

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA’LIM VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI

**“MARKAZIY OSIYO UYG‘ONISH DAVRI ILM-FAN
VA MADANIYATINI TADQIQ ETISHNING
DOLZARB MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY ANJUMANI
MATERIALLARI
16-17 DEKABR 2022-YIL**

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ:
“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНО-
АЗИАТСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ”
16-17 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА**

**MATERIALS
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE TOPIC:
“ACTUAL PROBLEMS OF RESEARCH OF
SCIENCE AND CULTURE OF THE CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE”
DECEMBER 16-17, 2022**

GULISTON - 2022

UDK:1
BBK:87/1
F-1/21

“Markaziy Osiyo Uyg‘onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari” mavzusidagi **xalqaro** ilmiy anjumani materiallari to‘plami.
–Guliston: Universitet, 2022. -320 bet.

To‘plamga O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2022-yil 7-martdagi 101-F-sonli Farmoyish bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida 2022-yilda Xalqaro miqyosda o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik anjumanlar rejasi” asosida bo‘lib o‘gan “Markaziy Osiyo Uyg‘onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani materiallari kiritilgan.

To‘plamga kiritilgan xalqaro ilmiy anjumani materiallari Markaziy Osiyo Uyg‘onish davri mutafakkirlari ilmiy merosining jahon tamaddunidagi o‘rni; Markaziy Osiyo Uyg‘onish davri merosini o‘ranish holati; Uyg‘onish davri va Uchinchi renessans poydevori: aloqadorlik, vorisiylik va o‘ziga xoslik hamda Uyg‘onish davri allomalari merosidan Yangi O‘zbekistonda yoshlar dunyoqarashini shakllantirish jarayonida foydalanish muammolari bo‘yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar, tavsiyalar, tajribalar va boshqa tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

To‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni va unda keltirilgan dalillarga mualliflar to‘la mas’uldirlar.

Mas’ul muharrirlar: f.f.d., prof. B.O.To‘rayv, f.f.n., prof. R.J.Mahmudov.

Тақризчилар: f.f.d., prof. Z.Davronov, f.f.d., prof. I.Soifnazarov, f.f.d., prof. B.Ochilova.

Tahrir hay’ati: R.Mahmudov, S.Ismoiov, Y.Karimov, B.G‘ofurov, U.Mavlyanov.

UDK:1
BBK:87/1
F-1/21

© **“Markaziy Osiyo Uyg‘onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari”** mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani materiallari to‘plami.

© Guliston davlat universiteti, 2022.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7442447>

КИРИШ

Марказий Осиё қадим замонлардан буён инсоният маданий тараққиётининг марказларидан бири эканлиги илмий жамоатчилик томонидан эътироф этиб келинади. Унинг қадимий илдизлари турли инқирозлар сабаб тўлиқ сақланамаган, уларнинг тарих кўзгусида хира изларигина сақланиб қолганлиги яхши маълум. Аммо тарихнинг кейинги даврларида, аниқроғи, IX-XII ва XIV-XV асрларда ушбу ҳудуд илм-фан ва интелектнинг марказига айланганлиги билан алоҳида ажралиб туради. Аждодлар мероси, улар қолдирган илм-фанга оид асарлар халқнинг энг ноёб, ҳеч нарса билан алмаштириб бўлмайдиган бебаҳо бойлиги ҳисобланади. Агар халқ шу меросдан узоклашар, бебаҳра бўлар экан, унинг ўзлигига, келажагига хатарли таҳдидлар юзага келиши, унинг йўлдан адашиши жуда осон содир бўлади.

Янги Ўзбекистонда тараққиёт стратегияси доирасида олиб борилаётган ислохотлар халқимиз олдида янги мақсадлар қўйиш, инқироз даврларининг иллатлари ва асоратларидан қутулиш имкониятини бермоқда. Бу эса, албатта, ўзликка қайтишни, аждодлар мероси ва анъаналарини давом эттиришни кун тартибига қўяди. Хусусан, Президентимиз Ўзбекистонда янги уйғониш – Учинчи Ренессанс даврининг пойдеворини қуриш ғоясини ва унинг айни вақти келганлигини илгари сурмоқда. Чунончи, парламент ва халқимизга йўлланган Мурожаатномада ҳам: “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим”, дея алоҳида таъкидланди.

Ҳозирда аждодлар меросини ўрганиш, улар асосида ёш авлодни тарбиялаш масалаларига катта эътибор бериб келинмоқда. Масалан, Халқаро ислом цивилизацияси марказининг бунёд этилаётгани, унинг аждодлар меросини тадқиқ этишнинг локомотиви бўлиши мақсад қилинганлиги ҳам фикримизни тасдиқлайди. Юртимизда юз мингга яқин қўлёмалар мавжудлиги ва уларнинг аксарияти ҳали тадқиқотчисини кутиб ётганлиги масаланинг нақадар жиддий эканлигини анлатади. Бу саъй-ҳаракатлар замирида ўтмиш ва келажакни маданий боғлашдек эзгу мақсадлар мужассамлиги бизларни қувонтиради.

Ҳар бир ренессанснинг содир бўлиши бир қанча омиллар, ижтимоий-сиёсий, маданий ҳодисалар таъсирида юз берган. Гулистон давлат университетига ўтказилаётган “Марказий Осиё Уйғониш даври илм-фан ва маданиятини тадқиқ этишнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий анжуман соҳа мутахассисларини масалани тадқиқ этиш, учинчи ренессанснинг пойдеворини барпо этиш муаммоларини замонавий ёндашувлар асосида таҳлил қилиш имкониятини бериши билан аҳамиятлидир.

Зеро, биз бугун улуғ мақсадлар сари интилаётган Янги Ўзбекистоннинг ўтмиши ва келажагини туташтирувчи муҳим нуқтада турибмиз.

М.Т.Ходжиев, ГулДУ ректори, т.ф.д., проф.

***1-SHU'BA. MARKAZIY OSIY UYG'ONISH DAVRI MUTAFAKKIRLARI ILMIY
MEROSINING JAHON TAMADDUNIDAGI O'RNI***

***1st SECTION. THE PLACE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF THE CENTRAL ASIAN
REVIVAL IN THE WORLD CIVILIZATION***

***1-Я СЕКЦИЯ. МЕСТО НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ В МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ***

**МАЪНАВИЙ МЕРОСНИ ЎРГАНИШДА СИНЕРГЕТИК
МЕТОДОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ**

***Тураев Б.О., ф.ф.д., проф. – Ўзб.Р. ВМ ҳузуридаги Имом Бухорий халқаро илмий-
тадқиқот маркази***

Бир қарашда “маънавий мерос” ва “синергетика” тушунчалари мантиқ нуқтаи назаридан бир-бири билан сиғиштириб бўлмас тушунчаларга ўхшайди. Аслида бу тушунчаларнинг умумий жиҳатлари ҳам бор. Маънавий мероснинг мазмуни, моҳияти, хилма-хиллиги [1: 17], фазода ва вақтда ўзига хос ўрин эгаллаши ҳамда турли-туманлиги, фракталлиги [2: 220], бифуркацион жараёнларга бойлиги, ночизиқли эволюцион ривожланишга эгаллиги, турли цивилизация қатламлар билан боғланганлиги, барқарорлиги ва беқарорлиги узлуксиз алмашиб туриши ва бошқа кўпгина хусусиятлари билан унинг ниҳоятда мураккаб тузилишга эгаллигини намойиш қилади. Бундай объектни чизиқли, даврий кетма-кетликдаги бир текис реаллик сифатида тадқиқ этишнинг имконияти чекланган.

Шу сабабли маънавий меросни шу чоққача ўрганиб келинган чизиқли ёндашув билан тўлақонли ва ҳар тарафлама тадқиқ этиб бўлмайди. Маънавий мерос тараққиётида шундай кескин, катастрофик (ҳалокатли) портлаш жараёнлари, бифуркациялар рўй берганки, уларни фақатгина синергетика қонуниятлари воситасида тўлиқроқ тушуниш мумкин.

Масалан, Марказий Осиёда рўй берган тарихий жараёнларда цивилизацияларнинг ўзаро тўқнашуви оқибатида рўй берган бифуркация натижасида янгича маданий қатламлар шаклланган. Бу ҳақда америкалик социолог С.Хантингтон ўзининг “Цивилизациялар тўқнашуви” [3] номли асарида батафсил тўхталиб ўтган. Профессор А.Д.Тойнбининг “Цивилизациялар назарияси” га кўра, бир цивилизация структураси бошқа цивилизацияларнинг яшашига, ривожланишига ёки аксинча, инқирозга учрашига, ҳатто ўчиб қолишига, янгича ва ўзгача маданият сифатида уйғонишига таъсир қилади [4]. Марказий Осиёнинг форс босқинчилари томонидан босиб олиниши форс маданиятининг “Авесто” ғоялари билан бойишига таъсир қилди, юртимизнинг Александр Македонский кўшинлари томонидан босиб олиниши эса бир томондан Осиёда эллинистик маданиятни вужудга келтирган бўлса, бошқа томондан эса халқ муайян даражада ўзининг қадимий миллий анъаналаридан, “Авесто” ғоялари ва тангричилик диний-ахлоқий қадриятларидан бегоналашди.

VII аср араб истилочиларининг босқини эса Марказий Осиёда юз йил мобайнида маънавий инқирозни вужудга келтирди ва ниҳоят VIII-IX асрларга келиб, исломнинг маърифатпарварлик ғоялари таъсирида Марказий Осиё халқлари яна қайта уйғона бошлайди, сомонийлар ва ундан кейин қорахонийлар давлатчилиги ислом цивилизациясининг янада раванқ топишига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади. Бу жараён IX-XII асрларда ўзининг юксак тараққиёт чўққисига кўтарилади, жаҳоннинг энг илғор илм-маърифат чашмаларидан озикланган мутафаккирларни энди бутун дунё таний бошлади. Бу тарихий тараққиёт жараёнидаги ёрқин флукутациялар эди.

XIV асрнинг охири XV аср бошларида Амир Темурнинг саркардалик маҳорати ва бунёдкорлик тадбиркорлиги мўғуллар ҳукмронлигини ағдариб, жамиятда қайта тикланишни амалга оширишга имкон берди. Бу даврда Самарқанд яна илм-маърифат марказига айланди. Дунёнинг турли мамлакатларидан, турли миллат ва турли динга эътиқод қилувчи олимлар Самарқандга кела бошлайди. Бу жойда олий мадрасалар, хонақоҳлар, зиёратгоҳлар, ҳаммом ва кўприклар қурилади, йўллар текисланади. Самарқандда яна қоғоз тайёрлаш технологияси такомиллаштирилади, ипак, пахта ва жун толаларидан газмоллар, гиламлар тўқиш яна изга тушади. Халқнинг хунармандчилик фаолияти юксалади. Фан ва маданият марказлари вужудга кела бошлайди. Ўтмишда ўтган мутафаккирларимизнинг диний ва дунёвий адабиётларини ўрганиш изга тушади. Амир Темур саройида риёзиёт (математика), ҳандаса (геометрия ва тригонометрия), фалаккиёт (астрономия) илмларидан баҳс юритувчи илмий тўғарақлар фаолият олиб бора бошлайди. Уларнинг Сукрот, Платон, Аристотел, Птоломей, Евклид асарларини, Хоразмий, Фарғоний, Беруний, Ибн Сино, Чағминий рисоаларидаги назарий ғояларни амалиётга, айниқса меъморчилик ва деҳқончилик соҳаларига тадбиқ этилиши ўзининг самарасини бера бошлайди.

Бу том маънода мусулмон шарқининг иккинчи уйғониши эди. Шу даврда Темурийлар империяси билан Осиё, Африка ва Европа мамлакатлари билан савдо, илм-фан, маданият, ишлаб чиқариш, хунармандчилик соҳаларидаги алоқалар кучайди. Дин соҳасида тасаввуф мактаблари шаклланди, калом фалсафаси тараққиёти давом этди.

Биринчи ва иккинчи ренессанс даврларида ижод қилган мутафаккирларнинг маънавий меросини таҳлил этишда синергетик методология тамойиллари ва қонунларига таяниш мазкур мероснинг хилма-хил қирраларини очиш имкониятини беради. Биз кўпинча чизикли ёндашувда ўрганилаётган объектнинг яққол кўзга ташланувчан жиҳатлари ва муҳим белгиларига эътиборни қаратамиз. Аслида, объектнинг бир қарашдан кўзга ташланмайдиган, у қадар муҳим бўлмаган, иккинчи даражали жиҳатлари ҳам унинг тараққиётида муҳим детерминант бўлиб келиши мумкин. Объектнинг бу жиҳатларига эътибор қаратиш учун эса ночизикли (синергетик) тафаккурни ишга солишга тўғри келади. Ночизикли тафаккур системанинг хилма хил алоқадорликларини, тармоқларини аниқлаш имконини беради.

Маънавий меросни ўрганишда фақатгина мавжуд, сақланиб қолган, кўзга ташланувчан, кўпчиликка машҳур, фундаментал асарларни ўрганиш, тадқиқ этиш билан чегараланиб қолмасдан, иккинчи даражали, эътиборга тушмаган манбаларни, у қадар машҳур бўлмаган авторларнинг асарларига ҳам эътибор қаратишга, турли тил ва лаҳжаларда ёзилган манбаларга ҳам диққатни йўналтиришга тўғри келади. Тадқиқотчи бирор мавзунини ёритишда кўпинча ишини мавзуга алоқадор бўлган таниқли асарларга мурожаат қилишдан бошлайди ва тадқиқот объектини имкон қадар чегаралашга, селекция қилишга интилади. Бу масалага чизикли ёндашувдир.

Чизикли тафаккур соҳибларини янглиштирувчи яна бир жиҳат шундаки, тадқиқотчилар кўпинча ёзилган вақти қадимийроқ бўлган манбани ёзилиш вақти кейинроқ бўлган манбадан устувор ҳисоблашади. Бу соғлом ақл учун тушунарли омил. Ҳақиқатдан ҳам қадимийроқ манбалар воқеага яқинроқ бўлганлиги сабабли ҳақиқатни тўлароқ акс эттиради (одатда). Аммо, ҳодисани кейинроқ қайд қилган тарихчи, илгарироқ фикр билдирган тарихчига нисбатан ҳаққонийроқ манбага таяниб фикр билдирган бўлса-чи? Бу борада ночизикли тафаккурнинг объектга тотал, биратўла, бирварақайига, яхлит холда ёндашиш лозим, деган тамойилига таяниш

лозим бўлади. Шу сабабли, баъзан кейинроқ ёзилган манба, олдинроқ ёзилган манбага нисбатан тўғрироқ, тўлароқ бўлиши ҳам мумкин. Манбанинг қадимийлигидан кўра унинг аниқлиги, ишонарлилиги ва тўғри асосланганлиги муҳимроқ-ку аслида.

Чизиқли тафаккурда жамоатчилик фикрини, одатдаги қарашларни эътирозсиз қабул қилиш ҳам хато хулосаларга олиб бориши мумкин. Шу сабабли маънавий меросни ўрганишда пухта асосланган ва ишонарли манбаларга таяниш лозим бўлади. Кўп ҳолларда жамоатчилик фикри аҳолининг айрим қатламлари доирасида келишилган нуқтаи назар бўлиши ҳам мумкин. Бундай нуқтаи назарлар реал воқеликка зид бўлиши ҳам мумкин. Олим бошқаларнинг, ёки кўпчилиكنинг фикрига қараб эмас реал воқеликни ҳаққоний акс эттирувчи пухта илмий ва мантиқий асосланган фактларга таяниб, ўзининг хулосасига таяниб иш кўриши лозим. Чунки, бетўхтов ривожланиб борувчи воқеликнинг манзараси бифуркация нуқтасигача бир кўринишда, бифуркация нуқтасидан кейин эса бутунлай бошқача кўринишда бўлиши мумкин. Бу маънавий мерос тараққиётидаги узлуксизликнинг узилишига мисол бўла олади.

Маънавий меросни баҳолаш ва қадриятларга муносабат ҳам мавжуд мафкуравий системага боғлиқ бўлади. Масалан, ҳукмрон мафкура вакиллари бир гуруҳ ўз озодлиги учун кураш олиб борган кучларни ўз манфаатларига зид кучлар сифатида “босмачи”, “қароқчи” деб баҳолаган бўлса [5: 144], бошқа мафкура шароитида айнан шу кучлар “миллий озодлик кучлари” сифатида баҳоланади. Тарихий фактларни ҳар иккала мафкура намоёндаларининг ҳужжатларидан топиш мумкин, лекин уларга баҳо беришда реал тарихий вазиятдан келиб чиқиб баҳолаш мақсадга мувофиқдир.

Юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиқиб, маънавий меросни фақат синергетик тафаккур воситасидагина тадқиқ этиш лозим, - деган хулоса чиқармаслик керак. Маънавий мероснинг синергетикага зид келувчи жиҳатлари ҳам бор. Улар баъзан маънавий мерос объектларининг консерватив характер касб этишида ва ёпиқлигида кўзга ташланади. Бундай объектларнинг ҳолатини бузмаслик ва бошқа мафкуравий сабабларга кўра кўплаб ҳужжатларни ёпиқ сақлаш - уларнинг тадқиқотчи истеъмолидан четда қолишига, кўплаб зарурий манбаларнинг тадқиқотчиларнинг фаол изланишларидан бегоналашувига ва ҳатто мутлақо унутилишига сабаб бўлади.

Ўтган асрнинг ўрталарида Мўғулистонда бой қўлёмалар ҳазинаси топилганлиги ҳақидаги хабар тарқалди. Аммо бизнинг тадқиқотчиларимиз орасида қадимий уйғур ёзуви, сўғд ёзуви, қадимги хитой ёзувларини ўқий оладиганлар бўлмаганлиги сабабли маънавий меросимизнинг қадимий нусхаларига эътибор беришмаган. Бу ва шу каби ҳодисалар бизга, ёпиқ маънавий мерос объектларига ёндашишда чизиқли ва ночизиқли тафаккур шаклларида уйғун равишда фойдаланишни, ночизиқли тафаккурнинг креативлигига (ижодкорлигига) таянишни талаб қилади.

Хулоса қилиб айтганда, синергетик ёндашув ва синергетик тафаккур маънавий мерос объектларини янада тўлароқ, янада мукамалроқ, янада чуқурроқ, янада самаралироқ, янада ҳаққонийроқ тадқиқ этиш имконини беради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Тураев Б.О. Синергетика: моҳияти ва қонуниятлари // Синергетика: моҳияти, қонуниятлари ва амалиётда намоён бўлиши. –Т.: Наврўз, 2017.
2. Ниязимбетов М.Қ. Синергетикада фракталлар. –Т.: Фан зиёси, 2022.
3. Пригожин И. Стенгерс И. Порядок и хаос. Новый диалог человека с природой. –М.:, 1985.
4. [Хантингтон С.](#) Столкновение цивилизаций. –М.: АСТ, 2016.
5. Кунин А. И. Южная Киргизия в годы Гражданской войны (1918-1920). –Фрунзе: Илим, 1981.

МОВАРОУННАХРДА ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ИЛМИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Тўйчиев Б.Т., ф.ф.д., проф. – ЎЗМУ

Ўзбекистон глобаллашиб бораётган айна пайтда нобарқарор ривожланаётган ижтимоий оламга дадил қадамлар билан кириб бормоқда. Бу жараёнда миллий, маданий, илмий-фалсафий меросимизга алоҳида эътибор билан ёндашиш давр талабидир. Биламизки, халқнинг тарихисиз, унинг маданияти, фалсафаси мавжуд бўла олмайди, тарих эса маданиятнинг сарчашмасидир.

Маълумки Ўзбекистон кўхна ва бой фалсафий маданиятга эга бўлган давлатлардан биридир. Миллий давлатчилигимиз тарихи ўз илдизлари билан асрлар қаърига бориб такалади. Қадимий Турон, Мовароуннахр, Туркистон ҳудудида раванк топган давлатлар жаҳон тамаддунини ривожланишида ёрқин из қолдирган. Ал-Хоразмий, Беруний ва Ибн Сино, Форобийлар илму-фан осмонида ёрқин юлдузлардандир. Миллий тарихимизнинг буюк алломалари Абу Райҳон Беруний ва Ибн Синонинг фаолиятига баҳо берар экан, англиялик фан тарихи бўйича мутахассис Сартон “ХI аср Беруний асри” деб [2: 42-43] таърифлайди. Бинобарин, уларнинг бебаҳо илмий-фалсафий меросини ҳаёт фаолиятларини ўрганиш келажак авлодга етказиш муҳим вазифалардандир.

Антик маданият ютуқлари, хусусан илғор илмий ва фалсафий ғоялар Ўрта ва Яқин Шарқда, шу жумладан, Марказий Осиёда қандай бўлса, шундайлигича эмас, балки замон талабига мос равишда маълум мафкура, мақсадни амалга ошириш учун тикланди ва фойдаланилди. Ҳар бир синф, ҳар бир ғоявий оқим антик маданиятдан ўз манфаати, синфий ва ғоявий мақсадлари йўлида хизмат қилувчи томонларидан фойдаланишга ва уни тараққий эттиришга ҳаракат қилди. Беруний ва Ибн Сино яшаган давр арафасида ҳам Яқин ва Ўрта Шарқ маънавий ҳаётида кескин юксалиш содир бўлди.

Илк уйғониш даври тарихий воқеаларга бой ва Марказий Осиё тарихида муҳим давр сифатида изоҳланади. Бу даврнинг ўзига хослиги, ундаги кучли ижтимоий-сиёсий ва ғоявий жараёнлар, хусусан Хоразм, Самарқанд ва Бухоро ижтимоий муҳит, маънавий ҳаёт, илм-фан ривожини, Хоразм Маъмур академиясининг вужудга келиши Ўрта Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқнинг бошқа халқлари томонидан асрлар давомида яратилган бой илмий ва маданий анъаналарни умумлаштиришда ва янада тараққий эттиришда ўз ифодасини топди.

Марказий Осиё халқларининг машаққатли меҳнати ва ақл заковати туфайли гуллаб-яшнаган воҳаларнинг вужудга келиши, ажойиб архитектура қурилишига эга бўлган катта шаҳарларнинг бунёд этилиши, ҳунармандчиликни тараққий этиши, карвон, дарё ва денгиз йўллари орқали амалга оширилган халқаро савдо алоқаларининг кенгайиши, Шарқ ва Ғарб мамлакатларининг иқтисодий, сиёсий ва маданий алоқаларининг жонланиши, ижтимоий ҳаётининг кўп асрлик – қадимги ва илк ўрта асрда вужудга келган диний, ижтимоий-фалсафий анъаналари, турли ижтимоий гуруҳлар ва улар ғояларидаги ўтроқликка асосланган воҳалар ва кўчманчи дашт аҳолисининг ўзаро муносабатларининг жадал суръатлар билан ривожланиши фан ва маданият шаклланиши ва илмий тафаккури ривожини учун зарур тарихий замин бўлди. Айниқса бу даврда савдо-сотик ишлари кенг кўламда йўлга қўйилиб, ўзига хос маданий-маърифий алоқалар ривожланди. Буюк алломаларимизни нафақат юртимизга, балки бутун дунё илм-фанига қўшган ҳиссаси ҳақида президент Ш.Мирзиёев қуйидаги фикрларни билдирган эди. “Имом Бухорий, Бурҳониддин

Марғиноний, Исо ва Ҳаким Термизийлар, Маҳмуд Замахшарий, Муҳаммад Қафғол Шоший, Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳрор Валий, Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий ва бошқа кўплаб даҳолар номи нафақат ислом, айнаи вақтда жаҳон цивилизацияси тарихида ҳақли равишда олтин ҳарфлар билан битилган” [1: 28].

Ўзбекистонда бу жараён фақат ўрта асрларда эмас, балки қадимий даврлардан буён мавжуд бўлиб, кейинчалик йирик ҳатто кишлоқларда ҳам бозорлар, шаҳарлардагина эмас, карвонсаройлар маҳаллий аҳоли ва муҳожирлар билан гавжум бўлган. Бу даврда бозорлар ўзига хос маданий-маърифий, миллий ҳамкорлик ўчоғига айланган эди. Чет ўлкалардан келган савдогарлар катта-катта савдо дўконларини расталарини бунёд этганлар ва уларда минглаб кишилар доимий равишда хизматда бўлган. Ўрта асрлар тарихи ҳақида гап кетганда Наршахийнинг ёзиб қолдирган маълумотлари диққатга сазовордир. Унинг ёзишича, йирик хунармандлар ва деҳқонлар учун бойлик орттириш, савдогарлик қилиш, уларнинг касби-хунаридан ҳам муҳимроқ бўлиб, касбининг равнақи, арзон харид қилиш орқали даромадни кўпайишга боғлиқ бўлган. Бозор Ўзбекистонда фақат савдо учун, бойлик орттириш учун эмас, балки сайр-томоша, базм хурсандчилик учун ҳам хизмат қилган. Модомики гап Уйғониш даври ҳақида кетар экан, ўлкамизда илм-фан ривожига муҳим аҳамиятга молик бўлган тушинча бу карвонсаройлардир.

Сомонийларнинг қудратли давлат тизими таназулга юз тутган бир мураккаб тарихий даврда унинг ўрнини эгаллаган ва бу давлатни бўлиб олган қорахонийлар ва ғазнавийлар давлатлари, кейинчалик салжуқийлар, хоразмшоҳлар давлати ана шу жараёнлар оқибатида шаклланди ва ривожланди. IX асрга келиб Гурганж (ҳозирги Кўҳна Урганч) шаҳри тез ривожлана бошлади ва X аср охирида бу шаҳар янги маъмунийлар сулоласининг пойтахтига айланди. Маъмунийлар Катда ҳукм сураётган қадимги африғийлар сулоласи билан рақобатда муваффақият қозондилар. 995 йили Гурганж амири Маъмун ибн Муҳаммад Кат шаҳрини ишғол этиб, охириги африғий амирини қатл эттирди ва ўзи Хоразмшоҳ унвонини қабул қилади. Шу вақтдан бошлаб, Гурганж ягона хоразмшоҳлар давлати пойтахти бўлиб қолади.

Демак, Шимолий Хоразм-Кат африғийлари ва Урганч амири Маъмун ибн Муҳаммаднинг эҳтиёткор, лекин ўта изчил ички ва ташқи сиёсати ишлаб чиқариш, савдо-тижорат, илмий-маданий, йўл, коммуникатив алоқаларнинг тезкор ўсишига олиб келди. Яқин ва Ўрта Шарқда IX асрдан бошланиб, бир неча аср давом этган ва турли мамлакатларда қисқа вақт ичида ўзининг юксак нуқтасига кўтарилган бу маданий равнақ сўнгги йилларда илмий адабиётларда Ренессанс (Уйғониш даври) деб тавсифланди. IX-XII асрлардаги Ўрта ва Яқин Шарқдаги маданий кўтаринкилик кўпгина шарқшуносларнинг асарларида “Араб Ренессанси” номи билан кўрсатилади. Бу эса аслида ҳақиқий тарихий фактларга асосланмаган ва фикримизча, тарихий ҳақиқатни тўла акс эттирмайди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бу тарихий даврда арабларга бўйсундирилган барча халқларнинг маданий ютуқлари баробар иштирок этган ва бир бутун ҳолда IX-XII асрлар Ренессансини ташкил этади.

Бу даврда кўплаб улуғ сиймоларнинг айнан Мовароуннаҳр худудидан етишиб чиққанлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Шарқ уйғониш даврида (XII аср) яшаб ижод этган алломалардан бири Заҳриддин Байҳақий “Татиммаас-савон ул-ҳикма” асарида Маъмун Ибн Ҳорун ар-Рашид ҳукмронлиги давридан бошланган фанда Шарқ уйғониш даври номи билан машҳур бўлган тарихий даврда юздан зиёд алломаларнинг номи келтирилади [3: 29-31].

Демак, юқорида билдирилган фикрлардан шу нарса маълум бўладики, Уйғониш даври Шарқда бошланиб, Ғарбда давом этиб тарихий-маданий жараённи ўзида ифода этади. Таъкидлаш керакки, Уйғониш даври маданияти, фани, фалсафасининг ўзига хослигини талқин қилишда ҳам турли хил қарашларни кўрамиз. Хусусан, баъзи адабиётларда, масалан, Н.Конраднинг таъкидлашича, “Уйғониш даврининг ўзига хос хусусиятларидан бири шунда эдики, унда антик маданият ютуқларининг уйғонишини, унинг тикланишини кўрамиз” [4: 494]. Бинобарин, фаннинг барча соҳаларида илмий изланишларнинг кенг кўламда олиб борилиши жаҳон фани тарихида олтин ҳарфлар билан муҳрланишига олиб келди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, кейинги йилларда Республикамизда илмий-фалсафий мерос ўтмиш алломалари таълимотларини ўрганиш, миллий кадрларимизни тиклашга, уларни моҳиятини англашга қулай имкониятлар яратилди. Илк ўрта асрлар уйғониш даврида яшаб ижод этган алломалар ўз даврининг турли илм-фан соҳаларида улкан ҳисса қўшганлар.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008
3. Заҳриддин Байхаки. Татимма ас-савон ул-ҳикма. –Т.: Фан, 1987
4. Конрад Н.И. Запад и Восток. –М.:Наука, 1966.

“МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ” (“МАЖЛИСИ УЛАМО”) ВА УНИНГ ЖАҲОН ИЛМ-ФАНИ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ

Сафарбоев М. ф.ф.н., доц. – Тошкент, Ўзбекистон

712 йилда Хоразм араблар томонидан босиб олинган, халифаликка бўйсундирилди. Араблар ўзлари билан янги дин – Исломни олиб келдилар, босиб олинган халқлар орасида турли йўллар билан бу динни тарқата бошладилар. Албатта, бу жараён осон кечмади. Чунки, бадавий араблар босиб олган ўлкаларда ўзларига нисбатан бир неча баробар юксак маданиятга, илм-фан ва маънавиятга дуч келган эдилар. Хоразмни “исломлаштириш” зиддиятли ва мураккаб тарзда юз берди. Ислом орқали бу ерларда араб тили ва араб ёзуви тарқатилди. Қадимги ёзувлар: хоразм, сўғд, турк ёзувлари йўқотилиб, уларнинг ҳимоячилари жазоланди. Шундай бўлсада хоразм халқи исломни тез ўзлаштириб олди ва бу соҳада улкан ютуқларга эришди.

IX асрнинг охирига келиб Марказий Осиё мустақилликка эришди ва бу ерда араблар таъсиридан қутулган биринчи давлат – Сомонийлар ҳукмронлиги шаклланди. Сўнг бу ҳудудда Хоразмшоҳлар, Ғазнавийлар, Салжуқийлар давлатлари фаоллик кўрсатди. Бухоро, Самарқанд, Марв, Гурганж, Хива каби шаҳарлар ўз даврининг маданият марказлари сифатида маълум бўлди. Бу шаҳарларда савдо-сотик, ҳунармандчилик, ижтимоий-сиёсий ҳаёт ҳамда маданий алоқалар, илмий марказлар ривож топди.

X аср охири ва XI аср бршларида Маъмуний хоразмшоҳлар даврида Хоразм илм-фан, адабиёт ва маданиятда юксалиш даврини бошдан кечирганининг гувоҳи бўламиз. Бу юксалишнинг устивор йўналишлари асосан, табиий ва дунёвий фанлар ривожига яққол акс этади. Шу даврда етишиб чиққан дунёвий илмларнинг йирик намоёндалари бўлмиш Абу Наср Ироқ, Абул Хайр ибн Хаммор, Абул Ҳаким Муҳаммад ибн Абдумалик ас-Солиҳ ал-Хоразмий ал-Косий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино каби улуғ мутафаккирларнинг илм-фан соҳасида қўлга киритган

улкан ютуқлари жаҳон илм аҳли томонидан аллақачон тан олинган. Айниқса, Абу Райҳон Беруний ва Абу Али ибн Сино ўрта асрлар фанининг икки буюк даҳосидир. Ибн Сино тиббиёт илмида машҳур бўлса, Беруний “тажрибавий илмнинг отасидир” (Г.Сартон). Аллома Кўхна Урганчда “Мажлиси уламо” (“Олимлар кенгаши”) ташкил этиб, унга раҳбарлик қилди, фаннинг ташкилотчиси ва тарғиботчиси сифатида танилди (1004-1017 йиллар). Бу илмий жамоа “Маъмун академияси” номи билан тарихга кирди ва Шарқнинг илмий-маданий юксалишига хизмат қилди [1:119-132].

Маълумки, шарқда илк академиялардан бири бўлган Маъмун академияси ўз даврида минтақада фан ва маданиятнинг ривожланишига катта ҳисса қўшди. Бу илм маскани - “Мажлиси уламо”га замонасининг уч юз олтмишдан ортиқ машҳур олимлари тўпланиб Абу Райҳон Беруний раҳбарлигида фаолият олиб бордилар. Шулардан 32 та алломанинг номи бизга маълум [2:22].

Маъмун академиясининг жаҳон илм-фани тараққиётидаги ўрни куйидагилардан иборат: *Биринчидан*, шоҳ Маъмун ибн Маъмун фармони билан академияга хос бўлган фундаментал тадқиқотлар чуқур ва атрофлича олиб борилди. Бунинг учун зарур шарт-шароитлар яратилди, давлат томонидан маблағ билан таъминланди. *Иккинчидан*, дунёвий илмлар, хусусан математика, астраномия, химия, геодезия, минералогия, тиббиёт, доришунослик каби фанлар юксак босқичга кўтарилди. Табиий фанларда эришилган ютуқлар ҳозирги замон фани кўрсаткичларига яқинлиги ўта ҳайратланарлидир. *Учинчидан*, инсон зотининг фазога парвози тўғрисидаги ғоя ва унинг илк амалиёти ҳам шу академия туфайли амалга оширилди. Санкт-Петербургда сақланаётган бир қўлёзмада Абу Наср Исмоил ибн Ҳаммод Форобий ал-Жавҳарий (940-1008 йй.) деган астраном олимнинг Хоразмда илк бор қанот ясаб фазога учганлиги ҳақида маълумотлар бор. Бу ҳақида илк бор атоқли шоиримиз Мақсуд Шайхзода хабар берган эдилар [3:29-30]. *Тўртинчидан*, Маъмун академияси минтақада фанни ривожлантириб қолмай, балки турли давлатлар ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлади, турли халқларни, эътиқодларни бирлаштирувчи дўстлик риштаси бўлиб тарих саҳифасига ёзилди. Толерентлик онги тараққиёт талаби эканлигини амалда кўрсатиб берди. *Бешинчидан*, бу илмий жамоада гипотеза тарзида олға сурилган ғоялар фаннинг беш юз йилдан кўпроқ ривожланиши учун омил бўлди. *Олтинчидан*, қолаверса барча насларга ва асрларга татигулик уч буюк даҳо – Абу Наср ибн Ироқ, Беруний ва Ибн Синони етказиб берди. Ибн Ироқ барча замонлар учун “Математикларнинг математиги”, Беруний “Тажрибавий илмнинг отаси”, Ибн Сино “Табобатнинг отаси” сифатида дунёда эътироф этилди. “Мажлиси уламо”даги қизгин баҳсу мунозаралар уларнинг кейинги ижодига ҳам самарали таъсир қилди.

Маъмун академияси 1017 йилда Маҳмуд Ғазнавий томонидан Хоразмнинг босиб олиниши билан ўз фаолиятини тўхтатса-да, бу илм масканида муаммо қилиб қўйилган илмий ғоялар атрофида мунозаралар давом этди ва ривожлантирилди. Кейинчалик Хоразмда етишиб чиққан Маҳмуд Замахшарий, Сулаймон Боқирғоний, Маҳмуд Чағминий, Нажмиддин Кубро, Фахриддин Розий, Носириддин Рабғўзий, Паҳлавон Маҳмуд каби пиру устозлар ҳам шу академиянинг бевосита давомчиларидир.

Ёқут ал-Ҳамавийнинг “Мўъжам ал-удабо” асарида ўрта асрда яшаб ижод қилган мингдан ортиқ алломаларнинг таржимаи ҳоли ва ижодидан намуналар келтирилган, шундан олтмиш нафари ватандошларимиздир. Тадқиқочи И.Элмуродов “Мўъжам ал-удабо”даги йигирма бир нафар Хоразм алломалари ва адиблари тўғрисидаги маълумотларни илмий таҳлил қилгани шу давр маданий юксалишидан далолат беради [4:17-22]. Айниқса, хоразмлик алломалар тилшунослик, тафсир илмида хатто

арабларни ҳам ортда қолдириб кетди. Марказий Осиёда бунгача ва бундан кейин ҳам мазкур соҳалар бу даражада ривожланмаган. Маҳмуд Замахшарий “Муқаддимат ул-адаб” номли тўрт тилли ноёб луғатни ёзиб, ўзбек тили луғатшунослигига асос солди.

Бу даврда Умар ан-Насафий, Синнорий, Баққолий, Фахриддин ар-Розий, Абул Фатҳ ал-Мутарризий, Исмоил Журжоний, Маҳмуд Чағминий, Нажмиддин Кубро каби алломалар машҳур бўлдилар. Нажмиддин Кубро (1145-1221 йй.) мўғуллар хужуми даврида ўз муридлари билан Кўхна Урганж ҳимоясида фаоллик кўрсатиб, “Она ватан учун, Ватанни ҳимоя қилаётиб шаҳодат жомини нўш айлаш, Оллоҳ васлига етишмоқ ила баробардир”[5:85] дея ватанпарвар-жавонмард ўлароқ, халқимизнинг миллий қаҳрамони сифатида гавдаланди. Таниқли олим Зиё Бунёдов “Ануштагин хоразмшоҳлар давлати” номли монографиясида қирқдан ортиқ алломанинг ҳаёти ва ижоди, асарлари ҳақида маълумот бериши Хоразмда илм-фан ва маданият юксак даражада ривожланганини кўрсатади [6:147-159].

Ўрта асрларда Хоразмдаги илмий-маданий юксалишнинг омиллари сифатида куйидагиларни кўрсатиш мумкин: 1.Хоразм ўзбек давлатчилигининг тамал тошини қўйган, қадимий цивилизация ўчоғи бўлган маданий ҳудуд эканлиги, зардўштийлик таълимотининг илк ватани бўлганлиги. 2.“Буюк ипак йўли”нинг бир тармоғи Хоразм ҳудудидан ўтганлиги. 3.Ягона империя доирасида ўзаро таъсирга киришган қадимги Юнон, Яқин ва Ўрта Шарқ, Ҳинд ва Хитой илму-фан ютуқлари. 4. Ислом байроғи остида Яқин ва Ўрта Шарқ маданиятининг уйғунлашуви асосида ислом маданиятининг вужудга келганлиги ва бу жараёнда Марказий Осиёлик алломаларнинг фаоллиги. 5.Маҳаллий илмий муҳит вакилларининг ютуқларидан кенг фойдаланилганлиги. 6. Назария билан амалиётнинг боғлаб олиб борилганлиги, илм-фаннинг ривожини амалиёт талабларидан келиб чиққанлиги, “Илм-фан кишилар ҳожатини чиқармоқдир” ғоясининг устуворлиги. 7. Ўрта асрларда дунёвийлик ва динийликнинг уйғунлиги, турли диний эътиқодлар вакиллари орасида толерант онгнинг мавжудлиги. 8. Умуман, Хоразм менталитетининг мавжудлиги [7:21].

Маъмун академиясининг илм-фан тараққиётида тутган ўрнини таҳлил қилиш куйидаги хулосаларга келиш имконини беради:

1.IX-XII асрлар Шарқда Уйғониш даври деб аталади. Уйғониш даврида шаҳарларнинг ижтимоий статуси ошиши билан илмий марказлар, мактаблар вужудга келдики, шу давр маънавий юксалишининг маҳсулидир.

2.Илмий мактаблар – академиялар ғоявий замин мавжуд бўлган жойда вужудга келади. Шу маънода Марказий Осиё жуда кўплаб эътиқодлар таълимотларга макон бўлган ҳудуддир.

3.Илмий мактаблар исталган вақтда эмас, балки сиёсий барқарорлик, хавфсизлик, толерант ахлоқи мавжуд бўлган вақтда вужудга келади. Шу маънода академияларни дўстлик кўприги деб аташ мумкин.

4.Илмий мактабларнинг сонига қараб эмас, балки инсоният цивилизациясига қўшган ҳиссасига қараб баҳо бериш лозим. Маъмун академияси 13 йил фаолият олиб борсада, тафаккурнинг сўнмас юлдузларини етказиб берди.

5.Маъмун академияси алломаларининг маънавий мероси ёшларимиз қалбида фахр-ифтихор туйғуларини шакллантириб қолмасдан, бизни шу интеллектуал бойликка муносиб бўлиб, замонавий илмларни эгаллаб янада илгарилаб ривожланишга даъват этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Булгаков П.Г. Жизнь и труды Беруни. –Т.: Фан, 1972.

2. Аҳмедов А., Машарипова Г. Хоразм Маъмун академиясининг ташкил қилиниши// Тарихий фармонга – 5 йил. –Хива: ХМА нашриёти, 2002.
3. Иброҳимов А. Маъмун академияси. –Т.: А.Навоий номидаги ЎзМК нашриёти, 2005.
4. Элмуродов И.К. Ёқут ал-Ҳамавийнинг “Муъжам ал-удабо” асари X-XII асрлар Хоразм илм-фани ва адабиёти тарихини ўрганишда муҳим манба. Ном.дисс. автореф. –Т.: 2002.
5. Шайх Нажмиддин Кубро қиссаси ёхуд Хоразм тарихи. –Т.: Истиқлол, 2017.
6. Бунёдов З. Ануштагин хоразмшоҳлар давлати. -Т.: Ғ.Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1998.
7. Сафарбоев М. Маъмун академияси ва унинг жаҳон илм-фани тараққиётидаги ўрни. – Урганч: УрДУ ноширлик бўлими, 2006.

ЭТНОСОЦИАЛ МУНОСАБАТЛАР АБУ НАСР ФОРОБИЙ ТАЛҚИНИДА

Пўлатов А. ф.ф.д., проф. – Б.Ғофуров номидаги ХДУ, Тожикистон

Халқлар, этнослар ва уларнинг ижтимоий ҳаётига оид дастлабки маълумотлар илк ёзма манбалар “Авесто”, Беҳистун ёзувлари, Геродот, Фукидид, Арриан, Чжан Цзянь, Сюн Юн асарларидаёқ учрайди. Халқ оғзаки ижодининг қадимий намуналари “Алпомиш”, “Тўрўғли”, “Манас”, “Дада кўркўт” каби дostonлари туркий халқлар ва уларнинг турмуш тарзи, анъаналари, этномаданий хусусиятларига оид қимматли маълумотларга тўла. Ўлкамизда яшаган барча алломалар, мутафаккирлар, ижод аҳли, давлат арбоблари Мавораннахр (Турон, Туркистон)да яшаган халқларнинг ҳаёти, маданий бойликлари, этнопсихологик хусусиятлари ҳақида у ёки бу даражада тўхталиб, илмий тадқиқотлар учун қимматли манбалар қолдиргаилар. Аммо, этносоциал муносабатларни жиддий илмий муаммо сифатида ўрганиш XX асрда бошланган. Ушбу тадқиқотларни, улар илгари сурган илмий-назарий концепциялар нуқтаи-назаридан, қўйидаги йўналишларга ажратиш мумкин.

1.Жамият тараққиётига маънавий-маданий ва социал-утопик қарашларни илгари сурадиган тадқиқотлар ва назариялар.

2.Этнографик ва этнологик тадқиқотлар.

3.Социологик антропологик концепцияларни илгари сурадиган тадқиқотлар.

4.Социологик ва социал-психологик тадқиқотлар.

5.Этатистик ғояларни илгари сурувчи тадқиқотлар.

6.Миллий-этник муаммоларга ирқий концепциялар нуқтаи назаридан ёндашувчи тадқиқотлар ва қарашлар.

7.Тарихий материалистик концепцияларнинг вужудга келиши.

8.Идеалистик ва трансцендентал қарашларга асосланган тадқиқотлар.

9.Пассионар ёндашувчи тадқиқотлар ва қарашлар.

10.Маданий-цивилизацион ёндашишларга таянган тадиқотлар.

Этносоциал муносабатлар ҳақидаги илмий назарий концепциялар: 1) тарихий-этнографик ва этнологик; 2) социал-антропологик; 3) социал-утопик; 4) социологик ва социал-психологик; 5) этатистик; 6) ирқий; 7) тарихий-материалистик; 8) идеалистик ва трансцендентал; 9) пассионар; 10) цивилизацион ёндашувларга классификация қилинади.

Миллий, этносоциал муносабатларнинг генезиси, у ёки бу ижтимоий- тарихий ривожланиш босқичларида этногенетик хусусиятлари ва белгиларининг намоён бўлиши, уларнинг бир кўринишидан иккинчи кўринишга, бир этник гуруҳдан иккинчи этник гуруҳга ўтиши каби масалалар тарихий-этнографик тадқиқотларда ўз аксини топган. Уларнинг бир гуруҳида кишилар ва этносларнинг фаолияти, мавжудлиги, ривожланиши табиат, жуғрофий муҳит билан айнан қаралади.

Ижтимоий ҳаёт ва этносоциал муносабатларнинг ривожланиши табиат қонунларидан келтириб чиқарилгани боис илмий адабиётларда улар танқид қилинган [1: 48]. Иккинчи гуруҳ тадқиқотларда эса аксиича инсон, этнос, халқларнинг генезиси ва ривожланиши фақат социал ҳодиса, шу боис улар социал тараққиёт қонунларига бўйсунадилар, деган назария илгари сурилган [2]. Тўғри, «инсон ижтимоий махлуқ» (Аристотель), кишиларнинг уруғ, қабила, этносга бирлашиши социал тараққиёт натижасидир. Улар ушбу тараққиёт жараёнларида нафақат ўзини-ўзи идора этишни, шу билан бирга ён-атрофни, табиатни ўз мақсадларига мувофиқ ўзгартиришни ўрганди. Аммо бу социал ҳолни табиатдан, биосферадан айри кечадиган жараён деб қараш нотўғридир [3: 8-12].

Шунинг учун социал антропологияда миллий ва этносоциал муносабатларнинг кенг масалалари ҳали тадқиқот объекти бўлганича йўқ. Бизнингча, бу борадаги назарий изланишлар миллат ва ижтимоий воқелик, этнос ва этнослараро муносабатлар, шахс ва этник гуруҳ, этнос ва жамият, этносоциал муносабатларнинг демократик жамиятдаги ўрнини ўрганишга қаратилиши зарур.

Шарқда социал-утопик қарашларнинг тарқалиши Абу Наср Форобий (873-950) номи билан боғлиқдир.

Форобий ўзининг сермахсул илмий ижодида ўз давридаги маълум фанларнинг деярли барчасига оид асарлар яратиб, уларда фундаментал тадқиқотлар ва натижаларга эришди, фалсафанинг барча соҳалари билан шуғулланди. Форобий дунёқарашининг яқунловчи қисми, сўнгги мақсади – инсон жамоаси, инсоннинг ижтимоий моҳияти, унинг кутган орзу-умидлари, инсоний муносабатлар, умуминсоний қадриятларнинг устуворлигига эришилган фуқаролар жамиятини қуриш масалаларидир, деб кўрсатади М.Хайруллаев [3: 246].

Форобий ижтимоий ҳаёт, жамият ва унинг тараққиёти масалаларида ҳам, жамият тараққиётида қадриятларнинг ўрнини кўрсатишга ҳаракат қилди, чуқур фалсафий масалаларни ўртага ташлади. У ўзининг «Фозил одамлар шахри» асарида ҳар бир инсон ўз табиати билан шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтож бўлади. У мазкур нарсаларни бир ўзи қўлга кирита олмайди, балки бу жараёнда ўзига ўхшаган кишиларнинг, яъни жамиятнинг ёрдамига муҳтож бўлади. Бу ишда етук жамият, идеал давлат ҳақидаги фикрларни ривожлантириб, аллома инсон ва инсоният тараққиётида жамият аъзоларининг биргаликда, бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилишлари лозимлигини уқтиради. Идеал жамият аъзолари эса нафақат миллий, балки умумбашарий қадриятларнинг ҳам ўрнини тўғри тушуниши, ёшларга таълим ва тарбия бериш, жараёнида миллий ва умуминсоний қадриятлар муштараклигига эришиш кераклигини кўрсатади.

Форобий инсонларни ўзаро ҳамкорликка чақиради, дунёда ягона бир бутун инсон жамоаси тузиш ҳақида орзу қилади. Албатта, бу жамоада миллий ва умумбашарий қадриятлар уйғунлигига эришилган, уларнинг интеграциялашуви интенсивлашган бўлади, дейди аллома. «Бахт-саодатга эришув ҳақида» рисоласида Форобий давлатни ҳар томонлама етук, ўзида энг яхши инсоний фазилатларни намоён қилган кишилар ёрдамида бошқариш зарурлигини қайд этади. Шунингдек, у ҳар томонлама етук аҳолини илм ва маърифатга олиб борувчи идеал жамият ҳақида фикрни олға суради. «Фозил одамлар шахри» асарида у давлатни бошқараётган шахс, ҳоким Оллоҳдан бошқа ҳеч кимга бўйсунмаслиги кераклигини уқтириб, давлат бошлиғи эга бўлиши керак бўлган ўн икки фазилат ҳақида қимматли фикрлар билдирган.

Форобий инсон, инсониятнинг келиб чиқишини теистик изоҳлашга ҳаракат

қилсада, халқларда «умумий» ва ҳар бир халқнинг ўзига хос «хилқатлари» мавжудлигини инкор этмайди. «Чунки, - деб ёзади у, - ҳар бир халқ ўша нарса, ҳодисани ўзича англаб, ўзича акс эттиради» [5: 168]. Одамлар ўртасидаги боғланиш робиталари, – деб ёзади Форобий, - шу одамларнинг хулқ-атвори, табиати, феъли ва тилининг умумийлигига асосланади, ҳар бир халқ ўзига хос мана шундай хусусиятларга эга. Шу туфайли ҳар бир халқ вакиллари бошқа халқ вакилларига аралашиб, кўшилиб кетмаслиги керак. Чунки, турли халқлар худди ана шу хусусиятлари билан фарқланиб туради» [5: 173].

Форобий, халқнинг ўзига хос белгиси унинг «яшаш жой»и, маҳалласи, ва юртида акс этади деб кўрсатади. «Одамларнинг ўзаро боғлиқлиги, - деб ёзади Форобий, - уйлари, умуман яшаш жойларининг умумийлигига асосланади. Ҳар уйдаги одамлар ўзаро яқин алоқаларда бўладилар, яна улар бир кўчада, яна бир маҳаллада яшайдилар. Шу туфайли одам аввал кўшниси билан яқин бўлади.' Яна у худди шу кўшниси билан бир кўчада, бир маҳаллада, бир шаҳарда ва ниҳоят шу шаҳарни ихтиро этган бир юртда яшайди». Деярли X аср ўтгач этнография фани Форобий кўрсатган «хилқатларни» халқ, этноснинг миллий белгилари сифатида тан олди.

Социологик ва социал-психологик ёндашувлар миллатлараро муносабатларнинг XX асрда чуқурлашуви ва кескинлашуви натижасида юзага келган. Бу борадаги илмий-назарий концепцияларни уч гуруҳга ажратиш мумкин.

1. Миллий низолар қадимдан мавжуд, чунки кишилар табиатан ва ижтимоий мавқеи нуқтаи-назардан тенг эмаслар. Ушбу тенгсизлик халқлар, миллатлар ўртасида ирқий тенгсизликни ҳам келтириб чиқаради [6: 312].

2. Ижтимоий муносабатларда ирқий омилларга эътибор бериш ҳоллари қадимдан маълум. Масалан, эр. ав. XXV асрларда Олд Осиёдан Ҳиндистонга кўчиб борган орий қабилалари жамият ҳаётини табақаларга бўлиб бошқаришни жорий этганлар, ўзларини эса олий насл вакиллари ҳисоблаганлар. Ирқий ёндошувлар гитлерчилар Германияси ва Япония милитаристларининг ғоявий қуроли бўлган. Ф. Ницшеннинг халқ, «омма даҳо шахсларнинг ёмон нусхалари» [7: 219], немисларни эса метафизик фикрлашга мойил олий ирқ, деб қарагани маълум. Буюк давлатчилик шовинизмида ҳам бошқа миллат ва халқларга паст назар билан қараш таъсири мавжуд.

3. Ижтимоий воқеалар аслида этносоциал муносабатларнинг натижасидир.

Хулоса қилиб айтганда, Уйғониш даврининг буюк мутафаккири, улуғ ватандошимиз Абу Наср Форобий ўзининг сермуҳсул ҳаётида барча соҳаларда қилган ижодида алоҳида эътибор билан этносоциал муносабатларни Марказий Осиёда биринчилардан бўлиб ўрганди. У инсон ва инсоният бахтли яшаши учун юксак ахлоқий фазилатлар билан бирга миллий ва миллатлараро қадриятларга амал қилиб яшаши лозимлигини илмий асослаб берди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Баграмов Э.А. Национальный вопрос в борьбе идей. –М.: Политиздат, 1982.
2. Бромлей Ю.В. К характеристике понятия «этнос» //Расы и народы. Современные этнические и расовые проблемы. Ежегодник. – М.: Наука, 1971.
3. Вернадский В.И. Избр. соч. в 6 т. Т.5. //Биосфера. –М-Л.: Наука, 1960.
4. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарк мутафаккири. –Т.: 1971.
5. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шахри. –Т.: А.Қодирий номидаги нашриёт, 1993.
6. Аберкромби И.Н., Тернер Б.С. Социологический словарь. –Казан: Казанский университет, 1997.
7. Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. –М.: Мысль, 1990.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ИНСОН ВА ЖАМИЯТ МУНОСАБАТЛАРИ ТАЛҚИНИ

Саитқасимов А., ф.ф.д., проф. – ЖДПУ, Ўзбекистон

Марказий Осиё буюк давлатчилиқ ва ижтимоий-сиёсий анъаналарга эга ҳудуд бўлиб, юртимиз тупроғида яшаган ҳукмдорлар, сиёсий арбоблар, мутафаккирлар, донишмандларнинг жамият ва инсон такомилли ҳақидаги қарашлари салмоқли бўлган. Марказий Осиё мутафаккирларининг сиёсат ва сиёсий муносабатларга доир қарашлари улар яшаган давр ва муҳит билан бевосита боғлиқ бўлиши билан биргаликда, жамиятнинг узоқ келажакдаги истиқболлини ҳам ўзига хос тарзда ёритишга ҳаракат қилинган эди. Давлат ва жамият қурилиши, инсон камолоти, аҳоли билан мулоқот, миллат ва элатлар ўртасидаги алоқалар алломалар ижтимоий-сиёсий қарашларида ўз аксини топган. Президентимиз Ш.Мирзиёев: “Бир ҳақиқатни ҳеч қачон унутмайлик: биз буюк тарих, буюк давлат, буюк маданият яратган халқмиз. Биз - ҳеч қачон меҳнатдан қочмайдиган, қийинчиликдан қўрқмайдиган, адолатни қадрлайдиган, азму шижоатли, буюк халқмиз”, деб таъкидлайди [1].

Мутафаккирлар ижтимоий-сиёсий қарашлари ҳар бир макон ва замонда жамият ҳамда инсон такомиллининг муҳим омилларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда. Проф.С.Каримовнинг таъкидлашича, “Ижтимоий фикр тарихининг ҳозирги даврдаги аҳамияти ҳақида гап кетар экан, аввало бу таълимот сифатида шарққа хос бўлган давлатни бошқариш, сиёсатни амалга ошириш, демократиянинг ҳуқуқий кенгайтирилган функционал шакллари берилиши ва уларнинг тамойиллар сифатида баён қилиниши ҳуқуқий демократик давлат қураётган бизнинг мамлакатимиз ва қолаверса, бутун шарқнинг мустақил мамлакатлари сиёсий ҳаёти учун муҳим аҳамиятга эга” [2: 446].

Марказий Осиёда ижтимоий-сиёсий қарашларни шаклланишида: Форобий, Ибн Сино, Беруний, Юсуф Хос Хожиб, Махмуд Қошғарий, Амир Темур, Улуғбек, Навоий, Бобур, Абдулла Авлоний, Бехбудий каби ўнлаб мутафаккирлар ва давлат арбоблари жуда катта ҳисса қўшганлар. Уларнинг асарларида ижтимоий ҳаёт ва инсонлараро муносабатлар тўғрисида кўплаб илғор ғоялар илгари сурилган. Уларнинг қарашларида давлатнинг вужудга келиши, унинг жамият ҳаётидаги ўрни ва роли билан боғлиқ масалалар алоҳида ўрин эгаллайди. Энг муҳими, уларнинг барчаси давлатни сиёсий ҳодиса сифатида тушунган ва унга нисбатан ўз муносабатларини билдирган.

Абу Райҳон Беруний ўз даврида кишиларнинг жамиятда мавжуд эҳтиёжлари боис жамоа бўлиб, бир-бирига ўзаро ёрдам асосида яшаш лозимлиги тўғрисида шундай ёзади: “Инсон унда кўплаб эҳтиёжлар мавжудлиги, ўзини ҳимоя қилиш усуллариининг камлиги ва душманларининг кўплиги боис ўзига ўхшаш кишилар билан ўзаро кўмаклашиш ҳамда бошқаларни таъминлашга қодир ишларни амалга ошириш учун жамиятда бирлашишга мажбур бўлади” [3: 83]. Мутафаккирнинг мазкур ғоялари ўз даврида кишиларнинг жамиятда ижтимоийлашуви, сиёсий ва ҳуқуқий билимларнинг юқори бўлиши учун катта рағбатлардан бири эди.

Форобий эса, инсонлар бир-бири билан аҳил жамоа бўлиб бирикиб, ягона маслак асосида яшаганларидагина кўзланган мақсадларига етишиши мумкинлигини таъкидлайди. Унинг қарашларида ғоялари инсонларни ижтимоий жиҳатдан бирдамликка чақириши, бир-бирига ўзаро ёрдам бериб яшаш ғоялари илгари сурилиб, фуқароларни жамиятда ижтимоий масъулиятини юқори бўлишига қаратилган эди. Мутафаккир жамиятда кишилар ўзини-ўзи тарбиялаши, инсонпарварлик ғоялари

билан ўз дунёқарабини бойитиши, ахлоқ ва ҳуқуқий нормаларга онгли тарзда итоат этиши, шахсинг жамият, ижтимоий тузумнинг эса, шахс олдидаги бурчлари ҳамда жавобгарликларининг қатъий равишда шаклланиши ва унга амал қилиниши лозимлиги борасидаги оламшумул назарияларни илгари сурган эди.

Мутафаккирнинг таъкидлашича, “Ҳар бир инсон ўз табиати билан шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтож бўлади, у бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди, уларга эришиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади... Шу сабабли яшаш учун зарур бўлган, кишиларни бир-бирига етказиб берувчи ва ўзаро ёрдамлашувчи кўп кишиларнинг бирлашуви орқалигина одам ўз табиати буйича интилган етукликка эришиши мумкин. Бундай жамоа аъзоларининг фаолияти бир бутун ҳолда уларнинг ҳар бирига яшаш ва етукликка эришув учун зарур бўлган нарсаларни етказиб беради” [4,183].

Инсон ва жамият ўртасидаги теран муносабатлар ҳақидаги қарашлар Ибн Сино илгари сурган илмий ғояларида ҳам кўрсатиб ўтилган. Унинг назарида инсон ижтимоий ҳаёт ва жамоадан ажралган ҳолатда мавжуд бўла олмайди. Аллома инсонни ижтимоий мавжудот сифатида жамиятда маълум вазифаларни бажариши, ижтимоий ҳаёт билан доимий боғлиқ ҳолда истиқомат қилиши ва бунинг эвазига маълум имтиёзларга эга бўлиши борасида фикрлар айтган. У инсонни ижтимоий ролларни бажариши эвазига жамиятда ўз талаблари, эҳтиёжлари ва манфаатларини кондириши лозимлиги, бунинг учун у доимий равишда ижтимоий муносабатларга киришиши ҳамда ахлоқий меъёрларга амал қилиши кераклигини айтиб ўтган. Ибн Сино “Ишорат ва танбиҳот” асарида шундай ёзади: “Инсон ўз шахсий талаблари жиҳатидан бошқалардан ажралган ҳолда яшай олмайди, чунки у инсониятнинг бошқа вакиллари билан муносабатда бўлибгина уларни кондира олиши мумкин” [5,68].

Амир Темурнинг салтанат тахтини бошқариш қоидалари ислом дини ва шариат қонунларига риоя қилганлиги, уни қўллаб-қувватлаганлиги, тарғиб қилганлиги, мамлакат устунларини ташкил этган турли табақа ва тоифалар билан биргаликда иш қўрганлиги, тадбиркорлик, фаоллик, ҳушёрлик, эҳтиёткорлик билан қонунга асосланиб иш юритганлиги, адолат ва инсоф билан иш қўрганлиги, раият, оддий халқ аҳволидан доимо огоҳ бўлганлиги, давлатга садоқат билан хизмат қилганларни ҳурмат қилганлиги эди. Соҳибқироннинг қайд этишича, “Бажарилиши шарт бўлган тадбирларнинг таърифидан ва зикридан сўнг қатъийлик, сабр чидамлилик, соғлигу сергаклик, эҳтиёткорлик ва шижоат билан барча ишлар амалга оширилур. Давлат ишларининг тўққиз улуши кенгаш, тадбир ва машварат, қолган бир улуши эса қилич билан бажо келтирилур. Ишбилармон, мардлик ва шижоат соҳиби, азми қатъий, тадбиркор ва ҳушёр бир киши, минг-минглаб тадбирсиз, лоқайд кишилардан яхшидир” [6,10-11].

Бугунги авлод давлатчилигимиз тарихидаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий воқеликни, ўтмишда мамлакатимизнинг ўзига хос тараққиёт йўлининг моҳияти, тамойиллари, йўналишлари, шарт-шароитларини турли манбалар ва уларда кўтарилган ғояларга асосланган ҳолда илмий англаб олиши долзарб масаладир. Шунингдек, мазкур оламшумул, инсонпарвар ва изчил ғояларни илгари сурган мутафаккирларимизнинг ижтимоий, сиёсий, маънавий ва ҳуқуқий соҳадаги, қарашлари моҳияти сингдирилган мавзулар орқали ижтимоий-сиёсий билимларни чуқур ўрганиш муҳим масаладир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига мурожаатнома. 2020, 24.01.// www.uza.uz

2. Каримов С. Шарқ ижтимоий тафаккури тарихидан. –Т.: 2006.
3. Беруний. Танланган асарлар. Т.3. –Т.: Фан, 1996.
4. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. –Т.: А.Қодирий, 1993.
5. Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихидан. –Т.: Ўзбекистон, 1995.
6. Амир Темур ўғитлари. –Т.: Наврўз, 1992.

АЛЬ-ФАРАБИ: БИОГРАФИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МУДРОСТЬ

*Алиев У., к.и.н., доц., - Южно-Казахстанский университет
им.М. Ауезова, Казахстан*

Имя аль-Фараби связано со становлением и развитием арабской философии Средних веков. Этот великий сын степей был последователем Аристотеля, талантливым мыслителем и моральным идеалом своего времени. Узнаем больше о его жизненном пути и вкладе в развитие мировой философии.

Биографии мудрецов и ученых, живших в Средние века, почти неизвестны, поскольку большинство источников либо утеряны, либо уничтожены в войнах, противостояниях. Скупую информацию о жизни и деятельности Абу Насыр аль-Фараби (Эбу Насыр эл-Фараби) историкам приходится отыскивать и собирать по крупицам. Впрочем, и ее достаточно, чтобы оценить величие этого человека, оценить его вклад в развитие мировой науки.

Вблизи богатого города Фараб (Отрар), в месте, где река Арысь впадает в Сырдарью, в IX–X вв. находилось небольшое поселение – Васидж. В этом месте формировались два направления Великого шелкового пути, которые вели в Европу. Здесь приблизительно в 70-м году X столетия (иные источники указывают – 875 год) появился на свет аль-Фараби. Историки сошлись на том, что будущий ученый родился в турецкой семье. Неоспорим тот факт, что мальчик имел знатное происхождение (вероятно, его отец был военным, служил в конной армии).

О знатности свидетельствует полное имя аль-Фараби – Абу-Насыр Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн-Тархан ибн-Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Составляющая «тархан» в имени означала, что человек принадлежит к тюркской аристократии.

Историки предполагают, что до двадцати лет Абу-Насыр аль-Фараби жил в Отраре. Здесь он начал свой путь к познанию мира. В большой торговый город приходили не только купцы, но и путешественники, мудрецы, ученые, поэты и проповедники. Одной из наибольших ценностей того времени были книги. Поэтому караванщики везли с собой древние свитки. Часть из них оставалась в Отраре.

Любопытный и жаждущий знаний аль-Фараби стремился узнать как можно больше. Его интересовало все: трактаты по астрономии и медицине, теории великих философов, основы психологии и педагогики, логики, права и музыки. Поэтому не удивительно, что с его именем связывают создание древнейшей коллекции книг — появление Отрарской библиотеки.

Аль-Фараби много путешествовал. В Шаш (Ташкент) и Самарканд, а позже – Бухару его привела жажда знаний. В этих городах молодой человек обучался и работал. Ученые предполагают, что мудрец имел востребованную специальность – был судьей, но увлечение наукой вынудило его забросить эту стезю. Существует предположение, что кто-то из знакомых доверил аль-Фараби сочинение Аристотеля. Тот увлекся размышлениями древнегреческого мыслителя и под впечатлением от них изменил свой жизненный путь. Приблизительно в возрасте 40 лет (910–912 гг.) аль-Фараби попадает в Багдад – центр науки и искусств средневекового арабского мира.

Сюда стекались поэты, философы и ораторы. Как ни удивительно, но ученый блестяще владел многими языками тюркской группы, а вот арабского не знал.

В Багдаде ему предстояло выучить два языка, на котором говорили мудрецы Средневековья – древнегреческий и арабский. Всего же философ знал 70 наречий. Абу-Бишр Матта бен-Йунис – переводчик произведений древнегреческих ученых Аристотеля, Эвклида, Платона, Галена – помог аль-Фараби узнать о законах логики, основах теории познания.

Со временем, узнав, что в Харране (сейчас – административный центр в провинции Турции Шанлыурфа) живет знаменитый лекарь и астроном, христианский философ Йуханна бен-Хаилан, аль-Фараби переезжает в этот город и поступает к нему в науку. Вернувшись в культурный и экономический центр Арабского халифата – Багдад – он с удвоенной страстью берется за изучение аристотелевских трактатов. Например, «О душе» он прочитал две тысячи раз. Аль-Фараби очень быстро стал ведущим интеллектуалом, о нем знали все в халифате.

Талант и известность сопряжены с ревностью и завистью. Великого ученого постепенно выжидают из Багдада. В начале 40-х гг. XI века он вынужденно переселяется в Дамаск, где и живет до завершения земного пути в 950 (951) году. В конце жизни аль-Фараби пришлось столкнуться со множеством трудностей, в первую очередь материального порядка. Он работал садовым сторожем. Практически все деньги уходили на свечи: при их свете мыслитель ночью записывал размышления. Так был создан знаменитый труд – социальная утопия «О добродетельном граде». Вскоре об ученом узнал правитель Дамаска – Сайф ад-Даула Али Хамдани. Он оказал аль-Фараби покровительство. Однако роль придворного была чужда философу.

Он выбрал затворничество и уединение. На склоне лет ученый побывал в Египте, а вернувшись в Дамаск в конце 940-х гг., уже не покидал этот город до самой смерти. Восемидесятилетний старик умер тихо. Есть несколько версий его кончины. По одной из них, смерть была естественной, а по другой – философа убили разбойники. Место упокоения ученого – дамасские Малые Ворота.

Труды аль-Фараби (более 100 трактатов) составили основу средневековой философии и философии эпохи Возрождения. Его заслугой была европеизация науки арабского мира, систематизация научного знания. Огромнейший вклад ученого в развитие теории познания оценен его соотечественниками XX века: в конце второго тысячелетия Казахский национальный университет был назван в честь философа – имени аль-Фараби.

Философия познания аль-Фараби. Его интересовали как гуманитарные, так и естественные науки. Всю жизнь аль-Фараби посвятил изучению аристотелевской концепции рассуждений – формальной логике, платоновской онтологии и гносеологии – теории бытия и познания. Благодаря его трудам в арабской философии IX–X вв. началась новая эра – постепенный отход от мистики и религиозной догматики в сторону развития теории познания и формирования целостной картины бытия. Его признают основоположником восточного перипатетизма – философской системы, выросшей на аристотелевском учении.

Философия аль-Фараби – яркое воплощение основных позиций учения этого древнегреческого мыслителя. Что ценного дал миру Второй Учитель, рожденный на южных землях Казахстана?

Философ стремился системно познавать мироустройство. Основные позиции своей теории познания он изложил в трактате «Слово о классификации наук». Ученый предложил эту систему как основу высшего образования. На вершине наук,

по его мнению, находится языкознание (письмо, чтение и поэтика), далее идут логика, математика, физика, метафизика, политика.

Он разработал собственную теорию бытия: в начале – Аллах, середина – иерархия как умножение бытия, вследствие которого появляются люди, животные, растения, человек – мыслящее существо, стремящееся познать мир, его цель – достижение счастья. Всевышний у аль-Фараби – это философский Бог, действия которого вполне познаваемы.

Аль-Фараби был приверженцем дедуктивного метода и считал, что мир не вечен, он изменчив и множествен. Философ утверждал, что есть 4 формы разума: пассивный, актуальный, приобретенный и деятельный. Рациональным путем (не в процессе мистического прозрения), по его мнению, можно постичь Бога. Мыслитель создал социальную утопию. Ее основные положения изложены в трактате «О добродетельном городе». Он верил в то, что человек способен создать идеальное общество, если будет руководствоваться разумом и постоянно развивать интеллект. В этой научной работе ученый пересмотрел практически все – от планировки идеального города, его архитектуры до системы налогообложения и судопроизводства. Управлять идеальным городом должны мудрецы. В каждой сфере главенствуют лучшие – талантливые и одаренные. Элита добывает знание путем размышлений. Она же с помощью художественных образов, поэтических речей воспитывает граждан, формирует их мораль.

Аль-Фараби создал уникальную теорию музыки. Идеальный мир, о котором мечтал аль-Фараби, – это мир, управляемый философом – человеком, постигшим глубины познания и отрешившимся от соблазнов бытия, материальных ценностей. Он считал, что каждый человек с рождения предрасположен к добродетели, удел наставника – открыть это качество в личности.

Достижения великого философа, его мудрые сентенции и наставления, огромный вклад в развитие мировой науки – гордость народов Центральной Азии.

ИСТОЧНИКИ:

1. <https://www.kaznu.kz.>page>
2. <https://kaz.zakon.kz.>500502>
3. <https://stud.kz>.
4. <https://e-history.kz>.

АБУ РАЙХАН БЕРУНИ ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ ВОСТОКА

Хашимова Ш., к.и.н., доц. – ХГУ, Таджикистан

Абурайхан Беруни считается одним из выдающихся ученых исламского мира в области математики, географии, истории, медицины и особенно астрологии и оставил полные труды по каждой из этих наук. Абурайхан Беруни – ученый преуспевший в самых разных областях научных знаний своей эпохи, говорил и писал на 5-6 языках и готов был учиться до самого конца жизни.

Родился будущий ученый и мыслитель 4 сентября 973 года в городке Кят на территории Хорезмского государства. По рождению он получил имя Мухаммада ибн Ахмада Аль-Бируни. Несмотря на скромное происхождение проявлял серьезные увлечение наукам и получил приличное образование у довольно известного математика и астронома тех времен ибн Ирака. Кроме вышеперечисленных наук педагог обучал ученика также философии. Смышленому молодому человеку хотелось разбираться во всем. Таким образом в числе многочисленных трактатов трудов

числятся работы по геологии, математике, астрономии, тригонометрии, естествознанию, минерологии, медицине, истории и других.

Его исследования и труды по точным наукам считаются одной из его заслуг перед исламским сообществом и всем человечеством. Стоит отметить, что Абурайхан Беруни стал известным ученым в области этих наук, когда еще не было университетов и академий, но все это он освоил, воспользовавшись образованием в исламских школах.

Он был первым ученым, который точно доказал вращение Земли вокруг своей оси, вращение Солнца и определение направления север-юг. Большинство исследователей признают Абурайхана Беруни величайшим философом Востока и считают его бесценное наследие лучшим наследием для человечества. Одной из характеристик этого великого ученого было то, что он исследовал и обсуждал работы авторов прошлого и своего времени, независимо от личности автора.

Абурайхан Беруни сначала отправился в Рай, а затем в города Исфахан, Хамадан, Табаристан и Гургон, и провел определенный период своей жизни в Шамсуле [1: 224]. Почти 15 лет он провел в путешествиях и за это время познакомился с учеными и великими историческими деятелями, с большинством из них имел встречи, политические и научные дискуссии. Он отправился в города Рай, Исфахан, Хамадан, Табаристан и Гургон и провел определенный период своей жизни с известными учеными этих земель, в том числе с Шамсулмаоли Кабусом, который был одним из известных мыслителей и ученых, написавших и составивших научные труды на арабском. Он также некоторое время занимался научными исследованиями в Гургоне при материальной и духовной поддержке паломников. Как упоминается в некоторых источниках, он встречался со знаменитым врачом Абу Али Ибн Сина. Он вел с ним дискуссии по различным научным вопросам. Во времена правления султана Махмуда Газневи, Абурайхан Беруни ездил в Индию и проводил там встречи с индийскими учеными, в совершенстве овладев индийским языком. Большая работа, проделанная Абурайханом Беруни во время его пребывания в Индии, заключалась в определении географического размера 11 индийских городов.

Абурайхан Беруни занимает особое место в истории человеческой цивилизации. Он хорошо знал науки математику, астрономию, географию, геодезию, геологию и минерологию, медицину, историю, филологию, историю религии и философию, то есть ни одна область науки его времени не упускалась из виду им. Абурайхан Беруни оказал определенное влияние на прогресс науки в Средние века и оставил драгоценные следы [5:117].

Великие заслуги Абурайхана Беруни в науках астрологии, математики, философии, медицины, истории и т. д. не скрыты ни от одного разумного человека. Можно однозначно сказать, что именно научные и богатые труды великого ученого Абурайхана Беруни создали основу и хорошие достижения последующим ученым и исследователям мира для открытия своих современных наук. На протяжении всей своей жизни он писал для человечества труды на разных языках по разным наукам, а также стоит упомянуть, что многие труды он перевел с арабского и индийского языков на персидский. Его самые важные научные и исследовательские заслуги, которые были представлены миру как бесценное наследие.

Аль-Бируни очень заинтересовался трудами Аристотеля и позднее, познакомившись с Авиценой, обсуждал значение этих исследований с ним, а также в своей переписке ученые обсуждали естествознание. Как ученый энциклопедист Аль-Бируни в первых же своих трудах систематизировал различные методы и варианты

календарных исчисления. Позднее описал и дал характеристики более пятидесяти минералам и металлам, позднее попавшим в Менделеевскую таблицу.

Абурайхан Беруни создал 150 работ, 40 из которых дошли до наших дней. Абурайхан Беруни – известный математик, многие его труды посвящены наукам геологии, физике, биологии, истории, этнографии и философии [4:34].

Учения Абурайхан Беруни не утратили своего всемирного значения до сих пор. Некоторые из его методов расчета до сих пор используются в науке [1:16].

Абурайхан Беруни — один из великих мыслителей Средневековья, т. е. 10-го и начала 11-го века, внесший большой вклад в развитие естественных наук (астрономии, математики, физики, наук о Земле и общественных наук). некоторые из его открытий вошли в сокровищницу мировой науки. В известных трудах Абурайхана Беруни "Осор-уль-Бакия", "Хронология", "Тавхим", "Геодезия", "Индия", "Закон Масуди", «Минералогия», «Сайдона», и др. на основе критического изучения трудов ученых своего времени и его специальных исследований в области наук о Земле отражены полные сведения и новые открытия [2:12].

Абурайхон Мухаммад ибн Ахмад Беруни яркое явление науки. Славный ученый этого периода, Абурайхон Беруни, создал много научных работ по вопросам астрономии, геометрии и астрологии, однако, к сожалению, большинство из них до нас не дошли. Ссылаясь на слова арабского географа и литератора Якуба ал Хамави, Б.Гафуров, пишет что в одной из мечетей Мерва он встретил среди документов список работ Абурайхана Беруни, занимавший 60 страниц [3:245].

Абурайхан Беруни оставил нам целое произведение, которая используется до сих пор. Это произведение называется «Осор-уль-Бакия». В этой работе автору удалось выявить формирование разных форм человеческой культуры, причины возникновения разных течений и борьбы между ними, определить отношение к ним мыслителей прошлого и современности.

Еще одна суть работы этого учёного заключается в том, что он широко использовал существующие источники, научные исследования своего периода, документы, основанных на человеческих наблюдениях. В “Осор-уль-Бакия” приводятся сведения об Александре Македонском, Мани, Зороастре, ибн Муканне, борьбе между представителями различных религий и течений. Таким образом, Абурайхан Беруни является не только философом, геологом, историком, астрологом, инженером, математиком, но и одним из самых известных физиков X-XI веков в Средней Азии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абурайхан Беруни. Осор –уль-бакия. –Душанбе: Ирфон, 2001.
2. Баротов Р. Табиатшиноси олам-Дар бораи А.Беруни. //Маориф маданият. 2012. 9-июн.
3. Гафуров Б.Г. История таджикского народа в кратком изложении. т 1. –М.: 1949.
4. Забиоров Ш. Ахтари пур фурӯғ. Дар хошиа из индагиномаи Абурайхон Беруни.// Омӯзгор 2013, 5 апрель.
5. Мухаммад Осимӣ. Нобигаи Айём: Дар бораи А.Беруни. //Садои Шарк// - 2003. № 9.

O'RTA OSIYO OLTIN DAVRI

Sara Borden, AQSh Fulbrayt dasturi ETA (ingliz tilini o'qitish bo'yicha yordamchi) - AQSh

Miloddan avvalgi 800 yildan milodiy 1100 yilgacha Markaziy Osiyo mintaqasi jahon madaniyatining markazi bo'lib, Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyoning yirik sivilizatsiyalariga, jumladan, Xitoy va Hindistonga salmoqli hissa qo'shgan desak,

mubolag'a bo'lmaydi. Unda Markaziy Osiyodagi madaniy va intellektual gullab-yashnashi tasvirlangan, u ko'plab hududlarga tarqalib, bu mintaqani "to'g'risini aytganda, dunyoning markaziga" aylantirgan.

Men Afg'oniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston, shuningdek, Sharqiy Eron, G'arbiy Xitoy, Shimoliy Pokiston va Hindistonni muhokama qildim. Ko'rib chiqilayotgan davrda bu yerlarda yirik savdo yo'llari kesib o'tgan va san'at va fanning turli sohalarida abadiy madaniy va intellektual yutuqlar yaratgan buyuk imperiyalar mavjud edi.

Bu hududdan matematika, astronomiya, adabiyot, tilshunoslik, siyosatshunoslik, din va me'morchilik ilmlari rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan ko'plab tarixiy shaxslar dunyoga keldi. Masalan, O'zbekistonda tug'ilgan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy algebra fanining asoschisi va algoritmnining nomi sifatida tanilgan. Mashhur shoir Umar Xayyom ham kub tenglamalarning barcha shakllarini kashf etish va yechish orqali matematikaga o'z hissasini qo'shgan. O'rta Osiyo olimlari astronomiya va kartografiyada katta yutuqlarga erishdilar. Ko'p buyuk fors shoirlari hozirgi Erondan emas, balki O'rta Osiyodan bo'lganiga ishora qildim. Abu Nasr Forobiy "faylasuflar osmonida Arastudan keyin ikkinchi o'rinda turadigan buyuk musulmon faylasufi edi", deb ta'kidladim. Hozirgi O'zbekiston hududidagi asli buxorolik bo'lgan Buxoriy hadisni tizimlashtirish orqali islom diniga hissa qo'shgan.

Men aytib o'tganlarning ko'pchiligi bir nechta sohalarda faol bo'lgan. "Haqiqatan ham, menimcha, ular Fransiyadan bir yarim baravar katta hududda bir-biridan bir necha yuz yil oraliqda paydo bo'lgan, ko'p, ko'p fanlar bo'yicha g'ayrioddiy samarali, g'ayrioddiy sermahsul, ijodkor daholar edi. " Men payqadim.

Men ushbu madaniy va intellektual fermentning to'rtta mumkin bo'lgan sababini aniqladim. Birinchidan, mintaqa boylikdan tashqari g'oyalari va bilimlarni tarqatuvchi yirik savdo yo'llarida joylashgan edi. Ikkinchidan, mintaqada buyuk shaharlar, jumladan, Afg'onistonning shimolidagi Balx ham bor edi, bu shaharni men "balki 10-asrdagi dunyodagi eng buyuk shahar" deb ataganman. Uchinchidan, bu hududda katta boylik to'plashni rag'batlantirgan, homiylikning gullab-yashnashi uchun ideal sharoit yaratgan buyuk imperiyalar mavjud edi. To'rtinchi omil mintaqada dinlarning katta aralashib ketganligi edi. Zardushtiylilik, yunon politeizmi, hinduizm, buddizm, iudaizm, nasroniylik va islom dini ham shu hududda vujudga kelgan yoki u yerda sezilarli iz qoldirgan. Bu dinlar birga yashab, buyuk mutafakkirlar turli dinlarga murojaat qilishga va kundalik hayotlarida qiyoslash uchun ochiq bo'lishga majbur bo'lgan muhitni yaratdilar, dedim.

Men Markaziy Osiyoning oltin davri nima uchun tugaganiga turli izohlar borligini aytdim. Men 14-asrda Tamerlan davriga kelib, O'rta Osiyo uyg'onishini qo'llab-quvvatlagan ko'plab omillar yo'q bo'lib ketganini ta'kidladim. Buyuk imperiyalar, jumladan Tamerlan ham mavjud emas edi. Chegaralarning ko'payishi natijasida O'rta Osiyodan o'tuvchi yo'llar bo'ylab savdo qimmatlashib, portugallar kabi savdogarlar muqobil yo'llarni izlashga qaror qildilar. San'at va fanlarga homiylikning buyuk an'analari zarar ko'rdi. Diniy plyuralizm ham sekin pasayib ketdi. Milodiy 1100 yilga kelib, atrof-muhit ko'plab dinlar ta'siri ostida bo'lgan madaniyatdan islom hukmronlik qiladigan madaniyatga aylandi. Nihoyat, Islomning o'zida jiddiy nizolar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Menimcha, madaniy va intellektual ishni susaytirgan pravoslav diniga tobora ko'proq e'tibor qaratildi.

Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining ta'sirchan yutuqlariga qaramay, G'arbda ko'pchilik bu voqeadan bexabar. O'sha davrning ko'plab buyuk madaniyat va intellektual arboblari boshqa tsivilizatsiyalarga tegishli deb noto'g'ri ta'riflangan. U tilga olgan asarlarning aksariyati arab yoki fors tillarida yozilgani, mualliflari ko'pincha arab yoki fors deb adashib qolganini sezdim. Menimcha, Markaziy Osiyo rolining nisbatan noaniqligining yana bir

sababi sho'rolar davri merosi bo'lib, Sovet Ittifoqidan tashqarida deyarli hech kim O'rta Osiyoning klassik tarixiy shaxslarini tadqiq va targ'ib qilmagan.

Bu davr haqida bexabarligimga qaramay, bugungi dunyo uchun juda dolzarb ekanligini aytdim. Beshta postsovet davlati va Afg'oniston o'z tarixiy merosini qayta kashf etish jarayonida. Mintaqaning tarixi G'arb davlatlari uchun tushunish uchun muhimdir, chunki ular Markaziy Osiyo mamlakatlariga zamonaviy dunyoning muhim masalalari bo'yicha maslahat beradilar. Uchinchidan, Markaziy Osiyo dunyosi g'oyalar, dinlar va ulkan iqtisodiy imkoniyatlar qozoni edi. Menimcha, erkin savdo bu dunyoni yaratdi va asosiy savdo yo'llarining yopilishi uning o'limiga olib keldi. Nihoyat, Markaziy Osiyo misolida sivilizatsiyaning mo'rtligi, insoniyat erishgan ulkan yutuqlar yaqqol ko'zga tashlanayotganini payqadim.

АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСИЙНИНГ “ШОҲНОМА” АСАРИНИ ЎРГАНИШ АҲАМИЯТИ

Файуллоева М., т.ф.н., доц. – Б.Ғофуров номидаги ХДУ, Тоҷикистон

IX-X асарларда халқимиз тарихида турли ўзгаришлар бўлиб ўтди. Абулқосим Фирдавсий (934 -1020) форс тожик адабиётининг классик шоири. У дунёга машҳур шеърӣ “Шоҳнома” асарини яратди. Бу дoston Эрон ва Турон халқларининг қаҳрамонона ўтмишига бағишланган бўлиб, ватанпарварлик руҳида ёзилган [1:5]. IX–X асрларда тожик адабий тили узил кесил шаклланиб у анча ривож топган бўлсада, ammo илм-фан ва адабиётда хали араб тили муҳим ўрнига эга эди.

Абулқосим Фирдавсийнинг буюк тарихий бадиий асари “Шоҳнома” дунёдаги кўпгина тилларга тўлиқ ёки қисман таржима этилган. Унинг дostonлари асосида музика асарлари, драма ва либеттолар ёзилди, кинофильмлар кўйилди, тарбиявий аҳамиятга эга кўплаб чора тадбирлар урли халқлар тилларида ўтказилиб туради, тасвирий санъат асарлари яратилди. Ўтмиш тарихимизни ўрганар эканмиз албатта халқимизнинг бой тарихий ва маданий меросига ўрганиш учун мурожаат қиламиз. Ҳамишда турли қарашларда ўрганилган тарихий манбалар “Авесто”, “Библия”, “Таврот”, “Инжил”, “Қуръон”, Ҳадислар, Наршахийнинг “Бухоро тарихи”, Низомулмулкнинг “Сиёсатнома”, Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асарлари ва бошқа бир неча манбалар халқларимизнинг ўтмиш тарихини ўрганишда асосий тарихий манбалар бўлиб хизмат қилиб келди [3: 43-96].

Юқорида қайд қилинган ҳар бир тарихий асар вужудга келиш даврида бири иккинчисига тарихий манба бўлиб хизмат қилган. Масалан, Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асарининг яратилишида қадимий диний китоб “Авесто” асосий манба бўлиб хизмат қилган. Шунинг учун ҳам Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асари Ўрта Осиё, Яқин Шарқ ва умуман шарқ халқлари ўтмиш тарихини ўрганишнинг асосий тарихий манбаси ҳисобланади. Жаҳон маданиятининг бешикларидан бўлган Шарқ тарихи кўп тарихий воқеаларга шоҳид: саноксиз жангу жадалар натижасида юзлаб ва минглаб салтанатлар алмашди, не-не буюк шоҳу саркардалар келиб кетдилар, кимлардир ранжу аламлар чекса, кимлардир зафарлар натижасидан мағрур бўлиб, даври давра сурди. Лекин фақат яхши ишлар, уларни амалага оширган улўф зотларнинг табаррук номлари, шуларининг барчасидан бизни воқиф этган азиз китобларгина боқий қолди. Маънавият ва билим хазинаси, чашмаси бўлган талайгина асарлар бугунги кунимизгача етиб келди. Булар асрлар ва минглаб йиллар давомида турлича ўрганилган бўлсада, бугунги кунга келиб янада чуқурок ва давр талаби асосида ўрганилиш кегайиб бормоқдалар. Лекин бизнинг вазифамиз асар

қандай бўлишидан қатъий назар, уни ҳар томонлама ва тўғри ўрганишимиз, ундан ҳалқимиз тарихи келажаги учун керакли илмий ва адолатли хулосалар чиқаришимиз фақатгина келажак авлодларга хизмат қилган бўламиз ва улар олдида юзимиз доимо ёруғ бўлиб, ундан доимо баҳра олишимиз мумкин.

Ана шундай хазина китоблар сирасида Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асари ҳам бор. Абулқосим Фирдавсий номи жаҳонга машҳур. Унинг Европа ва жаҳон китобхоналари қалбини мафтун этганига ҳам минг йилдан ошиб кетди. Шарқда эса минг йилдан ошиқ даврда кишилар завқи- шавқини кўзгаб, фикру уйи, орзумидларига мадад бериб келмоқда [5: 376]. Шоирга боқий умр, номига безаволлик бахш этган асар унинг “Шоҳнома” сидир. У фақат фосий тилда сўзлашувчилар орасидагина эмас, балки бутун Ўрта ва Яқин Шарқ, бора-бора эса, бутун жаҳон шуҳратига муяссар бўлди ва ҳамма халқлар китобхоналари томонидан зўр қизиқиш билан ўқилмоқда.

Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асари шоирнинг бутун умрдик фаолиятининг натижасидир. Унда давлатни бошқаришдаги энг майда масалалардан тортиб то ғоят йирик ва муҳим муаммоларгача ҳаммаси ўзи яшаб турган жанрга қадар тўпланган сиёсий ва ҳаёт тажрибаларидан келиб чиқиб, ҳамма тарафлама ёритиб беради.

“Шоҳнома” ҳар қандай онгли кишини, ўз ватани, ҳалқи тарихини ҳурматлайдиган кишини фикрлашга ундайди ва унинг тарихий сатрларини қайта-қайта ўқиб керакли хулосалар чиқаришга даъват этади. Шунинг учун ҳам Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асари тожик халқи ва Ўрта Осиё халқлари ўтмиш тарихини ўрганиш тарихий манба бўлиб хизмат қилади [4:10].

Албатта, қувваи хотирага энг аввало – Шарқ ижтимоий тафаккури, маданияти маҳсули бўлган ҳам муҳим амалий аҳамиятга, ҳам юксак – бадий қийматга эга бундай асарларни ота-боболаримиз юз, ўн асрлар муқаддам яратиб берган эканлар, улар қуруқ жойда пайдо бўлмаган, дегани фикр келади. Шундай асарлар қалам учидан тўкилиши учун шунга яраша шарт-шароит, ижтимоий онг ва тафаккур, маданият ва маънавият даражаси, энг муҳими – умумлаштириша хулоса чиқаришга арзигулик муайян амалий ижтимоий сиёсий тажриба бўлмоғи зарур. Чиндан ҳам бугун юксак тараққиёти ҳақли равишда эътибор этиб келинаётган қитъа ва минтақаларнинг аксарияти ҳали уйқу оғушида бўлганида Шарқда, жумладан бизнинг қадимий юртларимизда аллақачон ўнлаб давлатлар ривож топиб, давлатчилик бобида каттагина тажриба тўплаган эди. “Шоҳнома”да 50 дан ортиқ Эрон шоҳлари тарихи ва уларнинг давлатчилиги, ҳаёти масаларини баён этилади. [2:15]. Мусулмон Шарқида ўйғониш даври ўз чўққисига чиқиб, кейинги тараққиёт босқичини Ғарбга узатади. Шарқдаги бу жараён умумжаҳон цивилизациясининг ўспиринлик ва балоғат даври эди.

Буюк истиқболи мустақил мамлакатларимиз келажак ривожланишига муносиб ҳисса қўшиш иштиёқида бўлган ҳар бир масъул шахс, сиёсатшунос олим, ҳар бир давлат арбоби, зиёли, барча ватандошларимиз аждодларимизнинг мазкур китобда баён этилган тажрибасидан ўз фаёлиятлари учун зарур сабоқ ва маънавий қувват олишлари аниқ.

Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асари тарихий манба сифатида ўрганиб, ундан халқларимизнинг ўтмиш тарихини ҳар томонлама қизиқиш даражасида ўрганиб, ундан келажак учун керакли хулосалар чиқаришни лозимдир.

“Шоҳнома”нинг бош қаҳрамонлари – Рустам, Сухроб, Кова, Исфандиёр, Баҳром, Гив, Сиёвуш, Бежан, Маздак, Лумбак қабилардир. [2:8]. Шоҳлардан эса, фақат

Искандар ва Баҳромнигина бу қаҳрамонлар сирасига киритиш мумкин. Қолган шохар шохлик қиладилару, аммо ҳаракатда бўлмайдилар ва ҳикоя қилинаётган воқеаларга катта таъсир кўрсата олмайдилар, баъзан эса, фақат монелик қиладилар холос.

“Шоҳнома”нинг бош қаҳрамони сейстонлик баҳодир Рустами дostonдир. Рустам Эрон ҳарбий кучларининг таянчи, у ўз ватани ва шохига чексиз садоқати билан яққол кўзга ташланиб туради. Рустамнинг ҳар бир хатти-ҳаракатида биз инсон қадр-қимматининг, шахсий озодлик ғояларининг хорлик, хокимларга сўзсиз бўйсунуш ғояларидан устун турганлигини кўрамиз.

“Шоҳнома” асарида бош ғояси ватанни улуғлаш, халқ қудратини кўз-кўз қилиш, халқ баҳодирларини васф этишдир. “Шоҳнома” асари Ўрта Осиё ва Эрон халқларинг миллий ифтихори ўсиб келаётган даврда араб босқинчларининг икки юз йиллик ҳукмронлигига қарши кураш ғалаба билан яқунланаётган даврда яратилди. Бу даврда Ўрта Осиё ва Эрон халқлари миллий марказлашган давлатини ташкил қила билган сомонийлар даврида ижтимоий ва маданий ҳаётнинг ҳамма соҳаларида жуда катта ютуқларга эришган замон эди. Бу вақтда илму фан ва фалсафий фикр юқори поғонага кўтарилди.

Мамлакатнинг турли жойларида етишиб чиққан Муҳаммад ибни Закариё Розий, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино каби Ўрта Осиё олимарининг фаолияти бунинг далилидир.

Асарда баён этилган воқеалар, қаҳрамонларининг хизматлари бадиий шаклда берилган бўлсада, халқимиз ўтмишининг тарихий тасвири ҳисобланади. Уларининг қаҳрамонлик эпоси ҳисобланиб, кўпгина муаммоларини тўлиқроқ ўрганишга манба ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, шубҳасиз, “Шоҳнома” асари Ўрта Осиё халқлари, Шарқ халқлари тарихини тўлиқроқ ўрганишга тарихий манба бўлиб хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абулқосим Фирдавсий. Шоҳнома. –Т.: 1975.
2. Абулқосим Фирдавсий. Шоҳнома. –Т.: 1984.
3. Айний. Фирдавсий ва унинг Шоҳномаси. –Т.: 1967.
4. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. –М.: 1960.
5. Гафуров Б.Тожикон. –Душанбе: 2008.

“НАЗАР БАР ҚАДАМ” РАШҲАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

Наврўзова Г., ф.ф.д., проф. – БМТИ, Ўзбекистон

Учинчи Ренессанс пойдеворини куришда нақшбандия таълимоти бунёдкор ғояларининг аҳамияти катта. Умуминсоний қадриятга айланган ғоялардан бири инсонни собитқадам бўлишига ёрдам берувчи “Назар бар қадам” рашҳа-ҳикматли ўғитидир.

Баҳоуддин Нақшбанд асослаган нақшбандия таълимотининг асосий тамойилига айланган иккинчи рашҳа ”Назар бар қадам” бўлиб, унинг мазмуни шундаки, камолот сари интилаётган кишининг назари доимо оёғи учига қаратилган бўлиши лозим, назар нолойиқ жойларга тушмаслиги зарур. “Назар бар қадам” рашҳасидаги “назар” сўзининг маъноси кўз қуввати, нигоҳ, қараш, кўриш, ақлу хуш, қалб кўзи, қалб нигоҳи бўлиб ва “қадам” сўзининг маъноси қадам босиш, қаергадир бориш, бирор иш қилиш маъноларини англатади. ”Назар бар қадам” рашҳаси инсоннинг ўзини-ўзи назорат қила олишга ўрганиши, ҳар бир кўяётган қадами нима мақсадда эканлигини англаб, таҳлил этиб, агар у қадам эзгулик йўлида бўлса давом этириш, оқибати

нохуш ҳолатга олиб келувчи ҳаракат бўлса, ўзини бу ишдан тўхтатиш, яъни инсоннинг нигоҳи ҳамма вақт қўяётган қадамида бўлмоғи лозимлигини талаб этади. Шунингдек, нигоҳнинг қадамга қадалган бўлиши инсонни кибру ҳаводан саклаб, камтаринлик фазилатини шакллантиради.

“Назар бар кадам” рашҳаси хусусида мутафаккир алломалар ўз фикрларини билдирганлар. Масалан, Абдурахмон Жомий ўзининг ”Тухфатул Аҳрор” асарида Ҳазрат Баҳоуддинга атаб ёзган манокбида ушбу рашҳага қуйидагича шарҳ беради:

*Гум зада беҳамдами ҳуш дам,
Дур нагузошта назараи аз қадам.
Баски, зихуд карда ба суръат сафар,
Боз намонда қадамаи аз назар.*

Мазмуни: У ҳушёр бўлмай бирор нафас олмади, ғафлат билан нафас олишдан кутулди, назари эса доимо қадамига қаратилган эди. У шу қадар катта суръат билан ўзлигидан узилиб сафар этди, аммо қадами назаридан ортда қолмади.

Сўфи Оллоҳёр ўзининг машҳур тасаввуфий ”Саботул ожизин” асарида мазкур рашҳа тўғрисида қуйидагича ёзади:

*Кел эй мўмин, агар тарсанда бўлсанг,
Кўзингни асрагин ҳар қайда бўлсанг.
Қўйиб ўлсин ҳамиша нуқтаи чашим,
Мабодо бўлмагай бало тушиб хашим.
Назар қилгунча бад эй нафсим аъюб,
Тушиб кўз нуқтаси кўр бўлгани хуб
Саодат дур назар бўлса қадамда,
Тажовуз айлагач бўлса на дамда.
Агар қон чашма бўлса, чашма эй меҳ,
Хатарлик ерга тушгандан эрур беҳ.
На хушдур дидаи тарсанда бўлсанг,
Ва гар нақосасидан канда бўлсанг.*

“Назар бар кадам” рашҳасидан мурод нигоҳни жиловлашдир. Чунки, назар ҳаром нарсаларга тушмаса, фикр бузилмайди, кўнгилда шайтон васвасаси авж олмайди. Демак, назар жиловланса, кўп гуноҳларидан одам тийилади.

“Назар бар кадам”нинг асл моҳияти – кўриш, назар қувватларини бошқаришни англатади. Баҳоуддин Нақшбанд рашҳани қуйидагича шарҳлайди:

*Эй, монда зи баҳри илм дар соҳил айн,
Дар баҳр фароғат асту, дар соҳил шайн.
Бар дор сафи назар зи мавҷи кавнайн,
Огоҳ зи баҳр бош байнул нафас айн.*

Мазмуни:

*Эй, илм денгизи соҳилида қараб турган киши,
Денгизда фароғат бору, соҳилда ёмонлик.
Сен назарлар сафини икки олам тўлқинларидан кўтаргин,
Нафасларинг орасидаги дамда ҳам огоҳ бўлгин.*

Бу ерда денгиз – ботин олами, моҳият оламидир. Инсон бутун оламга мушоҳада назари, очик кўз билан қарайди. У ташқи, зоҳир оламга назар этади. Шеърда ботинга, моҳиятга қара, зоҳир, яъни соҳил бу ёмонликдир, шунинг учун сен назарлар сафини тўлқинлардан олиб, денгизга қарагин, деб таъкидланади. Инсоннинг ҳар бир назари ибрат бўлиши керак. Халқимизда бир нақл бор: “Бирни кўриб фикр қил, бирни кўриб шукр қил”. Инсон ҳар бир қадамини ўйлаб оқибатининг хайрли бўлишини

истаб, охиста ерга қараб юрса ердан қувват олади ва заминдай вазмину серҳосил бўлади.

Кўз инсонга берилган энг олий неъматлардан бири. Бу мўъжиза туфайли инсон борлиқни кўради. Кўриш қуввати қалб ҳолатига бевосита боғланган. Гўзал нарса ва ҳодисаларга қараш қалбнинг ҳолатини яхшиласа, ифлос, хунук нарса ва ҳодисалар қуввати қалбни ўлдиради. Қалб соғломлиги ва поклиги кўзни қаерга ва кимга тушишига боғлиқ. Шунинг учун Баҳоуддин таъкидламоқдаки, “Назарларинг сафини икки олам тўлқинларидан олгин”. Сароб, ўткинчи нарсаларга қараб кўз нуруни, кўриш қувватини зое этмаган ва ботин назари билан қараган кишига ҳақиқий илоҳий илм насиб этади. Бундай инсон ўзини билиб, Ҳаққа етади. Кўз қувватини асраш, ножоиз кишига қарамаслик, нолайиқ жойга боқмаслик қалбни поклаб, қалб кўзининг очилишига имкон беради. Бундай инсонлар назари кимга ва қаерга тушса, у ерга хайру баракот, эзгулик неъматлари ёғилади. Шунинг учун бундай инсонларни “Назар карда”, “Назари Хўжа Хизр каби” деган иборалар билан таърифлайдилар ва имкони борича бундай улуғ зот кўзини болаларига тушишига, унинг назаридан баҳраманд бўлишига ҳаракат қиладилар.

Алишер Навоийнинг Фарҳодга берган таърифида ўзи, сўзи поклигини эътироф этиш билан бирга кўзи поклигини ҳам алоҳида таъкидлайди: “Кўзи покдир, сўзи покдир, ўзи пок...”, - дея шоир Фарҳоднинг куч-қудратининг асоси поклик эканлигига эътиборни қаратади. Назарнинг поклиги қалб кўзини очишга ёрдам беради.

Жалолиддин Румий бу ҳақда: “Кўзни юмгин, кўзга айлансин кўнгил”, деб таъкидлаган. Бухоронинг олтинчи пири, Баҳоуддин Нақшбанднинг устози Саид Амир Кулол шундай ёзган:

*Ин дида би нўш то дилат дида шавад,
Зи он дида жаҳони дигаре дида шавад.
Гар равзаи дил ба зикри Ҳақ би кушои,
Дар боми жаҳон ҳарчи бувад дида шавад.*

Мазмуни: *Бу кўзни юмгин, то қалб кўзинг очилгай,
Ундан бошқа жаҳон кўрингай.
Қалб эшигини Ҳақ зикрига очиб қўйсанг,
Жаҳон томида нима бўлса кўрингай.*

“Назар бар қадам” рашҳасига амал қилган инсон ўз ҳаракати ва феълени бошқара олади. Бу ерда қўл ҳаракати, гавдадаги бошқа аъзолар ҳолатини идора этиш назарда тутилади. Биров билан муомалада тил ва қўлнинг ноҳўя ҳаракати ёмон оқибатларга олиб келади. Бировни уриш, зўравонлик йиғилган эзгу қувватларни йўқ қилади. Шунинг учун Нақшбандияда таъкидланади:

*Доим ҳама вақт, дар ҳама жой, дар ҳама ҳол
Медор нухуфта чашми дил жаноби ёр.*

Мазмуни: *Доимо, ҳамма вақт, ҳар ерда, ҳар ҳолатда,
Яширин қалб кўзинг ёрга томон бўлсин.*

Демак: сен барча ҳолатда ўзингни ўзинг идора этиб, Ҳаққа мақбул амалларни бажаришинг лозим.

“Назар бар қадам” рашҳасида назар билан бирга қадам қувватини бошқариш, ҳар бир қўяётган қадамни босишдан олдин ўйлаш тавсия этилади. Токи босилган қадам: “Билмайин босдим тиканни, тортадурман жабрини”, “Сўнгги пушаймон ўзингга душман” дейдиган ачинарли ҳолатга олиб келмасин. Ҳар қадамни бошқариш билан инсон ўз ҳаётини тўғри йўлга солади.

“Назар бар қадам” рашҳасининг моҳияти кўз ва оёқ қувватларини бошқаришдир. Мазкур рашҳа қадам қўйиш ва назар қилиш қувватларини эҳтиёт қилиш лозимлигини талаб қилади. Инсон ўз қадамини ножоиз жойларга қўймаслиги, ҳар бир қадамини мушоҳада қилиб қўйиши ва юриш қувватини эзгуликка томон сафарбар этиши лозим. Назар қадамни мунтазам кузатиши ва ҳар бир қадам Ҳаққа инсонни яқинлаштириши, илоҳий сифатларни олишига ёрдам бериши керак.

“Назар бар қадам” рашҳаси замиридаги ўғитлар ёшларни ножоиз йўлларга боришдан, ўйламай қадам босишдан асрайди. Демак, доим қадам қувватлари назарнинг назоратида бўлиши инсоннинг камолотига ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Нақшбандия таълимотининг “Назар бар қадам” рашҳаси ҳозирги кунда ёшларни одам савдоси билан шуғулланувчилар домига тушиб қолишдан, ақидапараст ва экстремистлар йўли каби турли хатарли йўллардан сақлашга ёрдам беради.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ УЙҒОНИШ ДАВРИ МУТАФАККИРЛАРИ МАЪНАВИЙ МЕРОСИДА НАФС ТАРБИЯСИ МАСАЛАСИ *Маҳмудов Р., ф.ф.н., проф. – ГулДУ, Ўзбекистон*

IX-XII асрлардаги маърифий Уйғониш – биринчи Уйғониш даврига асос бўлди. Улуғ аждодларимиз Имом Бухорий, Имом Термизий, Муҳаммад Хоразмий, Абу Наср Форобий, Аҳмад Фарғоний, Абу Мансур Мотуридий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Маҳмуд Замахшарий, Жалолоддин Румий каби мутафаккирлар комусий билим эгаси бўлганлар [1: 36]. Гарчи улар аниқ, табиий, ижтимоий-гуманитар фанларга оид китоблар ёзган бўлсалар-да, албатта ахлоқ, нафосат, мантиқ фанларига оид қарашларни ҳам баён қилганлар. Бу мутафаккирларга баҳо берилганда ахлоқ, мантиқ, нафосатга оид китоблари бор, йўқлигига қараб олим сифатида муносабатда бўлинган.

Марказий Осиёда яшаган барча мутафаккирлар албатта, инсонийликнинг ижобий ва салбий жиҳатларига ўз муносабатларини билдирганлар. Барча алломалар Қуръони Каримни ёддан билганлар, унга риоя қилганлар, асарларида кўплаб ғоялардан унумли фойдаланганлар. “Аллоҳ бандасига унинг нафси, тоқати етмайдиган нарсани юкламайди” дейилади Бақара сурасининг 286-оятда [2: 259].

Ислом фалсафасида, тасаввуф таълимотида нафс тарбияси ҳақида махсус китоблар ёзилган. Нафс – арабчадан олинган бўлиб – қалб, кўнгил; инсон; мақсад, интилиш; ғурур, мағрурлик маъноларидан келиб чиқиб: 1) ейиш-ичиш ва мол-дунёга бўлган эҳтирос; 2) шахвоний ҳирс маъноларида ҳам келади [3: 449]. Нафс ҳақида манбаларда кўп таърифлар берилган. Адабиётшунос Э.Очиловнинг ёзишича, Муҳаммад алайҳиссалом шундай деган эканлар: “Ўзимдан кейин қоладиган умматларим учун уч нарсадан кўрқаман: 1. Нафсу ҳавога берилиб, йўлдан озишдан. 2. Нафсоний ва шахвоний ҳиссиётга берилиб кетишдан. 3. Илму маърифатга эга бўла туриб, ғофилларнинг ишини тутишдан”.

Манбаларда келтирилишича, нафс – фақат овқат еб-ичишнинг ўзигагина эмас, балки бойликка ҳирс қўйиш, амал талашиш, ҳашаматли уйларга, дабдабали тўйлар, маросимлар, маъракалар қилиш ва ўзини кўз-кўз қилиш учун очкўзлик каби инсондаги яна бир қатор салбий иллатларни ҳам қамраб олади. Исломшуносларнинг ёзишларича, қаноат ва зуҳдни мақсад қилиб, сарой аҳллари ахлоқига қарши курашиш натижасида тасаввуфнинг илк кўринишлари нафсга қарши курашда намоён бўлган. Бошқача айтганда, “Тасаввуф – нафс лаззатларидан воз кечишдир”. “Тасаввуф – нафс

манзилларини босиб ўтишдир”, “Тасаввуф – Худо йўлида нафсдан кечмоқдир” [4: 51]. Адабиётшунос Эргаш Очиловнинг ёзишича, “Нафс – дунёвийлик тимсоли, рух эса – илоҳий неъмат. Агар инсонда нафс талаблари кучайса, унда – ҳайвонлик; рух устунлик қилса - илоҳийлик ривожланади. Нафс ва рух ўртасидаги кураш тасаввуфнинг асосий масаласи ҳисобланади. Бу таълимотга кўра, нафс – барча ёмонликларнинг, рух – барча яхшиликларнинг асоси [4: 51].

Улуғ аллома Муҳаммад Абу Ҳомид Ғаззолий “Ихёу улумиддин” асарида ёзади: “Доимо нафсга қарши курашиш ва мудом уни синдириш лозим, зеро, пайғамбар алайҳиссалом: “Энг қаттол душманинг ўз ичингдаги нафсингдир”, деган ҳикматларида шунга ишора қилганлар”, Классик адабиётда нафсни ғаддор душманга, итга, девга, еб тўймас аждаҳога, Дажжол кабиларга ўхшатишган.

Ҳусайн Воиз Кошифий нафсни тўймас, бўйсинмас, кўркмас шерга қиёс қилиб, инсон шердан устун бўлишини истайди [5: 34].

Ташқи душман бўлди яксон, эй шоҳим,

Ичкарида қолди лек зўр ганим.

Ул ганимни ақл ила енгмоқ қийин,

Ул қуёнмас, шердир ичда яширин.

Шунингдек, Саъдий Шерозий, Сулаймон Бақирғоний, Баҳоуддин Нақшбанд, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Мирзо Улуғбек, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Бобораҳим Машраб каби ўнлаб мутафаккирлар ўз асарларида нафс ва унинг салбий хусусиятлари ҳақидаги кўплаб қарашларини баён қилганлар.

Фалсафа фанлари доктори, профессор Омонулла Файзуллаев “Нафс, жон ва рух” асарида нафс тушунчасининг маъноси жуда кенг эканлигини таъкидлаб ёзади: “...нафс фақат озик-овқатни меъёридан ортиқча истеъмол қилиш эмас, шу билан бирга, керагидан ортиқча кийим-кечак, уй-жой, мол-мулк, манманлик, ортиқча иззатталабликка ҳирс қўйиш ҳамдир. Умуман, ортиқча нафс шахснинг турмушига зарар етказиши. Зарарланган шахслар эса жамият ривожини орқага суради. Шунинг учун илгарилари ҳам, ҳозир ҳам нафсни тарбиялаш ҳаётнинг, жамиятнинг, илм-фаннинг муҳим вазифаси ҳисобланади” [6: 23].

Турк олими Элҳақ Музаффар Озарнинг “Зийнат ул-қулуб” (“Қалбларнинг зийнати”) асарида нафснинг етти тури келтирилганлигини профессор Ҳайдар Алиқулов кўрсатиб ўтган: 1. Нафси аммора – кофирлар ва фосиқларнинг нафслари. 2. Нафси лаввома – гуноҳларига иқрор бўлган мўминларнинг нафслари. 3. Нафси мулҳима – олимларнинг нафслари. 4. Нафси мутмаинна – илми билан амалини ихлос ила унга риоя қиладиганларнинг нафси. 5. Нафси розия – валиуллоҳларнинг нафслари. 6. Нафси марзия – орифи биллоҳларнинг нафслари. 7. Нафси сафийя – авлиёи киром ва расули акрамнинг нафслари, мақомлари [7: 141-142]. Олим нафсни босқичларга бўлиб кўрсатиш орқали инсон уни жиловлаш, бошқариш зарурлигини кўрсатиб, нафс ақл-идрок, фаҳм-фаросат орқали тийилиш кераклигини кўрсатиб ўтган.

Абдурахмон Жомий “Баҳористон” асарида ёзади:

Кимнинг қалб дилига кирди қаноат,

Хирс билан таъмадан қутулди бари.

Қаноат гилами тўшалган жойда,

Синди очкўзлик таъма бозори.

Ҳусайн Воиз Кошифий “Ахлоқи Муҳсиний” асарининг 9-покизалик баёнида бобида ёзади: *Поклик андаким илм кўтарур,*

Дину дунё ишига зеб берур.

*Нафс анинг бирла хору зор бўлур,
Рух мақбули кирдикор бўлур.*

Марказий Осиёда яшаб, ижод қилган барча мутафаккирлар ҳам нафс тарбияси, сабр, қаноъат ҳақида фикр билдириб, шахсиятпарастлик, очкўзлик, таъмагирлик, бахиллик, ичиқоралик, кўролмаслик, баднафслик каби балоларни бартараф қилишда инсонга ақл-идрок, билим, фаҳм-фаросат ёрдам беришини таъкидлаганлар.

Хулоса қилиб айтганда, Янги Ўзбекистонни янги мутахассисларини тайёрлашда нафс тарбиясига, таъмагирликка қарши курашга давлат миқёсида кураш олиб борилмоқда. Президентимиз нутқида “ҳалоллик вакцинаси” деган иборани ишлатдилар. Мамлакатимизда Коррупцияга қарши кураш агентлиги тузилди. Ўзбекистонда қурилиш ва олий таълим соҳаларини коррупциясиз соҳа деб эълон қилдилар. Мамлакатимизда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари таъмагирликка, фирибгарликка, коррупцияга қарши режа асосида жиддий кураш олиб бормоқдалар.

Аҳмад Яссавий ёзадилар: *Нафсим мени йўлдан уриб, хор айлади,
Термултириб халойиққа зор айлади.*

Бошқа ўринда: *Нафс йўлига кирган киши расво бўлур,
Йўлдан озиб, тойиб, тўзиб гумроҳ бўлур,
Ётса, қўпса шайтон била ҳамроҳ бўлур,
Нафсни тепкил, нафсни тепкил, эй бадкирдор.*

Захириддин Муҳаммад Бобур ёзадилар:
*Нафс касбидур ҳавою ҳавас,
Рух оллидадур булар ярамас.
Нафс душмандурур, яқин билгил,
Дўстим, бу сўзимни чин билгил.*

Юқорида келтирилган фалсафий байтлардаги маъно-мазмундан хулоса чиқариш ҳар бир инсоннинг ақл-заковатига, фаҳм-фаросатига, билимига, ўзига боғлиқ.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: 2021.
2. Одоб ва одоблилар. –Т.: 2021.
3. Маънавият: асосий тушунчалар луғати. –Т.: 2021.
4. Очилов Э. Муборак сарчашмалар. –Т.: 1997.
5. Маҳмудов Р. Хусайн Воиз Кошифийнинг фалсафий-ахлоқий қарашлари. –Т.: 2015.
6. Файзуллаев О. Нафс, жон ва рух. –Т.: Академия. 2005.
7. Юнусова Т. Абдуқодир Ғилоний ва Қодирия таълимоти. –Т.: 2009.

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЗАКИЙЛИК ДАҲОСИ *Исмоилов С., ф.ф.н., доц. – ГулДУ, Ўзбекитсон*

IX-XV асрлар Марказий Осиё халқларининг маданий-маънавий, ижтимоий-сиёсий, ахлоқий, фалсафий, диний таълимотлари ривожланишида кескин ўзгаришлар, туб бурилишлар юз берди. Ана шу даврларда минтақа халқлари дунё маданияти тараққиётининг энг олдинги, етакчи сафларида туриш даражасига кўтарила олди, жаҳон маданияти тараққиётининг йирик ўчоқларидан бирига айланди.

Жамият тараққиёти ўртага қўйган талаблар ҳамда мавжуд шарт-шароит туфайли IX-XV асрларда Марказий Осиёда, шунигдек, Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида илм-фан ва маданият чинакамига гуркираб яшнади, бу давр Ренессанс – Уйғониш даври номини олди.

Хоразмшоҳ Маъмун томонидан 1005 йил ташкил этилган “Билимлар уйи” – академияси ҳақиқатда инсоният тарихида Платон академияси (эр. ав. IV аср),

“Байтул-ҳикма” (IX аср) дан кейинги учинчи шу номга муяссар бўлган маскандир. Ушбу масканда бир қатор қомусий олимлар билан бирга Абу Райҳон ал-Беруний ҳам фаолият кўрсатган.

Инсон биоижтимоий мавжудот. Шунинг учун у емоқ-ичмоғи, рухий озиқланмоғи лозим. Агар инсон танаси учун жон қанчалик зарур бўлса, маънавий-рухий дунёмиз учун илм ҳам шунчалик аҳамият касб этади. Илм инсон тафаккурига нур бахш этади. У шу нур орқали ҳақиқатни топади [2: 3]. Илм инсонни доимо юксак мартабага эриштиради. Ҳатто, Қуръони Каримнинг илк нозил қилинган ояти ҳам “Ўқи” дея бошланган. Замахшарий бу оятни шундай тафсир этади: “Оллоҳ Таоло инсонларга билмаганликларини ўргатиш учун илк оятда “Ўқи” калимасини индирди. Бу эса илоҳий ваҳийнинг илмга берган буюк баҳосидан далолат” [2: 3].

Пайғамбар САВ айтадилар: “Оллоҳ Таоло Иброҳим алайҳиссаломга ваҳий қилиб: “Эй Иброҳим! Мен олимман (билувчиман) ва ҳар бир билувчини яхши кўраман” деди” [5: 30].

Илмга ҳурмат, илмга талпиниш, илмли бўлиш ва унинг учун умрни бахшида этиш ватандошларимизга хос фазилат. Минглаб олиму-фузало, орифларни берган, Хивадаги Хоразмшоҳ Маъмун, Самарқанддаги Мирзо Улуғбек ва Ҳиротдаги Бойсунғур академияларига асос солганлар бу бизнинг юртдошларимиздир. Шу маънода жаҳон цивилизацияси тарихида Хивадаги “Билимлар уйи”нинг алоҳида ўрни бор. Бу академия қисқа фаолият кўрсатса-да улкан илмий ишларни амалга оширди. Ушбу илм даргоҳининг раҳбари бўлган ал-Берунийнинг ҳаёт йўли ҳар бир илмга талабгор башар фарзандлари учун ибратли мактаб вазифасини ўтайди. Профессор Б.Каримов ўзининг Беруний фаолиятига бағишланган мақоласида алломанинг замонавий цивилизация ривожига назария ва концепцияларини 25 тасини санаб ўтади.

Машҳур донишманд Сукрот ўзининг қанчалик донишмандлигига қарамай, “Мен шуни биламанки, ҳеч нарсани бимайман” деган ибораси билан ўзини илм тимсолига айлантди. Яъни илм аҳли Сукротни илм рамзи сифатида эътироф этади. Бунга яқин фикр Абу Али ибн Синода ҳам мавжуд:

*Ҳеч бир гап қолмади маълум бўлмаган,
Жуда оз сир қолди мавҳум бўлмаган,
Билимим ҳақида чуқур ўйласам,
Билдимки, ҳеч нарса маълум бўлмаган.*

Бизнингча, Марказий Осиё тарихида илм рамзига ўхшатиш, ал-Беруний зиммасига тушади. Ушбу фаразимизни қуйидаги Беруний ҳаётининг баъзи бир жиҳатлари бир қадар очиб беради.

1.Беруний илмни денгизга, ўқувчини ғаввосга ўхшатиб:

*Пешволардан олга ўтдим жаҳд ила,
Мен ғаввосу илм бўлди уммоним [1-98],*

деб ёзади. У қаерда бўлмасин Қиёт, Рай, Журжон, Ғазна шаҳар – кентларида умр бўйи илм ўрганди. Шарқшунос В.Крачковский “Берунийнинг шуғулланган фан соҳаларини санаб чиққандан кўра, у шуғулланмаган фан соҳаларини санаб чиқиш осонроқдир” [3-50], – деб ёзганди. Шу ўринда Беруний ўз давридаги барча илмларни ўрганди, қомусий олимлик даражасига етди. У Арастунинг “Инсон табиатан билишга интилади” иборасини давом эттириб, “инсон ҳаётидаги зарурат, эҳтиёжлар уларнинг илмларга бўлган талабларини келтириб чиқаради” [1-44], -деб ёзади.

2.Беруний Марказий Осиёда яшаб ўтган мутафаккирлар орасида ўз давридаги билимлар тизимини бошқаларга нисбатан илгарирок, олдинроқ, вақтлироқ ўрганган,

яъни содда қилиб айтганда “ўрта маълумот”ни барвақт эгаллаган инсон ҳисобланади. У 16 ёшида ўз давридаги табиий ва тарихий билимларни ўзлаштириб олади. 21 ёшида йирик астроном сифатида эътироф этилади.

3.Беруний академиялар тарихида энг ёш, яъни 32 ёшида Хоразмшоҳ Абул Аббос Маъмун II фармойиши билан унинг саройда “Мажлиси уламо” (“Олимлар Кенгаши”) таъсис этилган Билимлар уйи”га раҳбар этиб тайинланади. Шу билан биргаликда шохнинг фан бўйича бош маслаҳатчиси вазифасини ҳам бажаради. Такқослаш учун: Урганчдаги “Байтул ҳикма” (819-833) раҳбари Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмийда бу (783-850) 39 ёш, Самарқаддаги Мирзо Улуғбекни академиясининг раҳбари Мажид Хавофий анча кекса ёшда, Ҳиротдаги “Бойсунғур академияси” раҳбари Жаъфар Табризий ҳам бирмунча улуғ ёшда, Ўзбекистон Фанлар академиясининг биринчи президенти академик Қори Ниёзий 46 ёшида раҳбар фаолиятларини бошлаган.

4.Беруний тил билиш илмини чуқур эгаллаган инсон. У ёзади: “Ёшлигимданок табиатимда билим олишга бўлган иштиёқ хаддан ташқари зўр эди. Бунинг учун шу нарсани ҳикоя қилишим кифоя: юртимизга бир румлик келиб қолган эди. Мен унга ҳар хил донлар, уруғлар, мевалар, ўсимликлар ва бошқа нарсаларни келтириб, унинг тилида (яъни юнон тилида) бу нарсалар қандай аталишини сўраб олардим” [1: 6].

Беруний ҳинд фани маданиятини ўрганиш учун қадимги ҳинд тили –санскрит тилини ўрганади. Кейинчалик бу тилдаги асарларни араб тилига, араб тилидагини санскрит тилига таржима қилади.

У Ғазнада араб, юнон, турк, форс, сурёний ва ҳинд тилларида ижод этади.

Берунийшунос Убайдулла Каримовнинг аниқлашича, Беруний биргина доричиликка оид “Сайдана” асарида дориларни номларини 31 тил ва лаҳжада келтиради. Бу эса унинг жуда кўп тиллардан хабардор эканлигини кўрсатади.

5.Беруний билим ва ўрганишни тизимли бўлишини таъкидлаган. Яъни унингча билим мақсадли, изчил, ўқиш ва такрорлаш орқали амалга ошади. Беруний ёзади: “Ҳар бир илм ва санъатнинг бориб тақаладиган бошланиш жойи бор. Шу бошланиш жойига яқинлашган сари, то ўзига бориб етгунча соддалашиб боради” [1: 21]. “Билиминг шундай нарсаки, у яланғоч бўлганинда ҳам ўзингда қолади, ҳаммомга кирсанг сув билан ювиб бўлмайдир” [6: 38]. Беруний билимни мустаҳкамлаш йўли деб такрорлашни тушунади. “Илм-қайтариш ва такрорлаш мевасидир”, деб таъкидлайди у [1: 22]. Бундан ташқари билимда араб ва хоразмликларга хос бўлган ёдлаш қуввати зарурлигини қайд этиб ўтган.

“Қутайба ибн Муслим – Боҳилий хоразмликларнинг котибларини ҳалок этиб, билимдонларини ўлдириб, китоб ва дафтарларни куйдиргани сабабли улар саводсиз қолиб ўз эҳтиёжларида ёдлаш қувватига суянадиган бўлдилар. Узоқ замон шундай бўлган, улар ихтилофли нарсаларни унутиб, келишиб олганларини ёдда сақлаб қолдилар” [1:36], -деб ёзган.

6.Беруний ўз даврининг буюк башоратчи билимдони бўлган. Буни Маҳмуд Ғазнавий билан бўлган синов-баҳс мисолида кўриш мумкин.

7.Беруний “билмай ўлишдан билиб ўлиш ғояси” яъни ўлим арафасида ҳам билишни афзаллигини, яхши эканлигини эътироф этган. Яъни инсон Беруний талқинича, умрини охиригача илм ўрганишга интилноғи зарур.

Беруний ёзади: “Эй бахтли ўртоқ, бу оламга келган ҳар бир кишининг у дунёга кўчмоғи зарурийдир. Ва лекин ақл ҳукм қиладики, у масалани билмаган ҳолда жон таслим қилмоғимдан кўра, билиб ўлишим яхшироқдир” [1: 19].

Берунийни ўлим тўшагида ётганида қонуншунос ал-Валволижий билан “ал-ҳаддат ал-фосила” ҳисоби ҳақидаги суҳбатида “Мен бу дунё билан хайрлашаётиман, ўша масалани билмай кетганимдан кўра билиб кетганим яхшироқ эмасми?” [1: 9], дейди. Ал-Валволижий йўлда кетаётган чоғида Беруний жон таслим этади.

Шарқшунос Ф.Сулаймонова “Шарқ ва Ғарб” асарида “Беруний ижодини энг юқори ва ҳаққоний баҳолаган олим америкалик Ж.Сартон бўлди. У буюк ватандошимизни ўз даврида жаҳондаги энг доно мутафаккир, деб атади”, деб ёзади.

“Оламда ҳеч нимарса илмда яхшироқ эмасдир”, дейди Ғаззолий.

Беруний бир умр бу ақидага амал қилган. Умр бўйи илм ўрганиб, биз учун билим тимсолига айланган. Бобомиз ҳаёт йўли ва ўғитларига амал қилиш ҳар бир илм толибига жуда зарур деб биламиз. Берунийни ўзи эътироф этгандек:

“Илм баҳсга мендек ружу қўйган йўқ.

Менга тенгни яратмади давроним.

Ҳинддан сўра Машириқ аро қадримни

Мағриб мени ўқир, йўқдир армоним”.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Марказий Осиё Уйғониш даври маданиятининг буюк алломаси Абу Райҳон Беруний ўз давридаги барча илмлар билан шуғулланди. У инсон, жамият, уларнинг ўзаро муносабатларида қадриятларнинг бекиёс ўрнини кўрсата олди. Алломанинг ўз сўзи билан айтганда: “Ҳар бир инсоннинг кадр-қиммати ўз ишини қойил қилиб бажаришидир”.

Ҳозирги кунда буюк келажакни қурувчилари бўлмиш ёшларни закий қилиб тарбиялаш жараёнида, Абу Райҳон ал-Берунийни закийлик даҳоси ва аллома меросидан фойдаланиш ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абу Райҳон Беруний. Ҳикматлар. –Т.: Ёш гвардия, 1993.
2. Исломият ва илм. –Т.: Мавороуннаҳр, 2004.
3. Расулов Б. Ўрта Осиё табиатшунослик фанлари тарихи. –Т.: Ўқитувчи, 1993.
4. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. –Т.: Ўзбекистон, 1997.
5. Ғаззолий. Ихёу улумид-дин. Илм китоби. –Т.: Мавороуннаҳр, 2003.
6. Ҳомидий Ҳ. Кўҳна Шарқ дарғалари. –Т.: Шарқ, 2004.

INSONIYAT TARIXIDA RENESSANSNING TUTGAN O‘RNI

Nazarov O., t.f.n., dots. – GulDU, O‘zbekiston

“Renessans” lug‘aviy fransuzcha “qayta tug‘ilish” degan ma’noni anglatadi. Atama sifatida uning mazmuni ancha keng: madaniyatda, ilm-fanda, san’atda, ta’lim-tarbiyada, umuman, jamiyat hayotida uzoq muddatli turg‘unlikdan keyin qayta jonlanib, tez rivojlanishni, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimi yangi sifat bosqichiga chiqishini bildiradi. Ilk bor atama Yevropada o‘rta asrlar mutaassibliigidan keyin XV-XVI asrlardagi rivojlanish davriga nisbatan qo‘llanilgan. Renessans atalmish mazkur ijtimoiy hodisa o‘zbek tiliga Uyg‘onish davri deb o‘g‘irilgan.

Ma’lumki, avstriyalik atoqli sharqshunos Adam Metsning 1909-yilda “Musulmon Renessansi” nomli fundamental asari chop etilganligi tufayli o‘shandan buyon Renessans faqat Yevropaga oid hodisa emasligi, uni Sharq xalqlari yevropaliklarga nisbatan avvalroq boshdan kechirgani to‘g‘risidagi qarashlar va tadqiqotlar paydo bo‘la boshladi. Ayniqsa rossiyalik buyuk sharqshunos akademik N. Konrad Renessans VII-VIII asrlarda Xitoyda boshlanib, VIII asrda Hindistonda davom etgani, undan IX-XII asrlarda islom mamlakatlari estafetani qabul qilgani, mo‘g‘ul istilosi tufayli ancha pasayib qolgan yuksalish Amir Temur

va temuriylar davrida yana qayta gurkurab o'sganini ta'kidlaydi. U O'rta Sharq Uyg'onish davrini Alisher Navoiy zamonasi gacha cho'zilishini qayd etib o'tadi.

XV asrdan etiboran Renessans Yevropaga siljidi. Bu paytga kelib Yevropa 300 -350 yil davomida islom olimlari, jumladan, bizning buyuk ajdodlarimiz asarlarini, ayniqsa, Xorazmiy, Farg'oniy va Ibn Sino asarlarini lotinchaga o'girib, chuqur o'zlashtirib olgan edi. Yevropa Uyg'onishiga juda kuchli ta'sir ko'rsatganlardan biri Ibn Rushddir. Yevropa falsafasi va ilmiy tafakkurida XVI asr o'rtalarigacha averroizm (Ibn Rushd ta'limotiga asoslangan oqim) mavqeini saqlab turdi.

Afsuski, XVI asrning 30- 40 yillarida bizda an'anaviy jamiyat uzil-kesil qaror topdi. Ilmiy, badiiy izlanishlarga ijtimoiy ehtiyoj pasayib ketdi. O'tmish yutuqlari oldida qulluq qilish, ularni ideallashtirish va faqat takrorlashga urinish, yangiliklarga salbiy munosabat shakllandi. Asta-sekin chuqur turg'unlik va inqiroz boshlandi. Ular noxush ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, diniy-mafkuraviy, regional nizolar va ayirmachilik kabi sabablar bilan qo'shilib qoloq bo'lib qolishimizga, XIX asr ikkinchi yarmida milliy mustaqilligimizni yo'qotishga olib keldi. O'tmishdan birinchi bo'lib teran tarixiy xulosa chiqargan – jadid bobolarimiz edi. Ular taklif qilgan islohotlar millatni qayta uyg'otish, taraqqiyot tomon burishni ko'zladi. Ammo mustabid hokimiyat jadidlar harakatini avj olmasdan bo'g'ib qo'ydi.

Mustaqillikka erishgandan keyin dastlab chorak asr davomida milliy tiklanish bilan shug'ullanishga to'g'ri keldi. Endilikda milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o'tganimizdan keyin, uchinchi Renessansga erishishni davlat rahbari strategik vazifa etib qo'ydi. Haqiqatan tarixan olganda biz ikki Renessansni boshdan kechirdik: birinchisi IX–XII asrlar, ikkinchisi XIV asr oxirgi choragi–XVI asr birinchi choragi. Birinchi Renessansda yurtimizdan Farg'oniy, Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy kabi buyuk daholar, buyuk muhaddislar – Buxoriy, Termiziy, mutakallimlar – Moturidiy va Abul Muin Nasafiy hamda boshqa atoqli dunyoviy va diniy allomalar shuuri olamni yoritdi.

Ikkinchi Renessansda – Ulug'bek, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Behzod, buyuk me'morlar, bastakorlar, musavvirilar, tarixchilar chiqib, bugun ham dunyoni lol qoldirayotgan asarlar yaratdilar.

Har ikki Renessans davrida biz dunyoning ilg'or, mutaraqqiy xalqlari qatorida edik. Agar yana shunday darajaga erishmoqchi bo'lsak, Uchinchi Renessansni amalga oshirmog'imiz zarur.

Shu sababli uchinchi Renessans milliy g'oyaga aylanishi zarur deb hisobdaymiz. Chunki milliy g'oya aslida muayyan xalqning oliy istiqbol maqsadini bir necha so'zlarda yoki iborada mujassam ifodalovchi tushunchalar yoki shior, iboradir. U xalqni o'sha maqsad yo'lida birlashtiradi, safarbar etadi. Xalq barcha sa'y-harakatlarini, intilishlarini, bunyodkorlik faoliyatini unga muvofiqlashtiradi. Zarur bo'lsa, iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlarini, mamlakatning huquqiy, siyosiy, mafkuraviy asoslarini, ta'lim-tarbiya tizimini chuqur isloh qiladi. Milliy g'oyaning asosiy vazifalaridan biri, avvalo, xalqning jipsligini, birligini, mamlakatning hududiy yaxlitligini saqlash va mustahkamlashdir. Ikkinchidan, millatning oliy maqsadini, rivojlanish marralarini, mo'ljallarini umumiy tarzda aniqlaydi. Milliy g'oya turli iboralarda ifodalanishi mumkin. Lekin ifoda shaklidan qat'i nazar, xalqqa istiqbolni, ijtimoiy mo'ljalni ko'rsatishi shart.

Milliy g'oyani jonlantirish uchun uni Uchinchi Renessans g'oyasi bilan boyitish zarur. Faqat Uchinchi Renessansni amalga oshirib, biz ozod va obod Vatanda erkin va farovon hayotni barpo eta olamiz. Yoki, yana qulayrog'i, Uchinchi Renessansga erishishni milliy g'oyaning yangi ifodasi, deb e'lon qilish maqsadga muvofiqdir.

Milliy g'oya joriy vazifalarni emas, balki strategik oliy maqsadni ifodalaydi. Shu ma'noda Uchinchi Renessans g'oyasi istiqbolga intilishga juda mos keladi. Mazkur g'oyaning safarbarlik kuchi, umuman, mafkuraviy salohiyati juda yuqori. Ayni chog'da o'tmish tariximizning shonli sahifalari, buyuk ajdodlarimizning bunyodkorlik va ijodkorlik salohiyati bilan bog'lanadi. Bizga mazkur tushuncha kimlarning vorislari ekanimizni eslatib turadi. Yangi Renessans yo'lida xalqimiz turli mayda, vaqtinchalik masalalarga, guruhbozlik, mahalliychilik, ayirmachilik, mafkuraviy mutaassiblikning har xil ko'rinishlariga chalg'imasligi kerak. Tarix saboqlarini unutishga haqqimiz yo'q.

Uchinchi Renessans g'oyasi milliy ruhiyatimizga, xalqimiz armon-orzusiga yaqin. Zotan, xalq ilgari oqqan daryosi yana oqishini astoydil istaydi.

Demak uchinchi Renessans g'oyasini hayotiy va ta'sirchan milliy g'oyaga aylantirishni nimadan boshlamog'imiz zarurligini anglab yetishimiz zarur.

Chunki hozirgi davrda Renessans deganimiz bilan u o'z o'zidan sodir bo'lib qolmaydi. Buning uchun har tomonlama puxta o'ylangan siyosat olib borilishi, xalqda ruhiy ko'tarilish, qat'iy irodali intilish yuz bermog'i zarur.

Avvalo, tushuncha mazmunini aniq ochib berish, aholining barcha qatlamlari, avvalo, yoshlar ongiga yetkazish kerak. O'tmish renessanslari davrida ajdodlarimiz nimalarga erishganini, jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini, boshqa xalqlar, mintaqalar yutuqlari bilan taqqoslab, jahonning yetakchi madaniyatlaridan, ilm-fani, san'ati va adabiyotlaridan birini, ilg'or ijtimoiy fikru qarashlarini yaratganini qisqa, lo'nda, dabdabali jumalarsiz yoritish zarur.

Shuningdek, ularning inqiroz sabablari xolis tahlil etilmog'i lozim. Buyuk geografik kashfiyotlar tufayli Buyuk Ipak yo'lining to'xtab qolgani ob'ektiv sabablardan biri bo'lsa-da, ichki va tashqi nizolar, taxt talashlar, ayirmachilik va uch davlatga bo'linib ketish, inson komilligi faqat insonning ichki dunyosiga qaratilib, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga yetarlicha e'tibor bermaslik kabi sub'ektiv omillar inqirozni keltirib chiqargan asosiy sabablar edi. Tarixdan saboq olish, tegishli xulosa chiqarish uchun bular yoshlar, aholi ongiga yetkazilishi kerak. Biz ko'proq avvalgi uyg'onish davrlarimizning yutuqlarini faxr bilan e'tirof etib, negadir ularning inqirozi sabablari haqida gapirishni unchalik xushlamaymiz.

Birinchi va ikkinchi renessanslarning tarixiy sharoiti va davri talablari, imkoniyatlarini haqqoniy baholab, Yangi Renessansning tarixiy sharoitlari va talablari mutlaqo o'zgacha ekanini asoslash, dalillash maqsadga muvofiqdir.

Uchinchi Renessans to'rtinchi sanoat inqilobi bilan muvoziy, bir vaqtda kechadi. Shu sababdan u, avvalo, texnologik inqilobni, yuksak rivojlangan raqamli smart (aqli) iqtisodiyotni taqozo qiladi. O'z navbatida, raqamli, smart iqtisodiyotga o'tish uchun ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, avtomatlashtirish, robotlashtirish talab etiladi. Mazkur jarayon O'zbekistonda qanday bosqichlarda amalga oshirilishi, uning moddiy-moliyaviy, insoniy, ilmiy va ilmiy-texnologik ta'minoti bo'yicha istiqbolli aniq kompleks dasturlar yangi Renessans g'oyasi bilan mafkuraviy jihatdan bog'lanishi shart. Ilmiy, ilmiy-texnologik ta'minot taqozosidan kelib chiqib, ta'lim-tarbiya sohasining barcha bo'g'inlari uzluksiz isloh etib borilishi kerak.

Avvalgi ikkala Renessans mustahkam ma'naviy-mafkuraviy negizda, birinchi galda yuksak axloqiylik, adolat, ilmga tashnalik va bag'rikenglik asosida yuz bergan. Islom halollik va to'g'rilikni, insof va adolatni, ilm va amaliy faollikni hamma narsadan ustun qo'ygan. "Ilm izlab Chinga bo'lsa-da, bor", "Sendan harakat — mendan barakat", "Bir soatlik adolat barcha insu jinslarning qirq kunlik ibodatidan ustun" va ko'plab shu kabi hadislar, naqlar ajdodlarimizning ijtimoiy mo'ljaliga aylangan edi.

Ayniqsa, “Baytul hikma”da 40 dan ortiq tarjimonlar qadimgi yunon tilidan, 14 nafar tarjimon sanskrit tilidan, 4 nafar tarjimon Xitoy tilidan ilmiy, tibbiy va falsafiy asarlarni arabchaga o‘g‘irgan. Bundan tashqari, lotin, suryoniy, ibroniy tillardan tarjimonlar bo‘lgan. Ilmiy haqiqat diniy mansublikdan ustun qo‘yilgan. Bu asarlar ma’jusiylarniki, bunisi kofirlarniki deb inkor qilinmagan. Ajdodlarimiz til o‘rganib, ilm ortidan dunyoni kezman. Mahdudlik qobig‘iga o‘ralib qolmagan, turg‘unlik, mahalliychilik ularga yot bo‘lgan.

Xullas, “Baytul hikma”, Xorazm Ma’mun akademiyasi, umuman, islom olami olimlari faoliyati o‘sha davrdagi xalqaro ilmiy integratsiyaning eng yorqin namunasi. Birinchi va ikkinchi renessanslarning ma’naviy asoslarini va sabablarini hamda keyingi inqirozini chuqur o‘rganishimiz zarur, shundagina biz Uchinchi Rennsansi muvaffaqiyatli amalga oshirishimiz mumkin.

Yuqoridagi fikr-muloxazalardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo‘lsak, uchinchi Rennsansi bizdan xalqaro hamjamiyatga ilm-fan, texnologiyalar, axborot, madaniyat va iqtisodiyot sohalarida yanada chuqurroq integratsiya bo‘lishini talab etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Абдунабиев А. Вклад в мировую цивилизацию. –Тошкент: 1998.
2. Комилов Н. Тафаккур карвонлари. –Тошкент: 1999.
3. Мец А. Мусульманский ренессанс. –Москва: 1966.

АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ НАВРЎЗ ҲАҚИДА **Алибеков У. – ГулДУ, Умарова А. Сайхунобод тумани** **2-касб-хунар мактаби, Ўзбекистон**

Наврўз – Яқин Шарқ ҳамда Ўрта Осиё халқларининг энг қадимги байрамларидан бири ҳисобланади. Бу байрам кишиларни ҳаётдан баҳра олишга чорлайди. Наврўз табиатнинг уйғониши демакдир. Айни вақтда Наврўз биродарлик, ҳамжихатликни улуғловчи байрам бўлиб, тинч-тотувлик мақсадларига хизмат қилади. Наврўз ҳақида кўплаб Шарқ мутафаккирлари ўз фикрларини, ғазаллари, ҳикматларини ёзиб қолдирганлар. Буюк қомусий олим Абу Райхон Беруний ҳам ўзининг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” номли асарида Наврўз ҳақида маълумотлар келтиради.

Наврўз – янги йилнинг биринчи куни бўлиб, унинг форсча номи ҳам шуни тақозо этади. Наврўз эронликларнинг зижлари бўйича ўтмиш замонларда, улар йилларини қабисали қилган вақтларида, Қуёшнинг Саратон буржигига кириш пайтига тўғри келар эди. Сўнгра у орқага сурилгач, баҳорда келадиган бўлди. У бутун йил унга хизмат қиладиган бир вақтда, яъни баҳор ёмғирининг биринчи томчиси тушишидан гуллар очилгунча, дарахтлар гуллашидан мевалари етилгунча, ҳайвонларда (шаҳват) қўзғалишидан то насл вужудга келгунича ва ўсимлик униб чиқа бошлашидан такомиллашгунча давом этган вақтда келади. Шунинг учун Наврўз оламнинг бошланиши ва яратилишига далил қилиган, деб ёзади Беруний.

Беруний асарида келтирилишича, эронлик олимларнинг баъзиси “У кунни Наврўз деб аташининг сабаби шуки, собитлар Тахмурас даврида юзага чиққанлар. Жамшид подшо бўлгач (мажусийлар) динини янгилади ва бу иш қилинган кун, яъни Наврўз – «янги кун» деб аталди, бу кун ҳайитга айлантирилди”.

Наврўзнинг «Наврўз» деб аталиши тўғрисида ҳам Беруний ривоятлар келтиради. Ривоятлардан бирида айтилишича, «Сулаймои ибн Довуд узугини йўқотгач, подшоҳлиги қўлдан кетди. Сўнгра қирқ кундан кейин узуги ўзига қайтарилиб, равноқи ҳам қайтиб келди. Подшоҳлар унинг ҳузурига келдилар, шунда эронликлар

«Наврўз омад», яънн «Янги кун келди» дедилар». Натижада шу кун «Наврўз» деб аталган экан.

Беруний куйидаги маълумотни ҳам келтиради: Ал-Маъмун Али ибн Тусо ал-Ризодан Наврўз ҳақида сўраганида, у: «Наврўз фаришталар улуғлаган кундир, чунки улар шу кунда яратилганлар, уни пайғамбарлар ҳам улуғ тутганлар, чунки Қуёш бу кунда яратилган ва уни подшоҳлар ҳам улуғлаган чунки замоннинг биринчи кунидир», деб жавоб берган экан.

Берунийнинг «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар» асарида Марказий Осиё халқлари этнологиясига, маънавий-маданий ҳаётига доир маълумотлар ҳам ўз аксини топганини кўрамиз.

Наврўз сайли тарихи ҳақида Наршахийнинг (899-960 йй) «Бухоро тарихи», Берунийнинг (973-1048 йй) «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар», «Қонуни Масъудий» ва «Ат-тафзим» асарларида, Умар Хайёмнинг «Наврўзнома» рисоласида, XVI асрда яшаб ўтган Ҳофиз Таниш Бухорийнинг «Шарафномаи шоҳий» асарида анча маълумот мавжуд. Наврўзнинг «қайта тирилиши» муносабати билан Ўзбекистонда кейинги йилларда Наврўзга бағишланган бир қатор ишлар қилинди. Масалан, «Наврўзи олам бугун» (Мақолалар тўплами. Тузувчи Ш.Миралимов) рисоласи 1989 йилда чоп этилди. О.Бўриевнинг «Наврўз тарихидан лавҳалар» рисоласи эса 1990 йилда ўқувчиларга етказилди. М.Кенжабоевнинг «Ҳар кунинг бўлсин Наврўз!» [1: 200-206], Усмон Қорабоевнинг «Умримизнинг қувноқ онлари» [2] мақолалари Наврўз сайли тарихига бағишланган. Ш.Мансуров Наршахийнинг «Бухоро тарихи» ва Ҳофиз Таниш Бухорийнинг «Шарафномаи Шоҳий» асарларидаги маълумотларга таянган ҳолда Наврўз сайлининг нишонланиши тарихини тўрт минг йилдан олдинги давр билан боғлай олди [3: 7-8]. У.Қорабоев зардуштийлар давридан бошлаб Наврўзнинг нишонланганлигини таъкидлаб, «Наврўзнинг чуқур илдизларига мурожаат қилсак, у энг қадимий даврларда – ибтидоий одамларнинг деҳқончиликка ўтганидан сўнг далаларда янги иш мавсуми бошланишидан олдин ўтказиладиган баҳор байрамларига бориб тақалади», деб ёзади [2: 2-3].

Инсоният ўзининг тарихий тараққиёти давомида ҳамиша баркамолликка интилди. Ибтидоий одам табиатнинг бир жонли махлуқи даражасидан инсон даражасигача камолотга эришди. Ўзининг бутун камолоти тарихида инсоният табиат ва жамият қонуниятларини мукамал билишга интилди. Ибтидоий жамоа даврида одамлар табиат қонунларини яхши билмас, унинг берган инъому келтирган офатларини магик тасаввурлар орқали идрок этишарди. Аста-секин табиат тўғрисидаги билимлар ва кўникмалар вужудга келиб, такомиллаша борди. Худди ана шу пайтда табиат билан боғлиқ маросим-анъаналар, урф-одатлар қарор топган.

Табиатнинг қайтадан уйғониб, баҳор фаслининг кириб келиши таассуротли ҳисобланади. Шунинг учун бўлса керакки, жаҳоннинг деярли барча халқларида баҳор билан боғлиқ байрамлар мавжуд. Хитойларда «Чуньцзе», славянларда «Масленица», японларда «Риссон», уйғурларда «Зара хатми» ва ҳоказо номлар билан юритилади. Марказий Осиё, Озарбайжон, Эронда «Наврўз» ёки «йил боши» деб ном олган.

Наврўз характерида кўра астрономик календар янги йил, хотира, меҳр-шафқат, янгилиниш (покланиш, озодалик), баҳор, чорвачилик, деҳқончилик ва ҳоказо байрами ҳисобланади.

Эрон, Марказий Осиё ва Афғонистонда Наврўз байрамини ўтказиш Аҳмонийлар давридан, яъни милoddан аввалги VI асрдан кенг тарқалгани манбалардан маълум.

Умуман олганда эса, Наврўзнинг нишонланиши ибтидоий одамларнинг деҳқончилик билан шуғуллана бошлаган даврларга бориб тақалади.

Милоддан аввалги V-IV минг йилликларда Шумерлар маданий ҳаётида, кейинги даврларда оссурлар, хеттлар ва бобилликлар жамиятида баҳорги ва кузги тенгкунликларнинг байрам қилинганлиги тўғрисида маълумотлар бор. Милоддан аввалги VI асрда Аҳмонийлар даврида Наврўз ва Меҳржон расмий байрам сифатида нишонланган. Аҳмонийлар давлатида байрам тантаналарини ўтказиш учун махсус саройлар (Персепо́л) ёки боғ майдонларини барпо этганлар.

Ўрта Осиёга арабларнинг бостириб киришлари арафасида, яъни III-VII асрларда Сосонийлар ҳукмронлиги даврида баҳорги ва кузги тенгкунлиги тантаналари 6 кун нишонланган. Сайлларнинг дастлабки 5 кун умумхалқ байрами сифатида «Наврўзи омма» ёки «Наврўзи кучек» (Кичик Наврўз) дейилган. Сайлнинг олтинчи кун тантана иштирокчиларига яқин кишилари билан подшоҳ ҳам қўшилиб, бу кун «Наврўзи бузруг» ёки «Наврўзи хосса» (Катта Наврўз ёки Расмий Наврўз) деб юритилган.

Наврўз сайли давомида одамлар оммавий покланиш удумларини амалга оширганини қайд этиб ўтиш лозим бўлади. Бундай пайтда инсонлар ўртасида гинакудуратлар унутилган, урушлар тўхтатилган; ҳовли, хонадон анжомлари тозалаб тартибга келтирилган; оловдан сакрашган; оламдан ўтган кишилар хотираси ёдга олиниб, қабристонлар тозаланган, гул ва дарахт кўчатлари ўтказилган ва ҳоказо.

Шундай қилиб, Буюк мутафаккир Абу Райҳон Беруний фикрига кўра: “Наврўз баҳор ёмғирининг илк биринчи томчиси тушганидан гуллар очилгунча, дарахтлар гуллашидан мевалар етишгунча, ўсимлик униб чиқа бошлашидан такомиллишгунча давом этган вақтда байрам қилинган”и кўриниб турибдики, жаҳондаги кўплаб халқларнинг баҳор байрамлари каби Наврўз ҳам деҳқончилик байрамидир.

Хулоса ўрнида айтганда, Ўзбекистон Республикасининг мустақиллиги туфайли жаҳон офкор-оммаси Наврўз сайлининг маъно-мазмунидан огоҳ бўлишди. ЮНЕСКО ташкилоти Наврўзни инсониятнинг номоддий мероси рўйхатига киритди. 2010 йил 19 февралда БМТ Бош Ассамблеяси 64-сессияси 21 мартни “Халқаро Наврўз кунини” сифатида нишонлаш тўғрисида қарор қабул қилиб умуминсоний маънавий мероснинг бир қисми сифатида тан олди.

Асрлар қаъридан, қатағонлару синовлардан ўтиб келган Наврўз халқимиз номоддий маданиятининг юксак намунаси сифатида бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаганлигида буюк бобоколонимиз Абу Райҳон Беруний ўз асарларида ёзиб қолдирган маълумотлар катта аҳамият касб этиб ва бизга фахр-ғурур туйғусини олиб келади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Кенжабоев М. Ҳар кунинг бўлсин Наврўз! –Т.: Ўзбекистон, 1990.
2. Қорабоев У. Урмимизнинг қувноқ онлари. // “Шарқ юлдузи” журнали, 1990. № 3.
3. Наврўзи олам бугун. Мақолалар тўплами. -Т.: Ўзбекистон, 1989.

БЕРУНИЙ ВА ИБН СИНО ЁЗИШМАЛАРИДА НАТУРФАЛСАФА
Ибрагимов Б.Т. – ГулДУ, Ўзбекистон

Шарқда илмлар ривожланишининг авж олиши IX асрдан бошланади ва унга катта ҳисса қўшганлар қаторида биринчи навбатда ўша даврда Шарқда тамаддун ўчоғи бўлган. Марказий Осиёда туғилиб вояга етган олимларни қайд қилиш даркор.

Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий, Аҳмад ибн Муҳаммад ал-Фарғоний, Абу Наср ал-Форобий каби алломалар томонидан яратилган билимлар фундаменти кейинги асрларда, айниқса, Абу Райҳон ал-Беруний ва Абу Али ибн Сино каби олимлар ижод қилган X-XI асрнинг биринчи ярмида ижтимоий-фалсафий ва илмий тафаккур ривожланишига асос бўлди. Ибн Сино Аристотелнинг табиат фалсафаси билан боғлиқ асосий фикрларини қўллаб-қувватлайди ва ривожлантиради. Беруний эса ўзининг саволларида Аристотелнинг баъзи бир тезисларига қарши ўз фикрларини баён қилади. Масалан, осмон жисимларининг айланма ҳаракати табиий характери ҳақида ўзининг Физика асарида баён қилса, Беруний эса осмон жисимларининг айланма ҳаракат эканлигини инкор этмасада, бундай ҳаракатни икки табиати, сабаби ҳақида фикр билдиради, яъни мажбурий (билакс) ва тасодифий (биларо) шаклда айланма ҳаракатни мавжудлигини эътироф этади [1: 41].

Беруний Шарқ перипатетика фалсафасининг йирик вакилларида бири сифатида осмон жисимларининг ҳаракати айна пайитда тўғричизикли ҳаракат ҳам бўлиши мумкин деб ҳисоблайди. Беруний замонавий математика фанида машҳур бўлган тўғри чизикли ва эгри чизик бўйлаб ҳаракат масаласини табиат ҳодисаларига нисбатан қўллаган Марказий Осиё мутафаккирларидан биридир. Ибн Синонинг назарий физика тўғрисидаги натур фалсафасида асосий масала Жисм нима? Деган савол бўлиб, унга у жисм-бу бўшлиқнинг ҳаракатда бўлган атамалар ҳаракати бўлмай, материя ва шакл бирлигидан иборатдир, деган ақидани олға суради [2: 78]. Бу Берунийнинг олам ва унинг мавжудлигига оид таълимотига яқиндир. Жисм ҳаракатда мавжуд, ҳаракат эса қуйидаги турларга бўлинади. Тўғри чизик бўйлаб ҳалакат ва эгри чизик бўйлаб ҳаракат, табиий ҳаракат ва мажбурий ҳаракатлар. Ибн Сино юқоридаги ҳаракатлар турларига турлича муносабат билдиради. Масалан, мажбурий ҳаракат табиатда мавжуд бўла олмайди, деган фикрда қатъий туради. Шу ўринда Ибн Сино илмий-назарий жиҳатдан олимларни қизиқтириб келаётган бир масалага тўхталади, яъни жисм табиатан қанчалик соф бўлса, шунчалик ҳаракат тўғри чизик бўйлаб тезроқ ҳаракатда бўлади.

Маълумки, қадим замонларда барча табиий ва ижтимоий илмлар асосларини ўз ичига олган ягона – фалсафа илми мавжуд бўлган. Айна пайтда натур фалсафанинг ривожланиши тарихида илмий қарашлар масаласи билан фалсафа ва уни бошқа фанларга муносабати орасида доимий узвий боғлиқлик бўлган. Мазкур масала X-XI асрларда Шарқда Абу Наср Форобий, Ихвон ас-Сафо, Ибн Надим, Шаъб ибн Фариғун, Абу Ҳайён ат-Тавҳидий, Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий ва Ибн Синонинг эътиборини ўзига тортди [3].

Шарқ энциклопедик олими–Абу Али ибн Сино натурфалсафа тўғрисидаги қарашларида ҳам ўзининг муносиб ҳиссасини қўшишга муяссар бўлган ҳамда, Абу Наср ал-Форобийдан сўнг мазкур йўналишда ўз даврида катта аҳамиятга молик асарлар яратган. Кейинчалик мазкур масала Шарқда яна бир қатор олимлар томонидан ўрганилди. Уларнинг аксарияти Абу Наср ал-Форобий, Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий ва Ибн Сино асарларида баён этилган қарашлардан келиб чиққан ҳолда мазкур мавзунини ўз даври талабига биноан шаклда яратдилар ва янада тўлдирдилар. Натур фалсафанинг Шарқ олимлари тарафидан тадқиқ қилиниши, тўлдирилиши, атрофлича таҳлил қилиниши биринчидан, шу соҳанинг янада ривожланишига қулай имконият яратган бўлса, иккинчидан, Шарқ ўрта аср олимлари Антик дунё билан

кейинги асрлар орасида фақатгина боғловчи вазифасини бажарганлар деган фикрни рад этиб, айтиш вақтида улар инсоният тараққиётидаги илм-фан ривожланишига улкан ҳисса қўшганлигидан далолат беради. Шарқ алломалари, алалхусус Ибн Синнинг, ўрта асрларда қилган илмий кашфиётлари, яратган мукамал қарашлари ўз даврида нафақат Шарқда катта роль ўйнади, балки кейинчалик ҳам кўп мутафаккирларга таъсир этиб, Ғарбда янги кашфиётларга, илм ва илмий тафаккурнинг янада ривожланишига асос бўлиб хизмат қилди, баъзилари эса ҳозирга қадар ўз моҳиятини йўқотмади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Фалсафа фани илмий натижалари умумлаштириш билан чекланмаслиги, фақатгина янги соҳалар ва эришилган ютуқлар инсон билимларининг ижтимоий амалиётдаги ўрни ва аҳамиятини аниқлаш лозим бўлади. Буюк бобокалонларимизнинг илмий назарий қарашлари табиат фалсафасининг айрим фарзларини борлиқ, табиатнинг тузилиши, таркиби ва ривожланиш қонуниятларини ўрганишга жуда катта ўрин тутишини унутмаслик лозим.

АДАБИЁТЛАР:

1. Беруний. Қонуни Маъсудий. Танланган асарлар. –Т.: Фан, 1973.
2. Тўйчиев Б. Беруний ва Ибн Сино. –Т.: Ижод принт, 2020.
3. Хоразм Маъмун академиясининг ахборотномаси. 2012, № 1.

ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF VALUE ATTITUDE TO EXISTENCE

Djurayeva M.U., Angren Pedagogical Kolleje, Djurayeva N.A., PhD – NUUZ, Uzbekistan

The modern world is now being transformed globally, and value orientations are gaining special importance in it. In particular, value orientations are aimed at strengthening the human personality, are interrelated with the issues of human vital energy, his personal qualities, as well as with some important aspects of the planetary worldview.

If we turn to the concept of "axiology" itself, which reveals the understanding of value, then this concept takes its roots from the Greek words "axia" - "value" and "logos" - "teaching". As a special philosophical discipline, axiology emerged in the second half of the XIX century in Western Europe, although the category of axiology itself arose in 1902 and was introduced by the French scientist, educational reformer Paul Lapi. As a science of values, axiology has passed a long historical path of development within the framework of philosophy itself. The crisis of scientific philosophy, which occurred at the beginning of the XIX century, caused the inclusion of the understanding of value in an ontological perspective, and the understanding of being itself became closely connected with value attitudes.

It is important to point out the important aspect of static and simplicity that was observed in the social structure before the period of the Industrial Revolution. Also, the established systems of value orientations themselves have existed for a long time. In the following years, with the development of the scientific and technological revolution, a dynamic change of modern society takes place, accelerating the process of formation of new values. A very important and difficult problem is connected with the global modern world - the compatibility of the existence of universal values with the national-ethical, socio-class, religious-confessional fragmentation of human society. The question is whether we can even talk about universal values if people belonging to different socially and historically established communities put different content into the value concepts of "honor", "duty", "good", "beautiful", "sacred".

In these ambiguously interpreted concepts of human community and universal existence, when everything is devalued in market relations, where everything is bought and sold, there is an undoubted argument: honor is a value for the community, since it strengthens this community as a system from the inside. While betrayal is an anti-value that destroys the integrity and unity of both the community and the person himself, has never been a foundation compatible with life and procreation, but was aimed at destruction and chaos in human life.

These concepts are accompanied by a number of transformations in the cognitive apparatus of modern human consciousness. The reason for these phenomena were the requirements of modern society - a successful person with such traits as flexibility, sociability, promiscuity in the means to achieve their goals, even conscience becomes an archaic concept that prevents them from achieving certain benefits for their comfortable life. Thus, a conscientious person is perceived as a "loser" who could not cross the barriers of market relations, without confusing vocation with title, recognition with oblivion and duty with irresponsibility.

The anti-value orientation of a person in modern reality creates an unstable, unstable, moreover, disturbing existence. Therefore, it is so important to understand the significance and meaning of those value orientations that qualitatively transform human existence.

In modern axiology, such antipodes of values as anti-values, quasi-values, pseudo-values are also distinguished. It is these composite existences that rob a person, especially a young person, of confidence in the future, plunging him into a world of chaos and "strange attractors" (uncertainty). The world of such antipodes determines the inhumane aspects in the human mind, thereby influencing the development of civilization. Anti-values act in the social, socio-natural being, as well as interpersonal relations of mankind. For example, if we talk about the so-called quasi-values, which are especially popular in the modern transforming world space, it is important to note the fact that they penetrate into all spheres of human existence and its activity - science, family, culture, education system, upbringing and others. "Quasi-values are a special, specific reality of human culture, individual and social consciousness, which include errors, misconceptions, prejudices, illusions, myths, deception and similar phenomena. They exist as our prejudices, unreliable, unconfirmed and unverifiable information. They can be massive (like treatment on TV), have professional "producers", "technologists", prophets and generate their own special organizations or social institutions" [1: 311].

These phenomena observed today offer us their surrogates of truth, goodness, beauty, justice and, existing in society, lower the quality of human life and sharply narrow the possibilities of a person with their ambiguous existence. Vivid scenes of sophisticated murders, violence, and others, we constantly see on our TV screens, social networks that we use. This raises questions, in particular, in what kind of cruel and hostile existence do we exist? After all, it is precisely such scenes that determine the appearance in the human consciousness of such anti-value orientations as aggression, enmity, hatred, anger.

The danger of quasi-values, pseudo-values is that they, posing as a value, bring destruction into the value world of a person. They always ultimately prevail over the positive phenomena of life, especially when a person is captured by religious beliefs and it is sometimes very difficult for him, who is captured by these illusions, to get out of it on his own and adjust his life.

The anti-value reality that has emerged is now being confirmed in a society in which super-profits, material goods, entertaining not always moral content on social networks are important today, for which people receive huge amounts of money, while work in the public

sector is losing its value in the eyes of young people. Young people strive to earn quickly and easily. Also, anti-values are reflected in a person in the form of drug addiction, alcoholism, deviant behavior, the spread of pornographic plots and motives in various spheres of human existence. This has a very destructive effect on such a fundamental value as human health and future.

So, today we live in a multi-value world in which values should be focused on the preservation and development of the world, human life, forecasting the future of our planet, strengthening moral foundations, technological and innovative development of the world.

REFERENCES:

1. Сидорова Н.В. Онтологические основания ценностей и ценностных ориентиров в современном мире // Вестник ЯГУ, 2009. -Т.6. №3.
2. Йоас Х. Возникновение ценностей. –С-Пб.: Алетейя, 2013.

АБУ АЛИ ИБН СИНОНИНГ ТИБ ИЛМИДА ТУТГАН ЎРНИ

Абдурахмонов Н., Қўзиев А. – ГулДУ, Ўзбекистон

Ўрта асрларда Шарқда яшаб ижод этган буюк аллома ва мутафаккир Ибн Синонинг илмий меросини чуқур ўрганиш ва англаш, унинг замонавий цивилизация тарихида тутган ўрни ва ролига баҳо бериш муҳим аҳамият касб этади. Сабаби ўрта асрлар Шарқ тарихи шундан далолат берадики, маданият ва таълим тарбия, тиббиёт адабиёт, санъат ва архитектура соҳалардаги беқиёс юксалиш, илмий мактабларнинг вужудга келиши, янги-янги истеъдодли авлодлар тўлқинининг пайдо бўлиши, вояга етиши ва уларнинг барчаси, биринчи навбатда, иқтисодиёт, қишлоқ ва шаҳар хўжалигининг анча жадал ўсиши, хунармандчилик ва савдо-сотикнинг юксак даражада ривожланиши йўллар қурилиши, янги қарвон йўлларини очилиши ва авваламбор нисбий барқарорликнинг таъминланиши билан бевосита боғлиқ ҳолда бўлган дейишимиз мумкин.

Тадқиқотчи олимларнинг фикрича, Шарқ, хусусан, Марказий Осиё минтақаси IX-XII ва XIV-XV асрларда бамисоли булоқдек отилиб чиққан икки кудратли илмий-маданий юксалишнинг манбаи ҳисобланиб, жаҳоннинг бошқа минтақалардаги Ренессанс жараёнларига ижобий таъсир кўрсатган Шарқ Уйғониш даври Шарқ ренессанси сифатида дунё илмий жамоатчилиги томонидан ҳақли равишда тан олинганлиги бежиз эмас.

Шу билан бирга кўплаб тадқиқотчилар қайд этганидек, агар Европа уйғониш даврининг натижалари сифатида адабиёт ва санъат асарлари, тиббиёт ва инсонни англаш борасида янги кашфиётлар юзага келган бўлса, Шарқ уйғониш даврининг ўзига хос хусусияти аввало математика, астрономия, физика, химия, тиббиёт каби аниқ ва табиий фанларнинг шунингдек, тарих, фалсафа ва адабиётнинг ривожланишида намоён бўлган. Йирик қомусий олим “Ислом оламининг энг машҳур файласуфи, қомусий алломаси ҳамда инсониятнинг энг буюк мутафаккирларидан бири” деган унвонга сазовор бўлган Абу Али ибн Синонинг ҳаёти ва фаолияти авлодлардан алоҳида ғурур ва эҳтиром туйғуларини уйғотади, Илмий тадқиқот ишларини 16 ёшида бошлаган бу улуг зот ўз умри давомида 450 дан ортиқ асарлар яратган. Уларнинг аксарияти, аввало, тиббиёт ва фалсафа, шунингдек, мантиқ, кимё, физика, астрономия, адабиёт ва тилшунослик соҳаларига бағишланган [1].

Айниқса, табобат, у билан боғлиқ ҳолда анатомия, психология, фармакология, терапия, хирургия, диагностика, гигиена каби илмлар Абу Али ибн Сино ижодида бир қанча янги ихтиролар билан бойиди ва янги босқичга кўтарилди. Булардан ташқари,

кимё, минералогия, астрономия, математика, ўсимлик дунёси, геологик жараёнларни ўрганиш соҳасида ҳам у янги-янги фикрларни олға сура олди.

Абу Али ибн Синонинг тиббиёт соҳасидаги асарларидан “Китоб ал-қонун фит-тибб” (Тиб қонунлари), “Китоб ул-қуланж” (Ичак санчиқлари), “Китоб ун-набз” (Томир кўриш ҳақида китоб), “Фуж ул-тиббийа жориа фи мажлисих” (Тиб ҳақида ҳикматли сўзлар), “Тадбир ул-манзил” (Турар жойнинг тузилиши), “Фил-ҳиндубо” (Сачратқи ҳақида), “Рисола фи-дастур фит-тиббий” (Тиббий кўрсатмалар ҳақида) каби асарлари мавжуд. Унинг тиббиётга оид қомусий асари “Китоб ал-қонун фит-тибб”ни биз доим ғурур ва ифтихор билан эътироф этамизки тиббиёт тарихида энг машҳур бўлган “Тиб қонунлари” деб аталган ўзининг бебаҳо фундаментал асари билан Ибн Сино кейинги бир неча юз йиллар учун тиббиёт фанлари тараққиётининг асосий йўналишларини олдиндан белгилаб берди, ҳозирги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган [2].

Амалий тиббиёт формокология соҳаларининг энг муҳим усуллари беш мустақил бўлимлардан иборат мазкур асарда ўз аксини топган, уларнинг ҳар бири маълум соҳани изчил, ҳар томонлама ёритиб беради. Жумладан, биринчи китобда тиббиётнинг назарий асослари, унинг предмети, вазифалари, бўлим ва методлари, касалликнинг келиб чиқиш сабаблари, белгилари, соғлиқни сақлаш йўллари, киши анатомияси ҳақида мазмундор, аниқлиги билан кишини таажубда қолдирувчи қисқача очерк, соғлиқни қандай сақлаш кераклиги ҳақидаги таълимот (кейинчалик гигиена деб номланган) баён этилади. “Қонун”нинг бу китобини ҳозирги замон ички касалликлар дарслигига тенглаштириш мумкин. “Қонун”нинг оддий дориларга бағишланган иккинчи китобида 800 га яқин дорининг хусусиятлари, уларни тайёрлаш ва истеъмол қилиш усуллари баён этилган [3].

Ибн Сино симоб, унинг бирикмаларини дори қилиб ишлатишни биринчи бўлиб тавсия этади, шаробни қувватга киритувчи, жароҳатларни тозаловчи дори сифатида ишлатади. Учинчи китобида эса айрим органлар (ҳатто соч, тирноқлар)нинг касалликлари, уларни даволаш усуллари баён этилади, уни махсус патология дарслиги деб атаса ҳам бўлади. Бу китобда бош мия, нерв, кўз, қулоқ, бурун, томоқ, қорин, тиш, юрак, жигар, буйрак касалликлари батафсил таҳлил қилинади. “Қонун”нинг тўртинчи китоби организмнинг умумий касалликларига бағишланган бўлиб, унда иситмалар, ўсмалар, уларнинг сабаблари, хирургик касалликлар (суяк синиши, чиқиши, жароҳатланиш) ва уларни даволаш усуллари ҳар хил дорилардан захарланиш ва бунда кўриладиган чоралар тўғрисида маълумот берилади. Чечак, қизамиқ, мохов, тоун, вабо ва бошқа юқумли касалликлар баён этилади. Ва ниҳоят “Қонун”нинг бешинчи китобида мураккаб дориларнинг организмга таъсири, уларни тайёрлаш, истеъмол қилиш усуллари баён қилинган. Шунингдек, аллома тиббиётнинг асосий вазифалари тўғрисида фикр юритиб алломанинг таъбирича, инсон соғлиғини сақлаш, агар касаллик пайдо бўлган бўлса, бу касалликни келтириб чиқарган сабабларни аниқлаш ва уларни йўқотиш орқали соғлиқни тиклашдан иборатлигини таъкидлайди [4].

Бундан ташқари, Ибн Синонинг фикрича, тиб илмида назарий билимлар ва амалиёт ўзаро боғлиқ бўлиши, бир-бирига асосланмоғи зарур, акс ҳолда у ривож топмаслиги, ўз мақсадига эриша олмаслигини таъкидлаб ўтган. Ибн Сино ҳар доим касалликни ўрганишда объектив шароитни ҳар томонлама билишга катта аҳамият берган, муҳитдаги турли табиий нарсалар, сув, ҳаво орқали касаллик тарқатувчи кўзга кўринмайдиган “майда ҳайвонотлар” ҳақидаги фикрни илгари сурди. Бежиз эмаски, бу китоб Европада XV асрда чоп этилган дастлабки китоблардан бири бўлган ва

Европанинг етакчи университетларида қарийб беш юз йил давомида тиббиёт илми айни шу асар асосида ўқитиб келинган [5].

Хулоса шундан иборатки, ўрта асрларда яшаб, ижод этган буюк аллома ва мутафаккир Абу Али ибн Синонинг тиббиётга оид тенгсиз асарлари ва илмий мероси фақат бир миллат ёки халқнинг эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки эканини яна бир бор эътироф этиш зарур. Алломанинг бой мероси келгуси авлодлар учун хизмат қилади. Унинг меросидан бутун башарият равнақи йўлида оқилона ва самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Иброҳимов А. Маъмун академияси. –Т.: 2005. - 112 б.
2. Баҳадиров Р. Из истории классификации наук на средневековом Востоке. –Т.: 2000. -510 с.
3. Хайруллаев М. Ўрта Осиёда илк уйғониш даври маданияти. –Т.: 1994.
4. Қудратов С. ва бошқ. Аждодлар ҳаёти – ибрат мактаби. –Гулистон: 2019.

XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI DASTLABKI ILMIIY MARKAZLARDAN BIRI SIFATIDA

Abduqaxxorova Sh., Kuvondikova G., – GulDU, O'zbekiston

Bundan ming yil muqaddam Xorazmning poytaxt shahri Gurganjda (Ko'hna Urganch) ma'rifatparvar Ma'muniylar sulolasiga mansub Xorazmshoh Ali Ibn Ma'mun va Ma'mun ibn Ma'munning sa'y-harakati hamda qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning bevosita rahnamoligida Sharqning yirik ilmiy markazi "Dar ul hikma va ma'rifa" tashkil qilingan edi. Fanning dolzarb muammolari bilan shug'ullangan bu ilm dargohi shundan ikki asr avval Bag'dodda faoliyat ko'rsatgan "Bayt ul hikma" hamda O'rta Osiyo, xususan Xorazmda shakllangan qadimiy ilmiy-ma'rifiy an'analarni davom qildirib, jahon ilm-fani taraqqiyotida munosib o'rinni egalladi. "Darul hikma va ma'rif" da ijod qilgan olimlar faoliyati o'tgan asrdayoq yevropalik va rus sharqshunos olimlarida juda katta qiziqish uyg'otdi. Yevropalik olim E.Zaxau, rus sharqshunoslaridan akad. S.P.Tolstov, I.Y.Krachkovskiy, A.Y.Yakubovskiy, P.G.Bulgakov, o'zbek olimlaridan akad.Y.G'ulomov, I.Mo'minov, M.Xayrullayev, A.Axmedov va boshqalar o'z tadqiqotlarida shu ilmiy dargoh faoliyatini chuqur o'rganib, uni o'z davrining Fanlar akademiyasi bo'lganligini asoslab berdilar. Bu ilmiy dargoh endilikda Xorazm Ma'mun Akademiyasi nomi bilan yuritilib kelayapti.

"Dar ul hikma" yoki "Majlisi ulamo" nomi bilan atalgan bu ilm maskani Xorazmshohlar shuhratini orttirish maqsadini ko'zlagan bir guruh olim, adib, shoirlarning tasodifiy yig'ini emas edi. Masalaga shu nuqtai nazardan qarash mutlaqo noto'g'ri bo'lar edi. Boshqacha aytganda u quruq yerda tasodifan vujudga kelmadi, aksincha o'zining mustahkam zaminiga ega edi. Ma'mun Akademiyasi avvalo ko'hna Xorazmning uzoq o'tmishdagi ilm-ma'rifat ildizlari bilan bevosita aloqador, shuningdek u ilk o'rta asr Uyg'onish davri madaniy yuksalishining qonuniy natijasi bo'ldi. Zero ko'hna Xorazmda ayniqsa, falakiyot (astronomiya), riyoziyot (matematika) va boshqa ilmlarga bo'lgan qiziqish ancha erta vujudga kelgan edi. Kezi kelganda aytish kerakki, Xorazm "Mamun Akdemiyasini" asosini quyidagi olimlar tashkil etganlar: Abulxayr ibn Hammor (941-1048), Abu Rayhon Beruniy, ibn Sino, Abu Abdulloh Muhammad ibn Homid al-Xorazmiy va boshqalar. Ular Yunoniston, Yaqin va O'rta Sharq, Hindiston ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy o'rganib, uni yanada yuksak bosqichga ko'targanlar. Akademiya a'zolarining aksariyati olim sifatida Markaziy Osiyoda shakllanganlar. Ularning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimiy Xorazm badiiy san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish

madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlaganlar.

Mintaqamiz qadimdan jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo`shgan ko`plab ma`naviyat va ma`rifat maskanlari shakllangan. Ayniqsa Sharqning eng yirik ilmiy muassasasi “Baytul hikma” (“Donishmandlar uyi”) arab xalifaligini poytaxti Bog`dodda, IX asr boshlarida vujudga kelib, X asr boshlarigacha faoliyat ko`rsatdi va jahon svilizatsiyasiga munosib hissa qo`shdi. “Baytu'l hikma” qadim Yunonistonda Platon akademiyasidan keyin vujudga kelgan eng yirik Fanlar akademiyasi bo`lganligini endilikda dunyo olimlari alohida qayd etmoqdalar. Zero “Baytul hikma” jahonga ilm fanda bebaho kashfiyotlar yaratgan Muhammad al Xorazmiy, Ahmad al Farg`oniy, kabi o`nlab qomusiy ilm sohiblarini yetkazib berish bilan birga mazkur dargohning Xorazm vohasiga ham yoyilishiga shubhasiz ta`siri borligini ta`kidlab o`tish joizdir.

Bashariyat tarixida muhim o`rin tutgan Xorazm Ma`mun akademiyasining va uning izdoshlari sifatida yurtimizda fanning turli sohalarida ilm ahli ijod namunalarini davom ettirmoqdalar. Xususan Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida ta`kidlaganidek, “Biz o`z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug` maqsadni qo`ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug`beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta`lim va tarbiyani rivojlantirish, sog`lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g`oyamizning asosiy ustunlari bo`lib xizmat qilishi lozim. Ushbu maqsad yo`lida yoshlarimiz o`z oldiga katta marralarni qo`yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko`mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo`lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro`yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi”[2] degan falsafiy fikrlarni anglagan holda, mazkur akademiyada o`rta asrlarda ijod qilib, jahon ilmi tarixida chuqur iz qoldirgan qomusiy olimlarimizning benazir ilmiy merosini o`rganishni va tahlil qilishni maqsad qilib qo`yganmiz.

X asrning oxiri XI asr boshlarida faoliyat yuritgan Xorazm Ma`mun akademiyasi ana shunday ilm dargohlaridan biri hisoblangan. Bu yerda X asr oxiri XI asr boshlarida vujudga kelgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik tufayli ilm-fan gurkirab rivojlangan. O`sha davr hukmdorlari Ali ibn Ma`mun hamda uning ukasi Ma`mun ibn Ma`mun ilm ahliga ko`rsatgan yuksak e`tibor va homiyligi natijasida Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Sahl Masihiy, Abul Xayr Hammor, Nosir ibn Iroq singari mashhur allomalar Gurganjga (hozirgi Urganch) to`planadi. Bu erda matematika, falakiyot, kimyo, tabobat kabi fanlar bo`yicha keng ko`lamli ilmiy tadqiqotlar amalga oshiriladi. Mahmud G`aznaviy Xorazmga bostirib kirganiga qadar Ma`mun akademiyasida jahon ilm-fani taraqqiyotiga barakali ta`sir ko`rsatgan, hamon insoniyat turmush farovonligi yuksalishiga xizmat qilib kelayotgan buyuk kashfiyotlar yaratilgan maskan hisoblanadi.

Mazkur ilm dargohida ko`plab olimlarning ijodiga e`tibor qaratsak, xususan, buyuk tabib Ibn Sino Xorazm Ma`mun akademiyasidagi faoliyati davrida astronomiya sohasida ham barakali ijod qilgan. Kimyoga oid ikkinchi kitobi “Risalat al-iksir”ni, tabobat va fiqhga oid risolalarini shu erda yozgan. Uning “Kitob ash-Shifo” asarida o`sha davr kimyogarlari zo`r berib isbotlashga uringan oddiy metallardan sun`iy usulda oltin va kumush olish haqidagi fikrlar rad etilgan. Buyuk ajdodimizning ilmiy qarashlarida evolyutsion o`zgarish sifatida qayd etilgan ushbu tushuncha Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida ham mavjud edi.

Shuningdek o`z davrining yetuk olimi Abul Xayr Hammor[3] hamda mashhur tabib sifatida xalq orasida tanilgan Abu Sahl Masihiyning faoliyati ham g`oyat samarali bo`lgan. Ular ko`proq tabobatning nazariy va amaliy masalalari bilan shug`ullangan. Allomalarning bu yo`nalishda yaratgan bir qancha noyob asarlari izdoshlari uchun muhim qo`llanma bo`lgan.

Bundan tashqari Xorazm Ma`mun akademiyasida rivojlangan falsafiy g`oyalar zahirida Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino o`rtasidagi mashhur yozishmalar muhim o`rin tutgan. Ushbu manba Aristotel` kitoblari yuzasidan Sharqning ikki buyuk allomasi savol-javoblari, ularning falsafiy dunyoqarashlari bayonidan iborat.

Mazkur yozishmalar Ibn Sino Aristotel falsafiy qarashlariga ijodiy yondashib, uni takomillashtirishga harakat qilganidan, Beruniy esa tajriba va sinovlarga asoslanib yunon donishmandi naturfalsafaning ko`pgina asossiz tomonlarini aniqlashga uringanidan dalolat beradi. Beruniy bilan Ibn Sino yozishmalari o`zlari yashab turgan olamdan boshqa dunyolar mavjudligi to`g`risida ikki olim o`rtasida jiddiy fikr-mulohaza yuritilganidan guvohlik beradi. Aristotelning dunyo cheklanganligi haqidagi falsafasi hukmron davrda Beruniyning boshqa dunyolar mavjudligi to`g`risidagi taxminlari alloma bobokalonimizning falsafiy dunyoqarashi naqadar keng bo`lganini isbotlab turibdi. Bunday yozishmalar o`sha davrda ikki olimning ilg`or ijtimoiy-falsafiy yo`nalishlar atrofida jipslashishiga zamin hozirlagan bo`lsa, bugun falsafa tarixini teranroq anglashimizda muhim manba bo`lib xizmat qilmoqda.

Ma`muniy Xorazmshohlar davridagi ilmiy muassasani XX asr tadqiqotchilari Bag`dod, Afina, Nisibin, Gundishapur va boshqa qadimgi akademiyalar bilan solishtirib, u ham o`ziga yarasha akademiya bo`lgan, degan xulosaga kelganlar. Xullas Ma`mun akademiyasi qisqa bir muddat, ya`ni 1017-yilgacha faoliyat ko`rsatgan bo`lsa-da, uning ilmiy mersosi asrlar osha o`z qadr-qimmatini qo`yotmay kelmoqda.

Ma`muniylar akademiyasi - Xorazmda X asr oxiri, XI asr boshlarida faoliyat ko`rsatgan ilmiy muhit bo`lib, u Ma`muniylar davlati (992-1017) tarixi bilan bevosita bog`liq. Siyosiy-iqdisodiy va harbiy qudratga erishgan Xorazmshohlar davlati shohi Ali ibn Ma`mun (997-1010) dono va zukko maslaxatchilarni atrofiga yig`a boshlagan. Uning tog`asi, o`z davrining o`ta bilimdoni olimi Abu Nasr ibn Iroq; taklifi bilan 1004- yilning boshida Beruniy Gurganjga qaytib kelgan. Ikkala shaxs Yaqin va O`rta Sharqdagi ko`plab olimlarni Gurganjga taklif etishgan. Ma`mun saroyida ilm ahli uchun yaxshi sharoit yaratib berilgan [5].

ADABIYOTLAR:

1. Sadullayev A., Sotliqov A. Xorazm Ma`mun akademiyasining tarixiy ildizlari. Urganch: 2003.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Bayt_ul-Hikmat

БЕРУНИЙНИНГ ИЖТИМОЙ - СИЁСИЙ ВА ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИ

Бийбалаев И. – ГулДУ, Ўзбекистон

Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний ўрта асрда оғир машаққатли хаёт кечиришига қарамасдан, ўзининг илм-фан ва маърифат соҳасидаги улкан хизматлари билан бутун дунёга ўз замонасининг буюк файласуфи, мунажжими, математиги, физиги, доришуноси, географи, тарихчиси, адабиётчиси, машҳур педагоги ва бошқа фанларни чуқур билган қомусий олим сифатида танилди.

Ижтимоий адолат ҳақида Беруний ўз фикрларини қуйидагича ҳикоя қилади: “Мағрибнинг узок, минтақаларининг бирида яшайдиганлар ҳақида ҳикоя қилишича, у ердаги ўлкани идора қилиш аъёнлар ва ер эгалари ўртасида навбатма-навбат бир-бирига ўтиб турармиш, кимга навбат келса, ўша жойга хужум уюштирармиш.

Ваколат муддати тугаши билан ўз-ўзидан ўлкани идора қилиш амалидан тушиб, миннатдорчилик билан садақа берар ва ўз аҳли орасига қайтар, шу билан гўё кишандан бўшагандай хурсанд бўлар ва ўз иши билан банд бўлар эди” [1: 82].

Абу Райҳон Берунийнинг ижтимоийлик, ахлоқ ва одобнинг асосий масалалари буйича қарашлари инсонийлик туйғулари билан курилган. У халқлар билан дўстликни ёқлаб, ҳукмдорларнинг ўзаро урушларига қарши чиқади. Унинг ижтимоий қарашлари марказида инсон, инсоний жамият ётади.

Беруний барча қимматли нарсалар инсон меҳнати билан яратилади ва инсоннинг кадр-қиммати авлод-аждодларининг ким бўлганлиги билан эмас, балки меҳнати билан белгиланади, деб ҳисоблайди.

Берунийнинг ижтимоий қарашлари халқлар орасида дўстлик бўлишни исташида, дўстликни куйлашида кўринади. У “Ер - бу бизнинг еримиз, дин - бу бизнинг эътиқодимиз, фан - бу бизнинг машғулотимиз” - деб, баҳо беради. Шундай қилиб, Берунийнинг табиий-илмий ва ижтимоий - фалсафий қарашларини қисқача ўрганиб чиқишнинг ўзиёқ олим ўз давридаги тараққийпарвар ижтимоий кучлар ташвиқотининг ифодачиси эканлигидан, ҳаётдан анча олға кетганлигидан далолат беради.

Берунийнинг ижтимоий-фалсафий ғояларида фан ва маданият, таълим-тарбия ва тарихида, уларнинг ривожланишида бирмунча қимматли таъсир кўрсатганлигини тасдиқлайди.

Беруний руҳ масалаларига ҳам кўп қизиқиш билан қарайди. Энг аввало, Юнон ва Рим, Шарқ олимлари, жумладан Муҳаммад Хоразмий, Форобий ва бошқа мутафаккирларнинг асарларини кунт билан ўрганган ва руҳиятга доир қарашларининг аҳамиятини тушуниб етган. Қолаверса, инсонни ўқитишда ва тарбиялашда одам руҳиятини билиш зарурлигини айтган. Булардан ташқари инсонлар билан ўзаро муносабатларда руҳий жараёнларни билиш лозим эканлигини яхши тушунган. Беруний руҳий жараёнларни барча ҳайвонларга ва одамларга хос деб билади. Ҳайвон руҳияти онгсиз характерда, инсонда эса онгли, инсон мантиқий фикрлашга, мантиқий хулосалар чиқаришга қодир, одамда актив асаб хизматлари мавжуд, дейди [2: 18].

У ўзининг Абу Али ибн Сино билан боғлаган мунозараларида барча нарсаларнинг асосида 5 та элемент, яъни сув, олов, ҳаво, ер, борлиқ ётишини ҳамда дунёни билиш жараёнида билимларимизнинг манбаини сезги аъзоларимиз ва улар орқали қабул қилган миссий билимимиз ташкил этади, деб таъкидлаган. У сўзини давом эттириб: “Агар сезги аъзоларимиз булмаганда, олам ҳақида билимга эга бўлмаган бўлардик ва ундан ташқари олам ҳақида тасаввурга эга бўлмасдик”, - дейди.

Беруний инсоннинг барча мавжудотдан устунлигини унинг тафаккури орқали эканлигини изоҳлади. Унинг учун ҳам ердаги барча ҳайвонлар бўйсунди, акс ҳолда инсон энг кичик ҳайвондан ҳам ожиз булар эди. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, Беруний оламини билиш жараёнида меҳнатнинг ролига жуда катта аҳамият берган. “Ҳар бир инсоннинг қадри қиммати ўз ишини қандай бажараётгани билан ўлчанади”.

Унинг руҳ, таълим-тарбия ҳақидаги қарашлари, методлари табиий ва илмий фалсафага асосланган. Шу сабабли ўтмишдаги мутафаккирларнинг таълим-тарбияга оид фикрларини билмоқ, унинг назарий асоси, олам ҳақидаги, инсон ва жамият ҳақидаги таълимотини ўрганиш ҳозирги замон зиёлисининг биринчи навбатдаги вазифасидир.

Беруний биринчи бўлиб ер юзидаги ҳамма жойлар, жисмлар ер марказига тортилишини, ер курра эканини ҳамда табиат объектив бўлиб, ўз қонуни буйича

ўзгариб туришини, инсон ҳайвондан фикрлаши билан фарқ қилиши сингари фикр ва мулоҳазаларни айтган.

Берунийнинг муҳим илмий фазилатларидан бири шуки, у кўпинча қиёсий усулни қўллайди, яъни бошқа жойлар табиатини гапира туриб, ўз Ватани - Хоразм билан таққослайди ва бошқа олимларнинг фикриини баён қилиб, ўзининг қарашларини айтиб беради. Маданиятларнинг ўзаро таъсири маъносида унинг фикрига кўра, қайси бир маданиятдан бўлишидан қатъи назар, барча қимматли нарсаларни қабул қилиши ва уларни муносиб баҳолаши лозим.

Хоразмийлар, суғдлар, юнонлар, римликлар, форслар, ҳиндлар, яҳудийлар ва бошқаларнинг қарашларини, анъаналарини кўриб чиқишда у ниҳоятда объектив бўлишга интилади. Бу бир томондан юқорида айтилган фикрни тасдиқлаб, унинг илмий методининг муҳим жиҳатлардан бирини кўрсатса, бошқа томондан маълум даражада унинг мусулмон диний ақидаларини фақат расман эътироф этганлигини билдиради. Беруний модданинг абадийлиги ҳақида ҳинд материалистик фалсафасининг қара- шини ёритар экан, бунга кўра дунёда ҳеч нарса бордан йўқ бўлмаслиги ва ҳеч нарса йўқдан пайдо бўлмаслиги ҳақида гапиради. Ҳар бир нарсада ҳам доим бузулиш ва яралиш холлари бўлиб туради.

Юқорида таъкидланагимиздек, Беруний барча фанлар сингари фалсафа тўғрисида ҳам илм ҳазинасидан дурларни мерос қилиб қолдирди. Олимнинг ўзи кўпинча, у қадимги Шарқ, Юнон, Рим файласуфлари Фалес, Демокрит, Аристотел ҳамда эрампиздан аввал яшаб ижод қилган ҳинд файласуфи Капилла, ўрта осиелик ар-Розий, Форобий ва бошқаларнинг фалсафий қарашларини пухта ўрганиб, “Фалсафа донишмандик”дир деган таъриф берди. Материя, - дейди, Беруний конкретлик кийимини кийиб, у ёки бу шаклда кўринади. Шундай қилиб, материя ўзидан аниқ нарсаларни вужудга келтириб туради. Вужудга келтириш, борлик ўзгаришда ва таракқиётдадир, табиатнинг кучи ҳам шундадир, ҳамма ҳаракатлар материядан келиб чиқади. Нрсаларнинг шаклини материянинг ўзи кўшиб, ўзгартириб туради.

Беруний фалсафа ҳақида гапирар экан, ўз олдига дунё яратилганми, дунёнинг асоси нима, деган саволларни қўйиб, дунё яратилган деб жавоб беради. Беруний дунё яратилганини инкор қилмай, табиатнинг мустақиллигини эътироф этади. У табиат ҳаракат қилади, дейди. Ана шу икки фикри билан олим дунё ва табиатни тушинишда деистик (икки томонлама қараш) позицияда туради.

Хулоса қилиб айтганда, Беруний илмни ривожлантириш, ҳақиқатни ойдинлаштириш учун ҳар қандай қийинчиликка тайёр турган иродали мутафаккир бўлган. Беруний сўнгги нафасигача дунё сирларини очиш билан бирга инсоният яратган билимларни умумлаштириш, ўрганиш ва баён этишга сарфлаган.

Берунийнинг бутун ҳаёти Ватанга, муқаддас Хоразм юртига, фанга, инсониятга хизмат қилишнинг гўзал намунасидир. Илмий-фалсафий, педагогик билимлар таракқиёти тарихида Берунийдан бошлаб то бизнинг давримизгача фан ва фан тарихи билан машғул бўлган олимларнинг илмий-ижодий камолотида Берунийнинг устозлик роли муҳим аҳамият касб этган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Беруний. Танланган асарлар. 3-том. –Т.: 1966.
2. Тўракулов Э., Раҳимов С. Абу Райҳон Беруний руҳият ва талим-тарбия ҳақида. –Т.: 1992.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Эргашев Д. – ГулДУ, Ўзбекистон

Жаҳон фанида Уйғониш – Ренессанс даври тўғрисида сўз борганда аксарият Ғарб олимлари бу ҳодисанинг фақат Европага, ҳаммадан олдин Италияга хослигини таъкидлаб келдилар. Кейинроқ эса Н.Конрад, А.Мец, М.Хайруллаев ва бошқалар ўз асарларида Уйғониш даври фақат Италиягагина эмас, балки Шарқ мамлакатларига, хусусан, Эрон Марказий Осиё ва бошқа мусулмон мамлакатлари, Шимолий-Ғарбий Ҳиндистон тарихига ҳам хос эканлигини исботлаб, уларнинг айрича ўрнини кўрсатиб бердилар. Аммо юқорида номлари кайд этилган илмий ишларида Шарқ Ренессанси, хусусан, Марказий Осиёнинг сабаблари, моҳияти, мақсадлари, Европа Ренессансидан фарқли махсус ёритилмаган эди.

Ўзбекистонда академик М.Хайруллаев Марказий Осиё уйғониш даврини маҳсус тадқиқ этиб, Уйғониш даври беввосита Марказий Осиё халқларининг мустақилликка эришуви билан чамбарчас боғлиқ эканлигини такидлаган. Дарҳақиқат, Марказий Осиёда Уйғониш даври IX асрнинг араблар босқинидан халос бўлиб, мустақилликка эришилгандан сўнг бошланди ва иккита босқичдан иборат бўлган.

Биринчи босқич IX-XII ўз ичига олади. Бу даврда Марказий Осиёда шаҳарлар ривожланди, юксалди, илм-фан равнақ топди, гуманистик ғоялар юқори чўққига кўтарилди. Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Наср Форобий, Абу Райхон Беруний, Ибн Сино, Рудакий, Имом Бухорий, Исо Термизий, Замахшарий каби жаҳонга машҳур алломалар Уйғониш даврининг биринчи сарварлари эдилар. Академик М.Хайруллаевнинг фикрича илк Шарқ Уйғониш даври мутафаккирларининг буюк хизматларини қуйидагича тавсифлаш мумкин: Биринчидан, улар илм-фаннинг турли соҳалари бўйича буюк кашфиётлар яратди. Иккинчидан, улар яратган илмий таълимотлар бутун инсоният истиқболи учун хизмат қилмоқда. Учинчидан, улар инсониятга хизмат қилишни ҳаётларининг асосий мазмун-моҳиятига айлантирган зотлар бўлишган. Хусусан, бундан минг йил илгари Хоразм заминидан “Дорул-ҳикма” деб аталган Хоразм Маъмун академиясининг пайдо бўлиши Шарқ мусулмон Ренессанси Уйғониш даврининг ёрқин намоёни сифатида тарихимизнинг зарҳал саҳифаларини ташкил этади. Хоразм Маъмун академиясида Шарқ ва Ғарбдаги кўплаб ўлкалардан келган, турли миллат ва динга мансуб бўлган олимлар фаолият кўрсатган бўлса-да, унинг негизини Абу Наср ибн Ироқ, Абу Райхон Беруний, Ибн Сино, Маҳмуд Хўжандий, Аҳмад ибн Муҳаммад Хоразмий каби алломалар ташкил этган.

Форобий, Абу Али ибн Сино, Беруний, Фирдавсий, Рудакий, Бухорий, Аҳмад Юғнакий, Маҳмуд Кошғарий, Замахшарий кабилар шу давр маданий юксалишининг қоялари, чўққиларидир.

Бу давр маданияти ўзининг кучли гуманистик руҳи, инсонпарварлик нафаси, одамларни ўзаро дўстликка чақириши, ақлни эъзозлаши билан умуминсоний кадриятлар юксаклигига кўтарилди олди.

Ўрта Осиё маданияти тарихида Уйғониш [1: 12], биринчи навбатда, қарамликдан қутулиш, мустақил тафаккур, мустақил ижод, мустақил маънавийлик - мустақилликнинг самараси бўлди,

Уйғониш маданияти ўрта асрларда Шарқда бошланган, у Ғарбга катта таъсир кўрсатиб, сўнг Европага кўчган.

Яқин ва Ўрта Шарқда IX асрдан бошлаб бир неча аср давом этган ва турли мамлакатларда қисқа вақт ичида ўзининг юксак нутқасига кўтарилган бу маданий равнақ сўнгги йилларда адабиётда Ренессанс (Уйғониш даври) деб характерланмоқда.

Яқин ва Ўрта Шарқдаги бу маданий кўтаринкилик билан Италияда бошланган Европадаги Ренессанс ўртасидаги ўхшашлик борлиги масаласи XX асрнинг бошларидан бери буржуа фанида кенг қўламда қўйилиб келмоқда. Чунончи, яқинда рус тилида нашр этилган швейцариялик олим Адам Мецнинг 1922 йилда Гейдельбергда босилиб чиққан “Мусулмон Ренессанси” монографияси бунга яққол мисол бўла олади. Лекин бу масалани марксистик методология асосида ўрганиш Ренессанснинг маданиятдаги хусусиятлари нуқтаи назаридангина эмас, балки иқтисодий, ижтимоий-сиёсий асосларини ҳам аниқлаш, унга бир бутун тарихий давр, ижтимоий ҳодиса сифатида ёндошишни тақозо этади. Шарқ халқлари маданиятини ҳар томонлама, чуқур ўрганиш туфайли қўлга киритилган ютуқларга асосланиб туриб, сўнгги йилларда совет илмий адабиётида, хусусан шарқшунослик ва фалсафа тарихига доир адабиётларда ҳам Шарқ халқлари Ренессанси ҳақидаги масала олға сурилди ва бу масала устида кенг мунозара вужудга келди.

Шарқ халқлари тарихидаги Ренессанс даври масаласини кенг қўламда муҳокама қилишга уруниб, бу борада 1955 йилдан бери илмий тадқиқотлар олиб бораётган академик Н.Конрад ўзининг қатор асарларида Шарқ мамлакатлари ҳам Европа халқлари сингари ўз бошидан Ренессанс даврини кечирганликларини, бундай давр турли халқлар тарихида турли асрларни ўз ичига олиши ва турлича намоён бўлиши ҳақидаги фикрни қайд қилиб келишини алоҳида кўрсатиб ўтиш лозим. Унинг мақолалари бирлаштирилиб, 1966 йили “Запад и Восток” номли монографияда нашр этилди. Шарқ Ренессанс даври муаммоси устида тўхташдан олдин, биз Шарқдаги маданий кўтаринкилик нима учун Европа Ренессансига ўхшашлиги ва умуман, Ренессансни қандай тушуниш кераклиги устида қисқача тўхтаб ўтамиз. Аввало шуни қайд қилиш зарурки, баъзи бир адабиётларда бу муаммонинг қўйилиши ва муҳокама этилиши, масаланинг чуқурлиги унинг сиёсий-иқтисодий ва ғоявий асосларини ҳар томонлама аниқлашга, умумий йўналиши ва мазмунини белгилашга бўлган интилиш жиҳатидан бир-биридан фарқ қилади. Буржуа адабиётида Ренессанс биринчидан умумий маданий кўтаринкилик сифатидагина талқин этилади, хусусан муҳим аҳамиятга эга бўлган А.Мецнинг «Мусулмон Ренессанси» асарида ҳам маданият ва маданий ҳаётнинг турли соҳаларидаги ютуқлар бой фактик материал асосида бирма-бир кўрсатиб берилсада, унинг сабаблари, моҳияти, мақсади, асослари устида фикр юритилмайди, яъни масаланинг ташқи кўриниши ҳақидагина гап юритилади. Иккинчидан, бу маданий кўтаринкилик мусулмон дини қобиғи остида талқин этилади, яъни янги дин, хусусан ислом дини Ўрта ва Яқин Шарқ мамлакатларидаги маданий кўтаринкиликнинг умумий принципи, маънавий асоси сифатида талқин этилади. Бу-китобнинг номидан ҳам маълумдир.

Мусулмон Шарқида IX-XII асрлар маданияти ўз мазмуни, моҳияти, тарихий ривожланишдаги ўрни, мавқеи жиҳатидан Оврупо мамлакатларидаги XVI-XVII асрдаги Уйғониш маданиятига тўғри келади. Лекин албатта уларни тенглаштириш ноўриндир. Уйғониш маданиятлари Шарқ ва Оврупонинг турли шароитларида ўзида ўзига хос хислатларини ифодалади. Оврупода Уйғониш маданияти феодализм муносабатлари ва маданиятининг янги ижтимоий-маънавий талабларига жавоб беролмаслиги ва янги эҳтиёжларни қондиришга интилиши натижасида вужудга келиб, янги ижтимоий муносабатлар, буржуа муносабатлари ва буржуа маданиятининг ривож топиши билан яқунланади. VIII-IX асрларда мусулмон Шарқи, хусусан араб халифалиги марказида, Яқин Шарқда феодализм тез ривожланди, Бу ривожланиш халифаликнинг бошқа режаларига ҳам таъсир кўрсатди.

Хулоса ўрнида Марказий Осиё уйғониш даврининг ўзига хос жиҳатлари ҳақида айтганда:

Биринчидан, Шарқ уйғониши Ғарб уйғонишидан олдин содир бўлган.

Иккинчидан, юқорида қайд этилган хислатлар Марказий Осиё уйғонишининг ўзига хос белгиларини ифодалайди.

Учинчидан, Марказий Осиё ва Яқин Шарқдаги Уйғониш маданиятининг бошқа минтақа, хусусан Овруподаги Уйғониш маданияти мазмуни билан яқинлик ва умумий ўхшашлик жиҳатлари мавжуд.

АДАБИЁТ:

1. Хайруллаев М. Ўрта Осиё Уйғониш даври маданияти. –Т.: 1994. 12 бет.

ABU RAYHON BERUNIYNING FANGA QO‘SHGAN BUYUK HISSASI

Nortojoyev J., Umirzoqov A. – GulDU, O‘zbekiston

Abu Rayhon Beruniy shubhasiz, dunyo fani tarixida yorqin iz qoldirgan ulug‘ mutafakkir va qomusiy olimdir. Manbalarda ta’kidlanishicha, Beruniy o‘zidan 150 dan ortiq asarlarida jamlangan fan sohasidagi izlanishlaridan iborat ilmiy merosini yaratib qoldirgan. Biroq, bizga qadar uning 40 ga yaqin qo‘lyozma ko‘rinishidagi kitoblari etib kelgan. Mavjud asarlarining ko‘pchiligi o‘zbek, rus, fors, nemis, ingliz va qator boshqa tillarga tarjima qilingan. Beruniyning 1000 yillik yubileyi arafasida uning asarlari o‘zbek tilida bir necha jildli ko‘rinishda nashr etilgan va bugungi kunda ham chop etib kelinmoqda.

Sharqshunoslarning eng so‘nggi hisobiga ko‘ra, Beruniy asarlari quyidagicha taqsimlanadi: astronomiyaga oid - 70 ta; matematikaga oid - 20 ta; geografiya-geodeziyaga oid - 12 ta; kartografiyaga oid - 4 ta; iqlim va ob-havoga oid - 3 ta; mineralogiyaga oid - 3 ta; falsafaga oid - 4 ta; fizikaga oid - 1 ta; dorishunoslikka oid - 2 ta; tarix va etnografiyaga oid - 15 ta; adabiyotga oid asrlari esa 28 tadir.

Beruniyning asarlari mavzulari jihatidan ham xilma xil tarzda bo‘lib, ular matematika, fizika, astronomiya, ma’dansunoslik (minerologiya), geodeziya, matematika, geografiya, kartografiya, meteorologiya, dorishunoslik, etnografiya, tarixshunoslik (madaniyat va dinlar tarixi), filologiya va falsafa fanlari sohalarida qoldirilgan ilmiy merosdir. Ushbu ilmiy meros o‘z vaqtida dunyoning turli hududlariga etib borib, u erlarda ham fan fidoyilari tomonidan o‘z tillariga tarjima qilingan. Bu esa Beruniyning bir qator mashhur asarlarining asl qo‘lyozmalari dunyoning yirik kutubxona va muzeylarida saqlanayotganidan dalolat beradi.

Beruniy o‘z davrining yuksak bilimdoni sifatida bir qancha tillarni mukammal o‘rgandi. Jumladan, qadimgi xorazm tilidan tashqari, arab, fors, sug‘d, yunon, suryoniy va qadimgi yahudiy tillarini puxta o‘rganish barobarida ushbu tilda yozilgan kitoblarni o‘qiy olgan va bu orqali ilmiy salohiyatini yanada oshirgan. Keyinchalik u Mahmud G‘aznaviy bilan Hindistonga borganida sanskrit tilini ham o‘zlashtirib olganligi xususida ma’lumotlar mavjud. Shunisi muhimki, Beruniy qator xalqlarning tillarini o‘rganish barobarida o‘z davrida o‘lik hisoblangan tillarni (qadimgi xorazm, qadimgi sanskrit kabi tillar) ham katta ishtiyoq bilan o‘rganadi. Bu esa uning ilmiy faoliyatida mavjud bilimlar bilan birga o‘lik tillarda yozilgan ilmiy nazariyalarni ham kunt bilan o‘zlashtirib, o‘z ilmiy izlanishlarida tadqiq qilish imkonini beradi. Beruniyning bir nechta yirik asarlari ana shu izlanishlarning natijasida vujudga kelgan.

Beruniy "Geodeziya" asarida yozishicha, Ma’mun akademiyasida ilmiy faoliyat olib borgan vaqtida ixtiyorida turli asboblar, jumladan, diametri 3 metr keladigan va oralik minutilarga bo‘lingan kvadrant bo‘lgan ekan. Ammo o‘sha davrdagi siyosiy vaziyat sabab

Beruniy ushbu akademiyada uzoq faoliyat yuritilmagan hamda akademiyaning buyumlari va astronomik asboblari haqida ham keyinchalik deyarli hech qanday ma'lumot uchramaydi. Ba'zi tadqiqotchilar esa, Beruniy Xorazmdan G'aznaga olib ketilgan paytida o'zi bilan ko'p yillik kuzatishlari natijalari, qo'lyozmalarini, astronomik asboblarni ham olib ketgan, deyishadi. Beruniyning Xorazmda ishlatgan kvadranti ham G'aznaga olib ketilganmi yoki yo'q qilinganmi, bu xususida aniq bir fikr yo'q. Beruniy 1017 yildan boshlab umrining yakuniga qadar (1048 yilda vafot etgan) G'azna shahrida yashab, ijod etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, alloma 1031 yilda vatani Xorazmga ma'lum muddat safar uyushtirgan.

Beruniy G'aznada sharqning bir qator atoqli olimlari bilan faoliyat olib borgan. Ular orasida Kavkazdan kelgan ustoz Abu Sahl Abdulmunis ibn Ali ibn Nuh Tiflisiy, asir olingan hind olimlari, fors olimlari va Xorazm Ma'mun akademiyasidan keltirilgan bir qator olimlar ham bo'lgan.

Shunisi ahamiyatliki, Beruniy G'aznada rasadxona barpo etib, unda diametri 4,5 metr keladigan kvadrant o'rnatgan (bu kvadrantning Xorazmdagi kvadrant bilan bog'liqligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Beruniy o'z ilmiy salohiyatidan kelib chiqib, Xorazmdagi kvadrant tajribasidan G'aznada uning takomillashganini yaratishda foydalangan bo'lishi ehtimoli yuqori). Beruniy G'aznada shogirdlar tayyorlab, ularga dars berish va ijod qilish barobarida davlat ishlarida ham faol qatnashib turgan (Allomaning Xorazmda Ma'munning eng yaqin maslahatchisi sifatida faoliyat olib borganligi ham uning Mahmud G'aznaviy saroyida katta obro' e'tiborga erishishida yordam bergan).

AQSHning Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti direktori Frederik Starr Beruniy hayoti va ilmiy faoliyatiga oid izlanishlaridan kelib chiqib, quyidagi fikrlarni bayon etgan edi: "Kimyo fani sohasida Markaziy Osiyoliklar reaksiyalarni qaytarishga, kristallizatsiyadan kimyoviy tozalashning bir vositasi sifatida foydalanilgan, go'yo Dmitriy Mendeleevning 1871 yilgi davriy jadvaliga poydevor yaratish maqsadida muayyan tortish kuchini o'lchash va uni chuqur elementlarida qo'llash kabi yutuqlarga erishdilar". Bu orkali Frederik Starr Abu Rayhon Beruniyni qadimgi Rim tsivilizatsiyasi bilan Yevropa Uyg'onish davri tsivilizatsiyasini o'zaro bir-biri bilan bog'lagan mutafakkirdir, deb ta'riflagan.

Abu Rayhon Beruniy o'zining "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" ("Al-osor al-boqiya an al-kurun al-xoliya") asari orqali dunyo xalqlarining boy an'analari, urf-odat va marosim-udumlari haqida keng ma'lumot berib o'tgan. Bu esa bizga O'rta Osiyo, yahudiy va Yaqin Sharq xalqlarining turli xil madaniyatlari haqida to'liqroq ma'lumot olishga yordam beradi. Beruniy bu asarini yozgan vaqtida xali o'ttiz yoshga kirmagan yigit edi. Ushbu yirik asar esa unga katta shuhrat keltirdi. Beruniy ushbu asarini o'z saroyidan joy berib, ilmiy ishlar olib borishiga yaxshi sharoit yaratib bergan Jurjon hokimi Shams Maoli Qobus Vashmgirga bag'ishlagan.

Beruniyning yana bir shox asari – "Hindiston"dir. Bu asarning to'liq nomi "Kitobu fi tahqiqi mo lil hind min ma'qulatin maqbulatin fil aqli av marzulatin" ("Hindlarning aqlga sig'adigan va sig'maydigan ta'limotlarini aniqlash kitobi") deya nomlanadi. Ushbu asarda Erning harakatlanishi haqidagi o'z mulohazalarini bayon etadi.

Beruniy aynan "Hindiston" asarini yozish maqsadida sanskrit tilini mukammal tarzda o'rganadi. Bu esa olimga yangidan yangi izlanishlarga yo'l ochib, Hindiston haqida ko'plab ma'lumotlar va tarixiy bilimlarni o'zlashtirishiga yordam beradi. Kitobda Hindistonning tabiati, tarixi, geografiyasi, etnografiyasi, madaniyati, fanlari, dinlari, urf-odatlarini, o'simlik, hayvonot dunyosi va xalqlari haqida bir qator muhim hamda asosli ma'lumotlarni keltirib o'tgan.

Beruniy astronomik tadqiqotlarida asosiy e'tiborini – Yerning harakatiga qaratib, Ptolomeyning geotsentrik qarashlariga zarba bergan. Bu orqali Beruniy birinchi bo'lib, geliotsentrik g'oyani ilgari suradi. Keyingi asrlarda yashagan evropalik olimlar –Nikolay Kopernik, Jordano Bruno, Galileo Galiley ham Beruniyning qarashlaridan ilhomlanib, o'z asarlarida erning quyosh atrofida aylanishi haqida dadil yozadilar. Beruniyning yana bir asari borki, u ham arabcha, ham forsha tilda yozilgan allomaning yirik asarlaridan hisoblanadi. Bu kitob “At-Tafhim” –“at-Tafhim li avoili sinoat at-tanjim” (“Nujum san'atining avvalini tushuntirish”, ya'ni “Astronomiya ilmidan boshlang'ich ma'lumotlar”) deb nomlangan. Ushbu kitob boshqa asarlariga nisbatan taniqli bo'lmasada, undagi ma'lumotlar ancha qiziqarli va o'rganuvchiga osonligi bilan o'z o'rniga ega. Ushbu ma'lumotlarga qo'shimcha tarzda doira shaklidagi dunyo xaritasi ham ilova qilingan. Bundan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Beruniy o'z davri uchun muhim bo'lgan dunyo xaritalarini tuzishda zamonasining eng ilg'or olimiga aylangan edi. Xaritashunoslikdagi tajribalar va bilimlar keyinchalik Beruniyga er sharining ilk globusini yaratishiga yordam berganligi shubhasizdir.

Beruniy o'z vaqtida Sulton Mahmud G'aznaviy tazyiqi va g'azabi ostida yashashga majbur bo'lgan. Ammo, olim hech qachon ilmiy izlanishlardan, yangi asarlar yaratishdan to'xtab qolmagan. Hattoki, sultonning g'azabiga duchor bo'lishini bilsada hech qachon o'zi tanlagan, bilgan yo'lidan, e'tiqodidan chekinmagan. Aynan shu fazilatlari sabab Beruniy Sulton Mas'ud G'aznaviy davrida ancha e'zoz topadi. Sababi, Sulton Mas'udning o'zi ilm-fan homiysi, olimu shoirlarni, iste'dod egalarini yuksak qadrlagan va siyosiy faoliyatda otasi kabi yuksak salohiyatga ega bo'lmasa ham saroyida olimlarga yuksak sharoitlar yaratib, ilm-fan homiysiga aylangan. Sultonning yaxshiliklaridan ilhomlangan va erkin ijod qilishiga keng yo'l ochilgani tufayli vaqti kelib Beruniy Mas'udga bag'ishlab asar yozadi. E'tiborli jihati Beruniy Mahmud G'aznaviy tazyiqida bo'lsada, hech qachon yozgan asarlarining birortasini ham sultonga bag'ishlamagan edi. Mas'udga bag'ishlaganligi xususida Beruniy shunday degan edi: “Mas'udning “al-Hikmat” deb ataluvchi xazinasiga ilmi nujumga xos bir qonun bilan xizmat qilishni ixtiyor etdim, bu “Qonun” uning oliy ismi va nishoni bilan sharaflandi”.

1036–1037 yillarda Beruniy o'zining yana bir muhim asari –“Qonuni Mas'udiy”ni yozadi. Asarning to'liq nomi “al-Qonun al-Mas'udiy fil hay'a van nujum” (“Astronomiya fanida Mas'ud ismiga yozilgan qonun”) shunday ataladi. Asar 12 maqoladan (kitobdan) iborat bo'lib, unga o'nlab yangi ma'lumotlar kiritilgan. Asarda kosmologiya, sferik astronomiya, trigonometriya, matematik geografiya masalalari va qadimgi xalqlarning yil hisoblari tahlili berilgan. Yana bir xulosa shuki, Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarini 1000 yilda yozgan va unda alloma anchayin yosh bo'lgan. “Qonuni Mas'udiy” asari yozilgan vaqtda esa olim anchayin bilimlar va tajribalarni o'zlashtirgan edi. Shu sababdan ham bu asar “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarini bir qadar to'ldirilgan ko'rinishi deyish ham o'rinli bo'ladi.

Beruniy umrining so'ngiga qadar ilm olishdan, o'rganishdan to'xtamagan buyuk alloma edi. Alloma umri yakunlanayotganini sezib, 1047 –1048 yillar davomida yana bir asarini yozishga erishadi. Uning bu asari tibbiyot sohasiga oid bo'lib, “Saydana” “Dorivor o'simliklar haqida kitob” deya nomlangan va evropa tillarida “Farmakognoziya” nomini olgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Beruniy ilmiy bilishning yangi metodlari –tajriba va amaliyot metodlarini ishlab chiqqan va rivojlantirgan. Beruniy har qanday olimning izlanishlari tajriba bilan boyitilsa va amaliyot natijasida rivojlantirilsa albatta, foydadan xoli bo'lmasligini va ilm izlayotgan inson uchun ham kerakligini ta'kidlab: “har bir olim o'z muhokamasida amaliyotga asoslanishi, o'z tadqiqotida aniq bo'lishi, to'xtovsiz mehnat

qilishi, xatolarini qidirib tuzatishi, ilmda haqiqat uchun har xil uydurma, yuzakichilikka qarshi kurash olib borishi zarur”, –degan edi. Yana, ilm ahlini olimlar mehnatiga alohida e’tibor berishga, ularga xayrixoh bo‘lishga ham undagan edi. Beruniy inson kamolotida uch narsa muhim ekanligini ta’kidlaydi. Bular hozirgi ma’rifat, ilm-fanni ham e’tirof qiluvchi – irsiyat, ijtimoiy muhit va to’g’ri ta’lim-tarbiyadir. Bu orqali insonni ulug‘lash haqida XV asr gumanizm vakillari – Petrarka, Bokachcho, Solyutattildan ilgariroq fikr yuritgan hamda inson kamoloti shu uch holatning naqadar yuksak shakllanishida ekanligi va ko‘p bilimga ega bo‘lish bilan birga yuksak axloqiylikni ham muhim jihat sifatida keltirib o‘tadi.

Abu Rayhon Beruniy o‘zining “Geodeziya” asarida ta’kidlaganidek: “Har bir kuzatuvchi (olim) diqqat bilan o‘lchasin, hamisha o‘z ishlaridan qoniqmasin, o‘z ishlarini qayta-qayta tekshirib tursin, mumkin qadar kamroq g‘ururlansin, tobora tirishqoqlik bilan ishlasin va mehnatda hech mahal zerikmasin”. Bu bilan alloma hech bir ilm yo‘lida izlanayotgan insonning o‘z ishidan to‘la qanoat hosil qilmasligini, aks holda olib borayotgan ishida yuksalish bo‘lmasligini aytmoqda. Chunki qayta-qayta tekshirish orqali olim o‘z bilimini ham boyitib boradi. Bu esa keyingi ilmiy izlanishlarda doimo foyda berishini yaxshi tushungan. Tirishqoqlik va to‘xtovsiz qilingan mehnat albatta o‘z natijasini berishini, o‘z egasiga rohat keltirishini ham tushuntirib o‘tgan edi.

ADABIYOTLAR:

1. Тожиев Д. Абу Райхон Берунийнинг илмий хазинаси тарихига бир назар. // Oriental Art and Culture. Scientific-Vtthodical Journal. 2020.I (2). P.85-90.
2. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. V том, II китоб. Қонуни Масъудий. –Т.: Фан, 1973.
3. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. –Т.: Ўзбекистон, 1997.
4. Бартольд В. В. Введение к изданию Худуд Ал-алам. Сочинения: Т. VIII. –М.: 1973.

YUSUF XOS XOJIBNING IQTISODIY QARASHLARI

Nurmuxamidova M., Mamajonova S., Ubaydullayeva G. – GulDU, O‘zbekiston

“Qutadgu bilig” – qutga, ya’ni baxt-saodatga erishgiruvchi bilim, degan ma’noni beradi. Uni mutafakkir shoir 1069-yilda yozib tamomlagan. Muallif bunday ulkan tarbiyaviy, ma’naviy, iqtisodiy tafakkur manbai bo‘lgan asarni yozish uchun uzoq tayyorgarlik ko‘radi, u ko‘plab o‘lkalarga sayoxat qiladi, ko‘plab madaniy-adabiy manbalarni o‘rganadi, tadqiq etadi, u deyarli barcha turkiy xalqlar yashaydigan o‘lkalarda (Xitoy, Turkiston, Eron va Turon) bo‘ladi.

Asar o‘sha davrning podshohi Tavgochxon huzuriga keltiriladi. Xon bu asar bilan tanishib chiqqach, uning badiiy, ilmiy, tarixiy, ma’naviy ahamiyatini haqqoniy taqdirlab, shoirga Xos Xojib unvoni beriladi. Ushbu asar XV asr o‘rtalarida Hirot shahrida qayta ko‘chiriladi. Ma’lumki, bu davr Xirotda so‘z mulking Atoiy, Sakkokiy, Lutfiy kabi daholari ijod etar eqilar. Shunday bir muxitda kitobga berilgan e’tibor asarning haqiqatda xam juda yuqori qiymatidan dalolat berar edi.

«Qugadg‘u bilig» biz uchun g‘oyat muhim iqtisodiy goyalar ilgari surilgan asar sifatida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Asardagi iqtisodiy munosabatlarning turli jihatlari to‘g‘risidagi iqtisodiy fikrlar, ayniqsa, qimmatlidir. Asarda mehnatga to‘g‘ri haq to‘lash, boshqalar mehnatini to‘g‘ri taqdirlash, qadriga yetish, moddiy manfaatdorlik, kasb-hunar egallash, kuchli ijtimoiy himoya masalalariga katta o‘rin berilgan. Asarda muallif tadsimot munosabatlariga, ularning rag‘batlantiruvchi ahamiyatiga e’tiborni qaratadi, zero, rag‘batlantirish kuchiga ega bo‘lgan tadsimot munosabati ishlab chiqarishni kuchaytiradi, jamiyat va xalq boyligini orttiradi. Yusuf Xos Xojib yozadi: «Xizmat ahli o‘z mehnati natijasidan umidvor turadi. Umidini topmagan xodim ko‘ngli sinadi».

«Ammo xizmat qiluvchilarni hammasi ham bir xil emas. Ular turli-tuman toifalarga bo'linadi. Xodimlarning naf keltiruvchilari bor, shuningdek, nafi yo'g'i ham ancha. Naf keltiruvchi kishiga xizmatiga loyiq ravishda tortiqlar berish kerak. Xizmatiga loyiq tadbir ko'rgan xodimning boshi ko'kka yetadi. Inson degani, axir, xayvon tengi emas. Ana shuni bilib, unga amal qilinsa, barcha ish ko'ngildagidek bo'ladi...» [1: 63]. Ko'rinib turibdiki, alloma tekis tadsimotni, barchani bab-barobar ta'minlash tizimini tanqid qilmogda. Har bir xodim o'z mehnatiga, harakatiga, ish unumiga, keltirgan nafiga qarab taqdirlansa, hamma ish ko'ngildagidek bo'ladi. Shu bilan birga har bir soxibkor, ish beruvchi unga yollangan xodimning mehnatini to'g'ri qadrlashga chaqiriladi».

Buyuk olim ushbu asarda davlat bilan (yurt boshlig'i) mehnatkash xodim o'rtasidagi bir sirni ochadi. Bunga ko'ra, davlatning buyuk bo'lishi, uning boyishi, el boshligining esa dovrug'i olamga yoyilishi uchun xalq boyishi, ishlaydigan odamlar mehnatiga muvofiq rag'batlantirilishi lozim. Yurt boshlig'i (davlat) odamlarni o'z mehnati natijalaridan manfaatdorligini ta'minlasa, yurt uchun fidoyi bo'laqilar, o'z jonini ham ayamayqilar, deb ta'kidlaydi Yusuf Xos Xojib. U davlat rahbarini xalqini to'q va farovon qilishga, inson hayotining darajasi o'zi qilayotgan mehnatga, uning sifatiga va miqdoriga bog'liq emas ekan, hech qanday iqtisodiy islohot ko'zlangan natijani bermaydi.

Ma'lumki, insonlar o'zlarining har bir harakatidan manfaat axtaradi, zero, manfaat katta harakatlantiruvchi kuchdir. Ushbu haqiqatni Yusuf Xos Xojib quyidagi fikr bilan tasdiqlaydi: «Aslida butun qimirlagan jon naf va ezgulikni o'ylab harakatlanadi. Shu nafi bo'lmaganiga edi ovchi ham uydan chiqmas edi». Bu fikr keyinchalik boshqalar tilidan, «har qanday harakat zaminida manfaat yotadi» - degan ibora bilan ifodalab kelindi.

Iqtisodiy munosabatlar markazida mulk va unga nisbatan vujudga keladigan qarashlari turadi. Mulkiy munosabatlar ishlab chiqarish munosabatlarining moddiy asosidir. Iqtisodiyot nazariyasining ana shu adolatli xulosasi mamlakatimizda olib borilayotgan, tobora chuqurlashtirilib borilayotgan iqtisodiy islohotlarga ham singdirilmoqda. Yusuf Xos Xojibning quyidagi iqtisodiy g'oyasiga asoslanilgan bo'lsa ajab emas: «Moli bo'lsa kishi bilim o'rganadi, barcha ezgulikka qo'l cho'zadi. Bu mol bilan kishi tilak tilasa, mol-dunyosi bir yo'lak ya'ni vosita bo'lib, yuqoriga ko'tariladi».

Darhaqiqat, xususiy mulk, umuman mulkdorlik hissi juda ulug' ne'matdir. Zero, o'z mulkini saqlab qolishga, uning samarali tasarruf etishga, undan o'zi va boshqalarning ham manfaat ko'rishiga, istiqbolda farovon hayot kechirishga kuch-quvvat ham chuqur mas'ullik his etadi. Shuning uchun ham alloma davom etib yozadiki, «kishining moli bo'lmasa, barcha ezguliklarga ham uning qo'li qisqalik qiladi». Ana shu iqtisodiy fikrlar necha asrlar osha bizning baxtimizdir, ularning bizning bugungi harakatimizda namoyon bo'layotgani ayni muddaodir. Haqiqatan ham odamlarni mulkdor qilish orqaligina «har bir kishiga o'z mehnatini sarflash sohasini va shakllarini mustaqil belgilash imkonini berish mumkin».

«Qutadtu bilig» asarining iqtisodiy g'oyalar qamrovi juda keng va nufuzlidir. Unda boshqaruv ilmiga oid, elni, yurtni idora qilishga oid fikrlar ham ifodalangan. Masalan, kitobda «Elni yashnatish, uni boshqarish, idora qilishga, shuningdek, olamni obod qilishga beklar bunyod bo'lgan. Bu ishlar urf-odat, rasmu-qoidalar bilan amalga oshadi...». Bilimli, o'quv-idrokli bo'lgan xalq boshchisi haqida: «Olamni torish uchun adlli va yurakli bo'lishi kerak» degan fikrlarni o'qiymiz.

Yusuf Xos Xojib har bir insonni hunar o'rganishga, hunarli bo'lishga chaqiradi. U «turli-tuman hunarlarni o'rganmaslik tubanlik belgisidir» degan fikrni ilgari suradi. Bu fikr keyinchalik Sharq xalqlarining umummilliy qoidasiga aylanib ketdi.

Ma'lumki, bu g'oya ulug' donishmand Bahouddin Naqshband tomonidan «qo'lingiz ishda bo'lsin, qalbingiz Ollohda bo'lsin» iborasi bilan rivojlantirildi. Bu bilan u mo'min-

musulmonlarni hunar o'rganishga da'vat etdi. Bugungi kunda yangi farovon jamiyat qurar ekanmiz, yuqoridagi da'vatlarga e'tibor qilmog'imiz darkor. Ana shu ulug' o'gitlardan kelib chiqib mamlakatimiz yoshlarini kasb-hunarli qilish, ularni O'zbekistonning chinakam bunyodkorlari qilib tarbiyalash maqsadida tinmay ishlanmoqda. «Qutadgu bilig» asarida alloma dehqonlar, savdogarlar, chorvadorlar, turli-tuman hunar sohiblari xususida alohida-alohida boblar ajratgan.

Ko'rinib turibdiki, Yusuf Xos Xojib juda ko'p iqtisodiy fikrlarni ilgari surgan. Bu g'oyalarning mantiqan chuqurligi va hayotiyliги shundaki, ular asrlar osha bizning davrimizgacha kelib ham o'z ahamiyatini nafaqat saqlab qolmoqda, balki u bizni iqtisodiy natijalarga erishish tomon undamoqda, ular mustaqil, erkin iqtisodiy tizimni yaratishga yordamlashmoqda.

ADABIYOT:

1. Yusuf Xos Xojib. Qutadg'u bilig. –T.: 1991.

МАДАНИЯТЛАРАРО АЛОҚАДОРЛИК ҲАҚИДА *Раҳмонбердиев И., Рухсибоев Б. – ГулДУ, Ўзбекистон*

Замонавий дунёда ҳар бир халқ ўзгалар маданий тажрибасини ўзлаштириб олиш учун очиқ бўлиб, айна пайтда ўзи ҳам бошқа халқларга ўз маданияти маҳсуллари беришга тайёр бўлади. Халқлар маданиятига мурожаат қилиш «маданиятларнинг ўзаро амал қилиши» ёки «маданиятлараро коммуникация» деган ном олди. Маданиятлараро коммуникация тушунчаси илмий муҳитда кўплаб музокараларга сабаб бўлмоқда. Унинг синонимлари – «кросс-маданий», «этнослараро» коммуникация, ҳамда «маданиятлараро интеракция» ҳисобланади.

«Маданиятлараро коммуникация» тушунчаси дастлаб Г.Трейгер ва Э.Холларнинг «Маданият ва коммуникация. Таҳлилнинг модели» (1954) асарларида изоҳлаб берилган эди [2: 264]. Мазкур муаллифлар Маданиятлараро коммуникация деб улар инсон атроф-муҳитга мослашиб олиш истагида интилаётган идеал мақсадни тушунганлар. Моҳият жиҳатидан маданиятлараро коммуникация – бу ҳар доим махсус контекстдаги персоналараро коммуникация бўлиб, бунда бир иштирокчи бошқа иштирокчининг маданий фарқини англаб етади.

Маданиятлараро коммуникация маданий фарқларини аниқлаш мумкин бўлган индивидлар ва гуруҳлараро ўзаро амал қилиш жараёнига асосланади. Маданиятлараро коммуникация – турли маданиятларга тегишли бўлган индивидлар ва гуруҳлар ўртасидаги муносабатлар ва муомаланинг турли-туман шакллари мажмуидир.

Бизнинг сайёрамизда ўз маданий анъаналарига эга бўлган бир ижтимоий тизимга бирлашган улкан ҳудудлар мавжуд. Масалан, Америка маданияти, Латин Америкаси маданияти, Африка маданияти, Европа маданияти, Осиё маданияти ҳақида гапириш мумкин. Бу маданият турлари китъавий белги асосида ажратилиб, масштаби бўлгани туфайли *макромаданият* номини олган. Бу макромаданиятлар ичида кўплаб субмаданий фарқланишлар бор бўлса-да, бу фарқланишлар билан бирга ўхшашликлар ҳам кўп. Макромаданиятлар ўртасида глобал фарқлар бор. Бундай ҳолда маданиятлараро коммуникация унинг иштирокчилари мақомига боқлиқ бўлмасдан, горизонтал маконда бўлиб ўтади.

Кўплаб одамлар кўнгилли ёки мажбурий равишда у ёки бу ижтимоий гуруҳлар таркибига кирадилар. Бу гуруҳлар ўз маданият хусусиятларига эга бўлиб, тузилмавий нуқтаи назардан улар *микромданият (субмаданият)* деб аталади ва макромаданиятнинг таркибий қисми ҳисобланади. Ҳар бир микромданият ўзининг

она маданияти билан ўхшашликлар ва фарқланишларга эга бўлади. Айти пайтда она маданият микромаданиятдан этник ва диний мансублик, географик жойлашуви иқтисодий аҳоли, жинсий ва ёш тавсифномалари, оилавий аҳоли ва аъзоларнинг мақоми жиҳатидан фарқланади.

Микродаражадаги маданиятлараро коммуникациянинг бир нечта турларини ажратиш мумкин: - этнослараро коммуникация; - аксилмаданий коммуникация; - турли демографик гуруҳлар ўртасидаги коммуникация; - ижтимоий табақалар ва гуруҳлар орасидаги коммуникация; - шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасидаги коммуникация; - минтақавий коммуникация; - ишчанлик маданиятидаги коммуникация ва бошқалар.

Макродаражадаги коммуникациянинг муҳим шартлари эса ташқи таъсирларга олиқлик, ўзаро амал қилишлик.

Маданиятларнинг ўзаро амал қилиши одамларнинг турли гуруҳларини бирлаштиради – бир неча ўнликдан иборат камсонли этнослардан то миллиардлаб аҳолига эга бўлган халқларгача (хитойликлар). Шунинг учун ҳам маданиятларнинг ўзаро амал қилишини таҳлил қилганда этник, миллий ва цивилизациявий даражаларни ажратишади.

Шундай қилиб, маданиятлараро коммуникация – мураккаб ва зиддиятли жараён ҳисобланади. Турли даврларда у турлича бўлиб ўтган: бир пайтлар иккита маданият бир-бирини камсимасдан тинч-осойишта яшаса, кўп ҳолларда маданиятлараро коммуникация кескин конфронтация шаклида ўтган.

Маданиятлар ўзаро амал қилишининг этник даражасида иккита ҳолат ажратилади. Бир томондан, маданият элементларини ўзаро ўзлаштириш, бошқа томондан эса – этник ўз-ўзини англашнинг ўсиши кузатилади. Бунда икки тиллилик тарқалган бўлади, аралаш никоҳлар кўпаяди. Этник гуруҳ қанчалик камсонли ва бир уруғда бўлса, шунчалик у ўзининг алоҳидалигини ҳимоя қилади. Ташқи ва ички омиллар таъсири остида маданиятларнинг этник даражадаги ўзаро амал қилиши турли натижаларга олиб келиши мумкин. Россиялик олим, этнолог С.А.Арутюнов этномаданий контактларнинг тўртта мумкин бўлган вариантини кўрсатади [1: 158-162]: - кўпайиш; - мураккаблашув; - камайиш; - қашшоқлашув (эрозия).

Этник даражадаги ўзаро амал қилишда бир қатор этник жараёнлар ривожланиб, улар этнослар ва уларнинг маданиятлари бирлашувининг турли шаклларига келтириши мумкин (ассимиляция, интеграция), ҳамда этнос ва маданиятларнинг ажралиб чиқишнинг турли шаклларига ҳам келтириши мумкин (транскультурация, геноцид, сегрегация).

Маданиятлар ўзаро амал қилишининг миллий даражаси мавжуд бўлган этник муносабатлар базасида пайдо бўлади. «Миллат» тушунчасини «этнос» тушунчасидан фарқлаш зарур. БМТ ҳужжатларида, халқаро амалиётда «миллат» атамаси сиёсий, фуқаролик ва давлат жамоаси сифатида тушунилади. Миллий бирлик моноэтник ва полиэтник асосда пайдо бўлиши мумкин. Миллий бирликнинг етакчи элементи давлатдир. У ўз чегаралари ичида ва бошқа давлатлар билан муносабатларида этнослараро ва миллатлараро муносабатларни тартибга солади. Давлат унинг ҳудудида истиқомат қилувчи халқлар ва миллатлар интеграциясига, қўшни давлатлар билан яхши қўшничилик муносабатларига интилиши зарур. Амалдаги сиёсатда ассимиляция, сегрегация, геноцид ҳақида қарорлар қабул қилиниб, миллатчилик ва сепаратизмга олиб келади.

Бугунги кунда ҳеч бир миллий маданиятни гомоген тизим деб айтиб бўлмайди. Уларнинг ҳар бири ичида алоҳида этник маданиятлар ва турли ижтимоий гуруҳлар

мавжуд бўладики, ҳар бири ўзига хос маданий хусусиятларига эга. Тузилмавий нуқтаи назардан кўра бундай социомаданий гуруҳлар микромаданият (субмаданият)лар деб аталади. Микромаданиятлар этник, диний мансублик, географик жойлашув, иқтисодий аҳвол, ижтимоий мақом ва ҳоказолар асосида пайдо бўлади. У ёки бу омилнинг аҳамиятига кўра ҳар бир социомаданий гуруҳда ўз қадриятлар йўналиши шаклланиб, улар табиатга, замон, макон, муомала характери, индивид эркинлиги, одам табиатига нисбатан ўзига хос муносабатда ифодасини топади.

Юқори контекстли маданиятларда, масалан Россия, Франция ва Жанубий Европанинг бошқа мамлакатлари «полихрон» маданиятга эга бўлиб, ахборот юқори тезлик билан тарқалади. Бутун ахборот тўсиқларсиз тарқалади. Хотирадаги маълумолар янги маълумотлардан муҳимроқ бўлади. Одамлар ҳамма нарса ҳақида ахборотга эгадирлар, чунки самарали ноформал ахборот тармоғи мавжуд. Одамлар узлуксиз равишда бир-бирлари билан муомалада бўладилар.

Шахсий эркинликка муносабат кўрсаткичига биноан маданиятлар индивидуалистик ва коллективистик маданиятларга бўлинади. Индивидуалистик маданиятда шахсий Мен ва шахс асосий бирлик ҳисобланади, индивид мазкур жамият маданий меъёрлари доирасида бошқа индивидлардан мустақил ҳисобланади ва ўз қилмишлари ва хатти-ҳаракатлари учун жавобгардир. Шахсий ташаббус, шахсий ютуқлар қадрланади. Қарорлар индивидуал равишда қабул қилинади, бошқа индивидлар билан рақобат ижобий баҳоланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашларича, маданиятлараро коммуникациянинг 4та асосий шакллари мавжуд: тўғридан-тўғри, иккиламчи, воситали, воситасиз. Тўғридан-тўғри коммуникация пайтида ахборот жўнатувчидан ҳам оғзаки, ҳам ёзма тарзда бевосита олувчига ўтади. Иккиламчи коммуникация эса бир томонлама характерга эга бўлиб, адабиёт ва санъат асарларини ўқиш, радио ва телевидениедаги янгиликларни эшитиш, газета ва журналлардаги мақолаларни ўқиш мисол бўла олади. Коммуникациянинг воситали ва воситасиз шакллари оралиқ бўгин – рақиблар (ҳамкорлар) ўртасида воситачининг борлиги ёки йўқлиги билан фарқланади. Воситачи сифатида одам ёки техник восита хизмат қилиши мумкин.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, маданиятлараро коммуникациянинг контекстини дунёнинг маданий картинаси ва коммуникатив ахборот ташкил этади. Маданиятлараро коммуникацияда ички ва ташқи контекстни ажратишади. Ички контекст сифатида фон билимлар, қадриятлар кўрсатмалари маданий ўхшашлик ва индивиднинг индивидуал хусусиятлари мажмуи намоён бўлади. Коммуникациянинг ташқи контекстини муомаланинг вақти, доираси ва шароитлари ташкил этади. Коммуникаций олиб борилаётган жой ҳам муҳим аҳамият касб этади. Коммуникант ўз худудида ўзини қулайроқ сезади, ўз маданияти маконида яхшироқ йўналтирилган бўлади. Вақтли контекст, яъни коммуникатив вазият содир бўлаётган хронологик давр ҳам унинг самарадорлигига таъсир кўрсатади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. –М.: 1989.
2. Садохин А.П. Культурология: теория и история культуры. –М.: Эксмо, 2005.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННАЯ И ДИДАКТИЧЕСКАЯ МИССИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НИЗАМИ АРУЗИ САМАРКАНДИ «СОБРАНИЕ РЕДКОСТЕЙ»

С обретением независимости в Республике Узбекистан значительно возросла роль исследований, посвященных культуре, традициям, обычаям, истории и духовности узбекского народа. Национальная культура народов Средней Азии складывалась веками, собирая по крупицам духовные ценности каждого поколения. На примере творчества великого мыслителя Низами Арузи Самарканди, одного из представителей нашей культуры, творчество которого было рождено духовной атмосферой средневековой эпохи, отражается с наибольшей полнотой и выразительностью духовный и нравственно-эстетический идеал своего времени.

Освоение духовного богатства прошлого, особенно нравственно-эстетических идей Низами Арузи Самарканди в наше время гармонизирует человеческое общество, пробуждает в нем потребность к духовному совершенству.

Произведение «Собрание редкостей или Четыре беседы» Низами Арузи Самарканди представляет собой произведение, в котором получили отражение многие философско-эстетические и этико-дидактические проблемы, характерные для эпохи средневековья. Рассказы представляют большую художественную и историческую ценность, ибо, с одной стороны, Низами Арузи на общем историко-культурном фоне жизни Средней Азии и Ирана сумел воссоздать духовное «саморождение» человеческой личности, духовный рост в эпоху средневековья. С другой – «Собрание редкостей» - это важный исторический источник о выдающихся людях этого периода, как Рудаки, Фирдавси, Омар Хайям, Санои и других.

Просветительская миссия сказалась в нравственно-дидактической направленности «Собрания редкостей». Выступая с пропагандой создания просвещенного и гуманного государства, во главе которого стоял бы справедливый монарх, Низами Арузи тем самым отстаивал интересы наиболее мыслящей творческой интеллигенции. В этом смысле он разделял социально-утопические взгляды аль-Фараби, Ибн Рушда, Ибн Сина, Носира Хусрава и других мыслителей средневековья.

В своем произведении Низами Арузи на конкретных примерах преподносит правителям нравственные уроки государственной мудрости, напоминает им об их прямых обязанностях - заботиться о своих подданных, особенно о тех, кто посвятил свою жизнь интеллектуальной, творческой и научной деятельности. Он прекрасно понимает, что в действительности монарха, который бы воплощал этико-нравственный идеал, не существует. Низами Арузи выступает с просветительской миссией - научить, вразумить того, кто должен управлять государством, каким образом монарху избежать необдуманных действий, трагических ошибок в своей деятельности.

Низами Арузи утверждает, что у падишаха должны быть приближенные, мнения, суждения, советы которых помогут управляющему лицу мудро и справедливо править страной. Он должен окружить себя мудрецами, совершенными людьми. Это ученые и люди искусства, интеллектуальная элита, которая выделяется своим умом, знаниями, опирающаяся в своей практической деятельности на разум, ярко выраженный рационализм и мудрость. Это дабир, поэт, астролог и врач [1].

Жизнь поэта, ученого, сосредоточенная на процессе познания, добродетельная и полезна обществу. Все знания, свой ум они направляют во благо людей, приносят пользу своими творениями, ибо способствуют нравственному совершенствованию человека. Творческие личности, которые стремятся к самосовершенствованию, к

неустанному труду, к знаниям, вызывают у Низами Арузи восхищение, преклонение перед ними. Они символизируют этико-эстетический идеал эпохи. Фирдоуси, Рудаки, Ибн Сина, Омар Хайям отвечают этико-нравственному идеалу, образу совершенного человека.

Низами Арузи в назидательной, нравоучительной форме повествует о событиях, имевших место в духовной жизни страны, о творцах, которыми должны гордиться и которые оставили свой след в памяти своего народа.

В наши дни, в эпоху построения Нового Узбекистана духовная, нравственно-эстетическая направленность в воспитании, в культурной жизни как никогда приобретает важное значение. Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 19 января 2021 года состоялось видеоселекторное совещание по вопросам кардинального совершенствования системы духовно-просветительской работы, усиления взаимодействия государственных и общественных организаций в этом процессе.

Мировой исторический опыт показывает, что нации достигают прогресса благодаря духовной сплоченности, следованию своей национальной идее. Сегодня вопрос национальной идеологии имеет очень важное значение в нашей стране, которая движется по пути построения новой жизни и вхождения в ряд развитых государств. Исходя из этого, Президент подчеркнул, что «идеологией создаваемого нами нового Узбекистана будут доброта, человечность, гуманизм. Когда мы говорим об идеологии, то имеем в виду, прежде всего, воспитание разума, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. В их основе лежат тысячелетние жизненные представления и ценности нашего народа [2].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Низами Арузи Самарканди.Собрание редкостей или четыре беседы. –М.:ИВЛ, 1968.-180 с.
2. Президент: Вопрос духовности – одна из важнейших задач, стоящих перед нами. [электронный ресурс] <https://darakchi.uz/ru/111837>

SHARQ FALSAFASI TARIXIDA VATANPARVARLIKNING MA'NAVIY- AXLOQIY IMPERATIV SIFATIDA KONSTRUKTIV ROLI

Xudayberdiyeva X. – SamDCHTI, O'zbekiston

Bugungi globallashib borayotgan jamiyatda Sharq falsafasining muhim qismi bo'lib hisoblangan Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan mutafakkirlar, ulamolar, ma'rifatparvarlarning falsafiy qarashlarini zamonaviy nuqtai nazardan tahlil etish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimiz ilm-fanida Markaziy Osiyo xalqlarining ijtimoiy-falsafiy tafakkuri, ma'rifatchiligi, uning yirik vakillarining asarlari yuzasidan salmoqli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, ularning insoniy fazilatlar, vatanga muhabbat, jasurlik, do'stlik, sadoqat, vafodorlik kabi tushunchalarning aksiologik talqinini ochib berish va shu asosda yoshlarning ma'naviy qiyofasini shakllantirish, yot mafkura, g'oyaviy tahdid va axloqiy inqirozdan himoya qilishda Markaziy Osiyolik mutafakkirlar ta'limotlaridagi altruizm, filantropiya va insonparvarlik tamoyillarini zamonaviy falsafiy yondashuvlar asosida tadqiq etish zarurati ortib bormoqda. Yoshlar ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishda, ularda tabiat, jamiyatning kelib chiqishi, rivojlanishi haqida tasavvur hosil qilishda Markaziy Osiyo mutafakkirlari tomonidan yaratilgan ilmiy - falsafiy merosning o'rnini muhim. Ushbu falsafiy merosdan foydalanish hozirgi vaqtda mustaqil jamiyatimizning oldida turgan dolzarb vazifadir.

Sharq mutafakkirlari ijodlarida ham vatanparvarlik g'oyasi alohida tarannum etilgan. Jumladan, Abu Nasr Forobiy inson kamolotini vatanparvarlik bilan bog'laydi va «Oллоh in'om etgan aql ne'matidan mavjud imkoniyat darajasida foydalanmasdan turib, yetuk inson martabasiga erishib bo'lmaydi, chunki inson dunyo taraqqiyotining eng mukammal va yetuk yakunidir», deb e'tirof etadi. Madomiki shunday ekan, haqiqiy vatanparvarlik faqat yetuk insongagina xos bo'lishi mumkin.

Forobiyning ta'biricha, jamiyat va xalqlarning bir-biriga yordami, vatanparvarlik, teng huquqlilik, adolatparvarlik tamoyillari fozil davlatning ma'naviy yuksalishga xizmat qiladi.

Abu Nasr Forobiyning komillik fazilatlari turkumida keltirgan ushbu insoniylik fazilatlari avvalo insonning ma'naviy yetukligi hislatlari bilan uzviy bog'lanib ketgandir. Vaholanki, bugun biz o'zida komillik fazilatlarini mujassam etgan barkamol inson tarbiyasini ma'naviy – ma'rifiy ishlarimizning pirovard maqsadi deb bilar ekanmiz, yoshlar tarbiyasida insonparvarlik, vatanparvarlik, erkparvarlik va fidoyilik tuyg'ularini qaror toptirishda buyuk ajdodlarimiz belgilab o'tgan axloqiy fazilatlarni ustuvor deb bilamiz.

Ibn Sinoning deyarli barcha fanlar sohasidagi ma'naviy merosini haqli ravishda butun umumbashariyat fani va madaniyatining bebaho durdonasi deyish huquqini beradi. Allomaning jamiyat vatanparvarlik haqidagi qarashlarining nodir jihatlaridan biri shunda ediki, alloma o'z qarashlarida o'z davrining ko'plab ilg'op konsepsiyalarini ifodalay oldi. U o'z davri va undan oldingi faylasuf olimlar qarashlaridagi jamiyat yuksalishida ma'naviy o'zgarishlarning muhim omil ekanligini o'rganadi. Bu borada mutafakkir bir qancha g'oyalarni ilgari surdi: “Inson yolg'iz holda, o'zi xohlagan barcha narsalarga erisha olmaydi, bunga inson jamiyat vositasida erishadi”.

Adolatli davlat va fozil jamiyatning o'zaro bog'liqligi, shaxs vatanparvarligi, siyosiy hokimiyat masalalari G'azzoliy asarlarida ham qalamga olingan. Shayx Muhammad G'azzoliy aytadilar: “Bashar o'z yeriga, garchi u tap-taqir sahro bo'lsa ham qattiq bog'lanadi. Vatanni sevish inson ruhiyatidagi asl tabiatdir. Ushbu tabiat vatanda yashashda huzur-halovat, undan uzoq bo'linganda sog'inch, hujum qilinganda mudofaa va kamsitilganda g'azab hislarini paydo qiladi, deb ta'kidlaydi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki jamiyat rivojida madaniyat va ma'rifatning roli to'g'risidagi qarashlarda, Sharq mutafakkirlari asarlarida umumiy mushtaraklik mavjudligini ko'rsatadi. Ularda jamiyatning rivojlanishida vatanparvarlik, ma'rifatparvarlik, ta'lim-tarbiyaning roli masalasi va uni yangilash, dunyo ilmlarini egallash bu ma'rifatparvarlar g'oyasida bosh masala sifatida qo'yilganligini ko'ramiz. Bunda mutafakkirlar ma'rifatni rivojlantirmay turib, taraqqiyotga erishib bo'lmashligini insonlarning dunyoqarashi, tafakkur tarzi, tarixiy merosi va an'analarini tiklash orqali vatanparvarlikni shakllantirish mumkin ekanligi buyuk mutafakkir va allomalarning asosiy orzusi bo'lib kelganligini ko'rish mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: O'zbekiston, 2018.
2. Mirziyoyev Sh. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. –T.: O'zbekiston, 2020.
3. Jahon falsafasi. –T.: Park, 2004.
4. Ибн Сина. Избранные философские произведения. Книга о душе. – М.: Наука, 1980.

АБУ НАСР ФОРОБИЙ АСАРЛАРИДА ТЕНГЛИК ГОЯЛАРИ
Худойбердиева А. – НДКТУ, Ўзбекистон

Шарқда “Муаллим ас-соний” деб ном қозонган буюк мутафаккир Абу Наср Форобий (873-950 йй.) инсон, давлат ва фозил жамият қуриш масалаларига оид нафақат ўз даври, балки ҳозирги замон учун ҳам муҳим бўлган ғояларни илгари сурган. Мутафаккир ўрта асрлар шароитида биринчи бўлиб жамиятнинг шаклланиши, мақсад ва вазифалари ҳақида изчил таълимот яратди. Бу таълимотда ижтимоий ҳаётнинг кўп масалалари — давлатни бошқариш, таълим-тарбия, ахлоқ, маърифат, диний эътиқод, уруш ва сулҳ, меҳнат ва бошқа масалалар қамраб олинган. Мутафаккирнинг фикрича, ҳар бир инсон яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтож бўлади, у бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди, уларга эга бўлиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади. Форобий орзу қилган фозил ва адолатли жамоанинг жоҳил жамоалардан фарқи шундаки, унда одамлар энг гўзал ва яхши мақсадларга ҳамда умумий манфаатларга эришиш йўлида бир-бирларига яқиндан ёрдам берадилар.

Форобий асарларида “жамият” ва “давлат” тушунчаси бир-биридан фаркланади. Унга кўра, жамият ҳодисаси давлатга нисбатан бирламчи бўлиб, асос, ташкил этувчи ҳисобланади. Давлат ёки шаҳар бирлашмаси муайян ҳудуддаги аҳолини бошқарувчи, кишилар орасида ижтимоий ва хўжалик алоқаларини мувофиқлаштирувчи ва фуқароларнинг юриш-туриш қоидаларини ўрнатувчи ҳокимият тузилмасидир. Давлат фақатгина инсонларнинг жисмоний эканлигини, тараққий этишга қодир эканлигини намоён қилиш воситаси ҳамдир. Давлат инсон табиатига мос бўлиб, у инсон учун тўлақонли мавжуд бўлишнинг ягона имкониятидир.

Унинг ижтимоий-сиёсий таълимотининг бош ғоясини аҳолиси комил, бахтиёр ва фаровон инсонлардан иборат бўлган фозил шаҳар барпо этиш ташкил этади. Унга кўра, инсон моҳиятини онг белгилайди. Шунинг учун ҳам, ҳар бир шахс илм олишга, ўрганишга ва комилликка интилиши лозим. Инсон ижтимоий мавжудотлиги боис, алоҳида, яқка ҳолда бахтга эришиши мумкин эмас. Ҳақиқий бахтга бошқа кишилар билан бирга, жамиятга уюшиб яшаш орқали эришилади. Фозил жамиятда индивиднинг ижтимоий ҳолати бойлик билан эмас, билим билан ўлчанади ва белгиланади.

Форобий жамиятнинг келиб чиқиши ҳақида шундай деб ёзган: «Ҳар бир инсон ўз табиатига кўра шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтожлик сезади, унинг бир ўзи эса бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди. Шу боис уларга эга бўлишда кишилик жамоасига эҳтиёж туғилади... Шу сабабли яшаш учун зарур бўлган, кишиларни бир-бирига етказиб берувчи ва ўзаро ёрдамлашувчи кўп кишиларнинг бирлашуви орқалигина одам ўз табиати бўйича интилган етукликка эришуви мумкин» [1: 189]. У ўзаро бирликда, иттифоқда яшаб, бир-бирига ёрдам кўрсатувчилар шахрини фозиллар шахри деб баҳолайди. Давлат бошлиқларини ва барча фуқарони яхшилик қилишга, ўзаро ёрдам асосида яшашга даъват этадики, бундай даъват ҳозирги замон жамиятлари учун ҳам катта маърифий-фалсафий қимматга эга.

Мутафаккирнинг фозил шахри- барча органлари ўзаро боғланган ва ўзаро ҳаракатда бўлган, такомиллашган инсон организмга ўхшайди. Фозил шахарнинг энг мукамал, муҳим органи ва юраги Бошлиқ ҳисобланади. Давлатнинг амалда бўлиши, жамиятда турли табақалар ўзаро муносабатларининг мувофиқлиги, улар орасида муросаи мадоранинг бўлиши, кўп жиҳатдан, Бошлиқнинг мукамаллигига боғлиқ. “Мободо бирор замонда бошқа зарур хислатлар бўлса-ю, - деб ёзади Форобий, - аммо донишмандлик бўлмаса, фозиллар шахри яхши ҳокимсиз қолади, бундай шаҳар ҳалокатга юз тутади” [1: 223]. Шаҳар бошлиғининг вазифаси ижтимоий организмнинг

у ёки бу камчиликларини ўз вақтида бартараф этишдир. Ҳукмдор бахт-саодат ва унга эришиш йўллари тўғрисида билимга эга бўлиб, қолган барча аҳолини ўқитиш ва тарбиялаш воситасида ўз орқасидан эргаштириб боради. Шунинг учун ҳам у –комил инсон- шаҳарнинг барча аҳолиси учун намуна бўлади. Аҳоли кундалик турмушда, жамиятдаги ўз ҳолати ва ижтимоий мажбуриятига қараб унга тақлид қилади ва унга эргашади.

Форобий ҳозирги давр учун ҳам долзарб бўлган, маданий жамият ва шаҳар ижтимоий-сиёсий ҳаётининг муҳим тамойиллари-тенглик, эркинлик, озодлик, касб танлаш ҳуқуқи, тинчлик ва осойишталик тўғрисидаги ғояларни айтиб ўтади. Унинг фикрича, жамиятнинг барча аъзолари ўзаро тенг ҳисобланади. Улар бир-биридан фақат ақл-заковати, билим даражаси билан фарқланиши мумкин. Шунга мувофиқ, қуллар ва қувғинлар ҳам бошқа аъзолар каби тенгдир. “Тенглик - ҳар кимга ўзига яраша берилган даражадир. Бу тенглик меҳр-муҳаббат ва дўстликни вужудга келтиради” [1: 187].

Адолатли жамият куришда маърифатнинг ўрнини чуқур англаш учун инсоннинг ўзини маърифий англаш субъекти сифатида ўрганиш эҳтиёжи пайдо бўлади. Инсонийликнинг маърифий талқини унинг ғояларида куйидагича: “Одамларга нисбатан уларни бирлаштирувчи бошланғич асос “инсонийлик”-дир. Шунинг учун ҳам одамлар инсоният туркумига кирганликлари туфайли ўзаро тинчликда яшамоқлари лозим” [1: 186]. Форбий инсонларнинг жамиятга уюшиб яшашидан мақсади фаровонлик ва тинчликка эришиш эканлигини куйидагича таърифлайди: “Инсоний вужуддан мақсад-энг олий бахт-саодатга эришувдир; аввало у бахт-саодатнинг нима ва нималардан иборат эканлигини билиши, унга эришувни ўзига ғоя ва энг олий мақсад қилиб олиши, бутун вужуди билан мафтун бўлиши керак”. Буюк мутафаккирнинг Платондан олган фозил шаҳар намунаси шундан иборат эдики, бундай орзудаги шаҳар давлат ҳақиқий фазилатли ҳаётни куришга имкон беради ва бундай адолатли жамиятда табиб ва қозига ҳеч эҳтиёж қолмайди. Аммо фозил шаҳар давлат инқирозга юз тутса, у тўрт турдаги разиллик ҳукмронлик қилган қилган давлатнинг бирига айланади. Бундай жамиятда яшаган файласуфнинг қийинчиликлари икки баробар ортади. Агар у бундай давлатдан бошини олиб кетмаса, ўз халқи ичида ёки ўзига ўхшаганлар орасида бир бегонадек яшашга мажбур бўлади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мутафаккир фозил жамият шаклланиши ҳамда қарор топишининг ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, маънавий-ахлоқий ва маълум даражада иқтисодий масалалари ҳақида фикр юритар экан, бу борада объектив хулосага келиш учун ўз замонасидаги мавжуд жамиятнинг ташкилий жиҳатлари ҳамда муаммоларини атрофлича тадқиқ қилади. Форбий ушбу шаҳарларнинг ҳаётий фаолияти, уларни бошқарув усулларига баҳо берар экан, ўз тасаввуридаги мукамал жамият ва давлатнинг олий мақсади инсонларни том маънода бахт-саодатга эришуви йўлидаги вазифалардан келиб чиқади. У илк ўрта аср шароитида биринчи бўлиб, инсонпарварликка асосланган ижтимоий тузум, давлатни бошқариш, инсонларни бахт саодатга элитувчи жамоа ҳақидаги таълимотни олға сурди, барча халқларнинг ўзаро ёрдам ва дўстлик асосида яшаши хусусида мулоҳаза юритди. Ҳар бир инсон табиатан шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсага муҳтож бўлади, унинг бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди, уларга эга бўлиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади. Шу сабабли яшаш учун зарур бўлган нарсалар, бир-бирига ёрдамлашувчи кишиларнинг ўзаро бирлашуви орқалигина инсон ўзи интилган етукликка эришиши мумкин. Ҳақиқий бахтга етишиш

мақсадида ўзаро ёрдам қилувчи кишиларни бирлаштирган шаҳар-фазилатли шаҳардир, бахтга эришиш мақсадида бирлашган кишилар жамоаси-фазилатли жамоадир. Бахтга эришиш мақсадида ўзаро ёрдам берган халқ-фазилатли халқдир. Шу тартибда барча халқлар бахтга эришиш учун бир-бирига ёрдам берса, бутун ер юзи фазилатли бўлади.

АДАБИЁТ:

1. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: А.Қодирий ном.халқ мероси нашриёти, 1993.

MUSULMON RENESSANS DAVRIDA TIBBIYOT ILMIGA OID AYRIM MULOHAZALAR

Xudoyqulova F., Shirinqulova S. – GulDU, O‘zbekiston

O‘rta asrlarda yashagan olimlarning aksariyati qomusiy bilimga ega bo‘lgan. Ular ko‘pgina fanlarni shu jumladan, tibbiyot ilmini ham yaxshi bilganlar. O‘zining boy o‘tmish tarixiga ega bo‘lgan tibbiyot sohasidagi ko‘plab ma’lumotlar tahlili Qoraxoniylar davriga oid tibbiyot ilmi vakillari Muhammad al-Kalonisiy, al-Marvaziy, Najibuddin Samarqandiy, al-Roziy va shu soha vakillarining asarlarida davolash usullari, tashxis qo‘yish, jarrohlik va dorivor o‘simliklardan tayyorlangan turli kasalliklarni davolashga doir ma’lumotlar tahliliga e’tibor qaratilgan. Bundan tashqari tibbiyot ilmi tarixining turli bosqichlariga tegishli ko‘plab manba va ma’lumotlar o‘rin olgan hamda ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Zero ilk tabobat va uning taraqqiyot bosqichlari insonlarning ko‘p asrlik tafakkuri va tajriba mahsuli hamda ko‘nikmalarning yig‘indisi hisoblanadi.

Shu bilan birga ko‘plab tadqiqotchilar qayd etganidek, agar Yevropa uyg‘onish davrining natijalari sifatida adabiyot va san‘at asarlari, tibbiyot va insonni anglash borasida yangi kashfiyotlar yuzaga kelgan bo‘lsa, Sharq uyg‘onish davrining o‘ziga xos xususiyati shundaki avvalo matematika, astronomiya, fizika, ximiya, tibbiyot kabi aniq va tabiiy fanlarning rivojlanishda namoyon bo‘lgan. Bejizga emaski, nemis faylasuf olimi G.Gerderning quyidagi fikrlari “matematika, kimyo, tibbiyot sohasida musulmonlarning xizmati buyuk. Bu fanlarda musulmonlar Yevropaning muallimlari bo‘lib qoldilar” [1] degan yorqin fikri so‘zimizning isbotidir. Shu bois O‘rta asrlar davriga kelib, aniqlik borasida nisbatan davolash usullari, tashxis qo‘yish va dori-dormanlarni tayyorlash kabi muhim jarayonlar takomillashib borganligini, O‘rta asrlarda, hususan Qoraxoniylar boshqaruvi davrida ayniqsa hukumdor Bo‘g‘raxon davrida barpo etilgan kasalxonalar va tibbiy bilimlarni beradigan maxsus madrasalar faoliyatini o‘rta asrlarda haqli ravishda tibbiy bilim maskani deb atalishimiz bejiz emas. Qoraxoniylar boshqaruvi davrida nafaqat Samarqandda balki ko‘pgina shaharlarda ham kasalxona va tibbiyot ilmi maskanlari mavjud bo‘lgan. Hullas faoliyat yurgizgan tibbiyot maskandarida o‘z davrining bilimdon va tajribali hakimlari hisoblangan al-Kalonisiy, al-Marvaziy, Najibuddin Samarqandiylar talabalarga tibbiyot ilmidan saboq berish bilan birga tabiblik va dorishunoslik sohalarida ish olib borishgan. Ularning tibbiyotdan tashqari riyoziyot va boshqa tabiiy fanlardagi tadqiqotlarini kuzatish, tahlil va qiyoslash metodlaridan foydalangan holda mavjud manbalar va ma’lumotlar ilmiy jihatdan tahlil etilgan.

Samarqand kasalxonasi va tibbiy maktabiga o‘xshash muassasalar boshqa shaharlarda ham bo‘lgan. Ularda ham bilimdon va yaxshi tajribali hakimlar talabalarga dars berganlar. Shulardan Muhammad al-Kalonisiy, Qatton al-Marvaziy, Najibuddin Samarqandiylardir.

Muhammad al-Kalonisiy (Bahridin Muhammad ibn Bahrom Kalonisiy as-Samarqandiy) Samarqandda tavallud topib shu yerda bilim olgan. Tug‘ilgan yili ma’lum emas, vafoti 1194-yil. Kalonisiy yaxshi tajribali tabib va dorishunos bo‘ligan. U

dorishunoslikga oid "Kitob al-qarobodin" ("Murakkab dorilar haqida kitob") nomli asari ham bor. Muallif kitobida murakkab dorilarni tayyorlash va ularni ishlatish usullarini bayon etgan. Xususan, kukun dori (poroshok), hab dori (tabletka), qaynatma va dimlama dori, har xil surtma dorilar tayyorlash usullarini ko'rsatib bergan. Kalonisiyning tibga oid asari ma'lum emas. U ko'proq dorishuncbilan shug'ullangan.

Qatton al-Marvaziy (Ayn az-Zam on al-Qatton al-Marvaziy) o'z zamonasining ko'zga ko'ringan hakimlaridan biri bo'lgan. Qaysi yilda tug'ilib qaysi yilda vafot etgani ma'lum emas. Manbalarda aytilishicha Marvaziy XII asrda yashagan mashhur faylasuf Abu Abbos al-Muqriy shogirdi bo'lgan. Demak, u XII asrda yashagan. Qatton al-Marvaziy Marv shahrida tavallud topgan. Shuning uchun "Marvaziy" taxallusini olgan. Olim tibbiyotdan tashqari astronomiya, riyoziyot va boshqa tabiiy fanlar bilan ham shug'ullangan. Lekin, asosiy kasbi tabiblik bo'lgan Bizga uning tibga oid "Rasoil tib" ("Tib haqida risolalar") nomli asari ma'lum. Kitobda olim nazariy-amaliy tibbiyot haqida birmuncha qisqaroq ma'lumot bergan.

Najibuddin Samarqandiy (Najibuddin Abu Homid Muhammad Ali ibn Umar as-Samarqandiy) XII asrning oxiri va XIII asrning boshida yashagan mashhur hakimlardan biridir. Taxallusidan ma'lumki samarqandlik bo'lgan. Ammo, tavallud topgan, yili ma'lum emas. Najibuddin Samarqandiy hayotining oxirida Marv shahrida yashagan. Najibuddin Samarqandiy hayotining oxirida Marv shahrida yashagan yerda fojiali hajok bo'lgan. 1222-yilda mo'g'ul qo'shinlari Marvni qamal qilib, uning devorini buzib, shaharga bostirib kirganlar va hamma shahar aholisini qirib tashlaganlar. Shu qirg'inda Najibuddin Samarqandiy ham halok bo'lgan.

Najibuddin yoshligidanoq har xil bilimlarga qiziqqa boshlagan. Xususan, tabiiy fanlarga oid kitoblarni juda qiziqib mutolaa qilgan. U madrasada o'qishni tugatganidan so'ng o'z bilimni oshirish va kengaytirish maqsadida mustaqil ravishda bilimlarni o'rganish boshlaydi. Ayniqsa tibbiyot ilmiga oid kitoblarni qiziqib mutolaa qilgan va bu fanni yaxshi o'zlashtirib olgan. Bu haqda mashhur tarixchi ibn Abu Usayba shunday deb yozgan: "Najibuddin Samarqandiy tib ilmi sohasida har tomonlama chuqur bilimga ega edi. U qadimgi Yunoniston, Rum, Hindiston va boshqa buyuk mamlakatlar tib olimlarining asarlarini qunt bilan o'rgandi va o'zi ham buyuk hakim bo'lib yetishdi" [3: 49].

Najibuddin Samarqandiy ko'p qirrali olim edi. U o'sha vaqtda ma'lum bo'lgan fanlarning deyarli hammasini chuqur bilardi. Lekin, u kasb jihatidan hakim bo'lgan. Shuning uchun uning asarlari ichida tibga oid kitoblar ko'pchilikni tashkil etgan. Bizga olimning tibga oid quyidagi asarlari ma'lum: "Kasalliklarning sabablari va alomatlari", "Bo'g'imlar kasalliklarini davolash", "Murakkab dorilarni tayyorlash". Bu asarlar o'sha davr amaliy tibbiyotining rivojlanishida katta rol o'ynaganlar. Ayniqsa "Kasalliklarning sabablari va alomatlari" kitobi katta shuhrat qozondi. Kitobda asosan tashxis va davolash masalalari bayon etilgan. Dastlab har xil kasalliklarning kelib chiqish sabablari ko'rsatiladi. Bunda muallif mizojlar haqidagi umumiy fikr yuritishdan tashqari kasalliklarning kelib chiqishida tabiat omillarining ahamiyatini ham ko'rsatgan. Xususan, kasallik paydo qiluvchi omillardan suv, noqulay iqlim kabi omillarni sanab o'tgan. Bulardan tashqari Samarqandiy ovqat tartibining buzilishini ham kasallik sabablari qatoriga qo'shgan. So'ng olim har bir kasallikning o'ziga xos alomatlarini ko'rsatib bergan. Samarqandiyning ta'kidlashicha kasalga tashxis qo'yishda kasallikning belgilarini sinchiklab o'rganish hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Najibuddin Samarqandiyning bu kitobini hozirgi tilda "Ichki kasalliklar propedevtikasi", deyish mumkin.

"Murakkab dorilarni tayyorlash" kitobi amaliy tibbiyotda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Unda murakkab dorilarni tayyorlash usullari ko'rsatib berilgan. U vaqtlarda ko'p

hakimlar yoki bilmaslikdan, yokibir-birlariga qarama-qarshi bo'lgan moddalarni ham qo'shib yuborardilar [3: 54].

Najibuddin Samarqandiy o'z kitobida shu haqda so'zlab bunday noaniqliklar va xatolarni ko'rsatib bergan. U bunday deb yozgan: "Hozirgi kunda murakkab dorilar tayyorlashga bag'ishlangan kitoblar juda oz ekanligi, borlari esa juda qisqa, yuzaki va noaniq yozilganligi uchun men shu kitobni yozishga qaror qildim. Kitobda qo'limdan kelgancha murakkab dorilarni tayyorlash usullarini tog'riroq va aniqroq ko'rsatib berishga harakat qildim".

O'zbekiston tibbiyoti tarixida Najibuddin Samarqandiy katta iz qoldirdi. U o'zining tibga oid asarlari bilan o'lkamizda tibbiyot ilmining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Sharqning o'rta asr tibbiyoti haqida so'z borganida bir muhim masalani e'tiborga olish zarur.

Insoniyat o'zining hayot tarzini, salomatligini va turmush ehtiyojlarini ta'minlash uchun ilk tibbiyotni tadrijiy rivojlanishiga e'tibor qarata boshlagan va shu tarzda o'zlarining jamiyatda tutgan o'rinlarini anglashlariga zamin tayyorlab ola bildilar. Tibbiyotning rivojlanishi, bir so'z bilan aytganda, inson tafakkuri va mehnat mahsuli hamda ko'nikmalari yig'indisi hisoblanadi. Shu bois tabobat ilmi jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar tufayli, ayniqsa o'tmishdan avloddan avlodga o'tib kelgan tibbiyotdagi tabiblik va davolashning xilma hil usullari o'rta asrlarda ayniqsa Qoraxoniylar bosharuvi davrida tibbiyot sohasi vakillari hisoblanmish al-Kalonisiy, al-Marvaziy va boshqalar aniqlik borasida nisbatan davolash usullari, tashxis qo'yish, murakkab dori-darmonlarni tayyorlash kabi jarayonlarni takomillashtirib borganliklari o'rta asr tibbiyotida yaqqol o'z aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bois haqli ravishda o'rta asrlar davriga oid asarlar va ilmiy meroslar faqat bir millat yoki bir xalqning emas, balki butun insoniyatning ma'naviy mulki ekanini yana bir bor e'tirof etish zarur deb hisoblaymiz va bu merosdan butun bashariyat ravnaqi yo'lida oqilona va samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. –T.: 2005.
2. Qodirov A. Tibbiyot tarixi. –T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2005. 156-bet.
3. Abduvaliyev A.A., Jo'rayev I.E. Sharq tabobati asoslari. –T.: Tibbiyot Akademiyasi, 2009.

АБУ АЛИ ИБН СИНОНИНГ ГНОСЕОЛОГИК ҚАРАШЛАРИ *Ярбоев Х. – ГДПИ, Ўзбекистон*

Шайх ур раис – донишмандлар устози номи билан шуҳрат қозонган табиб, шоир, комусий билим эгаси Абу Али Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан ибни Сино 980 йили Бухоро яқинидаги Афшона қишлоғида туғилади. Отаси Абдулло асли балхлик бўлиб, Сомоний ҳукмдорлар маҳкамасида хизматчи бўлган, онаси Ситора эса афшоналик эди. Ибн Сино 5 ёшга киргач [4: 69-73], болани ўқитиш учун оила Бухорога кўчиб боради. Аввал хусусий муаллимдан - Абу Абдулло Нотийий ва Исмоил Зоҳидлардан мантиқ асосларини, риёзиёт, фалсафа, фикҳ-диншуносликни мукамал ўрганади, кейин мадрасада таълим олган Ибн Сино ўткир зехни, фавқулодда қобилияти билан алоҳида ажралиб туради. У кунт билан мустақил мутолаага берилади.

Ибн Сино ўз қўли билан ёзган таржимаи холида илм ўрганиш борасида чеккан заҳматларини қуйидагича баён этади: “Кейин яна бир ярим йил илм ва мутолаага берилдим. Мантиқ ва фалсафанинг барча қисмларини қайтадан ўқиб чиқдим. Ўша кезларда мен кечалари кам ухлаб, кундузлари ҳам илмдан бошқа нарса билан

шуғулланмас эдим... Агар бир оз уйкуга кетсам тушимда ҳам ўнгимдаги ўша масалаларни кўрардим, кўп масалалар ечими тушимда аён бўларди. Ана шу зайлда ҳамма илмларни мустаҳкам эгаллаб олдим ва улардан инсон имконияти даражасида хабардор бўлдим”.

У ҳақиқий маърифатпарвар сифатида инсон аҳл-заковатининг ҳар томонлама ривожланишга, табиат сирлари ва ҳақиқатни билиш мумкинлигига ишонган эди. Ана шунинг учун ҳам олим одамларни бир-бири билан дўст-иноқ бўлиб яшашга чақиради. Инсонлар бир-бири билан софдил, самимий бўлса, бир ёқадан бош чиқарса ҳар қандай мушкулликлар осонлашишига, қийинчиликларга барҳам беришга чақиради.

Ибн Сино чин маърифатпарвар эди. У инсонларни фан ва маданият, билим ва маърифат ўчоғини ёкишга, илм йўлида оғишмай камолот ҳосил қилишга, ҳар бир масалага илмий, ақлий ёндашишга, ростгўй виждонли бўлишга - хуллас, инсонийликнинг энг яхши хислатларини ўзида акс эттириб, мужассамлантиришга, инсон деган улуғ номни янада юқори кутаришга чақиради. “Жоҳиллиги ва аҳмоқлиги туфайли ўзини дунёда доно деб биладиган бу икки уч нодонлар билан муносабатда бўлганинда, сен ўзингни эшак деб ҳисобла, чунки дунёда яшаётган ҳар бир киши ўзини эшак деб ҳисобламаса, эшаклиги ҳаддидан ошиб кетган бу гурунг уни кофирга чиқаради [3: 34-39].

Ибн Сино мустақил мутолаа билан шуғулланиб, математикани, астрономияни, физикани, араб ва форс тилларини пухта билиб олади. Машҳур табиб Абу Мансур Камарийдан илми тибни ўрганади. Ўн етти яшарлигида Ибн Сино атоқли олим ва табиб сифатида донг чиқаради. Қўшниси Абулҳасан Арузтога турли билимларни ўргатишга ёрдам берадиган “ал-Мажмуъ” (“Тўплам”) рисоласини, Абу Бакр Барақийга йигирма жилд келадиган “Саховат ва жинойт ҳақида китоб” қўлланмаларини ёзиб беради. Бухоро амири Нух ибни Мансурнинг ошқозон касалини даволашга муваффақ бўлади. Афсуски, юқоридаги китобларнинг дастхати ўша одамлар қўлида қолиб, йўқолиб кетган ёки ҳали топилмаган.

Абу Али ибн Сино оиласиз эди [1:16]. Унинг бутун ҳаёти китоблар билан ўтди, инсонни касалликлардан қутултириш ҳақида ўйлади ва меҳнат қилди, шогирдлар етиштирди. Жузжонийдан ташқари, унинг шогирдларидан Абу Наср Исфаҳоний - математик ва музикашунос (1057 йилда вафот этган), Абулқосим Абдурахмон - табиб, файласуф (1068 йилда вафот этган), Абул-Ҳусайн Аҳмад-олим, шоир ва бошқаларнинг номи машҳурдир. Манбаларнинг гувоҳлик беришича, Ибн Сино жисмоний жиҳатдан жуда бақувват бўлган. Вазирлик Ибн Синонинг кўп вақтини олган бўлса-да, у тўхтовсиз ижод этар ва ниҳоятда тез ёзар эди. У китоблар, манбаларга кўпинча мурожаат қилолар эди, ундаги хотира шунчалик кучли эдики, қачонлардир мутолаа қилган китобларини ёддан тўла билар эди. Кечалари ухламай ўзининг илмий қарашларини баён этар, шогирдлар, олимлар билан суҳбатлар, баҳслар ўтказар эди. Жузжонийнинг хабар беришича, Гургонда Абу Муҳаммад аш-Шерозий деган киши илмларни жуда севар эди ва у Ибн Сино учун қўшнисининг уйини сотиб олиб, уни ўша ерга жойлаштирган. “Мен, - дейди Жузжоний, - ҳар куни устознинг олдига бориб турардим ва “ал-Мажастий” китобини ўқир эдим. Мен у кишидан мантиқни айтиб турсангиз, мен қоғозга туширсам деган эдим, у киши “ал-Мухтасарал-авсат фи-л-мантиқ” (“Ўртача қисқа мантиқ”)ни айтиб турди, мен ёзиб олдим.

Абу Али ибн Сино 1014 йили Рай вилоятига бориб, шу вилоят ҳокимаси Сайида саройида табиб бўлиб хизмат қилади. Сўнгра Қазвин ва Хамадон шаҳарларига боради. Ҳамадонда у йирик олим, мутафаккир ва моҳир табиб сифатида катта обрў

козонади ва шунинг учун ҳам у сарой табиби ва вазири этиб тайинланади. Ҳамадонда у 9 йил яшайди.

Аслини олганда, Абу Али ибн Сино вазирлик лавозимида турган чоғларида давлатни адолатли бошқариш масалаларига бағишлаб бир неча ижтимоий-сиёсий рисолалар ёзган. Бу рисолаларда у ўзининг илғор фикрларини баён этган. Аммо бу фикрлар ҳукмрон доираларга, чунончи, реакцион руҳонийлар ва олий даражадаги ҳарбий зодагонлар фикрига, ҳаракатига, манфаатига тамомила зид бўлган.

Абу Али ибн Сино ўзининг “Нимани ўқитиш лозим” [2: 29-30] рисоласида куйидагиларни ёзади, Авваламбор (ўқувчиларга) Қуръони Карим ўрганишлари, дин тушунчаларини талқин қилишлари ва тил қоидалари усулидан таълим керак. Қуръони Каримни ўрганиб, уни ёд олиб, тил қоидаларини, фикрлашни билганларидан сўнг яшаш тарзи услуби ва маблағ топиш учун қандай ҳуқуқлар ва санъат ўрганишни ва унинг соҳалари қоидалари ва усулидан таълим олишни хоҳлайдилар.

Санъатни ўргатмоқчи бўлган устоз ҳар бир шогирдига қандайдир бир санъатни ўргата олишини билиши керак. Балки, ҳар қайси шогирд маълум бир санъатни ўрганиш ва қўлга киритишда иқгидорга ва шавқу завққа эгадир. Таълим ва тарбия кутилган натижа бермаса ҳам, ҳар бир кишига унинг истеъдоди ва интилишига қараб, (муайян) санъатни ўрганиш керак бўлади.

Ибн Сино ўзининг кўп қиррали ижодида фаннинг турли тармоқларини қамраб олди. Бу эса дунёни яхшироқ тушунишга инсон ва унинг табиатига яна ҳам чуқурроқ кириб боришга имкон берди. У ўз ҳаётида адолатсизликларни, дарбадарликни кўрди, ҳар хил табақа - кишилар билан муносабатда бўлди. Ўрта аср шароитларида, айниқса Ибн Синопдек бир жойда қатъий қўним тополмай ўлкама-ўлка, шаҳарма-шаҳар тентираб юрган ҳолда бундай кенг бир фикрга эга бўлиш анча мушкул бир ҳол эди. Олимнинг бундай шухратга олиб борган сабаблардан яна бири ҳам шу эдики, у ўз даврининг энг илғор ғояларига эргашиб, бу ғояларни ўз фикри ва хулосалар билан янада бойитди. Шу тариқа бу буюк мутафаккир ўзининг олижаноб бурчини бажарди, инсонлараро гуманистик фикр ва ғоялар тарқатди, ўзи эса инсоният олдида толмас маърифатпарвар сифатида тарихда қолди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Баратов М. Абу Али ибн Сино-буюк мутафаккир. –Т.: 1980.
2. Ибн Синонинг илм ва ахлоққа доир баъзи рисолалари. –Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2009.
3. Ирисов А. Буюк маърифатпарвар. / Ўз ИФ журнали. 1979 йил. № 5.
4. Ҳомидий Х. Кўҳна Шарқ дарғалари. –Т.: Шарқ, 2004.

ИБН СИНО МЕРОСИДАГИ МАЪРИФАТ ВА МАЪНАВИЯТ ТАМОЙИЛЛАРИ

Абдугаффарова О.А. – ЎзР Президенти ҳузуридаги ДБА, Ўзбекистон

Мамлакатимизда амалга оширилган туб ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий ислохотлар жараёнида бажариб келинаётган амалий фаолият миқёси ниҳоятда кенг ва сермазмун. Ҳар қандай мамлакатда ва ҳар қайси даврда ҳам миллатнинг буюклигига эришиш учун аввало ўсиб келаётган ёшлар маънавиятини юксалтиришга муҳим эътибор берилади. Чунки кўҳна тарих сабоғидан маълумки, маънавияти бутун халқни ҳеч ким ҳеч қачон енга олмайди. Ёшлар маънавиятини шакллантиришда оиланинг, ота-онанинг таъсири катта.

Оиладаги ҳалол-покизалик, ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат, меҳнатсеварлик, юртпарварлик ва инсонпарварлик каби тамойиллар фарзандлар тарбиясида муҳимдир. Айнан ана шу фазилат ва сифатларнинг авлоддан авлодга ўтиб келаётганини унутмаслик зарур. Шу ўринда ўтмиш тарихимиздаги буюк алломалар ва улуғ

шахсларнинг илмий маданий меросининг аҳамияти, уни фан тараққиётидаги ўрни мислсиз беқиёсдир. Фахр билан таъкидлаш жоизки, аждодларимиздан кўпчилиги маълум бир соҳа бўйича эмас, балки турли соҳалар бўйича етук, машҳур мутахассис бўлиши билан бирга, уларнинг аксарияти тарихда ном қолдирган ташкилотчи, давлат ва жамоат арбоби сифатида ҳам танилиб келганлар. Ана шундай қомусий олим, халқпарвар инсон, айниқса тиббиёт оламида буюк ном қозонган ватандошимиз Абу Али ибн Синодир. Ибн Синонинг қатор асрларида, жумладан “Табиат дурдонаси”, “Оила тадбири”, “Ишқ рисоласи”, “Мантиқ рисоласи”, “Ахлоқ рисоласи” кабиларда табиатнинг турли ҳодисалари, ижтимоий ҳаётнинг ўзига хос муаммолари – инсон мақоми, бахт-саодатга эришишнинг восита ва йўллари, адолат, комил инсон, шахс ва жамият, жамоани оқилона бошқариш, табиат ва инсон тўғрисидаги эзгу ғоялар бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Олим муайян табиий-илмий ва ижтимоий-фалсафий муаммоларнинг ечимини тавсия этишда қадимги юнон файласуфлари ва табиатшунослари илгари сурган самарали ғояларга таянган ҳолда иш тутди. Унинг учун қадимги учун қадимги юнон файласуфи Аристотель ва Абу Наср Форобий каби алломалар тенги йўқ намуна саналади. Лекин бундан Ибн Сино уларнинг оддий издоши бўлган, деган хулосага келиш ўринсиздир. У аксарият ҳолларда юнон фалсафасини бир неча асрдан кейин юзага келган тарихий шароитлар, мафкуравий кураш, янги дин ва ва жамият талабларига мослаштиришни ягона реал имконият сифатида қабул қилди.

Ибн Синонинг фикрича, ижтимоий муносабатлар, шахс ва жамият, жамиятни бошқариш, устоз ва таълим-тарбия жабҳаларида эришилган ютуқлар тарихий шароит ҳамда ислом анъаналари билан ҳамнафас бўлсагина кутилган натижа ва сезиларли самара бериши мумкин. Ибн Синонинг илм-маърифатга, табиат сирларини билишга бўлган интилиши чексиз эди. У кишиларнинг ақл-идроки, фахм-фаросати, тадбиркорлиги ҳам умуман инсоний фазилатларининг шаклланиши ва камолоти ўқиш, илмли бўлишлари билан бир ўринда тасаввур қилган, илмий билимларга катта баҳо берган. Замонасида кишилар учун муаммо бўлиб кўринган табиат сирлари сеҳрлар, тилсимотлар орқали тасвирланган мўъжизаларнинг ҳам илм орқали рўёбга чиқишига ишонч билдириб, илм орқали дунёда энг қимматбаҳо ҳисобланган нарсаларни ҳам яратиш мумкинлигига ишонган. Ибн Сино ҳақидаги ривоятларнинг бирида айтилишича, бухоролик катта савдогар Балх шаҳрида бўлганида бир китоб сотиб олади. Одамлар: “Бу китобни ўқиб тушунган кишилар тупроқдан олтин қилармиш” деб таърифлайдилар. Бироқ бу китобни олган савдогар тупроқдан олтин ярата олмайди. Бор бисотидан ажраган савдогар сув сотувчи бўлиб, ҳар ким сув олиб ичса пул олмай, китоб муаллифи Абу Али ибн Сино ҳақида лаънат ўқишни талаб қилади. Кунлардан бир куни бир мударрис келиб, савдогарнинг кўлидаги китоб тафсилоти асосида олтин яратиб беради ва савдогарга: “Олтиннинг сирини сиз пул бериб сотиб олган китобда эмас, илмда, мансабни пулга олиш мумкин, лекин илмни сотиб олиб бўлмайди. Бу китобни ёзган киши ўттиз-қирқ йиллик илмий тажрибага асосланиб ёзган. Мана шу китобни ёзган...мен бўламан, бундан кейин менинг номимга лаънат айтишни тўхтатарсиз,- деб умид қиламан –деб чиқиб кетган экан.

Ибн Синонинг бутун ҳаёти ва фаолияти ҳақиқатни билишга қаратилган эди. У одамларни илмни эгаллаш йўлидаги қийинчиликлардан чўчимасликка, дадил, сабр-матонатли бўлишга ундайди: “Одамларнинг ботири келажакдаги ишлардан кўрқмайди. Энг кўрқоқ кишигина ўз камолотини охирига етказмайди” - деб таъкидлаган Ибн Сино. Олим ўз асарларида ўша даврнинг жуда кўп ғояларини, илм-маърифатни тўғри акс эттира олди. Воқеликни маънавий ўзлаштириш инсон аъзосига

хос. Ибн Синонинг таъкидлашича, инсоннинг ҳайвонлардан фарқи шундаки, Аллоҳ унга ақл инъом этган. У туфайли инсон, эзгуликни ёвузликдан, интеллектуал етукликни ёлғон-яшиқ, адашишдан, дўстни душмандан ажрата олади. Ақл нури инсонни тасодифий кучлар таъсиридан озод шахсга айлантиради. Ақл “донишмандлик тарозиси”дир. Билиш жараёнида сезги аъзолари ва уларга таянган мушоҳада ақлнинг энг яқин кўмакчилари вазифасини бажаради. Мантиқ илми воситасида инсон билмаган нарсасини, олдин билиб олган нарсаси орқали билиб боради, тўғри тафаккур юритиш кўникмаларини ҳосил қилади. Жонли мушоҳадасиз воқеликни ўзлаштириб бўлмайди, лекин сезгилар далолатига асосланган эмпирик (асотир) тушунчалар, тасаввурлар, кўп ҳолларда, ҳодисалар моҳиятини очиб беришга ёрдам беради. Ибн Сино “Ахлоқ ҳақидаги рисола”сида инсон тўғрисида гапириб, одамдаги яхши ва ёмон хулқнинг ҳаммаси ижтимоий шароит, тарбия ва одат натижасида вужудга келишини таъкидлайди. Инсонда яхши ахлоқий фазилатлар пайдо бўлиши учун уларни тарбиялаш кераклигини ва бошқаларга бу ишда ёрдамлашишни маслаҳат беради. Яхши ахлоқли кишида инсоннинг энг яхши фазилатлари мужассамлашганини айтади. Шундай фазилатлар жумласига инсонпарварлик, ҳақиқий дўстлик, садоқатлик, келажакка ишонч билан қараш, меҳнатсеварлик, мустаҳкам ирода, тadbиркорлик ва шу кабиларни кўрсатиб, у кишиларни шундай фазилатларни эгаси бўлишга чақиради. Олимнинг фикрича, жамиятнинг ҳар бир аъзоси, жамият учун фойда келтирувчи бирон бир иш билан шуғулланиши лозим. Бировлар ҳалол меҳнат қилиб фойда келтирса, бошқалар текинга яшаса - бу адолатсизлик деб таъкидлайди. Кишилардаги кўрқоқлик, иккиюзламачилик, алдамчилик, мунофиқлик, дангасалик каби салбий хислатларни қоралайди ва одамларни бундай иллатлардан қочишга ундайди.

Ибн Сино меросидаги маърифий ва маънавий ахлоқий қарашлар ўз даврининг кўзгусидир. Унда ўз аксини топган ғоялар, сержило ечимлар она-Ватанимиз истиқболи ва мустақиллигимизни янада мустаҳкамлашда барчамизга маънавий кўмак ва мададкор бўлаётганлигининг гувоҳимиз.

2-SHU'BA. MARKAZIY OSIY UYG'ONISH DAVRI MEROSINI O'RGANISH HOLATI: MUAMMO VA YECHIMLAR

2nd SECTION. STATUS OF STUDYING THE HERITAGE OF THE CENTRAL ASIAN REVIVAL: PROBLEMS AND SOLUTIONS

2-Я СЕКЦИЯ. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

АХМАД ЯССАВИЙ ҚАРАШЛАРИДА БОРЛИҚ ВА БИЛИШ МУАММОСИ

Давронов З., ф.ф.д., проф. – ТМИ, Ўзбекистон

Тасаввуф аҳли орасида машҳур бўлган Хожа Аҳмад Яссавий (Хожа Орифин) хозирги Қозоғистон сарҳадида жойлашган Сайрам қишлоғида (мутафаккир туғилган манзил кейинроқ “Муборак Туркистон” деб аталади) туғилди. Унинг туғилган йили аниқ маълум эмас. Кўпгина манбаларда мутафаккир XI асрнинг иккинчи ярмида таваллуд топиб, 1166-1167 йилда вафот этган, деган тахминлар мавжуд. У отаси шайх Иброҳимдан эрта – етти ёшлик чоғида етим қолади, бошидан қанчадан-қанча азоб-укубатлар, турмуш қийинчиликларини кечиради. Илк таълим-тарбияни машойих Арслонбобдан олади. Устози Арслонбобнинг вафотидан сўнг илмга бўлган ташналиги уни Бухоро шаҳрига етаклайди. Бухорода Аҳмад Яссавий ўз таҳсилини тасаввуф таълимотининг йирик намояндаларидан бири Юсуф Ҳамадонийнинг қўл остида давом эттиради. У Қуръони карим, ҳадиси шариф, уларга ёзилган шарҳларни, фикҳ, калом ва қатор бошқа диний ва дунёвий илм соҳаларини чидам ва сабр-қаноат билан ўрганади, маънавиятимизнинг серқирра жабҳаларидан баҳраманд бўлади.

Аҳмад Яссавий шогирдлик шоҳсупасидан муносиб жой эгаллаш билан чегараланмади. У ўзининг номи билан Марказий Осиё ҳудудида кенг тарқалган тасаввуф тариқатини яратди. Яссавий маънавиятининг самарали таъсири туркий тилларда ижод этган кўпгина шоирлар шеъриятида узоқ вақтларга қадар яққол сезилиб турганлиги маълум.

Аҳмад Яссавийнинг дунёқараши ўта мураккаб тарихий шароитда - турк ҳукмдорлари қорахонийлар ва қорахитойлар ўртасидаги тинимсиз урушлар, низо ва келишмовчиликлар ҳамда уларнинг даҳшатли оқибатлари кўрина бошлаган бир даврда шакллана борди. Шоир эл-юртнинг беҳузур ҳаёти, азоб-укубатлари, “нокас, хасис, диёнатсиз” ҳукмдорларнинг зулми, жамиятда ҳукм сураётган маънавий таназзул, адолатсизлик, кенг тарқалган қашшоқликка гувоҳ бўлиб яшади, золимларни инсоф–диёнатга, одамларнинг тақдирига бефарқ бўлмасликка чақирди.

Баъзи муаллифларнинг Аҳмад Яссавийнинг 63 ёшида вафот этганлиги тўғрисидаги тахминлари бир мунча шубҳали бўлиб кўринади. Аҳмад Яссавийнинг “Девони ҳикмат” асарида “Олтмиш учда кирдим ерга” деган иборасини тўғридан-тўғри унинг 63 ёшида вафот этганлигини асос қилиб олиш мутлақ ҳақиқат эмас, албатта. Бу ибора аслида бошқа маънога эга бўлиб, у мутафаккирнинг “Ишқ, Ҳақ, Ёр” кадр- қимматини билмаган жоҳиллар, нодон-нотавонлар, худпарастлар, ҳақни ноҳақдан фарқ қила олмайдиган калтабинлар, “маъни укмаслар”, ўзлигини сезмайдиган калтафаҳмлар, ҳаромни ҳалолдан ажратмайдиган бедодлардан йироқлашганига ишора сифатида тушуниш лозим. У ер остида кун кечирганми, чиллахонада ўтирганми ёки ўзини нодон ва ношудлар дийдори ва суҳбатидан олиб қочганми – бундан масаланинг моҳияти ўзгармайди: Аҳмад Яссавий 63 ёшида вафот этмаганлиги аниқ. У “Ҳикматлар”да бир юз йигирма бешга кирганлигини ҳам эслатиб ўтади [1: 249]. Агар бу маълумотни эътиборга оладиган бўлсак, Аҳмад Яссавий ер юзида узоқ умр кўрганлардан бири экан, дейиш мумкин.

Аҳмад Яссавийнинг диний-тасаввуфий қарашлари унинг “Ҳикматлар”ида ўзининг ёрқин ифодасини топган. Уларда ваҳдоният – Оллоҳнинг яқка-ягоналиги, абадий “бору бир”лиги, унинг барча мавжудотларнинг яратувчиси, қарам эгаси

эканлиги, инсон зотининг мақсади унинг васлига етишишга бўлган иштиёқи, биз яшаб турган ашъвий олам унинг тажаллийсилиги, ахлоқий камолот, катта-ю кичик гуноҳлардан покланиш, Оллоҳ ризосига монанд келадиган мақомга эришиш тўғрисида тасаввуфий фикр-мулоҳазалар баён этилган.

Аҳмад Яссавий тасаввуф таълимотининг оддий вакили бўлиб қолмасдан, балки тасаввуф тизимида ўзининг Яссавия тариқатини яратган мутасаввиф саналади. Бу тариқатни тасаввуфнинг бошқа тариқатларидан фарқланиб турадиган баъзи жиҳатларига мухтасар тарзда тўхталиб ўтишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Биринчидан, Яссавия Нақшбандия тариқатига нисбатан Мансур Халлож (858 – 922) тасаввуфига бир мунча яқинроқ бўлса-да, унинг “Анал – Ҳаққ” каби ўта исёнкор даъвосини мўътадил шаклда давом эттиришга ҳаракат қилади. Иккинчидан, илк мутасаввифлар (Робиъа, Боязид Бистомий, Мансур Халлож ва бошқалар) диний-тасаввуфий қарашларида ихлос мақоми, яъни жаннат ҳузур-ҳаловатларидан кўра Оллоҳ васлига етишиш устун қўйилган бўлса, Аҳмад Яссавий бу иккала жиҳатларни бир-бири билан уйғунлаштиришга ҳаракат қилади. Учинчидан, яссавияда дарвиш-қаландарлар, зоҳидлик мақомлари аниқ даражада сақланиб қолган. Тўртинчидан, зикр масаласида у нақшбандиядан фарқланиб туради. Агар нақшбандия тариқатида зикри ҳуфия – пинҳоний зикр қабул қилинган бўлса, яссавия тариқатида аксинча, зикри жаҳрия - баланд овоз билан ижро этиладиган зикр муҳим талаб – қоидага айлантирилган ва ҳоказо.

Аҳмад Яссавийнинг тасаввуф таълимотида борлиқ масаласи ваҳдоният – яккахудолик таълимоти нуқтаи назаридан туриб ҳал этилади. Оллоҳ – холик, барча нарсаларнинг яратувчиси. Ҳамма нарсалар у туфайли яратилади ва пировард оқибатида унга қайтади. Лекин Аҳмад Яссавий холик билан “халқ”ни бир-бирига қарама-қарши турган, зиддиятли жиҳатлар қилиб қўймайди. Оллоҳ бу оламни беҳудага яратмаган, у аниқ мақсадга бўйсунди. Заковатли бандалар аён, яъни шухуд оламида содир бўлаётган ҳодисалар, мўъжизаларда илоҳий ҳикматнинг изларини пайқаб олади. Бунга мисол тариқасида қуйидаги мисраларни келтириш мумкин:

*“Эрни кўрдим эргашидим, истагимни сўрдим,
Барчаси сенда деди, қолдим ҳайрон ичида.
Ҳайрон бўлибон қолдим, беҳуш бўлибон толдим,
Ўзимни дардга солдим, топдим дармон ичинда.
Мискин Хожя Аҳмад жони ҳам гуҳардир, ҳам кони,
Жумла анинг макони, ул ломакон ичинда” [1: 237].*

Аҳмад Яссавийнинг ваҳдоният таълимотига бўлган муносабатидан кўриниб турибдики, у мавжуд ашъвий оламга нурсиз, ҳеч қандай моҳиятга эга бўлмаган, биронта нарса сифатида қарамайди. У яратганнинг чексиз макони деб талқин қилинади. Демак, Худо коинотда, барча мавжудотда, жумладан ҳар бир инсонда ўз аксини топади. Бундай фикр-мулоҳазалар аслида тасаввуфнинг барча тариқатларида учраб турадиган қарашларга хос бўлиб, тарихий даврларда муҳим аҳамият касб этиб келган. Лекин, шунга қарамасдан, мутафаккир фалсафий қарашларини олам ва Оллоҳни пантеистик тарзда талқин қилиш (Худо билан табиат айнан бирдайдир, бир-бирига мослашиб туради, чамбарчас бир бутунни ташкил этади, дейиш), Худо билан инсон, табиатнинг ўзаро кескин рақобатини бартараф этишга уринишлар [2: 62], бизнинг фикримизча, сезилмайди. Аслида, Аҳмад Яссавий қарашларига кўра, аён олам мустақил борлиқ сифатида гавдаланмайди, у Оллоҳнинг улуғ мақсадни кўзлаб яратган воситасидир, холос. Шундай экан, яратган билан яратилган инсон ва табиат ўртасида қандайдир рақобат мавжуд бўлиши мумкин эмас.

Ислом анъанасига кўра борлиқ ўн саккиз минг оламдан иборат. Лекин шу билан бир қаторда, мавжудлиги эътироф этиладиган оламлар тасаввуфда, жумладан, Аҳмад Яссавийда ҳам қуйидаги кўринишларда тасниф этилади: олами асғар – энг кичик олам – инсон; олами барзах – аён, ашъвий олам билан охират орасидаги олам; жабарут олами – улуғлик ва қудрат олами; олами кабир – энг буюк олам, яъни коинот олами; олами амр – Оллоҳнинг амри билан барча нарсаларнинг мавжудлигини таъминлайдиган олам; олами арвоҳ – руҳлар олами; олами асбоб – сабаблар олами, яъни биз яшаб турган дунё; олами ғайб – ғайб, гўзаллик олами; олами кавни фасод – бузуклик олами; олами лаҳут – улуҳият олами; олами маъно – маънолар олами; олами малакут – малаклар олами; олами насут – махлуқлар олами; олами шахуд – кўринадиган олам, аён олами; олами зуҳур – ашённинг зуҳурланиши олами [1: 82].

Тасаввуфнинг тариқатларида бўлгани сингари, Аҳмад Яссавийнинг «Ҳикматлар» асарида ҳам билиш муаммоларига эътибор қаратилган. Унинг қарашларида инсоннинг ўзлигини билиб олиши барча масалалардан устун туради. Бунинг боиси шундаки, Аҳмад Яссавийнинг таъбирича, “ўзини билса эрди Ҳақни билади, худодан кўрқадю инсофга келади”. Лекин Ҳаққа етишиш осон эмас, бунинг ўзига хос қийинчиликлари, сир-асрори мавжуд. Ҳар бир киши ўзининг камолотида нодонликдан фориг бўлмоғи лозим, молу дунё даъвоси билан яшамасдан, ҳақ ва ҳақиқатни англаб олишга ҳаракат қилиши керакки, бу барчанинг кўлидан келавермайди.

Тасаввуфда ҳақиқат диннинг ички моҳияти бўлиб, шариат эса унинг ташқи кўриниши, қиёфасидир. Ҳақиқатга етишган солиқ, ориф Оллоҳдан ўзга мутлақ борлиқ бўлмаслиги, Оллоҳ азалий ва абадий борлиқ эканлигини, ҳамма нарсалар фоний эканлигини англаб оладилар. Буюк мақсадни англаш ва унга интилишда одамлар бир хил бўлмасдан, учта гуруҳни ташкил этадилар. Биринчиси, авомлар гуруҳи бўлиб, ўз табиатига кўра нодон ва жоҳил кишилардир. Бундайлар мутлақ ҳақиқат билан ўткинчи қадриятларнинг фарқини билмайдилар, ваҳдати вужуд сиридан беҳабар қоладилар. Иккинчиси - хавос тоифасига қарашли кишилар бўлиб, ўзлигидан кечиб, ҳақиқат йўлини танлайдилар. Аҳосули хавос аҳли эса дийдор толиблари, ҳақшунослар деб аталадилар. Бундай кишиларни тасаввуф аҳли хос кишилар деб эътироф этадилар.

Хулоса тарзида айтиб ўтиш жоизки, Хожа Аҳмад Яссавийнинг диний-тасаввуфий қарашлари халқимиз бой маънавий меросининг сарчашмасидан муносиб ўрин олиб, уни зийнатлантириб турибди. “Ҳикматлар”нинг тили ўзбек адабий тилининг камол топишининг асосий вазифасини адо этиб келди. Уларни мустақиллик шароитида маънавий-ахлоқий жиҳатдан баркамол инсонни шакллантиришдаги аҳамияти беқиёсдир десак, хато қилмаймиз.

АДАБИЁТЛАР:

1. Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар. –Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1990.
2. Степанянц М.Т. Средневековая философия зарубежного Востока: общие контуры методологического подхода // социокультурные характеристики средневековой философии. –М.: 1990. стр. 62.

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАЛҚИНИ: ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ

Ғаффарова Г., ф.ф.д., проф., Норбекова Д. – ЧДПУ, Ўзбекистон

Маълумки, Марказий Осиё тарихида сиёсий ақл-идрок билан маънавий жасоратни, диний дунёқараш билан қомусий билимдонликни ўзида мужассам этган

буюк арбоблар кўп бўлган. Хусусан, Ал-Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Имом Бухорий, Имом Термизий, Хожа Баховуддин Нақшбанд ва бошқа кўплаб буюк аждодларимиз миллий маданиятимизни ривожлантиришда улкан ҳисса қўшдилар, халқимизнинг миллий ифтихори бўлиб қолдилар. Уларнинг номлари, жаҳон цивилизацияси тараққиётига қўшган буюк ҳиссалари ҳозирги кунда бутун дунёга маълум. Шу сабабли ҳам бугунги кунда буюк мутафаккирларимизнинг бизга қолдирган маънавий бойликларини кенгроқ ўрганишимиз, тадқиқ этишимиз зарур.

IX-XI асрлар давомида Марказий Осиё маданиятининг гуркираб ривожланиш даврида Марказий Осиёда Ал-Хоразмий, Ал-Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Али Ибн Сино ва Абу Наср Форобий каби кенг қамровли тафаккур ва қомусий билим эгалари илмнинг турли соҳаларида ижод қилишлари натижасида ривожланиш ва тараққиёт учун белгиловчи аҳамиятга эга бўлган турли фалсафий, табиий-илмий, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий ва маънавий-диний ғояларни илгари суришган. Шу сабабли ҳам Марказий Осиё мутафаккирлари илмнинг барча соҳаларида олиб борган тадқиқот натижаларидан ҳозирги замон фани ва техникаси кенг суръатларда фойдаланиб келмоқда.

Айтиш керакки, Марказий Осиё табиий-илмий ва ижтимоий ғояларни илгари сурилишида Абу Райҳон Берунийнинг ижодида ҳам кузатилади. «Абу Райҳон Беруний илм доирасининг кенглиги ва фикрларининг далиллиги билан кишини хайратда қолдираётган ажойиб олим ва забардаст файласуфдир. Унинг ўша давр табиётшунослиги, фалсафаси, тарихи ва филологиясининг долзарб масалаларига бағишланган» [10: 26]. Дарҳақиқат, Беруний ижодига назар ташлаганимида борлиқни ўрганишда кенг қамровли тафаккурнинг мавжудлигини учратишимиз мумкин. Беруний илмнинг турли соҳаларида ижод қилар экан, у ўзининг илғор ғоялари билан замонасидан анча илгарилаб кетган. Унинг табиий-илмий ғоялари бир қанча асрлардан кейин тасдиғини топди ва унинг қарашлари замонавий фаннинг пойдеворини ташкил этмоқда.

Абу Райҳон Беруний билимларнинг тўхтовсиз тараққий этишини қуйидагича изоҳлаган: “билимларнинг соҳалари кўп ва юксалиш, тараққиёт даврининг донишмандлари илм-фанга узлуксиз мурожаат қилганлари сари у янада кўпаяди, одамларнинг илми эгаллашга интилиши, унга ва унинг вакилларига ҳурмат-эҳтиром билан қарашлари ана шунинг аломатидир. Илм-фан тараққиёти ҳақида ғамхўрлик қилиш аввало кишилар устидан ҳукм юритадиган шахсларнинг бурчидир” [1: 188]. Дарҳақиқат, алломанинг ушбу фикрлари бугунги кунда ҳам ўзининг моҳиятини йўқотмаган, балки долзарблашган дейиш мумкин. Сабаби бугунги кунда жаҳонда узлуксиз билим олишга оид “умр бўйи таълим олиш” тенденцияси кенг ёйилмоқда.

Шуни ҳам қайд этиш керакки Берунийнинг баъзи бир илмий ғоялари унинг даврида эътиборга олинмаганлиги сабаби ўша даврнинг фалсафий ёндашувларнинг чекланганлиги, лекин асрлар оша олимлар уларнинг моҳиятини англаганлар ва амалиётга тадбиқ этганлар.

Ўрта асрларда ислом маданиятида математика, астрономия фанларининг ривожланиши ҳаётий зарурият ва амалиёт эҳтиёжлари билан рағбатлантирилган. Фанни шу қадар муваффақиятли ривожланиши жаҳон цивилизациясига кўпгина илмий ғоялар, кашфиётлар билан бойитган, сифатан янги илмий ёндашувлар асосида содир бўлди [5: 75].

Юнон ғояларидан, ёндашувларидан фарқли равишда геометрия, астрономия, арифметика, мусиқа, тиббиёт фанларида ҳам гармония таълимотларида ҳам янги ёндашувлар, янги концепциялар асосида изланишлар олиб борилган.

Симметрия муаммоси инсониятда доимо қизиқиш бўлган. Ҳозирги фалсафий концепцияларда симметрия оддий масалалардан бошлаб ҳозирги давр учун мураккаб муаммоларни тадқиқотига ва тушунтиришга (ривожланиш, тартиб ва тартибсизлик) асос қилиниб олинмоқда.

Қадимий Юнонистонда пифагорчиларнинг гармония (уйғунлик), симметрия назарияси, Платоннинг табиатдаги гармония назарияси каби ёндашувлар мавжуд бўлган. Юнонистонда симметрия ёндашувини амалиётда қўлланилиши қурилган биноларда, скульптура санъатида яққол намоён бўлган. Улар шу кунга қадар бизни қойил қолдирмоқда.

Ислом маданиятида Оллоҳ томонидан яратилган дунёнинг бепоён (чексиз) хилма-хиллигини ва гўзаллигини калиграфия, хаттотлик ва арнамент нақшларда мужассамлаштирилган. Улар билан мачит ва минораларни, пештоқ йўлларини ва мухташам биноларнинг деворларини беаганлар. Гўзаллик тўғрисидаги тасаввур абстракт геометрик нақшларда ўз ифодасини топди.

Ислом архитектурасидаги кўпчилик нақшлар анъанавий усулларга асосланган, аммо ноанъанавий усулларга асосланган ва бу кўринишдаги симметрияни яратиш янги билим, янги ёндашувларга асосланган эди. Ислом маданиятида фанларнинг ривожланиши юнон фанидан фарқли, янгича концептуал қарашлар, ёндашувларга асосланиб янги кашфиётларга йўл очиб берди.

Ўрта асрлар архитектура деворидаги гирихлар симметрияни ифодалашнинг ўзгариши, Евклид геометрияси чекланганлиги намоён бўлди. Ўрта Осиё олимлари симметрияни классик туридан бошқа тури борлигини аниқладилар ва амалиётга татбиқ этдилар. Кейинчалик геометрик кўринишдаги нақшлар симметрияга асосланган бўлиб, гўзалликни ифодаланган.

XX асрнинг 70-йилларида “Пенроуз плиткалари”ни кашф этилиши гирихларни шаклларни нерекурсив математика назариясига асослангани тўғрилигини тасдиқлади. Ушбу кашфиёт табиатдаги квазикристалларни тузилишини аниқлаб беради.

Маълумки, ўша даврда Марказий Осиё мутафаккирларининг асарларида гармония тушунчасига катта аҳамият берилган. Гармония тушунчаси универсал хусусиятга эгаллиги таъкидлаб, улар уни нафақат Коинот билан боғлиқлигини балки хусусий фанлар билан боғлиқлигига эътибор берганлар. Гармония инсоннинг қалби, фаолиятининг муҳим таркибий қисми деб таъриф берганлар. Шу билан бирга дисгармония – гармония яхлитлигининг керакли элементидир. Гармония дисгармония орқали шаклланади. Тартиблик ва тартибсизлик, тартибсизликдан тартибга ўтиш каби муаммолар замонавий фаннинг долзарб муаммоларидандир.

Шу даврда ижод этган аллома ижодида билиш жараёнида тажрибанинг аҳамияти тўғрисидаги фикрлари. Масалан, ал-Берунийни фикрича, «менда шубҳа бор ... уни бартараф этилиши тажриба ва қайтадан синовдан ўтқизиш билан боғлиқ, ... айтиб берувчиларда яқдиллик бўлса ҳам, унинг ҳақиқатлиги тажриба билан тасдиқланмайди» [4: 247]. Демак, амалиёт билимни тажриба йўли билан олиш усули ва уни ҳақиқатлигини апробация қилиш, билимларни тасвирлаш усулидир.

«Инсон, - деб ёзади Беруний, бирон бир фан соҳаси ҳақида мулоҳаза юрита олиши мумкинки, қачонки у амалиёт билан шуғулланган ва тадқиқотларида аниқликка эришган бўлса. Шу билан бирга албатта файласуф бўлиши зарур» [3, 90]. Ушбу фикрларга қўшилмасликнинг иложи йўқ, чунки, Беруний фан ривожланиши учун атиги битта муҳим аҳамиятга эга бўлган хусусиятни кўрсатмоқда – тараққиёт фан фалсафа билан, фалсафий методологияга асосланиши кераклигига урғу беради.

Тирик табиатда симметрия мавжудлиги Қадимий Юнонистонда ҳам маълум эди. IX асрда Беруний жонли табиатни геометрик шаклларда акс эттириш мумкинлигини илмий исботлаб берди. Шу билан орнаментларни морфологияда, кристалларда, асалари уясида, қор учқини кўрсата олди. Беруний таъкидлайдики, «четларида айналар ҳосил қилувчи япроқларнинг сони гул очилганда кўпинча геометрия қоидаларига мувофиқ бўлади. Кўп ҳолларда улар хордалар билан тенг келади, конусга оид асарлар асосида эмас, балки геометрик метод билан аниқланади. Гулда тўғри учбурчак кўринишидаги айланага геометрия методлари билан киритиш мумкин бўлган 7 ёки 9 та баргни топиш ўзи амримаҳол. Аксинча, гулдаги япроқларнинг сони 3, 4, 5 ёки 18 та бўлади. Бундай ҳолат кўп кузатилади, аммо баъзида 7 ёки 9 япроқдан иборат гул турларини топиш мумкин. Бундай япроқлардан иборат гулларни юқорида келтирилган турларнинг ичида ҳам топиш мумкин бўлади» [2: 329]. Беруний симметрияни янги кўринишларини кашф этган.

Жонли табиатда геометрия мавжудлиги тўғрисидаги ғоя ва уни симметрик конфигурацияларда фалсафий мушоҳада маҳсулидир. XX асрда Вернадскийнинг фикрига кўра, жонли табиатда мавжуд бўлган симметрия яхши ўрганилмаган ва бу муаммони ўрганиш муҳимдир.

Замонавий фан Берунийни фикрларини тасдиқлади. Ҳақиқатдан ҳам айланадиган симметрия ўсимликлар дунёсида, содда ҳайвонлар организмларида, баъзи бир денгизда яшовчи жониворларда мавжудлиги тасдиқланди. XIX асрда ўсимлик ва ҳайвонот дунёсида симметрияга бағишланган айрим илмий ишлар чоп этилган. Беруний ўсимлик дунёсида аниқланган симметрия, нотирик табиатда мавжуд бўлмайди. Симметрия тирикликка нима учун керак? ва пайдо бўлишини сабаби нимада? Тирик организмлар ўзларига хос бўлган симметрияни эволюция жараёнида шакллантирганлар.

«Ўсимликлар дунёсининг организмлари ҳам симметрияга эга бўлишлари, уларни қуёш нури, табиий (физик) чидамлик ва ётиб қолмаслик (бутун олам тортишиш кучи) билан боғлиқ» [9: 192]. Бу эса ўзига хос ташқи муҳитга адаптация (мослашиш), ҳаёт учун курашдир.

1024 йилда Беруний астроном-география муаммоларига бағишланган асари «Турар жойлар орасидаги масофани текшириш учун жойларнинг охири чегараларини аниқлаш» - «Геодезия» асарини тугатди. Бу асарда дунёда биринчи бор геодезияни мустақил комплекс масалаларини ва геодезик астрономияни ажратиб берди [7: 15]. Дарҳақиқат, Беруний минерология, геодезия, фалакиёт ва бошқа кўплаб соҳаларда илмий ғояларни илгари сурган. Шу сабабли ҳам «Астраном – математик ва тарих-этнографик эҳтиёжларни бир-бирига мослиги Берунийга “Хронометрия” асарини яратишга имкон берди» [6: 353-354].

Маълумки, Беруний Ер шарининг доимий ва муттасил ўзгариб боришини кўрсатган ҳолда, инсон фақат қадимги геологик жараёнларнинг натижасини кузатиши мумкинлигини таъкидлайди. Унинг фикрига кўра, Ер шарининг шаклланиши улкан геологик муддатларни қамраб олади. Бироқ Беруний бу фикрдан ҳам юксакроқ ғояни илгари суриб, бу ғоя унинг замондошлари учун ҳам ва ундан кейин анча давргача сирлилигича қолди. Бу Ер шарининг геотектоник ўзгариши ҳақидаги ғоя эди [8: 321]. Албатта, Берунийнинг бу ғояси ҳозирги замон фанида кенг равишда ўрганилиб, геотектоник жараёнлар Ер литосфераси қатламлари ва қобикларининг ўзаро таъсирлашуви, уларнинг сейсмиклиги кабилар билан боғлиқ ҳолда ўрганилмоқда. Шунингдек, Қуёш ва унинг атрофида ҳаракатланаётган планеталарнинг

ҳаракатланишида нотекислик ғояси ва бу борадаги дастлабки тадқиқотлар Берунийга тегишлидир.

Умуман олганда, Марказий Осиё мутафаккирлари томонидан илгари сурилган ғоялар бутун жаҳон цивилизация ривожланишига тўртки бериб келган бўлиб, ҳозирги замон фанида қўлга киритилаётган ютуқларда бевосита ёки билвосита ўз ўрнига эгадир. Шунинг учун ҳам Марказий Осиё мутафаккирлари томонидан илгари сурилган табиий-илмий ва ижтимоий сиёсий ғоялар ўз моҳиятига кўра ҳозирги давр жамиятини ривожлантириш ва илм-фанни янада юксалтиришда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу ғоялардан инсоният бевосита ёки билвосита фойдаланиб келмоқда. Айниқса, Беруний ижодида дифференциациялашув ва интеграциялашув (фанлараро) ғояларини амалиётда қўлланганлигини тасдиқлаш мумкин [11-12]. Шу сабабли ҳам улуғ алломаларнинг ижодини қайта-қайта ўрганиш ва таҳлил қилиш билиш жараёни учун катта аҳамиятга эга.

АДАБИЁТЛАР:

1. Беруни Абу Райхан. Избранные произведения. –Т.11. –Т.: 1963.
2. Беруни Абу Райхан. Избранные произведения. – Т.: 1957.
3. Беруни Абу Райхан. Избранные произведения. Т.3. Геодезия. –Т.: 1966.
4. Беруни Абу Райхан. Минералогия. – М.: 1963.
5. Булатов М.С. Геометрическая гармония в архитектуре Средней Азии. – М.: 1987.
6. Булгаков П.Г. Жизнь и труды Беруни. – Т.: 1992.
7. Булгаков П.Г., Ахмедов А.А. Астрономия в Средней Азии в IX-XV вв. / Исследования по истории нации и культуры Средней Азии. – Т.: 1993.
8. Классическая наука Средней Азии и современная мировая цивилизация / Под ред. П.К. Хабибуллаева и А.Ф.Файзуллаева. – Т.: Фан, 2000.
9. Концепции современного естествознания / Под ред. Л.А. Михайлова. – М., 2008.
10. Мўминов И. Ўзбекистондаги табиий-илмий ва ижтимоий-фалсафий тарихдан лавҳалар. – Т.: 1999.
11. Гаффарова Г.Г. (2021). Абу Райҳон Беруний ғосеологик қарашлари ҳозирги замон фалсафий-методологик талқинда // Имом Бухорий сабоқлари, 2-сон, -Б.113-115.
12. Gaffarova G.G. Modern philosophical interpretation of Abu Raykhan Beruni's scientific ideas // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. avgust, 2021. 8/1, PP.95-99.

МУЗАФФАР ХАЙРУЛЛАЕВ – ШАРҚ ФАЛСАФАСИ ТАРИХИНИНГ ЙИРИК ТАДҚИҚОТЧИСИ

Рузматова Г.М., ф.ф.д., проф. – ЎЗМУ, Ўзбекистон

Инсон зоти туғилибдики, доимо комилликка интилиб яшамоғи даркор. Бунинг учун ҳар бир инсон одамларга хос барча иллатлардан холи бўлмоғи ва жамики фазилятларни ўзида жо қилмоғи зарур. Бунга эришиш албатта, ўз-ўзидан бўлмайди. Бунинг учун ҳар бир инсон ўз соҳасининг меҳнаткаши, заҳматкаши, фидойиси бўлиши; ўз соҳасининг кенг кўламда, чуқур ва атрофлича билимдони ва пири бўлиши; аввало, ўзининг кадр-қимматини билиши ва ўзгаларнинг кадр-қиммати, иззат-нафсини хурмат қилиши; инсонларга нисбатан меҳрли, оқибатли, ўз манфаатини қандай кўзласа, бошқаларнинг манфаатига нисбатан ҳам худди шундай муносабатда бўлиши; инсон ўз нафсониятини меъёрида қондиришга интилиши ва ундан чиқиб кетиш ҳолатларига чек қўйиши; ҳаммага фақат ва фақат яхшилик қилиши; бошқаларнинг ютуқларига, бойлигига, амалига ҳасад билан эмас, балки ҳавас билан қараши; ўзи эзгуликка интилиб яшаши ва ўзгаларни ҳам шунга етаклаши; билим ва илмнинг чексизлиги ва унга эришиш учун доимо муттасил меҳнат қилиши, мутолаа қилиши, мушоҳада қилиши, китоблардан ҳаётдан доимо ўқиши ва уқиши

ҳамда ўз билим доирасини чуқурлаштириб, кенгайтириб бориши; инсон ҳаётни севиши, унинг зиддиятлари, қарама-қаршиликлари ва курашига табиий ҳол сифатида қараши ва шундайлигича қабул қилиб, унга нисбатан ўзининг қалб кўрини бериши ҳамда ундан доимо лаззатланиб юришга одатланиши ва ўз руҳини доимо тетик тутиб, меҳнат қилиши ҳамда гўзал ҳаёт тарзини шакллантириши зарур.

Гап шундаки, юқорида баён этилган барча фазилатлар Музаффар Муҳитдинович Хайруллаевда мужассам эди. Шунинг учун ҳам у кишини сўзсиз, ҳеч бир муболағасиз, мамнуният ҳисси билан комил инсон эди. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги, фалсафа фанлари доктори, профессор, Абу Райҳон Беруний номидаги Давлат мукофоти соҳиби, йирик фан ташкилотчиси Музаффар Муҳитдинович Хайруллаев ибратли ҳаёт йўлини босиб ўтди. Бўлажак олим ёшлигидан илм эгаллашга қизиқди. Турмуш қийинчиликларига қарамасдан Қўқон, Андижон, Самарқанд ва Тошкентда таҳсил олди.

1931 йил 17 ноябрда Музаффар Муҳитдинович Хайруллаев Қўқонда хизматчи оиласида туғилди. 1947 йили Андижон ўқитувчилар институтининг тарих-филология факультетини аъло баҳолар билан тамомлади. 1951 йили Ўрта Осиё давлат университети (ҳозирги ЎЗМУ) филология факультетининг мантиқ ва психология бўлимини аъло баҳолар билан тугатди. 1949-1951 йиллари талабалик йилларида таҳсил олиш билан бирга Тошкент шаҳрида мактабда мантиқ ва психология фанларидан дарс берди. 1951-1954 йиллари Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тил ва адабиёт институтининг аспиранти бўлди. Аспирантурани Тошкент, Москва ва Самарқандда ўтади. 1956 йилда фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимоя қилди. 1955 йилда Алишер Навоий номидаги Самарқанд давлат университетиде фалсафа фани ўқитувчиси бўлиб ишлади. 1955-1956 йиллари Ўрта Осиё давлат университетиде мантиқ фани ўқитувчиси лавозимида, 1955 йилда Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институтининг катта илмий ходим лавозимида ишлади. 1958 йилда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти директори лавозимида ишлади.

1966 йилда “Форобий дунёқараши ва унинг фалсафа тарихидаги аҳамияти” мавзусида фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимоя қилди. Илмий ишлари Ўрта Осиё халқлари фалсафий тафаккури тарихи, мантиқ, диалекти ва тарихий материализм, маданият масалаларига бағишланган.

1967-1968 йилларда давлат мукофотлари билан тақдирлан. ЎЗР ФА мухбир аъзоси бўлиб сайланди. 1969 йилда профессорлик унвони берилди. 1970 йилда юбилей медали билан мукофотланди. 1970-1975 йилларда Ўзбекистон Компартияси Марказий Қўмитасида маданият, фан ва ўқув юртлари бўлимини бошқарди. 1972 йилда Осиё ва Африка мамлакатлари халқлари билан бирдамлик қўмитасининг фахрий мукофотига сазовор бўлди. 1973-1990 йилларда Араб мамлакатлари билан дўстлик ва маданий алоқалар жамияти Ўзбекистон бўлимининг раиси лавозимида сайланди. 1975 йилда ЎЗР ФА Фалсафа ва ҳуқуқ институти директори бўлиб ишлади.

1976 йилда Осиё ва Африка мамлакатлари халқлари билан бирдамлик қўмитасининг фахрий ёрлиғи билан мукофотланди. 1976 йилда Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар жамиятининг фахрий ёрлиғи билан мукофотланди. 1979 йилда Республика “Билим” жамияти Президумининг аъзоси, 1979 йилда Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар жамиятининг фахрий ёрлиғи билан мукофотланди.

1979-1984 йилларда Республика “Билим” жамияти фалсафий билимларни тарғибот қилиш бўйича илмий методик кенгаш раиси; 1980 йилда ЎзР ФА Беруний номидаги Шарқшунослик институти директори; 1980 йилда Фан ва техника тарихи Ассоциацияси Ўзбекистон бўлими раиси ўринбосари бўлиб ишлади. 1981 йилда “Ўзбекистон хизмат кўрсатган фан арбоби” фахрий унвони берилди. 1981-1988 йилларда Бутуниттифоқ Шарқшунослик ассоциацияси Ўзбекистон бўлимининг раиси; 1982-1987 йилларда Республика “Билим” жамияти раиси ўринбосари; 1982 йили Дўстлик ишига қўшган ҳиссаси учун Ҳурмат белгиси нишони билан мукофотланди; 1984 йилда Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар жамиятининг фахрий ёрлиғи билан мукофотланди; 1985 йилда медал билан тақдирланди; 1986 йилда Орден билан мукофотланди; 1987 йилда ЎзР ФА Президиум аъзоси, ижтимоий фанлар бўлимининг академик-секретари; 1989 йилда И.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институтининг бўлим бошлиғи; 1989 йилда ЎзР ФА академиги бўлиб сайланди; 1991 йилда Қорақалпоғистон хизмат кўрсатган фан арбоби фахрий унвони берилди; 1991 йилда медал билан тақдирланди; 1992 йилда Абу Райҳон Беруний номидаги давлат мукофоти лауреати; 1993 йилда Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти директори; 2003 йили Меҳнат шухрати ордени билан мукофотланди; 2004 йилда Қувайт давлати таъсис этган Халқаро мукофот билан тақдирланди.

Музаффар Муҳитдинович мушоҳадаси кенг, фикрлаш қобилияти кучли файласуф олим эди. У академик И.Мўминовнинг раҳбарлигида аввал номзодлик, сўнгра докторлик диссертацияларни ёқлади. М.Хайруллаев илмий фаолиятининг асосий қисми Ўзбекистон Фанлар академияси билан боғлиқдир. Олим 40 йилдан ортиқ Академия тизими ва юқори ташкилотларда масъул лавозимларда хизмат кўрсатди. Кўп йиллар давомида ЎзР ФА Фалсафа ва ҳуқуқ институти ҳамда Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтига раҳбарлик қилди, Фанлар академияси президиумида фалсафа, иқтисод ва ҳуқуқ фанлари бўлимини бошқарди, президиум аъзоси бўлиб сайланди.

Шарқ мамлакатлари фалсафий меросини ўрганишда М.Хайруллаевнинг хизматлари каттадир. Олим, айниқса Марказий Осиё халқлари ижтимоий-фалсафий фикри тарихини тадқиқ қилишга улкан ҳисса қўшди: собиқ Иттифоқда биринчилардан бўлиб Ўрта асрнинг қомусий олими Абу Наср Форобийнинг илмий меросини тадқиқ қилишга киришди ва форобийшуносликка асос солди. Унинг “Форобий ва унинг фалсафий рисоалари”, “Форобий дунёқараши ва унинг фалсафа тарихидаги аҳамияти”, “Маданият ва мерос”, “Маданий мерос ва фалсафий фикр тарихи”, “Форобий”, Москвада чоп этилган “Абу Наср ал-Форобий”, “Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири” каби йирик монографиялар олимга катта шухрат келтирди. Домла ўзининг қатор тадқиқотларида Шарқ мамлакатларидаги Уйғониш даврининг муҳим хусусиятларини кўрсатиб берди.

М.Хайруллаев йирик фан ташкилотчиси сифатида ҳам танилди. Унинг бевосита раҳбарлигида фалсафа тарихи ва Шарқшуносликнинг фундаментал ва назарий муаммолари тадқиқ қилинди, бу соҳаларга оид йирик монографиялар, тўпламлар чоп этилди. М.Хайруллаев Ибн Сино, ал-Хоразмий, Амир Темур, Улуғбек, Аҳмад Фарғоний, Исмоил Бухорий, Мотуридий, Марғиноний, Нақшбанд ва бошқа алломаларнинг юбилейларини ўтказиш ҳамда уларга бағишланган Халқаро анжуманларда фаол қатнашди.

М.Хайруллаев маҳсулдор олим эди. У рус, ўзбек ва хорижий тилларда 600 дан ортиқ монографиялар, тўпламлар, қўлланмалар ва илмий мақолаларнинг

муаллифидир. Булардан ташқари фалсафа тарихи, маданият назарияси, тарих, манбашунослик, этика ва эстетика бўйича кўплаб шогирдлар етиштирди, унинг бевосита раҳбарлигида 60 дан ортиқ фан номзоди ва докторлик диссертация химоя қилинди. М.Хайруллаев Австралия, Англия, Германия, Венгрия, Франция, Туркия ва бошқа мамлакатларда бўлиб ўтган халқаро анжуманларда Шарқ фалсафаси, Марказий Осиё фалсафий фикри тарихи бўйича маърузалар қилиб, хорижий мамлакат олимларини Ватанзимнинг илм-фан соҳасида эришган ютуқлари билан таништирди. Олимнинг мақолалари инглиз, немис, араб, форс, урду ва бошқа тилларда муттасил босилиб турди.

М.Хайруллаев жамоатчилик ишларида фаол иштирок этди. У Ўзбекистон фалсафа жамияти ва Бутуниттифоқ Шарқшунослик ассоциациясининг раиси, Ўзбекистон “Билим” жамияти раисининг ўринбосари, Фан ва техника тарихи ассоциацияси президиумининг аъзоси эди. Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг олим янги куч ва ғайрат билан ижод қила бошлади. У киши тарих, фалсафа, маданият назариясига бағишланган кўплаб мақола ва рисоалар чоп эттирди, жамоавий тўпламлар ва монографияларга бошчилик қилди, иқтидорли ёшлардан фан номзодлари ва докторлари етиштириб чиқарди. М.Хайруллаевнинг илм-фан соҳасидаги кўп йиллик меҳнати, илмий кадрлар етиштиришдаги хизматлари ва жамоатчилик ишларидаги фаолияти муносиб тақдирланди. У ҳукуматнинг қатор ордени ва медаллари, фахрий ёрликлари билан мукофотланган эди. Шундай қилиб, Музаффар Муҳитдинович Хайруллаев йирик фан ташкилотчиси, атоқли файласуф олим бўлиши билан бирга ҳаётда ўта камтарин ва олижаноб инсон эди. Олимни билган ҳамкасблари, дўстлари ва шогирдлари унинг илм-фан заҳматкаши, ёшларнинг меҳрибон ва ғамхўр устози, бағрикенг, юксак салоҳиятли, ажойиб инсон эди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Академик Музаффар Хайруллаев. Хотиралар ва мақолалар (Олим таваллудининг 75 йиллигига бағишланади). – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 2006. -118 б.
2. Имомназаров М. Миллий маънавиятимизнинг такомил босқичлари. –Т.: Шарқ, 1996 -141 б.
3. Каримов Ш., Шамсуддинов Р. Ватан тарихи. – Т.: Ўқитувчи, 1997. -527 б.
4. Хайруллаев М.М. Шарқшунослик фани: яқунлар ва режалар // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. - 1996. -№ 6. –Б. 97-103.
5. Хайруллаев М.М. Ўрта Осиёда илк уйғониш даври маданияти. – Тошкент: Фан, 1994. -78 б.

ИБН АЛ-АРАБИЙ ҲАЁТИ ВА ФАЛСАФИЙ-ИРФОНИЙ МЕРОСИ

Холмўминов Ж., ф.ф.д. (DSc) – ТДШУ, Ўзбекистон

Ислом оламнинг буюк файласуфи ва илоҳиётшуноси, мусулмон Шарқида “Шайх ул-акбар” – “Энг улуғ шайх” номи билан танилган ориф шоир ва ирфон йирик назарийчиси Муҳйиддин ибн ал-Арабий (м.1165 – 1240) ҳам ана шундай мураккаб сиёсий-ижтимоий ва маданий-маънавий шароитда илм ва тафаккур майдонига кириб келган.

Ибн ал-Арабийнинг диний-фалсафий дунёқараши анча мураккаб, чигал масала. Зеро, унинг фалсафий-ирфоний қарашлари ислом динидаги бирон-бир фикҳий ва каломий мазҳаб доирасига сиғмайди. Айниқса, унинг *Ваҳдат ул-вужуд* ва *Илоҳий тажаллий* каби назариялари, *иймон*, *нубувват* ва *валоят* масалаларига оид қарашлари ҳам аҳли сунна вал-жамоа ва ҳам шиа йўналишидаги мазҳаблар доирасида катта илмий баҳс-мунозаралар ва ихтилофларга сабаб бўлган. Ҳатто унинг мазкур масалаларга оид қарашлари аҳли сунна вал-жамоа йўналишидаги тўртта мазҳабнинг баъзи уламолари томонидан танқид қилинган [1: 15-17].

Мухйиддин ибн ал-Арабийнинг мураккаб тафаккурий тизими ислом оламида кўплаб муҳолифларга эга бўлганидек, ўз тарафдорларини ҳам топган. У ва унинг таълимотига нисбатан муҳолифатлар ҳам шиъа йўналиши олимлари, ҳам сунний йўналиши олимлари ичида етарли.

Мухйиддин ибн ал-Арабий хижрий қамарий 560 йил, милодий ҳисобда 1165 йил 7 августда [2: 30] бугунги Испаниянинг Андалусия воҳасидаги Мурсия шаҳрида таваллуд топган. Унинг асл исми Муҳаммад бўлиб, “диннинг тирилтирувчиси” маъносини берувчи “Мухйиддин” фахрий лақаби ҳисобланган. Ибн ал-Арабий ўзининг машҳур асарларидан бири – “Ал-Футуҳот ал-Маккия” (Макканинг очилиши) асарида ўзини “Муҳаммад ибн ан-Нур ва Абдулазиз Зудёр” номи билан ҳам тилга олган. Баъзи олимларнинг изоҳлашича, у мусофирлик ва ғариблик азобини кўп тортгани сабабли ўзини “Зудёр” деб атаган экан. Чунки бу сўз “ғариб”, “ғурбатда қолган”, “эл-юртидан ажралган” каби маъноларни англатган. Ибн ал-Арабийнинг тўлиқ исми, кунyasi ва нисбаси тарихий манбаларда “Муҳаммад бин Аҳмад бин Аҳмад Абдуллоҳ Шайх ад-дин Абу Бакр ат-Тоий ал-Ҳотамий ал-Андалусий” тарзида келтирилган.

Ибн ал-Арабийнинг келиб чиқиши арабларнинг Тай (машҳур Ҳотами Тойнинг қавми) қабиласига мансуб бўлган аждодлари Арабистон ярим оролидан Испаниянинг Андалусияга бориб қолишган. Отаси Али ибн Муҳаммад маърифатли, илоҳий маърифатдан баҳра олган, ўша даврда Андалусияда ҳукмронлик қилган Моваридлар сулоласининг вакили бўлмиш Муҳаммад ибн Мардонишнинг саройида катта обрў-эътибор ва нуфузга эга бўлган кишилардан бўлган. Ибн ал-Арабий ўз эсдаликларида: “Отам вафот этишидан ўн беш кун аввал вафот этишини менга билдирди ва чоршанба куни жон таслим қилишини айтди. Ҳақиқатан ҳам шундай бўлди. Бемор оламдан кўз юмгач, юзидан инжу каби порлайдиган бир нур таралди”, - деб ёзади. Ибн ал-Арабий отаси вафотидан сўнг амакиси Аҳмад ибн Муҳаммад назорати остида камол топган. Ҳадис илмининг бошланғич даврини ҳам ана шу амакисидан ўрганган.

Ибн ал-Арабий болалигиданоқ фалсафа ва тасаввуф илми сирларини ўрганишга қизиққан. Шунинг учун бўлса керак, бир қанча етук олимлардан сабоқ олган, уларнинг суҳбатларидан баҳраманд бўлган. Шу жумладан, нафс сирларини билиш, тасаввуф ва фалсафа ўртасидаги фарқни тушунишда Ибн Рушднинг фикр-мулоҳазаларига муурожаат этган.

Тарихий манбаларда келтирилишича, Ибн ал-Арабий ёшлигида кейинги бутун ҳаётини ўзгартириб юборган туш кўради. Шу туш туфайли бутун Испания бўйлаб сафарга чиқади, сўнг Тунис, ундан сўнг Марокашга бориб, ўзининг “Китоб ал-асро” асарини ёзади. Илм йўлида Андалусия ҳамда Шимолий Африкада жойлашган илмий-маданий марказларни кезиб юрган Ибн ал-Арабий 1200 йилда муборак ҳаж сафарига боради ва бунинг натижасида Макка шаҳрида икки-уч йил қолиб кетишига тўғри келади. Ўзининг энг машҳур асарларидан бири – “Футуҳот ал-Маккия” (Макканинг фатҳ этилиши; Макканинг очилиши) ёзишни ҳам шу ерда бошлайди. Ушбу шаҳарда у ўз даврининг машҳур ҳадисшуносларидан бири ҳисобланган Мукинуддин Зоҳир бин Рустам Исфаҳоний билан танишади.

Ибн ал-Арабий ҳаёти унинг тафаккуридаги эврилишларга ўхшаб ўта зиддиятли ва кескин кечган. Унинг анча мураккаб ва чигал фикрлари, ҳеч ким кутмаган ғояларини ҳамма ҳам у назарда тутгандай тушунавермаган. Натижада, қаерга бормасин, қайси даврада бўлмасин, ким билан мулоқотга киришмасин, қаршиликлар ва эътирозларга учраб турган, турлича баҳс-мунозараларнинг вужудга келишига сабабчи бўлган. Жумладан, 1203 йилда Ибн ал-Арабий Маккадан Бағдод шаҳрига, у

ердан эса Мисрга сафар қилади. Мисрда дин уламоларининг қаттиқ қаршилигига учраб, кофирлик ва бидъатчиликка айбланади ва бир муддат зиндонбанд этилади. Уч йилдан сўнг яна Маккага, ундан сўнг Бағдод, Мосул, Арзирум, Антокия ва Ҳалаб шаҳарларига муҳожарат қилади. Ҳалаб шаҳрида бўлганида эса баъзи уламолар унинг “Таржумон ул-ашвоқ” девонидаги ғазалларини нотўғри, юзаки талқин қилишади. Натижада, у ўзининг ҳар бир ғазалига шарҳ ёзиб, асл маъноларини тушунтириб беришга мажбур бўлади.

Ибн ал-Арабий 1223 йили Дамашққа келади ва умрининг охиригача шу шаҳарда яшаб илмий фаолият ва маънавий раҳнамолик билан шуғулланади. Дамашқда яшаган даврида у ердаги диний ва дунёвий ҳокимиятларнинг ҳурмат-эътиборини қозонади. Айнан ана шу даврда у ўзининг энг машҳур асарлари – “Ал-футуҳот ал-Маккия” ва “Фусус ал-Ҳикам”ни ёзиб тугатган. Буюк илоҳиётшунос олим Дамашқ шаҳри яқинидаги Қосуйн тоғи ёнбағрида дафн қилинган. XVI аср бошида турк султони Салим Усманий фармойиши билан унинг қабри устида маҳобатли бир макбара бунёд этилади.

Ибн ал-Арабий тасаввуф фалсафасининг ўзидан олдинги буюк назариятчиси – Ҳаким ат-Термизий таълимотини чуқур ўрганган, унинг асарларидан кўплаб иқтибослар келтирган. *Ваҳдат ал-вужуд* таълимоти асосчиси ўзининг машҳур бўлган “Футуҳот ал-Маккия” номли асарида 155 та диний-фалсафий саволга мутафаккирнинг “Хатм ул-авлиё” китобига суянган ҳолда жавоблар ёзган. Айниқса, Ҳаким ат-Термизийнинг *нубувват* (пайғамбарлик), *валоят* (валийлик), *руъят* (уйғоқлик ва туш ўртасидаги ҳолат), *қалб* ва *нафс* ҳақидаги назарияларини қўллаб-қувватлаган ва янада такомиллаштирган.

Ибн ал-Арабий ўзидан жуда катта илмий-адабий мерос қолдирган. Унинг қаламига нисбат бериладиган 400дан ортиқасардан 200таси бугунги кунгача сақланиб қолган. Аммо унга том маънода шуҳрат келтирган икки асари – “Ал-Футуҳот ал-Маккия” (Маккадаги зафарлар; Макканинг очилиши; Макканинг фатҳ этилиши) ва “Фусус ул-ҳикам” (Ҳикмат дурдоналари; Ҳикмат гавҳарлари) буларнинг орасида алоҳида илмий аҳамиятга эга.

1229 йилда Шайх ул-акбар тушида Ҳазрати Муҳаммад Расулуллоҳ (сав)ни кўради. Ҳазрат пайғамбар (сав) унга Илоҳий Ҳикмат тўғрисида “Фусус ул-ҳикам” номли бир китоб ёзиши лозимлиги ҳақида ишорат қиладилар. Ибн ал-Арабий ушбу воқеани “Фусус ул-ҳикам” муқаддимасида қуйидагича баён қилган: “Димашқ шаҳрида 817 йили (ҳижрий Ж.Х.) муҳаррам ойининг сўнгги даҳасида Расулуллоҳ салаллоҳу алайҳи васалламни тушимда кўрдим. Ул Ҳазрат (сав)нинг қўлларида китоб бор эди. Менга айтдилар: Бу “Фусус ул-ҳикам” китобидир. Буни олиб, халққа етказ, токи улар бундан баҳра топсинлар. Бас, айтдим: Эшитдим ва итоат қилдим Аллоҳга, Расулига ва улул-амрга, қандайки бизга амр этилган”. Ушбу китобда кейинроқ “Ваҳдат ул-вужуд” номи билан машҳур бўлган ирфоний-фалсафий таълимоти ўзига хос рамз ва тамсиллар орқали баён қилинган.

Муҳйиддин ибн ал-Арабий ислом фалсафий-ирфоний тафаккури тарихида бой илмий-адабий мерос қолдирган энг буюк мутафаккирлардан бири саналанади. У кўпгина Шарқ ва Ғарб тилларни билган ва амалий фаолиятида улардан унумли фойдаланган. Асосий асари кўп жилдли “Футуҳот ал-Маккия” (Макканинг фатҳ этилиши; Макканинг очилиши), бўлиб, 560 та бобдан таркиб топган. 559-инчи боб бутун китобнинг қисқача мазмуни (тезиси) баёнидан иборат. Унинг иккинчи бир машҳур асари “Фусус ал-ҳикам”(Ҳикмат гавҳарлари) бўлиб, унга В.В.Лавскийнинг таъкидлашича 150 дан ортиқ шарҳлар ёзилган [3: 112]. Унинг асарлари орасида,

шунингдек, Қуръони каримнинг мажозий тафсири ва тасаввуф иборалари луғати “Ал-истиҳолот ас-суфийа” ҳам бор [4: 335]. Абдулваҳҳоб Шаъроний унинг асарлари сонини 400 дан ортиқ [5: 8] деб билса, Мавлоно Жомий уларнинг сонини 500 дан ортиқ, дейди [6: 546]. “Ҳадят ул-орифийн” муаллифи эса Ибн ал-Арабийнинг 475 та асарини санаб ўтади [7: 114-121]. Олмон шарқшуноси Карл Брокельманнинг аниқлашича, уларнинг сони 150 жилдни ташкил этади. Эронлик тасаввуфшунос олим Муҳсин Жаҳонгирий эса Ибн ал-Арабийнинг 511 та асари рўйхатини келтиради. Нима бўлган тақдирда ҳам Ибн ал-Арабийдан бой илмий ва адабий мерос қолган ва бу маънавий мероснинг катта бир қисми тасаввуф ва ирфон, калом (илоҳиёт), фалсафа, тафсир, тарих, ахлоқ ва фикҳ илмларига тегишлидир. Ибн ал-Арабий яхшигина шоир ҳам бўлган, ишқий-ирфоний ғазаллар ва қитъаларидан таркиб топган девони – “Таржумон ул-ашвоқ” билан шоир сифатида ҳам катта шухрат қозонган. Зотан, ҳақиқий шоир бўлмай туриб, орифликнинг юксак даражасига эришиш қийин. Ошиқлик ва орифлик, шоирлик ва олимлик фазилатларининг уйғунлашувини Ибн ал-Арабийнинг машҳур издошлари – Садриддин Қунийавий, Фахриддин Ироқий, Шоҳ Неъматуллоҳ Валий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Камолиддин Ҳусайн Хоразмий ва бошқалар мисолида ҳам кузатиш мумкин.

Ибн ал-Арабийнинг каломи ва таълимоти жуда мураккаб, чигал ва рангбаранг бўлиб, айрим ҳолларда зиддиятли ва бир-бирини инкор қиладиган фикрлар ҳам учраб туриши у ҳақида турли фикр ва қарашларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлган.

Ислом фалсафий-ирфоний тафаккури тарихида бирор китоб “Фусус ул-ҳикам”чалик машҳур бўлган эмас. Турли йўналиш, мазҳаб ва фирқаларга тегишли бўлган кейинги даврлардаги олимлар унга гоҳида қисқа, гоҳида муфассал илмий шарҳлар битганлар. Қолаверса, ирфон ва тасаввуф таълимоти ва ирфон фалсафасига оид китоб ёзган бир қатор олимлар ўз илмий салоҳиятларини намойиш этиш учун ҳам *Ваҳдат ул-вужуд* таълимоти атрофида ўз фикр-мулоҳаза ва муносабатларини билдиришни зарур деб ҳисоблаганлар.

Борлиқнинг бирлиги ва ягоналиги – *Ваҳдат ал-вужуд* таълимотининг асосчиси сифатида танилган мутафаккирни унинг издошлари “Улуғ шайх”, “Афлотуннинг ўғли” деб ардоқлар эдилар.

Ибн ал-Арабийнинг фалсафий-ирфоний таълимоти ва унинг марказий баҳс мавзуи бўлмиш *Ваҳдат ул-вужуд* фалсафаси ўз-ўзидан бўм-бўш майдонда вужудга келган нарса эмас. Бу таълимотнинг асл илдизлари:

биринчидан, ислом динининг бирламчи манбалари – Қуръони карим ва Ҳадиси шарифга бориб тақалса,

иккинчидан, тасаввуф таълимоти таркибида “Ҳақимия” номли илк фалсафий-ирфоний мактаб очган Ҳақим ат-Термизий, Шарқ аристотелизми (машшо) намояндалари – Абу Наср Форобий ва Абу Али ибн Сино, Бухоро тасаввуф мактаби намояндалари – Яҳё Калободий ва Мустамлий Бухорий томонидан яратилган фалсафий-ирфоний таълимотларга бориб тақалади.

Учинчидан, “Юнон фалсафасининг кейинги ирфоний оқимлар билан ўхшашлиги бор. Эпикур ва Орфаннинг асрорли ғояларини назарда тутамиз. Бундан ташқари, навафлотунчилар (неоплатонизм – Ж.Х.), айниқса, Плотин фалсафасига ҳам тўхтаб ўтиш мумкин. Ирфон ва тариқат маросимларида уларнинг ғоялари таъсирини ҳис қилиш қийин эмас” [8: 51]. Шунингдек, ирфон фалсафасининг шаклланишида Қадимги Ҳинд динлари – Ведантизм ва Буддавийлик ғояларининг маълум даражадаги таъсирларини ҳам эслатиб ўтишга тўғри келади. Зеро ҳақиқатан ҳам “тасаввуф Шарқ

диний-фалсафий, ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий тафаккури тарихидаги мураккаб ҳодисалардан биридир” [9: 42].

Ваҳдат ал-вужуд таълимотида “нур” ва “тажаллий” ғояларидан кенг фойдаланилади. Бу ғояни илк маротиба буюк мутафаккир ва мутасаввиф Ҳаким ат-Термизий Ибн ал-Арабийдан уч юз йил мукаддам ўртага ташлаб, жумладан, шундай деган эди: “Аллоҳнинг азаматлигидан уларга (ҳой-ҳавасдан покланганларга) нур жилва (тажаллий) қилди”; Буларнинг барчаси Аллоҳ нури тажаллийси баракотидан содир бўлганлиги тўғрисидаги ғоялари ҳам яна бир бор тасдиқлайди [10: 38].

Ибн Арабий таълимотининг ўзига хослиги шундаки, унда ғарбий ва шарқий тасаввуф анъаналари қоришиб кетган. Сўфий сифатида у рационализм ва схоластикага нисбатан интуитив билим – илоҳий файз афзаллигининг тарафдори эди. Унинг услуги асосини Қуръон ва Суннанинг аллегорик, мажозий тадқиқи, мутлақ камровлилик ҳамда яхлитлиликташқил этади. Илоҳиёт соҳасида Ибн Арабий мистик-пантеистик эди. Унинг асарларида худди ҳозирги замон теософияси каби теософик ва метафизик, гоҳида ҳатто ақлга сиғмайдиган парадокслар қоришмаси ҳам мавжуд.

Ибн ал-Арабий Қуръони каримдаги рамзлардан унумли фойдаланган ҳолда тасаввуф космогониясини яратишда илоҳий раҳмат (ар-роҳма), теософия (Аллоҳни илоҳий билиш), инсоннинг “олами суғро”, “Аллоҳнинг тимсоли” эканлиги, оламнинг яратилиши сабаби тўғрисидаги диний-фалсафий таълимотларни батафсил ишлаб чиқди. “Манзиллар”, илоҳий йўлнинг ҳолатлари, валийлик даражалари, пайғамбарлик ва авлиёлик муносабатлари ва бошқалар тўғрисидаги сўфиёна тасаввурларни тартибга солди ва тўлдирди [3: 113].

АДАБИЁТЛАР:

1. Суфизм в контексте мусульманской культуры. – М.: Наука, 1989.
2. Ахмад Тамимдари. История персидской литературы. – С-Пб.: 2007.
3. Суфийская мудрость. Составитель: В.В.Лавский. –М.: Март, 2007.
4. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. –Л.: ЛГУ, 1966.
5. Абдулваҳҳоб Шаъроний. Ал-явоқит в-ал-жавоҳир. 1-ж. – Миср, 1343.
6. Абдурахмони Жомий. Нафаҳот ул-унс. – Техрон: 1337.
7. Исмоил Пошшо Бағдодий. Ҳадят ул-орифийн. 2-ж. – Истамбул: 1951.
8. Саййид Муҳаммад Хотамий. Ислом тафаккури тарихидан. – Т.: Минҳож, 2003.
9. Саидов А. Аттормунослик. Буюк мутасаввиф, шайх ва шоир Фаридуддин Аттормнинг маънавий ва маърифий хазиналари. – Т.: Sharq, 2013.
10. Кенжабек М.Т. Термиз тазкираси. – Т.: ЎзМЭ Давлат илмий нашриёти, 2001.

НАУЧНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

*Рахимшикова М.К., к.ф.н., доц. – Южно-Казахстанский университет имени
М.Ауезова, Казахстан, Хавазметова Д.А. – Шымкентский университет,
Казахстан*

В средние века на территории Центральной Азии получают бурное развитие науки, особенно, естествознание. Сначала развиваются такие науки, как тригонометрия, алгебра, оптика и психология. В дальнейшем развиваются астрономия, химия, география, зоология, ботаника, медицина и другие. Многие исследователи сравнивают историю и культуру данного периода с эпохой Ренессанса в Европе, эпохи бурного развития науки, культуры и философии в ряде стран Западной Европы в XIV – начале XVII вв.

На наш взгляд, эпоха Восточного Возрождения, то есть Ренессанс Центральной Азии определило в значительной степени становление и расцвет науки и культуры в

Европе в XIV – начале XVII вв. Об этом писали известные философы Узбекистана И.Муминов, М.Хайруллаев и другие. Кроме того, нам необходимо передать своим потомкам о достижениях науки, литературы, искусства и философии раннего средневековья Центральной Азии, которые являются необходимым звеном, яркой и богатой страницей в развитии общечеловеческой цивилизации.

Мы бы хотели особо отметить роль и место Центральной Азии в истории человечества. Об этом пишут не только наши мыслители, но и мыслители зарубежных стран. Например, по мнению профессора Анджо Гунтера Франка, Центральная Азия действительно на протяжении столетий была важным связующим звеном между разными частями континента, а также Азией и Европой. Он определяет статус региона, употребляя выражение "Centrality of Central Asia" – центральность или же, центричность Центральной Азии. Немецкий ученый Адам Мец также отмечает, что гуманизм средневекового европейского Ренессанса не был бы возможен без раннего взрыва изучения философии на нашей земле.

Нам особо хочется обратить внимание, что в период раннего средневековья на основе синтеза культур многих народов в Средней Азии формируется богатая арабоязычная научная и философская мысль, в создании которой активное участие принимали представители различных стран: Хорезми, Фергана, Фараби, Марвази, Ибн Сина, Бируни, Назами, Закарийя ар-Рази, Кинди, Джахид, Ибн Рушд, Ибн Баджа, Ибн Туфейл и др. Это были ученые-энциклопедисты своей эпохи. Они явились создателями лучших произведений средневековой науки и культуры.

Большое развитие в этот период получила наука, в том числе, и философия. Ученые Центральной Азии внесли значительный вклад в мировую науку и философию. В то время жили и творили великие ученые: Ибн Муса Хорезми, Ахмад Фергана, аль-Фараби, Абу Рейхан Бируни, Абу Али Ибн-Сина, Махмуд Кашгари Рудаки и др.

Необходимо учитывать во внимание, что процесс становления новой государственности обусловлен историческим самосознанием нации. Ведь научное наследие прошлого становится неотъемлемой частью структуры современного общественного сознания. Без возвращения к истокам, самосознанию, на будет возможностей для полноценного переосмысления национальной истории и философии. В данном случае, исследование научного наследия Абу Насра аль-Фараби, приобретает особый смысл.

Как известно, философские искания великих мыслителей, переживая века, становятся путеводной звездой для потомков в их духовных поисках своего места под солнцем. К числу таких деятелей относился и Абу Наср аль-Фараби, чьи оригинальные концепции и идеи не теряют своей актуальности.

Размышляя о значении научного наследия Абу Насра аль-Фараби, выдающийся казахстанский философ А.Х.Касымжанов писал: «Идеалы аль-Фараби, проповедующие равенство всех людей в развитии умственных способностей и нацеливающие их на достижение совершенства, созвучны нашей эпохе. Именно потому его наследие столь органично вписывается в контекст культуры XX века». [см.2, 169] Действительно, чем больше проходит времени, тем величественнее становится фигура мыслителя, многогранное наследие которого каждый раз раскрывается с новой стороны, звучит в унисон с нашим временем.

Труд «Трактат о жителях добродетельного города» - бесценный источник, в нем заложен фундамент обновления, преобразования общества. Данный трактат имеет историческую ценность для нашей эпохи. В нем обоснована оригинальная концепция

ученого о новой форме государственного устройства. На наш взгляд, целесообразно было бы применить основные концепции, предложенные великим ученым в процессе построения нового Узбекистана, Казахстана. Концепция «добродетельного города» может служить в качестве путеводителя при реализации намеченных реформ в обществе, так как она является теоретической основой создания идеального гражданского общества.

Современный мир – сложный и противоречивый. По нашему мнению, человечество переживает самые трудные моменты: угроза ядерной войны, противостояние между Западом и Востоком и другие. В таких сложных политических условиях необходимо вести обдуманную идеологию нации. В силу происходящих кардинальных изменений настоящая эпоха требует более обновленного, обдуманного взгляда на мир. Кроме того, в последующее время кризис гуманности отгеснил антропоцентризм на второй план. В силу этих обстоятельств возникает востребованность к новому осмыслению мировоззренческих ориентиров, опирающихся на гуманизм, взаимопонимание и толерантности. В решении данной проблемы привилегированное место занимало бы духовное наследие аль-Фараби. Исследуя труды Аристотеля Востока мы можем найти точку соприкосновения идей аль-Фараби с современностью, это созвучие идей, разделенных во времени целым тысячелетием.

Другой видный представитель науки эпохи средневековья – Абу Рейхан Бируни. Обладая энциклопедическими знаниями, он мог вести глубоко научную дискуссию со специалистом любой отрасли - от математики и астрономии до поэзии и истории. Он владел несколькими языками мира, прекрасно владел санскритом, арабским, персидским, согдийским, сирийским, древнееврейским, греческим и др. Еще задолго до открытия американского континента предсказал о существовании материка в противоположной стороне Европы. Все его произведения строго носят научный характер. Известный американский профессор Фредерик Старр отмечает, что Бируни был мостом между античным миром и европейскими исследователями, он совершил свои открытия благодаря систематическому и строгому применению научный и логических размышлений.

Являясь одним из крупнейших знатоков науки, Бируни знания своего времени, Бируни считал, что процветание страны определяется состоянием наук, их расцветом. По его мнению, что знания могут нести добрую службу, не ограничиваясь с религиозными границами. Также, высшее счастье человека — в познании, поскольку он наделен разумом. Именно такое понимание феномена счастья принесет в общество мир и благоденствие. Бируни был истинным гуманистом, его интересовало достойные условия человеческого существования. Его стремления направлены на гуманизм, справедливость.

Всей нашей планете известны выдающиеся открытия наших титанов науки в области математики, астрономии, геодезии, минералогии, фармакологии, медицины, обществоведения. Так, с именем Хорезми связано употребление таких понятий как алгоритм и ноль, десятичной системы, Мирзо Улугбек в XV веке построил обсерваторию в Самарканде, занимался исследованиями в области астрономии и физики, также создал там звездные таблицы, отличавшиеся особой точностью.

Другим не менее выдающимся мыслителем периода раннего Восточного Ренессанса является Абу Али Ибн-Сина (985 – 1037). На Востоке его называли аш-Шейх ар-Раис – Глава (духовный наставник). На Западе, в средневековой христианской Европе, его знали как Авиценну.

Научное творчество Ибн-Сины охватило почти все области средневекового знания. Он создал огромное количество сочинений, относящихся к медицине,

математике, астрономии, химии, физике, психологии и философии. Абу Али Ибн Сино создал философскую энциклопедию аш-Шифа (Книга исцеления) и Данишنامه (Книга знаний). Труд Авиценны "Канон врачебной науки" около 500 лет изучался студентами-медиками в самых известных европейских вузах, также данный труд стал ценным источником исследователям по медицине для последующих поколений всего мира.

Таким образом, IX-XV века для центральноазиатских народов является весьма продуктивным. В жизни и деятельности народа Центральной Азии произошло культурное, научное Возрождение. Происходит расцвет науки и культуры. В период с X по XII вв., на смену тюркского государства, приходит династия Караханидов, сменившей в Средней Азии иранскую династию Саманидов. После исламизации, тюрки вместе с арабами основали мусульманскую культуру. Данный период является наиболее плодотворным, так как великие деятели тюркского мира, начинают озарять науку и культуру.

Есть ещё выдающийся узбекский поэт Алишер Навои. Он в своей деятельности в качестве великого визиря у Хусейна, правителя, размышлял об укреплении государства. Сам Алишер Навои писал поэтические труды, дастаны, философские произведения. В своих трудах рассматривал самые злободневные проблемы той эпохи. Все это положительно повлияло в исторический ход развития общества. Таким образом, мы являемся потомками великих созидателей науки и культуры в Центральной Азии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Касымжанов А.Х. Абу Наср аль-Фараби. –М.: Мысль, 1982. -198 с.
2. Нысанбаев А. Н., Курмангалиева Г. К., Коянбаева Г. Р., Кенисарин А. М., Сейтахметова Н. Л. Аль-Фараби и развитие восточной философии. – Астана: Елорда, 2005. – 255 с.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ТОЖИК ХАЛҚИ ТАРИХИДА ТАДҚИҚ ЭТИЛИШИ

Турсунов Б. т.ф.н., доц. – Б.Ғофуров номидаги ХДУ, Тоҷикистон

Уйғониш даври тарихи бугунги тожик халқи тарихшунослигида «Эҳёи Ажам» – «Ажамнинг Уйғониши» сифатида тадқиқ этилиши ўтган асрнинг 80-йиллариданок расмият даражасига кириб, Тоҷикистон Республикаси илмий муҳитида бу ғоянинг илк тарғиботчиси файласуф олим, академик Акбар Турсунов эканлиги маълум. Тожик халқи тарихида ҳам Марказий Осие Уйғониш даври IX-XV асрларни ўз ичига олиши қайд этилади. Илк Уйғониш даври асослари ислом дини пайдо бўлиши туфайли юзага келган теологик давлат – Араб халифалиги босқинчилик сиёсатидан сўнг, Тоҳирийлар, Сомонийлар сулолалари сингари миллий давлатларнинг пайдо бўлиши ва ислом ғоясининг Марказий Осиеда кенг ёйилиши туфайли юзага келган. Аниқроғи, муқаддас ислом динининг покиза ғояси, шу руҳ билан туғилиб, тарбия топган илму маърифат даҳоларининг тарих саҳнасида пайдо бўлишига ва инсоният цивилизациясига улкан ҳисса қўшишига олиб келди.

Бу жараён ёвуз Чингиз қўшинларининг нопок қадами юртимизга етгунича давом этиб, кейин катта турғунлик даври бошланган ва бу мудҳиш замон юз эллик йил давом этиб, фақат XIV аср иккинчи яримдан, Яратган инояти ва инсоният шарофати неъматини бўлмиш маданият қайта жонланиши билан Марказий Осие Уйғониш даври ҳам қайта жонланган. У қисқа муддатда мўғулларгача бўлган цивилизация даражасига етибгина қолмай, илм-фан ва моддий маданиятнинг юксак чўққиларини забт этиши туфайли яна-да юқори поғоналарга кўтарилди. Шу туфайли Темурийлар

маданияти номи билан инсоният цивилизацияси тарихида ўзининг муносиб ўрнини эгаллади. Юзага келган XIV – XV асрлар цивилизацияси ҳеч шубҳасиз Амир Темурдек шахс даҳоси билан боғлиқдир. Шахснинг тарихда ўйнаган ролини шу ҳукмдор ҳаёти ва бунёдкорлик, буюк қурувчилик фаолиятида ёрқин кўриш мумкин.

Тожикистон миллий тарихи Шўролар даврида, академик Бобожон Ғафуров заҳматли тадқиқотлари туфайли яратилди. Ватанимизнинг Уйғониш даври цивилизацияси алломанинг бир қатор асарларида кенг ёритилган, жумладан, «Таърихи мухтасари халқи тожик» («Тожик халқининг қисқача тарихи» шу китоб 3 бор рус тилида «История таджикского народа в кратком изложении» номи билан Москвада чоп этилган – 1949, 1951, 1955 йиллар), олим тадқиқотларининг аввалгиси бўлиб, ундаги 7-боб Марказий Осиё Уйғониш даври мавзусини тадқиқ этишга бағишланган [2:543].

Олим тадқиқотлари орасида «О причинах возвышения и падения Саманидов», «Исторические связи Средней Азии со странами Арабского Востока», «Фирдауси – слава и гордость мировой культуры», «Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни», «Гений, который жил в Средней Азии тысячу лет назад», «Абу Наср аль-Фараби и его время. К 110-летию со дня рождения выдающегося мыслителя Востока» – каби давлатлар, шахсиятлар тарихига бағишланган илмий мақолалари, Марказий Осиё Уйғониш даврида мавжуд бўлган давлатлар моҳияти, шу даврда яшаган истедодли шахсиятлар ҳаёти ва ижодининг янги-янги қирраларини очиб беради [1:440-515].

Академик Б.Ғафуровнинг «Тожиклар» асари Марказий Осиё Уйғониш даврини васф этувчи асарлар ичида энг муҳими эканлиги шубҳасиздир. Шўролар тузуми даврида байналмилал ғоялар баҳонасида Европа, хусусан рус халқи тарихи ва маданиятигина васф этиладиган, ўрта ва олий мактабларда «СССР тарихи» номи билан рус халқи ва Россия тарихи ўқитилган ўша замонларда, тожик фарзандининг миллий тарихга бағишлаб «Тожиклар» китобини яратиб, Шўролар Иттифоқи пойтахти Москвада чоп этиши, унда тожик ва ўзбек ҳамда Марказий Осиё территориясида тарихан шаклланган бошқа халқлар тарихининг Бобожон Ғафуров асарларида ёритилиши ўз замонидаёқ катта воқеа бўлиб, ўшанда Ўзбекистон раҳбари бўлган Шароф Рашидов ҳам «Тожиклар» китобини ёзиб, чоп этган алломани табриклаганига гувоҳ бўлганлигини академик Б.Литвинский ўз хотираларида мароқ билан ҳикоя қилади. Б.Ғафуров ўзининг ўлмас «Тожиклар» асарининг сўзбошисида ҳақли равишда «...бир-бирлари билан зич боғлиқ бўлган тожиклар ва ўзбеклар–бир умумий этник бирлик асосида шаклланган халқлардир. Тожик халқининг маданий хазинасидан ўзбеклар, ўз навбатида ўзбеклар маданиятидан тожиклар баҳраманд бўлганлар, моддий маданияти, табиати, урф-одати, халқ санъати–шу даражада яқинки уларни ажратиб бўлмайди» [3: 3] – дея қайд этади. XX аср алломаси Б.Ғафуровнинг бу гавҳарга баробар сўзлари беасос «Тожиклар» асари сўзбошисида келтирилмаган, аллома бир сўз билан «бизнинг тарихимиз, маданиятимиз бир» – эканлигини анна шундай таъкидлаган. Алломанинг шу асаридаги тўрт боб Марказий Осиё Уйғониш даври сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаётига бағишланган. Тарихий воқеаларнинг кенг ёритилиши, чуқур таҳлил қилиниши туфайли бу академик асар тез орада, дунё халқларининг юзлаб тилларига таржима қилиниб, тожик халқи ва Марказий Осиёда яшовчи халқларнинг тарихи ва маданиятини шу тарзда жаҳонга тараннум этди.

Б.Ғафуров тадқиқотида Марказий Осиё Уйғониш даврининг буюк даҳолари Аҳмад ал-Фарғоний, Мусо ал-Хоразмий, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али Ибн Сино, Абу Абдуллоҳ Рудакий, Абулқосим Фирдавсий, Камол Хужандий,

МирзоУлуғбек, Нуриддин Абдурахмон Жомий, Мир Алишер Навоийлар ижодиётига юксак илмий баҳо берилганлиги, бу шахсиятлар ҳаёти ва ижоди мисолида Ажам маданияти қандай чўққиларни забт этганлигини кўрсатганлиги диққатга сазовордир. Жумладан, Мир Алишер Навоий ижоди ҳақида сўз юритар экан, унинг 15 ёшидаёқ шоир сифатида танилганлигини, ўзбек ва форс-тожик тилларида ижод қилганлигини, Абдурахмон Жомий билан илмий-ижодий ҳамкорлиги ва дўстлигини қайд этади. Навоийнинг Низомий Ганжавийдек Шарқ адабиётида ҳосига ҳавас этиб «Хамса» асарини ёзганлиги, ўша давр адабий муҳитида улкан воқеа бўлиб, шоир даҳосининг нималарга қодирлигини яна бир бор кўрсатди. Б.Гафуров ўз асарида Навоий ижоди ҳақида гапирар экан, шундай ёзади: «Навоий Буюк. Унинг ҳамма тарафлама улкан истеъдоди, уни жаҳон даҳолари билан бир қаторга қўяди. Унинг ижоди аллоқачонлар умумжаҳон меросига айланди» [3: 514; 4:506-508].

Илмда даҳо сифатида ном қолдирган шоҳ ва олим Мирзо Улуғбек Муҳаммад Тарағай ижоди ҳақида ҳам қимматли маълумотлар ва у қурдирган обсерватория тахминий тасвирини келтириш билан Марказий Осиё Уйғониш даври цивилизациясига муносиб ҳисса қўшган шоҳ, астроном, муסיқашунос ва тарихчи олим ижодига алоҳида тўхталган. Мирзо Улуғбек даҳоси ҳақида гапирар экан, шундай ёзади: «У Самарқандда ўз даври астрономия ва математика илмлари мутафаккирлари гулдастасини тўплай олди» [3:512; 4:506].

Маданий ҳаёт тараққиётига асос бўлган сиёсий ва иқтисодий муҳит ҳақида ҳам муаллиф ўз асарида кенг тўхталиб ўтган. Хусусан, асарда синфий курашлар ўша замон коммунистик ғоясига таянилган ҳолда тадқиқ этилиб, бу кураш аҳамияти ҳам замон нафасига хос бўрттириб берилганлиги асло табиий ҳол эмас. Сиёсий ҳаётдаги ўзгаришлар негизида иқтисодий қонунлар ётишини Шўроларнинг коммунистик ғояси инкор қилмасда, асосий эътибор ҳамма вақт иқтисодиётдан сиёсий курашларга қаратилган бўлишига қарамай, академик Б.Гафуров ўз асарларида аксинча, жамиятдаги сиёсий ўзгаришлар негизида иқтисодий юксалишлар ётишини кўрсата олганлиги билан ажралиб туради.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ўтган асрда ижод қилган тарихчи олим, академик Б.Гафуров Ватанимиз тарихини тараннум этар экан, хусусан, Марказий Осиё Уйғониш даври маданиятига алоҳида эътибор берган ва тарих илмида биринчилардан бўлиб, Марказий Осиё Уйғониш даври цивилизациясининг буюк вакиллари, уларнинг улкан илмий мероси, жаҳон халқлари цивилизациясига қўшган муносиб ҳиссаларини тарғиб этиб, халқимизнинг жаҳон маданиятидаги ўрнини кўрсатган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Гафуров Б.Г. Избранные труды. – Москва: Наука, 1985. -664 с.
2. Гафуров Б.Г. История таджикского народа в кратком изложении. – Москва: Государственное издательство политической литературы, 1955. -543 с.
3. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – 664 с.
4. Гафуров Б.Г. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав/ Мухарири масъул академик А.Мухторов. Аз забони русӣ тарҷумаи А.Маниёзов, Н.Холмуҳаммадов. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 870 с.

БЕРУНИЙНИНГ ТАБИЙ ФАНЛАР РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Алтмишев А. т.ф.н., доцент – ГулДУ, Ўзбекистон

Ўзининг ноёб асарлари ҳамда оламшумул кашфиётлари билан жаҳон илм-фани ва маданияти ривожига беқиёс ҳисса қўшган буюк мутафаккир ва қомусий олим, Илк Ренессанс даврининг ёрқин намояндаси Абу Райҳон Беруний саналади. Табаррук

диёримизда камол топган улуғ олимлар, фозилу фузалоларнинг номини бутун дунё аҳли яхши билишади. Бобокалонларимиз билан нафақат фахрланиш, балки уларнинг бой маънавий илмий меросини татбиқ ва тарғиб этиш бурчимиздир. Шу маънода, буюк мутафаккирлар боболаримиз: Абу Абдуллоҳ Хоразмий, Аҳмад ал-Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Мирзо Улуғбек каби алломаларимизнинг меросларини илмий асосда чуқур ўрганиш, шу асосда ёш авлодни эзгу ғоялар руҳида тарбиялашдек улуғвор мақсадларга хизмат қилади.

Абу Райҳон Беруний асарлари мавзу жиҳатидан ранг-баранг, турли соҳаларни қамраб олган, ўз замонасининг ва замонамизнинг ҳам бир бутун қомусидир. Олимнинг математика, физика, фалакиёт, минералогия, геодезия, жуғрофия, табиатшунослик, этнография, тарих, филология ва фалсафа фанларига оид асарлари, умуман унинг илмий мероси кўп қиррали эканлигини исботлайди. Берунийнинг фан тарихидаги илмий меросини ўрганишдан аввал, олим яшаган замонда фаннинг ахволи, унинг фан соҳасидаги хизматлари, аниқ ва ижтимоий фанларга берган объектив баҳолари, ўз замонига бўлган фан соҳасидаги кашфиётларни ўрганиш лозим.

Маълумки, IX-X асрларда иқтисод, савдо-сотик, ҳунармандчилик ривожланди, ишлаб чиқариш тараккий этди. Булар ўз навбатида табиий фанлар бўйича билимларни пухта ўрганишга имкониятни оширди ва айни чоғда ижтимоий фанлар ҳам ривожлана бошлади. Бу борада Абу Райҳон Беруний табиий-илмий меросининг табиий аҳамиятини таъкидлар эканмиз, унинг турли аниқ фанлар бўйича кўтарган масалалари ўз даврида оламнинг умумий манзарасини яратишда, яъни табиий дунёқараш шаклланишида катта аҳамиятга эга бўлган. Масалан, унинг астрономия, геология, геодезия, минерология ва биология каби фанлар бўйича кўтарган ишларида буларни илғаш мумкин.

Шарқ Уйғониш даврида, яъни IX-XIII асрларда яшаган олимлар сув илмининг амалий тадбиқига ҳам катта аҳамият берганлар. Жумладан, Абу Райҳон Берунийнинг “Ўтган халқлардан қолган ёдгорлиги” асарида сунъий фавворалар, каналларни узунлик бўйича нивелирлаш ускуналари ҳақида ахборот берилган. X асрда яшаган бошқа бир хоразмлик олим Абу Абдуллоҳ Хоразмий “Илмлар калити” асарида Марв воҳасидаги суғориш ишларига ва техникасига алоҳида боб бағишлаган. Умуман олганда шу давр олимлари сув иншоотлари қурилишида юксак муҳандислик маҳоратини намоён этганлар. Масалан, араб олими Истархий (X аср) маълумотларига кўра Самарқанд шаҳри IX асрдан бошлаб тубига қўрғошин қуйилган акведук-кўтарма нов-ариқ ёрдамида сув билан таъминланганлиги қайд этилган. Худди шу каби суғориладиган ерларни сув билан таъминлашни яхшилаш мақсадида тоғолди худудларида коризлардан фойдаланганлигини яна бир марта эслаб ўтиш лозим. Шу даврларда дарё ва сойлардаги тошқин сувларни тўплаб, улардан келажакда экинларни суғоришда фойдаланиш мақсадида сув омборлари ҳам қурилган.

Берунийнинг табиий қарашлари ҳозирги замон фани учун ҳам катта қизиқиш ўйғотади. Бунга сабаб Беруний ўз даврининг тажрибага асосланган билимларни ҳар тамонлама чуқур эгаллаган олим эди. У ҳар хил фанларнинг назарий ишланмаларини тасдиқлаш ва текширишда тажрибага мурожаат қилиши, унинг етук олим ва буюк табиатшунос сифатидаги асосий хусусиятларидан бири бўлиб, табиий-илмий қарашларининг муҳим жиҳатларидан ҳисобланади. Сўнгги маълумотларга кўра, Беруний илмий билишнинг янги методлари – тажриба ва амалиёт методларини ишлаб чиққан ва ривожлантирган. Беруний ҳар қандай олимнинг изланишлари тажриба

билан бойитилса ва амалиёт натижасида ривожлантирилса албатта, фойдадан холи бўлмаслигини ва илм излаётган инсон учун ҳам кераклигини таъкидлаган эди.

“Аристотель табиатшунослик ва фалсафа илмларини назарий фалсафага киритиб, ижтимоий ҳодисалар ҳақидаги билимларни амалий фалсафа деб атади” [1: 46]. Илмларнинг бундай табақаланиши машҳур файласуф ал-Киндий, Форобий, Ибн Сино, Беруний таълимотларида ҳам асосий ўрин эгаллаган. Абу Райҳон Беруний фикрича, тилнинг келиб чиқишига одамларнинг бир-бири билан муомала қилишдаги эҳтиёжлари, турли фанларнинг пайдо бўлишига эса уларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжлари сабаб бўлган.

Ўрта Осиё жуғрофия фани тарихи ва мактабининг асосчиси Абу Райҳон Беруний десак, ҳеч хато қилмаймиз. Беруний жуғрофия соҳасида Атлантика ва Шимолий муз океанининг қирғоқлари, Тинч ва Ҳинд океанлари, кўллар ва денгизлар, Нил канали, Шимолий вилоятлар, Етти иқлим ва Маъмура дарё харитаси, Ер шари глобуси, янги китъа туғрисида, Амударё ва Қорақум тарихи, Ўрта Осиё шаҳарлари туғрисида жуда катта илмий мерос қолдирган [2]. Шунингдек, у узоқ мамлакатларга сафарга чиққан қарвонларнинг бепоён чўл ва саҳроларда, ўрмонларда тун бўйи кезишлари ва кутб юлдузидан фойдаланиш йўллариини ўргатган.

Булардан ташқари, масжидлар қуриш, уларни қиблага аниқ тўғрилаб қуриш каби талаблар жуғрофия илми билан боғлиқдир. Шубҳасиз, бу талабни X-XI асрларда бажариш учун йўл кўрсатиш Беруний каби буюк алломаларнинг зиммасида эди.

Геодезия соҳасида Берунийнинг олиб борган илмий-тадқиқот ишларини олим К.Норхўжаев қуйидаги бўлимларга бўлади:

1. Ер қуррасининг ўлчамини аниқлаш.
2. Жуғрофия координаталари бўйича тўғри ва тесқари геодезия масалаларини ечиш.
3. Фалакиёт геодезия асбобларини яратиш ва такомиллаштириш.
4. Муҳандислик геодезиясига доир масалаларни ечиш.
5. Картография жараёнлар ҳақида.

Биз биламизки, Беруний ўзининг йирик асарларини геодезия фанига бағишлаган. Улар Берунийнинг танланган асарлари 3 томлигига киритилган ва шартли равишда “Геодезия” деб номланган.

К.Норхўжаев Берунийнинг геодезия фанига алоқадор бўлган рефракция, кўриш уфқининг узоқлигини аниқлаш, ер шаклига таъсир этувчи ер қатламларининг жойланишидаги геофизик ҳоллари каби масалалар бўйича ўз фикр ва мулоҳазаларини берган. Умуман олганда, Берунийнинг геодезия фанига доир илмий ишлари унинг шу соҳанинг “отаси” бўлган дейишга тўла асос беради. Беруний уфқнинг пасайишига қараб, ер катталигини ўлчаши жуда аниқлик билан бажарилган. Олим эришган натижа (ер меридианининг узунлиги қарийб 110,27 метрга тенг) ўзининг аниқлиги билан ҳозирги замон олимларини ҳамон ҳайратга солади.

Бундан ташқари буюк бобомиз Абу Райҳон Беруний “Ҳиндистон” ва “Геодезия” асарларида ер қуёшдан Қавс ойида энг узоқ масофада бўлишини, шу ойда ернинг тортиш кучи ортиб, ер ости сизот сувлари чуқурда жойлашишини алоҳида таъкидланган. Шунинг учун шўр ювишни Қавс ойида амалга ошириш шўрни сифатли ювилишини ҳамда тупроқда кўп миқдорда нам сақланишини таъминлайди. Қавс суви ёзни катта чилласигача ўсимликларга намлик бериб тура олиши бобо деҳқонларимиз томонидан исботланган.

Тажрибаларда Қавс – об, чилла суви ва ҳут сувидан ерлар суғорилганда, дастлаб ҳутда, кейин чиллада ва охирида Қавс ойида суғорилган майдонлар етилганлиги аниқланган. “Қавс ойида ҳеч бўлмаганда” бир марта шўр ювишни амалга ошириш айни муддоа бўлади.

Беруний аллювиал ётқириклар назариясини яратди. Унинг материкларнинг силжиши ҳақидаги фаразини ҳозирги геология фани тарихчилари томонидан геотектоник ғоясининг асоси деб баҳоланмоқда. Ер қиёфасини тараққиёт ва ўзгаришда деб ҳисоблайди. Беруний айрим жойларнинг гносеологик тарихи ҳақида ўз фаразларини яратади. Улардан бири Амударё хавзасининг геологик ўтмиши ҳақидадир. Беруний фикрича, бора-бора Хоразмда сув тошишини қисқариб, аллювиал чўкмалардан иборат юқори ва қуйи дельтанинг ерлари пайдо бўлади. Амударёнинг сувлари – Орол денгизи ҳам Сарикамишга қараб оқишда давом этади. Илк аллювиал фаза муносабати билан Калиф Ўзбўйи атрофида пайдо бўлган аллювиал чўкмалар, хронологик жиҳатдан буни тўртламчи даврга боғланади [3: 25].

Берунийнинг қадимги Амударёнинг бурилиб кетиши ҳақидаги Дулдул оглаган ҳам Туямўйин вилоятлардаги учламчи ва кўп тоғ жинсларини ёриб ўтганлиги ҳамда Амударё ўрта оқишида ён бағир аллювиал чўкмаларнинг келиб чиқиши ҳақидаги тушунчалари ҳозирги замон геология фанининг қарашларига зид келмайди. Берунийнинг ҳозирги Амударё дельтасидаги ерларининг ёш аллювиал чўкма тупроқ эканлиги Орол ва Сарикамишга томон нишаблиги ҳақидаги тушунчалари ҳам ҳозирги геология қарашларига мос келади.

Берунийнинг Амударё, Нил ва бошқа дарёларнинг қадимги деҳқончилик воҳаларида сув келтириш масаласида, ер ости сувларининг ҳаракати ва ҳолати, булоқлар, фонтанлар ва бошқаларнинг пайдо бўлиши ҳақидаги фикрлари ниҳоятда диққатни жалб этади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Абу Райҳон Берунийнинг астрономия, геодезия, минералогия, математика, физика ва бошқа соҳалардаги ёзган асарлари ва фикрлари ўша даврда ҳам, ҳозирги даврда ҳам қимматлидир. Берунийнинг соҳа фанлар ҳақидаги қарашлари нафақат ўзининг замонида, ҳатто ҳозирги пайтда ҳам ўқувчини ҳақиқий илмга муҳаббат руҳида тарбиялашда катта роль ўйнайди. Шундай қилиб, Абу Райҳон Берунийнинг илмий мероси табиий-илмий қарашлари инсонларнинг илмий дунёқарашини бойитишда ва кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Кедров Б.М. Классификация науки. 1 том. –М.: 1961.
2. Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиёлик географ ва сайёҳлар. –Т.: Ўзбекистон, 1964.
3. Беруний – ўрта асрнинг буюк олими. –Мақолалар тўплами. –Т.: 1950.

ТЕМА ВОСТОКА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОЭТОВ

Халилова Д.М., к.ф.н., ФГБОУ «Интердом» им. Е.Д.Стасовой – Россия

ЛИТЕРАТУРА:

1. Благой Д. Социология творчества Пушкина. Этюды/ Д. Благой. –М.: Мир, 1931. – 320 с.
2. Зинин С.И. Поездка Сергея Есенина в Туркестан. –Ташкент: 2003.
3. Непомнящий В.С. Удерживающий теперь: (Феномен Пушкина и исторический жребий России) / В.С. Непомнящий // Новый мир. –1996. – № 5. – С.162-190.
4. Тартаковский П. "Я еду учиться..." "Персидские мотивы" Сергея Есенина и восточная классика. // В мире Есенина: Сб. статей. –М.: 1986. -343 с.
5. Фомичев, С.А. «Подражания Корану»: генезис, архитектоника и композиция цикла //Временник пушкинской комиссии. – Л.: 1981. –С.30-39.

НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ МЫСЛИТЕЛЕЙ ЭПОХИ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ О ПРАЗДНИКЕ НАВРУЗ *Исамитдинов Ж.Б. – к.и.н., доц., ХГУ имени Б.Гафурова, Таджикистан*

Навруз – древний и традиционный праздник народов Востока, приходящийся на первый день солнечного календаря – 1-е число фарвардина (хамала) или 21 марта христианского календаря. Навруз в некоторых местах также называют «Иди сари сол» (Праздник начала года) и «Иди соли нав» (Праздник Нового года). Около 3000 лет назад сельское хозяйство постоянно развивалось, совершенствовалось и процветало. История Навруза связана с космогоническими мифами об умирающей (зимой) и возрождающейся (весной) природе. В эпоху Ахеменидов он стал традиционным праздником и стал официальным праздником иранцев. Большинство древних мифов и легенд приписывают начало Навруза Джемшеду.

Исследование и составление истории Навруза стали важной темой исследований мусульманских мыслителей и историков эпохи возрождения в Центральной Азии. Среди персидско-таджикских мыслителей по этому вопросу проявили интерес, в частности, Мухаммад Джарири Табари (в «Истории пророков и царей»), Абу Али Мухаммад Балами (в «Истории Табари» –улучшенном дари-таджикском переводе «Истории пророков и царей») Абулкасим Фирдоуси (в «Шахнома»), Абу Райхан Беруни (в «Китабу т-Тафхим» и «Аль Осору-л-бакия»), Низамулмулк (в «Сиясатнаме»), Умар Хайям (в «Навруз-наме») и др.

Известный ученый энциклопедист Абу Райхан Беруни (973-1048) в своем уникальном произведении "Аль-Осору-л-бакия" (Памяти минувших поколений) сообщал сведения о календаре и праздниках народов мира, в частности о Наврузе [2].

Информация, которую исследователи получают от «Аль-Осору-л-бакия», действительно уникальны и некоторая часть информации, изложенные Беруни сегодня, к сожалению, утрачены. О важности этой книги Беруни иранский исследователь отмечает: "...мы, иранцы, благодарны Беруни, который оставил много ценных сведений о праздниках, он не позволил, чтоб истории, связанные с Ираном, утратились, и если бы это была не его работа, эти части тоже ушли бы из воспоминаний» [12: 25].

Празднованию и проведению мероприятий в честь праздника Навруз Беруни посвятил подробные главы в «Аль-Осор-ул-бакия». Им приведены удивительные детали о праздниках и с научным подходом выражены и обсуждены праздники

иранцев, согдийцев и хорезмийцев. Особое внимание уделяется теме Навруза и он обосновывает каждый пункт в этом споре убедительными фактами [18: 14].

Говоря о праздниках Беруни констатирует: «иранцы, определяя високосные годы отмечали четыре времени года своими месяцами (по язигурдскому календарю-И.Ж.) и фарвардинмох является началом лета, и тирмох – начало осени, мехрмох был началом зимы, а даймох был началом весны» [12: 324]. По мнению Беруни в начале фарвардинмоха (21-22 март по христианскому календарю) иранцы отмечали праздник Навруз. В произведении Беруни «Аль-Осор-ул-бакия» говорится: «Причина названия этого дня Наврузом в том, что, когда Джамшед (один из древних царей Ирана) стал царем, он ввел новую религию и день, когда это свершилось, назвал «Наврузом» – «Новым днем» [3].

Навруз праздновался в день весеннего равноденствия, когда возрождается природа, начало весеннего сельскохозяйственного сезона, и он был важнее других праздников. Существуют разные мнения о том, сколько дней праздновать Навруз. По словам Абу Райхана Беруни, сасанидские цари праздновали Навруз шесть дней. Первый день Навруза они провели с народным приемом. На второй день принимают и беседуют официальные лица и государственные деятели. На третий день принимали мубадан (жрецов зороастрийской религии), на четвертый – придворных, на пятый – детей и родственников. На шестой день царь сам праздновал Навруз. Именно поэтому шестой день праздника называют «Наврузи хоса» или «Наврузи бузург» (Великий Навруз) [7: 312; 10; 11: 61]. Этот день в народе называли как день надежды – рузи умед.

Русский исследователь К.А.Иностранцев, ссылаясь на книгу «Китаб-ал-махасин уа-л-аддад» (автор неизвестен), приводит мнение Кисрави (средневекового автора, жившего в IX в.) относительно возникновения Навруза: «Говорит Кисрави: ...Был Нируз (Навруз – И.Ж.) началом утверждения власти его (Джамшеда – И.Ж.); потом принял он (т.е. Нируз) положенный вид и стал обычаем. И разделил Джам дни месяца (на шесть частей-И.Ж.) и назначил пять первых дней (праздником) знатных; и следующие пять дней Нирузом царя, во время которых он одарял и благодетельствовал; потом следующие пять дней (праздником) для царских слуг; и пять – для приближенных царя; и пять – для войска его; и следующие пять дней – для народа. Итого тридцать дней» [5].

Празднование Навруза описал историк эпохи Саманидов Абубукр Наршахи. Он, говоря о селении Варахша отмечает, что «В этом селении через каждые 15 дней бывает базар, а в конце года бывает ярмарка, продолжающаяся 20 дней. На 21-й день празднуют новый год (Навруз-И.Ж.), и этот день называется новым годом земледельцев, потому что земледельцы Бухары с этого дня начинают счет (для определения времени производства известных сельскохозяйственных работ) и полагаются на это определение времени. Новый год для магов наступает только через пять дней» [1: 19].

В «Форс-наме» Ибн Балхи также объясняет причину, по которой Джамшед праздновал Навруз. Согласно Балхи, Джамшед был сыном Виванджахана, брата Тахмураса. По этой легенде, Джамшед прожил 717 лет, научил людей всем видам ремесел, основал город под названием Истахр и сделал его столицей. После этого события люди посадили его на царский трон и возложили на голову корону. По этому поводу проводится праздник под названием «Навруз» [16: 32-33].

Согласно эпосу Фирдоуси «Шахнаме», Джамшед учредил праздник в третий период (каждый из которых состоял из 50 лет) своего 700-летнего правления, а уже

последующие 300 лет люди под его правлением жили в мире и покое. Отсюда и сочетание «Навруз Джамшеда», или «Джамшедов Навруз»:

*...Словно Солнце небесных высот,
Сиял повелитель, прославленный тот.
Сходился народ на его торжество,
Дивился величию царя своего.
Джамшеда, осыпав алмазным дождем,
Назвали тот радостный день Новым днем.* [15].

Великий мыслитель Омар Хайям в своем сочинении «Навруз-наме» отмечал, «что касается причины установления Навруза, то она состоит в том, что, как известно, у Солнца имеется два оборота, один из которых таков, что каждые триста шестьдесят пять дней и четверть суток оно возвращается в первые минуты созвездия Овна, в то же самое время дня, когда оно вышло, и каждый год этот период уменьшается. Когда Джамшед постиг этот день, он назвал его Наврузом и ввел в обычай праздник» [13: 202].

Говоря об обычаях праздника Навруз доарабской эпохи Умар Хайям в «Навруз-наме» отмечал: «Обычай царей Ирана со времени Кай-Хусрау до эпохи Йаздигурда, последнего царя Ирана, был таков: в день Навруза первый человек не из семьи царя, мубад мубадов, приходил к царю с золотым кубком, полным вина, с перстнем, дирхемом и царским динаром, охапкой ростков ячменя, мечом, луком и стрелой, чернильницей и пером, восхвалял и благодарил его на персидском языке, как ему полагалось по чину. Когда мубад мубадов заканчивал свое восхваление, приходили вельможи и предлагали свою службу» [17: 195-196]. Ясно, что ислам никогда не мог смириться с подобным обрядом. Поэтому многие обряды были исключены из обрядовой практики. Все это свидетельствует о некоторой трансформации обычаев Навруза в период господства ислама. Одним из фактов официального присоединения Навруза к религии ислам является приспособление под него мусульманского солнечного календаря, который был составлен Умаром Хайямом в XI веке под названием «Китоб-ал-зич-ал-Маликшахи». В соответствии с данным календарем стали считать за первый день нового года первый день месяца «Хамал» (во времена Хайяма этот день был 14-16 марта, а сейчас 20-22 марта) [14:79].

Древние хроники иранского народа рассказывают, что в день Навруза многие мечты сбываются. Например, в этот день Фаридун разделил мир между своими сыновьями. В этот день стрелец Ораш определил границы Ирана с Ферганой, выпустив стрелу. В этот день Кайгуштосп принял религию маздаясно от Зороастра. В этот день Бог создал рубин и сделал его украшением Навруза [9: 115].

Обобщая сведения средневековых авторов о происхождении и эволюции праздника Навруз, И.С.Брагинский отмечал, что этот праздник с незапамятных времен являлся праздником пробуждения весны, началом, по существу, нового сельскохозяйственного года. Навруз праздновали в день весеннего равноденствия, оно знаменует начало, пробуждение, расцвет весны [3].

Навруз – календарный земледельческий праздник. Абу Райхан Беруни неоднократно говорил о земледельческом характере Навруза. Н.П.Лобачева, ссылаясь на Беруни, отмечала различные народные обычаи, связанные с Наврузом: брызганье и обливание дождевой водой, осуществление омовения, подношение подарков (сластей), катание на качелях и др [8:12]. Навруз является праздником добра, единения и гармонии с природой. Считается, что в Навруз на землю сходят ангелы, чтобы дать людям надежду, радость и благополучие. Но в дома, где поселились зло и

вражда, ангелы не заглядывают. Поэтому одним из обязательных условий праздника считается прощение обид, долгов и примирение поссорившихся [6: 163].

Навруз, символизирующий начало нового сельскохозяйственного года, сопровождался традиционными блюдами из семи компонентов, который имеет продолжение и в наши дни. Муса аль-Кисрави (IX в.) приводит сведения об угощении лепешками из семи различных семян, об украшении стола ветвями семи различных деревьев, на листьях которых писалось: «умножалось», «умножится», «умножающееся», а также об обычае обрызгивать в этот день друг друга водой [4: 155].

Средневековые таджикские поэты Абу Абдулла Рудаки, Манучехр Домгани, Абульфарадж Руни, Муизи Нишопури, Анвари Абеварди, Низами Гянджеви, Саади Ширази и др. воспевали особенности Навруза и с нежной интонацией перенесли их на бумагу.

Таким образом, краткий экскурс к освещению сведений о празднике Навруз со стороны ученых и мыслителей эпохи Центрально-Азиатского Возрождения свидетельствуют о том, что они в своих произведениях выражали и поощряли натуралистические, социальные, нравственные и эстетические представления наших предков посредством праздника Навруз и его ряда церемоний, имеющих как материальный, так и духовный аспекты.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абубакр Мухаммад бинни Чаъфар Наршахй. Таърихи Бухоро/ Ҳозиркунандаи чоп, муқаддима, тартибдихандаи тавзеҳот, луғат, рӯйхати исмҳои хос, номҳои ҷуғрофӣ -Н. Қосимов. –Душанбе: Дониш, 1989.-120 с.
2. Абурайҳон Берунӣ. Осор-ул-боқия. Ба чоп тайёркунандагон: Алиқул Девонакулов, Мухаммадраҳими Исо, Одина Ҳамид, Мехримох Бақо. –Душанбе: Ирфон, 1990. -432 с.
3. Бируни, А. Слово о празднествах и знаменательных днях в месяцах персов [электронный ресурс]: (по книге «Магия Навруза» -Алматы, 2007.) / Режим доступа: [www. safarabdulloh. kz /mg/ books/Магия %20Навруза.pdf](http://www.safarabdulloh.kz/mg/books/Магия%20Навруза.pdf) (Дата обращения: 14.11.2014).
4. Брагинский И.С. Праздник весны – Навруз и отражение в нем древнейших и общих культурных традиций народов советского востока // Магия Навруза. – Алматы, 2007. –С. 147-157
5. Иностранцев, К.А. Сасанидский праздник весны [электронный ресурс]: (по книге «Магия Навруза». - Алматы, 2007). Режим доступа: [www. safarabdulloh. kz/img/ books/Магия %20Навруза.pdf](http://www.safarabdulloh.kz/img/books/Магия%20Навруза.pdf) (Дата обращения: 14.11.2014).
6. Исомитдинов Ж.Б. К истории и традициям праздника Навруз// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. -2014. № 5 (61). –С. 161-170.
7. История таджикского народа. Том II. Эпоха формирования таджикского народа./ Под ред. академика АН РТН.Н. Негматова. –Душанбе, 1999. –791 с.
8. Лобачева, Н.П. К истории календарных обрядов у земледельцев Средней Азии /Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. –М.: Наука, 1986. –С. 6-31.
9. Мақсадов Ҳ. Наврӯз бахше аз фарҳанги бузурги маънавии мардуми тоҷик// Муаррих. -№ 1-2 (10) 2017. – С.113-115.
10. Наврӯз// <http://kitobam.com/cr/navruz/> (Дата обращения: 21.11.2022)
11. Негмати, А. Земледельческие календарные праздники древних таджиков и их предков / А. Негмати. - Душанбе: Дониш, 1989. –128 с.
12. «Осору-л-боқия» таълифи Абурайҳон Берунӣ, тарҷумаи Акбари Доносиришт.- Техрон, 1377, Муқаддима, 611 с.
13. Сафар А. Появление Навруза // Магия Навруза. – Алматы, 2007. – С. 199-213.
14. Селешников, С. И. История календаря и хронология. – М.: 1977. –224 с.
15. Фирдоуси. Шахнаме. [В 6 т.] Т. 1. От начала поэмы до сказания о Сохрабе / Изд. подгот. Ц.Б. Бану, А. Лахути, А.А. Стариков; Отв. ред. Е.Э. Бертельс; Ред. пер. А. Лахути; Ред. изд-ва В.М. Пискунов. –М.: Изд-во АН СССР, 1957. -675 с. // <https://coollib.com/b/359698-hakim-abulkasim-firdousi-shahname-tom-1/read> (Дата обращения: 23.11.2022)
16. "Форснома" Ибн-ал-Балхи / АН ТаджССР, Ин-т яз. и лит. им. Рудаки; Подгот. к печати Х. Рауфов [Раупов], М. Джалилова; Отв. ред. Р. Хашим; [Вступ. ст. Х. Рауфова]. –Душанбе: Дониш, 1989. – 158 с.
17. Хайям, О. Наврузнаме /Трактаты / О. Хайям. –М.: 1961. –С. 187-224.

18. Ҳочиев А. Наврӯзи бостон дар «Ал-осору-л-боқия»-и Абурайҳони Берунӣ ва аҳамияти он барои таърихи илм// Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. -№1. –Душанбе, 2018. – С. 13-16.

ФОРОБИЙ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА УНИНГ ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАР ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Абдушукуров Қ., ф.ф.н., доц., - ГулДУ, Ўзбекистон

Илк ўрта асрдан бошланган Шарқ Уйғониш даврининг йирик мутафаккирларидан бири, ўз даврининг ёрқин юлдузи Абу Наср Форобий эди.

Ўрта асрлар Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида қатор илмий ютуқларнинг, илғор фалсафий тафаккур ривожии, ҳурфикрлилик, ақл ва илм тантанаси, инсондаги маънавий озодлик, адолатли жамият тўғрисидаги ғояларнинг шаклланиши буюк аждодимиз Абу Наср Форобий номи билан бевосита боғлиқдир.

У милодий 873 йилда Сирдарё бўйидаги Фороб (Ўтрор) шаҳрида дунёга келди ва ўша ерда, сўнг Шом, Самарқанд, Бухорода, кейин араб дунёси шаҳарлари Бағдод, Ҳалаб, Дамашқда таълим олди ва камтарона яшади. 950 йилда Дамашқда вафот этди.

Абу Наср Форобий ижтимоий-сиёсий ва табиий-илмий соҳада 160 дан ортик асарлар яратди. Бу асарларида у мантиқий хулосаларга илмий ёндашиш орқали эришиш зарурлиги ҳақида ва фалсафий масалаларда табиий ва ижтимоий-сиёсий ҳаёт зарурияти ва қонунлари асосида ёндашиш қоидаларини ўргатди.

Бу билан Форобий инсоният билимлари ривожига катта ҳисса қўшди ва жаҳон маданияти тарихида салмоқли из қолдирди.

Форобий яшаган давр мусулмон дунёсида катта иқтисодий, сиёсий ва маънавий ўзгаришлар юзага келаётган эди. Ҳунармандчилик, ижтимоий-маданий тараққиёт, йирик меъморий иншоотлар барпо этилаётган, халифаликнинг жаҳон бўйлаб савдо-сотикни йўлга қўйиши, халқаро муносабатлар юксалишлари даври эди. Форобий ўз асарларида ўша даврнинг ютуқлари ва зиддиятларини, ижобий ва салбий томонларини акс эттирди.

У қадимги юнон донишмандлари Платон, Аристотель, Эпикур, Зенон, Птоломей, Евклид кабиларнинг асарларини чуқур таҳлил қилди ва уларга шарҳлар ёзиб, шарқ илмий дунёсини таништирди. Мутафаккир ўз шарҳларида уларнинг қарашларига ўзининг илмий ва амалий муносабатларини ҳам билдирди, бу билан қомусий билим эгаси эканлигини кўрсатди. Қомусий ақли ва фанга қўшган улкан ҳисса учун Форобий “ал-Муслим ас-Соний (Иккинчи Муаллим)”, “Шарқ Аристотели” деган унвон олди. Форобий ўз асарларида ҳар бир соҳада ақл тамойилларига ва нарсаларнинг объектив муносабатларига мос келадиган ҳақиқий аҳволни билишга, уни исбот қилишга эришди.

У “Инсон танасининг аъзолари ҳақидаги” рисоласида инсон организми билан ижтимоий-сиёсий муҳитнинг ўзаро бирлигига, инсоннинг руҳий ва жисмоний ҳолатининг ташқи муҳит таъсирига боғлиқлигига эътибор қаратди. Форобий “Бўшлиқ ҳақидаги рисола”да мутлақ бўшлиқнинг бўлиши мумкин эмаслигини ва табиатда фазони ташкил этувчи кўзга кўринмайдиган заррачалар мавжуд деган фикрни айтади. У юнон ва шарқ мантиқшуносларини чуқур ўрганди ва уларни ривожлантирди. У мантиқ илмини энг тўғри фикрлашнинг шакллари ва қоидалари ҳақидаги илм, тўғри билимга эриша оладиган омил деб кўрсатди.

Форобий илмга ва илмийликка эътибор бериб, фақат илмда борлиқнинг бирдан бир тўғри ҳолати акс этишдан иборат деган ўлчамни-мезонни илгари суради. Унинг фикрича, билимлар борлиқдан келиб чиқади ва инсоннинг ўз эҳтиёжи учун борлиқни

ўрганиши жараёнида тинимсиз билимларимиз ошиб боради. Барча илмлар йиғмаси дунёни бирлигига ва инсонлар бахт-саодатга эришишига хизмат қилувчи ягона халқани ташкил этади.

У Платоннинг жамиятни бошқариш учун қонунлар мавжуд бўлишлиги ва уни жорий этиш жуда мушкул иш эканлиги тўғрисидаги фикрларини қувватлайди. Бу ҳозирги жамиятда қонунлар устуворлигини таъминланиши кераклиги тўғрисидаги қоидага мосдир.

Форобий ўз шарҳларида “Ўзи қонунни менсимайдиган ва шу билан бирга, қўли остидагиларни ҳам шунга ундайдиганлар ўз хатти-ҳаракатлари ила катта тартибсизликлар келтириб чиқарадилар. Халқ қонунларга эҳтиёж сезиши ва уларни чуқур ўрганишлари зарур, чунки улар кейинчалик халқнинг ўзига фойда келтирадилар”, - деб қайд этади [1: 25].

Жамият ривожини учун оқил, идрокли инсонлар борлиги муҳимлиги тўғрисида у оқил, идрокли инсонлар хоҳлаган нарса яхши, фарахбахшдир, лекин нодонларнинг хоҳлаганларини рад этмоқ кераклигини, ҳокимнинг тарбияли, бошқарувнинг кўнгилдагидек бўлиши шаҳар аҳолиси учун жуда муҳимлигини тушунтиради. Яхши бошқарув яхши қонунларга боғлиқ, ёмон бошқарув ёмон қонунларга, етук бошқарув етук қонунларга боғлиқ деган қоидаларни у ўз шарҳларида келтиради.

Форобий инсон ахлоқий фазилатлари, руҳи ва бадани эъзозланишини, одамлар ўртасидаги тенглик уларнинг ҳар бирига ато этилган, ўзлари муносиб бўлган мавқедир, - деб уқтиради [1: 38-40].

Форобий ўз шарҳларида ёшларнинг жисмоний машқлари фойдалилиги, халқ урф-одатлари, байрамлари уларга кўнгилхушлик беришлари, ёшларнинг оқилона ва хайрли ишларига, эътибор қилинадиган ерларга, ибодатхоналарга катта эътибор беришлигини, муқаддас уйлар ва иншоотларни зиёрат қилишликни уқтиради ва бу ишларни соҳиби қонунлар-раҳбарлар амалга оширадилар, деб кўрсатади. У Платоннинг инсон ва олий жамият тўғрисидаги таълимотини ривожлантириб “агар одамлар олий фазилатга эга бўлсалар...у ҳолда улар жуда бахтиёрдирлар”, - дейди [1: 65].

Форобий Арастуни ўрганишида агар инсон ғайриахлоқий, гўзаллик, олижаноблик ва улуғворликка ўзи ва ўз руҳи ўртасидаги мавжуд нарса орқали эришган бўлса, у баркамолликка еришган бўлади. Фикрлаш ва таҳлил этиш туфайли одам ўзида аввалдан номаълум бўлган битикларни топади, - деб кўрсатади [1: 72].

Маълумки (бу фалсафий қонуният) инсонлар зарурат сабабли ўзлари эҳтиёж сезган ҳолатларни билишга, идрок этишга интиладилар. Аммо инсонни ўраб турган табиат, коинот, жамият муаммолари беҳисобки, бунинг барчасини бир ёки бир неча инсонларнинг билишлари, тушуниб етишлари, ҳақиқий манзара моҳиятини тўлиқ англаш жуда қийин. Форобий инсон интилаётган нарсалар ҳаддан зиёдми, бу инсонга табиатан хосми, уни чегаралаш ёки босиб туриш керак-ми? деган саволларга жавоб бериб, булар барчаси мулоҳазалар юритишни талаб қилади, улар бўйича турли фикрлар мавжуд, – деб кўрсатади. Демак, дунёнинг тузилиши ва инсоннинг уни билишга интилиши ўзи мураккаб бўлиб, бунда тафаккурли инсон ҳақиқий билимларга, гарчи улар ҳали нисбий бўлсаларда интилиб яшайдилар. Инсон коинотнинг бир бўлаги экан, унинг мақсадини билиш учун аввало бутун коинотнинг мақсадини билиб олишимиз керак деган хулоса келиб чиқади.

Форобий Арастунинг турли туркум ва даражадаги одамларни қандай, нималарга, билимларнинг қайси турларига ўргатиш зарурлигини тушунтиради, токи улар ўзи интилаётган мақсадни яхши тасаввур этсак, олган билимлари билан жоҳилиятдан

кутулиб шу билимларни ўзларига раҳнома, дастур қилиб олсин деган ғоясини маъқуллайди. У ўзининг “Фозил одамлар шаҳри” асарида илк борлиқ – Тангри таърифи йўқлиги, илк борлиқ-жавҳар-аслини майдонга келтирувчи нарсаларга бўлинмайдигандир, деган фикрни беради. У Тангри илк борлиқдир, У бўлинмасдир, У Биринчи Борлиқ ўз жавҳаридан ҳам бўлинмасдир, У модда эмас ҳам, У ўз моҳияти билан феълли ақлдан иборатдир, - деб кўрсатди [1: 181-182].

Форобий кўрсатишича Биринчи Борлиқ ўзининг камолотига кўра бошқа барча нарсалардан ажралиб туради. У (Тангри) ўз зоти билан улуғвор, олижаноб ва шарафли бўлади, унинг асли ўзидан бошқа ҳар қандай бир нарсага қарам эмас, у ўзи боқишидан буюкликка, ўзи боқишидан шон-шарафга соҳибдир. Бу сифатлар тангрининг улуғворлигидандир.

Форобий борлиқ тўғрисида ...илк борлиқ бу шуки, ундан барча борлиқ вужудга келади...бошқалари усиз яшай олмайди, илк борлиқ фақат ўзининг борлиғи учун мавжуд, бошқа мавжудот эса унинг ўзида бордир дейди [1: 190-191].

У мавжудоти соний (иккинчи мавжудот) тўғрисида фикрлаб, биринчи мавжуд (Ҳақ таъало)дан таралган кетма кетликда оламда ўн битта борлиқ мавжудлигини ва улар барчаси биринчи сабабдан куч-қувват олади, деб исбот беради [1: 197].

У баркамол инсон тўғрисида тўхталиб, ...бундай одам инсоний камолот чўққисига етгани сабабли энг аъло бахт-саодатга етишган одамдир. Унинг руҳи фаол ақл билан боғлангани, у барча инсонларни ҳақиқий бахт-саодатга етаклайди, - деб кўрсатади. Форобий ўзининг бу фикрларини Фозил шаҳар (давлати) ҳокими сифатларини кўрсатишда ривожлантирди [1: 244].

Фозиллар шаҳрининг биринчи бошлиғи шу шаҳар аҳолисига имомлик қилувчи оқил киши бўлиб, у табиатан ўн иккита хислат-фазилатни ўзида бирлаштирган бўлиши зарурлигини кўрсатди.

Форобий ўзининг қатор фалсафий, мантиқий таълимотлари билан бутун дунё илм-у маърифатига улуғвор ҳисса қўшди ва халқимиз тарихида дастлабки Уйғониш даврининг шаклланишини бошлаб берди.

Ҳозирги кунда ёшларнинг маънавий дунёсини янада мукаммаллаштиришда, илм-билим олишини такомиллаштиришда аллома боболаримиз меросларини чуқур ўрганиш долзарб эканлигини яна бир бор англамоқ зарур.

АДАБИЁТ:

1. Абу Наср Форобий, Фозил одамлар шаҳри. –Тошкент.: 2018

БЕРУНИЙНИНГ “ТАФҲИМ” АСАРИНИНГ ТАРИХИЙ АҲАМИЯТИ

Азизкулов А., ф.ф.н., доц. - СамИСИ

Ўз даврининг барча илмий соҳаларида тадқиқот олиб борган мутафаккир аллома Абу Райҳон Беруний бир қанча янги фанларга хусусан, табиий-илмий йўналишда минералогия, геодезияга асос солди. Абу Райҳон Беруний табиий-илмий билимлар билан бир қаторда ижтимоий-гуманитар фанлар соҳасида ҳам самарали тадқиқот олиб борган. Жумладан алломанинг “Ҳиндистон” ва “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” ва шу каби асарларида тарих, этнография, этномаданият, динлар тарихи ва назариясига оид мукаммал концепциялар яратилади. Хусусан, мутафаккир аллома ўзининг “Ҳиндистон” асарида ҳинд халқининг маънавий мероси ва диний эътиқодлари, миллий динлари ва уларнинг хусусиятларини ўзаро қиёсий таҳлилини келтириб ўтса, “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” асарида дунё халқларининг урф-одати, расм-русумлари, диний эътиқодлари, байрам ва муқаддас кунлари

тўғрисида қимматли маълумотлар баён этиб, яхудийлик, христианлик ҳамда ислом динларининг ўзаро қиёсий таҳлилини амалга оширади.

Мутафаккир аллома Абу Райҳон Берунийнинг табиий-илмий ва ижтимоий-гуманитар соҳалардаги барча илмий тадқиқотлари учун хос бўлган асосий хусусият аввало экспериментал-тажрибавий фактларга ҳамда рационал тафаккур тарзига асосланишидир. Шу боис мутафаккир аллома Абу Райҳон Беруний ҳар қандай мантиқийлик ва рационалликка зид бўлган хулоса ва таълимотларни рад этади.

Аmmo мутафаккир аллома Абу Райҳон Берунийнинг мунажжимлик санъатига оид асари мавжуддир. Асарнинг арабча тўлиқ номи «Китоб ат тафҳим ли авоил синоъа ат-танжим», яъни, «Мунажжимлик санъати негизларини тушунтириш китоби», Ғарбда эса «Астрология» номи билан ҳам юритилади.

Беруний йирик қомусий олим, табиий фанлар тараққиётига улкан ҳисса қўшган мутафаккир деб эътироф этилса-да, нега мунажжимлик (астрология)га оид асар ёзган деган савол туғилиши табиий албатта.

Маълумки, ўрта асрларда феодаллар саройларида мунажжимлар муҳим ўрин эгаллаган ва уларнинг юлдузларга қараб айтган башоратларига эҳтиёж катта бўлган. Ва айна вақтда астрологик эҳтиёжларни қондириш баҳонасида расадхоналарда астрономик тадқиқотлар учун қулай шароит вужудга келган. И.Кеплер (1571-1630) буни қўйидагича изоҳлайди. «Астрология астрономиянинг ноқонуний кизи ва у онасини ўлиб қолмаслиги учун боқишга мажбурдир» [2: 129].

Шу жиҳатдан Беруний ҳам асарининг номини “Мунажжимлик санъати” деб атасада, аслида инсон амалий фаолиятида зарур бўлган геометрик ва арифметик, географик ва астрономик масалаларга асосий эътиборини қаратади. Асар меъморлар ва муҳандислар, олимлар учун амалий ва назарий жиҳатдан муҳим қўлланма вазифасини бажарган. Хусусан, вақтни ўлчаш ва соатнинг турлари, математик география, шаҳарларнинг кенгликлари ва узунликлари орқали координаталарини аниқлаш, астурилоб ва унинг тузилиши, уни ясаш, астурилоб ёрдамида баландликни аниқлаш, астурилобни геометрияга татбиғи, яъни, астурилоб ёрдамида қудуқнинг чуқурлигини, юқорига чиқиб бўлмайдиган минора ёки деворнинг баландлигини аниқлаш каби масалалар чизмалари билан батафсил ёритилган.

1973 йилда қомусий олим Абу Райҳон Беруний таваллудининг 1000йиллиги кенг нишонланиши муносабати билан унинг бой илмий меросини ўзбек тилига таржима қилишга катта эътибор берилиб, танланган асарларининг беш томи нашр этилган эди. 2006 йилда фанимиз тарихининг тадқиқотчиси ва тарғиботчиси, заҳматкаш олим А.Ахмедов томонидан Берунийнинг «Тафҳим» асари танланган асарларининг VI томи сифатида нашр этирилади.

Мазкур асарнинг таржимаси фанимиз тараққиёти ва маънавий меросимизни тадқиқ этишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Аллома асарининг таржимада дастлаб сўз бошида китобнинг ёзилиш тарихи, баён этилиш структураси, мавжуд қўлёзма нусхалари тўғрисида батафсил маълумотлар ва албатта асарнинг назарий ва амалий аҳамияти, ҳар бир боб ва уларда баён этилган концепцияларнинг хусусияти, шунингдек, тўлиқ изоҳлар берилган.

Асар «Мунажжимлик санъати» деб номланса-да, унда табиий ва аниқ фанларга оид концепциялар кенг ўрин олган. Агар асар 8 бобдан иборат бўладиган бўлса, шундан 6 боби математика, астрономия, география, хронология каби фанларга, 2 боби эса, астрологияга бағишланган [1].

Беруний асарининг сўз бошида шундай дейди «Мен хандасадан бошладим, сўнг ҳисоб ва сонларга (ўтдим), кейин олам тузилишига (ўтдим), сўнг юлдузлардан ҳукм

чиқаришга (ўтдим), чунки (ҳар қандай) инсон ҳам ана шу тўрт фанни ўзлаштиргандагина мунажжим исмига лойиқдир» [1:16]. Аллома мунажжим аввало, геометрия, математика ва астрономия каби фанларни яхши ўзлаштириши лозимлигини таъкидламоқда. Мунажжимлик фаолияти ҳам аниқлик ва мантиқийлик зарурлигини таъкидланиши Беруний илмий меросининг рационаллик моҳиятини ташкил этади.

Ҳандаса бу ҳозирги геометрия фанига тўғри келиб, Беруний унга қуйидагича таъриф беради: «Бу катталиқ ва уларнинг бир-бирларига (нисбатан) миқдорлари ҳақидаги, жисмларда мавжуд бўлган шакллар ва уларнинг хоссаларини ўрганиш ҳақидаги таълимотдир. У сон ҳақидаги фанни хусусийдан умумийга айлантиради ҳамда астрономия илмини фаразлар ва тахминлардан ҳақиқатга келтиради» [1: 17]. Бу ерда фанларнинг аниқлик даражаси уларни математик ҳисоб-китобларга асосланиши билан боғлиқлигини таъкидламоқда. Ҳозирги замон эпистемологиясида математикалаштириш тамойили бу ғоянинг муҳимлигини тасдиқламоқда.

Математика география бўлимида Ер экваторининг жойлашиш ўрнини изоҳлар экан, у ерда ҳамма вақт кун ва тун тенглигини исботлаб беради. Ернинг иқлимларга ажратиш ва харитасини изоҳлашда форслар, юнонлар, румликлар диний ёндашувини келтириб ўтар экан, бу хусусида ўзининг концепциясини баён этади. Ой ва Қуёшнинг тутилиш сабабларини чизма шакллар орқали изоҳлаб беради.

Асарнинг хронология бўлимида кунлар, ойлар, йил ҳисоблари, эралар, тақвимлар, турли халқларнинг байрамлари, хусусан христианлар байрами, форслар, румликлар ва мусулмонларнинг улуғ кунлари ва байрамлари ҳақида маълумот беради. Шунингдек сўғд ва хоразмликларнинг машҳур кунлари тўғрисида қимматли этнографик маълумотларни беради.

А.Аҳмедов мазкур асарни фақатгина таржима қилиб қолмасдан мутахассис сифатида Беруний томонидан илгари сурилган ғояларни, таъриф ва хулосаларни юнон олимлари Эвклид, Пасидоний, Архимед, Пифагорларнинг назариялари билан таққослаб, афзаллик томонларини асослаб беради. Хусусан, Берунийнинг параллел тўғри чизиқлар назарияси Эвклидникидан фарқ қилишини ҳамда Лобачевскийнинг ноэвклид геометриясининг вужудга келишида муҳим бир босқич эканлигини илмий жиҳатдан асослашга ҳаракат қилган [1: 10].

Асарнинг илмий аҳамияти хусусида А.Аҳмедов шундай дейди. «Тафҳим» чуқур илмий методологик принципда тузилган асар бўлиб уни Беруний ўз замонасининг турли фанларининг энциклопедияси сифатида ягона мантиқий тизим кўринишида ёзган. Ишонамизки, ҳозирги кун китобхонларининг ҳар бири ҳам ушбу дурдона асардан ўзига тегишли хулоса чиқариб олади» [1: 13]. Ҳақиқатан ҳам Берунийнинг «Тафҳим» асари табиий ва ижтимоий-гуманитар соҳадаги барча тадқиқотчилар учун қимматли манба бўлиб ҳисобланади.

Хулоса қиладиган бўлсак, алломанинг «Тафҳим» асари унинг бошқа асарлари сингари қомусий характерга эга бўлиб, башарият маънавий мулкининг нодир дурдонаси ҳисобланади. Иккинчидан, асар Шарқ меъморлари ва муҳандислари, математик ва астрономлари учун амалий жиҳатдин муҳим қўлланма вазифасини бажарган. Учинчидан, қомусий олим Абу Райҳон Беруний мазкур асарида ҳар қандай астрологик фаолият рационалликка асосланиши кераклигига катта урғу беради. Буюк мутафаккир Абу Райҳон Берунийнинг мазкур асари унинг бой илмий меросидаги бошқа асарлари сингари Марказий Осиё халқлари маънавий тараққиётининг ноёб дурдоналаридан бири бўлиб қолаверади.

АДАБИЁТЛАР.

1. Абу Райхон Беруний. Тафҳим. Танланган асарлар. VI. – Тошкент: 2006.
2. Соколов.В.В. Европейская Философия. XV-XVII-вв. –М.: Высшая школа, 1996. -400 с.
3. Азизкулов А. Беруний о астрологии // Инновации в технологиях и образовании. Сборник статей часть 4. Кемерово, Белово, Велико-Тырново, Шумен 2019. –С. 89-92

ХОЖА АҲРОР ВАЛИЙНИНГ БОРЛИҚ ҲАҚИДАГИ ФАЛСАФИЙ ҒОЯЛАРИ *Рахматова Х.Х. ф.ф.н., доц. – БДПИ, Ўзбекистон*

Марказий Осиё XIV-XV асрларда маданий юксалиш – Уйғониш даврини ўз бошидан кечирди ва бутун мусулмон Шарқида, жаҳонда янги маданий қадриятларни яратиш жиҳатдан катта ютуқларга эришди. Бу оламшумул жараённинг энг муҳим томонларидан бири – дунёвий ва диний илмлар баробар ривож топди, маънавий жиҳатдан бир-бирини тўлдирди ва бойитди. Хожагон (нақшбандия) тариқати ва таълимотининг маънавият тарихидаги ўрни ҳамда мазкур таълимотнинг юксак ижтимоий аҳамиятлари тўғрисида гапирар эканмиз, мазкур таълимотнинг асоси бўлмиш илоҳийлик ва дунёвийлик жиҳатлари ҳақида, бу иккила муҳим жиҳатнинг бирлиги ва ажралмаслиги тўғрисида алоҳида эслатиб ўтиш жоиздир.

XV асрга келиб нақшбандийлик тариқати ва таълимоти Хожа Аҳрор Валий (1404-1490) фаолиятида ўзининг энг олий нуктасига кўтарилган. Хожа Аҳрор Валийнинг ҳаёти ва маънавий мероси узоқ йиллардан буён тарихчи, шарқшунос, манбашунос, адабиётшунос ва файласуф олимларимизни қизиқтириб келмоқда.

Тасаввуфда борлиқ тушунчаси аҳад, ваҳдат, тавҳид, вужуд, вожиб, мавжуд каби сўзлар билан ифодаланади. Тасаввуфнинг асосий мавзуларидан бири тавҳид масаласи ҳисобланади. Сўфийлар тавҳид ҳақида таъриф айтиб бўлмади деб, уни уч маънода тушунганлар:

- а) Аллоҳ ўзининг яғоналигини билиши ва билдириши;
- б) Аллоҳ инсонда Ўзининг яғоналигини идрок этиш қуввати яратганлиги;
- в) инсон Аллоҳнинг яғоналигини ва бу ҳақдаги ҳукми билиши [1: 127].

Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор “Фақароту-л-орифийн” асарида тавҳид ва ваҳдат тушунчаларини изоҳлаб, “Тавҳид – дилни Ҳақдан бошқанинг ёдидан тозалаш ва поклашдир, ваҳдат – Ҳақдан бошқани билишдан дилни асрашдир”,- дейди. “Ваҳдат” масаласи тасаввуфда уч йўналиш асосида тушунтирилади: ваҳдати шухуд, ваҳдати қусуд ва ваҳдати вужуд. Ваҳдати шухуд: руҳий бир ҳол сифатида оламда мавжуд ҳар нарсада Аллоҳни мушоҳада этмоқ. Бунда Аллоҳ-олам иккилиги бор. Ваҳдати қусуд: банда ўз иродасини Аллоҳнинг иродасига боғлаши, ҳар нарсанинг орқасида Унинг иродасини кўришидир. Бунда ҳам Аллоҳ-олам иккилиги ҳақида сўз юритилади. Ваҳдати вужуд: ирода ва мушоҳадада бўлганидек, борлиқ жиҳатидан ҳам бирлик қабул қилинган бу босқичда Аллоҳдан ташқари бирон борлиқнинг ҳақиқатда мавжуд эмаслиги тан олинган [1: 145].

Хожа Аҳрор “Фақароту-л-орифийн” асарида нақшбандия тариқатига доир усулларни кенг қамровли ёритиб бериб, айрим масалаларга ижодий ёндашади ва нақшбандийликка чуқурроқ фалсафий тус беришга ҳаракат қилади, яъни ваҳдат ул-вужуд ва ваҳдат ул-шухуд қарашлари ўртасида турган нақшбандийлик таълимотини кўпроқ ваҳдат ул-вужуд томонга йўналтирган. Хожа Аҳрор машҳур араб файласуфи Ибн Арабий назариясидан таъсирланган ҳолда, ваҳдат ғояларини илгари суради ва уни асарларида сўфиёна услубда акс эттиради.

Ваҳдат тушунчаси нима? Ваҳдат фалсафий ирфоний тушунча бўлиб, луғавий жиҳатдан бирлик маъносини англатади [2]. Аммо тасаввуф таълимотида илоҳий ҳақиқатни англашга тегишли бўлиб, фалсафий ва ирфоний моҳиятни ифодаловчи

истилоҳдан иборатдир. Г.Н.Наврӯзованинг маълумотларига кўра, “Ваҳдат” сўзи бирлик ва бир бўлиш маъносини ифодалайди. “Ваҳдат” тушунчаси “Касрат” яъни кўплика муқобил (қарши) бўлиб, “вужуд” эса “борлик” маъносини англатади. Ваҳдат ул вужуд кўшма сўз сифатида вужуднинг бирлиги демакдир. Тасаввуф бўйича ваҳдат ғоясига биринчи бўлиб, фалсафий тус берган Муҳйиддин ибн ал-Арабий (вафоти 1240 йил) бўлган. Унинг эътироф этишича, инсон қиёфасида оламдаги барча мавжудотларнинг ифодасини кўриш мумкин. Чунки «у ўзида бутун олам борлиги (макрокосм - олами кабир)нинг моҳиятини бирлаштиради». Шунингдек, инсон оламнинг бир бўлаги, яъни ўзига хос микрокосм(олами сағир)дир, яъни инсон макрокосм(олами кабир)га муносабатда микрокосм (олами сағир) сифатида намоён бўлади. Бошқача айтганда, олами сағир олами кабирнинг мавжудлик шаклидир [3: 28]. Инсон юраги эса илоҳийликнинг «омборхонасидир», уни илоҳий нур ҳамиша нурафшон қилиб туради. Инсон қалби бамисоли ойнага ўхшайди. Лекин кимки ўша ойнада Худонинг чеҳрасини айнан кўришни истаса, у ўзини ўзи такомиллаштириши ва ўзини ўзи билиши, шунга мувофиқ «ўрмаламоғи» даркор. Чунки инсоннинг ўзини ўзи билиши Худони билишга ҳам мадад беради [4: 227].

Ислом дунёсида бу кунга қадар бир нав унинг тафаккури таъсири остида бўлмаган ҳеч мутафаккир ориф – мижоз файласуф топилмайди [2]. Ундан кейин ушбу фалсафий ғоя кенг кўламда ривожланиб, барча тариқатларга ўз таъсирини ўтказди. Жумладан Хожа Муҳаммад Порсо, Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор, Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоийлар ваҳдат ғоясининг турли томонларини ўз асарларида акс эттириб, айримлари ушбу мавзуга бағишлаб асарлар ёздилар ва таржима қилдилар.

Немис олими Юрген Пауль Хожа Муҳаммад Порсо “Ибн Арабийнинг қарашларини хожагонга келтирди”, дея таъкидлайди [5: 160]. Унинг “Фасл ал хитоб” китобини асос сифатида келтиради ва мазкур асарда Ибн Арабийдан жуда кўп иқтибослар келтирилганлигини асослайди. Ғарб тадқиқотчилари Ҳамид Алгар ва Юрген Пауль Муҳаммад Порсонинг “Шарҳи Фусус ал- ҳикам” асари Ибн Арабийнинг асари ҳақида эканлиги ва шу ерда ваҳдат ул-вужуд ғояси шарҳ этилганлигини қайд этганлар. Муҳаммад Порсонинг ғояларини Хожа Аҳрор Валий ва Абдурахмон Жомий ривожлантирдилар.

Хожа Аҳрор “Фақароту-л-орифийн” асарида ваҳдат-ул-вужудга доир фикр-мулоҳазаларини куйидагича изоҳлайди: “Иймоннинг ҳақиқати эҳсондур, яъни инсон унга ишониб эътиқод қилган нарсани, унинг учун зоҳирий ҳавос билан (яъни сезги органлари орқали) сезиладиган нарсалардек ишонарли бўлсин - ибодатда Худони кўрадигандек бўлиб, унга сиғиниш эҳсон, демакдир. Бутунлай ушбу мақомга эришгандан сўнг, Худодан бошқа нарсалар муҳаббат пардаси ҳақиқат нури орқали ўртадан кўтарилиб, инсон(солик) ҳақиқий яратувчидан бошқа нарсани унутиш шарафига мойил бўлгандан кейин Ҳақ субҳану ва таолодан бошқа ҳеч нарса қолмай, унинг (банданинг) назарида фақат бир зот қолади. Шу орада шоҳидлик ва машҳудлик (шоҳид – кўрувчи, яъни банда, машҳуд – кўринувчи, яъни Тангри) сифатлари ўртадан кўтарилиб, “лаяърифиллоҳа иллаллоҳ” (Аллоҳни Аллоҳдан бошқа таний олмайди) маъноси аён бўлади [6: 102].

“Фақароту-л-орифийн” рисоласида таъкидланишича, инсон баркамол бўлиши учун, аввало, Худони таниш, унинг фазилатлари, хислатларини билиш учун завқ, жазба катта аҳамиятга эга бўлади. Жазба натижасида вужудга келган муҳаббат туфайли Худо таниб олинади. Бундай танишувдан кўнгил таскин топади. Унинг қайд этишича, бундай соф кўнгил ўзидан ҳамиша нур тарқатиб туради. Ўша нур инсон қалбини доимо нурафшон қилиб, танасига тириклик ато қилади. Инсон ўша нурдан

узилиши билан унинг тириклигидан ҳеч қандай асар қолмайди [4: 227]. Хожа Аҳрор Валий бу таъкиддан шундай хулоса чиқаради: “Ақлдаги донолик ундан, дилдаги ташналик ўшал ирода нурларидан партав. Қўлдаги қудрат, оёқдаги равонлик, кўздаги кўрувчанлик қулоқдаги эшитувчанлик ўшал тажаллий таъсирисиз маҳол. Хулоса шулки, ҳамма У билан ҳамма, Усиз ҳамма ҳечдир” [5: 56]. Бу ерда Инсон ва Коинот, Инсон ва Ҳақ муносабатларидан баҳс юритилади.

Хожа Аҳрор тасаввуфий қарашларида ҳам – одам, юлдузлар, ой, қуёш, одамлар, ҳайвонлар, қушлар, капалаклар, қўйинги, бошқа жами нарсалар худонинг зухуротидан иборат. Гўё худо ўз қудратини намойиш этиш учун ўз хуснини оламдаги нарсаларда ифодалаган. Мислсиз ақлини мутафаккирларда, мислсиз хуснини чиройли инсонларда намойиш этган. Тасаввуфдаги ана шу ўзак масала – оламнинг Аллоҳ тажаллийсидан ғояси Хожа Аҳрорнинг “Фақароту-л-орифийн” асарининг моҳиятини ташкил этади. Асарда таъкидланишича, инсон дили Ҳақнинг мазҳари бўлганлиги сабаб, қобилияти доирасида илоҳий лутфни қабул қилади. Дилнинг таважжуҳи ҳамиша бу нур тарафда бўлади. Яъни инсон доимо Ҳаққа интилади. Гўё Аллоҳ қуёшдир, оламдаги барча нарса ва одамлар – унинг зарраларидирлар. Туғилиш - зарранинг қуёшдан узилиб кетиши, ўлим эса – зарранинг аслига қайтиб қуёш бағрига етишидир.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Хожа Аҳрор Валий тасаввуфий тилда борлиқни ваҳдати вужуд сифатида талқин этган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Турар Усмон. Тасаввуф тарихи. –Т.: Истиклол, 1999.
2. Жўзжоний А.Ш. Нақшбандия тарикати назарийтҳисси.// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2004, октябрь.
3. Мухаммедходжаев А. Ходжа Аҳрор (жизнь и учение). –Канибадам: 2000.
4. Чориев А. Инсон фалсафаси. –Тошкент: 2007.
5. Пауль Ю. Доктрина и организация Хваджаган-Нақшбандийа в первом поколении после Баха аддина/ Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования). –Санкт-Петербург: 2001.
6. Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор. Фақароту-л-орифийн. Табаррук рисоалар. –Т.: Адолат. 2004.

ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ТАЪЛИМОТИДА ИЛМИЙ ТАФАККУР ВА АҚЛИЙ ТАРАҚҚИЁТГА ОИД ҚАРАШЛАР *Фарфиева К.А. – ТДТУ, Ўзбекистон*

Инсон ақлий тараққиёти ва илмий тафаккурини тадқиқ қилиш нафақат бугунги фан олдидаги вазифалардан бири, балки бу муаммо қадимги даврлардан бери мутафаккир, маърифатпарвар олимларнинг диққат марказида бўлиб келган. Мазкур масалани антик даврда яшаб ижод этган қадимги юнон файласуфлари Демокрит, Сукрот, Афлотун, Арасту, шунингдек Марказий Осиё мутафаккирларининг билиш моҳиятини таҳлил қилишларида ҳам ёритилган. Афлотун ва Арасту ўз асарларида ақли – билишнинг энг юксак босқичи сифатида талқин қилганлар. Илм билишнинг маҳсули бўлиб, ҳар қандай касб-корни, янгиликларни эгаллаш фақат илм орқали амалга ошади. Инсоният кўп асрлар давомида орттирган билимларини умумлаштириб ва кейинги авлодларга бериб келганлиги туфайли ҳам ўзи учун қатор қулайликларни яратган. Инсон фаолиятининг ҳар қандай тури муайян илмга таянади ва фаолият жараёнида янги билимлар ҳосил қилинади.

Халқимиз ўтмишида ислом илмлари ривожига кўшган улкан ҳиссаларини жаҳон тан олган улуғ алломалар Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Мотуридий, Бурҳониддин Марғиноний, буюк тасаввуф пирлари Абдуҳолик Ғиждувоний ва

Баҳоуддин Нақшбанд каби табаррук сиймоларнинг миллатимиз маънавий такомилга қўшган хизматлари билан бир қаторда, математика ва астрономия сингари аниқ фанлар; медицина, фармакогнозия, минералогия каби табиий фанлар; логика, филология ва жамиятшунослик фанлари соҳаларида жаҳон илми ривожига баракали таъсир кўрсатган қомусий алломалар Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Маҳмуд Замаҳшарий, Мирзо Улуғбек каби мўътабар зотларнинг ҳар бири хусусида алоҳида тўхталиб, уларнинг нафақат миллий маънавиятимиз, балки башарият маънавий такомилга кўрсатган таъсирларини бирма-бир қайд этиб ўтилиши бу соҳа олимлари учун муҳим назарий-методологик намуна сифатида қабул қилишга арзийди.

Ислом дини асотир тафаккурга энг кескин ва охирги зарбани берди. Қуръони каримда «илм» сўзи асосидаги «алима» (билмоқ) феъл негизига таянган калималар 750 марта учрашлиги илмий тадқиқотларда қайд этилган бўлиб, бу ўзак фақат «Аллоҳ», «Рабб» (Парвардигор маъносида), «бўлмоқ» ва «гапирмоқ» каби энг кўп ишлатилган ўзак-сўзлардан кейин бешинчи ўринда турар экан. Расулуллоҳга илк нозил бўлган 5 оят ҳозирги Қуръони Карим матни 96-сураси («Алақ») нинг биринчи оятлари бўлиб, шундай бошланади: “Яратган Роббинг номи билан ўқи!” Орада бир оят ўтиб, яна «ўқи!» сўзи қайтарилади: “Ўқи! Сенинг ўта қарамли парвардигоринг қалам воситаси билан таълим берди. Инсонга у билмаган нарсаларни ўргатди”. Шундай қилиб, ислом эътиқоди инсонни ўқиб-ўрганишга, илм воситаси билан дунёни англаб етишга тарғиб қилади.

Машҳур мутафаккир ва қомусий алломалар Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий, Ғаззолий, Насафий, ал-Хоразмий, ал-Фарғоний, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, ал-Хоразмий, Абу Али Ибн Сино, Алишер Навоий фаолиятида илм-фаннинг хилма-хил жабҳалари ўз ифодасини топган. Қомусий олимлар эришган ютуқлар билан чегараланмай, интеллектуал соҳанинг очилмаган қирраларини кашф этдилар, янги йўналишларга замин яратдилар. Қолаверса, улар Ислом фалсафасига таянган ҳолда инсоният истиқболи комил инсонни шакллантириш орқали юзага келиши, ахлоқ-одоб инсон тафаккурининг ажралмас таркибий қисми эканлиги, давлат ва жамият ривожига хизмат қилувчи ғоялар ҳар бир давр учун зарурият эканлиги билан бирга ижтимоий-сиёсий ҳаётда муҳим аҳамият касб этишини илмий жиҳатдан асослаб бердилар. Шу маънода, мазкур масалалар барча мусулмон шарқи мутафаккирларининг асарларида у ёки бу даражада ўз ифодасини топган.

Зулматни тафаккур нури ёритади. Фақат тафаккургина ўз ортидан ҳам моддий, ҳам маънавий бойликни эргаштира олади. Тафаккур поклик, маърифат булоғи, хушхулқлик, гўзал одоб манбаи саналади. Тафаккур нури бўлган таълим тарбия, ахлоқ туфайли фозил инсонлар, билимли, зукко авлод вояга етадиган маърифатли жамият вужудга келади. Бундай жамият равақ топади, юксалади, одамзодга манфаат келтирадиган буюк кашфиётлар заминига айланади. Ҳар қандай жамиятда таълим-тарбия тизимини жорий этилиши баркамол инсонни шакллантиришнинг асосий унсури ҳисобланади.

Абу Наср Форобий «Фозил одамлар шаҳри», «Бахт саодатга эришув тўғрисида», «Ихсо – ал-улум», «Илмларнинг келиб чиқиши», «Ақл маънолари тўғрисида», «Мукамал таълим ҳақида рисола» каби асарларида ижтимоий-тарбиявий қарашлари ифодалаган. Форобий «мақсадга мувофиқ амалга оширилган таълим-тарбия - инсонни ҳам ақлий, ҳам ахлоқий жиҳатдан камолга етказиши, хусусан, инсон табиат ва жамият қонун-қоидаларини тўғри билиб олади ва ҳаётда тўғри йўл тутари, бошқалар билан тўғри муносабатда бўлади», деб айтади. «Бундай инсон, - деб ёзган эди Форобий, -

инсоний баркамолликнинг олий соҳиби ва бахт саодат бўладиган хатти-ҳаракатни биладиган зотдир».

Абу Али ибн Сино инсон камолотга эришишнинг биринчи мезони саналган маърифатни эгаллашга даъват этади. Маърифатли киши мард, ўлимдан ҳам кўркмайдиган, фақат ҳақиқатни билиш учун ҳаракат қиладиган бўлади, дейди Ибн Сино. Билимсиз кишилар жоҳил бўлади, улар ҳақиқатни била олмайдилар, деб уларни етук бўлмаган кишилар қаторига қўшади. Бундай кишилардан илмий фикрларни сир тутиш кераклигини таъкидлайди. У ҳақиқатни билиш учун билимга эга бўлиш кераклиги, лекин ҳар қандай билим ҳам ҳақиқатга олиб келмаслиги, инсон ўз билимининг ҳақиқийлигини билиши учун мантиқни ҳам билиши зарурлигини уқтиради. Ибн Синонинг қарашларида билимларни эгаллашда мантиқий тафаккур, шахсий кузатиш ва тажрибаларга таяниш керак, деган ғоя ётади. Ибн Сино таълимотида шахсда ҳақиқий билим ҳосил қилиш мустақил, мантиқий фикрлаш қобилиятини ривожлантириш, олган билимларини ҳаётда татбиқ эта олиш қобилиятини таркиб топтириш асосий мақсад бўлган.

Буюк мутафаккир Абу Райҳон Беруний қарашларида инсоннинг табиатда тутган ўрни, инсон билимларининг келиб чиқиши, онг ва тафаккурнинг борлиққа муносабати, дунёни билиш мумкинми деган масалаларни диққат билан ўрганган. Беруний дунёни илмий билишга тўсқинлик қилувчи нотўғри фикр, ривоятларнинг объектив ва субъектив сабабларига ҳам тўхтаб ўтади. Уларни қуйдагича таъкидлайди:

- инсон ўрганаётган манбага бевосита муурожаат қилмаслиги;
- илмий билимларни диний қарашлар билан аралаштириб юбориши;
- ёлғон маълумотлардан қутила олмаганлиги;
- кишиларнинг билимсизлиги. Билимсизлик илмий асослашдан йироқ, тақлидчиликка олиб боради. Ижодий изланиш завқидан маҳрум этади;
- сезги органларинг бирини ривожлантирмаслик ҳам илмий билишда хатоларга олиб боради, ҳақиқатда сезгиси ўлик бўлган киши ҳеч нарсани тушунмайди ва англамайди.

Беруний илмий ҳақиқатнинг муайян мезон бўлиши тўғрисида фикр юритади. У ҳақиқатга хилоф, аниқ текширилмаган, эшитишдан диллар нафратланадиган, қулоқлар тортиладиган ва ақлга сиғмайдиган афсоналар, далилсиз даъволарнинг асоссиз эканлигини исботлашдек мураккаб ҳамда мушкул муаммони тажриба, амалиёт туфайлигина узил кесил ҳал қилиш мумкин деб билган. Шу билан бирга, даҳони мантиқий хулосалар аҳамиятини муҳимлигини тушуниб, сезги орқали билиш ва ақлий билиш тушунчаларини биргаликда кўришни ўргатган олимдир.

Беруний ақлни такомиллаштириш учун ақлий билим керак, тафаккурни қайраш лозим. Беруний инсоннинг тафаккурини улуғлайди. Инсон ва унинг яшашдан мақсади, вазифаси бахт саодатга эришишни, камолот сари интилишини ўзининг ижтимоий-фалсафий қарашларига суяниб изоҳлайди. Олим илмий билиш чегарасини аниқлар экан, уни ёлғондан, исботсиз далил ва ҳукмлардан фарқлашни талаб қилади.

Ўзбек адабиёти ва маданияти тарихидаги энг катта дурдона асарлардан бири – бу буюк мутафаккир, шоир Алишер Навоийнинг «Хамса» асари бўлиб, унда инсонни улуғлаш, халқ бахт саодати учун курашиш ғояси етакчилик қилади. Хамсанинг биринчи достони «Ҳайратул-аброр» фалсафий-диний характерга эга бўлиб, унда етук шахснинг яхшилик, саховат, софлик, ҳаё, мурувват, андиша, адаб, камтарлик, қаноат, ростгўйлик, инсоф, адолат, бағрикенглик каби фазилатлари таърифланиб, руҳий камолот йўллари таҳлил этилган.

Навоий ўз даврида комил инсонларни аҳли маъни кишилардир деб билган. Аҳли маъни – бу фикрли одамлардир. Фикрлаш – ҳақиқатни англашдир. Ҳамма нарса тўғрисида мустақил мушоҳада юритиш демакдир. Аҳли маънилик туфайли инсон одам ва олам тақдирига виждон билан қараш қобилиятига эга бўлади. Бундай фазилатга эга бўлган кишиларнинг тафаккур қилиши кенгдир. Чунки уларда диёнат, адолат, имон, ишқ, дард тухфалари камол топган бўлади. Унинг қуйидаги байтида инсон дунёдаги барча сир синоатларни тафаккур орқалигини англашини баён этган:

*Ки ҳар ишни қилди одамизод,
Тафаккур бирла билди одамизод.*

Навоийнинг фикрича, аҳли маъни кишилар маънавияти, дунёқараши, тафаккур олами етук шахслардир.

Мутафаккирларимиздан Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий инсонлар билимларни эгаллашда мантиқий тафаккур, шахсий кузатиш ва тажрибаларга таяниш, савол-жавоб, баҳс-мунозара каби усуллардан кенг фойдаланган ҳолда инсонларда мантиқий фикрлаш қобилиятини ривожлантириш, уларда олган билимларини амалиётга татбиқ эта олиш малака ва кўникмаларини таркиб топтириш тўғрисида ўз қарашларини билдирган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг инсон камолоти учун илмнинг нақадар зарурлиги муҳим бўлган. Шу боис у илми толиблар астойдил қизиқиш, интилиш, машаққатли меҳнат билангина илм олиши мумкинлигини қайта-қайта таъкидлайди:

*Ким ёр анга илм толиби илм керак,
Ўргангали илм толиби илм керак.
Мен толиб-у илм-у толиби илме йўқ,
Мен бормен илм толиби илм керак.*

Киши қанчалик кўп билса, унинг маълумоти шунчалик кенг, унда шунчалик кўп янги савол ва фикрлар туғилади, шу қадар унинг фикрлари фаол ва мустақилроқ бўлади. Киши билимлари кенгайди янги масалалар туғилади, фикр фаоллашади. Абу Абдуллоҳ Рудакий «Билим барча кулфатларга қалқондир, деган фикрларни ўз асарларида баён этганда нақадар тўғри эканлигига амин бўламиз. «Кўрдимки, энг яхши дўст илм экан», деган фикрни ўз қарашларида Нажмиддин Кубро ҳам таъкидлаган. Билим олиш, фойдали касб ўрганишдан бошқа беғубор ёшлик дамларини, иқтидорли қобилият ва ўткир зехнини бўлмағур ва фойдасиз ишларга сарфлаш ҳар бир киши учун ўзини ўзи кечира олмайдиган хатолардандир. Илм инсоният гавҳаридир, деган эди Мирзо Бедил. Пухта илм ва фойдали касб ҳунар, гўзал хулқ ва меҳнатсеварлик одамзод камолотининг асосий омилларидан ҳисобланади.

Юқоридаги айтилган фикрлардан шундай хулосага келиш мумкинки, Шарқнинг буюк мутафаккирлари Абу Наср Форобий, Абу Мансур Муҳаммад ал-Мотуридий, Абу Абдуллоҳ Хоразмий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон, Беруний, Юсуф Хос Хожиб каби аждодларимиз ижоди илм маърифатга катта аҳамият берилган. Улар яшаб ижод этган даврда асосий хислати ақлга, мантиқий тафаккурга таяниш, ўтмиш инсоният яратган маънавий бойликни ўзлаштириб, янгича талқин қилиш, аниқ ва табиатга оид фанларга қизиқишнинг беҳад кучайиши эди. Улар ўз асарларида инсоннинг ақлий фаоллигини таъминлайдиган, таълим-тарбия жараёни самарадорлигини кафолатлайдиган дунёвий билимларни ўқитиш услубларининг янгича шакллари яратиш ва таълим-тарбия амалиётида қўллаш ғоясини илгари суришган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Навоий. Асарлар. 15 томлик. 13-том. –Т.: Фафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1966.
2. Давлетшин М.Г., Абдурахмонов Ф.Р. Қадимги Шарқ мамлакатларида психологик фикр тараққиёти. –Т.: 1995.
3. Ирисов А. Абу Али ибн Синонинг фалсафий қарашлари. – Тошкент.: Ўқитувчи, 1994.
4. Тўрақулов Э., Рахимов С. Абу Райҳон Беруний руҳият ва таълим тарбия ҳақида. – Т.. 1992.

UYG‘ONISH DAVRI MUTAFAKKIRLARI FALSAFIY MEROSI

Abdullayev T.B. – O‘zMU, O‘zbekiston

Kishilik jamiyati tarixi ko‘plab davrlarni boshidan o‘tkazgan. Har bir davrning o‘ziga xos ijtimoiy-falsafiy fikrlari, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar tizimi mavjud bo‘lgan. Falsafiy tafakkur rivoji muayyan ta‘limotlar bilan belgilanib, taraqqiyot yo‘lini aniqlab beradi. Taraqqiyotga, ma‘naviy rivojlanishga mutafakkir zotlarsiz erishib bo‘lmaydi, albatta. Ularning qoldirgan boy falsafiy, ilmiy meroslari, qo‘lyozmalari bugungi kunimizgacha yo‘lchi yulduz vazifasini bajarib kelmoqda. Ma‘lumki, ilm-fan taraqqiy etgan davrni ifodalash uchun renessans termini keng qo‘llaniladi.

Renessans – fransuz tilidan uyg‘onish, qayta tug‘ilish, qayta yuzaga kelmoq ma‘nolarini anglatadi. Mazkur atama ilk bor G‘arbda XVI asrda Jorj Vazari tomonidan qo‘llanilgan bo‘lsa-da, tom ma‘nodagi renessans birinchi marotaba Sharqda vujudga kelganligi ma‘lum. Renaissance – madaniyatda, san‘atda, falsafiy fikrlarda, jamiyatning barcha sohalarida uzoq muddatli pasayishdan keyin qayta jonlanib, rivojlanishni, ijtimoiy ong va tafakkurning yangi sifat bosqichiga chiqishini bildiradi. Mazkur ijtimoiy hodisani keng ifodalash maqsadida mamlakatimiz olimlari tomonidan Uyg‘onish davri atamasi ham qo‘llaniladi.

O‘lkamiz hududida ikki Uyg‘onish davri bo‘lib o‘tgan: birinchisi IX–XII asrlarda, ikkinchisi XIV asr oxirgi choragi - XVI asr birinchi choragida yuz bergan. Ilk Renaissance davrida yurtimizdan fanning turli tarmoqlarida faol ijod qilgan mutafakkirlardan Farg‘oniy, Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg‘ariy, Mahmud Zamaxshariylar, muhaddislardan Imom Buxoriy, Imom Termiziylar, kalom ilmi sohiblaridan Moturudiy va Abul Muin Nasafiy hamda boshqa allomalar ulkan ilmiy-falsafiy meros qoldirganlar.

Ikkinchi Renaissance Mirzo Ulug‘bek, G‘iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Behzod kabi buyuk rassomlar, bastakorlar, tarixchilar, shoirlar yetishib chiqib jahon tamadduni rivojida o‘z hissalarini qo‘shganlar.

Falsafiy taraqqiyot bosqichlarini ikkiga ya‘ni Sharq va G‘arbgga bo‘lib tadqiq qilish an‘anasi shakllangan. Sharqda ham G‘arbda ham falsafiy fikrlar shakllanishi va rivojlanishining o‘ziga xos jihatlari mavjud va o‘z navbatida aloqadorliklar ham ko‘zga tashlanadi. Jumladan Markaziy Osiyo Uyg‘onish davri faylasuflarining tabiiy-ilmiy qarashlari, ijtimoiy-falsafiy fikrlari antik davr yunon faylasuflarining ta‘limotlaridan sug‘orilgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. R.Imomaliyeva “Tabiatshunoslik falsafasi” nomli kitobida “antik dunyo yaratgan fan va falsafa o‘rtasidagi hamkorlik Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ilmiy-falsafiy faoliyatida yangi bosqichga ko‘tarilganligini, ularning ilmiy qarashlari hozirgi zamon fanining taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etishini” ta‘kidlagan [2: 13]. Darhaqiqat ushbu yondashuv Markaziy Osiyo mutafakkirlarining falsafiy asarlarini tadqiq etgan, chuqur o‘rgangan olimlar tomonidan ham e‘tirof qilinmoqda.

IX-XII asrlar falsafiy fikrlar rivojlanishidagi eng samarali davr hisoblanadi. Aristotelning falsafiy ta‘limoti Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Ibn Rushdlarning mantiqqa oid

asarlari orqali Yevropaga kirib kelgan. O'z navbatida Aristotelning asarlarini Al Kindiy birinchilardan bo'lib arab tiliga tarjima qilib, o'z falsafiy qarashlarini shakllantirgan. J.Muhammad ta'kidlaganidek, "Sharq Uyg'onish davrining inersiyasi G'arbni munavvar eta boshladi: bu bir paytlar Sharqda boshlanib, o'zining yuksak darajalariga yetgan Uyg'onishning mantiqiy davomi edi. G'arb shoir-yozuvchilari va faylasuflari bir tomondan Forobiy, Ibn Sino va Ibn Rushd falsafiy merosiga, ikkinchi tomondan xristian dinining asoslari, patristika va sxolastika kabi ilohiyotshunoslik maktablariga, ikkinchi tomondan islom dinining hayotbaxsh g'oyalari, islom ratsional tafakkuri – kalom falsafasi va islom irratsional tafakkuri – tasavvuf ta'limoti va irfon falsafasiga murojaat eta boshladilar" [2: 128].

Markaziy Osiyo mintaqasida falsafiy fikrlar taraqqiyoti jamiyat madaniyati, ma'naviy hayotining taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq holda rivojlangan. Aristoteldan keyin falsafiy tafakkur tarixida ikkinchi muallim nomi bilan shuhrat qozongan Abu Nasr Farobiyning fikricha, inson bilimlarni tashqi dunyodagi hodisalarni bilish jarayonida o'zlashtiradi. Bu jarayon sezish, idrok etish, xotira, tasavvur qilish va eng muhimi – mantiqiy mulohaza yuritish, tafakkur kabi usullarni qamrab oladi. Forobiy bilishning ikki shakli – hissiy va oqilona bilishni farqlaydi. Insonni tashqi dunyo bilan bog'lovchi sezgilar roliga e'tiborni qaratar ekan, Forobiy ularni besh turga ajratadi. U sezgilarni bilimning asosiy manbai deb hisoblab, sezgilar faqat narsaning in'ikosini narsaning o'ziga mos tushgan holda haqiqiy bo'lishi mumkin deb qayd etgan [4: 23].

Forobiyning bilishda va umuman hissiy idrok etishda sezgilarning roli haqidagi qarashlari Aristotelning "sezmaydigan odam hech narsani bilmaydi va tushunmaydi", degan fikriga juda o'xshashdir. Insonning hayvondan farqi shundaki, u aql va sezgilar yordamida bilimlarni o'zlashtirishga qodir. "Aql kuchi" borliq narsalarining fikriy in'ikosini o'zida gavdalandiradi. Dunyoviy hodisalarning mohiyati va sabablarini bilgan aql osmon jismlari va ularning shakllarini bilishga harakat qiladi. Shu oxirgi bosqichda insonga ta'sir ko'rsatuvchi koinot aql bilan birikadi va boqiylik xususiyatini kasb etadi [5: 100].

Forobiy shug'ullangan har bir fan tarmog'i, yozgan har bir asari o'z davrining yetuk olimlari tomonidan e'tirof qilingan. Ibn al-Qiftiy shunday ma'lumot qoldirgan: "Abu Nasr Forobiyning Platon va Aristotel falsafasiga bag'ishlangan kitobi uning falsafa sohasida peshqadam bo'lganligidan dalolat beradi. Bu kitob ilmi hikmatning nazariy yo'llarini o'rganishda juda katta dasturilamal bo'ldi va u orqali muallif barcha ilm sirlari va uning natijalarini alohida-alohida egallash yo'llarini bildirdi; ilmlar qanday qilib soddalikdan murakkablik darajasiga o'sib rivojlanayotganini bayon qildi. Keyin shu vosita bilan Aflotun falsafasidagi g'oyalarni tushuntirishga kirishdi, bu yerda u uning ta'riflarini bir-bir sanab o'tdi. Keyin shu yo'sinda Aristotel falsafasini izohlashni davom ettirdi, unga kattagina muqaddima yozdi va tadrijiy ravishda uning falsafasini bayon qilib berdi"[1:14].

Forobiyning ijtimoiy munosabatlar to'g'risidagi qarashlari "Fozil odamlar shahri" asarida yoritilgan. Allomaning jamiyatni to'g'ri boshqarish, insonlar o'rtasidagi munosabati borasidagi ijtimoiy-falsafiy qarashlariga keyinchalik Uyg'onish davri Yevropa faylasuflari tomonidan yanada rivojlantirilgan. G'arb olimlari jamiyat a'zolarining o'z maqsadlariga erishish yo'lida turli kelishuvlarga kirishishini fuqarolik jamiyati institutlari kelib chiqishiga asos sifatida ko'rsatishgan.

Abu Ali ibn Sino mashhur qomusiy olim va faylasufdir. Allomaning falsafiy qarashlari uch yirik bo'limdan tashkil topgan bo'lib ular quyidagilardan iborat: metafizika, fizika va mantiq. Metafizika – ilohiyot, vujud va mavjudot, dunyoning boshlanishi, tuzilishi, tarkibi haqidagi masalalarni talqin etadi; fizika – tabiatshunoslik masalalari, jism, moddani

o'rganish bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalarni o'z ichiga oladi; mantiq – to'g'ri fikrlash san'ati, aqliy bilish shakllari o'rganiladi [5: 63].

Ibn Sino moddiy dunyo predmetlarini sezgilar manbai deb hisoblab, ularning obyektiv tabiatini tashqi moddiy dunyo in'ikosi sifatida yoritgan. Bundan tashqari, u sezgini materiyaning xossalariidan biri sifatida e'tirof etib, sezgini materiyaning oliy shakllari bilan bog'laydi. Ibn Sino mavjud narsalarni tasniflar ekan, sezgi hayvonlar deb ataluvchi jismlarga xosligini qayd etgan. Ibn Sino jon hissiy narsalarni tananing biron-bir a'zosisiz idrok etadi, degan ta'limotni asossizligini isbotlaydi. Alloma sezgilarni va tuyg'ularning barcha shakllarini o'rganib, ularning fiziologik asoslarini, ya'ni miya tuzilishida sezgi markazlarining joylashuvini tushuntirishga harakat qilgan. Miyani aks ettirish faoliyatining bosh apparati deb talqin qilib, hissiy bilish shaklini miya bilan bog'ladi va uni idrok etish va sezish asosi deb e'tirof etgan. Uning fikricha, insonning joni uning hech bir tana a'zolarining biri bilan bog'lanishi mumkin emas. Faylasufga ko'ra, jon insonni sezgilaridan tashqarida va ulardan mustaqil ravishda mavjud bo'lishi mumkin.

Ibn Sino fikricha, barcha falsafiy ilmlar ikki qismga bo'linadi: nazariy va amaliy. Bunda nazariy qismning maqsadi haqiqatni bilish; amaliy qismning maqsadi – saodatga erishishdir. Falsafiy fanlar – Ibn Sino tasdiqlashicha, ikki turga bo'linadi: birinchisi bizning shaxsiy xatti-harakatlarimiz bilan tanishtiradi va u “amaliy ilmlar” deb nomlanadi. Chunki ilmlarning foydasi, biz bu dunyoda najot topishga umid qilishimiz uchun, undagi ishlarimiz tartibli bo'lishi uchun kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa bizni ruhiyatimiz shakllanishi va bu dunyoda baxtli bo'lishimiz uchun narsalar olamining holatini bizga anglatadi. O'z o'rnida tushuntiriladigan bu ilm nazariy deb nomlanadi [3: 128].

Yuqoridagi tahliliy yondashuvlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, Uyg'onish davri allomalari falsafiy merosidan Yangi O'zbekistonda ijtimoiy -falsafiy muhitni yaxshilash, aholi dunyoqarashini shakllantirish jarayonida foydalanish orqali Uchinchi Renessansga qadam qoyishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Yangi asr avlodi, 2016.
2. Imomaliyeva R. Tabiatshunoslik falsafasi. –T.: 2009.
3. Sharq Renessansi davri allomalari va mutafakkirlarining ilmiy-falsafiy merosi. –T.: Sano-standart, 2017.
4. Фараби. Китаб ал-Хуруф. – Душанбе: ИЛМ, 1972.
5. Shermuxamedova N. Gnoseologiya – bilish nazariyasi. –T.: 2008.
6. O'zbekistonda ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixidan lavhalar. – T.: O'zbekiston, 1995.

ZAMONAVIY ILM-FANNING TARIXIY ILDIZLARI

Baxrinov D., Maxmudov Z. – GulDU, O'zbekiston

O'rta Osiyo ilm-fan va madaniyat qadimdan taraqqiy etgan hududlardan biri hisoblanadi. Bu mintaqaning qulay geografik iqlimi, buyuk ipak yo'li va madaniyatlar chorahasida joylashuvi bilan, shuningdek mintaqqa xalqlarining zahmatkash fidokorona mehnatlari natijasi bo'lgan boy ilmiy-amaliy tajribalar va ko'nikmalari bilan belgilanadi. Tan olish kerak bu borada mintaqaning strategik markazi hisoblangan O'zbekistonni tarixiy xizmatlari beqiyosdir. Chunki O'rta Osiyodagi eng asosiy qadimiy ilmiy-madaniy markazlar hisoblangan qo'hna tarixiy shaharlar O'zbekiston hududida joylashgan. Bu tarixiy markazlar dunyoga ko'plab qomusiy olimlarni etishtirib bergan. O'rta Osiyo, xususan, O'zbekiston hududida, ayniqsa, astronomiya, matematika, tibbiyot, kimyo, to'qimachilik, me'morlik, madaniyatshunoslik, falsafa, musiqa, tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohalari ancha taraqqiy etgan edi. Sababi, mintaqada fan tarixi juda qadim zamonlarga borib

taqaladi, u chuqur ildizga ega. O'rta Osiyo, xususan, O'zbekiston hududida olib borilgan arxeologik qazishlar va tadqiqotlar bu zaminda odamlar juda qadimdan yashaganligini va ularda dastlabki empirik bilimlar shakllana boshlagan va shu tariqa asta-sekin tafakkur kurtaklari paydo bo'la boshlagan, ular jamlashtirilib, yozma yodgorliklar yaratilgan (mas, Avesto va b.). Astronomiya, matematika, tibbiyot, me'morchilik asoslari paydo bo'lgan.

Shuningdek, O'rta Osiyo xalqlari ma'naviy madaniyatining o'sishida islom fani va madaniyatining ahamiyati katta bo'ldi. O' zidan avvalgi muqaddas kitoblar-Tavrot va Injildan farqli, Qur'on ilmni birinchi o'ringa qo'ydi. Bog'dodda xalifa Xorun ar-Rashid qurdirgan "Bayt-ul Hikma" o'zigacha bo'lgan yunon, lotin, sanskrit, xitoy, suryoniy, ibroniy fors tillarida bitilgan mashhur ilmiy kitoblarni to'plab arab tiliga tarjima qilishga kirishdi. Aytish mumkinki jahon ilmiy tafakkuri ilk bora, Qur'on ko'rsatmalari tufayli, bir joyda rab tilida to'plandi, o'zaro muloqotga kirishdi [1:121].

Bunday sharoitda islom faqat dingina emas, balki yangi ma'naviy yo'nalish sifatida ham butun madaniy jarayonga, barcha musulmon mamlakatlari orasida ijtimoiy-madaniy va ma'rifiy aloqalarning kuchayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda ma'naviyatda hurfikrlilik, har qanday bilim, ilm-fanga hurmat, diniy oqimlar erkinligi ustivorlik qilgan. Diniy va dunyoviy ilmlar o'zaro uzviy bog'liq holda rivoj topib bordi. Qadimgi Yunon, Hind va boshqa yurtlar an'analaridan, bilim manbalaridan ham keng ijodiy foydalanilganligi ishda o'z tasdig'ini topgan.

X asrning ikkinchi yarmi va XI asr boshlarida Xorazmda vujudga kelib keng faoliyat ko'rsatgan mashhur Ma'mun akademiyasi ilm-fan ravnaqiga ijobiy ta'sir etdi. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Mansur ibn Iroq singari ilm peshvolari ham dastlab shu fan maskanida ulg'ayib, kamolot bosqichiga ko'tarilganlar.

Ayniqsa, IX-XII asrlarda Movarounnahrda ilm-fan yuksaldi, hozirgi zamon fanining ko'plab tarmoqlari va yo'nalishlariga chinakam poydevor yaratildi. Xususan matematika, algebra, astronomiya, tibbiyot, geologiya, geodeziya, jug'rofiya, falsafa singari dunyoviy fanlarning tamal toshi tom ma'noda shu davrda qo'yildi.

Natijada, IX-XI asrlarda O'rta Osiyo Sharqning ilmiy va madaniy markazlaridan biriga aylandi. Sharq mamlakatlarida akademiya tarzidagi muassasa va jamiyatlar tashkil qilindi. Masalan, Xorun ar-Rashid hukmronligi davrida (786-809) «Bayt ul-Hikmat» («Bilim uyi»)ga asos solindi, xalifa Ma'mun davrida (813- 833) «Bayt ul-Hikmat»ning faoliyati yanada rivojlandi. O'rta Osiyolik buyuk olimlar Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oni, Abbas ibn Sayd Javhariy, Ahmad ibn Abdulloh Marvaziy va boshqalar o'z tadqiqotlarini shu akademiya olib borganlar.

XI asrda Xorazm poytaxti Urganch obod va madaniy shahar edi. Xorazmshoh Abul-abbos ibn Ma'mun ancha bilimli hukmdor bo'lib, olim, shoir, san'atkor, naqqosh va musavvirlarga homiylik qilardi. Urganchda xorazmshohlar saroyida buyuk mutafakkirlar Ibn Sino va Beruniydan tashqari, tarixchi Ibn Miskavayh, matematik Abu Nasr ibn Iroq, faylasuf Abu Sahl Masihiy, tabib Ibn Hammor kabi olimlar to'plangan edi. Urganchda «Bilim uyi» - Ma'mun akademiyasi tashkil etilib, u erda Xorazm-shoh Ma'mun homiyligida falsafa, riyoziyot va tib ilmlariga oid masalalar muhokama qilinar edi. Ammo Urganchdagi bu ilmiy muhit uzoq yashamadi. Mahmud G'aznaviyning tazyiqi ostida u tarqalib ketdi.

Tarixga nazar tashlasak, ilm-fan, ma'naviyat va ma'rifat ham to'g'ridan-to'g'ri, bir tekisda rivojlanmagan, balki antigumanistik xatti-harakatlar, insonparvarlikka zid kuchlar va jamiyatdagi salbiy illatlar, axloqsizliklarga qarshi ayovsiz kurashda o'ziga yo'l ochib borgan. Lekin bu kurashda hamma vaqt insonparvarlik yovuz kuchlar, tuban va yaramas illatlar ustidan zafar qozongan, deyish xato bo'ladi. Tarixda shunday davrlar bo'lganki,

jamiyatda kabihlik, zo‘ravonlik, o‘zboshimchalik va jabr-zulm ustuvorlik qilib, odamiylik, insof va diyonat, mehr-shafqat orqaga surilgan [2: 272].

Masalan, mo‘g‘ullar bosqinini olaylik. Manbalardan ma‘lumki, mo‘g‘ullar Movarounnaxrning shahar va qishloqlarini vayron qildilar, irrigatsiya inshootlari, binolar, bog‘-rog‘lar, poliz ekinlari, gullab yashnayotgan shaharlar yo‘q qilindi. Bunday sharoitda odamdar orasida parokandalik, umidsizlik, qo‘rquv kuchaydi, jamiyatda mehr-oqibat, o‘zaro yordam, xayr-ehson kamaydi. Eron olimi Iso Sodiq mo‘g‘ullarning O‘rta Osiyo va Eronda qilgan yovuzliklari, jabr-zulmi, o‘zboshimchalik xaqida gapirar ekan, jumladan, shunday deydi: «Xamma erda axloqsizlik hukm surar edi: xalqni umidsizlik va taqdir oldida o‘zyazlik hissi chulg‘ab olgan edi. Odamlarda firibgarlik, makkorlik va zo‘ravonlarga laganbardorlik qilish qoidaga aylandi. E‘tiqod, imon, shijoagkorlik, kamtarlik, rostgo‘ylik va boshqa insoniy xislatlar esdan chiqib ketgan edi» [3: 100].

Ilm-fan, ma‘naviyat va ma‘rifatning rivojlanishi insonnarvarlikning u yoki bu xalqda tarqalishi haqida turli fikr-mulohazalar mavjud. Masalan, taniqli olim N.I.Konrad «Zapad i Vostok» kitobida shunday fikr aytiladi: «Xitoy mutafakkirlari gumanizmni insonni o‘z-o‘zini takomillashtirish qobiliyati ma‘nosida tushunganlar. Italiya Renessansi vakillari esa, gumanizm deganda, insonning aqliy qobiliyatini o‘stirish deb bilganlar. O‘rta Osiyo va Eron mutafakkirlari inson shaxsining xulq-odobi va axloqiy fazilatlariga e‘tibor berganlar». Bu erda N.I.Konradning fikriga qisman qo‘shilish mumkin. Chunki yuqoridagi olim sanab o‘tgan mintaqalarda yashovchi xalqlarda ustuvorlik qilgan bo‘lishi mumkin. Lekin, ikkinchi tomondan, o‘z-o‘zini takomillashtirish, insonning aqliy qobiliyatiga e‘tibor berish faqat Xitoy va Italiya xalqlarigina xos bo‘lmay, balki O‘rta Osiyo va Eron gumanizmida ham muhim o‘rin egallaganligani nazardan qochirmaslik kerak. Endi Sharq Uyg‘onish davrida gumanistik qarashlar masalasiga kelsak, shuni aytish joizki, Sharqda, aniqrog‘i O‘rta Osiyoda Uyg‘onish G‘arb Renessansidan ancha oldin, IX asrda paydo bo‘lgan. O‘tgan asrning 60-yillarida Markaziy Osiyo olimlari orasida birinchi bo‘lib, Sharq xalqlari o‘z boshidan Uyg‘onish davrini kechirganligini akademik. M.M.Xayrullayev ilmiy asoslab berdi [4: 38].

Keyinchalik, olim o‘z tadqiqotlarida Sharq Uyg‘onish davrining o‘ziga xos xususiyatlari, mohiyati, uni Yevropa Uyg‘onish davridan farkli tomonlarini taxlil qilib berdi. M.Xayrullayevning fikriga ko‘ra, Sharq Uyg‘onish davrining birinchi bosqichi IX-XII asrlarga to‘g‘ri keladi. Bu davr musulmon mamlakatlarida tabiiy-ilmiy va ijtimoiy-falsafiy fikrning yuksalishi, eng muhimi, gumanistik g‘oyalarga e‘tiborni kuchayishi bilan ажралиб туради. Temuriylar hukmronligi davrida Taftazoniy, Jurjoni, Kamol Xo‘jandiy, Lutfiy, Durbek, G‘iyosiddin Jamshid, Qozizoda Rumiy, Ulug‘bek, Ali Qushchi, Bekzod, Jomiy, Navoiy, Binoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Xondamir, Bobur va boshqa donishmandlar yashab ijod etdilar.

Xullas, O‘rta Osiyodagi ilm-fanning rivojlanishi yuqoridagi siyosiy-ijtimoiy vaziyatlarga qaramasdan har tomonlama taraqqiy etishi yurtimizda ilm-fanga bo‘lgan qiziqishning beqiyos ekanligidan dalolat berib turibdi. Shu bois Prezidentimizning Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida ta‘kidlaganidek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak [5]. Bunda, avvalo, ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Muhammadjonov A. Tarix falsafasi – ma‘naviyat ko‘zguisi. –T.: O‘zbekiston, 2015.

2. Abdimo‘minov O. Beshigida avliyolar o‘sgan Vatan. –Т.: Fan, 2007.
3. Xayrullayev M. Uyg‘onish davri va Sharq mutafakkiri. –Т.: O‘zbekiston, 1971.

АБУ РАЙХАН БЕРУНИ КАК МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ФИЛОСОФ
Бекбаев Р.Р. - Ташкентский международный университет образования,
Узбекистан

В современной философской науке такое направление, как *межкультурная философия* приобретает всё большую актуальность и востребованность в условиях нынешних глобальных проблем, поскольку именно диалог является путем разрешения различных противоречий. Однако следует понимать, чем именно является межкультурность в сегодняшней философии. Р.А.Малл пишет, что «правильно понятая межкультурная философия не является особой, конкретной системой философии... Никакая отдельная философия не может быть философией для всего человечества. Другими словами, межкультурная философия – это название новой ориентации в философии и вне её. Она сопровождает различные философские традиции и не позволяет им занять абсолютную или монолитную позицию» [1: 68]. Из этого следует, что межкультурность – это такое направление в философии, которая стремится обеспечить *плюрализм в поликультурной среде, многообразие различных позиций*, но при этом и *толерантное отношение* к каждой из них. Потому не зря Р.А.Малл обозначает, что *«всякая философия по природе своей должна быть межкультурной»* [2 :1]. При этом, как отмечает В.Лысенко, важно понимать, «что из себя представляет межкультурная философия – слияние или сочетание различных культурных перспектив и есть ли у нас критерии для различения интеркультурности и инклюзивности?» [3: 166]. Если же мы отличаем межкультурное общество от инклюзивного, по мнению В.Лысенко, то следует понимать, что «интеркультурная философия должна избегать двух крайностей:

- 1) *опротечивого универсализма* с его поверхностным синтезом различных традиций на основе только одной конкретной традиции, а именно – западной;
- 2) *догматического партикуляризма* с его идеей полной несовместимости культур и невозможности понять какую-либо культуру с точки зрения другой культуры» [3: 166].

Следовательно, «выдержать» *межкультурную ориентацию* достаточно сложно для всякой философской традиции, как восточной, так и западной. В контексте историко-философского анализа интересно то, что межкультурализм наблюдается и в истории восточной культуры. Так, та же В.Лысенко, выступая 26 октября 2021 года на круглом столе на тему «Предпосылки межкультурной философии» в рамках методологического семинара ИФ РАН «Востоковедение и межкультурная философия в XXI веке: вызовы и перспективы», отметила, что *«как тип философских личностей межкультурные философы встречались во все времена»*. И среди таких философских личностей мы считаем необходимым обратить внимание на Абу Райхана Беруни, который является автором фундаментального труда – «Индия» или «Книга, содержащая разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых» (1030).

Абу Райхан Беруни как философ в своих исследованиях культуры применял метод *сравнительного анализа*, который составляет основу *философской компаративистики*. При этом важно заметить, что в методологии мыслителя важное место занимает не столько теоретическое, сколько *эмпирическое исследование культур*. Беруни определяет, что для подлинного научного исследования *другой*

культуры необходимо непосредственное ознакомление с ней и *пребывание в ней*. Так, он пишет: «Поистине правдивы слова того, кто говорил: «Сообщение не то, что видение воочию»; так как при видении воочию смотрящий своими глазами воспринимает сущность наблюдаемого [явления] в том момент, когда оно происходит, и на том месте, где оно протекает» [4: 57]. При этом же важно и изучение письменных источников, которые, однако, могут нести в себе как объективную, так и ложную информацию. Именно поэтому философ центрирует внимание на эмпирическом исследовании всякой культуры и её феноменов.

Изучив индийскую культуру, Беруни обнаруживает сущностные её отличия от культуры центральноазиатских народов и самое первое такое отличие учёный видит в *языке*. В частности, он указывает ряд сходств между языком индийских народов, арабским и персидским языками. Язык научных трудов индийцев, по замечанию Беруни, представлен в стихотворной форме и особое внимание уделяется *устной передаче знания*, нежели письменной [4: 65]. Следует заметить, что, исходя из данного посыла мы сталкиваемся с тем, что традиция как феномен культуры в Индии передаётся более устным путем, чем письменным. На значение факта устной передачи традиции обращал внимание и Р.Генон, являющийся основоположником интегрального традиционализма. Он указывал на то, что «*традиционный текст – лишь относительно недавняя запись того, что передаётся устно*» [5: 53].

Ещё одним серьёзным отличием индийской культуры является *религия*. По этому моменту Беруни пишет, что «мы ничего не признаём из того, во что веруют они, и они не признают ничего из того, во что веруем мы» [3: 65]. Кроме того, культура Индии имеет собственные *нравы и обычаи*, которые также являются «причиной нашей взаимной отчуждённости» [3: 66]. Однако, как же тогда культуры народов Индии и Центральной Азии могут находить пути для диалога между собой? На этот вопрос даёт нам ответ сам Беруни. Он указывает на то, что сильнейшее сходство наблюдается в «*представлении о переселении души и о слиянии с божеством*» [3: 60], причём для нас важен именно последний аспект, который ведёт нас к *пантеизму*, присутствующему не только в индийских учениях, но и в суфизме и неоплатонизме, а также в христианстве. К примеру, рассматривая суфизм и индийские учения, Беруни пишет: «Тем же путём, что и [книга] «Патанджала», следуют суфии в учении о полной поглощённости созерцанием Истины [то есть бога], поскольку они говорят: «Пока ты указываешь [на что-нибудь], ты еще не исповедуешь единого бога, пока Истина не овладевает [предметом] твоего указания, целиком уничтожив его у тебя, так что не остается ни указывающего, ни предмета, на который указывают» [4: 114].

Сопоставляя же суфизм и неоплатонизм, Беруни обращает внимание на учение Прокла, где также присутствует представление о растворенности божественного в природе, его нахождения во всем мире [4: 93]. Учение Прокла, по мнению учёного, также близко и к представлениям индийцев [4: 114]. Христианское учение о троице Беруни сравнивает с учением индийцев о Брахме, Нараяне и Рудре, которые по сути своей едины так же, как едины Отец, Сын и Святой дух [4: 120]. Из всех этих примеров следует, что культуры Индии и Центральной Азии, а также Европы могут найти путь к межкультурному диалогу через религию, причём не через экзотерическую её сторону, а именно эзотерическую с её пантеистическими тенденциями. Сам Беруни в «Индии» высказывает глубокое уважение к индийской культуре и стремится репрезентировать её в историческом развитии. В этом смысле, данная работа Беруни является не только культур-антропологическим, но и

межкультурным исследованием, поскольку философ не только изучает специфические черты индийской культуры, но и находит те моменты, которые сближают её с другими культурами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Mall R.A. Intercultural Philosophy: A Conceptual Clarification // Confluence: Journal of World Philosophies. 2014. Vol. 1. – P.67-84.
2. Mall R.A. Intercultural Philosophy. – Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000.
3. Lysenko V. Comparative Philosophy or Intercultural Philosophy? // What is Intercultural Philosophy? (ed. W.Sweet). – Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2014. – P.165-180.
4. Абу Рейхан Бируни. Индия. – Москва: Ладомир, 1995. – 730 с.
5. Генон Р. Общее введение в изучение индусских учений. – Москва: Беловодье, 2013. – 320 с.

ИСЛОМДА АЁЛЛАР ҲУҚУҚЛАРИ

Ботиров М. – ГулДУ, Ўзбекистон

Оила муносабатлари маданияти ҳақидаги исломнинг ақидавий, шаръий кўрсатмалари ривожланиб, мустаҳкамланиб бориши билан халқларнинг ижтимоий-маданий тараққиётида унинг муайян замонавийлик (модернистик) ўзгаришлари содир бўлган. Масалан, тарихий жараёнда оила қуриш исломда фақат шаръий никоҳ билан чегараланган бўлса, жамият тараққиётининг кейинги босқичларида давлат қонунлари асосида амалга оширилди.

Мустақиллик йиллари «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги Қонун ва «Оила кодекси» қабул қилиниши билан оила муносабатларида модернистик тенденция пайдо бўлди. Яъни, оила қуришда қонунлар билан бир қаторда шаръий никоҳдан ўтиш, исломий қадриятлардан фойдаланиш имконияти вужудга келди. Лекин, шу имкониятдан фойдаланиб, оилавий муносабатларга диний ақидапарастлик ғояларини сингдиришга уринмоқдалар. Бундай ҳаракат фақат исломда эмас, балки турли христиан дини оқимлари, будда, кришна, аҳмонийлар, баҳоилар, кадиёнийлар каби миссионерлик оқимларининг асосий фаолият йўналишига айланмоқда.

Ҳозирги кунда модернизация асосида янги оила типи вужудга келди. Буларни қуйидагиларда кўриш мумкин:

- биринчидан, оилада аёл ҳуқуқи тикланди, жумладан, Қуръонда Нисо-Аёл номидаги катта сура бор;

- иккинчидан, исломгача оилада мерос тақсимотида аёлларга нисбатан мавжуд бўлган адолатсизликка барҳам берилди, унинг мерос ҳуқуқи тикланди;

- учинчидан, ҳозирги замон оила муносабатлари маданиятида «Оила кодекси» ва шаръий никоҳ билан бир қаторда миллий ва умуминсоний қадриятлардан кенг фойдаланилмоқда.

Натижада оилада ота-оналар аҳиллиги ва фарзандлар тарбияси ўзига хос янгича мазмун касб этиб, унда аёлларнинг тутган ўрни, ижтимоий-сиёсий мақоми кучаймоқда.

Ислом дини пайдо бўлгач, бу динни қабул қилган ўлкаларда аёлнинг мавқеи ошди, шаъни улуғланди, ҳуқуқи кенгайди. Унинг жамиятдаги ҳуқуқлари янада ошди, ҳатто, оиладаги ҳуқуқларининг кенглиги ва адолатпарварлиги ҳозирги Ғарб тадқиқотчиларини ҳам ҳайратга соляпти. Ислом шариатида кўра, эркак хонимининг рўзғор, кийим-кечак, емак-ичмак соҳасидаги барча сарфу-харажатларини, эҳтиёжларини зиммасига олади, унинг рухсатисиз Ҳажга ҳам кетолмайди, агар аёли болани эмизишни хоҳламаса, бу ишга бошқа аёлни пулга ёллайди, хонимига яхши муомалада бўлиб, унинг нуқсон-айбларини, сирларини яширади ва ҳоказо.

Шарқда аёлни улуғламаган, унинг шаънига бирор оғиз мадҳия, мақтов битмаган алломаю шоирни, фузаломутафаккирни топиш қийин. Мавлоно Жалолиддин Румий дунёни хайратга солган шоҳ асари “Маснавий”сида шундай ёзади:

*“Аёл Аллоҳ нури, оддий жононмас,
Яратур, яралган ошуфта жонмас”.*

Исломда аёлнинг ҳуқуқлари қуйидагича бўлиши керак:

1. Аёлларга яхши муомалада бўлиш, уларга нисбатан хушмуомала, ширин сўз, мулоим муносабатда бўлиш, ноҳақлик ва қўполлик қилмаслик керак.

2. Аёлларни урмаслик. Шунингдек, аёлларга ҳам эрларига озор етказмасликлари талаб этилган.

3. Исломда аёл ва болаларни ўлдириш маън этилган. Ислом ҳуқуқида, ҳатто, уруш вақтида аёл ва болаларни ўлдириш таъқиқланган.

4. Аёлларнинг илм ўрганиши. Аёл ва эркак мусулмонларга илм ўрганмоқ фарздир. Исломда иймондан кейинги фарзлардан бири илм олишдир. Пайғамбаримиз (с.а.в.) “Илми Чинда бўлса ҳам бориб, олинглар”, деганлар. Ваҳоланки, ўша пайтда Чин (Хитой) бутлар ва бутпарастлар ўлкаси бўлган. Исломда диний, дунёвий, деган гаплар бўлмаган. Илм соҳаларга бўлинган, холос: фикҳ, ҳадис, тиб, ҳандаса, тарих, фалакиёт илмлари ва ҳоказолардир.

Демак, Ислом динида аёл ҳассос дўст ва турмушда рафиқадир. Биз жаннатни оналарнинг оёғи остидан қидирамиз. Аёлни тузатишга ҳаракат қилар эканмиз, унга қаттиқ озор етказишдан эҳтиётланамиз. Янги оила қурган ёшларимиз ўз оилаларининг мустаҳкам ва барқарор бўлиши учун курашишлари зарур.

Ислом аёл кишига таълим олиш ва маданий савиясини ошириш ҳаққини берди ва эркакларни бу ишга масъул қилди. Аёл киши фақат таълим олиш, дарс, хутба ва ваъз эшитишгагина ҳақли эмас, балки таълим бериш, дарс айтиш ва бошқа илмий ишлар билан машғул бўлиш мажбуриятида ҳамдир.

Исломда аёлларнинг меҳнат қилиш ҳуқуқлари ҳақида тўхталадиган бўлсак, исломда аёл киши ўзининг латофатига мос равишда ишлашига таъқиқ йўқ, балки бу масала аёл, оила ва жамиятнинг манфаатларидан келиб чиқиб, ҳал қилинмоғи лозимлиги кўзда тутилган. Зеро, ислом аёлларнинг ҳурмат-эҳтиромини ўрнига қўйиб, аёллик жозибаларини сақлаб қолишлари, вазифаларини тўлиқ адо этиш орқали ўз жамияти, Ватани ва динига керакли хизматни адо этиш учун барча шароитни яратиб берган [1].

Умуман олганда, ислом дини аёлнинг қадр-қимматини кўтарган. Кўп аҳкомларда уни эр киши билан бир ўринга қўйган.

- Аёл эр киши каби иймон келтиришга, тоат-ибодат қилишга буюрилган ва охиратда эр киши каби ажр-савоб олиши ваъда қилинган.

- Аёлнинг ўз фикр-мулоҳазаларини айтишга, насиҳат қилишга, яхшиликка буюриб, ёмонликдан қайтаришга ва Аллоҳ йўлига даъват қилишга ҳаққи бор.

- Аёл мол-мулкка эга бўлиш, савдо-сотик қилиш, мерос олиш, хайр-садақа қилиш ва ҳадя қилиш ҳаққига эга.

- Аёлнинг мол-мулкни бирон киши унинг розилигисиз олиши жоиз эмас.

- Аёл гўзал ҳаёт кечиришга ҳақли. Унга ҳеч ким тажовуз қилиш ва зулм ўтказишга ҳаққи йўқ [2].

Ўзбекистонда мустақилликнинг биринчи кунлариданоқ аёлларни ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий ҳимоялашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Миллий қонунчилигимиздаги оилада эр ва хотиннинг тенг ҳуқуқлиги ва уларнинг тенг мажбуриятга эгаллиги тўғрисидаги қоида Ўзбекистон Республикаси Конституциясида эълон қилинган.

Маълумки, ҳозирги кунда ҳам юртимизда аёлларнинг ўзларига муносиб ишлар билан таъминлаш, тадбиркорлик қилишлари учун шароит яратиш, маҳаллаларда “аёллар дафтари” очилиши ва бу бўйича ночор аёлларга ёрдам берилиши, ёлғиз аёлларга имтиёзли уйлар ажратилиши каби аёлларни қўллаб-қувватлаш ишлари олиб борилмоқда [3].

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ислом аёлларнинг қадр-қимматини ўз ўрнига қўйиб, ҳуқуқларини ҳимоя қилган.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги амалий тавсияларни бериш мумкин:

- оила қуриш севги асосида бўлиши, айти вақтда, никоҳланишга монелик қилувчи (қон-қариндошлик, ёш жиҳатдан катта фарқ қилиши ва б.) томонларини ҳисобга олиш зарурлиги мақсадга мувофиқдир;

- оила қурувчи ёшларни салбий қарашлар таъсиридан ҳимоялаш ҳамда исломий кадриятлардан ўз ғаразли ниятлари йўлида фойдаланишга ҳаракат қилаётган, диний ҳаракатлар ва миссионерларнинг асосий мақсадларини маҳаллаларда, ўқув масканларида тушунтириб бориш;

- ёш оилаларни ажралиб кетишига сабаб бўлаётган омиллар юзасидан маҳаллалардаги хотин-қизлар йиғилишида тажрибали мутахассислар, отахон ва онахонлар иштирокида суҳбатлар ўтказиш мақсадга мувофиқ.

МАНБАЛАР:

1. XUTBA.UZ / 04 03 2021
2. <https://islom.uz/maqola/>

О‘РТА ОСИЙОДА ИLM-FAN VA MADANIYAT TARAQQIYOTIGA TURTKI BO‘LGAN TARIXIY OMILLAR

Hakimova Sh., Safarboyev O. – GulDU, O‘zbekiston

О‘рта Осиёо ilm-fani va madaniyati qadimdan taraqqiy etgan o‘lka hisoblanadi. Bu mintaqaning qulay geografik iqlimi, buyuk ipak yo‘li va madaniyatlar chorahasida joylashuvi bilan, shuningdek mintaqa xalqlarining zahmatkash fidokorona mehnatlari natijasi bo‘lgan boy ilmiy-amaliy tajribalar va ko‘nikmalari bilan belgilanadi. Tan olish kerak bu borada mintaqaning strategik markazi hisoblangan O‘zbekistonni tarixiy xizmatlari beqiyosdir. Chunki O‘rta Osiyodagi eng asosiy qadimiy ilmiy-madaniy markazlar hisoblangan qo‘hna tarixiy shaharlar O‘zbekiston hududida joylashgan. Bu tarixiy markazlar dunyoga ko‘plab qomusiy olimlarni etishtirib bergan. O‘rta Osiyo, xususan, O‘zbekiston hududida, ayniqsa, astronomiya, matematika, tibbiyot, kimyo, to‘qimachilik, me‘morlik, madaniyatshunoslik, falsafa, musiqa, tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohalari ancha taraqqiy etgan edi. Sababi, mintaqada ilm-fan tarixi juda qadim zamonlarga borib taqaladi, u chuqur ildizga ega. O‘rta Osiyo, xususan, O‘zbekiston hududida olib borilgan arxeologik qazishlar va tadqiqotlar bu zaminda odamlar juda qadimdan yashaganligini va ularda dastlabki empirik bilimlar shakllana boshlangan va shu tariqa asta-sekin tafakkur kurtaklari paydo bo‘la boshlagan, ular jamlashti-rilib, yozma yodgorliklar yaratilgan astronomiya, matematika, tibbiyot, me‘morchilik asoslari paydo bo‘lgan.

Eng asosiysi, O‘rta Osiyo xalqlari ma‘naviy madaniyatining o‘sishida islom fani va madaniyatining ahamiyati katta bo‘ldi. O‘zidan avvalgi muqaddas kitoblar-Tavrot va

Injildan farqli, Qur'on ilmni birinchi o'ringa qo'ydi. Bog'dodda xalifa Xorun ar-Rashid qurdirgan "Bayt-ul Hikma" o'zigacha bo'lgan yunon, lotin, sanskrit, xitoy, suryoniy, ibroniy fors tillarida bitilgan mashhur ilmiy kitoblarni to'plab arab tiliga tarjima qilishga kirishdi. Aytish mumkinki jahon ilmiy tafakkuri ilk bora, Qur'on ko'rsatmalari tufayli, bir joyga arab tilida to'plandi, o'zaro muloqotga kirishdi [1: 121].

Bunday sharoitda islom faqat dingina emas, balki yangi ma'naviy yo'nalish sifatida ham butun madaniy jarayonga, barcha musulmon mamlakatlari orasida ijtimoiy-madaniy va ma'rifiy aloqalarning kuchayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda ma'naviyatda hurfikrlilik, har qanday bilim, ilm-fanga hurmat, diniy oqimlar erkinligi ustivorlik qilgan. Diniy va dunyoviy ilmlar o'zaro uzviy bog'liq holda rivoj topib bordi. Qadimgi Yunon, Hind va boshqa yurtlar an'alaridan, bilim manbalaridan ham keng ijodiy foydalanishga imkon yaratildi.

IX-XI asrlarda O'rta Osiyo Sharqning ilmiy va madaniy markazlaridan biriga aylandi. Sharq mamlakatlarida akademiya tarzidagi muassasa va jamiyatlar tashkil qilindi. Masalan, Xorun ar-Rashid hukmronligi davrida (786-809) «Bayt ul-Hikmat» («Bilim uyi»)ga asos solindi, xalifa Ma'mun davrida (813-833) «Bayt ul-Hikmat»ning faoliyati yanada rivojlandi. O'rta Osiyolik buyuk olimlar Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abbos ibn Sayd Javhariy, Ahmad ibn Abdulloh Marvaziy va boshqalar o'z tadqiqotlarini shu akademiyada olib borganlar.

Tarixga nazar tashlasak, ilm-fan, ma'naviyat va ma'rifat ham to'g'ridan-to'g'ri, bir tekisda rivojlanmagan, balki antigumanistik xatti-harakatlar, insonparvarlikka zid kuchlar va jamiyatdagi salbiy illatlar, axloqsizliklarga qarshi ayovsiz kurashda o'ziga yo'l ochib borgan. [2: 272].

Yoki ilm-fanda hamda ijtimoiy taraqqiyotga nisbatan jabr-sitamlari davomi hisoblangan, mo'g'ullar bosqini davriga e'tibor qaratsak, manbalardan ma'lumki, mo'g'ullar Movarounnaxrning shahar va qishloqlarini vayron qildilar, irrigatsiya inshootlari, binolar, bog'-rog'lar, poliz ekinlari, gullab yashnayotgan shaharlar yo'q qilindi. Bunday sharoitda odamdar orasida parokandalik, umidsizlik, qo'rquv kuchaydi, jamiyatda mehr-oqibat, o'zaro yordam, xayr-ehson kamaydi. Eron olimi Iso Sodiq mo'g'ullarning O'rta Osiyo va Eronda qilgan yovuzliklari, jabr-zulmi, o'zboshimchalik xaqida gapirar ekan, jumladan, shunday deydi: «Xamma erda axloqsizlik hukm surar edi: xalqni umidsizlik va taqdir oldida o'jyazlik hissi chulg'ab olgan edi. Odamlarda firibgarlik, makkorlik va zo'ravonlarga laganbardorlik qilish qoidaga aylandi. E'tiqod, imon, shijoagkorlik, kamtarlik, rostgo'ylik va boshqa insoniy xislatlar esdan chiqib ketgan edi» [3: 100].

Tabiiyki, bunday sharoitda insonparvarlik, odamiylik, ma'naviy-ma'rifiy yuksalish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas edi. Tarixdan bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Shundan ham bilsa bo'ladiki, ilm-fan, ma'naviyat va ma'rifat to'siqlar, qarama-qarshiliklarga uchrab, dialektik ravishda rivojlangan. Xuddi yaxshilik va yomonlik singari insonparvarlik noinsoniy, antigumanistik xatti-harakatlar bilan almashib turgan.

Xullas yurtimizda ilm fan soxasi rivojiga ushbu xududdan ko'plab allomalarning etishib chiqqanligi hamda ko'plab maktab, madrasalar va ilm dargohlari faoliyat yuritgani mamlakatimizning bashariyat fani rivojiga garchi bu davrdagi feodal tarqoqlik urishlari, xonliklar o'rtasidagi bo'lib turgan dahshatli janglar ilm ahliga qanchalik kulfat keltirmasin, ilm-fan san'at va adabiyot rivoji aslo to'xtagan emas. Shu bois biz xaqli ravishda, bir paytlar dunyo fanining beshigini tebratgan yurt vakillarining izdoshlarimiz deyishga barcha asoslarimiz yetarlidir.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мухаммаджонов А. Тарих фалсафаси – маънавият кўзгуси. –Т.: Ўзбекистон, 2015.

2. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. –Т.: Ўзбекистон, 1971.
3. <http://urangeo.uz/uz/news/2021-yil-mamlakatimizda-yoshlarni-kullab-kuvvatlash-va-akholisalomatligini-mustaxkamlash-yili-deb-elon-kilindi.html>

АКАДЕМИК МУЗАФФАР ХАЙРУЛЛАЕВ - УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЙИРИК ТАДҚИҚОТЧИСИ

Сафарбоев О., ф.ф.н. – Урганч Инновацион университети, Ўзбекистон

Янгиликка интилиш ва ғоявийлик академик Музаффар Хайруллаев ижодининг ўзига хос жиҳатларидан биридир. Устоз шогирдлар учун “ғоялар генератори” эди. Музаффар Муҳитдинович янги-янги ғояларни ишлаб чиқиб, уларнинг механизмини яратишга, такомиллаштиришга шогирдларни даъват этарди. Ғояси йўқ асарни ёқтирмас эди. ”Одамлар ёзаверади-да сув қилиб...”, деб кўярди ним табассум билан. Музаффар Муҳиддинович Хайруллаевнинг барча асарлари янгиликка интилиш ва юксак ғоявийлик намунасидир. Масалан, 1966 йилда химоя қилган “Форобийнинг дунёқараши ва унинг фалсафа тарихидаги аҳамияти” мавзусидаги докторлик диссертацияси Собиқ Иттифокда биринчи бўлиб “форобийшунослик илми”га асос солди. Устоз Форобий дунёқарашини Шарқ уйғониш даврининг ёрқин юлдузи сифатида таҳлил қилди. Форобийшуносликка асос солган ўша тадқиқотнинг бевосита давоми сифатида ёзилган “Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири” (1971) монографиясида эса Марказий Осиёда Уйғониш даврини илк бор ҳар томонлама илмий-назарий жиҳатдан асослади ва унинг муҳим хусусиятларини очиб берди.

Бунгача ҳам Шарқ ва Ғарб Уйғониш даври тўғрисида олимлар томонидан асарлар ёзилган эди. Масалан, А.Мецнинг “Мусулмон Ренессанси” (1922), Ш.Нуцубидзенинг “Руставели ва Шарқ Ренессанси” (1947), В.Чалояннинг “Арман Ренессанси” (1963), Н.Конраднинг “Запад и Восток” (1966) ва бошқалар. Устоз юқоридаги ва бошқа манбаларни ўрганиб, уларнинг ютуқ ва камчиликларини кўрсатиб берди ҳамда Уйғониш даври пайдо бўлишининг сабаблари, моҳияти, мақсади ва асосларини таҳлил қилди.

Музаффар Хайруллаевнинг “Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири” номли тадқиқотини ўрганар эканмиз, жуда кўплаб янгича ёндошувлар, янги-янги ғояларга дуч келамиз:

Биринчидан, араб халифалигига бўйсундирилган барча халқларнинг иқтисодий ва маданий ютуқлари буржуа олимлари томонидан “араб Ренессанси” деган ном билан юритилганлиги тўғрисидаги фикрга қўшилмайди. Устознинг фикрича, Ўрта Осиё, Эрон каби минтақаларнинг ўзида илк ўрта асрлар ва кейинги даврларда иқтисодий ва маданий юксалиш рўй бериб, ўз бошидан Уйғониш даврини кечирганлигини кўрсатиб бергани.

Иккинчидан, 1950 йилларга қадар Ренессанс даври фақат Ғарбий Европа мамлакатларига хос ҳодиса деб қаралар эди. Устоз эса ушбу тадқиқотида бу ҳодиса нафақат Ғарбий Европа мамлакатларига тегишли, балки ўзида антик давр ва ўрта асрни бошидан кечирган ҳамма мамлакатларга, шу жумладан араб мамлакатлари, Ўрта Осиё, Эрон, Хитой, Шимолий Ҳиндистон ва бошқаларга ҳам тааллуқли эканлигини ишончли далиллар асосида исботлаб берди.

Учинчидан, устознинг хизмати шундаки, Ғарб Ренессанси билан Шарқ Ренессанси вужудга келишининг туб сабаблари, моҳияти, муҳим хусусиятлари, бири-бирига ўхшаш жиҳатлари ва фарқ қилувчи томонларини кўрсатиб берганлигидир. Маълумки, Европа Уйғониш даври XIV-XVI асрларни ўз ичига олиб, феодал ишлаб чиқариш усули инқирозга учраб, буржуа ишлаб чиқариш усули пайдо бўлаётган

даврга тўғри келади. Шарқ Уйғониш даври, олимнинг таъкидлашича, Европа Уйғониш давридан анча олдин, IX асрда кулдорлик тузуми емирилиб, феодал муносабатларига ўтилган даврга тўғри келади.

Европа Уйғониш даврининг умумий белгилари Шарқ Уйғониш даврига ҳам хос эканлигини таъкидлаб ўтганлар олимлар [1]. Шу билан бирга Ғарб ва Шарқ Уйғониш даврининг фарқли жиҳатларини ҳам кўрсатиб ўтади. Европада феодал муносабатлари емирилиб, буржуа муносабатлари ғалаба қозонган бўлса, Шарқда феодал муносабатлари ривожланишда давом этди, ўзаро низолар кучайиб инқирозга юз бурди. Ғарб Уйғониш даври учун антик маданият, хусусан, грек маданияти ғоявий манба бўлиб хизмат қилган бўлса, Шарқда эса грек маданияти билан бир қаторда Ҳиндистон, Эрон, Ўрта Осиё илм-фани ва маданий ютуқларидан ҳам баҳраманд бўлинди. “Европани антик маданият билан таништиришда, - дейди академик М.Хайруллаев, - Византия маданияти муҳим аҳамиятга эга бўлди. Лекин шу билан бирга, қадимги грек маданиятининг ютуқлари Европага араблар орқали, грек олимлари, мутафаккирлари асарлари араб тилида ёзилган шарҳлар, араб тилига қилинган таржималар орқали ҳам олиб кирилди. Бу жиҳатдан Яқин ва Ўрта Шарқ даври Уйғониш маданияти Европани антик грек маданияти ютуқлари билан таништиришда катта роль ўйнади” [2:51].

Европада Уйғониш маданияти илм-фаннинг диний-мистик дунёқараш устидан ғалабаси билан яқунланган бўлса, Шарқда “диний тўсиқни ёриб чиқаётган хур фикрлилик, табиатшунослик, материалистик ғоялар Ўрта аср Шарқи шароитида Европадагидек ғолиб чиқолмади ва етакчи, устун кучга айлана олмади. Иқтисодий-ижтимоий шароит ҳам буни тақоза этди. Феодализм ривожланишдан тўхтади, лекин буржуа муносабатлари келиб чиқмади. Тушқунлик бошланди. Аввалги йирик феодал монархиялари ўрнига майда феодал хонликлари вужудга келди, ўзаро тўхтовсиз низолар, урушлар бошланиб кетди. Бу маънавий ҳаётда ҳам тушқунликка, олдин кўлга киритилган ғалабалардан чекинишга, табиатшунослик ютуғидан, материалистик фикрлардан қайтишга, позицияларни яна диний ақидаларга бериб қўйишга олиб келди. У маънавий ҳаётда XIX асрларга қадар мустақкам позицияни эгаллаб турди. Ренессанс даври сўнди” [1:33].

Тўртинчидан, бу асардаги муҳим янгилик шуки, кўпчилик тадқиқотчилар Уйғониш даврини адабиёт ва санъатга хос ҳодиса деб тадқиқ қилсалар, Музаффар Муҳитдинович Уйғониш даврини жамиятнинг барча соҳаларига хос ялпи маданий кўтаринкилик ҳодисаси сифатида тадқиқ қилдилар.

Бешинчидан, устоз ушбу монографиясида Марказий Осиё Уйғониш даврини икки босқичга бўлади. Биринчи босқич IX-XII асрларни қамраб олса, иккинчи босқич XIV-XV асрларга тўғри келади. Бу ҳақида олим шундай дейди: “XIV асрнинг иккинчи ярми ва XV аср – Ўрта Осиё тарихида Уйғониш даври дейиш мумкин. Бироқ бу даврининг манбаи, бошланиши IX-XII асрларга, бу ерда биринчи мустақил феодал давлатлар вужудга келган даврга бориб тақалади. Чунки XIV асрнинг иккинчи ярми ва XV асрдаги Ўрта Осиёнинг маданий кўтаринкилиги ўз принциплари, характери, йўналиши, иқтисодий базаси жиҳатидан IX-XII аср маданиятининг давомидир. XIV-XV аср маданиятида Хоразмий, Фарғоний, Форобий, Ибн Сино, Беруний асарларини ва улар орқали қадимги грек илмини ўргандилар, уларга шарҳлар ёздилар, улардаги турли ғояларни ривожлантирдилар” [1:44-45]. Олимнинг фикрича, Ўрта Осиё Уйғониш даврини икки босқичга бўлиш шартли бўлиб, уларни ажратиб бўлмайди, улар бир-бирини тўлдиради.

Олтинчидан, мустақиллик Музаффар Хайруллаевга янги куч, илҳом бахш этди. Мамлакат мустақиллигидан илҳомланиб, янги-янги ғоялар билан матбуотда чиқа бошлади. Илгари кам ўрганилган ёки умуман ўрганилмаган алломаларимиз меросини юзага чиқаришда жонбозлик кўрсатди. Исломшунослик, тасаввуф йўналишида тадқиқотларни кенг қўламда бошлаб берди. Устоз Марказий Осиё Уйғониш даври билан то умрининг охиригача шуғулланди, ушбу масалани янги ғоялар билан бойитди.

Еттинчидан, 1994 йилда “Ўрта Осиёда илк Уйғониш даври маданияти” рисоласини тайёрлади. Ундаги янгилик шундан иборат-ки, Марказий Осиё Уйғониш даври маданиятини мустақиллик билан чамбарчас боғлиқ ҳолда тадқиқ қилишдир. “Бу давр маданияти, - деб таъкидлайди устоз, - ўзининг кучли гуманистик руҳи, инсонпарварлик нафаси, одамларни ўзаро дўстликка чақириши, ақлни эъзозлаш билан умуинсоний кадриятлар юксаклигига кўтарила олади. Ўрта Осиё маданияти тарихида Уйғониш, биринчи навбатта, қарамликдан қутулиш, мустақил тафаккур, мустақил ижод, мустақил маънавийлик – мустақилликнинг самараси бўлди” [3:12].

Бугунги кунда фикр қарамлигидан қутулиш, мустақил маънавиятга эга бўлиш Янги Ўзбекистон олдидаги долзарб масалалардан биридир. Мустақил маънавиятни шакллантириш, эркин ижоднинг моҳиятини чуқур англаб етиш, янгиликка интилиш олимни илмнинг янги йўналишларида дадил ижод қилишга ундади. Устоз ҳаёт бўлганларида “Учинчи ренессанс”нинг илмий-назарий асосларини ҳар томонлама ишлаб чиққан бўлардилар. “Учинчи ренессанс” бир йиллик, беш йиллик ёки ўн йиллик иш эмас, у узок давом этадиган мураккаб ва зиддиятли жараён дир. Унинг пайдо бўлиш сабабларини, намоён бўлиш шаклларини, ривожланиш қонуниятларини, категориал аппаратларини шакллантириш, ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этиш ва шунга мос уни рўёбга чиқарадиган кадрларни тарбиялаб етиштириш лозим. “Учинчи ренессанс”нинг концепциясини фалсафий асослаш зарур. Бу мураккаб ва долзарб вазибаларни бажаришда академик Музаффар Хайруллаевнинг илмий жамоатчилик томонидан юксак қадрланган “Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири”, “Ўрта Осиёда илк Уйғониш даври маданияти” ва бошқа асарлари назарий-методологик манба бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. –Т.: Ўзбекистон, 1971.
2. Алиқулов Х. Устоз (М.Хайруллаев ҳақида хотиралар). –Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2011.
3. Хайруллаев М. Ўрта Осиёда илк Уйғониш даври маданияти. –Т.: Фан, 1994.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ АСАРЛАРИДА БАҒРИКЕНГЛИКНИНГ ФИҚҲИЙ (ҲУҚУҚИЙ) ЖИҲАТЛАРИ Сапаев Ғ.Б., (PhD) – ЎзР Президенти ҳузуридаги ДБА, Ўзбекистон

Бугунги кунда аҳолининг аксарият қисми ислом динига эътиқод қилувчи Ўзбекистонда турли дин вакиллари ўртасида ўзаро дўстлик муносабатлари мустаҳкам йўлга қўйилган бўлиб, тинч-тотув ва ҳамжиҳатликда яшаш имкониятини берувчи тинчликсевар сиёсат олиб борилмоқда. Ўзбекистонда динлараро бағрикенгликни таъминлашнинг барча ҳуқуқий асослари яратилган. Нафақат ҳозирги даврда, балки ўрта асрлардаёқ мусулмон мамлакатлари қонунчилигида, мамлакатда яшовчи бошқа дин вакилларига бўлган ички сиёсат масаласида ҳам диний муросасизлик, халқлараро тенгсизлик инкор қилиниб, унинг ўрнига диний ва миллий бағрикенгликнинг ажойиб намунаси бўлган, бундай ҳолларни тартибга солиб турган қонунчилик, шариат

ҳукмлари ишлаб чиқилган. Масалан, мусулмон мамлакатада яшовчи бошқа динга эътиқод қилувчилар «зиммий»лар дейлиб, шариат ҳукми бўйича уларнинг ҳамма моддий ва маънавий ҳуқуқлари яъни мол-мулки, ҳаёти, эътиқоди, урф-одатлари, тили, маданий мерослари дахлсизлигини таъминлашни мусулмон мамлакати ўз зиммасига олиши мусулмон қонунчилиги(фикҳ)да қайд этилган [1: 27-28]. Шу муносабат билан айтиш мумкинки, ўрта асрлардаёқ мусулмон халқлари, шу жумладан Марказий Осиё халқлари ижтимоий-сиёсий тафаккурида маълум даражада диний муросасозлик ва бағрикенгликнинг ҳуқуқий асослари ишлаб чиқилган.

Ислом қонуншунослигида шариат икки асосий манба мавжуд: Қуръон ва суннат(ҳадис), шу билан бирга яна икки ёрдамчи манба: қиёс ва ижмога ҳам асосланади. Бу даврда Мовароуннаҳрда фатво чиқара оладиган даражадаги кўплаб аллома ва фақиҳлар бўлган.

Ислом дини ва ҳуқуқини ривожлантиришда Имом ал-Бухорий, Имом Абу Исо Термизий, Абу Мансур Мотуридий, Бурҳонуддин Марғиноний каби Марказий Осиёнинг буюк мутафаккирлари ўз таълимотлари билан катта ҳисса қўшганлар. Улар таъломотида илгари сурилган сиёсий-ҳуқуқий ғоялар бугунги кунда ҳам ўз қадри-қимматини йўқотмаган.

Мазкур алломалар орасида Бурҳониддин ал-Марғиноний (1123-1197) алоҳида ўринга эга. Унинг «Ҳидоя» асари бутун мусулмон дунёсида ўрта асрлардан бошлаб то шу давргача мусулмон қонунчилиги бўйича энг мўътабар манба ҳисобланади. Ҳадис илмида Имом Бухорий қандай имомларнинг имоми ҳисобланса, фикҳ илмида Марғиноний ҳам шундай имомларнинг имомидир, зеро мусулмон фикҳида, ислом шариатида «Ҳидоя» асаридан мўътабарроқ асар йўқ.

«Ҳидоя» мусулмонларнинг ижтимоий-сиёсий жараёнларни, кишиларни маиший-турмушидаги ахлоқ-одоб қоидаларини, ўзаро муносабатларни, шунингдек, бошқа халқ ва динлар, миллатлар ўртасидаги турли алоқаларни тартибга солиб турувчи қонун-қоидаларни ўзида жамлаган. Бу манбанинг аҳамиятли томони шундаки, Қуръон ва ҳадислардаги каби «Ҳидоя»да ҳам бағрикенглик, ҳамкорлик, ҳамжиҳатлик, дўстлик, ўзаро сулҳ ва келишув масалаларига катта эътибор берилиб, ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилинади, тартибга солинади. Айниқса, "Ҳидоя"да закот кимларга берилади ва кимларга беримаслиги керак масалаларига оид ўз ҳукмларида диний бағрикенглик нуқта-назаридан катта ғоявий аҳамиятга эга бўлган ҳукм чиқарилади. Чунончи, асарда исломнинг бешта ферзларидан бири бўлган «закот»ни олишга ислом динига эътиқод қилувчилар ҳақли деб ҳукм чиқарилган бўлсада, бошқа динга эътиқод қилувчилар ичида ҳам моддий ёрдамга муҳтож кишиларга хайр-эҳсон, садақанинг бошқа ҳамма турлари берилиши мумкин, деб ҳукм чиқарилади: «Расулulloҳ (САВ) Муозга (р.а.) «Мусулмонларнинг бойларидан закотни олгин ва уни уларнинг(мусулмонларнинг) фақирларига бергин», - деган эдилар. Зиммийга закотдан бошқа садақалардан (яъни фитр садақаси, ушр ва каффоратлардан) берилади. Бизнинг далилимиз Расулulloҳнинг (САВ) «Барча динларнинг аҳлларига садақа бераверинглар», - деган ҳадисларидир. Агар Муозга (р.а.) Расулulloҳнинг(сав) юқоридаги ҳадислари бўлмаганида эди, зиммийларга ҳаттоки, закотдан ҳам бериш мумкин, деб айтар эдик» [2: 406].

Шу муносабат билан устоз М.О.Усмоновнинг қуйидаги фикрлари асосли эканлигини кўрамиз; «Марғинонийнинг фикрлари катта маънавий аҳамиятга эга бўлиши билан бирга, маълум даражада ғоявий ва сиёсий аҳамиятга ҳам эга. Чунки, уларда биринчидан, инсонпарварлик, инсоний мурувват, меҳр-шафқат нуқтаи назаридан фикр юритилаётган бўлса, иккинчидан, бошқа динга эътиқод

килувчиларнинг ислом давлатида нафақат моли ва жони ҳимояга олиниши ҳақида, шу билан бирга уларда моддий ёрдамга эҳтиёж сезилганида ҳам ҳимояга олиниши ҳақида ҳукм чиқарилаяпти. Бу жиҳатдан аллома қарашлари кўп миллатли республикамизда миллатлараро ва динлараро тотувликни яна ҳам мустаҳкамлашда ва ҳатто ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминлашда катта ғоявий аҳамият касб этиши, шубҳасиз» [3].

Мусулмон ҳуқуқшунослигида савдо-сотик масалаларида ҳам бағрикенглик тамойилларининг устунлигини кўрамиз. Унга кўра мусулмон давлатига савдо ёки бошқа бирор сабаб билан кирган ғайридин давлати фуқароси омонлик, яъни ҳимояга кафолат олиши шарт. Марғинонийнинг айтишича, ғайридин давлатига бирор сабаб билан кирган мусулмон давлатлари фуқароси ҳам худди шундай омонлик, яъни ҳимояга кафолат олиш ҳуқуқига эга бўлади.

Марғиноний топиб олинган бойликдан бериладиган закот масаласида шариат ҳукмини мумкин қадар бағрикенглик нуқтаи-назаридан талқин қилган. Чунончи, олим "Агарда бирон киши бойлик топиб олса, ундан хумс(бешдан бири)ини бериш вожиб бўлади" [2: 386] – деб таъкидлагани ҳолда, топиб олинган бойлик мусулмонникими ёки ғайридинникими, бундан қатъий назар эгасига қайтарилиши кераклиги айтилади. Чунки бундай қилмаслик хиёнат билан баробар, деб ҳисоблайди: «Мусулмонлардан бирор киши омонлик (ҳимояга кафолат) олиб дорул харбга (ғайридин юртга) борса ва бу ғайридинларнинг бирортасининг ҳовлисидан рикоз(бойлик) топиб олса, бу бойликни ўз эгасига қайтариб бериши лозим. Шундай бўлса, хиёнатдан йироқ бўлади. Зеро, ислом хиёнатдан қайтаради. Унга хиёнат қилмаслик шарти билан омонлик берилган» [2: 38].

Марғинонийнинг бундай фикрлари мусулмон ва ғайридин халқлар ўртасида ўзаро ишонч, ҳурмат-эҳтиром ва диний бағрикенглик ришталарини мустаҳкамлашда катта маънавий аҳамиятга эгадир: «Улар мусулмонларнинг барча молларини олиб қўйган тақдирда ҳам бизлар уларнинг барча молини олмаймиз. Чунки барча молни олиб қўйиш биз мусулмонларнинг шаънига лойиқ эмасдир. Агар улар бизлардан ҳеч нарса олмайган бўлсалар, бизлар ҳам тижоратчилардан тўлов олмаймиз. Зеро, биз мусулмонлар макорими ахлоқ соҳиби бўлишга лойиқ кишилармиз» [2: 329-380].

Марғиноний ғайридинлардан олинадиган ушр, хирож каби тўлов шакллари ҳақида ҳам бағрикенглик нуқтаи-назаридан ҳукм чиқарган. Аллома фикрича, ғайридинлардан олинадиган солиқ миқдори улар мамлакатларида мусулмонлардан олинадиган солиқ миқдorigа боғлиқ деб шундай ҳукм чиқаради: "Мусулмондан молининг қирқдан бири миқдorida, зиммийдан йигирмадан бири миқдorida, аҳли харбдан эса, ўндан бири миқдorida ушр олинади. Ҳазрати Умар(Р.А.) хизматчиларига ушбу мазкур тартибда тўлов олишни амр этган эдилар. Агар аҳли харб ўзи билан эллик дирҳамгина олиб келган бўлса, ундан бирон нарса олинмайди, аммо аҳли харблар биз мусулмонлардан шу миқдордаги маблағдан тўлов оладиган бўлсалар, шу ҳолдагина улардан ҳам тўлов олинади" [2: 378-379]. Демак, мусулмон давлати ушр олишда ғайридин давлатида мусулмонлардан қанча тўлов олаётганини аниқ билсагина, ўшанча миқдор тўлов олади, акс ҳолда эса молининг фақат ўндан бири миқдorida тўлов олади. "Чунки, – дейди Марғиноний, – Ҳазрати Умар(р.а.) айтганларки: "Агарда улар бизлардан қанча миқдорда тўлов олаётганини билмасангизлар, улардан ўндан бирини олаверинглар" [2: 379].

Демак, Марғиноний бошқа мамлакат фуқаролари, халқларига, дин ва миллат вакилларига нисбатан бундай бағрикенг муносабатда бўлиш олий даражадаги ахлоқийлик, олийжаноблик намунасининг намоён бўлиши, деб ҳисоблайди. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, алломанинг «Ҳидоя» асари, шу жумладан, унинг закот ва

солиқ ҳақидаги ҳукмлари ўзининг реал ҳаёт шароитига мосланганлиги, инсонпарварлик ғояларига таянганлиги туфайли бир томондан неча асрлар давомида фикхлар таълимоти учун ғоявий манба бўлиб хизмат қилган бўлса, иккинчи томондан, айрим ҳукмдорлар томонидан давлатчилик ишларида ва улар томонидан туркий тилдаги мусулмон ҳуқуқшунослига бўйича ёзилган асарларига энг мақбул ва нуфузли шариат қўлланмаси бўлиб хизмат қилди.

Умуман, Марғиноний ва бошқа Марказий Осиёлик мусулмон ҳуқуқшунос алломалари мусулмон ҳуқуқшунослиги нуқтаи-назаридан ҳуқуқий масалаларни изоҳлаш жараёнида уларнинг машруъ (раво, қонуний) ёки номашуръ (нораво, ғайриқонуний) эканлигини нақлий далиллар (Қуръон оятлари, ҳадислар ва фақиҳлар ҳукмлари)дан кейин, ақлий далиллар билан ёритиб ўтганлар. Марғинонийнинг бағрикенглик тамойиллари асосида чиқарган фикхий ҳукмлари эса ўтмиш ва ҳозирги давр инсонийликнинг юксак намунаси бўлиб хизмат қилади. Демак, асрлар давомида буюк ҳуқуқшунос алломаларимиз ёзган асарлари ўрта асрлардаёқ халқлар ўртасида тинч-тотувликни, ўзаро ҳамкорлик ишларида ҳуқуқий шартнома вазифасини бажарган, қадимий урф-одатларимиз, расм-русмларимизни шариат меъёрлари билан уйғунлаштириб, тартибга солиб турган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991.
2. Бурҳониддин Марғиноний. «Ҳидоя». I жилд. Закоат китоби. –Тошкент: 2002.
3. Усмонов М. Бурҳониддин Марғинонийнинг «Ҳидоя» асарида диний бағрикенгликнинг айрим масалалари. // “Маърифат”. 19 июль, 2003.

ЖАМИЯТ ҲАҚИДАГИ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР ТАСНИФИ

Темирова Н.Э., ф.ф.н., доц. – ГулДУ

Жаҳон тамаддуни, илм-фани ривожига, маънавий, маданий тараққиётида Марказий Осиё худуди беқиёс ўрин эгаллаган. Минтақада азал-азалдан ўзларининг илмий-маънавий, фалсафий-ахлоқий асарлари билан бутун оламга танилган кўплаб буюк алломалар ва мутафаккирлар етишиб чиқиб самарали фаолият кўрсатганлар.

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб ана шундай улуғ аждодларимизнинг кўп асрлик маданий ва илмий ютуқларини тадқиқ этишга, ёзма ёдгорликларни сақлаш, ўрганиш ва тарғиб қилишга катта эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга ва халқимизга Мурожаатномасида: “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак” [1: 2], деган эдилар. Дарҳақиқат жамият ривожланиши, тараққий топишида илм-фаннинг, санъат ва маданиятнинг, таълим ва тарбиянинг ўрни беқиёсдир.

Бугунги кунда жамиятимиз олдида турган асосий вазифалардан бири бу мамлакатимизда фуқаролик жамияти барпо этиш ва инсонларнинг ҳуқуқларини таъминлашдир. Инсон яралибдики, доимо эркинликка, эзгуликка интилиб яшайди. Бундай эҳтиёжларнинг барча учун умумий бўлган қоидаларини ва уларнинг тартиботларини ташкил этишда давлатга бўлган эҳтиёж вужудга келади. Мана шундай эҳтиёж умуминсоний қадриятларнинг назарий мезонларини шакллантирган. Кишилиқ жамиятининг ўзаро урушлар ва ихтилофлар билан боғлиқ даврларида янги

маърифий таълимотлар ҳалоскор ғоя сифатида ҳам вужудга келган. IX - XII асрлар Марказий Осиё тарихида шундай мураккаб давр бўлган. Халқнинг ўз мустақиллиги учун кураши ва бунда ҳуррият ва инсон эркинлиги билан боғлиқ ғоялар миллатни маънавий юксалишга чақиради. Дунёга машҳур Хоразмий, Фарғоний, Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Беруний, Юсуф Хос Хожиб, Низомулмулк каби файласуф, сиёсатчи, тарихчи олимлар, шу даврда яшаб ижод этдилар. Бу давр ўз мазмуни, салмоғи жиҳатидан Ўрта Осиё Уйғониш даври деб тарихга киради [2: 71-72].

Абу Наср Форобий ўз даври учун биринчи бўлиб жамиятнинг келиб чиқиши, мақсад ва вазифалари ҳақида изчил таълимот яратган файласуф олимдир.

Форобий фикрича, жамиятнинг ижтимоий тузилиши мулкчилик ва мулккий даражасига кўра ҳокимият, қарамлик ва касаба муносабатларига кўпроқ боғлиқ. Форобий жамиятни буюк, ўрта ва кичик турларга ажратади. Унинг фикрича, буюк жамият бу – ер юзида истиқомат қилаётган барча халқлар, инсонларнинг бирлашувидир; ўрта жамият бир алоҳида халқ ёки миллатнинг уюшмасидир; кичик жамият эса фақатгина шаҳар кўринишида намоён бўлиши мумкин [3: 86].

Форобий назарда тутган идеал жамият – мунтазам тартибдаги жамият: у тирик организмга монандир, бу жамиятда ҳар бир инсон ўз қобилият ва билимларига яраша ўзининг муносиб ўрнини эгаллайди ва ўз вазифаларини ижро этади. Ижтимоий ҳаётнинг асоси, Форобий фикрича, ижтимоий меҳнат тақсимотидир: бир-бирига ёрдам берувчи одамларнинг бирлашуви орқалигина, ҳар бир киши ўзга кишига мавжудлик учун зарур бўлган нарсаларнинг бир қисмини етказиб турган [4: 81].

Форобийнинг ижтимоий таълимоти ўрта аср ижтимоий фикр тараққиётида жуда муҳим рол ўйнади. Бу ғоялар таъсирида Ибн Сино, Берунийларнинг ижтимоий қарашлари шаклланган.

Абу Райҳон Беруний “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар”, “Ҳиндистон” номли асарларида адолатли жамият ва унинг амал қилиши асосларини шакллантириш ҳақидаги ғояларни илгари сурган. Унинг фикрича, жамиятнинг пайдо бўлишига одамларнинг ўзаро ҳамкорлиги, бирга яшашга эҳтиёжи ва интилишлари сабаб бўлади. Адолатли жамиятни қуриш ахлоқий қадриятларга таяниши ва ривожлантирилиши лозимлиги таъкидланган.

Берунийни ижтимоий муаммоларнинг пайдо бўлиш масаласи қизиқтирган. Жамиятнинг пайдо бўлиш сабабини ҳаётнинг моддий асосларида турли эҳтиёжларда деб билган.

Шунингдек, Беруний социология назариясини ривожлантириш ишига улкан ҳисса қўшган. “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” китобини тўла маънода инсоният тарихининг ўтган беш минг йиллик воқеалари таҳлили ва синтезига бағишланган мумтоз этносоциологик асар деб баҳолаш мумкин. Мазкур китобда улуғ мутафаккир асар ёзилиши жараёнида олиб борган социологик тадқиқотлари, қўллаган усуллари хусусида сўз юритиб шундай ёзган: “Мазкур асарни ёзиш асносида ўзимга ишонч ҳосил қилдимки, ақлий нарсалардан далил келтириш, кузатилган нарсаларга қиёс қилиш йўли билан ҳақиқий маълумотларга эга бўлиш мумкин эмас. Бунга фақат «китоб аҳллари» ва турли дин арбобларига, шу (эътиқодларга) амал қилувчи ҳар хил маслак ва ишонч эгаларига эргашиб, уларнинг тушунчаларини ҳамини асос тутиш билан белгиланади. Сўнгра уларнинг исбот учун келтирган сўз ва эътиқодларини бир-бирига солиштириш билан билинади” [4: 99].

Абу Али ибн Синонинг ижтимоий қарашлари ўзаро ички урушлар, зиддиятлар, низолар, урушлар кучайган бир замонда шаклланган. У кўп жиҳатдан Форобийдек фикрлади. Шунингдек, антик давр олимлари Афлотун, Арасту, Сукрот ғояларидан

ҳам илҳомланган. Унинг идеал давлат тўғрисидаги фикрига кўра, бундай давлат тепасида адолатли ҳукмдор туриши, жамият аъзоларининг барчаси фойдали меҳнат билан шуғулланишлари лозим. Идеал давлат куриш эса жамият аҳолисининг маънавий-ахлоқий равнақи билан боғлиқлигини таъкидлаган. Унинг фикрича, маънавий-ахлоқий кадриятларнинг юксак кадрланиши нафақат ҳар томонлама фаровонликни, балки жамиятда адолат ва барқарорликни ҳам таъминлайди.

Ибн Сино “Рисолаи тадбири манзил” асарида шундай ёзади: “Агар ҳамма одамлар шох, султонлардан иборат бўлса ёки ҳаммалари оддий меҳнаткаш бўлсалар эди, уларга раҳбарлик қилувчи султонлар, хонлар бўлмаса эди, бундай ҳолда уларнинг барчалари ҳалок бўлган булур эдилар”. Дарҳақиқат, ижтимоий муносабатлар одамлар ўртасидаги тафовут ва тенгсизлик натижасидир. Хусусан, Ибн Сино иқтисодий ва ижтимоий ҳамда шахсий хусусиятларга кўра тенгликсизлик – инсон ижтимоий фаоллиги сабаби ҳисобланади деб таъкидлаган.

Мутафаккир жамиятдаги моддий тенгсизликни эътироф этиб, барча одамларнинг бойиб кетиши ва аксинча, камбағаллашиб кетишига қарши чиқди. Унингча, агарда ҳамма жамият аъзоси бирдек бойликка, мулкка эга бўлса, у ҳолда бир кишининг бошқасига ёрдам кўрсатиши, бир-бирини рағбатлантириши тугатилади. Аксинча, одамларнинг ҳаммаси йўқсилларга айлансалар, бундай ҳолда улар очарчиликдан қирилиб кетади. Шундай қилиб, Ибн Сино жамият аъзоларининг ниҳоятда бойиб ва аксинча, камбағаллашиб кетишларига қарши. У одамларни ўзаро ҳамжиҳатликда, бир-бирига ёрдам кўрсатиш қоидаларига асосланиб яшашга даъват қилади. Айни шу қараш шаклан социалистлар қарашларига ўхшаб кетади. Аммо Ибн Сино мулкни ёқлади – ҳар бир инсон хусусий мулкига эга бўлиши, уни тасарруф этиши ва шу орқали жамиятда ўз ўрнини топиши лозим. Социалистлар эса аксинча мулксизлик тарафдори – барча мулк давлатники. Бу мулксизлик, яъни оммавий қашшоқлик ғоясидир.

Алломанинг социологик қарашлари ўзининг илмий теранлиги, воқеликка хушёр баҳо бериш хусусияти билан ажралиб туради. Ибн Сино табиатнинг синергетик, яъни ўз-ўзини идора қилиш, мустақил бошқариш хусусиятини ишга тушиши ва ҳаракатланиши билан изоҳланади, дейди. Консерватив теология назариясида мавжуд бўлган ҳамма нарсаларнинг юз беришида тақдири азалнинг роли, илоҳий ҳукмнинг мутлақлашуви ғоясига қарши чиқиб, Ибн Сино дунё камолоти учун жамият аъзоларининг эркин фаолиятига ҳам катта эҳтиёж борлигини асослаб берган [4: 99].

Хулоса ўрнида, мазкур даврда Марказий Осиёда ижтимоий адолат, маърифат ва тенглик нафақат назарий меъёр, балки амалий ҳаёт меъёри, ижтимоий-сиёсий муаммолар ечимини топиш ва жамоа бўлиб яшашнинг асоси сифатида тушунилган, фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг маърифат йўли танланган, Ғарб ижтимоий-сиёсий тафаккурида эса насронийларнинг диний догматикаси ҳукмронлик қилиб, диний ва дунёвий манфаатлар ўртасида кураш ривож олган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // Халқ сўзи, 2020 йил 30 декабр.
2. Фуқаролик жамияти асослари.// А. Жалилов, У. Муҳаммадиев, Қ. Жўраев ва бошқ. –Т.: 2015.
3. Махкамов Қ. Шарқ мутафаккирларининг социологик таълимоти. – Наманган, 2020.
4. Жумабоев Й. Ўзбекистонда фалсафа ва ахлоқий фикрлар тараққиёти тарихидан. –Тошкент: 1997.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ИНСОН ҚАДР-ҚИММАТИНИ ЮКСАЛТИРИШ БОРАСИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

Шамшиева В. – ЖДПУ, Ўзбекистон

Марказий Осиёда ижтимоий-фалсафий, сиёсий ва ҳуқуқий тафаккур тарихи шуни кўрсатадики, жамият тараққиётида инсоннинг ўрни ва ижтимоий ҳаётда унинг мақомини юксалтириш муаммоси муҳим мавзу бўлиб келган. Бу муаммо ҳар бир ижтимоий даврда кадриятларни асраш, эъзозлаш ва авлодларга етказиш билан боғлиқ жараёнларда катта илмий, амалий, маънавий ва ижтимоий аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам бу мавзу фалсафада доимо муҳим ўрин тутди. Шунингдек, фалсафа илмида инсон муаммоси, унинг ижтимоий муносабатлар, маънавий юксалиш ва жамият тараққиётидаги ўрни, аҳамиятини ўрганиш ҳамда илмий жиҳатдан таҳлил этиш муҳим аҳамият касб этади.

Инсон омили ва унинг кадр-қимматини юксалтириш маданий тамаддун ва ижтимоий тараққиётга эришган ҳар бир жамиятда энг муҳим кадрият бўлиб ҳисобланади. Инсонни улуғлаш жамият келажаги ва унинг истиқболдаги маданий тараққиётида энг муҳим устивор йўналиш бўлиб қолади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Инсон қадр деганда, биз, аввало, ҳар бир фуқаронинг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечиришини, унинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни назарда тутамиз. Инсон қадр деганда, биз ҳар бир фуқаро учун муносиб турмуш шароити ва замонавий инфратузилма ташкил этишни, малакали тиббий хизмат кўрсатиш, сифатли таълим, ижтимоий ҳимоя тизими, соғлом экологик муҳит яратиш беришни тушунамиз” [1].

Инсон омили ва унинг кадр-қиммати – бу ўз-ўзини англаш ва ўзини ўзи бошқаришнинг намоён бўлиш шакли бўлиб, унинг асосида инсоннинг ўзига нисбатан талабчанлиги шаклланади. Кадр-қиммат шахснинг виждон, ор-номус, масъулият каби фазилатлари билан чамбарчас боғлиқдир. Кадр-қимматнинг ривожланиши ахлоқ, индивидуал ва махсус психология билимларини эгаллашни ўз ичига олади. “Авесто”да таъкидланишича, “Эзгу ният, эзгу сўз ва эзгу амални олқишлайман! Ният, сўз ва амаллар ичидан мен эзгу ният, эзгу сўз ва эзгу амални танлайман. Мен барча қабих андиша, қабих сўз ва қабих амалдан юз бураман” [2: 111].

Инсон кадр-қиммати ва ижтимоий манфаатларини юксалтириш жамиятнинг ҳаёт-мамот масаласи бўлиб келган. Бошқа одамларнинг манфаатларига муқаррар ёндошиш орқали жамият манфаатларига йўналтирилган шахс ўз кадр-қимматини юксалтиради, чунки инсоннинг энг олий мақсади бошқа одамларга ва бутун жамиятга хизмат қилишдир. “Ҳар бир инсон, деб ёзади Форобий ўз табиати билан шундай тузилганки, у – яшаши ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтож бўлади, бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди, уларга эга бўлиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади” [3: 186].

Мутафакир Абу Райҳон Беруний ўз даврида жамият аъзоларининг бир-бирига қўмаклашиши, ҳурмат қилиши ва инсон ва жамият манфаатлари учун фаол бўлиш, бир-бирига ўзаро ёрдам асосида яшаши лозимлиги тўғрисида шундай ёзади: “Инсон унда кўплаб эҳтиёжлар мавжудлиги, ўзини ҳимоя қилиш усулларининг камлиги ва душманларининг кўплиги боис ўзига ўхшаш кишилар билан ўзаро қўмаклашиш ҳамда бошқаларни таъминлашга қодир ишларни амалга ошириш учун жамиятда бирлашишга мажбур бўлади” [4: 83].

Алишер Навоийнинг ижтимоий қарашларида жамиятда инсон омилини юксалтириш борасидаги инсонпарвар ғояларининг нечоғлиқ салмоқли эканлиги

ҳақида академик В.Зоҳидов қуйидагича таъкидлайди: “Навоий давлат ишида турганида ҳам бир пас бўлса-да, халқни эсдан чиқармади. У давлатни халқ манфаатларини кўзловчи, халқ орзуларини амалга оширувчи воситага айлантиришга, давлат арбобларини халқ хизматчиларига айлантиришга тиришди ва унинг ўзи намуна бўлди. У давлат ишларини интизомга солишга, ҳукумат идораларини, саройни ярамаслардан, халқ ҳисобига зарбоф тўн киювчи амалпарастлардан, фитначилардан тозалаш, уларни фош этиш, қамчилаш учун қўлидан келганича ҳаракат қилди” [5: 104].

Жадидлар ғояларида ҳам инсонни улуғлаш ва юксалтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш борасидаги фикрлар салмоқли бўлиб, ахлоқий жиҳатдан тарбиявий аҳамиятга эга бўлди. Жумладан, А.Авлонийнинг таъкидлашича, “Ахлоқ илмини ўқиб, билиб амал қилган кишилар ўзининг ким эканин, жаноби ҳақ на учун халқ қилганин, ер юзида нима иш қилмак учун юрганин билур. Бир киши ўзидан хабардор бўлмаса, илмни, уламони, яхши кишиларни, яхши нарсаларни, яхши ишларнинг қадрини, қимматини билмас” [6: 11]. Жамиятда инсон кадр-қиммати, ҳуқуқлари ва эркинликларининг таъминланиши жамиятда ҳар бир макон ва замонда ҳам ижтимоий барқарорликнинг муҳим шарти ҳисобланиб келган. Ўз навбатида ижтимоий жиҳатдан барқарор жамиятда инсонпарқарликнинг юксак анъаналари, тараққиёт тамойиллари вужудга келган.

Ҳаётда одамлар бир-биридан фарқ қилади, лекин инсон тимсолида ҳар биримиз ноёб феномен эканлигимиз келиб чиқади. Айнан бир хил, бир хил фикрга эга, бир хил тажрибага эга бўлган одам бўлмаган ва бўлмайди ҳам. Барча инсоний кадриятлар, барча ҳуқуқий ва сиёсий нормаларнинг онтологик асоси, уларнинг моҳияти “Мен бор, демак, кадр-қимматим бор” тамойилидан келиб чиқади. Шахснинг асосий ижтимоий кадрияти, мутлақ кадр-қиммати унинг моддий ва маънавий бойликларни яратишда асосий ишлаб чиқарувчи куч эканлигида эмас, балки унинг мавжудлигидадир, макон ва замонда мустақил бирлик сифатида ўз мақсадларига, дахлсиз ҳуқуқ ва эркинликларига эга.

Демак, кишилик жамияти вужудга келгандан бери ижтимоий муносабатларнинг ўзак қисми ва асосий ҳаракатлантирувчи кучи инсон ҳисобланади. Инсоннинг ижтимоий мавжудот сифатида жамиятда ўрнининг юксалиши, шахс сифатида ижтимоий муносабатларда тўлиқ ижтимоийлашуви, маънавий ва сиёсий дунёқарашининг юқори бўлиши ҳам унинг турли асослардаги ҳуқуқ ва манфаатларини таъминланишида муҳим аҳамиятга эга бўлади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. *Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи*. <https://president.uz/uz/lists/view/4743>.
2. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. –Т.: Шарқ, 2001.
3. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: Ўзбекистон, 1983.
4. Беруний. Танланган асарлар. Т.3. –Т: Фан, 1996.
5. Зоҳидов В. Улуғ шоир ижодининг қалби. –Т.: Ўзбекистон, 1970.
6. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. –Т.: Ўқитувчи, 1992.

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИНИНГ ДУНЁҚАРАШИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК
МАДАНИЯТНИНГ АХЛОҚИЙ АСОСЛАРИ
Холиқов Ю.О., PhD – СамДЧТИ, Ўзбекистон**

Тарихдан маълумки, жамият ва давлатда миллатлараро тотувлик, ахлоқий бағрикенглик ғояларининг моҳиятини фуқароларнинг барчаси яхши англаб олишлари асосида турли таҳдидлар ва бўҳронларнинг олди олинади. Шунинг учун ҳам, мамлакатимизда яшайдиган турли миллат вакилларига тенг имкониятларни яратилиши, айниқса, диний бағрикенглик давлат сиёсати даражасига кўтарилиб қонуний асосларда мустақамланганлигини кўришимиз мумкин.

Миллатлараро бағрикенглик маданияти ўтмишдаги ягона, барқарор ва ёпик муҳитдан фарқли ўлароқ, бугунги жамиятнинг очиклиги бизни миллатлараро бағрикенгликнинг маданиятлараро муносабатлар даврига олиб кирди. Миллатлараро бағрикенгликнинг маданиятлараро хилма-хиллиги, инсоннинг асл унитар қиймати ва маданий гегемонлигига қарши чиқади, индивидуал субъект эркинлиги ва танловини ҳурмат қилади ва одамларнинг барқарор кадриятлар тизими ва хатти-ҳаракатларини аста-секин диверсификацияга (ўзгариш, хилма-хил тараққиёт)га, олиб келади. Қолаверса, бугунги кунда бир миллатли ёки фақат бир диний конфессияга мансуб ижтимоий гуруҳлар яшайдиган мамлакатларнинг сони камайиб бормоқда, жамиятнинг маънавий ҳаёти ўзга дин ва миллатга мансуб кишиларга нисбатан очиклик тамойили асосида ривожланмоқда [1: 89-90]. Бизга маълумки дунёда 2000 дан ортиқ миллат ва элатлардан 200 га яқини ўз давлатчилигига эга. Шундан келиб чиқиб таъкидлашимиз мумкинки, бутун дунёда миллатлараро бағрикенглик маданиятини ривожлантириш муҳум ҳисобланади. Бугунги глобаллашув тажрибаси миллатлараро бағрикенглик маданиятини ривожлантиришга этибор бирёклама, юзаки ёндашув анчагина кескин муаммоларни келтириб чиқариши мумкинлигини кўрсатади.

Давлатимиз раҳабари Ш.М.Мирзиёев томонидан 2022 йил 18 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонининг имзоланиши ўз вақтида қабул қилинган қарор бўлиб, унда ўта чуқур мукамал ишланган 7 та устувор вазифа белгилаб берилди. Унинг бешинчи йўналиши 74-мақсади айнан шу ғоя мазмунида акс этади, халқ орзунимдилари, эзгу ниятларини ифодалайди. Ҳозирги кунда ижтимоий ҳаётнинг барча соҳа ва жиҳатлари глобаллашув жараёни билан тобора маҳкам боғланиб бориши, жаҳон миқёсида маънавий-мафкуравий таҳдид ва зиддиятлар ошиб ва кескинлашиб, ҳар бир инсоннинг онги ва қалбини эгаллаш учун кураш жадаллашиши, сиёсий ва диний экстремистлар ва террорчиларнинг қабих ишлари давом этаётган бир пайтда, ҳар бир давлатда бағрикенглик ғоясининг самарали амал қилиши ниҳоятда муҳим аҳамият касб этиб бормоқда.

Ислон Каримов динлараро бағрикенглик ғояси юксак маънавий кадрият сифатида азалдан халқимизнинг онгу тафаккурида шаклланиб, такомиллашиб келганлиги ва у мамлакатимизда кучли демократик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этилишининг асосий тамойилларидан бири сифатида жамиятимизда ўта муҳим аҳамият касб этиши тўғрисида фикр билдириб: “Асрлар давомида халқимиз умумбашарий, умуминсоний кадриятлар такомилга улкан ҳисса қўшган. Турли миллат вакилларига ҳурмат, улар билан баҳамжиҳат яшаш, диний бағрикенглик, дунёвий билимларга интилиш, ўзга халқларнинг илғор тажрибалари ва маданиятини ўрганиш каби хусусиятлар ҳам халқимизда азалдан мужассам”, деб эътироф этган эди [2: 8-9].

Миллатлараро маданият турли маъноларга эга бўлиб, уларни тахминан икки тоифага бўлиш мумкин: бири маданий минтақалар ва маконларга асосланади, асосан турли миллатлар бирга яшашга ва ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар тенг

хукукга эга бўлишга эга. Синхронизация маълум бир жамиятда мавжуд бўлиб, анъанавий маданият, замонавий жамиятда замонавий маданият, постмодерн маданият ва бошқалар. Замонавий жамиятда модернгача бўлган, замонавий ва постмодерннинг вақт кетма-кетлиги фазовий муносабатларга айланди ва улар биргаликда мавжуд бўлиб, бирга яшайдилар.

Миллатлараро маданиятда икки маданий ҳодисага алоҳида ишора қилинади: биринчиси, мустамлакачилик ҳукмронлиги маданияти ва мустамлакачи мамлакатлардаги аборигенларнинг этник ёки миллий маданиятининг ёнма-ён яшаши; иккинчиси, турли ирқлар, миллатлар диний эътиқодлар маданиятларининг бирга яшаши. Бунда миллатлараро маданият озчиликлар ва ночор гуруҳлар маданиятини тан олиш бўлиб, ирқчилик ва синфийлик каби камситишларга барҳам бериш воситаси бўлиб, озчиликлар ёки ночор гуруҳлар маданиятининг ўз-ўзини англашининг бошланишини кўрсатади.

Ўзбекистон кўп миллатли мамлакат бўлса-да, ҳукумат доимо этник тенгликни тарғиб қилиб, мамлакатда яшайдиган барча миллатлар бир-бирларини маданиятини ҳурмат қилиб келади. Бу турли маданият ва қадриятларнинг зиддиятига аралашиб кетишига олиб келмайди. Бу хилма-хиллик минтақалар орасидаги маданий хилма-хилликдан келиб чиқади, масалан, Ўзбекистонда яшаётган 140 га яқин миллатнинг маданияти ва Ғарб маданиятининг бирга яшаши. “Кўп миллатли давлат шароитида миллий ривожланиш ва миллатлараро муносабатлар соҳасидаги ҳодисаларнинг шу кунги ҳолати кўрсатишича, ҳар бир миллат, элатнинг фақат иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маданий имкониятларгина эмас, балки уларни ўзаро муносабатларнинг маънавий ҳис-ҳаяжонлари ва руҳий имкониятларини ҳам ўрганмай туриб миллий тараққиёт билан боғлиқ бўлган биронта соҳада кўзланган мақсадга эришиб бўлмайди” [3: 92]. Умуман олганда, миллатлараро маданият ва ахлоқнинг маънавий борлиқдаги ўзаро таъсирлашув жараёни ахлоқий меъёр ва қадриятларни маълум бир тизимга солиш ва мустаҳкамлашга олиб келади. Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Барчангизга маълумки, ҳозирги вақтда дунёнинг турли минтақаларида миллатлараро ва динлараро кескинлик кучайиб бормоқда, миллатчилик, диний муросасизлик бош кўтармоқда... Ана шундай мураккаб вазиятда мамлакатимизда турли миллат ва динга мансуб инсонлар ўртасида дўстлик ва ҳамжиҳатликни янада мустаҳкамлаш биз учун борган сари муҳим аҳамият касб этмоқда” [4: 298].

Глобаллашув даврида биз миллатлараро маданиятни ривожлантиришимиз керак. Глобаллашув жараёнида заиф маданиятларнинг кучли маданиятлар томонидан ўзлаштирилиши, яъни маданий империализм ёки маданий гегемонлик ҳеч қандай натижа бермайди. Глобаллашувга қарши ҳаракатни кучайтириш орқали ҳозирги даврда маданий плюрализм, миллатлараро бағрикенглик маданиятини тенденцияси ривожлантириш долзарб масалага айланди.

Миллатлараро маданиятнинг консерватив тенденцияси нуқтаи назаридан, маданият ишлаб чиқарилгандан сўнг, у тўпланиш жараёнини бошлайди, натижада консерватив тенденция юзага келади. У кишиларнинг маънавий оламини бошқариб туради, одамларнинг психологик ҳолати, фикрлаш тарзи билан уйғунлашади. Бу ўтмишдан бошланиб, ҳозирги кунга кириб, келажакка етиб борувчи онг йўналишидир.

Миллатлараро маданият, замонавий маданият ва постмодерн маданиятнинг ёнма-ён яшаши, асосий маданият ва тубмаданиятнинг бирга яшаши, илғор маданият ва турли маданиятлар бир-бири билан аралашиб, плюралистик маданият тизимини шакллантиради. “Хилма-хиллик” нафақат маданий мавзуларнинг хилма-хиллиги,

балки маданий қадриятдир. Биз миллатлараро маданият даврига кирдик. Бу нафақат глобаллашув даврида дунёга тегишли бўлган маданий ҳодиса, балки ўтиш давридаги замонавий Янги Ўзбекистон маданиятини ривожлантиришнинг ягона йўли ҳамдир.

Миллатлараро маданиятнинг ривожланиши инсонларнинг умумий мулоқоти ва глобаллашув жараёнининг таъсири ҳисобланади. Кишилиқ жамиятининг илк даврларида етарлича алоқалар бўлмагани учун маданиятлар асосан якка ҳолда мавжуд бўлган. Турли миллатлар ва мамлакатлар ўз маданий қадриятларига кўра яшаган, ҳеч қандай тўқнашув бўлмаган. Модернизация жараёнининг ривожланиши, айниқса, товар ҳўжалигининг пайдо бўлиши билан ўтмишдаги маҳаллий ва миллий ўзини-ўзи таъминлаш ва ўзини-ўзи бошқариш давлати ўрнини турли миллатларнинг ўзаро алмашинуви ва ўзаро боғлиқлиги ва барча жиҳатлар эгаллади. Бу ўз навбатида, маданиятнинг миллатлараро маданиятга айланиши деган маънони англатади ва ҳар бир маданиятнинг ўзига хослигига асосланган миллатлараро маданият расман ривожланган.

Хулоса қилиб айтганда, глобаллашув турли минтақалар, анъаналар ва миллатлар маданиятини интеграциялашувга олиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида бутун дунё бўйлаб миллатлараро маданиятни шакллантиради. Глобаллашув маданий ўзига хосликни талаб қилади, аммо бу ўзига хослик маданиятнинг фақат бир қисмидир. Биз маданий интеграция билан маданий хилма-хилликни инкор эта олмаймиз.

АДАБИЁТЛАР:

1. Chernikova V.E. The problem of interaction of religion and morality in the transforming world. Austria//“Austrian Journal of Humanities and Social Sciences” 1-2 (2017).
2. Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-ж. – Т.: Ўзбекистон, 1996.
3. Отамуротов С., Отамуротов С.С. Ўзбекистонда маънавий-руҳий тикланиш. –Т.: Янги аср авлоди, 2003.
4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-ж. –Т.: Ўзбекистон, 2018.

МИЛЛИЙ ҒОЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЎРНИ *Хонтўраев Н. – ЖДПУ, Ўзбекистон*

Бугунги кунда бутун халқимизнинг қалбидан чуқур жой олган, умуммиллий ҳаракатга айланиб бораётган “Янги Ўзбекистон” ғояси замирида улуғ аждодларимиз, умуман олганда, миллий тарихимизда Биринчи ва Иккинчи Уйғониш даврларидаги солган аллома боболаримизнинг тараққиёт тамойиллари ва концепциялари мужассам. Инсоният тарихи шундан далолат берадики, ҳар қайси халқ ҳаётидаги маънавий уйғониш жараёнлари миллий ўзликни англашга олиб келади ҳамда мамлакатнинг иқтисодий, маданий тараққиётини янги босқичга кўтаради. Бундай ижтимоий ноёб ҳодиса “Ренессанс” – уйғониш, қайта тикланиш, юксалиш деб аталади. “...биз барпо этаётган Янги Ўзбекистон мафқураси, аввало, инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик мафқураси бўлади. Ўзбекистон тараққиётининг бугунги жараёнлари миллий ғоя ва маънавий янгиланиш йўналишида ҳам жамият ҳамда давлатимиз ривожининг янги босқичи бошланганидан далолат беради” [1: 293].

Кишининг муайян ғояга интилиши аввало унинг ички ботиний эҳтиёжлари асосида юзага келади. Ички руҳий эҳтиёжга раҳбат берувчи омил эса, унинг билими, ўз ўтмиши, ҳалқининг тарихига, маданий меросига муносабати асосида шаклланади. Одамлар онгида маънавий қадриятларни мустаҳкамлаш бугунги “Миллий тикланишдан – миллий юксалиш” тамойили билан чамбарчас боғлиқ ҳолда амалга

оширилиши мумкин. Ана шундагина миллат ғурурини юксалтириш, ҳалқнинг эзгу, бунёдкор ғояларига ишончини такомиллаштириш мумкин.

Бу ўринда маънавий меросимизнинг айрим саҳифаларига тўхталишни жоиз деб билдик. XI аср туркий халқларнинг маънавий ёдгорлиги бўлмиш, “Қутадғу билиг” (“Саодатга бошловчи билим”) нинг муаллифи Юсуф хос Хожиб миллий ғоянинг шарқона ва умуминсоний концепциясини баён қилади. “Қутадғу билиг”да адолат, инсонпарварлик ҳақидаги таълимот марказий ўринда туради. Асар қаҳрамонлари Қунтуғди, Ойтуғди, Ўғдулмиш, Ўзгурмушлар элиг (давлат бошлиғи) вазир, вазирнинг ўғли ва унинг қариндоши сифатида намоён бўлсалар ҳам, аслида уларнинг бош вазибалари Адолат, Давлат, Ақл ва Офият (саломатлик)ни, қаноатни рамзий тарзда акс эттиришга бўйсундирилган [2: 5].

Салжукий шоҳларга 30 йил ҳалол вазирлик қилиб, ўз номини сўнмас шон-шухратга чўлғаган Низом-ул-мулкнинг “Сийёсатнома” асарида ҳам шарқона демократик тамойиллар асосида давлатни бошқариш, сиёсий, маънавий-маърифий жараёнларни идора қилиш масалалари ўша давр руҳиятидан келиб чиқиб баён этилган бўлса-да, ундаги ғоялар бугунги кунимиз учун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Жумладан, унинг подшоҳ ва ёки хукмдорларнинг мамлакатни адолатли бошқариш ҳақидаги ўғитлари фикримизга далилдир. “Аллоҳ, - деб ёзади мутаффакир бир кишига қудратини кўрсатиб, давлат ва иқбол беради. Ҳақ таолодан билим ва ақл топиб, шу билим билан қўл остидагилардан ҳар бирини ўзига тенг билади, ҳар бирига мартабасига мос кадр қилиб, мансаб беради, хизматкорларни ҳалқ ўртасидан ажратиб олади, ҳар бирига бир мартаба ва манзала беради, дин ва дунё зарурияти-ю муҳимоти билан уларни таъминлайди, раиатни муҳофазат қилади, токи унинг ақли савиясида халойиқ роҳат ила яшаб кун кўрсин. Агар хизматкор ва ё маҳрамлардан бирортаси нолайиқ иш тутса-ю янглишганини тушиниб олса, ишга қайта қўйиш керак, агарда хушёр бўлмаса-ю (йўлдан қайтмаса), вафо қилмаса, уни бошқа бир кишига алмаштириш лозим” [3: 57]. Аммо, унинг бу қарашларидан яхши фазилатлар фақат подшоҳ ва унинг амалдорларига хос бўлиши зарур экан, деган ҳулоса чиқмайди. Чунки барча Шарқ мутафаккирлари каби Низомулмулк ҳам подшоҳдаги эзгу ҳислатлар унинг фуқароларидан ҳам намоён бўлиши зарур деб ҳисоблайди. Алломаларимиз хукмдорга, унинг маънавий-ахлоқий даражасига юксак талаб қўяр экан, подшоҳ орқали жамиятда эзгуликни маънавий баркамолликни кенг ёйишни кўзлаган. Шунинг учун улар адолат, эзгу амаллар ва маънавий-ахлоқий фазилатларни барча подшоҳ, фуқаролар ҳам ўзида шакллантиришни, уларга интилиб ва амал қилиб яшаши даркор, деган фикрни ижтимоий-ахлоқий мезон даражасига кўтарган. Бу мезон Шарқ халқларининг тарихий-маданий парадигмаси, менталитети, турмуш тарзи ва эътиқодига айланиб кетганки, уларсиз бугунги демократик тараққиётни тасаввур қилиш қийин” [4: 14-15].

Маънавий меросимизнинг миллий ғоя ривожигаги ўрни яна шундаки улар бағрикенглик; инсонларга адолатли муносабатда бўлишни илм-маърифат кишиларни ахлоқи-маънавияти билан боғлиқ эканлиги илгари сурилган. Жумладан Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғатит турк” асарида билим энг бебаҳо бойлик бўлиб, унинг негизида инсоннинг маънавий-маърифий дунёқараши, одоб ахлоқи, гўзал инсоний фазилатлари шаклланади, билим инсоннинг бутун хатти-харакатларини белгилаб беради, деб таълим беради. Асардаги “Халққа яхшилик қил, уни сув тагига ташласангда, уни сув устида кўрасан”, “Одам боласи ўлиб кетади, агар яхшилик қилган бўлса, ундан яхши ном қолади” [5: 190] деган йўриқларида миллий ғоямизнинг инсонпарварлик тамойиллари ўз аксини топган.

Бу борада Амир Темурнинг инсонпарварлик фаолиятини мисол қилиб олсак бўлади. Соҳибқирон ўзи барпо этган бепоён мамлакатнинг ижтимоий адолат ва қонунчилик асосида бошқарилишини йўлга қўйган буюк давлат арбоби ҳисобланади. Улкан салтанат соҳиби “Куч – адолатдадир” деган шиорига қатъий амал қилиб, тарихда камдан кам учрайдиган лавозим – «Адолат Амири» лавозимини таъсис этган. Амир Темур давлат ишларида тўртта тамойилга амал қилганини таъкидлайди. Булар: 1. Дунёвий ва диний қоидаларни уйғун тутиш. 2. Мурса-ю мадора (компромисс). 3. Ўч олишга интилмаслик. 4. Адолатлилик [6: 80-81].

Амир Темур амал қилган тамойиллар мазмунида миллий ғоямизнинг асосий элементлари мужассамлашган.

Хулоса қилиб айтганда, миллий ғояни ривожини таъминловчи маънавий мероснинг ўзига хос томонлари қуйидагилардан иборатдир: - маданий-маънавий мерос миллий ғоянинг ижтимоий-тарихий илдизлари сифатида ўзаро алоқадорликни таъминлайди; -авлод-аждоқларимизнинг адолат, маърифат, инсонпарварлик, саховат ғояларига миллий ғоянинг асослари сифатида қараш; -маданий-маънавий мерос тарихий хотирани уйғотиш, миллий кадриятларни тиклаш, миллий ўзликни англашга хизмат қилади; -маданий-маънавий мероснинг ҳаётбахш тамойилларига таянгандагина миллий ғоя ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти асосларини яратишда асосий омил бўла олади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021.
2. Тўхлиев Б. Юсуф Хос Хожибнинг “Қутадғу билиг” асари. –Т.: Ўзбекистон, 1991.
3. Низомулмулк. Сиёсатнома ёки Сияр ул-мулк. –Т.: Адолат, 1997.
4. Мусаев Ф. Шарқона демократия тажриба ва анъаналар тажассуми.// Тафаккур. №4. 2006.
5. Ўзбек педагогикаси антологияси. –Т.: Ўқитувчи, 1995.
6. Амир Темур. Темур тузуклари. – Т.: Ғафур Ғулом, 1996.

3-ШУЪБА. УЙҒОНИШ ДАВРИ ВА УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ: АЛОҚАДОРЛИК, ВОРИСИЙЛИК ВА ЎЗИГА ХОСЛИК

3rd SECTION. THE AGE OF THE RENAISSANCE AND THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE: INTERCONNECTIVITY, SUCCESSION AND UNIQUENESS

**3-Я СЕКЦИЯ. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ И ОСНОВАНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СВОЕОБРАЗИЕ**

**МУҚИМИЙНИНГ МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК, ЭРКИН, ФАРОВОН ҲАЁТ
ҲАҚИДАГИ СИЁСИЙ, ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИ**
*Саифназаров И., ф.ф.д., проф., Мухтаров А., ф.ф.д., проф., Султанов Т.ф.ф.н., доц. –
ТДИУ, Ўзбекистон*

Жамиятимизда аҳоли, айниқса, ёш йигит-қизларимизнинг маънавий ва маърифий савиясини доимий юксалтириш – биринчи даражали аҳамиятга эга масала сифатида қаралмоқда. Шу боис, “Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” деган дастурий ғоя асосида, ёшларни она юртга садоқат руҳида тарбиялаш, уларда ташаббускорлик, фидойилик, ахлоқий фазилатларни шакллантириш – ўта шарафли вазифадир. Бунинг учун биз маърифатпарвар боболаримиз меросини чуқур ўрганишимиз керак. Бу маънавий хазинани қанча кўп ўргансак, бугунги кунда ҳам бизни ташвишга солаётган жуда кўп саволларга тўғри жавоб топамиз. Бу бебаҳо бойликни қанча фаол тарғиб этсак, халқимиз, айниқса, ёшларимиз бугунги тинч ва эркин ҳаётнинг кадрини англаб етади [1].

Муқимий Марказий Осиёда ҳали унчалик мустаҳкамланмаган янги демократик адабиёт оқимининг энг яхши, энг зўр, энг буюк вакили сифатида ўзбек халқи тарихидан ўрин олган. У ўзининг бадий асарларида кенг омманинг кайфиятларини ифода қилди, маърифатпарвар кишилар билан бирга клерикал черков ва унинг мафқурасига қарши ўзига хос усулда дунёвий билимларни эгаллаш учун, энг яхши ҳаёт кечирish, айниқса деҳқонлар аҳволини яхшилаш учун кураш олиб борди. Марказий Осиё, шу жумладан, Ўзбекистон чор Россиясининг мустамлакасига айлантирилган шароитда қалам тебратган Муқимий ижоди чин маънода халқчилдир. У эзилган меҳнаткаш омма, бечора косибу ҳунармандлар ва хонавайрон қишлоқ деҳқонларининг оташин куйчиси бўлиб майдонга чиқди.

Мустамлака тузумидаги адолатсизлик ва зўравонликни, жорий тартиб – қоидаларни халқона услубда аёвсиз қоралаган шоир ўлкамиз истиқболига ишонч билан қаради. Муқимийнинг асарларида инсоний ишқ-муҳаббат улуғланади, иймон-этиқод, ҳалоллик, саҳийлик, покдомонлик, элпарварлик, дўстлик, она табиат гўзалликларидан завқланиш, висол онларининг лаззатлари ва ҳижрон азоб-уқубатлари ишонарли лавҳаларда жуда таъсирчан ифодаланади.

“Дар мардуми Окжар батариқи муҳаммас” асаридан маълум бўлишича, Муқимий 1870 йилнинг охирларида Қўқоннинг ғарби-шимолидаги Сирдарё ёқасида жойлашган Окжар паромидида патгачи бўлиб ишлаган. Бу янги вазифа ҳам шоирга меҳнаткаш омма вакиллари, қишлоқ деҳқонларининг турмуш шароитлари билан бевосита танишиш имконини берди. Қаттиққўл, муттаҳам паром хўжайинлари билан келиша олмаган Муқимий XIX аср 80-йиллар бошларида Қўқонга қайтади. Оилавий ҳаётда ҳам фароғат топмаган шоир, ҳовлини ташлаб, ўша Бегвачча маҳалласида Ҳазрат мадрасаси ҳужрасига кўчиб чиқади ва умрининг охирига қадар муҳтожликда, ўз таъбири билан айтганда, ўша “хужраи танг ва торликда бекаслик ва ғариблик чироғини ёқиб” умр ўтказади. Шу вақтдан бошлаб Муқимий бутун вақтини ижодий иш, шахсий мутолаага бағишлади, ҳуснихат ва котиблик билан шуғулланди. Зокиржон Фуркат гувоҳлигига кўра, бу йилларда Қўқондаги мавжуд адабий йиғин-анжуман ишларига Муқимий йирик ижодкорлар Муҳайир, Завқий, Нисбатийлар қаторида фаол қатнашади, давр адабий ҳаракатига етакчилик қилади. Доимий моддий

етишмовчилик, яшаш шароитининг ниҳоятда оғирлиги шоир соғлиғига путур етказди, у оғир дардларга чалинади. Шоир меросида даврдан, машаққатли турмушдан, оғир тақдиру забун толедан шикоят, мунису ҳамдард йўқлигидан нолиш оҳанглари кенг ўрин тута бошлайди [2: 96-97].

Муқимийнинг илғор дунёқараши, фаровон ҳаёт ва озод жамият, инсоф ва адолат, баркамол инсон ва инсонийлик, иймон-эътиқод ва эрк ҳақидаги орзу-интилишлари билан мустамлака шароити, мавжуд адолатсиз тузум, зўравонлик ҳукмрон бўлган замона ўртасидаги жиддий зиддият, юксак идеал билан разил борлиқ ўртасидаги номуносабатлик Муқимий ижодида воқеаликка нисбатан кескин танқидий муносабатнинг узил-кесил шаклланишига олиб келди.

Бу унинг ҳажвиётида кўпроқ акс этган. Ҳажвиёти мазмунан сатира ва юморга бўлинади. Сатираларида чор амалдорлар, айрим маҳаллий бойларнинг кирдикорлари очиб ташланган (“Танобчилар” ва бошқалар). “Сайлов”, “Дар мазаммати замона” ва бошқада ўлкага кириб келаётган капиталистик ва ғайриахлоқий муносабатлар ҳамда уларнинг оқибатлари кўрсатилган. Муқимий ҳажвиёти учун “хом ашёни”, аввало чоризм ўрнатган мустамлакачилик тартиби, ҳукмрон адолатсизлик ва зўравонлик, инсон ҳақ-ҳуқуқларининг топталиши, чор ва маҳаллий амалдорларнинг ўзбошимчалиги ва шафқатсизлиги, алдамчилик ва ахлоқий тубанликлар берди. Меҳнаткаш омма, хунармандларнинг оғир иқтисодий аҳволи, мустамлака зулми остидаги шаҳар-қишлоқларнинг вайронага айланиши, ночор шахс тақдири Муқимий ҳажвиётида етакчи ўринни эгаллайди.

Шоир ўзбек адабиёти тарихида ижтимоий-сиёсий ҳажвиётнинг асосчиларидан бири бўлиб майдонга чиқди. Унинг қатор ҳажвияларини шу йўналишнинг етук намуналари сирасига қўйиш мумкин. “Танобчилар”, “Воқеаи кўр Ашурбой Ҳоти”, “Московчи бой” каби ҳажвияларида мустамлака тузуми учун хос бўлган ҳаётий мавзулар-жамиятдаги ижтимоий тенгсизлик, табақаланиш, ҳукмрон адолатсизлик каби жуда жиддий масалалар таҳлил этилдики, бу Муқимий ҳажвиётининг сиёсий йўналиши ва ғоявий камолотидан гувоҳлик беради.

Муқимий от, арава, лой, пашша, безгак каби мавзуларда 30 га яқин ҳажвий асар яратган. Уларда Муқимий турмушнинг қоқ ва чиркин томонлари, ижтимоий онгдаги нуқсонлар устидан кулган, мустамлакачилик азоби, харобаликни захархандалик билан тасвирлаган. “Девонамен”, “Кўсамен”, “Ҳайрон қилди лой”, “Пашшалар”, “Шикоятчи безар” ва бошқа бир қатор ҳажвияларда жамият ҳаётидаги ўзгаришларга янгича муносабат акс этган (“Таърифчи печ”, “Ароба курсин”, “Лой” ва бошқа).

Муқимий дунёвий ҳаётни тан олди, аскетизмни инкор этди. У маиший бузуқчиларни қоралади, хунарни, дунёвий билимларни ўрганишга даъват қилди, жаҳолатпараст муллалар, “авлиёлар”ни танқид қилди, бебошликка, зўравонликка, зулмга қарши қаттиқ норозилик билдирди. Шу билан бир вақтда Муқимий меҳнаткаш оммани золимларга қарши фаол курашга очикдан – очик чақирмади, қонхўр бойларни, шафқатсиз мустамлакачи амалдорлар ва халққа душман бўлган руҳонийларни фош қилиш билангина чегараланди. Унинг қарашлари нақадар танқидий бўлишига қарамай, мушоҳада характерида бўлиб, либерал ғоялар билан бирмунча суғорилган эди. Демак, ўзига хос фалсафий, тарихий шарт-шароитлар туфайли, ўша вақтларда ўзбек деҳқонлари ва шаҳар камбағаллари ижтимоий асосининг бўшлиги сабабли Муқимий демократ даражасигача кўтарила олмади.

Муқимий сатираси камбағаллар устидан зулм ўтказган ва ўғрилиқ йўли билан бойлик орттирадиган мулкдор синфларнинг иккиюзламачилигини, макр-ҳийласини ва

очкўзлигини моҳирона фош қилиб беради. “Туркистон вилоятининг газети” 1891 йил 26 октябрдаги 41-сонда Муқимийнинг “Навбахор” шеъри босилди. Муқимийнинг бу шеъри, унинг бошқа шеърлари каби, қувноқ руҳ ва янги фикрлар билан тўла эди. 1893 йилда Муқимийнинг биринчи қўлёзма “Баёзи” чиқди. Бунда унинг лирик шеърлари ва ўзидан илгари ўтган Жомий, Навоий, Бедил ва бошқа шоирларнинг ғазалларига бағишланган муҳаммаслари киритилган.

Муқимий ўз асарларида бой ва камбағал деган сўзларни ишлатади. Унинг нуқтаи назарича, жамиятнинг барча мулкдор табақалари (XIX аср охирилари XX аср бошларида) – текинхўрлар – “бойлар” гуруҳидан иборат бўлиб, барча меҳнат аҳллари: меҳнаткаш деҳқонлар, ҳунармандлар, мардикорлар ва шулар билан алоқада бўлган зиёлилар – “камбағаллар” деган умумий термин остида меҳнат қилувчи ходимларни ташкил қилади. Ўша вақтда Муқимийда бу хилдаги тушунчаларнинг пайдо бўлиши, шубҳасиз, тасодифий ҳол бўлмай, балки рус ишчи социалистлар ҳаракати мафкурасининг Туркистон ҳудудига ҳам бевосита таъсири натижасидир деб ҳисоблаш мумкин. Шунинг учун ҳам советлар ҳукмронлиги даврида Муқимийнинг бойлар ва дин пешволари ҳақидаги сатирик ва юмористик мазмундаги асарлари ўта бўрттириб кўрсатилди ва советларнинг атеистик пропагандасида ундан моҳирлик билан фойдаланилди. Тўғри, ҳозир XXI аср бошлари бўлишига қарамай камбағаллик муаммоси Ўзбекистонда ҳам ҳалигача қисман мавжуд. Аммо камбағалликнинг сабабчиси бойлар деб, “бой” ва “камбағал” аҳоли ўртасида зиддиятлар келиб чиқишига асло йўл қўйиб бўлмайди. Шу боисдан ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида ижтимоий соҳадаги устувор вазифалар хусусида тўхталиб, ҳудудларда, айниқса, қишлоқларда аҳолининг аксарият қисми етарли даромад манбаига эга эмаслиги сир эмаслигини таъкидладилар. Ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. Турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап кичкина рақамлар эмас, балки аҳолимизнинг 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида бормоқда.

Баъзи одамлар ижтимоий нафақа ва моддий ёрдам пулини тўлаш ёки уларнинг миқдорини ошириш орқали ушбу муаммони ҳал этиш мумкин, деб ўйлайди. Бу – бир томонлама ёндашув бўлиб, муаммони тўла ечиш имконини бермайди.

Камбағалликни камайтириш – бу аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-қуввати ва салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, демакдир.

Шунинг учун юртбошимиз томонидан халқаро ташкилотлар билан бирга камбағалликни камайтириш дастурини ишлаб чиқиш таклиф этилди. Бу борада халқаро меъёрлар асосида чуқур ўрганишлар ўтказиб, камбағаллик тушунчаси, уни аниқлаш мезонлари ва баҳолаш усуллари қамраб олган янги методологияни яратиш лозимлиги уқтирилди [3]. Давлатимиз раҳбари 2020 йил 3 июнь куни камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилишида “Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигига 2020 йил 1 октябригача ушбу масаланинг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш вазифаси юклатилди” [4].

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ўзбек адабиёти ва ижтимоий тафаккури тарихида Муқимийнинг хизматлари ниҳоятда каттадир. Шу билан бир қаторда унинг ижтимоий-сиёсий ва фалсафий қарашларида маълум чекланганлик, зиддиятлар мавжудлигини ўша даврдаги тарихий, ижтимоий-сиёсий ва маърифий муҳит даражасидан келиб чиқиб баҳоласак тўғри бўлади, деб ҳисоблаш мумкин. Лекин

унинг етук асарлари ўзбек халқининг ўтмишдаги маънавий ҳаётининг ривожланишида янги давр очди. Муқимийнинг энг яхши асарлари жозибали, нафис, гўзал, сермазмун бўлиб, ўз севган халқи ва ватани учун доим қайғурган ватанпарвар шоирнинг тараққийпарвар ғоялари инъикосидир, унинг ҳажвий асарларига, тараққийпарвар фикрларига эргашувчилар – халқ бахшилари ва ёзувчилари пайдо бўлди. Муқимий ўзбек халқининг буюк шоири сифатида мамлакатимизда юксак кадрланади ва унинг хотирасини абадийлаштириш мақсадида Ўзбекистон пойтахти – Тошкентдаги энг яхши театрлардан бири, Ўзбек давлат мусиқали драма театрига унинг номи қўйилди. Муқимий номидаги Ўзбек давлат мусиқали драма театри 1939 йил 30 ноябрда комик актёр М. Мироқилов ташаббуси билан Республика комедия ва сатира театри сифатида ташкил этилиб, фаолиятини “Биринчи қозилар ёки Майсаранинг иши” спектакли билан бошлаган. 1972 йиллардан Ўзбек давлат мусиқий театрига айлантирилди. Муқимийнинг йирик асарлари мамлакатимизнинг барча таълим муассасаларида севиб ўрганилмоқда ва ёшларимизнинг маънавий юксалишида унинг асарларининг ўрни бекиёс.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // “Халқ сўзи”, 2020 йил 25 январь.
2. Буюк сиймолар, алломалар: (Марказий Осиёлик машҳур мутафаккирлар, донишмандлар ва адиблар).-3-китоб. –Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1997.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // “Халқ сўзи”, 2020 йил 25 январь.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 3 июнь куни камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича видеоселектори: Истеъмол саватчасининг ҳуқуқий асослари ишлаб чиқилади // “Халқ сўзи”, 2020 йил 4 июнь.

ХОЖА АХРОР ВАЛИЙНИНГ ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИ

Алимасов В., ф.ф.д., проф. – ЎзДСМИ, Ўзбекистон

Шарқ ўзининг фалсафий-ахлоқий мероси, айниқса марказида инсон, унинг тақдири, ижтимоий-маънавий борлиғи ва камолоти билан боғлиқ антропологик масалалар турган диний, спиритуалистик ва мистик таълимотлари билан машҳурдир. Будда, Лао-Цзи, Патаджала, Шанкара, Моний, Ғиждувоний, Яссавий, Ғаззолий, Санойй, Аттор, Румий, Нақшбанд, Жомий ва Хожа Аҳрор фалсафий-ахлоқий меросида антропологик масалалар инсон ва борлиқ, шахс ва жамият, яратган ва яратилган, илоҳийлик ва инсонийлик каби ўзаро диалектик боғлиқ воқеликлар орқали таҳсилу таҳлил этилади.

Хожа Аҳрор Валийнинг ҳаёти, фалсафий-ахлоқий қарашлари, у яшаган давр ва ундаги зиддиятли муносабатлар, ислом дини, унинг инсон онги ва тафаккурига таъсири масалалари академиклар: В.Бартольд, Е.Бертельс, И.Султон, В.Зоҳидов, И.Мўминов, А.Қаюмов ва Б.Аҳмедов, профессорлар: Н.Комилов, И.Ҳаққул, Ҳ.Ҳомидий, Г.Наврўзова, А.Мухаммеджанов, Э.Каримов, Т.Қурбонмамедов томонидан ўрганилган, таҳлил қилинган. Мавжуд манбалар ичида Хожа Аҳрорнинг ўзи ёзган асарлар “Волидия”, “Фикратул орифий”, “Руқоат”, “Хурсия” ва Муҳаммад қозининг “Сисилатул Орифин”, “Али Сафийнинг “Рашахоту айнул ҳаёт”, Жомийнинг “Нафахатул унс”, Алишер Навоийнинг “Насаимул муҳаббат” асарлари қимматлидир. Хожа Аҳрор уларда Нақшбанд тариқатининг энг йирик тарғиботчиси, тасаввуфий-ахлоқий қарашлари туфайли “Халифаи барҳақ” [1: 20], “Каъбам мақсуди” (Жомий), “Тариқат кўтби” (Навоий), “Пирим” (Бобур) сифатида иқрору эътироф этилган [2: 38].

Тасаввуфий таълимотларда асосий эътибор инсонга, унинг ботиний ва зоҳирий сифатларини юксалтиришга, илоҳ жамолига етиш орқали мукамаллик, етуклик сирларидан, завқидан воқиф бўлишга даъват этилади. Инсонни маънавий юксалиш ва покланишдан чалғитувчи боислар кўп, - улар – нафс, фаҳш, шуҳрат, бойлик, унвон, обрў, такаббурлик, ихтилоф кабилардир. Шарқда инсон камолоти борасида дин, мифология ва бадий ижод уйғун келганини, аммо ушбу уйғунлик марказида антропологик тадқиқот объекти - инсон турганини Н.Комилов ўринли таъкидлайди. У ёзади: “Дин, мифология, бадий ижод бирга, бақамти ривожланди, бир-бирини тўлдириб, бир-бирига мадад берди. Барчасининг муддаоси инсон эди. Инсонни ўрганиш ва покланган эди. Гарчи илоҳий ғоялар куйланса ҳам, лекин адабиёт инсон қалбининг ифодаси бўлиб келди. Зеро Илоҳ ҳам Инсон қалбидадир” [3: 164].

Шарқона таълимотларга кўра, илоҳсифат одамлар қандайдир сирли куч таъсирида оддий кишиларга ғайрихаётий кўринган воқеаларни бошидан кечиради, айнан ушбу куч уларни оддий кишилар англамаган нарсаларни англашга, оддий кишилар туймаган нарсаларни сезишга, оддий кишиларнинг журъати етмаган нарсаларни қилишга чорлайди, уларнинг бутун борлигини чулғаб олиб, ҳатто яқинларидан ҳам узоқлаштиради. Е.Березиковнинг ёзишича, Хожа Аҳрор табиий руҳ билан инсон руҳи ўртасидаги боғлиқликни, алоқаларни излаган. Уни сирли бир ҳолат чулғаб олиб, яқинлари, тенгқурлари даврасидан йироқлаштирган, мистик ҳаёлот беором руҳига таскин берган [4:125-126]. Бизнинг фикримизча, Хожа Аҳрорнинг фалсафий-ахлоқий ва антропологик қарашларини шакллантирган Нақшбанд тариқатидир. И.Султон фикрига кўра, Аҳмад Яссавий, Абдулҳолик Ғиждувоний, Баҳовуддин Нақшбанд ва Хожа Аҳрор Валий таълимоти ўртасида “узилмас алоқа” мавжуд [5:10]. Агар Яссавий инсон ўзининг азалий поклигини сақлаши учун бу дунёдан юз ўгириш, ўзини қийнайдиган кўпгина “бу дунё эҳтирослари”ни янчиб, Оллоҳ билан яқка қолиши, яъни умрини одамлардан узоқда, узлатда, ёлғизликда, тоат-ибодат билан ўтказиши лозим, деб ҳисобласа, Ғиждивоний “Даст ба кору, дил ба ёр” даъвати орқали инсонни халқи манфаатлари билан яшашга, халқ устига тушган юкни ўз устига олишга, ҳалол меҳнат қилиб яшашга чақирган (5:16, 30). Нақшбанд эса юқоридаги даъват олдига илоҳни кўяди: “Дил ба ёру, даст ба кор” (“Дилингни Оллоҳга, кўлингни ишга бағишла”). Ғиждувоний даъватининг Нақшбанд томонидан ўзгарганини илк бор академик И.Мўминов қайд этган [6: 210]. Буни Нақшбанд қандай маънода ўзгартирганини топиш қийин, чамаси, мутафаккир “даст ба кор”, яъни инсоннинг кўлига, яратувчанлилига алоҳида урғу бермоқни мўлжаллаган, чунки афористикада асосий асосий урғу иккинчи қисмига, кейинги маънога берилади.

Хожа Аҳрор Нақшбандия тариқатини давом эттиради ва XV асрнинг тариқатчиси сифатида келади. Фаҳруддин Али Сафийнинг ёзишича, Хожа Аҳрор “айдилар: ҳазрати Абдулҳолик қуддуси сирраҳунинг сўзлари туруким: “Шайхлик эшигин боғлагил, ёрлик эшигин очғил, хилватнинг эшигин боғлагил, суҳбатнинг эшигин очғил”, “Халқдин оғирлик(ни) кўтармак керак ва бу муяссар бўлмас, магар ҳалол касб била “Даст ба кору, дил ба ёр” деган сўз хожагон тариқатларида амри муқаррар турур” [7:301]. Бу сўзларда Хожа Аҳрор Яссавийдан кескин фарқ қилувчи ғояни илгари суради, у Ғиждувоний ва Нақшбандга эргашади. Инсон шайх (бу ўринда мартаба, унвон) бўлишига эмас, балки бошқа инсонларга ёр, дўст, ҳамдард бўлиши керак; хилватда юриш инсонга хос хислат эмас, ён-атрофдаги одамлар билан ҳамсуҳбат, уларга ҳамдард яшаш зарур. Ҳалол меҳнат қилиб, кишиларнинг эҳтиёжини чиқармоқ, дардини енгиллаштирмоқ инсонга хос фазиладир. Касб, кор қилиб яшаш ва дилда Оллоҳни ёдлаш, эъзозлаш ёнма-ён келадиган хислатлар

сирасига киради, илоҳни эъзозлаш учун хилватга чекиниш, бошқалардан узоқлашиш шарт эмас.

Инсон, у ким бўлишидан қатъий назар, ёнидагилар, бошқалар ўйи, ташвиши билан яшаш даркор, чунки, мутасаввиф фикрича, “бошқа кишининг муродига иш этмақ улуг иш турур”. “Даришликнинг хулосаси ул туруким, ҳамма кишидан юк тортур ва ҳеч кишига юк қўймас на суврат юзидин, на маънавий юзидин, ...” [7:301-304].

Инсон ўз иродасини эркин ифода этиши билан ижтимоий борлиқнинг субъектига айланади, шу тарзда ён-атрофдагиларга таъсир этади, воқеа-ҳодисаларни олдига қўйган мақсадига мувофиқ ўзгартиради. Айнан ирода эрки инсонга антропологик муаммо сифатида қараш имконини беради. Хожа Аҳрорнинг “бошқа кишининг муродича иш этмақ” ғояси ва ва султонлар фаолиятига араллашиб, улар туфайли юзага келаётган биродарлар урушини, қирғин-баротни бартараф этиши ана шу ирода эркининг ифодасидир.

Али Сафийнинг келтиришича, Самарқанд ҳукмдори Абдулла адолатсизликка йўл қўйган ва бундан хабардор бўлган Хожа Аҳрор уни адолатли бошқарувга даъват этади. Мазкур даъват Абдуллага таъсир этмаган, бу эса Хожа Аҳрорни унинг ўрнига бошқа кишини қўйиш ишларига бош-қош бўлишига ундаган. Абу Саиднинг подшоҳлик тахтини эгаллашга ёрдамлашади. Бошқа мисол. Султон Аҳмад, Умар Шайх ва Султон Маҳмуд бир-бирига қарши жангга отланадилар. Бундан хабар топган Хожа Аҳрор улар орасига тушиб, биродарлар урушини бартараф этади, қирғин-баротнинг олдини олади.

“Рашаҳоти айнул-ҳаёт” да келтирилишича, Хожа Аҳрор ҳукмдорларга йўл-йўриқ кўрсатиб, амалдорларни адолатли фаолият олиб боришга даъват этиб турган., “Ҳеч аҳдийға ул мажол бўлмас, эрдиким, анинг мазмунидин тажовуз кўргузгай” [7:330]. Яъни Хожа Аҳрор даъвати туфайли подшоҳ, амалдор халққа, оддий кишиларга тажаввуз кўрсатишга журъат этмаган. Бошқа бир жойда мутафаккир “мусулмонларни зулмнинг қўлидан сақлармиз, бу восита билан подшоҳларга ихтилот этмақ керакдур ва аларнинг нафсларини мусаҳҳар этмақ ва бу амалнинг тавассути била мусулмонларни мақсудга еткурмақ керактур” [7:338], дейди.

Н.Комилов нақшбандия таълимотидаги ўзак тизимни “суҳбат-хилват-жамият” тарзида таҳлил қилади. Нақшбанд суҳбати, - деб ёзади у, - бири насиҳат қилиб, иккинчиси сўзсиз кулоқ соладиган суҳбат эмас, балки ҳақийқий орифона тортишув назарда тутилган. Яъни мунозара ва шуурий далил исбот билан ҳақиқатни аниқлаш, суфиёна ботиний қарашларни бир-бирига туташтириш, бир-биридан баҳраманд бўлиш” [3: 111]. Хилват сўфий, авлиё учун зарур, лекин у жамиятдан мутлақ юз ўгириш эмас. Тўғри, Нақшбанд “Ҳақ субҳону таолонинг яқини (ҳамсояси) бўлмоқ Ҳақ халқнинг яқинидан (ҳамсоясидан) кўра авло ва муборродир” [3:112], деган.

Хожа Аҳрор Нақшбанд тарғиб этган меҳнат қилиб кун кўриш, суҳбат ғояларини янги поғонага кўтаради, халқ манфаатларини кўзлаб подшолар, амалдорлар ишига аралашади, уларни адолатпарварликка, меҳр-шавқатли бўлишга даъват этади.

Н.Комиловнинг таъкидлашича, кейинги йилларда ташвишлантирадиган ёндашув пайдо бўлган, у – “Нақшбандияни ҳадеб хилват тушунчасига зид қўйиб талқин этишдир” [3: 111]. Шундай ёндашув Хожа Аҳрорга нисбатан ҳам қўлланилади. Аслида “хилватни инкор қилиб, сўфий бўлиш мумкин эмас. Чунки тасаввуф ботин билан, ғайб олами билан ошноликдир” [3:111]. Демак, суҳбат - хилват – жамият учлик тизими бир-бирига зид қўйилиши мумкин эмас. Ҳа, улар ўртасидаги этимологик ва функционал фарқлар мавжуд, аммо тасаввуф уларни инсоннинг қалби, маънавий-

ахлоқий камолоти ва манфаатлари атрофида уйғунлаштиради. Худо жамолига етиш мазкур изланишларнинг ўзаги деб талқин этилса-да, уни антропологик хусусиятини рад қилиб бўлмайди, чунки айнан инсон уларнинг барчасига моҳият беради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Қаюмов А. Бу оҳанг ила бўлгасен нақшбанд. –Т.: 1993.
2. Бухорий С.С. Табаррук зиёратгоҳлар. –Т.: Ёзувчи. 1993.
3. Комилов Н. Тасаввуф. Биринчи китоб. –Т.: Ёзувчи, 1996.
4. Березиков Е. Святые лики Туркестана. –Т.: Камалак, 1992.
5. Султон И. Баҳовуддин Нақшбанд абадияти. –Т.: Фан, 1994.
6. Мўминов И. Избранные труды. Т. 2. –Т.: Фан, 1968.
7. Фахруддин Али Сафий. Рашахоту айнил-хаёт. –Т.: Абу Али ибн Сино номидаги нашр, 2004.

УЙҒОНИШ ДАВРИ - УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ СИФАТИДА

Қорабоев У. ф.ф.д., проф. – МРДИ, Ўзбекистон

XIX охири ва XX асрнинг сўнги ўн йиллигига қадар Туркистон халқлари Чор Россияси ҳамда собиқ иттифокнинг истибдоди остида яшади. Сиёсий, иқтисодий қарамлик миллий маданиятимиз ривожига ҳам ўзининг салбий таъсирини ўтказмай қолмади. Яъни, салбий таъсири шундан иборат бўлганки, рус босқинчилари, биринчи навбатда, маҳаллий халқнинг анъанавий маданияти дурдоналарини топтадилар, иккинчи томондан эса маҳаллий халқ усталари томонидан яратилган кўплаб ноёб санъат асарлари, қимматбаҳо бойликлар россияликлар хонадони, музейлари ва ҳазинахоналарни беади ва бойитди.

Россия империясининг Туркистонда олиб борган маънавий зулми ерли халқнинг илғор фикр эгалари ва асл ватанпарварларини ҳаракатга келтиради. Улар куч ишлатиш орқали истилочилар олиб бораётган жабр-зулми енгиб бўлмаслигини англаб ета бошлайдилар. Фақат маърифат тарқатиш орқалигина халқнинг онги ва дунёқарашини ўзгартириш, топталаётган миллий кадриятларни тиклаш, миллий ўзлигини англантиш мумкинлигини тушуниб етадилар. Натижада ўлкада маърифатпарварлик ҳаракати авж ола бошлайди.

Мазкур ҳаракат қуйидаги икки йўналишда вужудга келади:

- биринчи йўналишдаги маърифатчилик ҳаракати, яъни Европа тиллари, илм-фани ва техникаси ютуқларини эгаллашни тарғиб қилувчи илғор фикр эгалари;

- иккинчи йўналишда эса таълим тизимини ислоҳ қилиш, янги услубдаги мактабларни ташкил этиш, чет мамлакатларга бориб ўқиб келиш, дунёвий ишларни эгаллаш орқали мустамлакачиликка қарши курашиш ва ижтимоий-сиёсий масалаларни ҳал қилиш ғоясини илгари сурувчи жадидчилик ҳаракати фаолият кўрсатган.

Маърифатпарварлик ҳаракати вакиллари (Аҳмад Дониш, Аваз Ўтар, Муқимий, Фурқат, Завқий, Анбар Отин, Ҳамза ва бошқалар) асосан Европанинг илғор илм-фани ва техникасини ўрганишни, феодал тузуми ва тартибларини бартараф этишни, Европанинг тилларини ўрганишни ўзларининг асарлари орқали тарғиб қила бошлайдилар.

XIX аср охири ва XX аср бошларига келиб Туркистонда ижтимоий-тарихий жараёнлар ва Россия таркибига кирувчи турли халқларнинг илғор фикр эгалари таъсири натижасида ижтимоий-фалсафий оқим даражасига кўтарилган жадидчилик ҳаракати ёйилабошлайди. Албатта, бу ҳаракатнинг Туркистонда амалга оширадиган ишлари силлиққина кечмаган. Жадидчилар дастлаб диний мутаассибчиликнинг кучли қаршилигига, сўнгра, ерли аҳолини қолоқликда сақлаб туришга ҳаракат қилган рус маъмурияти тазйиқига дуч келдилар.

Туркистонда жадидчилик ҳаракатининг вужудга келишида қрим-татар халқининг улуғ фарзанди Исмоил Гаспирали (Гаспринский) муҳим рол ўйнади. У Туркистонга келиб жадидчилик ғояларини тарғиб қила бошлади ва ҳатто Бухоро амири Абдулаҳадхон билан учрашиб, жадид мактабини очишга рухсат олди. Унинг саъй-ҳаракатлари туфайли Туркистон ўлкасида жадидчилик мактаблари очила бошлади.

Жадидчилик ҳаракатининг асосида Туркистон халқини маърифат орқали тараққий топган мамлакатлар даражасига кўтариш ғояси ётарди. Бу ғояни фақатгина маорифни тубдан ислоҳ қилиш, дунёвий фанларни ўқитиш орқалигина амалга ошириш мумкин эди. Тоталитар сиёсат ўтмиш маданий меросга бўлган муносабатда синфийлик тамойилига асосланган эди. Унга кўра ўзбек миллий маданиятининг қадим аждодлари томонидан вужудга келтирилган сарчашмалар “эскилик сарқити”га айлантирилди.

Ўша даврнинг фидойи ва ватанпарвар зиёлилари энг мураккаб шароитда ҳам миллатимиз ва юртимиз озодлиги йўлида компартиянинг тоталитар сиёсатига қарши кескин кураш олиб бордилар. Афсуски, миллатнинг илғор фикрловчи қатламига қарши оммавий қатағон сиёсати барча истиқлол курашчиларини ўз домига тортди.

Учинчи Ренессанс “йигирманчи асрда маърифатпарвар жадид боболаримиз амалга оширишлари мумкин эди. Бу даврда Абдулла Авлоний, Маҳмудхўжа Бехбудий, Мунавварқори Абдурашидхонов, Убайдулла Хўжаев, Абдурауф Фитрат, Ибрат домла, Абдулҳамид Чўлпон, Абдулла Қодирий, Ашурали Зоҳирий, Ҳожи Муин ва бошқа яна юзлаб маърифатпарвар аждодларимиз миллий уйғониш ва миллатпарварлик ҳаракатининг олдинги сафларида турдилар. Улар янги усул мактаблари билан бир қаторда, одамларнинг дунёқараши ва турмуш тарзини ўзгартиришга қаратилган газета-журналлар, нашриёт ва кутубхоналар, театрлар ташкил этдилар”. Улар Ҳадиси Шарифда қайд этилган “Илмдан бошқа нажот йўқ ва бўлмагай” деган эътиқод билан миллий истиқлол, тараққиётга маърифат орқали эришиш мумкин, деб билдилар. “Минг афсуски, жадид боболаримиз ўз олдига қўйган эзгу мақсадларни амалга оширишга мавжуд вазият, ижтимоий тузум йўл бермади. Улар аввал чор ҳукумати, кейинчалик совет ҳукумати даврининг тухмат-маломатларига дучор бўлдилар, аёвсиз қувғин ва қатағон қилди. Шу тариқа миллий уйғониш ва тараққиёт ҳаракати эл-юртимиз учун армон бўлиб қолди” [2], деб таъкидлади Президентимиз.

Фахр билан шуни айтишимиз керакки, Ватанимиз тарихида аждодларимиз бир неча марта энг илғор маданият ярата олган ва бу туфайли жаҳон цивилизациясига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган. IX-XII асрларда - Биринчи ва XIV-XVI асрларда - Иккинчи Шарқ Уйғониш даврларида маънавият ва маърифат – етакчи ўринга чиққани учун катта ютуқларга этишганмиз. Демак, маънавий омил (илм-фан, маърифат, мафкура, сиёсат, адабиёт, санъат, дин кабилар) миллатимизни яна юксакларга кўтаришига ишончимиз комил.

Агар биз маънавий тарбияга эътиборсиз бўлсак, баъзи “олчоқлар” болаларимизни ўз йўриғида “тарбия” беришга киришади. Бу далил талаб қилмайдиган ҳақиқат [3].

Миллат маданиятини янада юксалтириш учун жамиятда мавжуд бўлган салоҳият, лаёқат, қобилиятлардан фойдаланиш жиддий аҳамият касб этади. Миллатнинг ички маънавий имкониятларидан фойдаланиш билан бир қаторда миллат вакилларининг ташаббускорлик, ижодкорлик фаоллигини оширмоқ зарур.

Бугунги кунда Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш учун бизда барча имкониятлар мавжуд десак муболаға бўлмайди. Президентимиз Учинчи Ренессанс масаласини стратегик вазифа сифатида баҳолаб, “Биз мактабгача таълим ва мактаб

таълими, олий ва ўрта махсус таълим тизими ҳамда илмий-маданий муассасаларни бўлғуси Ренессанснинг тўрт узвий ҳалқаси, деб биламиз. Боғча тарбиячиси, мактаб муаллими, профессор-ўқитувчилар ва илмий-ижодий зиёлиларимизни эса янги Уйғониш даврининг тўрт таянч устуниси, деб ҳисоблаймиз”. ... ота-оналар эса бу - “янги Ренессанснинг бешинчи ҳалқаси, бешинчи устуниси бўладилар” [3] – дея таъкидлаб ўтдилар.

Президентимиз маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан кучайтириш масалалари бўйича 2021 йил 19 январь куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида: “Агар жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир. Биз янги Ўзбекистонни барпо этишга қарор қилган эканмиз, иккита мустаҳкам устунга таянамиз. Биринчиси — бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт. Иккинчиси — аждодларимизнинг бой мероси ва миллий қадриятларга асосланган кучли маънавият”, [1] деб тараққиёт йўлини кўрсатиб берди.

Мустақиллик айнан шундай эзгу ишларни амалга оширишга, маданий ривожланишга имконият яратиб бермоқда. Республикамизда амалга оширилаётган маданий ислохотларнинг барчаси инсон келажагига, маънавий камолотига хизмат қилади. Айнан маънавият инсоният тараққиётини таъминловчи бош омиллардан бири бўлиб хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилишидаги нутқи. 2021 йил 19 январь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” [Қарори](#). 2021 йил 26 март.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи.
4. <http://uza.uz/posts/3452>.
5. Қорабоев У., Соатов Ф. Ўзбекистон маданияти. – Т.: Тафаккур бўстони, 2011, 196 б.

ТУРКИСТОН ЖАДИДЛАРИНИНГ МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

Ҳакимов Н.Ҳ., ф.ф.д., проф., - ТДИУ, Амридинова Д.Т., ф.ф.д., проф. – ТошАФУ, Ўзбекистон

Бугунги кунда биз келажак авлодларимизни баркамол шахс, комил инсон сифатида тарбиялашда халқимизнинг тарихий анъаналари, маънавий бойликлари, аждодларимизнинг бизга қолдирган илмий мерослари ва тарихий-тарбиявий тажрибаларини ўрганиб чиқиш, уларнинг ютуқларини ҳаётга, таълим-тарбия ишларига татбиқ этишнинг аҳамияти каттадир. Биринчи Президентимиз таъбири билан айтганда, «Ҳар қайси инсон мен шу миллат фарзанди эканман, менинг аждодларим кимлар бўлган, миллатимнинг ибтидоси қайда, унинг оёққа туриши, тикланиши, шаклланиш жараёни қандай кечган, деган саволларни ўзига бериши табиий... Тарихий илдизини излаган одам, албатта, бир кун, мана шундай саволларга дуч келади ва, аминманки, тўғри хулосалар чиқаради. Тарихий хотираси бор инсон — иродали инсон, Такрор айтаман, иродали инсон» [1].

Туркистонда жадидчилик ҳаракати вужудга келишида самарқандлик Маҳмудхўжа Бехбудий муҳим роль ўйнаган бўлса, Тошкентда Мунавварқори Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний, Убайдулла Асадуллахўжаев (Убайдулла Хўжаев), Тошпўлатбек Норбўтабеков бу ҳаракат тепасида турган бўлсалар, уларнинг

этакчиси Мунавварқори Абдурашидхонов Тошкент жадиждларининг отаси деб эътироф этилган. У XX аср зиёли ўзбеклари томонидан бир овоздан «маънавий илҳомчи», «буюк миллатнинг буюк келажак мақсадлари учун туну-кун тиним билмаган халқ хизматкори» деган унвонларга сазовор бўлган.

Мунавварқори Абдурашидхонов 1904 йилдан мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий, маданий ҳаётга аралаша бошлаган. 1906 йилда «Ўрта Осиёнинг умргузорлиги, тараққий», «Тараққий» газеталарида фаолият олиб борган бўлса, ўша йили ношир ва муҳаррир сифатида «Хуршид» газетасини ташкил этган. Кейинроқ «Шухрат» (1907), «Тужжор» (1907), «Осиё» (1908) номли газеталарини чоп эттиришда бош-қош бўлган ҳамда ва адабий ходим вазифасида ишлаган. Мунаввар Қори 1906 йилдан чоп этила бошлаган “Тараққий” газетасини фаол ташкилотчиларидан бири сифатида газетани биринчи сонидан Мунаввар Қори Ибн Абдурашидхон исми билан «Бизнинг жаҳолат жаҳли мураккаб» номли маърифатпарварлик руҳидаги мақоласини эълон қилади. Бу мақола Мунаввар Қорининг маърифатпарварлик қарашларини ўзида баён қилади. Муаллиф бу мақолани жадиждларнинг тўнғич газетаси бўлган “Тараққий” нинг биринчи сонидан эълон қилиши бежиз эмас албатта. Қайсики, маърифатпарварнинг ушбу мақоласи «Тараққий» газетасининг биринчи сонидан босилиб, унинг дастурини, олдида қўйган мақсадини белгилайди. Мақола қуйидаги жумлалар билан бошланади: «Ҳар миллатнинг мактаб ва мадрасаси ўлдиғи каби, бизни ҳам мактаб-мадрасаларимиз гарчи бенизом ва беусул ўлса ҳам, йўқ демек даражада оз эмас. Ҳар миллат авлодини тарбиялаш ва таълими улумда кўрсатган ҳиммат ва ғайрати каби бизларда ҳам ўз маъсум авлодларини жаҳолат ва ғафлат зулматида қолмоқиға ҳеч бир ризолари ўлмай, қўлларидан келганча таълим ва тарбияти авлодда қусурлик кўрсатмакчи зотлар мавжуддирлар» [2: 142-143].

Мунаввар Қори халқни маърифатга чақиришга мурожаат усулидан фойдаланади. Унинг сўзларидан ватанга, халқига ва миллатига бўлган туйғуси жуш уриб туради. У “Эй ватандошлар! Диққат, назар ила боқинг»-деб муаллиф фикрни беришдан аввал ўқувчини мақсадига диққат билан эътибор беришга чақиради. Ушбу мақолада илм ва унинг фойдаси ҳамда амалий қиммати тўғрисида фикрлар билдирилади.

Муаллиф мақолада халқ ибораларидан кенг фойдаланади. Масалан, эски даврдаги таълим ва тарбия тўғрисида гапириб, “Эшакига ярашур тушови” [2:143] деган мақолни ишлатади, Бунда Мунаввар Қори биринчидан саводсизликни назарда тутса, иккинчидан тараққийсизликни ҳам назарда тутган. Мунаввар Қори бу мақолада мактаблардаги фанларни ўқитишга алоҳида эътибор беради. У мактабларда фақат Фузулий, Навоий, Хужа Хофиз, Бедиллар каби буюк ижодкорларни ўқитиш билан бирга айна пайтда илм қироат, масоили эътиқодига, масоили илмият, илмли ҳисоб каби фанларни ўқитилишини алоҳида таъкидлайди. Муаллифнинг фикрича, устоз шоирларнинг ижодини ўқитиш билан бирга, юқоридаги айтган фанлар ҳам қўшиб ўргатилса, фойдадан холи бўлмайди. Мунаввар Қори мактаблардаги ўқитувчиларнинг ҳам саводли кишилар бўлишини истайди. Айна даврда айрим ўқитувчиларнинг ўзлари ҳам ҳеч нарса билмасликларини Мунаввар Қори жаҳолат, деб тасвирлайди. Мунаввар Қори Фузулий, Навоий, Хужа Хофиз, Бедилларнинг китобларини дастлабки савод ўргатувчи дарслик сифатида қўллаб бўлмаслигини айтади: «Вдҳолонки, бошқа вилоятларда хат билмайдургон киши тоздан ўн бўлса, Туркистон вилоятида юздан тўқсондир. Мундин ҳам маълум ўлурки, савод чикмақ бу китобларни ўқумоққа муваққуф эмас, балки бу китоблар ғоят қийинликидин болаларни бесавод қолмоғиға ҳам сабаб ўлур» [2: 143].

Тошкент жадидчилик ҳаракати намоёндалари орасида Мунаввар Қори, Абдулла Авлонийлар билан бир қаторда фаолият олиб борган-шоир Тавалло (тахаллуси: асл исми –шарифи Тўлаган Хўжамёров)нинг ўрни алоҳидадир. Тавалло дастлаб Тошкентдаги Бекларбеги мадрасасида таълим олган, кейин рус-тузем мактабида ўқиган. Араб, форс, турк, озарбайжон ва рус тилларини яхши билган. Мунавварқори, Авлоний ва бошқалар билан биргаликда Тошкентда “Нашриёт” ширкатини тузиб, китоб чиқаришни йўлга қўйган. Тавалло 1905 йилдан “Туркистон вилоятининг газети”, “Садой Фарғона”, “Тараққий” каби газета ва журналларда миллат ва Ватан тушунчалари кенг ўрин эгаллаган шеър ва мақолалари билан мунтазам қатнашган. Унинг “Равнақ ул-ислом” (1916) шеърий тўплами унинг ҳаётлик даврида чоп этилган.

Таваллонинг фалсафий-ижтимоий қарашларида юртга, миллатга муҳаббат туйғулари дард билан йўғирилганини кўришимиз мумкин. Қўлидаги қалами гоҳида жамиятдаги иллатларга қарши кўтарилган, гоҳида нидо ила халқини жаҳолатдан қочишга, илм олишга чорлайди.

Бу борада “Оҳ миллат, топ тараққий деб тўқуб кўзларидан хун” дея фиғон чекиб, юрт дардида ёниб: “ Эй қариндош, ухламангиз, биз кутармиз сиздин иш”, дея бонг уради [3]. Юртдошларига бидъат ва хурофотдан илму маърифатни фарқлай билишга ундайди.

Тавалло ўша даврнинг машҳур “Ойна”, “Ал-ислоҳ”, “Муштум” журналларида, “Туркистон вилоятининг газети”, “Самарқанд”, “Садойи Туркистон”, “Садойи Фарғона” каби газеталардаги мақолалари билан у моҳир публицист сифатида танилди. Хусусан, унинг “Ойна”нинг 1913 йил, 6-сонидagi “Туркистонли қариндошларима очик хат” мақоласида қуйидаги сатрларни ўқиймиз [3]: “Огоҳ ўлингизки, ҳар бир миллат журнал ва газет чиқармоқ ўлса, ўшал миллат болалари жону дил бирла суюнуб, қувониб қарши олурлар; моддий ва маънавий ёрдамда бўлинулар, оё бизлар эмасму, янги адабиётга ташна ва гурсна ҳолда умр ўтқаргувчилар? Не учун бизда бошқа миллатлар каби мажалла ва жариди йўқ? Албатта, бул бизларнинг ишсизлик ва илмсизлигимиздандур. Агарда бизлар ҳам ўз она тилимизда бўлгон бир дона мажалла ва газетимизни бошқа миллат болалари каби тиришуб ўқусак эди, бизларга ҳам ўнлаб, йигирмалаб газит, журнал вужудга келур эди. Бойларимиз ҳам мажалла ва газета насихати ва танқидини тинглаб, азизи учун қайғуруб бидъат ишлара қиладургон беҳуда сарфларини қўйуб, миллат тараққийсиға чолишурлар эди. Уламоларимиз-да мажалла ва газета сабабила аҳвол ва ижоби замондан хабардор бўлиб, миллатға, замонға хизмат қилур эдилар...”

Очик хат орқали муаллиф ўз армониғина эмас, шу юрт, миллат ҳаётидаги камчиликларини, оқсаётган томонларини таъкидлаб ўтади. Бошқалар билан тенг бўлиш учун, аввало инсон учун ақл-заковат, дунёдаги янгиликлардан воқифлик зарурлигини уқтиради.

“Туркистон вилоятининг газети” (1916 йил 27 ноябрь, 60-сон)да эълон қилинган “Илм натижалари” номли мақоласида ҳам ёш авлод тарбияси борасида ўзига хос ёндошувни кузатамиз: “ Ёшларнинг бахтлиқ яшамоклари бизларнинг ижтиҳодимизга боғлиқдур. Агарда ёшлар тарбиятсиз ўссалар, бир кун булар сиз билан бизни дуоибад қилурлар, нафрат этарлар... Агарда бизлар ухлаб ётсак, миллатимизнинг боғи ҳаётига печаклар ўтқузиб, умид гулларини қуруттармиз. Бизларга дунёда на керак: ўқимок, дунё маишатидан баҳраланмак, Ёвропа мактабларинда тарбия кўрмак. Етар бизларга улоқ чоп-моқ, бачча ўйнамоқ, тўй тўйламоқ” [3].

Бугунги кунда Таваллони илмий-ижодий мероси, ижтимоий қарашларини нафақат бизда, балки хориж мамлакатларида ҳам билганлар ҳамда тадқиқотлар олиб

борилмоқда. Бу ҳақида таниқли адабиётшунос олим Бегали Қосимовнинг қуйидаги маълумотларига эътиборимизни қаратамиз “1997 йилда биз унинг Тошкентда 1993 йилда чоп этилган «Равнақул ислом» номли шеърлар тўпламини Германияда, машхур Гегель яшаган Бамберг шаҳридаги университет профессорлари кўлида кўрдик. Таржима ва тадқиқ қилишаётган экан. Афсуски, биз узоқ йиллар унинг ҳаёти тафсилотларидан беҳабар келдик” [4]. Истиқлол миллатимизнинг эрк ва озодлик учун курашган минглаб фидойилари қаторида унинг ҳам кадрини ўрнига қўйди. Биз учун муҳими, ҳаёти фаолияти саҳифаларини тиклаш имконини берди. Унинг бунёдкор ғоялари ва илмий фаолияти бугунги кунда авлодлари – фарзандлари ва набиралари томонидан мувафакқиятли давом эттирилмоқда.

Бугун олдимизга қўйган вазифа, янгиланаётган Ўзбекистонда янгича дунёқарашнинг шаклланишида, миллатнинг миллий ўзлигини англашида маънавий ва маданий меросимизнинг, миллий кадриятларимизнинг ўрни ва ролини яна бир бора ёш авлод орасида кенг ёйиш ва тарғиб қилиш муҳим вазифаларимиздан биридир. Қайсики, президентимиз таъбири билан айтганда “Кўпчилик зиёлилар қаторида мен ҳам бир фикрни ҳамиша катта армон билан ўйлайман: мамлакатимизда Учинчи Ренессансни йигирманчи асрда маърифатпарвар жаҳид боболаримиз амалга оширишлари мумкин эди. Шу йўлда улар ўзларининг азиз жонларини ҳам қурбон қилдилар. Бу даврда Абдулла Авлоний, Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунавварқори Абдурашидхонов, Убайдулла Хўжаев, Абдурауф Фитрат, Ибрат домла, Абдулҳамид Чўлпон, Абдулла Қодирий, Ашурали Зоҳирий, Ҳожи Муин ва бошқа яна юзлаб улуғ инсонлар миллий уйғониш ва миллатпарварлик ҳаракатининг олдинги сафларида турдилар” [2].

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: O‘zbekiston, 2021.
2. Мунаввар қори Абдурашидхонов. Бизни жаҳолат - жаҳли мураккаб. Танланган асарлар. – Тошкент.: Маънавият, 2003.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи// "Xalq so'zi" газетаси, 2020 йил 01 октябр, № 207 (7709) сони.
4. Раҳмонова Д. “Ривож ми́ллат истар эрсанг...” // O‘zbekiston adabiyoti va san’ati, 2020 йил, 08 август сони.

ҲАКИМ АТ-ТЕРМИЗИЙНИНГ ДИНИЙ ВА ДУНЁВИЙ ТАЪЛИМОТИДА ИЛМ-МАЪРИФАТ ҒОЯЛАРИ

Мухтаров А., ф.ф.д., проф, Султонов Т., ф.ф.н., доц. – ТДИУ, Ўзбекистон

Абу Абдуллоҳ Муҳаммад бинни Али Ҳаким ат-Термизий “машойихи бибиорлардан” (Навоий) ҳисобланади. Алишер Навоий “Насойимул муҳаббат” асарида Ҳаким Термизий ҳақида анча батафсил маълумот бериб, ботиний ва зоҳирий билимларга доир кўп китоб ёзганлигини таъкидлайди. Навоий олимнинг қаламига мансуб Қуръоннинг тугалланмаган тафсири мавжудлигини ҳам қайд этган. Ҳаким ат-Термизийнинг ҳаёти ва ижодий мероси олимларимиз томонидан бир қадар ўрганилган. Жумладан тарих фанлари доктори Убайдулла Увватов “Ал-Ҳаким- ат-Термизий” рисоласи чоп этилган [1]. Ҳаким ат-Термизий ўз асарларида ислом тарихи, таълимоти, тасаввуф назарияси, Ҳадис илми, ахлоқ-одоб, турли тариқатлар ҳақида бекиёс мулоҳазаларини баён этган. У. Уватов ана шу бебаҳо меросни мукамалроқ таҳлил қилишга ҳаракат қилиб, қуйидагича хулосага келган: “Бинобарин унинг асарлари жамиятнинг муайян эҳтиёжларидан келиб чиқиб, хилма-хил услуб ва

йўналишда яратилганини кўрамиз. Айни вақтда у ўз таълимотининг янгилигини ҳам биларди ва шу боис ўша давр илмий доиралари миқёсида ўзига хос ўринни эгаллаб, шу пайтдаги билим назариялари ўртасида ўз мақомига эга бўлишга алоҳида эътибор билан қаради. Шунга кўра ҳам асарларининг аксар қисмига ёзган муқаддимасида билиш назарияси ва турли билимлар ҳақида жиддий тарздаги ғояларни илгари сурган” [1: 29-30].

Узоқ йиллар давомида алломанинг йўқолиб кетган асарлари сирасига кирган асарини Париж институтлар маркази исломий маданият бўлимининг аъзоси Усмон Исмоил Яҳё 1965 йили Байрутда “Хатм ул-авлиё” (баъзи манбаларда “Хати ул-валоят”) нашр этди. Асар муқаддима ва 29 фаслдан иборат бўлиб, унда кўтарилган масалалар мурид ва шайх ўртасидаги савол-жавоб тарзидаги баён қилинган.

Ҳаким ат-Термизий ёшлик йилларида ўз юртида таниқли олимлардан таълим олган. Илмини такомиллаштириш мақсадида Шарқ мамлакатларининг кўп шаҳарларида, жумладан, Балх, Нишопур, Бағдод, Макка ва Мадинада бўлади. Ўша даврнинг йирик алломалари билан илмий баҳс ва мунозараларда иштирок этади.

Термизий қаламига мансуб асарлар кўп. Мисрлик олим шайх Абдулфаттоҳ Абдуллоҳ Бараканинг далолат беришича, Термизий 400 дан ортиқ асар ёзган, улардан 60 га яқини бизгача етиб келган. Улар орасида энг аввало, Муҳаммад (сав) ҳадисларига бағишланган “Наводир ал-усул фи маърифат ахбор Расул” (“Расулуллоҳ хабарларини билишда нодир усуллар”) китобини айтиш керак [2: 392]. Ушбу асарнинг иккинчи қўлёзма нусхаси Тошкентда мавжуд бўлиб, улардан бири Ўзбекистон мусулмонлар идорасининг кутубхонасида, иккинчиси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида сақланади. Алломанинг кейинги йилларда нашр этилган асарларидан тасаввуфга оид иккита китоби: “китоб ҳақиқат ал-одамия (“Инсоният ҳақиқати тўғрисида китоб”) ва Адаб ун-нафс” (“Нафс одоби”) кўрсатиш мумкин.

Манбаларда таъкидланишича, ал-Ҳаким ат-Термизий туғилган Термиз шаҳри IX асрда Мовароуннахрнинг энг йирик ва обод шаҳарларидан бири сифатида машҳур бўлган. Шаҳарда исломий илм ва маданият юксак даражада тараққий этган. Афсуски. Ал-Ҳаким ат-Термизийнинг болалик ва ёшлик йиллари ҳақида манбаларда аниқ маълумотлар учратмадик. Унинг ота-онаси ҳақидаги баъзи хабарлардан маълум бўлишича, унинг отаси Али ибн ал-Ҳасан ўз даврида ҳадис илмининг кўзга кўринган олимларидан бири сифатида машҳур бўлган. Араб тарихчиси, ал-Хатиб ал-Бағдодий ўзининг машҳур “Тарихи Бағдод” (“Бағдод тарихи”) номли асарида ёзишича, у мусулмон оламининг энг йирик марказларидан саналган Бағдод шаҳрида бўлиб, ўша даврнинг машҳур олиму уламолари билан ҳадис илмининг турли масалалари бўйича қизгин баҳс ва мунозараларда иштирок этган. Ал-Ҳаким ат-Термизий ўзининг автобиографик рисоласи “Бадъушаъни Абу Абдуллоҳ” ва “Ар-Радд аъло-л-Муаттила” асарларида ёзишича, унинг онаси ва бобоси ҳам ўз даврида ҳадис илмининг етук билимдонларидан бўлганлар.

Отаси вафотидан кейин ал-Ҳаким ат-Термизий ўз шаҳридаги етук олимлардан тафсир, ҳадис ва фикҳ илмларидан сабоқ олади. Унинг термизлик муҳаддислар Абу Муҳаммад Солиҳ ибн Муҳаммад ибн Наср ат-Термизий, Солиҳ ибн Абдуллоҳ ат-Термизийдан ҳадис илмини ўрганганлиги ҳақида манбаларда аниқ маълумотлар келтирилган.

Ҳаким ат-Термизий илм йўлига ўзини тиккан шахсларга устозлик ҳам қилган. У Абу Муҳаммад Мансур Козий, Абу Мансур Али Ҳиравий, Абу Али Ҳасан Журжоний,

Абубакр Варроқ, Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Исо, Муҳаммад ибни Жафар сингари ўнлаб буюк шахсларнинг устозидир [3: 34-38].

Ҳаким ат-Термизий асарларининг аксарияти кўлёзма ҳолда жаҳоннинг йирик кўлёмалар хазиналарида сақланмоқда. Жумладан, Париж Миллий кутубхонасида қуйидаги асарларининг кўлёмалари мавжуд: “Китоб ус-салом ва мақосидуҳо” (“Намоз ва унинг мақсадлари”), “Китоб ул ҳажт ва асрориҳи” (“Ҳаж ва унинг сирлари”), “Китоб ул-ихтиётот” (“Эҳтиёткорлик йўллари”), “Китоб ул-жума ал-лозим маърифатиҳо” (“Билиш лозим бўлган жумлалар”), “Китоб ул фуруқ ва манъ ут-тародуф” (“Фарқлар ва тародуф, кетма-кетликни ман қилиш”), “Китоб ҳақиқат ул-одамия” (“Инсоният ҳақиқати тўғрисида китоб”), Китоб урс ул-мувақаддийн” (“Якка худога эътиқод қилинганларнинг завқи”), “Китоб ул-аъзо ван нафс ва йусаммо казолика ғавр ул-умур” (“Аъзолар ва жон ёки ишларнинг моҳияти ҳақида китоб”), “Китоб манозил ал-ибод ман ал-ибода” (“Бандаларнинг бандачиликдаги манзиллари ёхуд Аллоҳга интилувчиларнинг манзиллари ҳақида китоб” (бу китоб 2003 йил “Мовароуннаҳр” нашриётида ўзбек тилида чоп этилди), “Китоб ул ақл вал-ҳаво” (“Ақл ва хавоий нафс ҳақида китоб”), “Китоб ул-амсол мин ал-Китоб вас суннат” (“Қуръон ва суннатдаги масалалар китоби”), “Китоб ал-маноҳий” (“Раддиятлар ҳақида китоб”). Дамашқдаги Аз-Зоҳирия кутубхонасида 2 китоб ва 5 рисоласи бор. Искандариянинг Мактабат ал-баладия кутубхонасида 3 та, Лондон кутубхонасида 5 та асари сақланади. Ҳаким ат-Термизийнинг бизгача етиб келган муҳим асарларидан бири “Хатм ул-авлиё” бўлиб, унда Термизийнинг валийлик ҳақидаги қарашлари кенг баён қилинади. Валийликнинг ҳаққонийлиги, унинг нубувват (пайғамбарлик) билан боғлиқ бўлган жиҳатлари асарнинг бош мавзуси ҳисобланади. Ҳаким ат-Термизий фикрича, ақл-заковат ўзлаштира оладиган энг олий билим-маърифат ёки ҳикматдир, бу – инсон қалбини ёритувчи “илоҳий нур”дир. Турфа илмларни ўқиб-ўрганиш жараёнида уни эгаллаш мумкин, аммо асл маърифат Аллоҳнинг ўзи ярлақанган зотларгагина насиб бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, ат-Термизий ижодида жамият манфаатини ҳимоя қилиш, инсон камолотини кўзлаш, уни шарафлаш, илм-маърифат тарғиботи, ўз ғоялари, назарий фикрларини собитлик билан ҳимоя қила билиш бош масала бўлганким, бу барча замонлар учун долзарбдир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Увватов У. Ал-Ҳаким ат-Термизий (ҳаёти ва мероси). –Т.: 2001.
2. Уватов У. Ал-Ҳаким Термизий/Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т. 8. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2004.
3. Ҳомидий Х. Тасаввуф алломалари. – Т.: Шарк, 2004.

ИСЛОМ МАДАНИЯТИ - РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ СИФАТИДА

Очилова Б., ф.ф.д., проф. – ЖДПУ, Ўзбекистон

Ислом фақат дингина эмас, у яхлит цивилизация ва маданият, давлат ва ҳуқуқ, ўзининг бетакрорлиги билан ажралиб турувчи тарих, фалсафа, маънавият ва санъат ҳамдир. Ислом тўғрисидаги изчил илмий-фалсафий қарашларнинг юзага келишида Шарқ мутафаккирлари, жумладан, Марказий Осиёлик қомусий билим эгалари: Аҳмад Фарғоний, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Имом Бухорий, Имом ат-Термизий, Абу Мансур Мотуридий, Абу Зайд Дабусий, Бурхониддин Марғиноний, Умар Хайём, Аҳмад Яссавий, Сулаймон Боқирғоний, Баҳоуддин Нақшбанд, Алишер Навоий сингари алломалар ўз асарлари билан юксак даражага кўтарганлар.

“Юртимиз заминда кечган биринчи ва иккинчи Уйғониш даврларининг кўплаб ёрқин намояндалари ислом ва жаҳон цивилизациясига беқиёс ҳисса қўшган” [1: 310]. Уларнинг ислом соҳасида оламшумул аҳамият касб этган меросларини ўрганиш, улар томонидан асрлар давомида яратиб келинган ғоят улкан ва бебаҳо маданий-маънавий меросни қайта тиклаш давлат сиёсати даражасига кўтарилишига молик муҳим вазифага айланди. Ушбу фикрнинг амалий исботи сифатида бугунги кунда ислом динини юксак маданият ва цивилизация даражасига кўтарган алломаларимизни, уларнинг меросини ўрганиш борасида Республикамизда калом, ҳадис, фикх, ақида ва тасаввуф илмларини ўрганишга ихтисослаштирилган илмий мактаблар ташкил этилди. Самарқандда Имом Бухорий, Сурхондарёда Имом Термизий халқаро илмий тадқиқот марказлари, шунингдек, Тошкентда Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Имом Мотуридий халқаро илмий-тадқиқот маркази иш олиб бормоқда. Мақсад ислом динини чуқур ўрганиш, унинг маърифатпарвар ғояларини кишиларга, айниқса ёшлар тафаккурига сингдириш ҳамда уларда ихлосманлик ва дахлдорлик туйғуларини қарор топтиришдан иборат.

Абу Райҳон Берунийнинг таъкидлашича: “Аллоҳ биз яшаб турган аён оламини сабабсиз, тасодифан, беҳудага яратмаган. Яратишдан асл мақсад оқилу нодонларга ўзининг ягона, қудратли, меҳрибон ва илм соҳиби эканлигидан шаҳодат бериб туришдир” [2: 83]. Алломанинг фикрига кўра шахс маънавий борлигидаги гносеологик қатлам мукамал, намуна сингари хусусиятларга мунтазам эҳтиёжни юзага келтиради. Бу борада исломдаги бир бутунлик, мувозанат, сабр, покланиш, бағрикенглик, саховат, яхшилик қилиш, ҳалоллик, ёмонликдан тийилиш хусусиятлари ёшлар дунёқарашини қарор топишида муҳим ўрин тутади. Ибн Синонинг талқинича: “Аллоҳ зарурий бир тарзда инсон вужудини, унинг ички оламини ўз нури ила мунаввар қилади. Натижада илм ва ахлоқий фазилатлар муайян қадриятларга айланади ва яратганнинг карами сифатида намоён бўлади, унинг қудрати ва меҳрибонлигидан инсонларга сабоқ беради, чунки барча мавжудотлар, мўъжизавий ҳодисалар аниқ мақсадни кўзлаб яратилган” [3: 40]. Унинг фикрича, “маърифатчи (ориф) ботир одам бўлади. У барча беҳуда нарсаларга ҳис қўйишдан узоқ ва барча адашганларга меҳрибондир...” [4: 83]. Бу борада нарсаларнинг ички моҳияти ва мазмунини кашф этиш учун интеллектуал етуклик зарур бўлса, ахлоқий раванг учун бунинг ўзи етарли эмас. Илм билан хулқ-атвор, сайи-ҳаракатларнинг ўзаро бирлиги инсонни донишмандлик, комил инсон даражасига элтади.

Ғарб исломшунослари, жумладан, Ҳартвиг Хирчфелд (“Қуръоннинг тузилиши ва тафсири юзасидан янги тадқиқотлар”), Ж.Эспозито (“Одамлар билишни истайди, демак, Қуръон машҳур китоб”), Артур Ж.Арберри (“Қуръон тафсири”), Э.Монтет (“Исломнинг хутбаси”), Ж.Родвелл (“Қуръон”), Ж.Наиш (“Қуръоннинг ҳикматлари”) тадқиқотларида, шунингдек, Зиғлоул Рағиб Эл-Наггар (“Мўъжизавий Қуръон”, “Қуръоннинг илмий аломатлари: Ер тўғрисидаги фанлар соҳасидан мисоллар”), Хорун Яҳё (“Аллоҳнинг Қуръондаги мўъжизалари”), Маҳди Лаъли (Муқаддас Қуръондаги илмий мўъжизаларни ҳар томонлама ўрганиш), Мазҳар У.Кази (“Қуръоннинг 130 яққол мўъжизаси”), С.Навду (“Исломиятнинг олий мақсадлари”), Атҳар Лиля (“Қуръон ва замонавий фан”) каби Шарқ олимлари монографияларида ислом динининг асослари акс этган китоб Қуръон дунёнинг энг буюк илоҳий китоблари орасида муҳим ўрин эгаллаши, инсон тафаккурида янги бир давр, янги бир характер яратгани, у ўз ичига фалсафий, маънавий, ахлоқий, бадий, диний, маърифий ва маданий қадриятларни қамраб олгани ва олимлар томонидан астрономия, биология, физика, кимё, тиббиёт каби фан-техника оламида кашф

этилган ихтиролар Қуръонда минг йилдан зиёд илгари айтилгани (нозил қилингани) чуқур илмий таҳлил қилинган. Қуръонда коинотнинг кенгайиши қуйидаги оятда тасвирлаб берилган: “Биз осмонни куч-қудрат ила барпо этдик ва дарҳақиқат, Биз уни муттасил кенгайтириб борувчидирмиз”. (“Зориёт” сураси, 47-оят). Юқорида берилган “осмон” сўзи Қуръоннинг турли жойларида қўлланилган. У фазога ва кенгрок коинотга нисбатан ишлатилади. Бу ерда ҳам бу сўз шу маънода ишлатилган ва у коинотнинг “кенгайиши”дан дарак бермоқда. Арабчадаги “иннаа ламусиъуна” жумласи ўзбекчага “Биз уни муттасил кенгайтириб борувчидирмиз” деб таржима қилинади. “Ламусиъуна” жумласидан олинган “мусиъуна” сўзи “авсаъа” феълидан келиб чиққан бўлиб, “кенгайтирмоқ” маъносини англатади. Олд қўшимчаси бўлган “ла” ўзидан кейин келаётган исм ёки номга урғу беради ва “катта даражада” деган маънони қўшади. Демак, бу ибора “Биз осмонни ёки коинотни катта даражада кенгайтирамиз”, деган маънони англатади. Бу - бугунги кун фани қилган хулосанинг ўзгинасидир [5].

“Қуръон ўзининг куч, билим ва универсал илоҳий тақдир ва бирлик (кўкларнинг ва Ернинг соҳиби Ягона Аллоҳга бўлган ишонч ва эътиқод) каби сифатларга бой Илоҳий табиат тўғрисидаги тушунчалари туфайли, энг юксак ва теран ахлоқий қадриятлар, ибратли дохиёна ҳикматларни ўзида мужассам этганлиги ва кучли миллатлар ҳамда буюк императорликларнинг қурилажагини исботлайдиган билимларни ўз ичига олганлиги сабабдан унинг энг юқори даражадаги мақтовга лойиқ эканлигини тан олмоқ лозим [6: 7]. Шунинг учун ҳам Овропа олимлари Қуръонни “дунё маданиятининг энг нодир асари”, деб бежизга таърифламаганлар.

Ислом иймон ила қилган улкан ва оламшумул ҳаракати самараси ўларок, ҳозирги кундаги илм қасрининг пойдевори қурилди. Сўнгра эса биноси қад кўтара бошлади. Мусулмонларнинг илм борасидаги улкан ва беқиёс хизматларин бошқа барча халқларнинг инсофли вакиллари тан оладилар [7: 74-75]. Немис олими Ф.Ибервсг томонидан “башариятнинг биринчи оқилларидан бири” сифатида таърифланган, бутун оламга донғи кетган таниқли қомусий олим Абу Али ибн Синонинг 242 асари бизгача етиб келган. Улардан 80 таси фалсафа, 26 таси психологияга, 23 таси табиатшуносликка, 7 таси астрономияга, 1 таси математикага, 2 таси алкимёга, 9 таси ахлоққа, 4 таси адабиётга ва 8 таси ўша вақтдаги олимлар билан илм-фаннинг турли муаммоларига тааллуқли ёзишмаларга тегишлидир. Ибн Синонинг замондоши Абдулқосим Халаф ибн Аббос ал-Захравий (936-1012) ўзининг “Китоб ат-тафиф ли ман ажаза ан-таъриф” асарида 200 дан ортиқ жарроҳлик асбобларининг расмлари ва изоҳларини, уларнинг қандай ишлатилиши ҳақида аниқ ва тўлиқ маълумотларни берган. Қизиғи шундаки, улар ҳозирги замонавий жарроҳлар ишлатаётган “кашф қилган” асбоблар билан деярли бир хил (масалан, эгик ништар). Қарангки, бундан қарийиб минг йил аввал кашф этилган, амалда қўлланган ништарни биз яна қайтадан “кашф этибмиз”. Умуртқа поғонаси сили Персинвал Потти шарафига “пот” касали деб аталган. Бу касаллик ҳақида ал-Захравий аллақачон ёзиб ўтган эди. Француз жарроҳи Брюн 1934 йилда қовуқ ва пешоб чиқариш каналида тош туриб қолганда кузатиладиган белгини ёзгандан кейин бу белги унинг номи билан аталди. Ваҳоланки, бундан қарийиб 900 аввал буни Ибн Сино етарли даражада аниқлаб берган эди. Шарқнинг машҳур алломаси Абу Наср Форобий (870-950) ҳам биргина Аристотелнинг “Метафизика” асарига шарҳлар ёзганининг ўзи ўша даврнинг улкан кашфиёти эди. Ёки жаҳон астрономия фанининг тараққиётига беҳиссобо хисса қўшган даҳо математик, улкан аллома Мирзо Улуғбек ўзининг “Зижи Кўрагоний” асарида 1000 дан ортиқ юлдузларни таҳлил қилиб ўрганиб чиққан.

Ислом ўз тарихининг дастлабки босқичидаёқ шахснинг ўзига хос маънавий моделини ишлаб чиққан таълимотдир. Мазкур моделда жамиятда яхшиликка интилиб, ёмонликдан тийилиш, ўз фаолиятига танқидий ёндашиш, зўравонликдан воз кечиш ва ҳаётни ҳурмат қилиш, ҳамжихатлик ва ижтимоий адолатга асосланган тартиб ўрнатиш, сабр-тоқат ва бағрикенглик, бурч ва маъсулият қадрият даражасига кўтарилган. Ҳозирги даврнинг асосий талаби бўлган шахснинг аввало ўзига нисбатан танқидий таҳлилнинг шаклланиши, ўз манфаатини жамият манфаати билан уйғунлаштиришининг асосида ҳам ислом маънавияти моделининг устувор жиҳатлари, жумладан, инсоннинг ўзини-ўзи назорат қилиши, ўзини-ўзи бошқариши ва англаши сингари маънавий ва ижтимоий жиҳатлар бирлиги ётади. Бу шахс маънавий борлигининг ажралмас хоссалари бўлган илм, масъулият, эътиқод ҳодисаларида намоён бўлади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: Ўзбекистон, 2021.
2. Абу Райхан Беруни. Изб. произв. Т.III. Определение границ мест для уточнения расстояний между населенными пунктами (Геодезия). –Т.: Фан, 1966.
3. Алиқулов Ҳ. ва б. Маънавий-ахлоқий қадриятлар мутафаккирлар талқинида. –Андижон: 2003.
4. Ҳикматлар тўла бу дунё. Нашрга тайёрловчи ва таржимон А.Ирисов. –Т.: Ўқитувчи, 1997.
5. [www.ziyouz.com kutubxonasi](http://www.ziyouz.com/kutubxonasi)
6. Марголиуг Г., Ҳазрат Ж.М. Родвеллнинг Қуръон китобига сўз боши. –New York: Ewerymans Library, 1977.
7. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Олам ва одам, дин ва илм. –Т.: Ҳилол-нашр, 2021.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ УЙҒОНИШ ДАВРИДА ТАРИХ ИЛМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Турсунова З., Маматқулов Ж., - Б.Ғофуров номидаги ХДУ, Тоҷикистон

Бугунги Марказий Осиё тарихшунослигида, Уйғониш даври тарихчиларининг асарлари, у даврни ўрганишга оид жуда муҳим ёзма манбалардан саналади. Тарих илмининг фан сифатида шаклланиб, янгича мазмун касб этиши, ислом дини ғояси асосларининг юртимизда кенг ёйилиб бориши билан боғлиқ. Ислом ғояси мағзини ўзида жой этган энг муҳим ва биринчи асар шубҳасиз Қуръондир. Бу муқаддас манбанинг китоб ҳолига келтирилиши ва тажвид асосида ўқишнинг йўлга қўйилиши инсоният тарихида оламшумул воқеа ва Марказий Осиё Уйғониш даврининг асосий «турткисидир». Унинг мазмуни билан танишиш, оламнинг яратилиши, 124 минг пайғамбарлар ва улардан 25 нафарларининг номлари келтирилиши, турли қабила ва халқлар номларининг келтирилиши, улар бошдан ўтқазган воқеаларнинг бу муқаддас китобда ҳикоя қилиниши [11], ислом дини тарихи учун асосий манба бўлиб қолиш билан бирга, тарих китоблари қандай ёзилиши кераклигига ҳам «ишора», ва муҳим намуна бўлди. Бу фақат тарих илми учунгина эмас, мавжуд ҳамма диний ва дунёвий илмларнинг вужудга келиши, мавжуд бўлганларининг янгича йўналишда ривожланишига олиб келди.

Илк жаҳон халқлари тарихига оид асарлар айни шунинг учун ҳам ислом ғояси вужудга келгандан кейин пайдо бўлди. Шунинг учун ҳам, инсоният тарихининг янги давридан бошлаб, Европа ва унинг ортидан Россия олимлари таянган фанлар методологияси Марказий Осиёда XX асрда ёйилгунича, барча яратилган асарлар Қуръон таъсири (методологияси) асосида ёзилган бўлиб, бу масаланинг илмдаги муҳим аҳамияти дунёвий тарих илмида ва миллий тарихимизда чуқур таҳлил қилиниши, афзаллик томонлари ҳалигача ҳар томонлама ўрганилмаган. Шу туфайли

ҳозиргача, инсон мафкуриси инъикоси илму фан диний ва дунёвий илмларга бўлинадики, бу ҳолат асло ҳақиқати ҳолга мувофиқ эмасдир.

Айни шу маънода, Марказий Осиё Уйғониш даври цивилизацияси даври тарих илмига тўхталмоқчи бўлсак, фаннинг янгида кўринишда пайдо бўлиши ҳеч шубҳасиз, ислом асослари билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Илк жаҳон халқлари тарихи Аҳмад ибни Абуяъқуб Исҳоқ ибни Жаъфар ибни Возеҳ Яъқубий (ваф.897-900) томонидан ёзилганлиги манбаларда қайд қилинган. Айни шунинг учун ҳам таниқли араб тарихчиси Абужаъфар Муҳаммад ибни Жарир ибни Язид ибни Касир ат-Табарий ал-Омулий ал-Боғдодий (839-923 йиллар, бу олим кўпроқ Табарий номи билан машҳур бўлган) тарих илмига оид «Таъриху-р-русул ва-л-мулук» ёки «Тарихи Табарий» [3: 5-17] асарлари билан бир қаторда, муқаддас Қуръон тафсирига бағишланган «Жомеъул-баён ан таъвили-л-Қуръон» кўп томлик (аввал юз томда ёзиб, кейин қирқ том қилиб қисқартирган) китоби машҳурдир.

Ватанимизда ҳам ўтмишга бағишланган муҳим ёзма манбалар VIII-IX асрлардан пайдо бўла бошлаган, шундай тарихий манбалардан бири «Бухоро тарихи» номланиб, Абубакр Муҳаммад ибни Жаъфар ибни Закариё ибни Хаттоб ибни Шарик ан-Наршахий (899–959) қаламига мансубдир. Китобнинг илк нусхаси Сосонийлар, Араб халифалиги, Тоҳирийлар, Саффорийлар ва Сомонийлар ҳақида ҳикоя қилиб, 943 йилгача бўлган воқеалар билан яқунланган. Муқанна бошчилигидаги «оқ кийимлилар»нинг Ҳаким ибн Ҳоким раҳбарлигидаги кўзғолони, Сомонийлар сулоласининг келиб чиқиши, бу хонадон амирлари олиб борган сиёсат асарда марок билан ҳикоя қилинган [2: 82-174]. Асар араб тилида ёзилган бўлиб, кейинчалик бир-неча бор қисқартирилиб, форс тилига таржима қилинган. Булардан ташқари, асарга турли муаллифлар қўшимчалар қилиб, Бухоронинг Чингиз томонидан босиб олинишигача бўлган Марказий Осиё тарихига оид воқеалар қўшимча қилинган манба бизгача етиб келган.

Бу даврнинг бошқа бир таниқли тарихчи олими Абуали Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамий (ваф. март 974 й.) бўлиб, у Сомонийлар вазири ва тарихчиси сифатида, «Таъриху-р-русул ва-л-мулук» - «Тарихи Табарий»ни форс тилига таржима қилиб, унга, Сомонийлар тарихига доир муҳим илмий қўшимчалар киритган [4]. Шунинг учун ҳам унинг китобини «Тарихи Баламий» ҳам аташади [1].

Бу даврнинг яна бир тарихчи олими Абунаср Муҳаммад ибни Абдулжаббори Утбий (тахм. 961 – 1035-39) бўлиб, Сомонийлар ва Ғазнавийлар саройида хизмат қилган тарихчилардандир. Унинг Яминуддавла Маҳмуд Ғазнавийга бағишлаган «Тарихи Яминий» номланувчи араб тилида ёзилган асари бизгача етиб келган [10: 24-56]. Асарни икки юз йилдан сўнг бошқа бир тарихчи Абушараф Носеҳ ибни Зафар ибни Саъд ал-Муншии Жарбозаконий (ё Гулпоёгоний) форс тилига таржума қилиб то 1207 йилгача бўлиб ўтган воқеаларни қўшган. Асар IX-XIII аср тарихининг муҳим манбаларидан бўлиб, Сомонийлар, Ғазнавийлар, Қорахонийлар, Ғурийлар, Салжукийлар ва Хоразмшоҳлар тарихи ҳақида ҳикоя қилади.

Уйғониш даврининг яна бир тарихчиси Абусаид Абдулҳай ибни Захҳок ибни Маҳмуд Гардезии Ғазнавийдир (XI аср). У «Зайну-л-ахбор» асари муаллифи бўлиб, асар Ғазнавийлар султони Зайнулмилла Абдулла Абдулла ибни Маҳмуди Ғазнавий (1049-1053) ҳукмронлиги даврида, форс тилида шу султон шарафига бағишлаб 1050–1052 йиллар ёзилган [7]. Асар умумжаҳон тарихи сифатида ёзилган бўлиб, исломгача бўлган воқеалар, пайғамбаримиз ва аввалги тўрт халифалар тарихи, Хуросон ва Мовароуннаҳрнинг то 1041 йилгача бўлган тарихини ўз ичига олади. Тожик манбашуносларининг фикрича [13], «Зайну-л-ахбор» Наршахий асаридан кейин,

Сомонийлар ҳақида мукамал маълумот берган ёзма манбалардандир. Булардан ташқари, асарда, йил ҳисоблаш жадваллари, ҳамда, мусулмонлар, зардуштийлар, яхудийлар ва исавийларга хос бўлган диний байрамлар, ҳамда, туркий халқлар ва ҳиндулар ҳақида қизиқарли маълумотлар берилган [8].

Уйғониш даврининг машҳур тарихчиларидан яна бири Хўжа Абулфазл Муҳаммад ибн Ҳусайн Байҳақий (995-1077), у Сабзавор яқинидаги Ҳорисободи Байҳақ қишлоғида туғилган бўлиб, Сабзавор ва Нишопурдаги таҳсиллардан сўнг, 27 ёшида Маҳмуд Ғазнавий девонига хизматга киради ва 19 йил унда хизмат қилиб, девони рисолат раиси ҳам бўлганлиги, сўнгра Зайнулмилла Абдуллашиди Ғазнавий (1049-1052) даврида қисқа муддат зиндонга ташланиб, мулки мусодара қилинганлиги манбалардан маълум зиндондан чиққач, девонга қайтмай, кейинги ҳаётини асарлар ёзишга сарфлаган ва 1077 йил вафот этган. У ҳаёти даврида «Зинатул куттоб» номли давлат вазифасидаги амалдорлар учун қулланма ва «Абунаср Мишкон мақоми» номланмиш китоблар ёзган, улардан парчаларгина бизгача етиб келган [5]. Бу муаллифнинг бизгача етиб келган энг муҳим асари «Таърихи Байҳақий» бўлиб, у ўттиз жилддан иборат бўлган ва фақат 6 жилдигина бизгача етиб келган (5-10 жилдлар). Улар асосан Маъсуд Ғазнавий даврини қамраб олганлиги учун, «Таърихи Маъсудий» ҳам номланади, айни шу асар муаллиф номини машҳур қилди. Илк бор тожикларнинг миллат сифатида шу асарда қайд этилганлигини академик Б.Ғафуров ўз асарида қайд этган [6].

Уйғониш даврининг энг машҳур олимларидан бири, шубҳасиз Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад Берунийдир. У ўз даврининг етук олими бўлиб, қўл урмаган илм соҳаси деярли қолмаган, шунинг учун ҳам, Беруний номи комусий олим сифатида Уйғониш даври тарихшунослигида зарҳал ҳарфлар билан ёзиб қўйилган. Тарих илмига алоқадор «Таҳқиқи маолил Ҳинд» ва «Осорул боқия» асарлари, илмий моҳияти жиҳатидан мукамал тадқиқот сифатида ҳозргача жуда қадрланади. Ҳиндушунос олимлар унинг ҳиндуларга оид асарини, бу халқ ҳақида сўгги минг йил ичида ёзилган асарлардан энг мукаммали эканлигини қайд этадилар [9]. «Осор ул боқия» ҳам тарихдаги аҳамияти жиҳатидан ундан қолишмайди ва арабларгача, араблар ва ундан кейинги миллий давлатлар ҳукмронлиги ҳақида қимматли маълумотларни беради.

Бу давр тарихчи олимлари рўйхатини яна давом эттириш мумкин, хусусан Ибн Хауқал, Маҳмуд Кошғарий, Ал-Идрисий, Ёқут Ҳамавий, Абуали Ҳасан ибни Исҳоқи Тусий, Абуҳафс Умар ибн Муҳаммад Насафий Самарқандий, Ибн ал-Асир, Ибн Фундуқ шулар жумласидандир [12]. Бу олимлар, Марказий Осиё халқлари Уйғониш даври тарихини ўрганишга доир улкан мерос қолдириш билан бирга, тарихни илм сифатида асослаб берганлиги билан ҳам катта аҳамиятга эга.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абў Алӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ (силсилаи осори илмӣ). – Душанбе: Ирфон, 1992. – 656 с.
2. Абу Бақр ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи. // Мерос. – Т.: Камалак, 1991. – 336 б.
3. Абу Джафар Муҳаммад ат-Табари. Тарих ар-расул ва-л-мулк//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. – Т: Фан, 1988. - 414 с.
4. Абуали Муҳаммад ибни Муҳаммад Балъамий. Таърихи Табарий. – Техрон, 1380 (2001).
5. Азизуллоҳи Баёт. Куллиёти таърихи Эрон. – Техрон, 1338. - С.183-184.
6. Ғафуров Б. Таджики. – М.: Наука, 1972. – 672 с.
7. Жалолиддин Сиддсий. Манобъ ва маохизи таърихий. Техрон, 1377.
8. Абусаъид Абдулҳай ибни аз-Заххок ибни Маҳмуди Гардезий. Зай-ну-л-ахбор. – Техрон, 1347.
9. Абу Райҳон Беруний. Ҳиндвстон. – Т.: 1973.

10. Ал-Утби. Тарихи Йамини //Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. – Т: Фан, 1988.
11. Куръон. –Тошкент: Шарқ юлдузи, 1992.
12. Мадраимов, Г. Фузайлова А. Манбашунослик. – Т.: Фан, 2007. - 294 б.
13. Хамза Камол. Махазшиносӣ. – Душанбе, 2012.

УМАР ХАЙЁМ ИЖОДИДА ИСЛОМ ДИНИНИНГ ЎРНИ

Байэшанов М.М., ф.ф.н., доц. – ГулДУ, Ўзбекистон

Буюк мутафаккир, қомусий олим Умар Хаём 1048 йилнинг 18 май кунида Эроннинг Нушопур шаҳрида таваллуд топган, 1131 йилда ўзи туғилган шаҳарда қазо қилган. Унинг ижоди ҳозиргача баҳс ва мунозараларга сабаб бўлиб келмоқда. Ўтган асрлар унинг ҳаёти ва ижодига тааллуқли, аниқ маълумотларни, баҳс-мунозараларга сабаб бўладиган афсоналар, ривоятлар, ҳаёлий ўйдирмалар билан қориштириб, чигаллаштириб юборган. Бу сабаблар Хайём қаламига мансуб кўплаб асарларнинг йўқ бўлиб кетишига, ёки атрибуция (муаллиф номини аниқлаш) ни мураккаблаштишига сабаб бўлган. Бу ҳолат ўз навбатида манбашунослар ва матншуносларга бир қатор асарларнинг муаллифларини аниқлаб бериш масаласини кўндаланг қилиб қўяди. Бугунги кунга келиб ҳам фанда Хайём асарларининг умумий сони (400 рубойининг атига 66 таси унинг қаламига мансуб дейилади) ҳақида бир тўхтамга келинган ягона фикр йўқ.

Умар Хайём Балхда, Самарқандда ўқиган ва Бухорода ўқишни давом эттирган, илмий изланишлар олиб борган. Исфаҳонда расадхона қурилишига бошчилик қилган ва шу ерда астрономик кузатишлар олиб борган.

Олим “Арифметика мушкулотлари”, “Қоинот ва унинг вазифалари ҳақида рисола”, “Борлиқнинг умумийлиги ҳақида рисола” каби асарлар ёзган, улар дунёнинг кўплаб тилларига таржима қилинган. Хайём кўплаб фалсафий рисолалари, сиёсатшунослик, муסיқашунослик, тиббиёт соҳасида ёзган илмий ишлари билан ҳам машҳурдир.

Унинг “Наврўзнома” асари Ўрта Осиё халқларининг урф-одатлари, яшаш тарзи, халқ оғзаки ижоди, этнографияси ҳақида қизиқарли маълумотлар беради. Бу асар муаллифнинг тиббиёт, кимё, биокимё, биология, минералогия фанларини чуқур эгаллаганлигидан далолат беради.

Умар Хайём эътирофича, рисола дўстининг илтимоси билан, яъни Наврўз қачон ва ким томонидан ташкил қилинганлигини сўраганлиги учун жавоб тарзида ёзилади. Китобдан Наврўз тарихи, уни ўтказиш қоидалари ҳақидаги маълумотларга эга бўламиз. Асардан олтин, узук, қилич, ўқ-ёй ва уларнинг хусусиятлари ҳақидаги ва бошқа кўплаб тушунчаларга берилган [1: 10-34]. Китобда шунингдек, доривор ўсимликлар ҳақида ҳам сўз боради. Хусусан, арпа ҳақида: “донолар ва дарвешлар арпа билан кун кўрадилар. Айтишларича, уни еганда қон ҳеч қачон бузилмайди ва томирдан қон олишга ҳожат қолмайди. Яни у қон ва сафро касаллигининг олдини олади... У маълум йигирма тўрт хил касалликларини даволашда фойдалидир” [1: 29].

Умар Хайём илмий асарлари билан Европа мамлакатлари ўқувчилари XVII асрдан бошлаб танишдилар. Хайём илмий асарлари Европа ва жаҳон олимлари орасида катта қизиқиш уйғотди.

Хайём аниқ фанларни чуқур эгаллаган, шу билан бир қаторда Қуръонни ҳам яхши ўзлаштирган ва таъбирлаш даражасида билган.

У кўпгина рубоийларнинг мазмуни ва моҳиятини Қуръондан олган. Қуръоннинг “Ал-Исро” сурасининг 12 оятида “Дунёда содир бўладиган бирор иш ёки воқеа-ҳодиса тасодифий бўлмай, балки ҳар бирининг воқеа бўлиш жойи, вақти ва сабаблари батафсил баён қилиб қўйилгандир” дейилган. Хайёмнинг қуйидаги рубоийси Қуръон каломига ҳамоҳанг жаранглайди:

*Ризқингни ошигу кам қилиб бўлмас,
Оз-кўп деб кўнгилга гам қилиб бўлмас,
Бу ишлар сен-менинг кўнглимиздаги,
Мум эмас-да эзиб ҳам қилиб бўлмас [2: 153].*

Халқимиз ибораларида “Ризқ азалий, тақдир азалий” дейилади. Назаримизда, Қуръонда, Умар Хайём тўртликларида, халқимиз карашларида ўз ифодасини топган “тақдир” масаласи асрлар оша бизнинг давримизгача етиб келган кўринади.

Хайём ижодида тортишувларга сабаб бўладиган масалалардан яна бири Аллоҳ ва инсон масаласидир. Бу масала ҳам олимлар томонидан турлича талқин қилинади. Жавобни Хайём ижодидан қидирамиз. Унинг “Наврўзнома” асари Аллоҳга ҳамду санолар билан бошланади: “Жаҳонни яратган, замин у замон эгаси, барча тирик мавжудотга озуқа берувчи, ошқору ниҳонни билувчи, беназиру беҳато ва бедастуру бениёз, қиёсу саноғи йўқ ягона, кодиру номухтож Аллоҳга ҳамду шукроналар, унинг пайғамбарларига таъзимлар, пок Одам-и сафийдан бошлаб то араблардан чиққан пайғамбар Муҳаммад Мустафо салоллоҳу алайҳга ҳамда унинг ёру қариндошларига Аллоҳнинг марҳамати бўлсин” [1: 10].

Хайём Аллоҳга шукронасини, чексиз муҳаббатини ўз рубоийларида ҳам қуйидагича ифодалайди:

*Умрим кийноқдадир, дардим бе илож,
Роҳат қисқа, заҳмат топмоқда ривож,
Худога минг бора шукурки, бало
Ва кулфатга мени этмади мухтож [2: 29].*

Яна Қуръонга мурожаат қиламиз: “Оли Имрон” сурасининг 20-оятида “Ўзимизни Аллоҳга топширдик – унга бўйсундик” мазмунидаги матнни ўқиймиз. Хайём рубоийсида:

*Ё раб, лойимни-ку қорган ўзингсан,
Ўрши - арқогимни ўрган ўзинсан
Ёмонманми, яхши, мен қандоқ билай!
Тақдир манглайини берган ўзингсан [2: 185].*

Юқоридагилардан келиб чиқиб инсон тақдири масаласида Қуръон ва Хайём рубоийларининг ҳамоҳанглигини кўрамиз. Рубоийда нидо бор, нажот кутиш бор, мадад кутиш бор. Аллоҳга таваккул, сажда қилиш бор.

Хайём рубоийларининг кўпчилиги ҳаёт ўткинчилиги, ўлим ва қайта тирилиш ҳақидадир. Бақара сурасининг 28-оятида бу борада “Ўлик танангизга жон берган, кейин ўлим берадиган, сўнгра яна тирилтиргандан кейин яна ўзига қайтажаксиз” маъносидаги матнлар мавжуд [3: 9]. Хайём рубоийсида:

*Сенинг мафтунингман, берайин хабар
Уни икки сўз-ла этай мухтасар:
Ишқинг тупроқ қилгай, аммо меҳрингдан
Бошимни кўтариб, бўлгим жилвагар [2: 145].*

Юқорида айтилганлардан қуйидагича хулосаларга келиш мумкин: Шарқ адабиёти, хусусан, форс-тожик ва ўзбек мумтоз адабиётининг шаклланиши ҳамда

мавзу ранг-барнглиги, поэтик образларнинг такомпида Қуръон оятлари ва ундаги поэтик образлар манба ҳамда асос бўлган

Умар Хайём рубойларининг мазмун-мундарижаси Қуръон оятларида ифодаланган мавзулар ҳамда ифодаларга бориб тақалиши юқорида келтирилган ҳамда таҳлил қилинган рубойлар бевосита тасдиқлайди. У дунёнинг сирларини, модда ва борлиқнинг ўзгариб туриши, бир шаклдан иккинчи шаклга ўтиши, табиат ва борлиқ-ҳаётда доимий ўзгаришда деган қарашни ёқлаб чиқди.

Қомусий олим, Шарқ донишманди, серқирра ижодкор Умар Хайёмнинг бадиий-фалсафий мероси бошдан оёқ ҳикматга йўғрилгандир. Хайёмона бадиият бизни олам ва одам муаммолари юзасидан фикрлашга, мушоҳада юритишга, ҳикматга чорлайди. Унинг жозиба ва оҳанграбоси ҳам ана шунда.

АДАБИЁТЛАР:

1. Умар Хайём. Наврўзнома. –Т.: Меҳнат, 1990.
2. Умар Хайём. Рубойлар. –Т.: Камалак, 1985.
3. Қуръони Карим. Ўзбекча изоҳли тажима. (Алоуддин Мансур). –Т.: 1992.

УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИНИ ЯРАТИШДА ТАРИХИЙ ТАФАККУРНИНГ АҲАМИЯТИ *Каримов Й. – ГулДУ, Ўзбекистон*

Халқимиз ўтмишда иккита ренессанс ҳодисасини бошидан кечирган бўлсада, тарихнинг кейинги даврларида эришилган ютуқлар унутилиб тараққиёт турғунлик билан алмашди. Бу ҳолат XVI асрдан бошланиб то XX асргача давом этди. Бунга таъсир кўрсатган омиллар: Биринчидан, Буёқ Ипак йўлининг инқирозга учраши, яъни европаликлар томонидан Ғарб ва Шарқни боғловчи янги денгиз йўллариининг кашф этилиши, Иккинчидан, савдо йўлларида жойлашган шаҳарларнинг инқирозга юз тутиши, халқаро савдодан келадиган даромаднинг кескин камайиши, ички низо ва урушларнинг авж олиши, Учинчидан, ортиқча солиқ юкининг ошиши, аҳолининг катта қисмини камбағаллашуви ва қашшоқлашуви, Тўртинчидан, илм-фандан узоқлашиш, диний мутаассибликнинг, хурофотнинг кучайиши, турғунлик ва инқирознинг чуқурлашуви, Бешинчидан, Марказий Осиёда сиёсий парчаланиш, низолар ва айирмачилик, маърифатсизлик оқибатида XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб Россия империяси томонидан истило қилинишига олиб келди.

Тарихимизга назар ташлар эканмиз ҳар доим бир қоронғулик, тушкунлик ортидан ёруғлик, маърифат даври келганлигини кўришимиз мумкин. XIX аср охири XX аср бошларида Туркистонда жадидчилик ҳаракати янги уйғонишни бошлаб берган эди. Аммо бу бошланган миллий уйғониш совет тузуми, диктатураси томонидан шафқатсизларча бостирилди.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач миллий тикланиш, ўзликка қайтиш борасида сезиларли ишлар амалга оширилди. Айниқса, кейинги йилларда сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий соҳаларда бошлаб юборилган жадал ислоҳотлар юртимизда яна бир уйғониш учун замин яратиш сари қадам ташланаётганига умид уйғотди.

Мамлакатимизда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси ва Тараққиёт стратегияси доирасида жадал ислоҳотлар олиб борилмоқда. Мазкур ислоҳотлар жамиятнинг барча соҳасини кенг қамраб олганлиги билан ҳам эътиборлидир. Ўзбекистонни 2030 йилгача ривожлантириш бўйича стратегик мақсадлар белгиланиб амалга оширила бошланди.

Ренессанс ҳодисаси фақат маълум бир соҳани ривожлантириш билан содир бўлмади, балки, сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маданий соҳаларни паралел равишда юксалтириш орқали унинг пойдевори яратилади ва амалга ошади. Президент Ш.Мирзиёев мустақилликнинг 29 йиллигига бағишланган табригида “Халқимизнинг улуғвор қудрати жўш урган ҳозирги замонда Ўзбекистонда янги бир уйғониш – Учинчи Ренессанс даврига пойдевор яратилмоқда, десак, айти ҳақиқат бўлади. Чунки бугунги Ўзбекистон – кечаги Ўзбекистон эмас. Бугунги халқимиз ҳам кечаги халқ эмас” [1].

Ренессанснинг шаклланишига сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, ғоявий омиллар ўз таъсирини кўрсатади. Энг муҳим бугун юртимизнинг мустақиллиги, ривожланиши, тараққий этишига монелик қиладиган, тўсиқлар қўядиган кучларнинг мавжуд эмаслигида.

Кейинги олти йилда барча соҳаларнинг жадал ислоҳ қилиниши одамлар тафаккурининг ўзгартириш сари дадил қадамлар ташланганлигини кўрсатди. Инсон онги ва тафаккурини ўзгартириш жамиятни ўзгартиришнинг асоси ҳисобланади. Бунда тарихий тафаккурнинг ҳам ўрни бор. Тарихий билим, тарихий тафаккур шахсда ўзликни англаш, ватанпарварлик, дахлдорлик туйғуларини шакллантирувчи омил ҳисобланади.

Янги Ўзбекистонни барпо этиш учун эса илмий, кенг дунёқарашли, ватанпарвар инсонлар сув ва ҳаводек зарур. Жамиятни ислоҳ қилиш, ундаги тараққиёт ғовлари ва иллатларини йўқотиш муҳим ҳисобланади. Шу маънода бюрократия, коррупция, лоқайдлик каби иллатларга қарши қурашда ягона муштга айланган халқ иродасини шакллантириш мақсадга мувофиқ. Ўзини англаган, ватанпарвар инсондаги характер ва қадриятлар унда иллатларга нисбатан муросасиз муносабатни уйғотади. Ўзликни анлаш, ватанпарварлик, миллий ғурур туйғуларининг негизи тарихий тафаккурдан озикланади.

Аждодларимиз минг йиллар аввал яратган осору-атиқалар, бой маънавий дурдоналар инсоният тафаккур хазинасининг бебаҳо бойлигига айланган. Хусусан, Марказий Осиёда юз берган биринчи ренессанс – уйғониш даври ҳам маънавий-маърифий тараққиётнинг муҳим халқаси сифатида роль ўйнаган. “Марказий Осиё, жумладан ҳозирги Ўзбекистон қадим-қадимдан Шарку Ғарб ўртасидаги доимий алоқанинг муҳим халқасини ташкил этган. Бу алоқалар хоҳ сиёсий йўналишда бўлсин, хоҳ иқтисодий ёки маданий йўналишда бўлсин, ижобий самара берган ва яхлит бирлик бўлмиш башар тараққиётига хизмат қилиб келган” [2: 317]. “Дунёнинг бошқа бирор бурчагида интеллектуал жиҳатдан бундан-да бағрикенг минтақани топиш мушкул” [3: 54].

Марказий Осиё ренессансининг омиллари нималардан иборат:

Биринчидан, ислом дини Арабистон ярим оролида мусулмон ренессансини шаклланишига туртки берди. VIII асрда Марказий Осиё араб халифалиги таркибига кирди. Мусулмон ренессанси халифаликнинг бутун ҳудудига ўз таъсирини кўрсатди. IX-XII асрларда Марказий Осиё ҳудудида ана шу ривожланиш давом этди. Буюк Ипак йўли чоррахасида жойлашган мазкур ҳудуд савдо муносабатларининг ривожланиши, йирик шаҳарларнинг шаклланишига, шу билан бирга фақат иқтисодий муносабатлар эмас балки ғоялар ва билимларнинг ҳам ёйилишига ўзининг таъсирини кўрсатди.

Иккинчидан, Самарқанд, Бухоро, Урганч, Балх каби йирик савдо марказлари, шаҳарларнинг раванқ топиши, ҳунармандчилик, савдо айрибошлашнинг раванқи, барқарор сиёсий ҳокимиятларнинг пайдо бўлиши илм-маърифатга хомийлик қилиш

анъанаснинг мавжудлиги ҳодисага ижобий таъсир кўрсатди. Саройлар ҳузурида академия ва илмий марказлар фаолияти йўлга қўйилди. Илм аҳли ва илм талабгорлар қўллаб-қувватланди ва рағбатлантирилди.

Учинчидан бу минтақадаги динларнинг аралашуви содир бўлди. Зардуштийлик, юнон политеизми, хиндуизм, буддавийлик, яҳудийлик, насронийлик бу минтақага ислом кириб келгунга қадар сезиларли из қолдирган. Бу диний бағрикенгликнинг давом этиши шундай муҳит яратганки, унда буюк мутафаккирлар ўртасида баҳс ва мунозаралар, илмий тортишувлар фикрлар ривожига, фикрлар хилма-хиллигига ижобий таъсир кўрсатган.

Юртимизда илм-фанга, ёшларнинг таълим-тарбиясига устувор сифатида қараётгани имкониятларимизни яна бир қарра оширса, мазкур масалага бефарқ, лоқайд муносабатда бўлиш мумкин эмаслиги, бунга ҳаққимиз йўқлигини эслатади. Демак, аждодларга муносиб бўла олмаётганлигимиз ўзини таниган, ватан тақдирига бефарқ бўлмаган инсонни ташвишга қўйиши, аждодларимиз уддалаган, бугун бошқалар эришаётган экан, нега мен қила олмаслигим керак деган саволни ўзига бериши ва шунга ҳаракат қилиши лозим.

Юртимизда учунчи ренессанс пойдеворини қуришдек эзгу мақсад йўлида тарихий тафаккур ёшларда ифтихор ва фахр туйғуларини уйғотиш билан бирга уларда аждодларга муносиб бўлишга даъват қилади, чорлайди. Тарих мураббий. Унда донишмандлик ва сабоқ мужассам. Фақат уни ўқиш ва уқиш лозим. Халқимиз ўзининг олис тарихи давомида жуда кўп мураккаб, қийин даврларни шу билан бирга, шонли даврларни ҳам бошидан кечирган. Уруш ва тинчлик, вайроналик ва фаровонлик худди кино тасмасидан ўтганидек кўз ўнгимизда намоён бўлади. Янги Ўзбекистон стратегияси жамиятимизни фаровонлик, эркинлик сари ташланган қадамидир. Ҳар қандай цивилизация, маданий юксалиш ижодкор қатлам ташаббуси билан илгари сурилган ва амалга оширилган. Янги Ўзбекистонни барпо этиш уни учинчи ренессансга айлантириш эзгу ғояси ҳам бир неча омилларни тақазо этади:

Биринчидан, мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш, ЯИМ ни ошириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, барча ресурслардан унумли ва оқилона фойдаланиш орқали учинчи ренессанснинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш;

Иккинчидан, жамиятни демократлаштириш ва эркинлаштириш,

жамоатчилик назоратини кучайтириш, ОАВ ролини ошириш, қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлаш орқали адолат устуворлигига эришиш;

Учинчидан, илм-фан ривожланишига устувор вазифа сифатида қараб, инновацион янгиланишларни қўллаб-қувватлаш, инсон капиталини ўстириш унинг салоҳиятини максимум даражада фойдаланиш;

Тўртинчидан, таълимдаги ислохотларни чуқурлаштириш, таълим сифатини, ўқитувчиларни иш ҳақини ошириш, иқтидорли ўқувчиларни рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш, барча соҳаларни етук, билимли кадрлар билан таъминлаш;

Бешинчидан, интеграцияни кучайтириш, чет мамлакатларнинг илғор тажрибаларини жорий этиш, ёшларни нуфузли университетларда таълим олишларига имкониятлар яратиш, шунингдек, хориждаги муваффақиятга эришган ватандошларимизни жалб этган ҳолда уларнинг билими ва тажрибасидан фойдаланиб янги ғоя ва лойиҳаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ. “Биз яна мутараққий халқлар сафига кирмоқчи бўлсак, тарихдан, жумладан, яқин ўтмишдан тўғри хулосалар чиқаришимиз, онгу тафаккуримизни даққи қарашлар ва қарамликдан холос қилишимиз лозим. Тафаккур эркинлиги – барча соҳаларда индивидуал, жамоавий ва

миллий эркинликнинг тараққиётида янги сифат босқичига чиқишнинг, шу жумладан, Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишнинг ақлий ва ҳиссий асосидир” [4: 20-25].

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон халқига Мустақиллигимизнинг 29 йиллиги билан табриги. //Халқ сўзи, 31/08/2020.
2. Комилов Н. Тафаккур карвонлари: Шарқу Ғарбнинг цивилизациявий алоқалари. –Т.: Шарқ, 2011.
3. Старр Ф. Марказий Осиёнинг янгитдан кашф этилиши. // Жаҳон адабиёти. 2014, №5.
4. Эркаев А. Учинчи ренессанс: мақсад ва мўлжаллар. //Тафаккур. 2022. №2.

ШАРҚ ХАЛҚЛАРИ ФАЛСАФИЙ-АХЛОҚИЙ ТАФАККУРИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА

Мавлянов У., PhD. – ГулДУ, Ўзбекистон

Фахруддин Али Сафий меросининг ажралмас қисми, унинг муҳим асарларидан бири кенг халқ орасида «Латоиф ут-тавоиф» ёки «Латоиф уз-зароиф» номлари билан машҳур бўлган рисоладир. Бу рисола, Али Сафий яшаган XV-XVI асрлардаги Туркистон ва Эрондаги ижтимоий-фалсафий фикр, воизлик, хотиблик санъати ва тафаккурининг ажойиб намунаси, дарслик ва хрестоматия тарзидаги ёдгорлигидир. Али Сафий ўз асари тили, баён усулини ўта лўнда, қисқа ва гўзал ҳикматлар даражасида мукамал бўлишига, айти пайтда унда жуда катта ижтимоий-фалсафий маъно, мазмун, юқори илмий савияда ёзилишига эришган.

Али Сафийнинг бу асарида бутун Ўрта ва Яқин Шарқ араб-мусулмон цивилизацияси, маданияти, илм-фани, санъатлари соҳаларида эришилган барча ютуқлар, қадриятлар, ҳикматлар ўзининг ифодасини топган эди. Ўзининг бу муҳим асарини Али Сафий ўз даври ижтимоий табақа, тоифа, гуруҳлари орасидаги ҳикматлар, лутф, зариф ҳикоя, масал, маталлар, ҳазил-мутойибалар, ўткир ақл, зукколик, фаҳм-фаросатлилиқ ва ҳозиржавоблик маданияти, буни юксак даражадаги, балоғатли хитобий усуллар, воизлик санъати, имкониятлари, тили, ифода усулларида жам қилиб беришга, уларни умумлаштириш ва хулосалаб бериш, яъни “амалий ахлоқ”, кенг маънода “Адаб илми” ҳикматлари мажмуаси, қомуси сифатида тузишга эришган. “Латоиф ут-тавоиф” ёзилиб, тарқала бошлаган XVI аср 30-йилларидан бошлаб то XIX асрнинг охирларигача бўлган каттагина тарихий даврда бу асар Ўрта ва Яқин Шарқ араб-мусулмон жамияти, мактаб-мадраса таълими тизимида барқарор, муҳим ўрин тутган. Хусусан, Эрон, Ҳиндистон, Покистон, Афғонистон, Туркистонда бу асар кўп бора алоҳида нашр қилиниб, тарқатилганидан ташқари, замонавий араб, турк, ўзбек, тожик, озарбайжон, рус, инглиз, француз тилларига таржима этилиб, катта адабларда нашр этилиб, тарқатилмоқда. “Латоиф ут-тавоиф”нинг Комил Хоразмий томонидан амалга оширилган эски ўзбек тилига таржимаси қўлёзмаси (ашё № Р-342), форс тилидаги бир неча нодир қўлёзма нусхалари Ўзбекистон Фанлар Академиясининг Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти Шарқ қўлёзмалари захирасида (ашё № Р-7404, шунингдек, Р-413, Р-571, Р-1559 остида) сақланмоқда [1:423]. Асар француз тилида 1883 йилда Парижда, 1937 йилда Панжобда айрим парчалар шаклида [2 :240], 1958 йилда форс тилида Техронда Гулчин Маоний таҳрири остида [3], 1968 йилда Душанбеда Ҳалим Саидов амалга оширган тожикча нашри [4], 1977 йилда Душанбеда С.Ховари амалга оширган рус тилидаги таржимаси [5], 1991 йилда Москвада амалга оширилган рус тилидаги [6] нашрлари («Занимательные рассказы» номи билан) амалга оширилган. 1996 йилда эса Тошкентда Ҳожи Сотимхон Хожа Мунаввар ўғли томонидан Ўзбекистон Фанлар

академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида сақланаётган асл, тўлароқ форсча кўлёзма нусха, ҳам Комил Хоразмий амалга оширган эски ўзбек тилига қилинган таржимаси кўлёмалари асосида форсчадан бевосита ҳозирги замон ўзбек тилига қилинган таржимаси, баъзи изоҳ ва шарҳлар, қиёсий тадқиқот билан “Латофатнома” номи остида нашр этилди [7].

Бу нашр ҳақида айрим мулоҳазаларни келтириш мумкин: Ҳожи Сотимхон Али Сафий, унинг отаси Воиз Кошифийнинг шахсий, ижтимоий, илмий фаолияти, ҳаёти ва илмий ижоди, фаолиятининг асосий босқичлари, муаммолари билан боғлиқ манбаларнинг ўрганилиш даражасини акс эттирувчи энг муҳим, асосий маълумотларни аниқлаб, жамлаб бера олган [7:3-4]. Асарнинг манбашунослик жиҳатдан ўрганилишини таҳлил этиш ва баҳолаш нуқтаи назаридан ҳам Ҳожи Сотимхон бизнингча, бу ўта муҳим ва муаммовий жиҳатга принципал, одилона ва илмий холис аниқлик киритиб берган деб ўйлаймиз. “Таржима асосида асосий иш тугалланган пайтда «Латоиф ут-тавоиф»нинг тожик ва эрон нашрлари пайдо бўлди, - деб ёзади Ҳожи Сотимхон, - тожик нашри, асосан, Аҳмад Гулчин Маоний томонидан Эронда нашр этилган нусханинг тожик графикасига табдили эканлигини ҳисобга олганда, бу иккала нашр орасида принципал фарқ йўқ, дейиш мумкин. Шунини қайд этиш зарурки, тожик олими Ҳалимжон Саидов «социалистик ахлоқ» принциплари нуқтаи назаридан ёндашиб, эрон нашрини ихтисор этади ва ўзига хос бир мунтахаб тузади” [7:5].

Ўз даврининг энг олий мадрасаларида, шунингдек, Хожа Аҳрор, Саъдуддин Қошғарий, Абдурахмон Жомий каби мутасаввуфлар суҳбатлари ва хизматларида таълим ва тарбия олган Али Сафий «Латоиф ут-тавоиф»да Одам Ато ва Момо Ҳаводан бошлаб Фиръавн ва Мусо(ас)гача, қадимги турк ҳоқонларининг ҳикматлари, Эрон сосоний шаҳаншоҳлари Доро, Анушервони Одил, Ҳусрав Парвиз, Баҳром Чўбина, Доно Бузургмехр, Барзуя Ҳакимлар ибратларига мўъжаз, лўнда ва гўзал ҳикоят, масаллар, Қуръони карим тафсирилари, пайғамбаримиз ҳадислари, «Асри саодат» халифалари Умар ибн Ҳаттоб, халифалар Хорун ар-Рашид, Маъмун, Мутаваккил, Муътасим ҳаёт намуналари, ибратларидан ажойиб ҳикмат, ибратлар келтириб ўтган. Бунда албатта Али Сафийнинг анъанавий Шарқ тафаккури, маданияти манбаларини жуда чиқур ва ҳар томонлама билганлиги кўл келганлиги шубҳасиздир.

Али Сафий «Латоиф ут-тавоиф»да бевосита тилга олиб, иқтибос келтириб, фойдаланганлигини аниқ кўрсатилган манбалар кўйидагилардан иборат: Шамсулмаъолий Қобус ибни Вушмагир – «Қобуснома»; Саъдуддин Авфий - «Жавомеъ ул-ҳикоят»; Мирзо Бобур; Аз-Замахшарий – «Робъе-ул-аброр»; Шайх Нажмиддин Розий – «Баҳр-ул-ҳақойиқ» тафсири; Калила ва Димна; Ҳусайн Воиз Кошифий асарлари.

Булардан ташқари, алломанинг «Латоиф ут-тавоиф»ида ўрта аср араб-мусулмон жамият илм-фани, маданиятининг таркибий, ажралмас қисми бўлган анъанавий жанрлардан жуда кенг фойдаланилган.

“Латоиф-ут-тавоиф” шубҳасиз Ўрта ва Яқин Шарқ халқлари ижтимоий-фалсафий тафаккури, диний-ирфоний билимлари, айниқса, “Адаб илми”нинг турли соҳа, йўналиш, жанрлари ва мауммолари шу жумладан, Али Сафий диний-фалсафий, бадий, ахлоқий қарашлари, таълимоти, дунёқарашини мунтазам илмий ўрганишда муҳим манбадир. Шу маънода бу муҳим манбани фалсафа тарихи манбаси сифатида махсус ўрганиш, ундаги маълумотлар асосида Али Сафийнинг илмий-фалсафий, диний-тасаввуфий, бадий-ахлоқий ва ижтимоий-сиёсий дунёқарашини тадқиқ этиш,

бизнинг фикримизча, Ўзбекистондаги фалсафа тарихи ихтисослигининг ўта долзарб илмий муаммосидир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Собрание восточных рукописей АН УзССР. Т. II. Т.: Фан. 1957.
2. Фахриддин Али Сафий. Интиҳоб Ш. Нуриддинов, М. Аҳмадов. Дурдонаҳои наср. Намунаҳои насри форсу тоҷик. Асрҳои XV то аввали асри XVIII. Чилди саввўм. Душанбе: Адиб. 1991.
3. Фахриддин Али Сафи. Латоиф ут-тавоиф. Таҳқиқ ва кушоши Аҳмад Гулчин Маоний. Техрон. 1336/1958.
4. Фахриддин Али Сафӣ. Латоиф ут-тавоиф. Душанбе: Ирфон. 1968.
5. Фахриддин Али Сафи. Занимательные рассказы. Пер. С. Ховари. Душанбе: Ирфон. 1977; так же: Фахриддин Али Сафи. Занимательные рассказы. Пер. с перс. С. Ховари. Душанбе: Маориф. 1985.
6. Фахриддин Али Сафи. Занимательные рассказы. Пер. с перс. С. Ховари. Москва: Comil. 1991.
7. Фахриддин Али Сафий. Латофатнома. Т.: Ғ. Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашрети. 1996.

SHARQ UYG‘ONISH DAVRI ALLOMALARI IJODINING JAHON FANI RAVNAQIDAGI O‘RNI VA UCHINCHI RENESSANS UCHUN AHAMIYATI

Razzoqova G.Q., Primova M.Q. – ChDPU, O‘zbekiston

Shonli tariximizdagi har ikkala Uyg‘onish davrida ham eng muhim jihat – davlatning, davlat rahbarining yuksak e‘tibori bo‘lib kelgan. Ma‘mun akademiyasining barpo etilishida xorazmshoh Ma‘muniylar sulolasining, Ikkinchi Uyg‘onish davrining yuzaga kelishida esa buyuk bobomiz Amir Temurning va temuriy avlodlarning hissasi beqiyosdir. Har ikki sulola hukmdorlari o‘z davrining yorqin iste‘dodlarini, olimlarini davlat qanoti ostiga to‘plagan va g‘amxo‘rlik qilib ,kerakli shart-sharoitlarni yaratib bergani uchun tarixan qisqa davr ichida ona yurtimiz dunyo ilm-faniga poydevor bo‘lgulik buyuk kashfiyotlarni yaratdilar. Prezidentimiz tilga olgan Uchinchi Renessans g‘oyasi ham davlatning, ham yoshlarning, ham ota-onalar va ustozlarning orzu istaklarini birlashtiradi. Muhimi, tarix qaytarig‘i ajdodlar tajribasi sifatida, bu davlat rahbarining irodasi va tashabbusi – uning ilm-fanga bo‘lgan ishonchi va zavqi o‘laroq "uning hayotiy armonlari" bo‘lib qat‘iy davlat sifatida yangradi. Har qanday ota-ona o‘z farzandining iste‘dodi barq urishini, el-yurtga xizmat qiladigan yetuk inson bo‘lib ulg‘ayishini xohlaydi. Ayni shu yerda davlat-yoshlar va ota-onalar istaklarining jisplashganini ko‘ramiz. Bu - tarix, bugun va kelajakni birlashtiruvchi hayotbaxsh g‘oya bo‘lgani uchun ham davlat rahbari Uchinchi Renessans masalasini milliy g‘oya sifatida ko‘tardilar.

Barcha sharq va g‘arb olimlarining e‘tirof qilishlaricha, Yevropada XVI-XVII asrlar orasida yuzaga kelgan Birinchi Renessans yurtimizda undan bir necha yuz yil avval, ya‘ni IX-XI asrlarda ro‘y bergan. Ushbu ulkan yuksalishning sodir bo‘lishining o‘z tarixiy sabablari bor, albatta. Chunki, mazkur davrda davlat taraqqiyoti uchun juda muhim bo‘lgan yangi islohotlar va qonunlar joriy qilindi, yer-suv, qo‘shnichilik munosabatlaridan soliqlargacha tub yangilanishlar sodir bo‘ldi. Davlat yuritishdagi va siyosatdagi yangiliklar ilm-fan kishilarini ezgu g‘oyalar tevaragida birlashtirdi, turli-tuman fanlarga, ayniqsa matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziyaga qiziqish kuchaydi va dunyo tuzilishi haqidagi zamonaviy nazariyalarga aynan o‘sha davrda asos solindi. Muhammad Muso al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad al-Farg‘oniy Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshg‘ariy, Mahmud Zamaxshariy, imom Buxoriy, imom Termiziy, imom Moturudiy, Abul Muin Nasafiy kabi buyuk ajdodlarimiz serqirra iste‘dod sohiblari bo‘lishlari bilan bir qatorda, o‘z fanlari bo‘yicha butun olamga ustozlik maqomiga erishdilar. Mazkur davr dunyo taraqqiyotining yuksalish tamoyillarini belgilab berdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Buning yorqin isboti – Xorazmda barpo etilgan

Ma'mun akademiyasidir. Daho mutafakkirlarni o'z bag'riga to'plagan bu oliy dargoh nafaqat o'z mintaqasi, balki butun dunyo uchun akselerator vazifasini o'tagan haqiqat.

Sferik trigonometriya, o'nli raqamlarning tizimli qo'llanishi, trigonometriyada "funktsiya" tushunchasining paydo bo'lishi, jo'g'rofiy koordinatlarining aniq ifodalanishi, Yer sayyorasining sferik globusi, qattiq va suyuq moddalarning solishtirma og'irligi, minerallar tasnifi, quruqlik tarkibiy jismlarining harakati va qatlamlar hosil bo'lishi, dengiz va materiklarning joylashuvi, tibbiy va farmatsevtik bilimlarning bir tizimga solinishi, tashxislash va davolashning yangi usullari, ma'danlar transmutatsiyasi imkonlarining tahlili – bular yurtimizda IX-XI asrlarda yashab ijod qilgan buyuk ajdodlarimizning tabiiy va aniq fanlarda amalga oshirgan innovatsion g'oyalarining ba'zilari, xolos. O'rni kelganida shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, ilm-fan osmonida yulduzday yaraqlab turgan bu allomalar atrofida va ulardan keyin yana yuzlab safdoshlari, shogirdlari, davomchilari yurtimiz ilm-fani mevalarini jahonning ilg'or ommasiga yetkazib berishda katta xizmatlar ko'rsatishdi va mamlakat shon-shuhratini, tafakkur qudratini uzoq o'lkalarga qadar yoyishdi. Ikkinchi Renessans nafaqat mintaqamizda, balki juda katta jo'g'rofiy hududlarda siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirgan ulug' bobomiz, sohibqiron Amir Temur nomi bilan chambarchas bog'liq. U zot tufayli qudratli markaziy boshqaruvga asoslangan davlat va yangi madaniy-ilmiy yuksalish uchun qulay vaziyat yuzaga keldi. Amir Temur o'z bepoyon saltanatining katta shaharlariga turli hududlardagi iste'dodli olimlar, shoirlar, hunarmandlar, me'morlarni jamladi va ilmi-fan taraqqiyoti uchun kerakli barcha shart-sharoitlarni yaratib berdi. Bunday oqilona siyosat mamlakatning ilmiy va madaniy qudratini kuchaytirdi. Ikkinchi renessans davri "Islom madaniyatining oltin asri" deb atalishi bilan birga, fazo ilmi va matematika fanlarining rivojlanishi bilan yurtimizda ikkinchi Uyg'onish, ya'ni ikkinchi Renessans davrini boshlab berdi. Bu davrda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Abul Mu'in Nasafiy kabi ulug' ulamolar, Qozizoda Rumiy, Mirzo Ulug'bek, G'iyosiddin Koshiy, Ali Qushchi singari benazir olimlar, Lutfiy, Sakkokiy, Hofiz Xorazmiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi mumtoz shoir va mutafakkirlar maydonga chiqdi. Sharafiddin Ali Yazdiy, Mirxond, Xondamir kabi tarixchilar, Mahmud Muzahhib, Kamoliddin Behzod singari musavvirlar, ko'plab xattot va sozandalar, musiqashunos va me'morlarning shuhrati dunyoga yoyildi. Birinchi Renessans davrida bo'lgani kabi, bu davrda ham ilm o'rganishni istovchilar butun dunyodan oqib kela boshladilar.

Ma'lumki, Sharqda, aynan O'rta Osiyo zaminida yuz bergan Uyg'onish jarayoni xususan dunyoviy fanlar rivojida alog'ida yuksalish bosqichi bo'ldi. Bu borada ilm-fan va madaniyat taraqqiyotida turli tarixiy davrlarda faoliyat ko'rsatgan «Ilm uylari» - Bag'doddagi (819-833) «Bayt ul-hikmat» (Bag'dod akademiyasi), Xorazm poytaxti Urganchdagi «Ma'mun akademiyasi», shuningdek «Ulug'bek akademiyasi» va boshqa ko'plab yuksak ilm dargohlarining o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Uyg'onish davri o'z yuksak aql-zakovati, salohiyati, izlanishlari bilan fanning ko'plab sohalarida muhim kashfiyotlar o'ilgan qanchalab buyuk daholarni yetishtirib berdi. Ular jahon fanining tibbiyot, falakiyot, matematika, jug'rofiya, tarix, geologiya, geodeziya, minerologiya, farmakologiya va boshqa yo'nalishlarining tamal toshini yaratdilar. Bu muqaddas zamindan yetishib chiqqan Muhammad Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Abu Bakr Muhammad Narshaxiy, Abu Abdullo Xorazmiy, Mahmud az-Zamahshariy, Burhoniddin Marg'inoniy, Nizomulmulik, Kaffol ash-Shoshiy, Mirzo Ulug'bek, Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Ali Qushchi va boshqa buyuk siymolar nomini haqli ravishda ehtirom bilan tilga olamiz. Milliy mustaqilligimiz sharofati tufayli ularning boy ilmiy merosi sarchashmalaridan tag'inda

mo'l-ko'l baxramand bo'la boshladik. «Istiqlol sharofati bilan, - degan edi Islom Karimov, - ma'naviyat buloqlarining ko'zi ochildi, biz bu buloqning zilol suvlaridan bahramand bo'la boshladik. Sho'ro davrida unutilgan qadriyatlarimiz, nomi qoralangan bobokalonlarimizning durdona so'zlarini biz obi kavsardek ko'zimizga surtmoqdamiz. O'ylaymanki, biz nimaga erishgan bo'lsak, ana shu savobli ishlarimiz uchun Allohning bizga in'om etgan marhamatidandir» Allomalarimizning qomusiy bilimdonliklari shundaki, ularning har biri bir emas, balki ko'plab ilm-fan yo'nalishlarida ulkan kashfiyotlar o'ildilar. Bu jihatdan Muhammad Muso al-Xorazmiy (783-850), Ahmad al-Far'oni (797-865), Abu Nasr Forobiy (873-950)larning fandagi jasoratlari ibratlidir. Agar al-Xorazmiy matematikaga oid «Hisob aljabr va al-Muqobala», «Hind hisobi haqida kitob», «Astronomik jadvallar», «quyosh soatlari haqida risola» asarlari bilan matematika (algoritm) va astronomiya fanlarining tamal toshini qo'ygan bo'lsa, uning «Kitob surat al-arz» asari arab geografiyasi fanining tom ma'noda yaratilishiga negiz bo'lib xizmat qildi. Olimning «Kitob at-tarix»i esa Movarounnahr, Xuroson va Kichik Osiyo xalqlari tarixining VIII-IX asrlari davrini o'rganish uchun muhim manba hisoblanadi.

Ma'lumki arablar Iroq, Misr va Suriyani istilo qilgunga qadar yunon alifbosiga asoslangan raqamlardan foydalanganlar. VII asrdan boshlab esa arab alifbosi harflari bilan ifodalanuvchi raqamlar qo'llanilgan edi. Al-Xorazmiy Hindistonda kashf qilingan o'n raqamidan iborat sanoq tizimini o'rgandi, soddalashtirdi va birinchi marta arab tilida bayon qildi. Al-Xorazmiy «Arifmetika» si bilan birga hind raqamlari ham arab dunyosiga kirib keladi. XII asrda Yevropaning boshqa mamlakatlariga tarqaladi. Arab raqami hanuz jahonda shunday deb yuritiladi. Uni jahonga tanitgan Al-Xorazmiy ekani Abu Rayxon Beruniyning «Hindiston» asarida ham aytib o'tilgan. U o'z davridagi Bag'dod ilmiy Akademiyasi faoliyatiga rahbarlik qilgan, bu esa uning nufuzining ko'tarilishiga katga ta'sir ko'rsatgan. Astronomiya, geografiya va boshqa fan sohalarida muhim kashfiyotlar o'lgan Ahmad al-Farg'oni nomi ham manguqlikka daxldordir. Chunonchi, olimning «Astronomiya asoslari haqida kitob», «Al-Farg'oni jadvallari», «Yetti iqlimni hisoblash haqida» singari asarlari allomaga astronomiya ilmida jahoniy shuhrat keltirdi. U Yer sharining ilk bor xaritasini tuzgan birinchi buyuk geograf olim hamdir. U nafaqat Sharq dunyosida shuhrat qozonib qolmay, balki G'arb olimlari e'tirofiga ham sazovor bo'lgan. Shu bois u Yevropada «Alfraganus» nomi bilan mashhurdir. Bejiz yurtboshimiz Al-Farg'oniyni «...kishilik tarixidagi ilk Uyg'onish davrining eng zabardast va yorqin namoyandalardan biri, o'z zamonasi fundamental fan asoschilaridan edi. Uning merosi insoniyatning yangi ilm cho'qqilariga ko'tarilishiga sababchi bo'ldi, butun ma'rifiy dunyo olimlari uchun dasturulamal bo'lib xizmat qildi» deb ta'rif etgan edi.

Beruniy zamondoshi, ko'xna Buxoro zaminidan yetishib chiqqan Abu Ali ibn Sino (980-1037) nomi tibbiyot ilmi bilan hamohang, tibbiyotni haqiqiy fan sifatida shakllanib o'z maqomiga ega bo'lishiga asos solgan buyuk olimdir. Zotan, uning 5 jildli «Kitob al-qonun fit- tib» («Tib qonunlari») asari aynan tibbiyotga oid benazir dasturulamal kashfiyotdir. Bu asarlar majmuini ko'zdan kechirar ekanmiz, allomaning yuksak tabiblik salohiyatiga, kasalliklarni aniqlash, ularni davolash borasidagi yuksak mahoratiga tan beramiz. Jumladan, «Al-qonun» ning ikkinchi kitobida 800ga yaqin dori-darmonlarning xususiyatlari, ularni tayyorlash va iste'mol qilish usullari buning isboti bo'la oladi. Olimning falsafa va tabiiy fanlarga doir 4 qismdan «Kitob ash-shifo», «Donishnoma» asarlari ham mavjuddir. Ibn Sinoning tibbiyotdan tashqari ko'plab tabiiy va ijtimoiy fanlar bilan faol shug'ullanganligi, muhim yutuqlarga erishganligi ham ibrat bo'larlidir.

O'rta Osiyo zamini juda qadim zamonlardan ijtimoiy-gumanitar fanlar rivoj topgan makon hisoblanadi. Ayniqsa tarix, falsafa, mantiq, fiqh (huquqshunoslik) fanlari bunda

muhim o‘rin tutadi. Bu xususda gap borganda falsafa fanida nom qozongan, Sharqda «Muallimi Soniy» («Ikkinchi muallim», Arastudan keyin) nomi bilan mashhur bo‘lgan Abu Nasr Forobiy (873-950), fiqh-huquqshunoslik sohasida benazir allomalar: Nizomulmulk (1017-1092), Mahmud az-Zamahshariy (1075-1144), tarixnavis Muhammad Narshaxiy (899-959) xizmatlarini ta’kidlamog‘ lozim bo‘ladi. Bunda Forobiyning falsafada o‘z ilmiy maktabini yaratib, yunon falsafasi mohiyatini ochib, tushuntirib, shu bilan birga o‘zining sharqona falsafiy ta’limotini ko‘plab asarlarida, aytaylik, «Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi», «Fozil odamlar shahri» va boshqalarda asoslab bergan bo‘lsa, Nizomulmulk «Siyosatnoma»sida hukmdorlarning davlatni boshqarish, uni idora qilishga oid ko‘plab qimmatbaho yo‘l-yo‘riqlar, dasturulamal ko‘rsatmalar katta mahorat bilan qayd etilgan. Hatto Amir Temurdek buyuk davlat arbobi ham bu kitobga necha bor murojaat etganligi ma’lumdir.

Umuman IX-XII asrlarda yuz bergan Uyg‘onish davrida Sharqda, xususan o‘rta Osiyodan o‘z yurtlari shonu sharafini yuksaklarga ko‘tarib, betakror ilmiy kashfiyotlar, chinakam mo‘‘jizalar yaratgan mashhur iste’dod sohiblari yetishib chiqdiki, ular jahon madaniyati xazinasiga munosib hissa qo‘shdilar hamda keyingi avlodlarga bitmas-tuganmas noyob boy meros qoldirdilar.

ADABIYOTLAR:

1. Мец А. Мусульманский ренессанс. –М.: 1966.
2. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. –Т.: 1971.
3. Хайитметов А. Шарқ адабиётининг ижодий методи тарихидан. –Т.: 1970.
4. Конрад Н. И. Запад и Восток. –М.: 1992.
5. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. –Т.: 1997.
6. Комилов Н. Тафаккур карвонлари. –Т.: 1999.
7. Евдокимов Ю., Симакова Н., Музыка эпохи Возрождения. –М.: 1982
8. Шрамкова Г. Искусство Возрождения. –М.: 1977

УЙҒОНИШ ДАВРИ ВА УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ: АЛОҚАДОРЛИК, ВОРИСИЙЛИК ВА ЎЗИГА ХОСЛИК Илмуродова Ф., Абдусаматов О. – ЧДПИ, Ўзбекистон

Кишилик тамадуни тарихини манбалар асосида тизимли ўрганган илм-фан вакиллариининг таъкидлашича, илк Ренессанс – Уйғониш даври Ғарбий Европадан илгари Марказий Осиёда, жумладан диёримиз Мовароуннахр худудларида вужудга келган. Юртимизда кечган биринчи уйғониш илк Ренессанс даври IX-XII юз йилликларни ўз ичига олади. Марказий Осиё узоқ йиллик тарихида кўплаб талончиликларни кўрди, уларга қарши озодлик ва мустақиллик учун кураш олиб борди. Ҳар бир босқиндан сўнг миллий давлатчилик ва маданият қайта тикланди. Марказий Осиё маданиятида умуминсоний аҳамиятга молик жамики маданият ютуқлари ижодий уйғунлашганидек, минтақа маданияти бошқа халқлар маданиятларига самарали таъсир кўрсатди ва уларни бойитди [1]. Ҳозирги пайтда мамлакатимизда миллий давлатчиликни шакллантириш ва ривожлантириш мақсадида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Эндиликда давлатчилик соҳасида эришилган натижаларни мустаҳкамлаш, ҳуқуқий-демократик давлатни, фуқаролик жамиятини ривожлантиришда қадриятларимизни ўрганишга бўлган эҳтиёж янада ортмоқда. Ўзбекистон давлати ўз давлатчилик тарихи ва бой ҳуқуқий меросга эга бўлиб, бундай сиёсий-ҳуқуқий меросдан унумли фойдаланиш жамиятда маданиятни юксалтиришда, келажаги буюк давлат куришда бебаҳо манба ҳисобланади. Афсуски, аксарият тарихий изланишлар Ғарб олимлари томонидан олиб борилгани туфайли

Уйғониш даври Европанинг бир қатор мамлакатларидаги XV–XVI асрларда ривожланган деб қаралади. Аслида эса бундай юксалиш давлари Шарқ давлатлари, хусусан, Хитой, Ҳиндистон ёки Марказий Осиё тарихида кузатилган. Улар ҳатто, Европа мамлакатларидаги Уйғониш давридан аввалроқ бўлиб ўтган. “Уйғониш даври” деб номланган IX–XII асрларда ва “Темурийлар Уйғониш даври” деб номланган XIV–XVI асрларда юртимизда давлатчилик тизими, илм-маърифат ва маданиятни ҳар томонлама ва тез суръатлар билан ривожланиши глобал миқёсда инсоният ривожланишига катта таъсир кўрсатган.

Машҳур шарқшунос Адам Мецнинг “Мусулмон ренессанси” асари IX–X асрларда мусулмон Шарқида юз берган маданий ривожланишнинг тарихига бағишланган. Бу асар IX–X асрлардаги Шарқ фани ва маданиятини ёритувчи ноёб қомус ҳисобланган [2]. Немис олими Генрих Зутернинг тадқиқотларида Боғдод академияси яъни Маъмун академиясида фаолият олиб борган олимлар рўйхатини аниқлаган. Бу рўйхатда 515 дан ортиқ математик ҳамда астроном олимлар ўз асарларини араб тилида ёзганлиги сабабли фанда араб миллатига мансуб олимлари деб кўрсатилган. Зутернинг қайд этишича, бу олимлар “туғилган жойларига” кўра айтилган, аслида уларнинг кўпчилиги Марказий Осиёлик бўлган.

Қадимги даврларда Турон, Туркистон, Мовароуннаҳр, ҳозирги кунда Ўзбекистон деб номлангани, дунё цивилизациясининг бешикларидан бири бўлганлиги барчамизга аён. Бу ердан у Шарқ ва Ғарб, Жануб ва Шимол, иқтисодий алоқалар, савдо, фан ва санъат, илм ва қадриятларни боғлайдиган кўприк бўлиб хизмат қилган. Буюк ипак йўли бир вақтлар интернет, халқаро алоқа воситаси бўлиб хизмат қилган. Ўзбекистон ўз тарихида буюк маданий нотинчликни бошдан кечирган, бунинг натижасида бутунлай янги цивилизациялар, янги маданий ва маънавий қадриятлар вужудга келган мамлакатдир. Ўзбекистон халқи бир неча бор маданий чўққиларни - уйғониш даврини бошдан кечирган [3]. Мустақиллик ва миллий маданият Уйғониш ҳодисалари моҳиятан, ички жиҳатдан узвий боғлиқ бўлиб, бу хусусда академик М.Хайруллаев шундай ёзади: “Мустақиллик ва Уйғониш, Мустақиллик ва юксалиш узвий боғлиқдир, у биздан ақл-идрокни, билимни, истеъдоду қобилиятни, фаолликни, куч-ғайратни талаб этади”, деб. Ал-Хоразмий (783-850) таниқли энциклопедист, алгебра фанининг асосчиси Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий VIII асрнинг иккинчи ярмида Хоразмда туғилган. У астрономия, математика ва географиянинг ривожланишида муҳим роль ўйнади. Унинг “Ал-жабр”, “Ҳиндистоннинг рақамли ҳисоб китоби”, “Ер шакли тўғрисида китоб”, “Яҳудийлар даври ва уларнинг байрамларини белгилаш тўғрисида рисола” ва бошқа китоблари инсон тафаккури хазинасига бебаҳо ҳисса бўлиб қўшилган.

Ал-Фарғоний (797-865) Абул Аббос Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Касири Фарғоний - Алфраганус номи билан жаҳон тарихига кирган. Унинг астрономия, математика, географиянинг ривожланишида ҳиссаси бебаҳодир. Ал-Фарғонийнинг асарлари кўп асрлар давомида устувор фундаментал тадқиқотлар бўлиб келган. Фарғоний қадимги Ҳиндистон олимларининг илмий ишланмалари билан танишганлиги нафақат назарийчи, балки турли хил техник воситалар ва жиҳозларнинг яратувчиси муҳандиси сифатида ҳам танилган. У сув сатҳини аниқловчи восита-нилометрни яратди. Мисрликлар кўп асрлар давомида ал-Фарғоний исмини ҳафталик жума намозида мусулмон авлиёларининг исмлари билан бирга тилга олишган. Унинг исми Данте, Шиллер, Де Аламберт томонидан тилга олинган, унинг асарлари кўлёмалари Берлин, Лондон, Париж, Техрон, Рампур, Қоҳира ва бошқа кутубхоналарида сақланади.

Мазкур даврнинг буюк олими Абу Наср Форобий мусиканинг назарий асослари, куйлар, асбоблар, мусиқа маданиятининг мезонлари, атамалари таҳлиliga бағишланган “Катта мусиқа” китобининг муаллифидир [5]. Форобий учун шахар (давлат) бу бир бутун тизим бўлиб, унинг фаолияти қонун-қоидаларнинг белгиланиши, халқ ва ҳукмдорлар сиёсий-ҳуқуқий маданиятини ривожлантириш усули билан амалга оширилади. Бу идеал бир давлатни оддий қилиб тасвирлашдан кўра чуқурроқ маънони аниqlатади. Бу кўпроқ ижтимоий тартибга солувчиларнинг ҳамма турларига ва шаклларига маъқул келувчи тамойилларни ифодалашга уринишди [2].

Ибн Синонинг амалий ҳаракати билан боғлиқ бўлган илмларни таҳлил этиб, ахлоқшунослик назариясига асос солган десак бўлади. Жамиятни, халқни, мамлакатни идора қилишни, оила муносабатларини тартибга солиш, кишиларнинг ўз-ўзига қандай муносабатда бўлишлари ҳақидаги амалий билимларини Ибн Сино маънавий, одоб-ахлоқ ҳақидаги билим деб қараган. Ибн Синонинг фикрига кўра: “Қонунларни халққа етказиш лозим. Уларни ижро этиш учун эса, халқ бу қонунларга ишониши керак. Бу учун эса йиллар давомида халққа сингиб кетган одат ва анъаналар қонунда ифодаланган” [4: 166].

Форобий, Беруний, Ибн Сино илмий меросига оид 200 дан ортиқ қулёзма асарлар жаҳон фондларида сақланмоқда. Шу сабабли ушбу асарлар Мовароуннахрда яратилган Шарқ давлатчилигига хос булган илғор ғояларни ифодалаган дастлабки асарлар бўлиб, кейинги кўплаб асарларга манба бўлиб хизмат қилган [6]. Давлатимиз раҳбари ҳозирги даврни миллий тикланишдан миллий юксалиш томон деб эълон қилган дастурининг замирида қатъий ишонч ва чуқур ҳикмат мужассам. Негаки, кейинги 10 йиллигимиз асл юксалиш ва таракқиёт даври бўлиши муқаррар [7]. Президентимиз бу йўлда тарбиячи, ўқитувчи, зиёлиларимиз ҳамда ота-оналар Ренессанснинг таянч устунни бўлиши кераклигини таъкидлади. Янги Ўзбекистон – янгича дунёқараш орқали, авваламбор, аҳолининг 60 фоиз ёшларининг илмий салоҳияти орқали Учинчи Ренессансга эришамиз деб таъкидладилар.

Хулоса сифатида шуни қайд этмоқ керак-ки, Марказий Осиё мутафаккирларининг илмий меросининг асосий концепциясидан бири – давлат ва комил инсон, иккинчидан, давлатни бошқариш ҳақидаги ёндашувлар бўлса, учинчидан, қонунчилик масалалари, қонунчиликни назарияси ҳисобланади. Бугун биз жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда албатта шундай маънавий меросимиздан унумли фойдаланишимиз лозим.

АДАБИЁТЛАР:

1. Шарқ уйғониш даври маданият. Бухоро ДУ электрон кутубхона. 2021. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/12612-2021-06-03-10-1>
2. Мец. А. Мусулманский ренессанс. -М.: 1973.
3. Манзаров Ю.Х. Новый Узбекистан на пути. –Т.: 2021. <https://academicjournal.ru/images/PDF/2021/68/novuj-uzbekistan-na-.pdf>
4. Абу Али ибн Сина. Руководство по философии. Трактат об определениях. Трактат об этике. Том 2. –Д.: 2003.
5. Хайруллаев М.М. Ўрта Осиёда илк уйғониш даври маданияти. –Т.: 1994.
6. Мухитдинова Ф. Идеи построения справедливого общества во взглядах мыслителей востока и современность. 2018 г. <https://cyberleninka.ru/article/n/idei-postroeniya-spravedlivogo-obschestva-vo-vzglyadah-mysliteley-vostoka-i-sovremennost>
7. Абдуллаев О. Ўзбекистонда янги уйғониш – Учинчи Ренессанс. // Халқ сўзи. 2020. 2 сентябрь.

УСТРУШОНА МИНТАҚАСИНИНГ ШОШ ВА ФАРҒОНА БИЛАН МАДАНИЙ АЛОҚАЛАРИ

Уструшона V-VIII асрларда фаолият юритган қадимги ва илк ўрта асрлар давлати бўлиб, дастлаб ҳозирги Тожикистоннинг Суғд вилоятидаги Шаҳристон ва Истаравшан туманларида ташкил топган ва шу даврида Уструшонанинг пойтахти Қаҳқаҳа қалъаси бўлиб, ҳукмдори Афшин бўлган. Уструшоналиклар суғд тилида сўзлашганлар. Кейинчалик Уструшона ҳудудига Хўжанд атрофлари, Мирзачўл ерлари, ҳозирги Қозоғистон жанубидаги Мирзачўлга туташ ҳудудлари, Қирғизистоннинг Ўш вилоятидаги айрим ҳудудлар кирган бўлиши мумкин. Пойтахти Бунжикат шаҳри бўлган. Бир вақтлар Уструшона ҳам Тоҳаристонга қарам бўлиб қолган бўлиши мумкин, лекин бу ҳақда манбаларда маълумотлар учрамайди. Уструшона Марказий Осиё минтақасидаги қўшни давлатлари ва Буюк Ипак йўли бўйлаб жойлашган бошқа давлатлар билан сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқаларда бўлган. Бунинг учун авваламбор халқларнинг кўчиши, Буюк Ипак йўлининг фаолияти туртки берган бўлса, бошқа томондан, ўзаро урушлар натижасида ҳудудларнинг кенгайиши ва қисқариши ҳам сабаб бўлган [1].

V-VII асрларда Чирчиқ ва Оҳангарон водийларида иккита мустақил давлат бўлган. Манбаларда биринчиси Чоч деб, иккинчиси Илоқ деб эслатилади. Чоч форсуғд манбаларида Чочстон, араб манбаларида Шош, хитой манбаларида Ши, Чжеши деб аталиб, Ўрта Сирдарё ҳавзасини қамраб олган ва унинг ядроси Тошкент воҳаси бўлган. Чоч ҳудудига Чирчиқ ва Оҳангарон дарёларининг водийлари, уларга туташ бўлган Чотқол ва Қурама тизма тоғларининг тармоқлари кирган. Ғарбда чегараси Сирдарё (Яксарт), шимолда Келес чўли бўлган. Шарқда воҳа қудратли Тянь-Шань тизма тоғлари билан чекланиб, жануби-шарқдан Қурама тоғлари билан ўралган [2].

Илк ўрта асрларда Чоч аҳолиси икки тилли бўлиб, туркий ва суғдий тилда сўзлашган. Бу даврда Чоч Турк ҳоқонлиги ҳукмронлиги остида бўлган бўлса ҳам, халқ ўз тилини, ёзувини, қадимги маданият анъаналарини сақлаб қолган эди. Суғд тили расмий тил ҳисобланган. Чочнинг ижтимоий тузуми Ўрта Осиёдаги илк ўрта асрлар жамияти учун хос бўлган.

Айтиш керакки, V-VIII асрларда Буюк Ипак йўли ўзининг гуллаб-яшнаш чўққисига етади. Бу даврда, VI асрнинг иккинчи ярмида Олтой халқларининг туркий тилли қабилалари Еттисув ва Марказий Осиё халқлари билан Турк ҳоқонлиги таркибига кирганлар. Турк ҳоқонлиги тарихда биринчи марта бир давлат доирасида деярли бутун Евроосиё даштларининг ареалини, ҳамда қадимги ўтроқ цивилизациялари, Буюк Ипак йўлидаги асосий нуқталар ҳисобланган Суғд ва Бухорони қамраб олади. Туркий ҳақлар Хитойдан Ўрта Ер денгизигача бўлган улкан ҳудудда тўғридан-тўғри савдо-сотикни йўлга қўйишда Византиянинг ҳамкорлари бўлиб қолишади. Шаҳарларнинг ўсиши Хитой ва Эрон билан савдони жонлантиради. Фақатгина 627-647 йилларда Хитойга 9та савдо элчиликлари жўнатишган эди. Карвонлар Марв – Чоржўй – Бухоро – Самарқанд – Чоч – Исфижоб – Талос – Сўёб орқали Шарқий Туркистон воҳаларигача етиб борган.

Шойи, баркут, бахмал ва бошқа кўплаб матолар, шиша буюмлар, парча, чарм буюмлар Хитойдан Византияга ва қарши томонга оқим бўлиб оқиб борган, йўл-йўлақай Бухорода, Самарқандда, Тошкентда, Марвда, Қашғарда, Сўёбда, Турфонда ҳам қолиб, бу ерлардаги моллар билан тўлдиририб кетган. Сўғдликлар Буюк Ипак йўли бўйлаб савдо колонияларини очишган, шаҳарлар, саройлар, ибодатхоналар барпо этишган, мусиқа, рангасвир ва меъморчиликда ўз йўналишларини кашф этишган, янги диний қарашларини киритишган. Сўғд савдогарлари, хунармандлари ва

деҳқонларининг факториялари ва манзилгоҳлари VI-VIII асрларда Марказий Осиёнинг шимоли-шарқий ҳудудларига, Хитойдаги Синьцзянга, Жанубий Сибирга, Мўғулистонга, шимолий Хитойга, ғарбда эса Қримгача тарқалиб кетган [3: 244-248].

Буюк Ипак йўли тарихининг учинчи даври VIII аср охири – XIII аср бошларига тўғри келади. Бу давр араб истилоларидан, Олд Осиё, Эрон, Кавказ, Шарқий Европанинг бир қисми, Афғонистон, Шимолий Ҳиндистон ва Марказий Осиё халқларини исломлаштиришдан то мўғуллар босқинларигача давом этган.

Бой ғарбий йўналишни кашф этишга бир воқеа ёрдам берган эди. Хитойга иттифоқдош бўлган кўчманчи қабилалардан бири Хитойга душман бўлган бошқа қабила томонидан ўз ҳудудларидан ҳайдаб чиқарилган эди. Собиқ иттифоқдош Ғарбга томон кетиб қолди. Хитой императори унинг орқасидан Чжан Цянь бошлиқ элчиликни юборди. Жуда оғир шароитларда Такла-Макон саҳросидан, Тянь-Шань тоғларидан ўтиб, ўн йиллик асирликни бошдан кечириб, Чжан Цянь собиқ иттифоқдошларни Ўрта Осиё воҳаларидан топади. У кўрганларидан ҳайратда қолади: фақат Фарғона водийсининг ўзидаёқ у 70дан ортиқ ҳунармандчилиги ва деҳқончилиги ривожланган катта ва кичик шаҳарларни санаб чиқади. Шаҳар-воҳалар аҳолиси Ҳиндистон, Яқин ва Ўрта Шарқ, антик дунё билан кенг савдони йўлга қўйганлигини кўради. Хитойга қайтган Чжан Цянь императорга Хитойдан ғарбда жойлашган мамлакатлар ва уларнинг бойликлари ҳақида ҳикоя қилиб беради. Довондаги “қанотли отлар” ҳақида хабар беради. Император шу захотиеқ шундай отларга эга бўлиш истагини билдиради, чунки уларга эгалик қилиш кўчманчиларга қарши курашда улкан устунликларни келтирарди. Тез орада Ўрта Осиёга элчиликлар юборилади, бошқа тухфалар қатори улар хитой шойисини (ипагини) олиб боришади. Шу тариқа Ўрта Осиё ва Хитой цивилизациялари, кейинроқ эса Ўрта Ер денгизи бўйларидаги мамлакатлар ва Ҳиндистон учрашадилар. Иккита буюк йўл яхлит бир йўлга бирлашади. Битта йўл, Ғарбдан, Ўрта Ер денгизи мамлакатларидан Ўрта Осиёга олиб борган йўл бўлиб, у юнонлар томонидан Александр Македониялик юришлари жараенида ўтилган эди. Иккинчи йўл, Шарқдан, Хань империясидан Марказий Осиёга олиб борадиган йўл бўлиб, Чжан Цянь томонидан кашф этилган. У бу йўлни шимолдан жанубга қараб, Довон, Қангуй, Сўғд ва Бақтрия орқали босиб ўтган эди.

Хулоса қилиб айтганда, Буюк Ипак йўлида илк ўрта асрларда Марказий Осиёдаги ички савдо йўллари ҳам муҳим аҳамият касб этган бўлиб, улар ички бозорларни турли-туман моллар билан тўлдириб турган. Ўрта Осиёдаги физик-географик ва табиий-хом ашёвий шароитларнинг хилма-хиллиги вилоятлар ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантириш борасидаги омил бўлиб ҳизмат қилган. Хўжалик аҳамиятига эга моллар ва хом ашё билан айирбошлаш техникавий ва маданий ютуқларни тарқалишига, шаҳарларнинг ривожига ёрдам берган эди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Проблемы древней и средневековой истории Чача. История. Археология. Нумизматика. Вып. 3. / Отв. ред. Ш.С.Камалиддин. Saarbrücken: LAP, 2015.
2. Монеты Центральной Азии. Монеты Чача 2. Ch.19. Шагалов В., Кузнецов А. Каталог ... <http://www.sogdcoins.narod.ru/chach/coins2.html>
3. Абдураимов Д.С. Ўрта асрларда Ўрта Осиё ички савдо йўллари (Самарқанд, Жиззах, Чоч). / Матералы международной онлайн конференции на тему «Актуальные проблемы общественно-гуманитарных и естественных наук в условиях глобализации и пандемии COVID-19», 25 декабря 2020 года. – Пенджикент: ТПИП, 2020. – 875 с.
4. Буряков Ю.Ф. Горное дело и металлургия средневекового Илака. –М.: 1974.

ABDURAUF FITRATNING INSON TARBIYASI TO‘G‘RISIDAGI QARASHLARI
Allayorov A.I. – GulDU, O‘rmonov X. – GDPI, O‘zbekiston

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasida, “Abdurauf Fitratning: “Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo‘lishi, baxtli bo‘lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo‘lishi yoki zaif bo‘lib xorlikkka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e’tibordan qolib, o‘zgalarga tobe va qul, asir bo‘lishi ularning o‘z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog‘liq”, - degan fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o‘g‘il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda istar edim”, – degan edi [1:7].

Turkistondagi jadidlarning diniy-ma'rifiy faoliyatini o‘rganish bilan chet el tarixchilari nisbatan oldinroq shug‘ullana boshladilar. Bu sohada amerikalik E.Olvort, E.Lazzerini ishlari ma'lum. Ayniqsa, XX asrning 80- yillaridan keyin turkiyalik Nodir Davlat, Ahad Andijon, yaponiyalik Xisao Komatsu, nemis tadqiqotchisi Ingeborg Baldauf, amerikalik Adib Xolid kabi olimlarning asarlari e'tiborga loyiq, ularning ba'zi asarlari o‘zbek tilida ham nashr etildi.

Jadidchilikni o‘rganishda B.Qosimov, S.Xolboyev, Sh.Rizayev, B.Do‘stqorayev kabilar o‘rganib, shu to‘g‘risida ko‘plab asarlar, maqolalar chop etishdi. Jumladan, Jadid ziyolilarining asarlari “Tanlangan asarlar” rukni ostida nashrdan chiqarildi.

Bu bejiz emas. Chunki, jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri Abdurauf Fitrat o‘zining ma’rifiy qarashlarida Vatan, xalq, millat erkinligi, xalq farovonligi to‘g‘risidagi orzularini, ta’lim-tarbiya haqidagi fikrlarini bayon etgan. Manbalarga ko‘ra undan 260 bosma taboqdan ziyod ilmiy meros qoldi. Bu asarlar adabiyotshunoslik, etika, estetika, musiqa, shaxmat, melioratsiya, geodeziya kabi bilim sohalariga bag‘ishlangan bo‘lib, ular Fitratning qomusiy tafakkur va aql egasi bo‘lganligidan darak beradi. [2:428] Aniqrog‘i, uning “Munozara”, “Hind sayyohi bayonoti”, “Rahbari najot” kabi asarlari badiiy, diniy, ijtimoiy-siyosiy, ma’rifiy va axloqiy ruhdagi asarlar hisoblanadi. Fitrat o‘zbek olimlaridan birinchi bo‘lib, professor unvoniga sazovor bo‘lgan. U Britaniya entsiklopediyasida o‘zbek faylasuf olimi sifatida qayd etilgan birinchi adibdir.

Fitrat barkamol avlod tarbiyasi, uning aqliy, axloqiy, ma’naviy, jismoniy bag‘rikenglikka erishishiga bog‘liqligi borasida qimmatli fikrlarini qoldirgan.

Fitratning ilmiy merosi adabiyotshunos, tilshunos, tarixchi, faylasuf, pedagog olimlar tomonidan muayyan darajada o‘rganilgan. Jumladan, adabiyotshunos olim H.Boltaboyev ma’rifatparvarning hayoti va ijodi, xorijsida o‘rganilganlik holati, ma’rifiy g‘oyalari imkon darajasida o‘rgangan. Jadidchilik harakatini yetarli darajada o‘rgangan olimlardan B.Qosimov Fitratning hayoti va ijodini o‘rgangan, ayrim asarlarini tahlil qilgan.

Faylasuf olim B.Ergashyevning ilmiy-tadqiqot ishlarida Fitratning “Yosh buxoroliklar” safidagi faoliyati, uning siyosiy qarashlarini o‘rgangan. Tadqiqotchi M.Qurbonova tadqiqot ishlarida “Fitratning tilshunoslik merosi”, til qoidalari, imlo masalalariga oid muammolarini o‘rgangan. Tadqiqotchi Sh.G‘oibovanning nomzodlik dissertatsiyasida Fitratning falsafiy qarashlarini hamda millatparvarlik va ma’rifatparvarlik g‘oyalari tahlil qilgan.

Pedagog olim D.Axatova “Abdurauf Fitratning ma’rifiy-pedagogik qarashlari” mavzusidagi tadqiqot ishida ma’rifatparvarning pedagogik g‘oyalari va uni ahamiyatini batafsil yoritgan. [3: 88]. Muallifning ta’kidlashicha, Fitrat “Rahbari najot” asarining “Bola tarbiyasi masalalari” bobida bolalarga turli tarbiya berish va ularni amalga oshirish to‘g‘risida o‘z fikr-mulohazalarini bayon qilgan. Aniqrog‘i, dunyo kurash maydoniga o‘xshaydi. Bu kurashda g‘olib chiqish uchun uch o‘lchov quroliga ega bo‘lish kerak: 1. Salomatlik. 2. Sog‘lom fikr. 3. Axloqiy sano. Bu uchta qurol uchun tarbiya orqali, ya’ni 1. Jismoniy tarbiya (salomatlik). 2. Aqliy tarbiya (fikr tarbiyasi). 3. Axloqiy tarbiya orqali

shakllantiriladi. Har bir kishi uch quroldan birisiz maydonga kirsam, albatta, magʻlub boʻlishi tabiiydir. Shu bois, uch tarbiyani doimo birgalikda olib borish lozimligi uqtiladi.

Abdurauf Fitratning maʼrifiy qarashlarida shaxsning shakllanishida jismoniy tarbiyaning oʻrniga alohida eʼtibor qaratilgan. Uning fikricha, inson uzoq yashashi va baxtli hayot kechirishi uchun butun aʼzosi salomat va quvvatga ega boʻlishi lozim. Bola jismonan sogʻlom boʻlsa, uning ilm oʻrganishi va oʻqishi ham oson kechadi. Fitrat jismoniy tarbiya toʻgʻrisidagi qarashlarida quyidagilarni asoslab bergan:

- bola tarbiyasini u tugʻilmasdan burun ona qornidayoq boshlashni zaruriyatini;
- bolaning jismonan sogʻlom boʻlishida toʻgʻri ovqatlanish va toza havoda boʻlishining ahamiyatini;
- turli harakatli oʻyinlar va jismoniy mashqlarning jismoniy tarbiyadagi ahamiyatini;
- harakatli oʻyinlarning bola aql-farosati va ilmining rivojlanishiga taʼsiri;
- harakatli oʻyinlarning bola axloqiy tarbiyasiga taʼsiri;
- tozalik va pokizalik (shaxsiy gigiena qoidalariga amal qilish)ning jismoniy tarbiyadagi ahamiyati;
- salomatlik uchun kurash dinning ham talabi ekanligi;

Shuningdek, Fitratning maʼrifatparvarlik gʻoyalarini yetarlicha oʻrganish uchun ommaviy axborot vositalarining imkoniyatlaridan oqilona foydalanish lozim. Pedagog va psixolog olimlar tomonidan maʼrifatparvarning gʻoyalari asosida dars ishlanmalari, oʻquv uslubiy qoʻllanmalar va uslubiy tavsiyalar tayyorlanishi lozim. Abdurauf Fitratning maʼrifiy qarashlariga bagʻishlangan ilmiy-amaliy konferentsiyalarni oʻtkazish maqsadga muvofiq boʻladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi maʼruzasi.
2. Falsafa qomusiy lugʻati (tuzuvchi va maʼsul muharrir Q.Nazarov) –T.: Sharq, 2004. -496 b.
3. Axatova D.A. Abdurauf Fitratning maʼrifiy-pedagogik qarashlari. 13.00.01 pedagogika nazariyasi va tarixi. Ped.fan.nomz ilmiy darajasini olish uchun diss. –T.:, 1998.
4. Zunnunov A va boshqalar. Pedagogika tarixi. –T.: Sharq, 2002. -192 b.

УЧИНЧИ РЕНЕССАНС АВЛОДИНИ ТАРБИЯЛАШДА МОТУРУДИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИННИНГ АҲАМИЯТИ

Абдусатторов М., Носирханов М. – НамДУ, Ўзбекистон

Ўзбекистон халқининг кўп асрлик бой тарихига назар ташлар эканмиз, унда тараққиёт чўққиларини забт этишнинг машаққатли босқичларини кўриш мумкин. Бу босқичларда давлатчилигимизнинг шаклланиши, жамиятда илму фан, санъат ва маданиятнинг юксалиши, буюк сиймоларнинг ўз ижодида эришган ютуқлари жаҳон тамаддунининг ривожига ҳисса кўшишдек ифтихорли жараёнлар гавдаланади.

Шарқ уйғониш даври мутафаккирларининг таълим-тарбия асосий масала эканлигини тушунганлар ва таъкидлаганлар. Зеро, инсонийлик ғоясида юксак ахлоқий хислатлар ифодаланганлиги учун ҳам Шарқ уйғониш даври фалсафаси ва педагогикасида таълим-ахлоқий йўналиш муҳим аҳамият касб этган. Ахлоқ масаласи файласуфларнинг, буюк мутафаккирларнинг диққат марказида бўлган. Шу маънода Ўзбекистон Республикаси Президентининг: «Халқимизнинг улуғвор кудрати жўш урган ҳозирги замонда Ўзбекистонда янги бир уйғониш – Учинчи Ренессанс даврига пойдевор яратилмоқда», - деган фикрлари аҳамиятлидир.

Мазкур стратегик ғоя ўзининг улуғворлиги, миллий юксалиш барча жабҳаларда қандай умумий мақсадни кўзламоғи зарурлигини кўрсатади. Амалда давлат раҳбари тараққиётнинг ҳозирги босқичида Ўзбекистон миллий ғоясининг янги ва аниқлаштирилган мазмунини ифодалади. Давлатимиз раҳбари 2020 йил 30 сентябрь куни Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимда сўзлаган нутқида «Биз кенг кўламли демократик ўзгаришлар, жумладан, таълим ислоҳотлари орқали Ўзбекистонда янги Уйғониш даври, яъни Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишни ўзимизга асосий мақсад қилиб белгиладик. Бу ҳақда гапирар эканмиз, аввало, учинчи Ренессанснинг мазмунини ҳар биримиз, бутун жамиятимиз чуқур англаб олиши керак» дея таъкидлади [1].

Шарқ ва Ғарб уйғониш даври умумий, ўхшаш томонлар билан бирга, маълум фарқ, ўзига хос хусусиятлари жиҳатидан ҳам ажралиб туради. Аввало улар давр нуқтаи назаридан фарқланади. Илк Шарқ Уйғониш даври IX-XII асрларни, сўнгги Уйғониш даври XIV-XV асрларни ўз ичига олса, Ғарб уйғониш даври XV-XVII асрларни ўз ичига олиши билан фарқланади. Ғарб уйғониш даври учун феодализмга, динга қарши кураш хос бўлса, Шарқда масаланинг ғарбдагидек кескин куйилишини курмаймиз [3].

IX-XV асрларни Яқин ва ўрта Шарқ мамлакатларида шартли тарзда «Ренессанс» (Уйғониш) даври деб аташади. Маънавият ва маърифатнинг ғоят гуллаб-яшнаши бу давр учун характерли бўлган. Бу даврда қомусий илм эгалари, ажойиб шоирлар, буюк давлат арбоблари етишиб чиққан. Дунёвий фанларнинг тез суръатларда тараққий этиши кенг таржимонлик фаолиятига таъсир этди. Бу жараён, айниқса ҳалифа Маъмун даврида (813-833 й.) Бағдодда «Байт ул-ҳикма» (Донолар уйи) ташкил этилган пайтда тезлашди. Юнон фалсафаси ва табобати, ҳинд ҳисоби, ал-химия ва илми нужумга оид асарлар араб тилига ўгирилди. Бунда Марказий Осиёдан етишиб чиққан мутафаккирлар ал-Хоразмий, ал-Фарғоний, ал-Форобий, Ибн Сино, ал-Беруний кабилар ҳам катта рол ўйнадилар.

Бу даврга келиб, аввало Ўрта Осиё, Эрон, Ироқ ва Шом илму фан ва маданиятнинг йирик ўчоғига айланди. Хоразмий, Форобий, Ибн Сино, Фарғоний, Беруний каби ўрта Осиёлик олимларнинг донғи таралган эди.

Бундай мутафаккирлар ҳақида сўз кетганда Абу Мансур Мотуридий ҳақида сўзламасликни иложи йўқ. Мотуридий Самарқанд яқинидаги Мотурид қишлоғида дунёга келган (870-944 милодий йил). Бу қишлоқ ҳозирда бузилган шаклда “Матрит” дея аталади. “Ислом Қомуси”да унинг туғилган йили 870 милодий йил деб кўрсатилган. Шунга кўра, 2000 йилда ал-Мотуридий таваллудининг 1130 йиллиги нишонланди.

Ал-Мотуридий Имомул-ҳуда (Ҳидоятга элтувчи имом), Қиблату аҳлис-сунна (Аҳли сунна пешвоси), Мусаххиху ақоидил-муслимин (Мусулмонлар ақоидини ислоҳ этувчи), Имомул-мутакаллимин (Калом илми эгаларининг имоми), Рабибу аҳлис-сунна (Аҳли Сунна вал-жамоа тарбиясини олган) каби унвонларга сазовор бўлган.

Шайх Абу Мансур ал-Мотуридийга Абу Бакр Наср ал-Иезий (Аҳмад ибн Аббос), Муҳаммад ибн Муқотил ар-Розий, Абу Бакр Аҳмад ибн Исҳоқ ал-Жузжоний, Наср ибн Яҳё ал-Балхий каби олимлар устозлик қилган. Абу Мансур ал-Мотуридий ҳазратлари ақида фанидаги сунний-ҳанафий йўналишини давом эттириб, кўп изланишлардан кейин мотуридия мактабига асос солди, кўплаб шогирдларни етиштирди. Абул-Қосим Исҳоқ ибн Муҳаммад ибн Исмоил ибн Иброҳим ибн Зайд ал-Козий ал-Ҳаким, Абул-Ҳасан Али ибн Сайд ар-Рустукфаний ас-Самарқандий, Абу

Муҳаммад Абдулкарим ибн Мусо ибн Исо ал-Пахлавий, Абу Абдурахмон ибн Абил-Лайс ал-Бухорийлар шулар жумласидандир.

Буюк аллома умри давомида "Таъвилоту аҳлис-сунна" ёки "Таъвилотул-Қуръон" каби буюк асарлар яратди. Асар саккиз жилддан иборат, Қуръони каримнинг тафсири бўлиб, унда асосан исломий ақидага нисбатан турли қарашлар баён этилган, мотуридия ақидаси асосида уларга баҳо берилган. Тафсирни ал-Мотуридийнинг шоҳ асари деб аташ мумкин. Унинг қулёзма нусхалари Миср, Макка, Дамашк, Ҳиндистон, Туркия ва Тошкент кутубхоналарида сақланмоқда.

Имом Мотуридий Абу Ҳанифа таълимотига суянган ҳолда ўзига хос ақида мактабини яратди ва у Мотуридийлик таълимоти бутун ислом оламига тарқалиб, суннийликдаги икки йирик мактаблардан бири сифатида танилди ва ривожланди.

Имом Мотуридий роҳимаҳуллоҳ яшаган даврда ақида фани уламолари икки асосий манбанинг бирига суянарди. Улардан биринчиси – Қуръони карим ва суннати мутаҳҳара, ҳамда шу икки манба асосидаги саҳобаи киромлар ва тобеъинларнинг ижмо ва ижтиҳодларидан иборат нақлий далиллар. Иккинчиси – фалсафа, мантиқ ва табиий фанларни ўз ичига олувчи ақлий далиллар. Имом Мотуридий нақлий далиллар билан ақлий далилларни уйғунлаштириб, ундан сўнг хулоса чиқарди. Ваҳоланки, салаф уламоларининг кўпчилиги ақлий далилларни тан олмас эдилар, балки нақлий далилларнинг ўзи билан кифояланардилар.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, шуни айтиш мумкинки, ҳар қандай жамиятнинг зиёлилик даражаси ўша ердаги илм-фан ва маданият равнақи билан ўлчанади. Шунга кўра, аллома ўз асарларида инсонга тарбия ва таълим бериш зарурлигини таъкидлаган.

АДАБИЁТЛАР:

1. «Халқ сўзи», 1 октябрь 2020 йил.
2. Мирзиёев Ш. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик миллий ғоямизнинг пойдеворидир. –Т.: Ўзбекистон, 2021.
3. https://fayllar.org/pars_docs/refs/235/234108/234108.
4. <http://www.press-service.uz/uz/uz/liste/view>.

МИЛЛИЙ АНЪАНАЛАРИМИЗ-МАЪНАВИЯТИМИЗ ЎЗАГИ

Ботирова Ш.К. – ГулДУ, Ўзбекистон

Маънавиятимизнинг ўзаги – миллий анъаналаримиз оила бағрида, маҳалла остонасида шаклланиб камол топган бўлиб, асрлар давомида ажодларимиздан авлодларга мерос сифатида етиб келган урф-одатларимиз, қадриятларимиз, анъаналаримиз ҳам миллийлигимиз рамзи бўлиб, катта қадрга эгадир.

Қадрият сўзи алоҳида эътибор ва эъзозга эга бўлган одат маъносини англатар экан, у бир халқ ичида эмас, барча халқлар томонидан эътироф этилса, олий мақом касб этади. Ўзбекистон заминидан яшовчи халқларга мансуб каттаю кичикка бирдек салом бериш, кексаларни эъзозлаш, қўшнига ҳурмат, қариндошга оқибат, болапарварлик, меҳмонни икром этиш, дини ва миллатидан қатъи назар аввало, инсон эканлиги эътиборидан бағрикенг муносабатда бўлиш каби фазилатлар асрлар давомида жаҳон тамаддуни саҳифаларига зарҳал ҳарфлар билан битилган.

Ёшлар жамиятнинг энг катта ва ҳаракатчан қисми ҳисобланади. Ҳозирги кундаги мавжуд бўлган мазкур мафкуравий ва маънавий хуружларнинг мақсад ва моҳиятини ўз вақтида англаб оладиган ва уларга қарши ўз фикри ва мустақил дунёқарашига эга бўлган баркамол авлодни тарбиялашда миллий қадриятларнинг

ўрни беқиёсдир. Миллий қадриятлар инсонни ўз-ўзини англаши, миллий ғурурга эга бўлиши, ўз миллати ва унинг тарихи билан фахрланувчи, юксак идеалларга интилувчи ва меҳнатсевар, иймонли ва инсофли, ўтмиш аждодлар ва кексаларга нисбатан иззат-хурматли ҳамда юрт тақдирини ўз тақдири билан бир деб ҳисобловчи шахс бўлиб етишиши учун хизмат қилади.

Ёшлар фаоллигини таъминлашнинг яна бир муҳим йўналиши улар онгида миллий урф-одат ва анъаналарни шакллантиришдир. Миллий урф-одатлар ҳаётимизнинг ҳар бир соҳасига сингиб кетган бўлиб, бу урф-одатлар бизни айнан қайси халқ вакили эканлигимизни кўрсатувчи изоҳ, яъни, бизнинг ким эканлигимизни исботловчи далил ҳисобланади. Чунки, маънавий баркамол ёшларни ўзига хос бўлган миллий урф-одатлар хайр-саховат, меҳр-оқибат, мурувват, андиша, ор-номус, шарм-ҳаё, ифбат, босиклик, улуғворлик, сабрлилик каби маънавий фазилатлар, меҳмондўстлик, бағрикенглик, болажонлилик, оққўнгиллилик, меҳнаткашлик каби миллий қадриятлар айнан урф-одат анъаналарда қарор топади. Шундай экан, миллий қадриятларга ҳурмат билан қараш миллатнинг ўзига ҳурмат билан қарашнинг асосий белгисидир.

Минг йиллар мобайнида шаклланган миллий қадриятларимиз ҳозирги даврда яратилган маданий-маънавий бойликлар билан қўшилиб, тараққиётимизни тезлатади, ғоявий ва маънавий покланишни таъминлашга кўмаклашади. Қадриятларнинг барча турлари инсоннинг айниқса, ёшларнинг фаровон ҳаёт кечириши, эркин яшаши, маънавий-ахлоқий камол топиши учун хизмат қиладиган воситалар бўлиб ҳисобланади.

Ёшларимизнинг маънавий тарбиясида бепарволик ва ва лоқайдлик ҳукм сурса, энг долзарб масалалар ўзибўларчиликка ташлаб қўйилса, ўша ерда маънавият энг ожиз ва заиф нуқтага айланади. Ёки аксинча, қаерда хушёрлик ва жонкуярлик, юксак ақл-идрок ва тафаккур ҳукмрон бўлса, ўша ерда маънавият қудратли кучга айланади.

Олдимиздаги турган эзгу мақсадларимиз – мамлакатимизнинг буюк келажаги ҳам, эртанги кунимиз, эркин ва фаровон ҳаётимиз ҳам, Ўзбекистон ХХI асрда жаҳон ҳамжамиятидан қандай ўрин эгаллаши ҳам – буларнинг барчаси, авваламбор ёш авлод, униб-ўсиб келаётган фарзандларимиз қандай инсонлар бўлиб вояга етишига боғлиқдир. Ёшлар тарбиясида доимо огоҳ ва сергак бўлиш, ҳамда миллий қадриятларимизни уларнинг онгига сингдириш биз ота-оналарнинг бурчимиздир.

Мустақилликка эришганимиздан кейин ёшлар тарбиясининг мазмун ва моҳиятида, усулларида ўзгаришлар рўй бера бошлади. Таълим-тарбияда миллий қадриятларни шакллантириш ва ривожлантиришга, тарихимиз, маданиятимиз, миллий урф одат-ларимизга эътибор кучайди. Ёшларда миллий ғурурни шакллантириш ва мустаҳкамлашга алоҳида аҳамият берилаётганлиги фикрларимиз исботидир. Барпо этилаётган янги муҳитда ёшларда маънавий эҳтиёжларнинг ортиб бораётганлигини ҳам сезиш мумкин.

Ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий ва маданий соҳаларида рўй бераётган ислоҳот ва ўзгаришлар эса айнан инсон ҳаётини яхшилашга, фаровонлигини таъминлашга, унинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришга қаратилган.

Ёшлар маънавий эҳтиёжлари ижтимоий мазмуни жиҳатдан миллий маданиятга, қадриятларга, урф-одат ва анъаналарга асосланиб шаклланиб бормоқда. Шарқ мутафаккирлари, олиму-уламолари томонидан асрлар давомида одоб-ахлоққа оид минглаб асарлар, ҳикматлар яратилган.

Инсонни улуғлаш, ундаги юксак фазилатларни куйлаш, рухий, маънавий поклиги ҳақида қайғуриш ҳар бир тарихий босқичга хос бўлган интилишдир. Инсон кадр-қимматини эъзозлаш, турмушини яхшилаш, фаровонлигини ошириш, соғлигини сақлаш, маданият, билим ва савиясини ўстириш, ҳаётини ҳар томонлама ҳимоя қилиш давлатимиз сиёсатининг марказида турибди.

Мамлакатимизда олий қадрият – инсонни, унинг миллати, жинси, ирқидан қатъи назар ҳимоя қилиш, унинг ҳолига ғамхўрлик қилиб қайғуриш, турмушини яхшилаш, қобилиятини намоиш этиш учун муносиб шарт-шароитларни яратиш борасида катта ишлар қилинмоқда. Шу билан бирга, жойлардаги маънавий-рухий муҳитни янада соғломлаштириш, миллий қадриятларимизга асосланган ибратли анъаналаримизни ва ислом динининг инсонпарварлик моҳиятини ўрганиш, юртдошларимиз қалбида эзгу туйғуларни уйғотиш, фарзандларимизда ноёб инсоний фазилатларни камол топтириш, бағрикенглик, ўзаро меҳр-оқибатли бўлиш каби ибратли хусусиятларни миллатимиз ҳаёт тарзининг узвий ва ажралмас бир қисмига айлантириш, одамларимизнинг онги, тафаккури, маънавий дунёси замонга мос равишда ўзгариб бораётганлигини ҳисобга олган ҳолда долзарб вазифаларни амалга ошириш катта аҳамият касб этмоқда.

Жамият тараққиёти ҳар томонлама етук инсонни тарбиялаш учун нафақат зарур бўлган шарт-шароитларни яратиш, балки маънавий-маърифий етуклик, ахлоқийликни ҳар бир кишида тарбиялашга кўп жиҳатдан боғлиқ. Ватанга, ота-онага содиқлик ва фидойилик ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Булар заминда ёшларга оилада, таълим масканларида, маҳаллаларда бериладиган таълим-тарбия ётади. Оилада сингдирилган тарбия, Ватанга муҳаббат, меҳр-оқибат, ўзаро ҳурмат каби юксак инсоний фазилатларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Юқоридагилардан хулоса қиладиган бўлсак, қадриятлар жамият тарихий тараққиёти жараёнида шаклланган ва ривожланган, ўтмишда, ҳозирги кунда ва келажакда ҳам ижтимоий тараққиётга ижобий таъсир этадиган кишилар онгига сингиб ижтимоий аҳамият касб этган моддий, маънавий бойликдир. Республикамиз мустақилликка эришгач, миллий қадриятларга эътибор кучайди. Миллий қадриятлар мамлакатимиз мустақиллигини мустаҳкамлайдиган, халқимизни маънавий покланишга етаклайдиган асослардан биридир.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ФАЛСАФАСИДА РАҲБАР АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ

Джавотова М. – СамДЧТИ, Ўзбекистон

Марказий Осиё қадимдан илм-фан ривожланган ва юксак чўққиларга эришган худуд ҳисобланган. Мазкур ривожланиш асосида миллий давлатчилик тарихида раҳбар ахлоқи мезонлари, жамият бошқарувининг ноёб тарихий, ижтимоий-фалсафий манбалари яратилган. Мазкур қадриятлар миллий давлатчилигимизнинг пойдевори бўлиб, уни ўрганиш, татбиқ этиш, замонавий давлатчилик талаблари билан уйғунлаштириш миллатимизнинг ўзига хос анъаналарини ривожлантириш имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилади.

Марказий Осиё Уйғониш даври мутафаккирлари: Форобий, Беруний, Ибн Сино таълимотларидаги альтруизм, филантропия ва инсонпарварлик тамойилларини замонавий фалсафий ёндашувлар асосида тадқиқ этиш зарурати ортиб бормоқда. Ёшлар маънавий дунёқарашини шакллантиришда, уларда табиат, жамиятнинг келиб чиқиши, ривожланиши ҳақида тасаввур ҳосил қилишда Марказий Осиё Уйғониш

даври мутафаккирлари томонидан яратилган илмий-фалсафий мероснинг ўрни муҳим. Ушбу фалсафий меросдан фойдаланиш ҳозирги вақтда мустақил жамиятимизнинг олдида турган долзарб вазифадир [1]. Давлат ва жамият қурилишида раҳбарлик ҳамда давлат бошқаруви масаласи муҳим ҳисобланади. Хусусан, илмий тафаккур, Шарқ ва Ғарб мутафаккирларининг ижтимоий-фалсафий қарашларида, илмий изланишларида бошқарув масаласи ва унинг негизини ташкил этган раҳбарлик хусусиятлари ҳамда такомиллашув қонуниятлари кўрсатиб берилган.

Жамоавий ёндашувларга асосланган Шарқ мамлакатлари тарихи жаҳон маданиятининг таркибий қисми ҳисобланиб, ўзининг такрорланмаслиги ва универсаллиги билан индивидуалликка кўпроқ мойил бўлган Ғарб раҳбаршунослигидан ажралиб туради. Шарқда раҳбарлик хусусияти ва унинг моҳияти ҳамда у билан боғлиқ бошқарув кўринишларини тушуниш учун, аввало, ўша давр ижтимоий ҳаётини белгилаб берувчи, жамият тараққиётига таъсир қилувчи омиллар ва қарашлар билан танишиб чиқиш лозим.

Жамият бошқарувида ахлоқий-эстетик маданиятни конструктив роли тўғрисидаги фалсафий ғояларнинг энг қадимги типологисини “Авесто”даги ижтимоий-фалсафий, ахлоқий, сиёсий, гносеологик ва аксиологик тажрибаларида ўз аксини топган. “Авесто”да жамият бошқарувчисида ахлоқий-эстетик маданиятнинг роли улуғланиб, уни илҳомлантирувчи, мотивациялаштирувчи даъватларни кўп учратамиз. “Менга баркамол ва диноғоҳ, ватансевар ва анжуманоро, аҳил, эзгу андишали, зулматдан, тангликдан қутқарувчи фарзандлар бағишла. Токи улар манзил, шаҳар ўлка ва унинг ном ҳамда овозасини кўтарсинлар”, дейилади [2: 106].

Фаробий жамиятнинг келиб чиқиши устида мулоҳаза юритар экан, ҳар қандай зўравонлик таълимотини инкор этади, табиий эҳтиёжлар ҳақидаги ғояларни илгари суради. Табиий эҳтиёж кишиларнинг бир-бирлари билан бирлашишига, жамоа сифатида бирлашишига, ўзаро ҳамкорликка олиб келади. У давлатга ўз аҳолисини бахт-саодатга етакловчи восита сифатида қарайди ва бундай воситанинг инсон, жамоа эҳтиёжи билан боғлиқ маънавий омилларини очиб беради. Шу тариқа олим бугун бизнинг тасаввуримиздаги адолатли давлат шакллари ва унда бошқарувнинг сиёсий-ахлоқий тамойилларини яратишга эришади. Масалан, фозиллар шахрининг (давлат назарда тутилган) таркиб топиши ва унда қандай ахлоқий сифатдаги шахснинг раҳбар бўлиши таснифлари бугунги демократик жамият қурилишининг бевосита назарий талаблари билан уйғун келади. Бу борада Фаробий “Уларнинг ўзларидан сайланган раҳбар ёки бошлиқлар ҳокими мутлоқ бўлмайди. Улар одамлар ичидан кўтарилган, синалган энг олижаноб, раҳбарликка лойиқ кишилар бўладилар. Шунинг учун бундай раҳбарлар ўз сайловчиларини тўла озодликка чиқарадилар, уларни ташқи душмандан муҳофаза қиладилар” [3: 190], деб давлат бошқарувида демократик тамойилларни таъминлаш билан боғлиқ ахлоқий қадриятларни тизимлаштиради.

Раҳбар ва бошқарувга дахлдор ахлоқий масалалар Юсуф Хос Хожиб ижодида ҳам асосий ўрин тутган. “Қутадғу билиг” ижтимоий-фалсафий асар бўлиб, дoston муаллифи ўз замонасининг илмини мукамал ўрганган етук маърифатли шахслардан бўлган. У юнон фалсафасини чуқур билиб, давлат бошқарувида ахлоқий қарашларни асарида кенг ифодалаган. “Қутадғу билиг” давлатни бошқариш амаллари, қоидаларнинг жамиятда тутган ўрни тўғрисидаги фикрларни мужассам этган дастур, деб ҳисоблаш мумкин [4: 327].

Бошқарув тараққиётининг ички омилли миллатнинг меросини ўзлаштирган ва амалда унга риоя этиш эътиқодига эга бўлган салоҳият билан белгиланади. Бунда

бошқарувнинг ривожланиши жараёнлари жаҳон тажрибалари ва миллий давлатчилик тизими томонидан қабул қилинган нормаларга, раҳбар ахлоқий сифатлари ҳам шунга мос тарзда шакллантирилиши лозим. Зеро, адолатли бошқарувни ташкил этиш тамойиллари миллий ва халқаро ҳуқуқ тизимида зид келмаслиги натижасида ҳақиқат англанади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ҳам замонавий раҳбарларни шакллантириш, уларнинг ижтимоий қиёфасини юксалтириш муаммоларига алоҳида эътибор билан қараб келмоқда. Унинг бу борадаги мулоҳазалари қатор маърузаларида маълум қилинди. Бу маърузаларда бугунги давр ижтимоий муаммоларининг характери тубдан ўзгаргани, бу муаммоларни ҳал қилиш учун замонавий раҳбарларни шакллантириш зарурлиги, бугунги кун раҳбарларининг асосий вазифалари очиб берилган [5: 131]. Шунинг учун ҳам раҳбар кадрлар танлаш тизими асосларини ўрганишда бу соҳадаги миллий меросга доир манбаларни икки гуруҳга ажратиш мумкин.

Биринчиси, бевосита манбалар бўлиб, унда раҳбар танлаш ёки раҳбарликка тайинланиш масалалари имкон қадар яхлитроқ тарзда ифодаланган.

Иккинчиси, билвосита манбалардир. Улар турли шахслар ва турли асарлар томонидан қайд этилган раҳбар кадрлар танлаш ва тайинлашга доир фикр мулоҳазаларни ўз ичига олиб, ўз моҳиятига кўра бу соҳага оид назария қарашларни ифодаласада, кўпроқ раҳбар шахс характерининг айрим фазилатлари ва хусусиятлари тўғрисида маълумотлар беради. Бу каби манбалар сирасига кўпроқ бадиий асарлар, тарих солномаларини киритиш мумкин. Лекин уларнинг баъзиларини бадиий услубда ёзилганлига қарамай, давлат бошқарувига мансабдорлар танлаш ва тайинлашнинг назарий масалаларига бевосита дахлдор тарихий манбалар қаторига қўшиш мумкин.

Ушбу таҳлилий манбалардан мақсад миллий давлатчилик тарихимизни таназзулга тортган сиёсий курашлар ва ўзаро ихтилофларнинг сабабларини ўрганиш билан бирга, унда “инсон – жамият – давлат” ўртасидаги муносабатларнинг ахлоқий даражасини таҳлил қилиш, жамиятда раҳбар шахсининг ўрни, шунингдек, янги давлатчилигимизнинг ўзига хос хусусиятларини миллий мерос аъёнлари негизида уйғунлаштиришдан иборатдир

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил 20 сентябрь, № 189-сон.
2. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. –Т.: Шарқ, 2001.
3. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шахри. –Т.: Халқ мероси, 1993.
4. Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. –Т.: Фан, 1971.
5. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва обод, демократик жамиятни бирчамиз биргаликда барпо этамиз. // Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ж.1. –Т.: Ўзбекистон, 2017.

МИРЗО БОБУР ДИПЛОМАТИЯСИ ВА УНИНГ ТАДРИЖИЙ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧЛАРИ

Гофуров Б. – ГулДУ, Ўзбекистон

Мустақиллик йилларида Мирзо Бобур мероси, фаолияти ва дунёқарашига холис ва замонавий илмий усуллар билан ёндашила бошланди. Ю.Х.Баюров, А.Ҳабибий, С.Азимжонов, И.Г.Низомиддинов, И.Хошимов, С.Жалилов каби ўнлаб чет эллик ва ватанимиз олимлари томонидан Мирзо Бобурнинг ижтимоий-сиёсий, ахлоқий

қарашлари ҳамда давлатчилик фаолиятининг турли томонлари кенг қўламда тадқиқ этилган.

Мирзо Бобур ташқи сиёсати ва дипломатияси масаласида С.Азимжонованинг монографик тадқиқотида “Бобурнинг Шайх Исмоил Сафавий билан дипломатик муносабатлари ва унинг Моварауннахрга юриши” фаслида илк бор фикр юритилганини кўришимиз мумкин [1: 85-98]. Профессор С.Жалиловнинг “Бобур ва Юлий Цезарь” номли китобида “Бобур дипломатияси” [2: 198-219] номли фасл улуғ саркарданинг сиёсий қарашларини ифода этувчи кейинги ёндашиш тарзида пайдо бўлди, - десак бизнингча муболаға бўлмайди. Бундан ташқари таниқли олим Ҳ.Қудратуллаев тадқиқотларида ҳам ушбу муаммо таҳлилининг айрим жиҳатларини кўришимиз мумкин [3].

Проф. С.Жалилов таҳлили, тавсифига кўра “шу чокқача бобуршуносликда бир муҳим масалага жиддий эътибор берилмай келинаётган эди, у ҳам бўлса Бобурнинг Эрон Шоҳи Исмоил Сафавий билан бўлган дипломатик муносабати масаласидир” [2: 198].

Кўриниб турибдики, биз таҳлил этаётган ушбу масала ўз ҳажми, мазмун-моҳияти ҳамда аҳамияти жиҳатидан жуда кенг қамровли муаммо бўлиб, уни ўрганиш, илмий тадқиқ қилиш бобуршуносликда бу соҳадаги йирик асарларнинг дунёга келишига асос бўлиши мумкин. Бошқача қилиб айтганда Мирзо Бобур ташқи сиёсати ва дипломатиясини мавжуд манбалар, энг сўнгги тадқиқотлар имкониятлари даражасида мунтазам бир тизим сифатида, изчил ва бир бутун ҳолда таҳлил этиш, умумлаштириш ҳозирги давр илм аҳли олдида турган муҳим муаммолардандир.

Шу сабабли юқоридаги фикрларимизнинг мантикий давоми ўлароқ биз қуйида Мирзо Бобур ташқи сиёсати ва дипломатиясининг тадрижий тараққиёт босқичлари ҳақида қисқача тўхталиб ўтиш билан чегараланамиз.

Умуман олганда Мирзо Бобурнинг ташқи сиёсати ва дипломатиясини қуйидаги тадрижий тараққиёт босқичларига бўлиш мумкин:

- а) Мирзо Бобур Фарғона давлатининг минтақавий ташқи сиёсати ва дипломатияси (1494-506).
- б) Мирзо Бобурнинг Кобулни эгаллаб, бу ерда армия (черик) тузиши ва том маънода давлат қуриши (1506-1519).
- с) Мирзо Бобурнинг Ҳиндистонда бобурийлар салтанатига асос солиши даври (1519-1530).

Мирзо Бобур ташқи сиёсати ва дипломатиясининг *биринчи даври* ўз мазмун-моҳиятига кўра ўта мураккаб, тахликали, давлатнинг ичида ўзаро гуруҳбозликлар, турли низо ва жанжаллар, келишмовчиликлар авж олган даврга тўғри келди. Бундан ташқари эндигина 12 ёшга кирган Бобурнинг ёшлигидан фойдаланиб, ўз туғишганлари орасида унга қарши ҳар қадамда фитна-фужурлар уюштирилаётган, Фарғона мулкани пароканда қилишга йўналтирилган ҳаракатлар авжига чиққан бир пайтда ёш Бобуршоҳ олдида халқнинг, давлатнинг бир бутунлигини, ўзини ва барча яқинларининг жонини омон сақлаб қолиш каби ўта мураккаб масалаларни хал қилишдек муаммолар кўндаланг бўлган эди. Бундан ташқари гарчи хали жуда ёш бўлишига қарамай давлат раҳбари сифатида бошқа темурий ҳукмдорлар билан, шунингдек мўғул хонлари (Султон Маҳмуд Хон, Абу Бакр Дуғлот ва ш.к) билан дипломатик муносабатлар олиб бориш ҳам ушбу даврда Мирзо Бобур олдида турган муҳим масалаларидан бири эди.

Мирзо Бобур ташқи сиёсати ва дипломатияси тараққиётининг *иккинчи катта даври* унинг Кобулни эгаллаб, бу ерда том маънода давлат, армия (черик) қуриши

даври (1506-1519) билан боғлиқ бўлди. Бу даврдаги Мирзо Бобур ташқи сиёсати ва дипломатиясининг асосий йўналиш ва муаммолари асосан қуйидагилардан иборат бўлди:

- юртни, Ватанни, Фарғона ва Самарқандни қайтариб олиш ва темурийзодалар ўртасида иттифоқ, бирлик тузишга уриниш дипломатияси;

- иттифоққа эришилмаганидан кейинги Шайбоний хон билан яккама-якка кураш ва сулҳ дипломатияси;

- Исмоил Сафавий билан “зўраки” ҳарбий - сиёсий иттифоқ тузиш ташқи сиёсати ва дипломатияси. Бунинг натижасида мағлубият аламлари;

- Афғон қабилалари қаршилигини ҳарбий - сиёсий зўрлик билан синдириш, юқори табақалари билан қон - қариндошлик ришталарини боғлаб, мустаҳкам ва энг асосийси қонуний (легитим) давлат ва армия тузишга эришиш.

Мирзо Бобур ташқи сиёсати ва дипломатияси тараққиётининг *учинчи катта даври* бизнинг фикримизча 1519-1520 йилларни ўз ичига олади. Чунки Бобурийлар ташқи сиёсати ва дипломатиясининг бу янги даври кенг маънода олиб қаралганда фақат Ҳиндистон субминтақаси доирасида, автоном ривожланиб, унинг асосий йўналиш, мақсад ва муаммолари Бобурнинг марказий ҳукумати билан у 1526 йилдан кейин ўғиллари - Хумоюн, Комрон, Хиндол ва Аскарый Мирзоларга мулкый мерос сифатида бўлиб бера бошлаган улуслар ўртасида борган ташқи сиёсат ва дипломатик муносабатлар билан боғлиқ эди, - дейиш мумкин.

Бобур ва бобурийлар давлати ташқи сиёсати ва дипломатиясининг бу даврдаги асосий йўналиш, муаммо ва ўзига хос жиҳатлари мухтасар санаб ўтилганда асосан қуйидагилардан иборат бўлди:

- 1519-1525 йилларда Ҳиндистонни разведка мақсадида ўрганиш ва 5 марта разведка урушини олиб боришга қаратилган ташқи сиёсати ва дипломатияси;

- шу даврда Ҳиндистондаги ички муҳолифат билан иттифоқ тузиш ва Ҳиндистонга таклиф этилган, одил ҳукмдор сифатида кириб бориш ташқи сиёсати ва дипломатияси;

- 1526-1527 йилларда Ҳиндистондаги асосий душманларни енгиш ташқи сиёсати ва дипломатияси [4: 197-355].

- Эрон билан зўраки иттифоқ, ҳарбий-стратегик ҳамкорлик “анъаналари” ни давом эттирган ҳолда Ватанни, Самарқанд ва Фарғонани қайтариб олишга қаратилган, тажаввузкор эмас, балки муросасоз ташқи сиёсат ва дипломатия [4: 320].

- Бобур 1530 йилда – вафоти арафасида ҳам бу ниятидан қайтмаган, Хумоюн ва бошқа ўғилларига қилган васиятларида Ватанни, Самарқанд ва Фарғонани қайтариб олиш сиёсатини давом эттириш режаларини шахсан ўзи тузиб берган;

- сафавийлар, шайбонийлар ва бобурийлар давлатлари орасида ўзаро мувозанат, мўътадилликка асосланган ташқи сиёсат ва дипломатик алоқа, муносабатлар олиб бориш [5: 251-255];

- Мўғилистон, Бухоро, Самарқанд ва Фарғона билан яқин қариндошлик ички дипломатик алоқа, борди - келдиларни давом эттириш [4: 225-322];

- португаллар ва Хитой билан кўпроқ тасодифий, асосан разведка ахборотларини йиғишга қаратилган ташқи сиёсат ва дипломатия;

- “Буюк мўғиллар салтанати” нинг ўз худудлари ва таъсир доирасидаги минтақаларда яшаган бошқа миллат, халқлар ва диний конфессиялар билан алоқа ва муносабатлари, юритган сиёсати;

- “Буюк мўғиллар салтанати” нинг туб улусларга тақсимланиши ва мазкур улуслар ўртасидаги ўзаро алоқалар. Олий марказий ҳукмдор Бобур билан мазкур улуслар ҳукмдорлари ўртасидаги ташқи сиёсат ва дипломатик алоқалар;

- тинч яшаш, аралашмаслик, яхши кўшничилик ташқи сиёсати ва дипломатияси, халқаро алоқа ва муносабатларнинг ташкилий, молиявий ва конфессиявий хавфсизлигини таъминлаш сиёсати ва дипломатияси.

Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлашни истардикки, умуман ва кенг маънода олиб қаралганда Мирзо Бобур давлатининг ташқи сиёсати ва дипломатияси кўпроқ минтақавий кўлам, таъсир кучи ва аҳамиятга эга бўлиб, уни Соҳибқирон Амир Темур ташкил эта бошлаган том маънодаги халқаро сиёсат ва дипломатия, бунинг молиявий, ташкилий асослари ва кафолатларини жаҳоний, умуминсоний буюк, эзгу мақсадлари, кадриятлари яратишдек даражасига кўтарила олмади дейиш мумкин. Бунинг асосий сабаби ана шундай жаҳоний сиёсат ва дипломатияни йўлга қўйишга пассионар шахс Бобурдек буюк ҳукмдор, давлат арбоби ва дипломатининг ҳаёт муддати, қисмати етмасди, у жуда эрта, барвақт вафот этди. Унинг авлодлари бўлмиш бобурийлар гарчи Бобур даражасида буюк давлат арбобига хос ташқи сиёсат ва дипломатияни олиб бора олмаган бўлсаларда, лекин 300 йилдан ортиқроқ бобурийлар жамияти, цивилизацияси, илм-фани, маданияти тинч ва тадрижий тараққиёти, афсонавий шуҳрат топиши, гуллаб-яшнашининг ташқи сиёсий шарт-шароитларини ва дипломатик кафолатларини таъминлай олдилар.

АДАБИЁТЛАР:

1. Азимжонов С.А. Государство Бабура в Кабуле и Индии. – М.: Наука, 1997.
2. Жалилов С. Бобур ва Юлий Цезарь. – Т.: Янги аср авлоди, 2001.
3. Қудратуллаев Ҳ. Бобурнинг давлатчилик сиёсати ва дипломатияси. –Т.: Шарқ, 2011.
4. Бобур. Бобурнома. –Т.: Юлдузча, 1989.
5. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. –Т.: Шарқ, 2000.

SECULAR AND RELIGIOUS TEACHINGS ABOUT POLITICAL CULTURE ROOTS

Saidkulov N.A., DPh in Political Science, GSPI, Uzbekistan

It is known from history that our wise people have always paid special attention to the upbringing of young people as a very delicate and serious issue. The main reason for this is that due to the attention and upbringing given to young people, what kind of person they will become in the future has directly determined the economic, political, social, cultural and spiritual development of the country.

It is known from the past that our people have their own rich historical values and traditions in the field of youth education. We can see that these historical values and traditions are reflected in the Avesto and many other ancient written sources. In addition, in socio-philosophical works, in the scientific heritage of scholars, a wide range of issues on ethics, which played an important role in the formation of youth culture. The teachings based on their life experiences and ideas that have played an important role in the development of humanity and society today contribute to the formation of the political culture of young people.

In-depth study of the rich scientific heritage of our country's thinkers, who have made a great contribution to the development of mankind, as well as the education of young people has become one of the priorities of our state policy. After all, the ideas and teachings of the scholars of our country on the education of the political culture of the youth create the basis for the formation of many human qualities in our youth. This, in turn, plays an

important role in delivering a free-thinking generation with its own worldview and political culture.

It can be said that the rich spiritual heritage of such great thinkers as Farabi, Beruni, Yusuf Khas Hajib, Ibn Sino, Amir Timur, Ulugbek, Navoi, Babur left a lasting legacy for us in building a civil society and achieving promising results in shaping the political thinking of young people. serves. It is no secret that one of the most important tasks of the state policy today is to inculcate the essence of historical thinking and values in the hearts and minds of young people.

For this reason, special attention has been paid to the upbringing of the younger generation as the most important task in all periods. In the scientific heritage of Eastern thinkers, the ideas of humanity and patriotism occupy a leading place. They also recognized the raising of the people to a higher level of knowledge, enlightenment, intellectual maturity as a factor determining the development of the nation. It is well known that knowledge has been glorified in all ages. This is because human perfection reaches its highest peak through knowledge.

As man's knowledge increases, he becomes nobler, fairer, higher, and freer. Azizuddin Nasafy writes about this: "The task of man is to strive for continuous enlightenment and to fill his being with light, to acquire knowledge and attain purity".

One of the peculiarities of the pursuit of knowledge is the study of the mysteries of being, the search for a deeper understanding of the lives of man and himself than ever before.

An educated person who is enlightened will be above hatred, enmity and hatred, will not cause trouble to others, and will live under the motto of humanity, peace and patriotism, which are the principles of political culture. In ignorance, the elements of savagery prevail, as the savages are deprived of language, the word, the privilege of resolving various disputes by compromise.

The wise man, on the other hand, loves his own needs, beliefs, nation, and country, and respects the needs and feelings of others. He avoids enmity and bloodshed by using the qualities given to him, such as speaking, listening, understanding, and being compassionate - he chooses the path of compromise. As Socrates said, "A person who has attained true enlightenment is one in whom not only his friends live in peace, but also his enemies".

The pursuit of knowledge and enlightenment is both the pursuit of manhood and freedom, and the pursuit of injustice and oppression is rebellion against all forms of oppression.

Knowledge plays a decisive role in all secular and religious matters. Due to its effective effect, eloquence, faith is formed and has a strong position. The denial of knowledge is a lack of faith and belief that cannot withstand the trials of life. As long as the human race has memory, emotional and mental powers, Because of these spiritual powers, each person can distinguish truth from injustice, justice from injustice, truth from falsehood, wisdom from ignorance, friend from foe, good from delusion, good from evil.

Therefore, it is argued that the sin of denying such a blessing, renouncing its objective service, or using it weakly and inefficiently is nothing but a grave and axlogical failure.

Abu Nasr al-Farabi, the great thinker of the East, left a great legacy about the source of political culture, which is the basis of science, enlightenment and moral qualities. Farabi is a great scholar not only of his time, but of all times. His contemporaries noted that there had never been such a sharp-witted, knowledgeable scholar before Farabi.

Farabi warns that human socio-political perfection and happiness can be achieved through the commonality of intellectual and moral qualities created through science and

enlightenment, and that the acquisition of knowledge is very difficult and arduous, to be young, to be a good customer, to be a person who has studied all aspects of etiquette. "First of all, such a person must have a knowledge of the Qur'an, language and jurisprudence. Such a person should be kind to people, chaste, honest, free from immorality, anger, betrayal, deceit and decei.

The great thinker of the East, Ibn Sina, created programmatic guidelines on the importance of studying the fundamentals of science. All his works describe and

All this means that in the activities of the great head of state of the Middle Ages, the norms of morality and political culture were manifested in a unique way on the basis of Islamic philosophy and gave good results in the practice of statehood. In general, the formation of political culture through the art of governing the state in the works of our great ancestors Abu Nasr Farobi "City of noble people", Alisher Navoi "Hamsa", Nizamiddin Shami "Zafarnoma", Sharafuddin Ali Yazdi "Zafarnoma", Nizamulmuluk "Politics" ideas are important for today.

If we look at the views of the Jadid enlighteners, most of them have taken the seriousness of putting upbringing in the family in the right direction. As the great Jadid enlightener Abdurauf Fitrat noted: "Parents should be seriously engaged in the upbringing of their children, but the parents who are engaged in the upbringing of their children must first of all have a certain knowledge of the upbringing of the child, both of them "They must fulfill their duty as mothers perfectly, so that they may bring up their children physically, mentally and morally, and bring them into the realm of life with a strong, intelligent and good morals. "After all, the invaluable didactic heritage created by our ancestors plays an important role in the education of young people.

Today, the combination of educational methods created by them with foreign best practices and their effective use in the educational process, in turn, allows to achieve the expected effectiveness in the educational process.

Today, the growing globalization requires a new and systematic approach to education. As a strategic task, our priority is to widely promote only innovative and creative achievements and respond appropriately to the fierce competition that is currently taking place around the world through the spiritual heritage left by our ancestors. Consequently, the spiritual heritage created by our ancestors, in the upbringing of the younger generation, makes us proud of the generations and means that the love of the Fatherland in the hearts of people is the highest value.

The homeland is a priceless blessing given to every nation and people by the grace of Allah. Selfless service to our dear homeland requires everyone to be always vigilant, vigilant and vigilant. Homeland is a sacred value. It is impossible to describe the love of the Motherland, the magic of the Motherland and its glory. For man, neither the state, nor the kingdom, nor the crown - nothing could be equal to the Motherland, the love of the people.

The sense of devotion to the prosperity of the homeland, the peace of the country and the well-being of the people is a great heritage, a moral value inherited from our ancestors. Love for the Motherland, devotion to faith, great patriots such as Temur Malik, the great commander Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Sheikh Najmiddin Kubro, who gave his life for the freedom of the Motherland with a knife and a flag, the example of Babur Mirzo it demonstrates once again how great the love of the patriotic, nationalist people who sacrificed their lives, their blessed blood, is, how strong their faith is.

Based on the above, the following concluding remarks can be made on the subject of the paragraph:

1. Ethical issues are given a wide place in the teachings and etiquettes that form the basis of our spiritual heritage, in the scientific heritage of scholars. Their life experiences, the effective use of Purman's ideas about the role of man in society are important in the formation of the political culture of every young generation today.

2. At the Center for the Study of Oriental Thinkers, child rearing has a special place. In their works, they glorified the ideas of humanity and patriotism, and encouraged the people to be perfect in every way. In the process of analyzing and researching the paragraph, the ideas expressed by our thinkers on this topic are relevant in the formation of political culture in the minds of young people.

3. The ideas of Central Asian thinkers on the upbringing of young people serve as an important tool for raising a harmoniously developed generation with faith, pride, morality and political culture.

4. The ideas of the thinkers of the past about the perfect man, the ideas of humanity, creativity are still important in the formation of our ideological and political culture, and it is expedient to use them effectively in all spiritual and educational activities in the family and educational institutions.

REFERENCES

1. Насафий А. Зубдат ул-хақойиқ // Таржимон Н.Комилов. –Т.: Камалак, 1995.
2. Шомахсудов Ш., Шорахмедов Ш. Ҳикматнома. –Т.: ЎзСЭ, 1990.
3. Бебаҳо мерос ворислари // Тошкент ислом университети журнали, 2000.
4. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: Фан, 1993.

HUMAN INTERPRETATION IN THE SUFI TEACHINGS OF AHMAD YASSAVI *Mamatkulov Sh. – TSEU, Uzbekistan*

Tasawwuf, Sufism is a teaching in Islam that guides a person to spiritual and moral perfection. Scientists have expressed different opinions and assumptions about the root and meaning of the word mysticism. Several sects have formed in Sufism. In Central Asia, 3 popular destinations are widespread: Kubraviya, Yassavia, Naqshbandi tariqat. In Islamic philosophy during the First Renaissance, Kubrovia was spread in the Khorezm oasis, Yassavia - in Turkestan, Naqshbandiya-in the territory of Bukhara.

The founder of the Yassavia sect was Khoja Ahmad Yassawi (1041-1167), and the path he chose is unique. There is almost no information about Khoja Ahmad Yassawi. The Egyptian scientist Ibrahim Basyuni in his book “the emergence of Sufism in Islam” partially contains information about Sufism, as well as about the sect of the Yassavites. During the years of independence, mystical sects were studied in our country. In particular, Hikmatlar (1990), Devoni Hikmat, Tashkent, 1992; Devoni Hikmat (newly found specimens, Tashkent, 2004; National Encyclopedia of Uzbekistan, vol.10. 2005. pp. 412-413; I.Hakkul. Ahmad Yassavi, Tashkent, 2001; K.Nazarova "Fundamentals of Philosophy", Tashkent, 2012;) Stars of Spirituality, .P. 147; Arshifu multako Ahli-hadith, vol.85.- p.447; Encyclopedia of Medieval Oriental Scholars; Imam Bukhari International Center, 2016.- p.496-499. In such sources as 496-499, one can find information about the period of the life of Khoja Ahmad Yasawi, his parents, and the Islamic philosophy of life. There is also a 1994 novel by the writer Saudulla Sieev, “The Last Journey of Yassaviy” [1: 412-413]. But so far, Khoja Ahmad Yassawi has almost no complete mystical vision. Khoja Ahmad Yassawi is one of the famous representatives of Sufism, the poet founder of the sect of Yassavism. Known as” Piri Turkestan“, “Sheikh ul –mashoykhi of Turkestan estate”, “Sultan ul-orifon”. His father, Sheikh Ibrahim, belonged to an influential branch of the

Javanmardi sect ("nobility"), when Ahmad Yassawi was born, his mother died. At the age of 7, she was also separated from her father. He was educated by one of the famous sheikhs of that time – Arslanbab. After Arslanbab's death, he came to Bukhara and was educated by Haji Yusuf Kamadani, who after his death became a Sheikh in Bukhara as the third caliph. After handing over the Bukhara sheikdom to Abdukholik Gijduvani, he left for Yasi, where he became the sheikh of Khanaka (Sufi monastery). When he was over sixty-three years old, he started cells, often in the form of underground dugouts, chillahon and continued his sheikdom, disconnected from the haunted world. Khoja Ahmed Yassawi wrote poems not according to the weight and style of Persian literature, but according to the Turkish national weight, according to the style of folk literature. Each passage from Ahmad Yassawi's poems was given the title "wisdom", and they were presented in the form of a book. All the creeds of the Yassavite sect are described in detail in his main work "Devoni Hikmet".

Ahmad Yassawi expressed the relations of God, the universe and man in such a way that the masses could understand them, and he also managed to harmonize them with the poetic style. In his views on morality, Ahmad Yassawi paid great attention to such qualities as exorbitancy, love for Allah and man, compassion and mercy. Ahmad Yassawi believes that a person has limited power over what he does. To despise others, to be proud is inappropriate. To be perfect, a person must constantly move. Pride and arrogance will be an obstacle to perfection. This creates a veil between the creator and the hand [2: 37]. Ahmad Yassawi attaches special importance to the human factor, especially its ability to guide society to good. When scientists do not act in accordance with science, and rulers do not act in accordance with law and justice, society becomes paralyzed, and the state degrades.

Ahmad Yassawi's teaching protects a person from lust, ignorance and predation. Ahmad Yassawi, well aware that Dervishism is not an easily assimilated Christianity, attributes the achievement of Dervish enlightenment to the human elements of time, space and irshad. From the point of view of Ahmad Yassawi, people of Sufism should have a morality, a profession. The ignorance of the unenlightened is a lie. After all, Ahmad Yassawi was faithful to his creed and earned his living by modeling. He believes that a person, whoever he is, should not be a burden to others, should earn a living with his own forehead skin. Every person in his moral perfection, becoming a perfect person, should not spare either soul or property in order to get rid of the "satanic temptation". This is a common path for mysticism, as it asserts that the understanding of Allah comes through a person's self-knowledge. In the religious and moral philosophy of the thinker there is no complete renunciation of the world. Because it would be naive to say that the thinker does not understand that treats, clothes, housing are necessary for human life. In Yassaviy, the vices of ignorance, ignorance, meanness, malice towards the world and its shaping factors are condemned, and it is encouraged to distance oneself from them. The thinker Khoja Ahmad Yassawi, calling everyone "Taliban", in fact sharply condemns those who jinx the nomahrams, those who eat other people's property without attracting attention, those who do not return from Haram-Kharij, those who "have no moisture in their eyes" – those whose conscience does not suffer [3: 70]. Ahmad Yassawi is busy decorating his houses, notavon complains about the "Umm of the last time", the pursuit of their fame, ignorance that the men of the world are "old robots" who land for a moment, those who turn a blind eye to the "priceless world", that they unwittingly succumb to insanity.

In the interpretation of Yassaviy's philosophy, which constantly feels the "pain of sin", one can be content with a superficial look, giving it various qualities. If we focus on him in terms of his essence, his faith will be of great importance to those who follow Islam. In addition, it should not be assumed that every person is free from the pain of conscience,

regardless of what religion he believes in or not. Is silence of conscience a virtue? What if this situation is defined as calm, caring for the whole society? The silence of conscience towards people, his slowness bring such a person closer to wild animals, his practice as a stable phenomenon in the life of society is a true sign of his general crisis.

In the words of Alisher Navoi, Hazrat Yassaviy, “the great Sheikhu-l-mashaihi of the Turkestan estate,” brought up and educated many mutasavvuf sages. It is known that after the sect “Yassaviya” two major sects appear in Central Asia: Kubraviya, Nakshbandiya – Khojagonia, Kadiriya, Bektashia, Chishtia, Ishkiya-Khojagonia, Typhuria, Movardia, Suhravardia, Shozilia and the like.

As with all major sects in mysticism, the Yassavia sect has its own special rules (manners) that require those who possess this information to follow the following rules: 1) Murid (Murid Arab. — follower, disciple) should not prefer anyone to his Pyrrhus, he should constantly express submission to him; 2) Murid should be so astute and insightful that his Sheikh could 3) murid is faithful to the whole position (words) and afali (deeds) of the Sheikh and should be an absolute muteu and mutakid; 4) A murid must diligently carry out all the instructions of his Murshid (piri), always pleasing him. Because Allah (i.e. the Sheikh) is in his power; 5) The Murid must be true to his word, true to his promise and must not cause doubts in the heart of the Murid; 6) The Murid must be true to his promise, must be in the priority of his word; 7) The Murid must give all his possessions, everything your property to your sheikh. 8) A Murid should be aware of all the secrets of his Murshid and never think about exposing him; 9) Murid should, bearing in mind all the proposals of his sheikh, ease his mushkilat, fulfill the admonitions of pandu; 10) Murid should be ready to sacrifice his whole soul to molu on the path of his sheikh for the sake of God visoli, live as a friend to his friend, as an enemy to his enemy [4: 497-498]. All the creeds of the sect “Yassavia” ideas of social justice, condemnation of injustice, wealth, luxury, compassion and compassion for widows, the poor, orphans, the disabled, the poor and the poor are described in detail in the ‘wisdom’, the main work of Khoja Ahmad Yassavia. Even Naqshbandi first followed the Yassavian Turkic sheikhs – Sheikh Qasim, Khalil Ata, preached simple Yassavian parables in his youth, and then began to form the Naqshbandi-Khojagon sect. Many followers of Yass also told “parables’ to Turkic, Tatar, Bashkir poets-saints, such as Suleiman Bagirgani, Kul Goli. This work, which is an excellent example of the Turkic-language poetry of the XII century, which had a great influence on the Turkic literature of later eras, presents such progressive universal values as purity, honesty, truthfulness, compassion in teaching “Yassaviya”, the ability to earn a living by the strength of one's hands, the skin of one's forehead and honest work, the comprehensive improvement of a person on the way to achieving Allah Almighty pronounced. In Baghdad, on March 22, 922, murder was hanged by sheikhs and fanatical scribes on the gallows on charges of godlessness, and then beheaded, and his body cremated and thrown into the river. Ahmad Yassavi bey criticized greedy and greedy people who sought wealth, wealth and the state:

*Know the cradle, this world will go out of everyone's hands,
The infidelity of your wealth it will one day disappear forever,
Think about where your parents and relatives have gone
One day my four-legged horse will get to you.*

Indeed, Khoja Ahmad Yassaviy is considered the founder of the first mystical tariqa in Central Asia – “Yassavia”, widely known in the spiritual history not only of Khorasan and Transoxiana, but also of the Turkic-speaking peoples, a wise, humane poet-thinker.

Yassavism plays a fundamental role in the emergence of Sufi sects. “Hikmatnome (Wisdom)”, “Meurozhnoma” and other works were copied manually. There are comments

on the “Wisdoms” Ahmad Yassawi – commentaries written by Sufi Oloer, son of Isa, author of “Tarikh Aziz”. Dhikr played an important role in the formation of supporters of Yari –Ali Romitani and other sectarians of Yassavia, causing their widespread spread around the world. There is a common origin of the Yassavia and Khojagonia – Naqshbandiya sects. As a result of socio-political activation, historical significance, rivalry between them and their consequences, the teachings of Khoja Ahmad Yassavi were further developed in Yassavia, Khojagonia, Kubrovia and other sects. Ahmad Yassawi with his” The Bridge of Mercy”, the system of ”Protection” and the umda (principle)”Urvatu-l-vusko” had a significant impact on the socio-political, religious and educational development of the peoples of the Turkic world throughout the late Middle Ages of the XIX-XX centuries. President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev expressed the following opinion on this: “The dream of the people brought up such holy ancestors as Aziziddin Nasafi, Abu Mu’In Nasafi, Abdukholik Gijduvani, Khoja Ahmad Yassavi, Zangi ota, Bahauddin Naqshband, Khoja Ahror Wali, who will become a kind of spiritual support in their creative and noble activities” [5: 17].

LITERATURE:

1. Ўзбекистон Миллий “энциклопедияси. Жилд 10. –Т.: Ўзбекистон МЭ, 2005.
2. Фалсафа: энциклопедик луғат. –Т.: Ўзбекистон МЭ, 2010.
3. Назаров Қ. Фалсафа асослари. Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2012.
4. Ўрта аср Шарқ алломалари ва мутафаккирлари энциклопедияси. –Самарқанд: Имом Бухорий халқаро маркази нашриёти, 2016.
5. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. –Т.: O'zbekiston, 2022.

SHARQ ALLOMALARI MUSIQA – MA’NAVIY TARBIYA OMILI EKANI HAQIDA

Raximov N. – GulDU, O‘zbekiston

Insonning ma’naviy shakllanishida ijtimoiy-iqtisodiy sharoit hal qiluvchi ta’sir ko’rsatadi. Chunki, uning insoniylik xususiyatlari jamiyatda tarkib topadi. Yoshlarni kamolot sari yetaklashda tarbiyaning ko’plab omillari qatorida musiqa tarbiyasi alohida o’rin tutadi. Musiqa o’zining betakror tabiati bilan o’quvchilarni ma’naviy dunyosiga chuqur ta’sir ko’rsatadi. Zero, kuy va ohang ta’sirida ezgulikka intilish, go’zallikni asrash, Vatanga muhabbat, tabiatga muhabbat his-tuyg’ulari har bir insonda asta-sekin shakllanib boradi.

Donishmand xalqimiz azaldan kuy va qo’shiqni bola qalbiga tez yo’l topa olishi, ruhiyatiga ijobiy ta’siri ko’rsatishi, yaxshi xulq va odobli hamda fazilatlarni shakllanib borishida katta ta’sir kuchiga ega ekanligini chuqur anglab etgan.

Mustaqilligimizning poydevorini mustahkamlashda, O‘zbekistonning buyuk davlatga aylanishida, ta’lim-tarbiya ishlarining to’g’ri yo’lga qo’yilishi dolzarb vazifalardan biridir. Yoshlarni madaniyat va ma’naviyat yutuqlari bilan tanishtirib borish benihoyat katta ahamiyatga ega. Chunki ilm-fan, madaniyat va ma’naviyat, har qanday mamlakat va xalqni yuksaklikka ko’taradi, uning taraqqiyotini ta’minlaydi, kelajagini oldindan ko’rsatib beradi.

Ma’naviy jihatdan qudratli davlat, ijtimoiy jihatdan kuchli bo’ladi. Chunki, ma’naviy boy xalq o’z mamlakati oldida turgan vazifalarni to’g’ri anglab yetsagina, davlatning ma’naviy salohiyati yuksaladi. Jamiyat a’zolarining ma’naviy fazilatlari, ularni shakllantirishning milliy jihatlari har doim saqlanib qoladi va jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbeklarning milliy ma’naviyatida o‘ziga xos sharqona, axloqiy fazilatlar yosh avlod tarbiyasida o‘z aksini topgan.

Shuning uchun ham, bugungi kunda o‘zbek xalqining asrlar davomida shakllangan ma’naviyati asosida, yosharni barkamol inson qilib tarbiyalash bugungi kunning

zaruriyatiga aylandi. Har qanday jamiyatning kelajagi yoshlar ekan, kelajagi buyuk davlat barpo etilishi, ularning qanday tarbiya olishiga bog'liq.

Ma'lumki, ma'naviyatimizning asosiy bo'g'ini bo'lgan musiqiy madaniyatimiz, an'anaviy qo'shiqlarimiz, maqom ijrolari, milliy o'zbek estradasi hamda folklor san'ati xalqimizning kundalik hayotida ma'naviy ozuqa sifatida e'tirof etib kelingan. Qanday tadbir bo'lishidan qat'iy nazar, ularni musiqa bezagan. Hatto xalqimiz og'ir kunlarida ham qo'shiq va musiqadan najot tilagan, ularga hamisha hamroh bo'lgan.

Buyuk qomusiy olim Forobiy musiqa asarlarining inson vujudi ruhiyati, umuman ma'naviyati bilan chambarchas bog'liq ekanligini, musiqa inson kayfiyatini o'zgartirishdan tashqari uning butunlay ma'naviy qiyofasiga ta'sir etishini psixologik va estetik jihatdan asoslab bergan. Musiqaning inson xulqini mukammal qilishi haqidagi fikr musiqiy estetik tafakkur tarixidagi juda katta yangilik bo'lib, unda musiqaning tarbiyaviy-ma'naviy ahamiyatiga alohida e'tibor berilgan.

O'quvchi shaxsining shakllanishi va kamol topishida musiqaning, ayniqsa xalqning yurak dardlari, quvonch shodliklari, g'am-alamlari, orzu-umidlarining silsilasidan yaralgan xalq qo'shiqlarining tutgan o'rni beqiyosdir.

Buyuk alloma Abdurahmon Jomiy musiqaning xilma-xilligi inson ma'naviy ehtiyojlarining ifodasi ekanligini, ikkinchidan, estetik lazzat va huzur orqali inson, o'z navbatida, ma'naviy barkamol bo'lishini ta'kidlaydi. Musiqa misolida Jomiy e'tirof etadiki, "Ruhga lazzat biror narsani tushunib, bilib olmoqdan keladi. Nimaiki ruh tomonidan tez idrok etilsa va uni hayratga, chuqur o'ylashga majbur etsa, u eng lazzatli hisoblanadi". Musiqa ana shu nozik tuyg'ularni shakllantirish va tarbiyalashning qudratli vositalaridan biridir.

Abu Ali ibn Sino qadimgi yunon faylasuflari hamda Forobiyning musiqa to'g'risidagi ta'limotlarini chuqur o'zlashtirgan holda, musiqaning inson ma'naviyati bilan bog'liq jihatlariga ham katta e'tibor beradi. Olimning fikricha, "musiqa hayotbaxsh, olijanob axloqiy xususiyatlarni rivojlantiradi, u insonga xizmat qiladi, uning intellektual va axloqiy qiyofasini shakllantiradi".

Umuman, musiqa inson tabiatini nechog'liq o'zgartirgani, insonning inson bilan o'zaro aloqasi va munosabatlari naqadar bog'liq ekanligi Ibn Sinoning "Kitob ash-shifo" risolasining musiqa bo'limida bayon etiladi.

Musiqa har davrning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-mafkuraviy hayotining muhim va ta'sirchan vositasi bo'lib kelgan. Musiqa asarlari xalqning ma'naviy ehtiyojlarinigina qondirib qolmay, balki kishilarning mavjud ijtimoiy tuzumga, jamiyatga, hayotning salbiy hodisalariga nisbatan bo'lgan qarashlarini ham aks ettirgan.

Musiqaning buyuk qudrati shundaki, u yoshlarning ichki dunyosiga kirib, hissiyotlarini junbushga keltira oladi. Psixolog olimlarning ta'kidlashicha, musiqa inson bosh miyasining yarim sharlaridagi asab to'rlarining eng yirik, eng nozik, boshqa hech qanday vosita ta'sir etolmaydigan qatlamiga ham kirib bora oladi. Bu qatlamlarda insonning juda katta quvvati zahiralari saqlanadi va yaxshi musiqa aynan shu aqliy quvvat, hissiyot zahiralari harakatga keltira oladi.

Hozirgi kunda ta'lim-tarbiya oldida turgan asosiy maqsadlardan biri-yosh avlodga ajdodlarimizning asrlar davomida orttirilgan ma'naviy boyliklarini singdirish, ularda insoniy fazilatlarini qaror toptirish va muntazam rivojlantirib borish, Vatan va millat oldidagi burch va mas'uliyatini his etishga o'rgatishdan iboratdir.

Ma'naviy-axloqiy fazilatlarini o'quvchilarning Vatanga, mehnatga, insonlarga bo'lgan muhabbati kabi serqirra manbalari unda ma'naviy ehtiyoj va qiziqish uyg'otishda, ma'naviy faoliyat va qadriyatlarini tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ma'naviy-

axloqiy manbalar yoshlarda ma'naviy fazilatning tarkibiy qismlarini shakllantirish vositasidir.

Musiq shunday vositaki, u yangi avlod tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi, inson ruhiy olamiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, tinglovchi dunyoqarashini shakllantiradi. Ayni choqda u insonning ma'naviy ehtiyojlarini qondiradi, his-tuyg'ularini boyitadi.

Toki odamzod o'zini qurshab turgan tashqi olamda, o'zi yashayotgan jamiyatda, o'zi bilan muloqotda bo'layotgan kishilarda tarixan shakllangan va muayyan davrda amal qilinayotgan badiiy ijod namunalarida mujassamlashgan go'zallikni his qila olmas ekan, hech qachon ma'naviy barkamol inson darajasiga ko'tarila olmaydi.

Ma'naviy barkamol insonni shakllantirishda musiqaning ahamiyati haqida gap ketganda shuni alohida ta'kidlash joizki, musiq asarlarining insonda go'zallik, ulug'vorlik, ko'tarinkilik, tushkunlik, g'amginlik, hazinlik, ma'yuslik singari tuyg'ularni uyg'otuvchi xususiyatlari mavjud va xuddi mana shu jihatlari orqali inson ma'naviyatga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, musiq insonning umuman hayotga bo'lgan estetik munosabatlarini kuchaytiradi va noziklashtiradi, ayniqsa, yoshlarning iste'dodini ro'yobga chiqarish, axloqan poklanish, hayotga moslashish, biror kasb-hunar egasi sifatida ijtimoiy faollashishiga yordam beradi. Musiq bilan chinakam oshno bo'lgan shaxsning hatto tashqi qiyofasi, hatti-harakati va muomala madaniyatida ham o'zgarish ro'y beradi.

Ta'lim yo'nalishidagi tadbirlar alohida ahamiyat kasb etadi. O'quvchi yoshlarni ko'ngilochar dam oldiruvchi, bilimga chorlovchi hamda davlatimizda an'anaga aylangan ommaviy tadbirlar orqali qiziqtirib borish zarur. Umuman ta'lim muassasalarini tadbirlarsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi.

Inson hayotida va shakllanishida bayramlar va ularning tarkibiy qismi bo'lgan an'ana, urf-odat va marosimlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bayramlar ham milliy, ham ma'naviy, ham ijtimoiy-siyosiy va madaniy-maishiy ahamiyatga ega bo'lib, musiq san'ati alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda nishonlanadigan musiq bayramlarining mohiyati muhim omil sifatida yoshlar tarbiyasining rivojida asqotadi. Boisi yangidan-yangi o'tkazilayotgan bayramlar, fundforumlar, shoular yoshlarning ko'ngil ochar tadbiri doirasiga kirib, ularda odob-axloq qoidalari oid xususiyatlar mujassam bo'ladi. O'tkazilayotgan tadbirlar orqali yoshlar o'z akklarini ko'radilar hamda xulosa chiqaradilar.

Zero, bugungi muborak mustaqillikka erishgan kunimizda o'zligimizni anglab borayotgan bir davrda ulkan ma'naviyatimizning bir bo'lagi bo'lgan ota-bobolarimizdan meros milliy musiqiy madaniyatimiz bevosita xalq tomonidan bunyod etilgan ommaviy bayram, marosim, to'ylar, tantanalar bilan bog'liqdir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki musiq tarbiya vositasi sifatida yoshlarni ma'naviy tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi.

МАШРАБ НАЗМИЙ МЕРОСИДА ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Соатов Р. – ЖДПУ, Ўзбекистон

“Хужжат ул-ислом” Имом Ғаззолий таъбири билан айтганда, Мансур “Анал-Ҳақ” деганда, шундай бир мартабада эдики, унинг назарида Аллохдан бошқа барча борлик йўқликка маҳкум эди. Ҳатто ўзининг исмини ҳам унутиш даражасида бўлган бу зот фақат Аллохнинг исмларидан бўлмиш ал-Ҳақ-“Ҳақ-мавжуд” сўзини биларди, холос. Маълум бўладики, Мансур “Анал-Ҳақ” деганда, Худолик даъво қилмаган, балки “Ёлғиз Ҳақ мавжуд ва мен унинг ажралмас қисмиман” демоқчи бўлган [9: 8].

Мансур Ҳаллож – илоҳий ишқ майидан маст ошиқ рамзи сифатида Шарқ мумтоз сўз санъатида авж пардаларда тараннум этилган. Мансурни меҳру муҳаббат билан тилга олмаган, уни ишқ йўлида ўзига пир деб билмаган, бошқаларга ибрат қилиб кўрсатмаган шоирлар ўтмиш адабиётимизда йўқ ҳисоби. Хусусан, тасаввуфда Мансур Ҳаллож ва Боязид Бистомий йўлини тутган, суқра-мастлик йўналиши тарафдори бўлган Аттор, Насимий, Машраб каби шоирлар учун у маънавий пир даражасида эди.

Мансур Ҳалложга эътиқоди баландлигини назарда тутиб, Машрабни ҳатто Мансури Соний-иккинчи Мансур ҳам дейишган. Бир умр “Анал-Ҳақ”ни тилидан қўймаган Машраб учун Мансур мисол “шаҳиди ишқ” бўлиш олий орзу эди:

*“Ҳу” десам “Аналҳақ” деб, олам бориси Ҳақ дер,
Мансур киби бошимни дор узра тутай дерман [9:9].*

«Мабдаи нур»да бевосита Шарқ машойихларининг ҳаёти, рафтору гуфторлари, кароматлари билан боғлиқ ҳикоятлар ўттиздан зиёд. Дикқатга молик томони шундаки, Бобораҳим Машраб китобда Машриқзаминда шуҳрат қозониб, улар ҳақидаги ҳикоятлар ривоятлар асрдан-асрга, китоблардан китобга ўтиб юрган Боязид Бистомий, Ҳусайн Нурий, Суфён Саврий, Зуннун Мисрий, Мансур Ҳаллож, Саҳл Тустарий, Абдулло Мағрибий, Довуд Тойи, Махдуми Аъзам Косоний, Жунайд Бағдодий, Фахриддин Розий сингари алломалар ҳақидаги ранг-баранг ҳикоятлар билан бир қаторда кенг илм-адаб аҳлига кам маълум бўлган Шайх Нуриддин, Махдуми Сарахсий, Исмоил Шомий, Хожа Акмал, Хожа Абдували Нишопурий, Юнус Нишопурий, Хожа Илёс Самарқандий сингари тасаввуф арбоблари ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ ҳикоятларни ҳам келтирган [7:22-23].

Адабиётшунос Ғуломхон Ғафуров Шарқ фалсафаси, мумтоз адабиётимиз намояндалари меросини ўрганиб, «Шарқ жавохирлари» бадиалар китобини яратди. Олим Машраб ижодига ҳам мурожаат қилиб, «Машраб сабоқлари» номли илмий мақола эълон қилган. Ғ.Ғафуров мазкур мақолада Машрабнинг дин ва тасаввуфга, Шарқ ахлоқига қўшган ҳиссасини таъкидлагани ҳолда, Машраб шеърятининг, унинг ижодиётининг ўзбек ва форс-тожик тилидаги илмий таҳлили, ундаги халқ тилига яқинлик санъати ва ўзига хос услубий жиҳатларини тадқиқ этган: Машраб Шарқ адабиётининг маънавий ва бадиий бойлигини пухта ўзлаштирган, ўз ижоди билан ўзбек адабиётини шеърӣ санъатлар билан шаклан ва услубан бойитган хассос шоир даражасига кўтарилган. Аёнки, ўзбек ва форс-тожик шеърӣатида энг машҳур қалам аҳлларигина эришган саҳле мумтане (осон, мумкин эмас) услубида ижод қилган ноёб истеъдодли шоирлар орасида Машраб номи ҳам эъзоз билан тилга олинади. Зеро, зоҳиран қараганда халқ оғзаки шеърӣатида хос чексиз равон, содда, ҳаммабоп қуйма шеърӣ мисралар осон яратилгандай туюлади. Лекин, бу услубда шеърӣ мисралар тузиш ниҳоятда машаққатли. Машраб шеърларининг ҳаммаси ана шу машаққатли осону, мумкин бўлмаган шеърӣ санъат – саҳле мумтане услубида яратилган. Машраб шеърӣати ҳис-туйғуларнинг жўшқинлиги, халқ ижодига хос маъно ва манзараларга бойлиги, жозибадорлиги билан олмосдай товланиб, қалбимизни сеҳрлайди [4:173].

Машраб тахминан 1672-73 йилларда Офоқхожа даргоҳини тарк этишга мажбур бўлди. Шоир ҳаёт йўлини баён этувчи қиссаларда қайд этилишича, бунга Машрабнинг пири даргоҳидаги канизларининг бирига кўнгил қўйгани, севиб-севилгани расмий сабаб бўлган. Аммо Машрабнинг оғир жисмоний жазоланиб қувилиши заминидан пир билан мурид ўртасидаги жиддий ғоявий зиддиятлар бўлган дейилса ҳақиқатга мувофиқ бўлади.

Машраб – илоҳий ишқнинг масту девонаси, мажнун шоир. Унинг ижодида юксак фалсафий-тасаввуфий ғоялар заминий дарду алам, оддий инсонлар, ғарибу бенаволарнинг ночор аҳволдан қайғуриш, зулм-ситамдан портлаган адолат туйғусининг пўртанали исёни ифодаланган. Машраб шеърляти – дунёдан норози кетган, покдил инсонларнинг виждон қичқириғи, нур қидириб, нурга талпинган, Илоҳга муштоқ интизор юракнинг нола-фиғони. Унинг шеърларининг ҳар бири бир лахча, чўғ, ёндирувчи олов: «Бошимдан то оёғим туташиб хирмани оташ». Шоирнинг хуш кўрган ташбеҳлари шуъла, самандар, хуноба, чақмоқ, гулхан. Унинг фиғони – оху ноласининг чораси йўқ, наърасидан олам ларзага келади. Агар маҳшар куни ох урсам, у дунёву бу дунёгина эмас, балки арши курси, «беҳишти жовидон ҳам ўртар» [6:131], деб атайди.

Ҳ.Болтабоев Фитратнинг «Машраб» илмий-тадқиқий мақоласига чуқур муносабат билдириб, уни таҳлил этган, айти ҳолда «Икки Машраб» ихтирочиларининг фикри асоссиз эканлигини исбот этиб ёзади: Фитрат 1930 йилдаёқ бу хавфни сезган бўлса керакки, «Икки Машрабчилик» ғояси кенг ёйилишига йўл қўймаслик учун дастлаб, манқабача қахрамони билан бизга яхши таниш бўлган шоирнинг бир шахс эканини исбот этган, сўнгра эса, «Мабдаи нур»нинг муаллифи масаласига аниқлик киритиб, унинг Бобораҳим Машраб асари эканини исботлаб берган. Бу билан ҳам қониқиш ҳисси туймаган олим Машрабга нисбатан динсиз, даҳрий, материалист каби баҳо беришлар ўринсиз бир ҳаракат эканига ўз ўқувчиларини ишонтирган эди [3:155]. Машраб мутасаввифдир ва мутасаввиф бўлгани учун материалист ва динсиз бўла олмайди. Унинг шеърларининг ҳар қатида муни кўриб бориш мумкин. Манқабачадаги баъзи ҳикоя ва шеърларга алданиб, унга бошқа қиммат бериш ярамайди. Бутун илоҳиёт фалсафасига мансуб оқимларда бўлгани каби тасаввуф оқими ҳам ақл ва мантиқ даражасида ўз мақсадини изох қилишдан ожиздир».

*Дунёни пушти по уруб, Адҳами бенаво ўзум,
Авжи фалакда юрган тариқи пурзиё ўзум,
Йўқти табиби ҳожатим дардимга ҳам даво ўзум,
Куфр ила дин ичинда йўқ ҳеч кима нисбатим мани,
Ҳам ватан, ҳам сафар ўзум, ҳам шоҳу, ҳам гадо ўзум.*

Афсуски, салтанат ва эл-юрт манфаатларини ҳамма нарсадан устун қўйган Навоий ҳазратларига Каъбани зиёрат қилиш насиб этмади. Лекин ғазал мулкининг султони асарларида бу ушалмаган орзу учун афсус-надомат чекиш кайфияти сезилмайди. Ҳоли ҳаётда қилган ҳисобсиз солиҳ амаллари бобомизга тасалли бўлгандир балки. Ул зоти бобаракотнинг Ҳаж борасидаги комил ишончлари эса қуйидаги байтда ўз ифодасини топган:

*Кимки бир кўнгли бузуқнинг хотирин шод айлағай,
Онча борким, Каъба вайрон бўлса обод айлағай.*

Тўғри, Шоҳ Машрабда чуқур ботиний маънолари ила машҳур “Иброҳимдан қолган ул эски дўконни на қилай?” сингари бир қарашда Каъба зиёратига менсимаслик назари билан қаралгандай туюладиган саркаш сатрлар бор. Пири муршид Ҳидоятulloҳ Офокхожам вафотидан сўнг унинг руҳиятидан баҳраманд бўлган шоир-мурид сифатида ёзган “На керак ҳажжи акбар, Қошғар узра мазорим бор” сингари мисралар ҳам учрайди. Лекин улар Раҳимбобо Машрабнинг Каъбага нисбатан эҳтиромига зинҳор соя солмайди. Аксинча, буюк мутасаввиф шоир у қутлуғ даргоҳга бир умр талпиниб яшади[2].

Бул қаро юзум оқарғай деб келибман Каъбага,

*Бир нигоҳе айлагил, зоти жамолуллоҳ бўлай.
Мўмину кофир Анинг даргоҳидан навмид эмас,
Бир нигоҳе айлагил, ҳамроҳи Байтуллоҳ бўлай.*

Шоир бу сатрларда Худонинг уйи қаршисида истиффор айтиш билан бирга Яратганнинг жамолини кўришдан умидвор ҳам бўлаётганини айтади. Ҳожилиги билан ғурурланувчи кишиларга қарата “сен Каъба кўрдингми ё Худо кўрдингми”, дея тагдор савол беради.

Адабиётшунос И.Ғафуров Машрабни «фақирлар шоҳи» деб атаган. Ҳеч бир публицист Машраб қалбини, унда кечган дардларни, андуҳларни, унинг руҳоний бойлигини, қаландар дарвешлигини, шоҳлардан улуғлигини, башариятга хизматини Иброҳим Ғафуровчалик чуқур таҳлил ва талқин қилолмаган: Баъзилар Машрабни авлиё деб биладилар. Бошқа бировлар Бобораҳим Машраб – улуғ шоир, деб айтадилар. Кимларгадир Машраб – сўфий, дунёни саргашта кезган, кўнимсиз, тинимсиз қаландар. Оддий қаландар эмас, қаландарлар шоҳи. Барча фақирларнинг шоҳи, яъни шоҳ Машраб.

Тариқатда сайри сулук бор, бу нафс тарбияси учун йўлдир. Айримлар сайри сулук жараёнида юзага келган жазбага берилиб, ўша жазба ҳолидан чиқмаганлар. Фақат шу жазба «мажзублик» сабабли бу дунё билан алоқасини узган бўлади.

Баъзи инсонлар сайру сулук исносида у жазбани енгиб ўтиб, устки бир мақомга чиқадилар, зоҳирон оддий инсон кўринишида, дунё ичида бўлади. Бироқ, қалбан доимо Аллоҳ таоло билан биргадирлар. Улар ўша жазбани ичларига сингдирган бўладилар; Жаноби Ҳақ ўша тақво ва қобилиятни берган бўлади. Вазифадорлар жазбани енгиб, сулукни давом эттирадилар, умрларининг сўнгигача инсонлар хизматида бир нур, бир қуёш бўладилар. Булар мажзуба солиқлардир [5:132-133]. Машраб Ҳақ ва Ҳақиқатга етиш учун ўшандай баҳрнинг бир дарёси эди:

*Оҳи сардинг бўлса, Машраб, оҳ уруб Маҳшарни буз,
Моҳийи баҳри ҳақиқатга ўшал дарё керак.*

Оҳи Маҳшарни бузишга тайёр солиқ Машраб жазбасидир бу. Шайх Нажмиддин Кубро жазбага шундай таъриф беради. Жазба – руҳнинг севинч, сурур ва ғайрат туфайли юксак мақомга кўтарилиши, ортиқ даражада ҳаяжонга берилиши, ўздин кетмоқ ҳоли. Бу ҳам ҳусни Мутлоқнинг ўзига бутунлай мафтун айлаши ва қулнинг Аллоҳ билан бирлашувидир [8:219].

Сўзи нияти, иши бениҳоя тоза сиймо эди Машраб. У: «Суратим гарчи башар келди, малакдур сийратим» деганда, бу чиройли сўзларгина эмас, бу унинг шоир, инсон ва мутафаккирнинг чин маънодаги борлиғи эди.

Машрабнинг қисмати аччиқ, ҳаёти кемтикларга тўла бўлса ҳам, у ўз сўзидан, ниятидан, шижоаткорлигидан қайтмас, уни ҳаммаслақлари, дўстлари, устидаги жандасидан бошқа оғирлиги бўлмаган қаландарлар «Машраб» деб эмас, «Шоҳ Машраб» деб атар ва мурожаат қилар, унга ишонар, у юрган йўлдан борар, Ҳақ йўлида ўлимдан ҳам қайтмас эдилар. Шунинг учун ҳам Машраб тасаввуф мавзуидаги бир ғазалида:

*Ваҳдат майини пири муғон илгидин ичтим,
Мансур каби бошимни дорга тута қолдим.
Девоналигим шуҳрати оламга тўлубдур,
Бир жилвасига икки жаҳондин ўта қолдим,*

– деб ёзар экан, бунда ҳеч бир муболаға йўқ эди [1:39].

Шоир шеъриятида тасаввуф таълимотининг таҳлили хусусида фикр юритилганда, Машраб Фаридидин Аттор, Саъдий Шерозий, Ҳофиз Шерозий,

Баҳоуддин Нақшбанд, Абдурахмон Жомий, махдуми Аъзам Косоний каби форс-тожик адабиётининг буюк намояндалари, алломаи замонлари ижодидан баҳра олиб, уларнинг акидаларини давом эттириб, ривожлантирганлигининг гувоҳи бўламиз.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ҳайитметов А. Адабий меросимиз уфқлари. –Т.: Ўқитувчи, 1997.
2. Жаббор А. Машраб-юксак маънавият булоғи / Наманган ҳақиқати, 2010, 26 май.
3. Болтабоев Ҳ, Шоҳ Машраб Фитрат талқинида / Мумтоз сўз қадри. –Т.: Адолат, 2004.
4. Гафуров Ғ. Шарқ жавоҳирлари. –Т.: Маънавият, 2000.
5. Ал-Жазарий М.Н. Ҳақиқатлар уруғи. – Т.: Истиқлол, 2003.
6. Комилов Н. Тасаввуф. Иккинчи китоб. –Т.: 1999.
7. Воҳидов Р., Ҳомидий Ҳ, Ҳиммат иноятсиз бўлмас. Олими нуктадон ўзум. Тўплам. -Т.: 2006.
8. Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. – Т.: Мовароуннаҳр, 2004.
9. Эргаш Очилов. Машраб/Агар ошиқлигим айтсам. –Т.: O‘zbekiston, 2013.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ МЕРОСИДА МАДАНИЯТНИ ЎРНИ *Олимова М. – ГулДУ, Ўзбекистон*

Марказий Осиё тарихида сиёсий ақл-идрок билан маънавий жасоратни, диний дунёқараш билан қомусий билимдонликни ўзида мужассам этган буюк арбоблар кўп бўлган. Имом Бухорий, Имом Термизий, Ал-Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Хожа Аҳмад Яссавий, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд, Мирзо Улуғбек, Заҳириддин Бобур ва бошқа кўплаб аждодларимиз миллий маданиятимизни ривожлантиришга улкан ҳисса қўшганлар, халқимизнинг миллий ифтихори бўлиб қолдилар. Уларнинг номлари, жаҳон цивилизацияси тараққиётига қўшган ҳиссалари ҳозирги кунда бутун дунёга маълум бўлди. Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек “Марказий Осиёда кўп асрлар давомида турли миллат ва элат, маданият ва дин вакиллари тинч-тотув яшаб келган. Меҳмондўстлик, эзгулик, қалб саховати ва том маънодаги бағрикенглик бизнинг халқимизга доимо хос бўлган ва унинг менталитети асосини ташкил этади”.

Мовароуннаҳрнинг мусулмон маданияти этник сабр-тоқат ва бағрикенглик руҳини ўзида акс эттирди. Унинг Форобий ва Ибн Сино асарларида ўз инъикосини топган идеали – Фозил кишилар шаҳри нафақат диний асосда, балки маданий ва ахлоқий негизда ҳам уюшган одамларнинг ҳамжамиятидан иборат бўлганлиги тасодиқий ҳол эмас.

Марказий Осиё минтақасидаги Уйғониш ҳақида гап борганда IX-XII асрлар аввало хорижий маданият ва қарор топган исломий эътиқодга нисбатан ривожланган ва бойиган қадимий маданият негизида миллий Уйғониш деб қаралмоғи лозим. Марказий Осиё узок йиллик тарихида кўп босқин ва талончиликларни кўрди, уларга қарши озодлик ва мустақиллик учун кураш олиб борди. Ҳақиқат шундаки, ҳар бир босқиндан сўнг миллий давлатчилик ва маданият тикланди. Мустақилликка интилиш ғояси ва ҳаракати ўзга халқлар томонидан яратилган маданиятларни инкори эмас. Марказий Осиё маданиятида умуминсоний аҳамиятга молик жамики маданият ютуқлари ижодий уйғунлашганидек, айни пайтда минтақа маданияти бошқа халқлар маданиятларига самарали таъсир кўрсатди ва уларни бойитди.

Марказий Осиёда Уйғониш даври маданиятининг белгилари қуйидагича:

-дунёвий илмларга интилиш, дин ва диний билимларни жамият, инсонлар манфаати нуқтаи назаридан талқин этиш;

-турли халқларнинг маънавий-маданий мероси ўтмиш маданий кадриятларидан (араб, эрон, юнон маданияти бойликлари) фойдаланиш;

-табиатни, мавжуд ҳаётни, мавжудотни ўрганишга қизиқишнинг кучайиши, унинг сирларини очишга ва ундан фойдаланишга интилишнинг ортиб бориши, шу муносабат билан табиатшунослик илмларининг ривожланиши;

-билишда ақлни мезон деб билиш, ақлий билиш, рационалистик усул, илмийлик ролининг ошиб бориши;

-инсонга мухаббат, унинг ахлоқий, ақлий хислатларини, қобилиятларини ўрганиш ва фазилатларини очиб беришга интилиш, мантиқ илмига катта эътибор бериш, комил инсонни тарбиялаш, етук фозил жамоа ҳақидаги фикрларни асослаб бериш;

-дний тасаввур, диний таълимотлар ривожда диний-ахлоқий мавзунинг устунлиги, инсон хулқи, манфаатларининг диний ғояларда етакчи мавзуга айланиши, ички маънавий камолот, Оллоҳга субъектив ички мукаммаллашув, маънавий-рухий кўтарилиш, юксалиш ёрдамида эришув ва унинг сифатларига муяссар бўлишга қаратилган фаолият;

-озаки ва ёзма сўзга катта эътибор, унинг ижтимоий-ахлоқий қудратини куйлаш, таърифлаш, шеърият, филология, бадий маданиятнинг юксак ривож, сўз санъати, риторика билан шуғулланиш маданийликнинг муҳим белгисига айланиб қолиши.

IX-XII асрларда Марказий Осиё минтақасида маданият юксалиши парвоз босқичга чиққанлиги тўғрисида гап борар экан, айти шу ҳудуд жаҳонни хайратга солган буюк мутафаккирларни етиштириб берганлиги, илм-маърифат, бетакрор кашфиётлар бешиги тарихда «Мусулмон маданияти», «араб маданияти» деб номланган тушунчалар билан баҳолангани бежиз эмас. Уйғониш даври маданиятининг буюк намоёндалари ўз ижод, изланишларида бевосита қадимги маданият меросга таяндилар.

Барча Шарқ ва Ғарб олимларининг эътироф қилишларича, Европада XV-XVII асрлар орасида юзага келган Ренессанс юртимизда ундан бир неча юз йил аввал, яъни IX-XI асрларда рўй берган. Ушбу улкан юксалишнинг содир бўлишининг ўз сабаблари бор, албатта. Чунки, мазкур даврда давлат тараққиёти учун жуда муҳим бўлган янги ислохотлар ва қонунлар жорий қилинди, ер-сув, қўшничилик муносабатларидан солиқларгача туб янгиланишлар содир бўлди.

Марказий Осиё минтақаси, хусусан, бугунги Ўзбекистон ҳудуди тарихда илм-фан, маданият ва санъатнинг қадимий бешиги сифатида мавжуд бўлиб келган. Бу ҳақда исломга қадар мавжуд манбаларда ҳам маълумотлар келтирилган. Жумладан, “Авесто”да ҳам маънавий муҳит, илм-фан ва таълим-тарбия хусусида ўз даври учун илғор ғоялар илгари сурилган.

Бугунги кунда биз учинчи Уйғониш даври остонасида турибмиз. Агар Ўзбекистон Президентининг кейинги йилларда маърифат, таълим ва илм-фанни ривожлантириш йўлида имзолаган қонун, фармон ва қарорлари, тасдиқлаган Давлат дастурлари, илгари сурган янгидан-янги ташаббусларининг мағзини тўла чақиб кўрсак, навбатдаги Маърифат Ренессансининг маркази Ўзбекистон эканига ҳеч кимда шубҳа қолмайди.

Бугун жаҳон миқёсида юртимиз ҳақида сўз кетганда, Янги Ўзбекистон ибораси тилга олинмоқда. Бу кейинги йилларда тараққиётнинг мутлақо янги босқичига қадам қўйганимиз, эришаётган ютуқларимизнинг эътирофидир.

Фарзандларимизнинг истеъдод ва қобилияти, эзгу интилишларини тўлиқ рўёбга чиқариш, ижтимоий фаоллигини ошириш, ҳаётда муносиб ўрин эгаллашлари учун барча имкониятларни яратиб бериш бундан буён ҳам Ўзбекистонда давлат ва жамиятнинг бош мақсади бўлиб қолади. Зеро, давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, халқимизнинг улуғвор қудрати жўш урган ҳозирги замонда

Ўзбекистонда янги бир уйғониш – Учинчи Ренессанс даврига пойдевор яратилмоқда, десак, айти ҳақиқат бўлади. Чунки бугунги Ўзбекистон – кечаги Ўзбекистон эмас. Бугунги халқимиз ҳам кечаги халқ эмас.

Соғлом ва баркамол авлодни шакллантиришда миллий маданиятни тарбиявий аҳамияти кенг экаглигини таъкидлаш жоиз. Зеро, бу фазилатли амаллар инсонни азиз қилади, улар шахсни жамиятда ўз ўрнига эга бўлишида муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса қилиб айтганда, буюк аجدодларимиз тафаккур дурдоналарини ўзида мужассам этган, уларнинг беқиёс илму идрокининг меваси бўлган асарлари инсон камолоти ва миллатимиз равнақининг асоси сифатида хулқий гўзаллик ва ақлий баркамоллик манбаи бўлиб хизмат қилади. Ёшларни эътиқодли, билимли, ўз юрти тарихи, миллий қадриятлари ҳамда буюк аجدодлар қолдирган маънавий ва маданий меросни асрашга ўргатиш оиладан, ота-она ўғитларидан бошланади. Бу борада алломаларимиз мероси бугун ҳам маданиятимизни бойитишга, баркамол авлодни тарбиялашдек олий мақсадга эришишга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2018.
2. Мирзиёев Ш. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. –Т.: Ўзбекистон, 2018.
3. Раматов Ж.С., Баратов Р.Ў., Султанов С.Х., ва бошқ. Ёшлар замонавий маданий қиёфаси ва умуминсоний адолат ҳақидаги илмий-фалсафий қарашларнинг ўзига хос талқини. –Т.: 2022.

МИРЗО БОБУРНИНГ ФАРҒОНА ДАВЛАТИ

Сабурова М. – ГулДУ, Ўзбекистон

Ўзбек миллий давлатчилиги ўзининг узоқ тарихига эга бўлиб, унинг шаклланиши ва ривожланишида кўплаб диний уломолар, давлат арбоблари ҳамда саркардаларнинг ўзига хос ўрни ва роли катта бўлган. Халқимизнинг бой ўтмиш тарихида фавқулодда муҳим роль ўйнаган мана шундай улуғ давлат арбобларидан бири Мирзо Бобур бўлиб, унинг Фарғона Самарқанд, Қобул ва Ҳиндистонда 1494-1530 йилларда барпо этган давлати нафақат Марказий Осиё, балки жаҳон халқлари тарихининг ўзига хос шарафли босқичи эди.

Биз қуйида Мирзо Бобурнинг Фарғона давлати минтақавий ташқи сиёсати ва дипломатиясининг баъзи жиҳатлари хусусида фикр юритамиз. Бу даврда давлат бошлиғи сифатида Мирзо Бобур олдида турган асосий муаммо ва йўналишлар бизнинг фикримизча қуйидагилардан иборат бўлган:

1) Фарғона давлатининг ички тахт даъволари, ҳудуд ажратишга уринишлар билан боғлиқ муносабатлар ва уларнинг натижалари. Жаҳонгир Мирзо, амирлар ва Аҳмад Танбал ўртасидаги ўзаро муносабатлар;

2) Самарқанд тахти - Темурийларнинг олий ҳукмдори мақоми учун кураш масалалари;

3) Мўғул хонлари билан сиёсий - дипломатик муносабатлар;

Бу даврда табиийки, Мирзо Бобур отаси Умаршайх Мирзодан унга ворисий ўтган амирлар, Хожа Мавлоноий Қози, Эсон давлат Бегим етакчилигида янги Фарғона улуси ташқи сиёсати ва дипломатияси тизимини шакллантиришда Умаршайх Мирзо дипломатияси анъаналарига суянган, унинг ижобий ютуқлари ва камчиликларидан сабоқ чиқаришга уринганлар. Умаршайх Мирзо дипломатиясининг энг илғор ижобий ва катта минтақавий ютуқлари ва қўйилган хатоларини Бобур қуйдагича санаб ўтган эди. “Чун Умаршайх мирзо баланд ҳимматлик ва улуғ доиялик

подшоҳ эрди. Ҳамиша мулкгирлик дағдағаси бор эрди, неча навбат Самарқанд устига черик тортти, баъзи маҳал шикаст топти, баъзи маҳал бемурод ёнди...” [1: 9]. Бу қатъиятсизликнинг сабабини Бобур Умаршайх Мирзонинг “бадмаошлиғидин” (ёмон муносабатидан) деб тушунтирган эди.

Шундай бўлсада, отаси Абусаид Мирзо Умаршайх Мирзога суюрғол қилиб Фарғона вилоятини берган, кейинчалик акаси Султон Аҳмад Мирзо Тошкент ва Сайрамни берган, ўзи бу билан қаноатланмай “Шоҳрухияни фириб била олиб, неча маҳал мутасарриф бўлур эди”. Айни, Умаршайх Мирзонинг шошқалоқлиги, узоқни ўйламасдан баъзи сиёсий дипломатик хатоларга йўл қўйганлиги туфайли Тошкент ва Шоҳрухия унинг давлати тасаруфидан чиққан эди. “Охир чоғларида Тошканд ва Шоҳрухия иликтин чиқиб эди” [1: 11]. Умаршайх Мирзо қўлида Фарғона водийси, Хўжанд, Ўратепа қолган эди.

Мирзо Бобур Фарғона давлати ташқи сиёсат ва дипломатиясини дастлаб маълум маънода асосан мудофаа, ички иттифок дипломатияси эди - деб таърифлаш мумкин. Зеро, Султон Аҳмад Мирзо Хўжанд, Марғинон Қибони босиб олиб, Андижонга таҳдид солаётганда, улуғ амирлардан Ширим Тоғай Бобурни Ўзган ва Олатоғ (Олой) томон бошлаб, “қўғирчок” - ҳукмдорлар қўлида ўйинчокқа айлантиришга уринганда, Эсон давлат Бегим, Хожа Мавлонойи Қози ва улуғ давлатхоҳлар, амирлар Черик (Армия) тўплаб, бирлаштириб, уларнинг ички иттифок, содиқлигига эришган эдилар. Уларнинг ёрдамида Мирзо Бобур давлатни ташқи тажовуздан мудофаа қилиш, ташқи хужумни самарали, жуда тез бартараф этиш асносида сулҳ тузишга эришган эди. Ўша кезларда Мирзо Бобурнинг ташқи сиёсат ва дипломатияси дастлабки, илк қадамини ташлаган, сезиларли катта ютуққа эришган эди [2: 198].

Мазкур илк дипломатик қадам, дастлабки ютуқнинг тарихий сиёсий қиймати шунда эдики, Бобур номига Аркда Хутба ўқилгач барча атрофдаги қўшни ҳукмдорлардан унинг давлатини эътироф этиб, табриклар кела бошлаган ҳамда элчи айирбошлаш ва бошқа дипломатик алоқалар йўлга қўйила бошланган эди. Лекин, Бобурни табриклаш баҳонасида унинг ёшлиги, тажрибасизлигига умид боғлаб, уни ўртадан кўтариш, давлатни ўз тасарруфига киритишдек дипломатик босим, тажовуз ва фитна Самарқанд ҳукмдори Султон Аҳмад Мирзо томонидан бошлаб юборилган эди.

Эсон давлат Бегим, Хожа Мавлонойи Қози, Қавчин Али Дўст Тағойи, Узун Ҳасан бошчилигидаги амирлар, Бобурга хайрихоҳ кишилар фитнани ўз вақтида фош этиш ва тугатиш билан чекланмай, хужум қилиб келаётган Султон Аҳмад Мирзо, Ахсини қамал қилган Абу Бакр Дуғлот Қошғарий тажовузларини бартараф этган эдилар. Худди мана шу аснода, деб ёзган эди ўзининг яна бир илк ташқи сиёсат ва дипломатик қадамларини хотирлаб Мирзо Бобур “Хожа қозини ва Узун Ҳасан Хожа Ҳусайнни элчиликка бу мазмун била йиборилдиким, бу вилоятга мулозимлардин бир кишини худ қўюлғусидур. Мен ҳам мулозим ва ҳам фарзанд, агар бу хизматни манга уҳда қилсалар яхшироқ ва осонроқ файсал топқусидур”.

Бобурнинг ана шу дипломатик қадами ва ҳарбий сиёсий вазиятнинг кейинги тубдан ўнгланиши, Т.Файзиев ёзганидек Фарғона давлатини Бобурга Султон Аҳмад Мирзо томонидан оддий “зўраки инъом” қилиб ташлаб, кетишгагина эмас, балки 12 ёшлик ҳукмдор Бобурнинг ёш давлати учун обрў келтирган, унинг Фарғона мулкига бўлган Самарқанд ва Фарғона давлатлари ўртасидаги катта сулҳ тузилишига ҳам олиб келган эди [3: 23-26]. “Бу жиҳатлардин зарурат бўлуб, Андижоннинг бир йиғочидин Дарвеш Муҳаммад Тархонни (яъни Султон Аҳмад Мирзо томонидан) йибордилар,

ичкаридан (яъни Бобур томонидан Бек Атка) Ҳасан Яъқуб Намозгоҳ навоҳисида чиқиб, кўрушуб, сулҳуна қилиб ёндилар (қайтдилар)” [1: 11].

Умуман, Мирзо Бобурнинг “Бобурнома” да келтирилган барча энг муҳим сиёсий, давлат ва дипломатик воқеалар баёнидаги ифода усули, тилининг катта давлат арбоблари ва дипломатлар тилига хос ўта қисқа, лўнда ва сермазмун ва айни пайтда сиёсат ва давлат одамларига хос дипломатик сертакаллуф эканлигини алоҳида таъкидлаш, ҳисобга олиш зарур. Зеро, кўриш мумкинки сулҳга келган томонлар, уларнинг кимлиги, нуфузи мақомини, агар диққат билан эътибор бериб қаралмаса гап нима тўғрисида, яъни катта ёки кичик давлат ўртасидаги сулҳ музокаралари кетаётганлигини пайқамаслик, сезмаслик ҳам мумкин. Бунинг устига Бобур сулҳ тузиш тадбир тантаналарини оддийгина ўзбек дипломатик тафаккури ва тилига хос камтарона қилиб, бир оғиз сўз билан “Сулҳуна қилиб ёндилар” деб ёзган.

Ана шу маънода Бобурнинг ҳар икки матнда қўллаган биз юқорида алоҳида таъкидлаб, таҳлил этган ибора, сўз тузилмалари ўзбек туркий дипломатияси ёзма тилининг нодир намунаси сифатида ҳозирги ўзбек дипломатлари ҳар томонлама чуқур ва қунт билан ўрганишлари, ибрат олишлари лозим бўлган бекиёс ёдгорлиги сифатида баҳоланишга, кадрланишга лойиқдир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Бобур. Бобурнома. –Т.: Юлдузча, 1989.
2. Жалилов С. Бобур ва Юлий Цезарь. –Т.: Янги аср авлоди, 2001.
3. Файзиев Т. З.М.Бобур ва унинг авлодлари. –Т.: Ёзувчи, 1996.

АЖДОДЛАР ИЛМИЙ МЕРОСИ УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ *Сувонқулов Ҳ.Т. – ГулДУ, Ўзбекистон*

Сўнгги йилларда аждодларимиз илмий-маънавий меросини ўрганиш масаласи бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш, юртимизда яшаб ижод этган алломаларимизнинг илмий-маънавий меросини ёш авлодга янада яқиндан таништириш борасида Юртбошимиз Шавкат Мирзиёев томонидан прагматик ишлар бошлаб берилди. Айниқса уйғониш даври алломаларининг ахлоқий тарбиявий ғоялари бугунги ёш авлод тарбияси учун катта аҳамиятга эга. Бу каби тадқиқотларни олиб бориш буюк аждодларимизнинг илмий-маънавий меросини тадқиқ этиш олим ва тадқиқотчиларнинг муҳим вазифаларидан ҳисобланади.

Шу ўринда айтиш керакки, VII-XII асрларда Мовароуннаҳрдан мазкур илмлар бўйича кўплаб алломалар етишиб чиққан. Жумладан, манбаларда Мовароуннаҳрда уч мингдан ортиқ таниқли муҳаддислар фаолият олиб боришганлиги келтирилган. Улардан 2000 дан ортиғи – Самарқанд, Бухоро ва Насафда, қолганлари Шош, Фарғона, Кеш, Термиз ва Хоразмда, шунингдек Уструшона, Дабусия, Кушония ва бошқа минтақаларда фаолият кўрсатишган. XIX асрда яшаб самарали ижод қилган ҳиндистонлик аллома Абдулҳай Лакнавий ўзининг “ал-Фавоид ал-баҳиййа” асарида ўрта асрларда фаолият кўрсатган самарқандлик, фарғоналик, насафлик, бухоролик ва хоразмлик алломалар ҳаёти ва илмий фаолияти хусусида маълумотлар келтирган. XI-XII асрларда яшаб ижод қилган кешлик улуғ аллома Абу Муҳаммад Абд ибн Ҳумайд Кеший ўз асарлари, айниқса, “Муснади Абд”, “Тафсири Абд” билан ҳадис, тафсир, фикҳ илмларига ҳисса қўшди. XI асрда яшаган яна бир кешлик аллома Абу Шакур ас-Солимий ўзининг “ат-Тамҳид фи баён аттавҳид” асарида мотуридия таълимотининг эътиқодий масалаларини баён қилиш билан бир қаторда, ашъария таълимотига ўз муносабатини билдирган. X асрда яшаб ижод қилган бухоролик аллома Абу Али ал-

Бухорий етук фикҳ бўлгани ҳолда, турли мавзуларда ижод қилган. Унинг “Равзатулламо ва нузҳатул-фузало” асари диний-ахлоқий манба бўлиб, ҳанифиялик мазҳаби асосида ёзилган. Бу маълумотлар Ватанимиз илм тарихини ўрганишда муҳим манбалар сирасига кириши шубҳасиз. Амир Темур Шаҳрисабзда қурилган Оқсарой пештоқига битган “Агар бизнинг қудратимизга шубҳалансангиз, биз яратган иморатларга қаранг” хитоби мазмунига тўғри келади. Негаки, ҳар бир иморат бевосита юксак илм, теран билим натижасида бунёд этилганлиги бугунги кунда ҳам жаҳон ҳамжамиятида эътироф этилади.

XIV асрда Самарқандга ўша давр тасаввуфининг кубравия, яссавия ва нақшбандия тариқатини ўрганиш учун дунёнинг барча шаҳарларидан кишилар келар эди. XIV аср иккинчи ярмидаги Самарқанднинг сиёсий ва маданий ҳаёти устод Беҳзоднинг Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарига ишлаган миниатюраларида ўзининг бадиий аксини топди. XV аср биринчи ярмини темурийлар давлати маданиятининг энг ёрқин даври, дейиш мумкин. Мирзо Улуғбек раҳбарлигида Самарқанд янада обод этилиб, илм-фан, айниқса, махсус расадхона қурилгач, илми нужум-астрономия марказига айланиб, натижада, машҳур “Зижи жадиди Кўрагоний”, яъни 1018 юлдузнинг астрономик жадвали тузилди. Расадхона ичлари буржлар тасвири билан безатилди. Мирзо Улубек “Тарихи арбаъи улуси Чингизий” номли тарихий асарни тарғиб қилишда шахсан иштирок этди. Бу даврда Самарқанд илм-фан ва маърифат ўчоғи бўлиб, бу шаҳарда таълим олишни ўша давр зиёлилари ўзлари учун зарур ва шарт, деб билишарди. Шунинг учун бўлса керак, ёш Абдурахмон Жомий ҳам таълим олиш учун Ҳиротдан Самарқандга келган эди.

Янги Ўзбекистонда миллий маданиятимиз тарихини ўрганишга, унга холисона фикр билдиришга катта имкониятлар яратилди, осори-антиқа ёдгорликларимизни асраш, миллий кадриятларимизни тиклаш, қадимий бой тарихимизни бир ёқламали ёритиш, чегаралаш, маълум жараён ва илм фан арбобларининг фаолияти ва хизматини инкор этишдек нотўғри ғоялар ва усуллардан тозалашга, ҳур фикрлиликни инкор этишга қарши туради.

“Бой тарихимиз дурдонаси бўлган маданий меросимизни асраб-авайлаб, келажак авлодлар учун безавол етказишимиз зарур”. “... биз ислоҳотларимиз кўлами ва самарасини янада оширишда ҳар томонлама етук, замонавий билим ва ҳунарларни пухта эгаллаган, азму шижоатли, ташаббускор ёшларимизга таянамиз” [1].

IX асрнинг иккинчи ярмидан равнақ топа бошлаган, X-XII асрларга келиб эса мислсиз натижалар берган, буюк маданий юксалиш ва тараққиётнинг шарт-шароитлари, асосий сабаблари, манбалари, ҳал қилувчи қатор омиллари бор эдики, уларни ўрганиш, илмий тадқиқ қилиш ва баҳолаш ривожланган ўрта асрларда миллий ва умуминсоний кадриятларга бўлган муносабатни кўрсатиб беришга ёрдам беради. Маданият ва илмий мероснинг жадал суратлар билан тараққий этиб боришини ҳаётий заруриятга айлантирган асосий сабаблардан бири - Марказий Осиё халқларининг эрк, адолат, ҳақиқат, мустақиллик учун араб ва мўғул босқинчиларига қарши олиб борган курашларидир.

Марказий Осиёда чет эл босқинчилари ҳукмронлигининг тугатилиши ва миллий мустақил давлатларнинг барпо этилиши натижасида феодал ишлаб чиқариш муносабатларининг, ички ва ташқи савдо алоқаларининг, ҳунармандчиликнинг ривожланиши, илм-фан ва маданиятнинг, фалсафанинг равнақ топиши миллий кадриятларнинг тикланиши ва такомиллашиб боришига кенг шароит яратилди. Бу даврда мамлакат ичидаги ўзаро урушлар қамайди. Бухоро, Урганч, Марв, Шош, Самарқанд ва бошқа йирик шаҳарларда ҳунармандчилик, касибчилик анча

тараққийга эришди. Буларнинг ҳаммаси ўз ўрнида маданият ва фаннинг ривожланишига олиб келди. Жамият тараққийи ўртага қўйган талаблар ҳамда мавжуд шарт-шароит туфайли IX-XVI асрларда Марказий Осиёда, шунингдек, Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида илм-фан ва маданият чинакамига гуркираб яшнади, бу давр “Ренессанс” - Уйғониш даври номини олганлиги ҳам бежиз эмас. Уйғониш даври мутафаккирлари ўзларининг қомусийлиги бир пайтнинг ўзида ҳам файласуф, ҳам мусиқашунос, ҳам математик, ҳам мантиқшунос, социолог, филолог, ҳам тарихчи ва табиатшунос, хуллас, фаннинг барча соҳаларида етуклиги билан ажралиб турадилар. Бу сиймоларнинг яна бир ўзига хос жиҳатлари бир пайтнинг ўзида деярли барча мутафаккирлар бир неча тилларни мукамал билганликлари, бир неча тилдаги манбалардан фойдалана олганликлари, таржималар қила олганликларидир. Бу эса ўз ўрнида миллий ва умуминсоний қадриятларнинг уйғунлаштириш жараёнларини жадаллаштиришга олиб келди.

Буюк мутафаккирлар томонидан чуқур илмий асосланган илмий ғоя ва таълимотлар фақат улар яшаб ижод этган давр учунгина эмас, балки келажакни олдиндан башорат қилиш, табиий, ижтимоий воқеа ва жараёнларни олдиндан айтиб бера олиш нуқтаи назаридан ҳам бебаҳодир.

Она заминимиздан минглаб олиму шоирлар, буюк мутафаккирлар етишиб чиққан. Уларнинг математика, физика, кимё, астрономия, этнография, тиббиёт, тарих, адабиёт, ахлоқ, фалсафа каби қўплаб соҳаларга оид асарлари, Самарқанд, Бухоро, Хива, Тошкент, Шаҳрисабз, Термиз ва бошқа шаҳарлардаги қадимий обидалар башариятнинг маънавий мулки ҳисобланади [2].

Энг эзгу мақсадларимиз – мамлакатимизнинг буюк келажакни ҳам, эртанги кунимиз, эркин ва фаровон ҳаётимиз ҳам, Янги Ўзбекистоннинг XXI асрда жаҳон ҳамжамиятидан қандай ўрин эгаллаши ҳам – буларнинг барчаси, авваламбор, янги авлод, униб-ўсиб келатган фарзандларимиз қандай инсонлар бўлиб вояга етишига боғлиқдир. Бунда эса аجدодларимиз ўғити, улар томонидан яратиб берилган илмий-фалсафий мерос “учинчи ренессанс” пойдеворини қуришга, бу йўлда бизларга дастурул-амал бўлишга хизмат қилади десак муболаға эмас.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис мурожаатномаси. – Т.: 29.12.2020 й.
2. Зиёдинов М., Жонихонов М. Жаҳон тамаддуни тарихида Марказий Осиё Ренессанси.// Халқ сўзи. 31.05.2021 й.

DASTLABKI UYG‘ONISH DAVRI ALLOMALARI MEROSI - UCHINCHI RENESANS ASOSI SIFATIDA Tashmetova G.S. – GDPI, O‘zbekiston

Muqaddas diyorimizda yashagan ulug‘ ajdodlarimiz bundan ko‘p asrlar avval hozirgi zamonaviy ilm-fan tamal toshini qo‘yib, uni rivojlantirishga beqiyos hissa qo‘shishgan. Xususan, ular matematika, astronomiya, geodeziya, geografiya, tarix, arifmetika, farmakologiya, tibbiyot, falsafa va tilshunoslik sohalaridagi qomusiy ishlari, ixtirolari bilan jahon sivilizatsiyasi ravnaqida o‘chmas iz qoldirganlar.

“Nur Sharqdan taraladi” degan iboraning paydo bo‘lgani ham bejiz emas. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, al-Hakim at-Termiziy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ulug‘larimizdan qolgan ilmiy-ma‘naviy xazina Sharq uyg‘onish davrining durdonalari

maqomida dunyo ahli tomonidan haqli ravishda tan olingan. Ayniqsa, Markaziy Osiyo o'rta asrlar ilmiy-madaniy markazlaridan biri sifatida boshqa mintaqalardagi Renessans jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatgani jahon ilm-fanida o'z tasdig'ini topgan.

Har bir jamiyat o'ziga zarur shaxsni tarbiyalaydi. Unga o'z taraqqiyoti darajasi va tendensiyalaridan kelib chiqib axloqiy, e'tiqodiy, kasbiy-professional, huquqiy va boshqa qator talablar qo'yadi. Jamiyat taraqqiyotining pirovard maqsadi ham inson, uning farovon, erkin va xavfsiz turmush kechirishidir. Jamiyat talabiga to'liq javob beradigan kishi turli davrlarda har xil atalgan. Yusuf Xos Hojib uni "tugal er", Forobiy "fozil kishi", tasavvuf namoyandalari "komil inson" deb ataganlar. "Har tomonlama rivojlangan shaxs", "uyg'un rivojlangan shaxs" atamaları ham qo'llanilgan.

Yangi O'zbekiston me'mori va tashabbuskori hisoblanuvchi Prezidentimiz qayd etganidek, "Yangi O'zbekistonni barpo etish - bu shunchaki xohish-istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan obyektiv zaruratdir". O'z navbatida, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratish asosiy maqsad etib belgilandi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "Biz Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz" [1].

"Renessans" so'zi fransuzcha "Renaissance", italyanча - "Rinascimento" qayta yuzaga kelmoq, yangidan tug'ilmoq, qayta tirilish, uyg'onish - degan ma'nolarni anglatadi [2].

Birinchi Sharq Uyg'onish davri - IX-XII asrlarda mintaqamizda yuz bergan "Ma'rifiy Renessans" hisoblanadi.

Birinchi Sharq Uyg'onish davrida Yevropa Uyg'onish davrining asosiy belgilari mujassam: jo'shqin ijodiy faoliyat, ulkan bunyodkorlik ishlarining amalga oshirilgani, aqlni hayratga soluvchi bemisl asarlarning yaratilgani shundan dalolat beradi. Sharq Uyg'onish davri ham ulug' allomalar, qomusiy bilim sohiblari, mashhur mutafakkirlarni yetishtirdi. Aniq fanlar sohasida Muhammad Xorazmiy, Abu Bakr ar Roziy, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al Farg'oniy, Umar Xayyom, Mirzo Ulug'bek jahonshumul kashfiyotlar qildilar. Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Ibn Rushd, Muhammad G'azoliy, Nasafiy Aziziddinlarning falsafiy asarlari tafakkur xazinasini boyitdi, olam, odam va jamiyat yaxlitlikda tadqiq eti lib, yangi qonuniyatlar ochildi, aqliy bilim ufqlari kengaydi, fozil jamiyat va komil inson nazariyasi chuqur ishlab chiqiddi. She'riyatda Abu Abdullo Rudakiy, Abulalo alMaarriy, Abulqosim Firdavsiy, Jaloliddin Rumiy, Hofiz Sheroziy, Nizomiy Ganjavip, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy kabi daho ijodkorlar yetishib, o'lmas asarlar yaratdilar, ishqmuhabbat, qahramonlik, ozodlik va ezgulikni kuyladilar. Miniatyura rassomchiligida bir necha maktablar shakllandi, bunda Kamoliddin Behzod rasmlari yangi ijodiy yo'nalishga asos soldi. Uyg'onish davri ning yana bir belgisi xalq ruhini ifodalaydigan "Ming bir kecha", "Kalila va Dimna", "Qirq vazir", "To'tinoma", "Sindbodnoma", "Jome'ul hikoyot" kabi qiziqarli sarguzashtlarga to'la, shavqu zavq qo'zg'atadigan asarlarni ko'paygani, ikkinchi tomondan "Xamsa"larda bo'lganiday, insoniy ideallarni mujassam etgan hikmat va falsafaga boy umumbashariy g'oyalarning tasvirlanishidir. Ularning jahonshumul ilmiy-ijodiy kashfiyotlari umumbashariyat taraqqiyoti rivojiga mislsiz hissa qo'shgan.

Ikkinchi Sharq Uyg'onish davri - XIV-XVI asrlardagi "Temuriylar Renessansi"dir. Bunda Amir Temur bunyod etgan ulug' saltanatning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Sohibqiron bobomiz ilm-fan va madaniyat ravnaqiga keng imkoniyatlar yaratgan, din

peshvolari, olimlar, san'atshunoslar, yozuvchilar, shoirlarga alohida g'amxo'rlik ko'rsatgan. Bu ma'naviy-ma'rifiy siyosat natijasida Sharq Uyg'onish davrining ikkinchi bosqichiga asos solingan.

Albatta, Birinchi va Ikkinchi Renessans kabi Uchinchi Renessans ham uzoq davom etadigan jarayon. Uchinchi Renessans poydevorini yaratish jarayoni besh -o'n yil emas, ancha katta va mashaqqatli davrni talab qiladi. Buning uchun, avvalo, minglab iste'dodli kadrlar, iqtidorli zamonaviy yoshlar, fidoyi insonlar nihoyatda zarur.

Prezidentimiz rahnamoligida yurtimizda ulug' niyatlar bilan poydevori qo'yilayotgan Yangi Uyg'onish davrining yorqin sahifalarga boy buyuk tarixi yaratilmoqda. Bu olamshumul samaralar kelgusi avlodlarga munosib meros qoldirishga xizmat qilishi shak-shubhasizdir.

O'zbekiston xalqining ko'p asrlik boy tarixiga nazar tashlar ekanmiz, unda taraqqiyot cho'qqilarini zabt etishning mashaqqatli bosqichlarini ko'rishimiz mumkin. Bu bosqichlarda davlatchiligimizning shakllanishi, jamiyatda ilmu fan, san'at va madaniyatning yuksalishi, buyuk siymolarning o'z ijodida erishgan yutuqlari jahon tamaddunining rivojiga hissa qo'shishdek iftixorli jarayonlar gavdalanadi. Matonatli xalqimiz esa azal-azaldan o'zgarish va qiyinchiliklarga tayyor bo'lgan. Bilamizki, jamiyat hech qachon bir joyda turmaydi va doim rivojlanish hamda yangilanishga intiladi. Shu sababli - qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar o'zgaradi. Yoshlar esa - shu taraqqiyot va o'zgarishlarni harakatlantiruvchi kuch asosidir. Bugun o'z tengdoshlariga ibrat bo'layotgan, jamiyatdagi yangilanishlar jarayonida innovatsion g'oya va loyihalari bilan faol ishtirok etayotgan yoshlar juda ko'pchilikni tashkil qilishi bizni, albatta, quvontiradi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida so'zlagan nutqidan. 31.08.2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi veb-sayti: www.tdi.uz.

MARKAZIY OSIYO UYG'ONISH DAVRI ILM-FAN VA MADANIYATINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI *To'rabayev O. – GulDU, O'zbekiston*

Ma'lumki ilm-fan, kashfiyotlar har qanday zomonda o'z ehtiyojiga qarab baholangan va qadrlangan, lekin har qanday zamonda ham ilm va ilm egalari qadrllovchi va uni rag'batlantiruvchi ijtimoiy muhit bo'lavermagan. Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida ilm-marifatga qaratilayotgan e'tibor juda yuqori. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning ta'kidlashicha, "Eng katta boylik bu – aql zakovat, eng katta meros bu – yahshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu –bilmsizlikdir" [1: 22]. deb bejiz aytmagan. Fuqarolik jamiyatini qurishda ilmga qaratilgan islohotlar albatta o'z natijasini ko'rsatadi degan umiddamiz.

Markaziy Osiyo hududida hozirgi fanlar asosini yaratgan qomusiy allomalar Vatani desak adashmagan bo'lamiz. Ularning ilmiy merosi dunyo hamjamiyatida tutgan o'rnini bilishimiz, nafaqat bilishimiz balki shu merosga munosib merosxo'r sifatida uni rivojlantirish va munosib bo'lishimiz shu vatanda yashayotgan har bir farzandning burchi deb bilamiz. Umuman olganda, renesans tushunchasiga asos qilib ilm-fanning rivojlanishi olingan, shu bilan birga ilm-fan rivoji uchinchi renesans poydevori bo'la oladi desak adashmagan bo'lamiz.

F.Sulaymoniova ta'kidicha, "873-yil Somoniylar xalifalikka tobe bo'lsalarda amalda mustaqillikka erishgandilar. Ismoil Ibn Ahmad 888-yildan boshlab Movarounahrning yakka

hokimiga aylangan... Somoniylar davrida ayniqsa ilm fan yuksak cho‘qqiga ko‘tarildi. Hozirgi fanlar asosini yaratgan buyuk allomalar Muhammad Muso al-Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino Somoniylar davrining mahsulidir” [2: 204-205]. Somoniylar davrida bo‘lgan ijobiy ijtimoiy muhit sababli yaratilgan asarlar ming yillar davomida o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Bu kashfiyotlar, ilmiy meroslar hatto to‘lig‘icha o‘rganilmagan va o‘zlashtirilmaganligi bugungi kunda hech birimizga sir emas.

Markaziy Osiyo allomalarining ilmiy merosi biz uchun bebaho birgina Xorazim farzandi Muhammad Muso al-Xorazmiyning Algebra fanining asoschisi ekanligi bunga isbot bo‘la oladi. Amerikalik fan tarixi mutaxasisi G.Sartoning fikricha “O‘z davrining buyuk matematigi, ammo hamma holatlarni hisobga olsak, Xorazmiy hamma davrdahgi buyuk matematiklarning biridir” [3: 563] degan edi. Muhammad Muso al-Xorazmiy kashfiyotlari o‘z davrining balki bugungi kun uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hatto Rim Papasi Silvestr II buyrug‘i bilan Xorazmiy raqamlari Yevropa davlatlariga joriy qilingan. Muhammad Muso al-Xorazmiyning insoniyat tamadduniga qo‘shgan xissasi beqiyos. Shu munosabat bilan yurtimizda faoliyat olib borayotgan Toshkent Axborot Texnologiyalari Unversitetiga Al-Xorazmiy nomi berilgani bejizga emas. Muhammad Muso al-Xorazmiy o‘z davrining ilim dargohi hisoblangan “Bayt ul Hikmat” ya’ni “Donishmandlar uyi” degan nom bilan mashhur bo‘lgan Ma’mun akademiyasiga raxbar qilib tayinlangan edi. U yerda Suriya, Iroq, Eron va xalifalikning boshqa yerlaridan kelgan olimlar ham ishlagan. Biroq ular orasida Markaziy osiyoliklar salmoqli o‘rinni egallagan. Xorazmiy ana shunday ilmiy muhitda yashab ijod qildi.

Markaziy Osiyoning yana bir farzandi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlug‘ Tarxon Forobiy (873-950) falsafiy, ijtimoiy-siyosiy fikrlar rivojini va matematika, logika, tabiatshunoslik, huquqshunoslik, filalogia, musiqa nazariyasi bilan shug‘illangan. Forobiyning davlat va huquq sohasidagi qarashlari o‘zida mukammalikni, dolzarblikni ko‘rsata olgan. U fozil kishilar baxtga erishish vositasi deb tushungan. Forobiy huquqqa quydagicha ta’rif bergan “Huquq mamlakatda tinchlikni ta’minlash, xavfsizlikni ta’minlash, taraqqiyotga shart-sharoit yaratish, ijodiy mehnatga imkoniyat yaratish, ehtiroslarni jilovlash vositasi, insonni asrash-avaylash qurolidir” [4: 166]. Forobiy ulug‘ gumanist, insonparvar faylasuf sifatida inson qadrdimmatini kamsituvchi va o‘zga mamlakatlarni bosib olishga asoslangan jamiyatga qarshi chiqadi. Mutafakkir odamlarni tinchtotuv va o‘zaro hamkorlikda yashashga, insonparvar bo‘lishga da’vat etadi.

Forobiy yozgan “Risola fi ari axl al-madat al-fazila” yani “Fozil shahar aholilarining fikrlari” asari bugungi kunda fuqarolik jamiyatini qurishda fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini rivojlantirishning tub ildizi desak adashmagan bo‘lamiz. Huquq qaysidir ma’noda erkinlikni cheklovchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi, zero O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 20-moddasida “Fuqarolar o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur etkazmasliklari shart” deb belgilab qo‘yilgan.

Malumki, 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining 2-yo‘nalishi qonun ustuvorligini ta’minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish va 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining ham ikkinchi yo‘nalishi - mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish deb belgilangani bunga yaqqol misol bo‘la oladi.

Shu o‘rinda akademik N.I.Konradning o‘z asarlarida “O‘rta Osiyo qadim davrlardayoq Umuminsoniyat sivilizatsiyasining chorrahasi bo‘lgan va o‘zi ham anashu

sivilizatsiya markazining biri bo'lgan. Shuning uchun IX-X asir O'rta Osiyo dunyosining fan va falsafa o'z prinsiplari bo'yicha ma'rifat yaratishlari bilan o'z davirlari va qadim dunyo o'rtasidagi tarixiy cheklanishdan boshqacha qilib aytganda o'z o'rta asirlardan sakrab o'tganlar" [5: 217].

N.I.Konradning Markaziy Osiyo allomalariga bergan xolisona bahosidan ko'rinib turibdiki ularning ilmi va ahloqiy asarlari biz uchun bahosiz boylik ekanligini anglashimiz lozim. Hali o'rganilmagan kitoblar soni talaygina biz shuni tafsiya qila olamizki bu meroslarni o'rganish va hayotga tadbiiq qiliadigan yani kitob shaklida yoki gazetalarda maqola ko'rinishida, OAV ko'rsatuv shaklida namoyish qilsak o'z natijasini beradi deb o'ylaymiz. Bizning oldimizda turgan asosiy muammolardan biri bu asarlarni tiklashdir. Asarlarni tiklashimiz yani o'sha yozilgan tilni o'rganishimiz dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Har bir oily o'quv yurtlarida Arab va Fors tiliga ixtisoslashgan yo'nalishlar ochishimiz lozim deb bilamiz.

Kelajak yoshlar qo'lida deb bejizga aytilmaydi, yoshlarimizga tarixan takomillashgan tafakkur darajamiz ildizlarini ma'naviy salohiyatini o'sha davirning yashash va fikirlash tarzini, internet olami va hozirgi qulayliklar bo'lmagan davirda komolotga yrtgan ajdodlarimizning ilmga chanqoqligini ilm olishda millatimizga xos andisha, odob, ruhiy quvvat egalarining yo'lini ko'rsatish har bir ilim ahli uchun dolzar vazifa bo'lmogi kerak.

XXI asrni axborot asri desak adashmagan bo'lamiz. Zamon bilan hamnafas bo'lish dunyoda bo'layotgan voqeya va hodigalarga beparvo bo'lmasligimiz joiz ekanligini davr taqazo qilmoqda. Anashu axborotni biz ilm bilan adashtirmasligimiz joyiz. Aksariyat bo'layotgan voqeya va hodisalar axborotning ko'pligi ularning tasdiqlanmaganligi va shu birga kuzatuvchining diqqatini qaratish uchun yaratilgan soxta malumotlar bugun oz emas. Davlatlar o'rtasida bo'layotgan urishlar "axborot urishi" desak adashmagan bo'lamiz. OAV yoshlarning ongu tafakkuriga ta'sir o'tkazish vositasi bo'lib qolganligi hech kimga sir emas. Yurtimizni rivojlantirish uchun yoshlarimizni yod g'oyalar tasiridan asrashimiz lozim zero kelajak yoshlar qo'lida. Bugun chetdan kelayotgan axborotlarni to'xtatib bo'lmaydi. Yoshlarimizni yod g'oyalar ta'siridan asrashimizning yagona yo'li mafkuraviy imunitetni shakillantirishimiz zarur. Buning uchun jamiyati,izning har bir azosi ongli ravishta o'rnak bo'la olishimiz zarur yani "Tarbiya aytilmaydi, ko'rsatiladi" tamoyili asosida ish yuritishimiz joyiz. Shu o'rinda Abu Nasr Farobiyning bir so'zini aytib o'tish joiz deb bildik "Haqiqiy baxt-saodat yetishuv yo'lida bir-birlariga yordam berish yaxshi, go'zal amallar qiluvchi odamlar yashaydigan shaxar fozila shaxar ya'ni fozil odamlar shaxridir"¹ degan edi. Biz jamiyatimizda ro'y berayotgan muammolarni uzoqdan emas, ota-bobolarimizning bizga qoldirib ketgan ilmiy,axloqiy, falsafiy meroslaridan izlashimiz kerak deb bilamiz.

Xulosa qilib aytganda, XXI asrning fan texnika yutuqlari, olamshumul ixtirolar globallashuv jarayonini yanada jadallashtirdi. Kelajakda boshqa davlatlarga iqtisodiy qaram bo'lmasligimiz uchun bugun yoshlarimizga ota-bobolarimizdan qolgan ilmiy merosni o'rgatishimiz kerak. Maktablarda, oily o'quv yurtlarida alohida fan sifatida o'qitishimiz, hatto kirish imtihonlariga ham joriy qilishimiz kerak deb o'ylaymiz. Rivojlangan davlatlarning aksariyati inson kapitali asosida yuqori natijalarga erishmoqdalar. Bugun Vatanimizni rivojlantirish, xalqaro maydonda nufuzini yanada oshirish uchun ilm-fanni rivojlantirishimiz va uni hayotga tadbiiq etishimiz lozim. Bu borada boy tarixga ega yurtimizda yashab ijod qilgan allomalarimizning ilmiy meroslaridan keng foydalanishimiz va hayotga tadbiiq etishimiz kerak. Bugun yurtimizda oily o'quv yurtlari keskin ravishta ko'paygan, har bir oily o'quv yurtlarida yoshlarimizni Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalab ilm-fan taraqqiyotiga ulkan xissa qo'shadigan kadrlar tayyorlashimiz kerak. Yaratilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishimiz, va bunga munosib bo'lishimiz har bir ilm ahlining

dastlabki vazifasi bo‘lmog‘i lozim. Ilm-fanning rivojlanishida ijtimoiy muhitning o‘rni beqiyos. Bobolarimiz berilgan imkoniyatlardan to‘g‘ri foydalanganligi uchun yuqori natijalarga erishishgan va insoniyat tarixida o‘chmas iz qoldirishgan.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. – T.: 2022.
2. Sulaymonova F. Sharq va G‘arb. –N.: O‘zbekiston,1997.
3. Sartori G. Ilm-fan tarixiga kirish. Baltimor, 1927.
4. Odilqoriyev X.T Davlat va huquq nazariyasi.-T.: Adolat, 2018.
5. Konrad N.I. Tarix fanida o‘rta asrlar. –M.: 1974.
6. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. –T.: Yangi asr avlodi, 2016.

АКАДЕМИК Е.Э.БЕРТЕЛЬС АСАРЛАРИДА НАВОИЙ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ ТАҲЛИЛИ

Туробов Б.Н., PhD. – СамДЧТИ, Ўзбекистон

Алишер Навоий ўзбек мумтоз маданияти ва адабиётининг энг порлок намояндаси бўлганлиги учун шарқшунос олим Е.Э.Бертельс унинг ижодига жиддий эътибор берди. Бу олим Алишер Навоий ижодига бағишланган “Навоий” номли монографиясида XV асрда Марказий Осиёдаги адабий ҳаёт манзарасини чизади. Асарда Навоийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида биринчи бўлиб ўз даврига нисбатан ҳақиқий илмий асар ёзган Михаил Никитскийнинг “Амир Низомиддин Алишернинг давлатда ва адабиётда тутган ўрни” (“Эмир-Низам-ад-дин Али-Шер в государственном и литературном его значении”) номли магистрлик диссертациясининг ютуқлари, хато ва камчиликлари, бунинг сабаблари ҳақида қимматли фикрлар билдирилган [1: 7]. Рус шарқшунослигида илк бор М.Никитский Алишер Навоийнинг ижодини ўрганишга жиддий эътибор бериб, уни имкон қадар таҳлил қилишга ҳаракат қилган. Бу магистрлик диссертацияси айрим камчиликлардан холи эмас, аммо у биринчидан, кейинги ишларга асосий манба бўлиб хизмат қилганлиги, иккинчидан, рус навоийшунослигини бошлаб бергани билан алоҳида аҳамиятга эгадир [2: 109].

Е.Э.Бертельснинг Навоийнинг ижодига бағишланган яна бир йирик илмий тадқиқоти “Навоий ва Жомий” асаридир. Шуни таъкидлаш жоизки, олим бу асарда ўз олдига Навоийнинг назмий ва насрий ижодини тадқиқ қилиш вазифасини қўймаган. Унинг асосий мақсади Навоий ҳаёти ва ижодининг муҳим томонларини ёритишдан иборат бўлган. Шу билан бирга бу асарда Навоий шеърлари, “Хамса” га кирган дostonлари таҳлил қилиниб, уларнинг мазмун-моҳияти очиб берилган. Е.Э.Бертельс назарида Навоийнинг “Хамса” асардаги бош қахрамонлар юксак ахлоқий мезонларга монанд фозил ва одил шахслардир. Масалан, Мажнун, Фарҳод ва Искандар ўзларида бутун эзгу фазилатларни жамлаган ва фаровон жамият қуришни мақсад қилиб қўйган комил инсонлардир.

Тасаввуфшунос олим Н.Комилов Е.Э.Бертельснинг тадқиқотларига муносиб баҳо беради ва у биринчилардан бўлиб Навоий ҳаёти ва ижодига бағишланган монография ёзиб, чоп эттирганини таъкидлайди. Унинг Ҳирот адабий муҳити, Жомий ва Навоий дўстлиги, Навоий асарларининг мазмунини объектив ёритганини, шулар билан бирга “Навоий ва Атор” номли асарда “Мантиқ ут-тайр” ва “Лисон ур-тайр” асарларини батафсил илмий таҳлил қилиб, Навоий асарларининг оригиналлигини исботлаганлигини эътироф этади [3: 202].

Марказий Осиёда яратилган мумтоз девонларнинг ҳаммасида мазмун жиҳатидан энг бойи ва қизиқарлиси қитъа ҳисобланади. Бу одатда унча катта бўлмаган шеър

бўлиб, ташқи жиҳатдан ғазалдан фарқ қилмайди. Қитъа учун анъанавийлик мавжуд эмас. Шунинг учун шоир ўзининг фикрларини эркин баён қилишга ҳақлидир. Е.Э.Бертельс Навоий қитъага қанчалик катта аҳамият берганлигини шоир сўзлари билан изоҳлайди. Мутафаккир мен йиққан қитъаларнинг ҳар бири боғ бўлиб, у ерда ақл дам олади, тупроғини донолик суви билан суғордим ва ҳаммасини боғларга айлантирдим деб ёзади [4: 94-95].

Навоий ижодини тадқиқ қилган олимлар шоирнинг муҳаббат лирикаси-тасаввуфий поэзиядир, ундаги гўзал-Аллоҳ тимсоли, май-бода илоҳий каромат белгисидир, деган фикрни ҳам билдирадилар. Е.Э.Бертельс улуғ шоирнинг лирик шеърятини таҳлил қилар экан, унинг кейинги ғазалларини динга алоқадор деб ҳисоблаш, уларни сунъий равишда мистика сифатида талқин қилиш керак эмас, деган фикрни билдирган [4: 104]. Бошқача айтганда Навоий ижоди бутунлай рамзий характерга эга, деб ҳисобланган. Е.Э.Бертельс бундай қарашларнинг асосизлигини исботлашга ҳаракат қилиб, ушбу талқинлар ҳақиқатга тўғри келмайди, деб эътироф этади. Алишер Навоий “Ҳайрат ул-аброр” асарида ҳақиқий ва дунёвий ишқнинг тавсифини келтиради. Шоир уларни таърифлашда “ишқи ҳақиқат” ва “ишқи маъжозий” истилоҳларини қўллайди. Ҳақиқий ишқ бевосита Аллоҳга бўлган муҳаббатни билдирса, мажозий ишқ эса – дунё гўзалликларини англатади. Мутафаккир эътиқодича, кўнглида ишқ ўти бўлган одам ёмонлик йўлидан юрмайди ва бошқаларга ҳам ёмонлик қилмайди. Е.Э.Бертельснинг фикрича, Навоий ўзининг ажойиб асарларида ишқ ва муҳаббатни куйлаган. Шарқшунос олимни бу асарларда қандай муҳаббат ҳақида гап кетаётганлиги қизиқтиради. Унинг хулосасига кўра, аввалги тадқиқотчиларнинг аксарияти шоир ижодида Аллоҳга бўлган тасаввуфий ишқ (*ишқи ҳақиқий*)ни, кейинчилари эса оддий, дунёвий, шавхоний муҳаббатни кўришга ҳаракат қилганлар. Е.Э.Бертельснинг таъкидлашича, Навоийнинг ўн минглаб байтларида фақат ҳақиқий(тасаввуфий) ва хаёлий ишқ можаралари ҳақида ёзганлигига ишониш қийин [5: 95-96]. Шоирнинг лирик шеърларининг ҳаммасини ҳам шахсий эҳтирослари маҳсули деб ҳисоблаш нотўғри бўлар эди. Навоийнинг шавҳатпарастлигини бошқача изоҳлаш мақсадга мувофиқдир. Бу даврнинг шартли услуби зарурий ҳисобланиб ва ғазални усиз тасаввур қилиш мумкин бўлмаган. Бу қобикда кундалик ҳаётдаги ҳар қандай муаммоларга муносабат масаласи яширинган эди. Навоийнинг лирикаси жуда бой хазинадир. Унда форс ва эски ўзбек тилининг бутун ютуқларидан фойдаланилган. Навоий ғазаллари мумтоз ғазалнинг ёрқин намунасидир. Шунинг учун унинг девонлари туркман, озарбайжон, турк халқлари поэзиясига катта таъсир кўрсатди [4: 104].

Навоий номи Шарқда, хусусан, унинг “Хазойинул-маоний” (*“Маънолар хазинаси”*) девони билан машҳур. “Хазойинул-маоний” шоирнинг ўз даври маънавий ҳаёти қомуси ҳисобланади. “Бундай шеърӣ жанрлар ранг-баранглиги, ошиқ ва маъшуқалар қалбининг юксак туйғу ва интилишларга бойлиги, инсон гўзаллигининг самимий дилбар таъриф-тавсифлари, ёмонликни қоралаш, яхшилиқни алқаш Навоий лирик дунёсининг нақадар сеҳрли ва кенг эканидан дарак беради”, -деб ёзади навоийшунос олим А.Ҳайитметов [6: 27]. Агар А.Ҳайитметов бу асарни ўз даври маънавий ҳаётининг қомуси, деб баҳолаган бўлса, навоийшунос олима С.Ғаниева шоирнинг лирик мероси тўпланган “Хазойинул маоний”ни шу давр ижтимоий ҳаётининг том маъносидаги қомусидир, деган фикрни билдиради. Бу олимларнинг фикрлари айни ҳақиқатдир, чунки Алишер Навоийнинг бу асарида ҳам ижтимоий, ҳам маънавий ҳаёт масалалари теран ёритилган. Булар шоирнинг умумий ижтимоий позицияси, дунёқарашини характерлайдиган, ифодалайдиган айрим асосий

лаҳзалардир. Унинг дунёқараши, лирикасида ўртага ташланган фикрлар тизими жуда мураккаб, кенг ва ғоят кўп қирралидир.

Навоий 1483-1485 йилларда бешта дostonни ўз ичига олган йирик асари “Хамса”ни ёзиш билан машғул бўлди. Шу йиллар мобайнида ниҳоят шоирнинг бу нияти амалга ошди. У “Ҳайрат ул-аброр” (“Яхшилар ҳайрати”), “Фарҳод ва Ширин”, “Лайли ва Мажнун”, “Сабъаи сайёр” (“Етти сайёра”) ва “Садди Искандарий” (“Искандар девори”) каби беш дostonни ўз ичига олган буюк “Хамса”сини ёзиб тугатди”.

Алишер Навоийнинг фалсафий, ижтимоий-ахлоқий дунёқарашининг асосий қирралари “Ҳайрат ул-аброр” дostonида акс этган. Бу асарда Аллоҳга ҳамду – санолар айтилган, тасаввуф фалсафасининг баъзи муаммолари баён қилинган, нақшбандийлик тариқатининг асосчиси Баҳовуддин Нақшбанд мадҳ этилган. Навоийнинг фикрича, тўғри тарбия одамда камтарликни ривожлантиради, такаббурлик ва сохта манманликни йўқотади. Ҳар бир инсон ўз фарзанди тарбияси ва билимдонлиги учун масъулдир. Болага фанни ва саводни ўргатувчи устозни топиш керак, ахир кўппак ўқиш билан мукамалликка борса, унинг комидаги ёввойи қуш овқатга ярайди. Агар сенинг ўғлинг жоҳил бўлса, бу жуда катта уятдир, шу вақтда табиатдан тоза бўлмаган ит олим бўлгандек ҳисобланади [4: 132-133].

Навоийнинг фикрича, инсон ўз ҳаётидан рози бўлиши, бойлик орттириш учун маккорона ҳаракат қилмаслиги керак. Инсон фақат ўзигина яшай олмайди, ҳамма ютуқлар жамоанинг ҳамкорлигида амалга оширилиши мумкин, ахир якка одамни одам ҳисоблаш мумкинми, деган саволни Навоий кўндаланг қўяди. Бир киши бу дунёда роҳат - фароғатда яшай олмайди. Ўзининг ҳаётини инсониятга хизмат қилишга бағишлаган кишиларгина одам деган улуғ номга сазовордир. Навоий, агар сен одам бўлсанг, кишиларнинг ғамини ўйламайдиганларни одам санама, кимки одамнинг ўлимидан хурсанд бўлса, у ё гўрков, ё мурдашўй ёки жаллоддир [4: 132-133]. Бу ғоя унинг ижодида марказий ўринни эгаллайди.

Е.Э.Бертельс Алишер Навоий ижодини ҳар қандай идеаллаштириш ва замонавийлаштиришга ҳамда унинг ҳаёти ва ижодини субъектив таҳлил қилишга қарши чиқди. Шунинг учун улуғ шоир ижодини асоссиз, нотўғри талқин қилишдан ҳимоя қила олди. Шу билан бирга бу ерда олим турк тилидаги адабиётларнинг форс тилидаги адабиётга муносабати ҳақидаги масалани тўғри қўйиш кераклигини уқтиради. Е.Э.Бертельс турк халқларининг адабиёти қандайдир норасо деган фикрга қарши чиқади. Унинг эътироф этилишига, бу фикрнинг тарафдорлари туркий тилли халқлар адабиётини форс муаллифлари мумтоз ижодларига тақлид сифатида тавсифлаб, ундан ўзига хосликнинг ҳар қандай ҳуқуқини тортиб олишга интидилар ва шу билан унинг ўрганилишини сезиларли даражада орқага сурдилар. Г.Халлиева “XX аср Россия шарқшунослиги ва ўзбек мумтоз адабиёти” номли монографиясида XIX асрнинг иккинчи ярмида туркий адабий манбаларнинг форсий адабиётнинг такрори ёки унга тақлид қилиб яратилган деган нотўғри қарашларнинг анъанавий тус олганлиги дастлаб И.Берёзкин, М.Никитский, кейинчалик А.Н.Самойлович, В.В.Бартольд, М.Ф.Гаврилов изланишлари билан билан боғлиқлигини кўрсатади. Унинг фикрича, фақат Е.Э.Бертельс бу масалага холис баҳо берди. Бу олим Навоий форс адабиётининг тақлидчиси эмаслигини жиддий илмий излашишлари билан рад этди [2: 50]. Ҳатто Е.Э.Бертельс ўз устози В.В.Бартольдни ҳам танқид қилиб, унинг Навоий ҳақидаги ёзганлари асоссиз, чунки у Навоий ижоди билан шуғулланмаган [4: 67-68], дейди. Шунингдек, Алишер Навоийнинг ишқий ғазалларини воқеабанд

лириканинг гўзал намунаси сифатида кўрсатмоқчи бўлган Абдурахмон Саъдийнинг фикрига ҳам қўшилмайди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш зарурки, Навоий ўз даврининг иллатларига қарши ғазаллари ва амалий фаолияти билан қарши туришга астойдил ҳаракат қилган. Навоий фақат улкан мутафаккир ва шоиргина эмас, балки ўз халқини чиндан сеувчи Инсон ҳам эди. Шунинг учун унинг маънавий меросини ўрганиш ҳозирги даврда ҳам ўз аҳамиятини йўқотган эмас.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ҳайитметов А. Алишер Навоийнинг адабий-танқидий қарашлари. Ўзбекистон Фанлар Академияси нашриёти. Тошкент-1959
2. Халлиева Г. XX аср Россия шарқшунослиги ва ўзбек мумтоз адабиёти. Тошкент. 2018
3. Комилов Н. Тафаккур қарвонлари. –Т.: Шарқ, 2011. Б. 202.
4. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Навои и Джами. Том. 4. Издательство “Наука”. Главная редакция Восточной литературы. Составитель и редактор Э.Р.Рустамов. М. 1965.
5. Е.Э.Бертельс.Жомий. Рус тилидан Ибодулла Мирзаев таржимаси.-Самарқанд: СамДУ нашри, 2010.
6. Ҳайитметов А. Алишер Навоий дунёси. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. 1991. 2-сон.

ХОЖА АҲМАД ЯССАВИЙ АХЛОҚИЙ КОНЦЕПЦИЯСИ ҲАҚИДА

Худойназарова З. – ГулДУ, Ўзбекистон

Хожа Аҳмад Яссавий туғилган йили аниқ эмас. Манбаларда мутафаккир XI асрнинг иккинчи ярмида таваллуд топиб, 1166-1167 йилда вафот этган, деган тахминлар мавжуд. Илк таълим-тарбияни машойих Арслонбобдан олади. Устози Арслонбобнинг вафотидан сўнг илмга бўлган ташналиги уни Бухоро шаҳрига етаклайди. Бухорода Аҳмад Яссавий ўз таҳсилини тасаввуф таълимотининг йирик намояндаларидан бири Юсуф Ҳамадонийнинг қўл остида давом эттиради. У Қуръони карим, ҳадиси шариф, уларга ёзилган шарҳларни, фикҳ, калом ва қатор бошқа диний ва дунёвий илм соҳаларини чидам ва сабр-қаноат билан ўрганади, маънавиятимизнинг серқирра жабҳаларидан баҳраманд бўлади.

Мутасаввиф нинг дунёқараши ўта мураккаб тарихий шароитда - турк ҳукмдорлари қорахонийлар ва қорахитойлар ўртасидаги тинимсиз урушлар, низо ва келишмовчиликлар ҳамда уларнинг даҳшатли оқибатлари кўрина бошлаган бир даврда шакллана борди. Шоир эл-юртнинг беҳузур ҳаёти, азоб-укубатлари, “нокас, хасис, диёнатсиз” ҳукмдорларнинг зулми, жамиятда ҳукм сураётган маънавий таназзул, адолатсизлик, кенг тарқалган қашшоқликка гувоҳ бўлиб яшади, золимларни инсоф–диёнатга, одамларнинг тақдирига бефарқ бўлмасликка чақирди.

Баъзи муаллифларнинг Аҳмад Яссавийнинг 63 ёшида вафот этганлиги тўғрисидаги тахминлари бир мунча шубҳали бўлиб кўринади. Аҳмад Яссавийнинг “Девони ҳикмат” асарида “Олтмиш учда кирдим ерга” деган иборасини тўғридан-тўғри унинг 63 ёшида вафот этганлигини асос қилиб олиш мутлақ ҳақиқат эмас, албатта. Бу ибора аслида бошқа маънога эга бўлиб, у мутафаккирнинг “Ишқ, Ҳақ, Ёр” кадр- қимматини билмаган жоҳиллар, нодон-нотавонлар, худпарастлар, ҳақни ноҳақдан фарқ қила олмайдиган калтабинлар, “маъни укмаслар”, ўзлигини сезмайдиган калтафаҳмлар, ҳаромни ҳалолдан ажратмайдиган бедодлардан йироқлашганига ишора сифатида тушуниш лозим. У ер остида кун кечирганми, чиллахонада ўтирганми ёки ўзини нодон ва ношудлар дийдори ва суҳбатидан олиб қочганми – бундан масаланинг моҳияти ўзгармайди: Аҳмад Яссавий 63 ёшида вафот этмаганлиги аниқ. У “Ҳикматлар”да бир юз йигирма бешга кирганлигини ҳам эслатиб

ўтади [1: 249]. Агар бу маълумотни эътиборга оладиган бўлсак, Аҳмад Яссавий ер юзида узоқ умр кўрганлардан бири экан, дейиш мумкин.

Ахлоқ-одоб масалалари Аҳмад Яссавийнинг диний-тасаввуфий қарашларида муҳим ўрин эгаллайди. Ахлоқ муаммоларини ҳал этишда фано тушунчаси самарали хизмат қилади. Фанонинг мухтасар ўлимини билдиради. “Ал-фано фи-т-тавҳид” Аҳмад Яссавий тасаввуфида инсоннинг худога етишишининг энг юқори босқичи бўлиб, бунда инсон ўзининг бор-йўқлигини мутлақо унутади, худонинг васлига етишишга муштоқлигини асосий мақсад қилиб қўяди. Шу билан бир қаторда, фано тушунчасини ғофиллик ва ғафлат деб аталмиш бедаво кусурлардан озод бўлиш, “манманлик”дан поклаш, иймон бўшлиғи ва “гумроҳлик” орқали кибру ҳавога кул бўлиш каби тубанликни ўлдириш маъносида ҳам тушуниш лозим.

Аҳмад Яссавий танлаган йўл ўзига хосдир. Бу йўл инсоннинг гуноҳларини, унинг ахлоқий киёфасида учраб турадиган иллат ва кусурларни, жумладан, шахсиятпарастлик, таъмагирлик, бориға қаноат қилмаслик кабиларни аёвсиз очиб ташлаш ва улардан халос бўлиш курашидир. Унинг фикрича, бу йўл ягона тўғри йўл бўлиб, у аслида “худо йўлидир”. Ҳар бир киши ўзининг ҳақиқий маънавий-ахлоқий камолотида, комил инсон бўлиб етишиши жараёнида “шайтон васвасаси”дан қутилиш учун ўз жонини ҳам, молу мулкани ҳам аямаслиги лозим. Лекин, мутафаккирнинг ахлоқ фалсафасида бу дунёдан бутунлай юз ўгирилмайди. Чунки инсон ҳаёти учун ноз-неъматлар, кийим-кечак, турар жойнинг зарур эканлигини мутафаккир тушунмайди, дейиш ўта соддадиллик бўлар эди. Унинг мақсади, яшаш учун ейиш-ичиш, кийиниш зарур, аммо ҳазрати инсон ейиш-ичиш ва кийиниш учунгина яшамаслиги керак, яъни бойликни маъбудга айлантириб қўймаслик лозим эканлигини тарғиб этишдир. Бундан ташқари, яратганнинг инъом этган ноз-неъматларидан мутлақо юз ўгириш унинг иродасига қарши исён бўлишини у яхши тушунади.

Аҳмад Яссавийда нодонлик, баднафслик, молу мулкка ҳирс қўйиш иллатлари ва уларни шакллантирадиган омиллар кескин қораланади, улардан узоқлашишга даъват қилинади. У “толиб мен”, деб ҳаммага жар солиб, аслида эса номаҳрамларга ёмон кўз билан боқувчиларни, ўзгалар молини тап тортмасдан еювчиларни, “чин диллари” нософларни, ҳаром-харишдан қайтмайдиганларни, “кўзларида нами йўқ” - виждони азоб нималигини билмайдиган нопокларни қаттиқ қоралайди. У “охир замон” умматлари уйларини нақш қилиш билан банд нотавонлардан, уларнинг шону шавкат изидан қувиш, дунё меҳмонларнинг бир зум қўниб ўтадиган “эски работ” эканлигидан беҳабарлигидан, “бебақо дунё”дан кўз юмганлардан лоақал ибрат олмаслиги, “ўлмайман” деб ўйлашларидан, манманликка беҳад даражада берилишларидан нолийди [1: 47].

Аҳмад Яссавийнинг “гуноҳ дарди”ни доимо жон-дили билан ҳис қилиб туриш талабини юзаки қараганда, ҳар хил нуқтаи назардан баҳолаш ва унга ҳар хил сифатларни тиқиштиравериш мумкин. Лекин мазкур масалага бундай ёндашиш уни ҳал қила олмайди. Агар унга моҳият нуқтаи назаридан туриб эътибор берсак, унинг дини исломга эътиқод этувчилар учун муҳим аҳамият касб этганлигини сезамиз. Бундан ташқари, ҳар бир инсон, у қандай динга иймон келтириши ёки келтирмаслигидан қатъий назар, ўзини виждон дардидан фориғман, деб фараз қилмаслиги лозим. Виждоннинг осудалиги яхши фазилатми? Агар бундай ҳолат бутун жамият учун барқарор хотиржамлик, боқибеғамлик сифатида қарор топса-чи? Инсондаги виждон осудалиги, унинг сустиги бундай кимсани ваҳший ҳайвонлар билан яқинлаштиради, унинг жамият ҳаётида барқарор ҳодиса сифатида амал қилиши эса умумий инқирознинг ҳақиқий аломатидир.

Аҳмад Яссавий тасаввуф фалсафасининг машҳур вакили сифатида бу машъум жараённинг содир бўлишини олдиндан кўра билган ва очикдан-очик ундан хавотирланган. У ўзининг бор имкониятларидан келиб чиққан ҳолда кишиларни поклик, ҳалоллик, меҳнатсеварлик, инсоф ва имон, Қуръон, ҳадислар ва шариатга садоқатли бўлишга ундади. Риёкорлик, боқибеғамлик иймон-эйтиқоднинг сустлиги бўлиб, мутафаккирнинг “чин дардлик” тамойилига зиддир. Шунинг учун у номига рўза тутиб, халққа риё қилганларни, намоз ўқиб, қўлга тасбеҳ олиб, “шайхман” дея ўзларига бино қўйганларни иймонидан жудо бўлганлар сифатида нафрат билан тилга олади. Унинг наздида “манманлик”ка берилган кишиларнинг эришган барча нарсалари фоний дунёнинг тимсоллари холос.

Мутафаккирнинг диний-тасаввуфий ва ахлоқий қарашларида гуноҳ дарди орқали Ҳаққа етиш учун кўнгилни кенг тутиш, дилозорликни гуноҳи азим деб талқин этиш хосдир. Унингча, “суннат эрмиш кофир бўлса, берма озор, кўнгли қаттиқ дилозордан худо безор” [1: 204]. Фақирликни одат қилиб олиш алоҳида ўрин эгаллайди. Фақирлик камтаринлик, сабр-қаноатлилик, хоксорликка қул бўлиш, баъзан эса “туфроғ” бўлмоқ тимсолида ифодаланиб келади:

*Одам улдур фақир бўлур йўлда ётса,
Туфроқ сифат олам ани босиб ўтса,
Юсуф сифат биродари қул деб сотса,
Қулни қули ул қул не деб ҳаво килсун?* [1: 98].

Мақсад Оллоҳ дея “ичга нурни тўлдирмак” экан, “ишқ боғи”ни меҳнат самараси билан кўкартирмак, хорликни пеш қилмасдан “шум нафсни” ўлдирмак лозимдир. И.Ҳаққулов Аҳмад Яссавийнинг “туфроқ бўлгил, олам сени босиб ўтсин” мисраси унга кўп маломатлар ёғилишига сабаб бўлганлигига тўхталиб, К.Валиевнинг “Сўзнинг сеҳри» номли китоби, Қуръон, Абулғозихоннинг “Шажараи тарокима” асари ва тасаввуф фалсафаси манбаларидан ишончли исбот-далиллар келтиради. Унинг таъкидлашича, “туфроқ” оддий сўз эмас, у поэтик образ. Шоир диний эйтиқодига асосланиб, инсонни эзгу хулқ соҳиби, мурувватли ва илоҳий зот шарафига эришишга чақиради. “Туфроқ” ила ўзини танг тутиш нима экан? Буюклик замини. Хоксорлик пояси. Кибр, манманликдан покланиш. Инсонийлик мартабаси олдида бўлак мартабаларни назарга илмаслик” [3: 37].

Инсоннинг нопокликдан халос бўлиши зарурияти тўғрисидаги тасаввуфий қарашлари ошиқ, ишқ, холис, ҳол тушунчаларида ўз ифодасини топган. Ишқ ҳусни мутлақ, мутлақ Ҳаққа бўлган чексиз ва шиддатли севгидир.

Ваҳдати вужуднинг чегараси бўлмагани сингари, Ҳақнинг ҳам на ибтидоси ва на интиҳоси бор. Ишқ илоҳдан ато этилган раҳмоний бир улфат. Ҳол эса чин ошиқ қалби ва вужудини забт этган илоҳий севинч туйғулари саналади. Ўз қадрини билмаган авомга ошиқ дийдорини қай либосда кўриш безовта қилмайди, чунки у фоний, ўткинчи дунё ташвишларига ғарқ бўлган. Орифлар эса ошиқ жамолининг кўзгусидирлар. Лекин бу кўзгунинг доимо ҳам тароватли бўлмаслигига одамлар қалбига ин қўйиб олган гумроҳлик, жоҳиллик, гуноҳлардан фориг бўлишга интилмаслик, ғофиллик каби иллатлар халақит беради. Қуръони каримнинг “Ҳижр” сурасида айтилишича, Оллоҳ одамни яратганда барча фаришталарга мурожаат қилиб, унга сажда этишни буюрган. Иблис эса қора ботқоқдан яратилган, қуритилган лойдан инсон сурати берилган одамга сажда қилишдан бош тортган (Оллоҳ деди: “Менинг наздимдаги тўғри йўл будир (хохиш-иродам бундай): аниқки, магар бандаларим устидан сен учун ҳеч қандай салтанат-ҳукмронлик йўқдир, магар сенга эргашган гумроҳ кимсаларнигина (бу тўғри йўлдан оздира олурсан)”.

Демак, юкорида келтирилган Қуръон оятларидан маълум бўладики, Иблис Оллоҳдан гумроҳларни тўғри йўлдан оздириш ваколлатини қўлга киритган. Бундай гумроҳларнинг сони кундан-кунга озайиши амримаҳолдир, чунки бу фоний дунё ўзининг “усти ялтироқ, ичи қалтироқ”лиги билан қанчадан-қанча одамларни соф виждондан жудо қилади. Бундай шароитда тариқатнинг инсонни гуноҳдан сақлаб қолиш дастурига кенг йўл очилади. Фано тушунчасининг ахлоқий жиҳати шундан иборат. Лекин шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, тасаввуф таълимотининг идеали бўлмиш комил инсон ғояси танланган хос кишилар – орифларга қаратилгандир. Амалга оширилиши даргумон фаолиятни кўз-кўз қилиш бу дастурга зиддир. Жамият аъзоларининг барчаси бундай мартабага эришиши хомхаёл бўлиб, уни тасаввуф таълимоти тан олмайди, чунки тасаввуф вакиллари ўзларини диндорларнинг сараси деб эътироф этадилар.

Аҳмад Яссавийнинг ижтимоий-сиёсий идеали тўғрисида фикр-мулоҳаза юритиш мушкулдир. Унинг “Ҳикматлар”ида мутафаккир орзу қилган жамият, давлат ва унинг тизими тўғрисида аниқ маълумотлар келтирилмаган. Унинг ижтимоий қарашлари, орзу-умидлари, ахлоқ-одоб, кишиларнинг ўзаро муносабатлари, иймон-этикод масалалари билан уйғунлашиб кетган. Аслида Хожа Аҳмад Яссавий ўз олдида жамият ва давлатни идора қилиш шакл-шамойиллари ва уларни ислоҳ қилишни мақсад қилиб қўймаган, чунки аксарият қисми ислоҳталаб одамлардан иборат жамиятни оёққа турғизиш осон иш эмас. Бундан келиб чиқадики, Аҳмад Яссавийнинг назарида ижтимоий ҳаёт жабҳаларини такомиллаштириш инсон ахлоқ-одобини, унинг маънавий-маърифий мазмун-моҳиятини ислоҳ қилиш билан бевосита боғлиқдир.

Яссавий “Ҳикматлар” асарида адолат, қашшоқлар, етим-есирлар турмуши ҳақида қайғуриш, ҳақсизликни қоралаш мотивлари баъзан учраб туради. Масалан, у ўз асарида қуйидагиларни ёзади:

*“Етимни кўрсангиз, оғритмангизлар,
Ғарибни кўрсангиз, доғ этмангизлар.
Етимлар бу жаҳонда хор экандур,
Ғарибларнинг иши душвор экандур.
Ғарибларнинг иши дойим сулукдур,
Тирик эрмас, ғариб мисли ўлукдур”* [1: 98].

Бундай нохуш ва ачинарли аҳволдан муаллифнинг изтироб чекканлиги аниқ, лекин уни бартараф этиш чоралари нимадан иборат эканлиги биз учун қоронғудир.

Аҳмад Яссавий таълимотига кўра мўмин қуллар, содиқлар, сидқ билан турганлар “дунёлигин сарф этиб учмоҳ ҳурин кучмишлар”. Мўмин бандалар яхши амаллари туфайли охиратда очик юз билан турадилар. “Дунё менинг дегонлар”- ёлғон даъво қилган мулла-муфтилар, қози ва имомлар, ҳаром еган ҳақимлар, “олтун тахтада ўлтургон” бедаволар ўз жазосини у дунёда оладилар. Халққа, эл-юртга зулм ўтказган бадфеъллар бандасининг жазосидан қочиб қутулиши мумкин, лекин охират азобларини четлаб ўта олмайдилар. Мутасаввифнинг жамият тўғрисидаги фикр-мулоҳазалари ўзига хосдир. Кўпгина муаллифлар Аҳмад Яссавийни халқ оммасини жамиятда ҳукм сураётган зулм, адолатсизликка қарши курашга чорламаганликда айблайдилар. Дарҳақиқат, унинг асарида кишиларни тўс-тўполонларга, қирғинбаротларга отлантириш, беҳудага қон тўкиш тарғиб қилинмайди. Унинг бу борадаги қарашлари асосан Маҳатма Ганди ва Л.Толстой каби даҳоларнинг зўравонликка зўравонлик билан қаршилик кўрсатмаслик тамойилига жуда яқин туради.

Хулоса қилиш мумкинки, Хожа Аҳмад Яссавийнинг ахлоқий концепцияси халқимиз бой маънавий меросининг сарчашмасидан муносиб ўрин олиб, уни зийнатлантириб турибди. “Ҳикматлар”нинг тили ўзбек адабий тилининг камол топишининг асосий вазифасини адо этиб келди. Уларни Янги Ўзбекистон шароитида маънавий-ахлоқий жиҳатдан баркамол инсонни шакллантиришдаги аҳамияти беқиёсдир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар. –Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1990.
2. Степанянц М.Т. Средневековая философия зарубежного Востока: общие контуры методологического подхода // социокультурные характеристики средневековой философии. –М.: 1990.
3. Ҳаққулов И. Аҳмад Яссавий // Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар. –Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1990.

YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINING MOHIYATI

Yaxshiboyev K. – GulDU, O‘zbekiston

Yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonlarida ularning faolligini oshirish; yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlovchi, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarash va chuqur bilimlarga ega bo'lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, ularda turli mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish; yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, zamonaviy kasb-hunarlarini puxta egallashlari uchun munosib sharoitlar yaratish, ularni ish bilan ta'minlash va tadbirkorlikka jalb qilish; iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan ishlarni tizimli yo'lga qo'yish; yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga keng jalb etish, yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish; voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishini oldini olish; barkamol avlodni tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish yoshlar siyosatining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Iste'dodli yoshlarni aniqlash, ularni tarbiyalash masalasining davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi yurtimizda o'rnak olsa arzigulik tajriba to'planishiga imkon berdi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, iste'dodli yoshlarni izlash va ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlarni amalga oshirishda davlat tashkilotlari bilan bir qatorda yurtimizda faoliyat yuritayotgan nodavlat tashkilotlari ham faol ishtirok etmoqdalar. Masalan, yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri yoshlarning iste'dod va qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilganligi ayniqsa, ahamiyatga molikdir. Ta'kidlash joizki, ta'lim, fan, texnika, axborot texnologiyalari, madaniyat, san'at, sport, tadbirkorli sohalaridagi iste'dodli va iqtidorli yoshlarni rahbatlantirib borish, ularning turli sog'lom tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash vazifalari bu tashkilotning mazkur yo'nalishdagi dolzarb vazifalaridan biri qilib belgilangan.

Yoshlarning bilim darajasi, kasbiy malakasi, ma'naviy va ruhiy barkamollik kabi fazilatlar va ijtimoiy sifatlari butun jamiyatning rivojlanish darajasiga salmoqli ta'sir ko'rsatmoqda. Aholining turmush sharoitini yaxshilash, hayotdan rozi bo'lib yashashga erishish bugungi zamonaviy davlatchilik taraqqiyotidagi muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Alloma Abdulla Avloniy "Tarbiyani kimlar qilur? Qayda qilur? degan savolga "Birinchi - uy tarbiyasi. Bu vazifa ona zimmasidadir. Ikkinchi - maktab va madrasa

tarbiyasi. Ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidur" deb javob berganlar. Bu so'zlar zamirida barchaning farzand tarbiyasiga mas'ulligi ko'rinib turibdi.

Yoshlar masalasini o'rganish kishilik jamiyati, ijtimoiy munosabatlar, millatlar va davlatlar, madaniyat va sivilizatsiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Chunki yoshlar masalasi, birinchidan, sivilizatsiya vujudga kelgandan beri mavjud va barcha tarixiy rivojlanish bosqichlarida ular bilan yonma-yon keladi. Ikkinchidan, tafakkur tarixida barcha faylasuflar, mutafakkirlar, davlat arboblari, shoiru adiblar farzand, yoshlar masalasiga oid o'z qarashlarini bayon qilganlar.

Qadimgi Arabiston yarim orolida VII asrgacha - «johiliya davri»da, hatto qiz bolaning tug'ilishi ota uchun baxtsizlik alomati bo'lsa, o'g'il bolaning tug'ilishi esa, alohida baxtning belgisi qilib ko'rsatilgan. Hikoya qilishlaricha, Umar ibn al-Xattob (r.a.) quyidagilarni e'tirof etgan: «Musulmonlikdan avvalgi ikki narsani eslaymanki, birini eslab yig'layman, birini eslab kulaman. Ushbu narsaga yig'layman. Bir kun qizimni, jajji qizchamni, jigarpora qizchamni shu o'z qo'llarim bilan qabr qazib ko'mdim. Men qizim uchun o'z qo'llarim bilan chuqur qazir ekanman, u mening soqolimga sachragan tuproqlarni jajji qo'llari ila silab olardi. Qachon buni eslasam doimo yig'layman. Insoniyatning qanday qorong'u davrlarida yashaganini tushunib, tinmay ko'z yosh to'kishdan o'zimni tiyaman». Islom ayollarga rahmshafqat, mehr ko'rsatish bilan uning maqomini ko'tardi va uning baxtli hayoti uchun muqaddas qonunlarni joriy etdi. Ushbu qonunlarning bajarilishi Qur'on oyatlari va Payg'ambarimiz (s.a.v.) Hadislari orqali mustahkamlandi.

Insondagi komillik, eng avvalo, uning fikr, tafakkur va amaliy faoliyat erkinligini anglashidadir. Shu ma'noda, ulug' yunon faylasufi Suqrotning "O'zligingni angla" degan da'vati ham insonning o'z nasl-nasabini, hayot mazmunini, kishining kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyat va majburiyatini anglashga qaratilgan chaqiriqdir. Har qanday jamiyatda komillikning eng asosiy ko'rsatkichi insonning ezgulikka, ijtimoiy baxt-saodatga, insonparvarlik g'oyalariga munosabatida hamda ularga asoslangan amaliy faoliyatida namoyon bo'ladi.

Shuni ta'kidlash joizki, keyingi yillarda ayrim yoshlarda millatga, Vatanga foyda keltirishni o'ylash, mustaqillikni mustahkamlashda foydali inson bo'lib yetishish hissi maxsus, ilmiy asosda shakllantirilmaganligi tufayli shaxsiy manfaatni o'ylash, yengil yo'llar bilan to'la-to'kis hayotga intilish hissi namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, ayrim fuqarolar orasida ma'naviy cheklanganlik, dunyoqarashning torligi, milliy odob me'yorlariga rioya qilmaslik, so'z va ish orasidagi tafovut, milliy g'ururning sustligi, shu kabi "ommaviy madaniyat"ning boshqa noxush ko'rinishlari uchrab turadiki, ularni birgalashib bartaraf qilish lozim.

Bugungi kunda aksariyat rivojlangan davlatlarning mafkurasi umuminsoniy qadriyatlar va demokratik tamoyillarga asoslanadi. Ularda tinchlik va taraqqiyot, inson haq-huquqlari va erkinligi, milliy va diniy totuvlik g'oyalari ustivordir. Bu tamoyillarga asoslangan ezgu g'oyalar umuminsoniy manfaatlar, bashariyatning asriy orzusi bo'lgan yorug' kelajak uchun xizmat qiladi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston yoshlari forumida ta'kidlab o'tganidek, "Biz yurtimizda qanday islohotlarga qo'l urmaylik, avvalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g'ayratingiz, azmu shijoatingizga suyanamiz. Barchangiz yaxshi bilasiz, bugun o'z oldimizga ulkan marralar qo'yganmiz. Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo'lg'usi Renessansning eng muhim bo'g'inlari deb hisoblaymiz. Shu sababli ayni ushbu sohalarda tub islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Ishonamanki,

mamlakatimiz taraqqiyotining yangi poydevorini yaratishda sizlar singari fidoyi va vatanparvar yoshlarimiz faol ishtirok etib, munosib hissa qo'shadilar".

Ma'lumki, "milliy o'z-o'zini anglash - har bir millat (elat)ning o'z-o'zini real sub'ekt, muayyan moddiy va ma'naviy boyliklarning egasi, yagona til, urf-odatlar, an'analar, qadriyatlar va davlatga mansubligini, manfaatlar hamda ehtiyojlar umumiyligini tushunib yetishga milliy o'z-o'zini anglash deyiladi".

Mafkuraviy immunitet - bu, sodda qilib aytganda, insonning o'z istak-orzu, maqsad-intilishlariga mutlaqo zid, yot, zararli, begona mafkuraviy tahdidlarga qarshilik ko'rsata olish salohiyati. "Mafkuraviy immunitet - falsafa: qomusiy lug'atida -ma'naviy barkamol, irodasi baquvvat, iymoni butun shaxsni tarbiyalashda, har qanday reaksiya, buzg'unchi xarakterdagi g'oyaviy tashabbuslarga bardosh bera oladigan yoshlarni tarbiyalashda qo'l keladi" deyiladi. Bolaga ilk yoshidan boshlab nima yaxshi, nima yomon, ularga qanday munosabat bildirish kerak, degan savollarga asoslangan bog'cha, maktab tarbiyasi, undan keyin ijtimoiy tarbiya yo'lga qo'yilsagina har bir millat sog'lom, ishonchli, mustahkam immunitetga ega bo'ladi. Immunitet esa, o'z navbatida, odamni to'g'ri yo'ldan "ozish"dan, turli yo'llarga adashib, keyin pushaymon bo'lishlardan, baxtsizlikdan, millatni esaparakandaliklardan, parchalanishlardan, sinfiy, mahalliy yoki boshqa bo'linishlardan asrab turadi. Demak, mafkuraviy immunitet -davlat va millatning ma'naviy birligi, ma'naviy sog'lomligini himoya qiluvchi g'oyaviy qalqon vazifasini bajaradi.

Mafkuraviy immunitet o'z-o'zidan namoyon bo'lmaydi. Uning namoyon bo'lishi uchun ichki yoki tashqi g'oyaviy, fikriy ta'sir bo'lishi kerak.

Forobiyning fikricha, "...fozil jamiyatning har bir fuqarosi mansabi, tutgan o'rni, ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar «fozil kishi», «fozil inson» o'z davlatining barcha qonun-qoidalarini yaxshi biladi, unga amal qiladi, fikrlaydi, o'z kasbining ustasi, lozim bo'lganda Vatan uchun jon fido qiladi. Fozillar shahri aholisi bir bi riga hurmatda bo'ladi.

Ota-ona va farzand, ustozu- shogird o'rtasida Sharqona nazokat, mehr va ehtirom bo'ladi. Avvalo bunday fikr yuritishning o'zi bobolarning ma'naviy darajasi naqadar yuksak bo'lganligini va albatta bunday fikr aytish bu borada ko'p asrlik meroslarni o'rganish natijasida vujudga kelishini ta'kidlash joiz.

Davlatning qudratini belgilaydigan qator omillardan biri, shubhasiz, ma'nan yetuk, jismonan sog'lom, har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Shu ma'noda, bugungi kunda mamlakatimizda sog'lom avlodni tarbiyalash naqadar muhim, mas'uliyatli vazifa ekani barchamizga ayon. Yoshlarga, bolalarga e'tibor, darhaqiqat, kelajakka qo'yilgan sarmoyadir. Vaholanki, kuchli fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy-demokratik davlat qurish farzandlarimizning faol ishtiroki, qo'llab-quvvatlashi orqaligina to'laqonli amalga oshar ekan, ma'naviyati yuksak, chuqur bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, intellektual rivojlangan va professional tayyorgarlikka ega bo'lgan o'g'il-qizlarni tarbiyalash buyuk kelajagimizni ham ta'minlashiga shubha yo'q.

Biz ajdodlarimiz Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy kabi buyuk mutafakkirlar bo'lganligi, shuningdek, ularning asarlari jahon fani va madaniyatida munosib o'rin egallaganligi bilan cheksiz faxrlanishga haqlimiz. Shu bilan birga bizning beqiyos ma'naviy boyligimiz insoniyat tomonidan to'plangan eng ilg'or bilim va tajribalar bilan hamohanglikda rivojlanishini xohlaymiz. Aynan shunday qarash va yondashuv bizni doimo oldinga harakat qilishimiz uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVLONO MUHAMMAD QOZI ILMIY MEROSINING O'RGANILISH TARIXI

Alimov M., SamDVMCHBU akademik litseyi

Vatanimiz, kishilik tarixida o'zining boy madaniy merosi munosib o'rin egallagan. Ilk uyg'onish davrining gullab-yashnashida yurtimizga VIII asrda kirib kelgan islom dinining o'rni va ahamiyati katta hisoblanadi. Uning ta'sirida ona zaminimizdan minglab olim-u shoirlar, buyuk qomusiy ilm sohiblari yetishib chiqqan. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ilmiy va madaniy sohalaridagi islohotlar natijasida dunyoga mashhur allomalimiz ma'naviy merosini tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Naqshbandiya tariqati Movarounnahr, Xuroson va Xorazmda, shuningdek Sharqiy Turkistonda keng tarqaladi. Naqshbandiya tariqati insonlarni halol va pok bo'lishga, o'zining qo'l mehnati bilan kun kechirishga, muhtojlarga yordam, el-yurt manfaati uchun kurashishga chaqiradi. Mana shunday hayot yo'lida namuna bo'lgan o'z davrida "Shayxlar shayxi" nomi bilan shuhrat qozongan Naqshbandiya tariqatining davomchisi Xoja Ahror Valiyning (1404-1490) shogirdi Mavlono Muhammad Qozi hisoblanadi. Ma'lumki, Muhammad Qozining ustози Xoja Ahror XIV-XV asr siyosiy madaniy muhitida Markaziy Osiyo va qo'shni davlatlar hukmdorlari orasida ham o'rni katta bo'ganligi sababli, Naqshbandiya tariqati va Xoja Ahror Valiyning faoliyati bilan qiziqish to'xtamagan.

Xoja Ahror Valiy foliyati bilan bog'liq tadqiqotlar XXI asrda ham davom etmoqda. Jumladan, tadqiqotchi Mattiyev O'.B. tadqiqotlarida Samarqandda yashagan afg'on fuqarolarining diniy e'tiqodida Naqshbandiya tariqati va Xoja Ahror faoliyatining o'rni haqida mulohazalar bildirgan. Naqshbandiya tariqatiga ergashgan afg'on hukmdorlari, qabila boshliqlari, urug' xonlari o'zlarining so'nggi manzillari sifatida Samarqanddagi Xoja Ahror Valiy va Maxdumi A'zam ziyoratgohlarini vasiyat qilishgan. Mahdumi A'zam ziyoratgohi xizmatchilarining bildirishicha, mazkur qabristonga afg'on amiri Habibullaxon va uning vorislaridan biri Inoyatullaxon dafn etilgan. Xoja Ahror Valiy maqbarasida esa afg'on taxt vorislaridan bo'lmish Is'hoqxon va uning oila a'zolari dafn etilgan. Ularni bu diniy omil bilan bog'lashimizga asos sifatida aytishimiz mumkinki, Naqshbandiya tariqatining XV asrdagi yirik vakili Xoja Ahrori Valiyning Xuroson mintaqalariga ta'siri kuchli bo'lib, aholining ushbu shaxsga e'tiqodi bo'lgan. Asriy diniy e'tiqod mustahkamligi keyingi davrda ham saqlanib qolgan [2].

Mana shunday kuchli ta'sirga ega bo'lgan Xoja Ahror Valiyning shogirdi Mavlono Muhammad Qozi XV -XVI asrlarda yashagan yirik tasavvuf olimi bo'lib, 1447-yilda Temuriylar davlatining paytaxti bo'lgan Samarqand shahrida tug'ilgan, otasi Burhoniddin qozi Imodiddin Samarqandiyning shogirdlaridan hisoblanib, shu jihatdan Mavlono Muhammad Qozi nomi bilan shuhrat topgan [3].

Ma'lumki, Temuriylar davrida markazlashgan davlat vujudga kelishi natijasida birinchi navbatda iqtisodiyot, qishloq va shahar xo'jaligi jadal o'sishi hamda hunarmadchilikning barcha turlarining taraqqiy etishi kuzatilib, savdo-sotiqning yuksak darajada rivojlanishi natijasida ilm-fanning barcha sohaları rivojlandi va buning natijasida shaharda ilmiy muhit vujudga keldi. Bu esa o'z navbatida mintaqada XIV-XV asrlarda ilmiy madaniy yuksalishning – Sharq Renessansi vujudga keldi. Shuning uchun ham Muhammad Qozining otasi Burhoniddin o'z davrining ma'rifatli kishilaridan bo'lganligi sababli o'g'liga ilm olish uchun yetarli sharoit yaratishi kelajakda uning yuksak darajadagi ma'rifatli inson bo'lishiga olib keldi.

Samarqandda dunyoviy ilmlarni egallagach, tarixchi olim Komilxon Kattayev yozishicha, mavlono Nematulloh degan kishi bilan ilm olish maqsadida Hirotga otladi va Shodmonga yetganda, havoning isib ketishi natijasida ular soya joyda panoh topadilar.

Shom payti Xoja Ubaydulloh Ahror ham o'sha manzilga yetib boradi. Mavlono Muhammad Qozi o'sha zahoti uning huzuriga boradi. Xoja undan: "Sen qayerliksan?" - deb so'ragach, samarqandlik ekanligini bildiradi. Xoja Ahror ko'p hikoyatlarni ularga naql qiladi va shu jumladan, Mavlono Qozi nima maqsadda Samarqandan Hirot tomonga yo'l olganligini aytib berdi. Uning bu bashoratidan hayratda qolgan Muhammad Qozi Xojaga e'tiqod qildi. Xo'ja Ahror unga Hirotga borishdan maqsad ilm olish bo'lsa, uni Buxoroda ham olish mumkinligini va yo'ldan qaytishni tushuntiradi. Shunga qaramay, Mavlono Muhammad Qozi yo'lini davom etirishini xohladi va ijizat olish maqsadida Xojaning oldiga boradi. Xoja Ahror undan: "Rostini aytgin, Hirotga darveshlik uchun borasanmi yo ilm tahsili uchunmi?" - deb so'raganda mavlono Ne'matulloh: "Darveshligi kuchlilik qilib ilm olish talabotini berkitib qo'ygan" - deydi. Yuqoridagi savol javoblardan keyin ham Mavlono Muhammad Qozining Xuroson safaridan qaytish istagini so'ndirmadi, chunki, so'filar orasida: "Xuroson havosi yarim pirlilik tarbiyat, qolgan yarimini Abdurahmon Jomiy beradi", degan naql yurardi. Ma'lumki, Alisher Navoiy o'zining "Nasoim ul-muhabbat" asarida Abdurahmon Jomiy haqida: "Alar vafida xoma tili lol va til xomasi shikasta maqoldur... Chun asr fuzalosidin va zamon ulamosidin kim alarning shogirdlig'ig'a muazzazu mumtoz va musharrafu sarafroz erdilar" deb tarifini keltiradi [5].

Lekin yo'lda ko'z og'rig'iga uchragan Mavlono Muhammad Qozi Xoja Ahror xizmatida bo'ldi. Vaqti kelib, Mavlono Muhammad Qozi Xurosonga borib olti oy davomida Abdurahmon Jomiy xizmatida bo'ldi. Mavlono Muhammad Qozining shogirdi va naqshbandiya tariqatining nazariyatchisi va davomchisi, faylasuf olim, kuchli siyosiy arbob bo'lgan Maxdumi A'zamning (1461-1542) ustoz bo'lgan. Aynan Jaloliddin Xo'jayi Kosoniyga Maxdumi A'zam nomini ustoz bo'lgan Mavlono Muhammad Qozi tomonidan berilgan. Maxdumi A'zam ustozidan yaxshi ta'lim-arbiya olganligi uchun Markaziy Osiyoda o'z o'rnini va ilm ma'rifat va siyosatda shuhrat topgan. Falsafa fanlari doktori Baxtiyor To'rayevning ma'lumot berishicha, Mavlono Muhammad Qozi Toshkentdagi Shayx Zayniddin bobo maqbarasi yonida joylashgan madrasada mudarrislik qilgan. Mahdumi A'zamning ustoz Mir Said Ali yosh Ahmaddagi ilmga bo'lgan chanqoqligini sezgach, Xoja Ahrori Valiyning shogirdi Mavlono Muhammad Qozidan dars olishni maslahat beradi. Maxdumi A'zam tog'asi bilan birgalikda Toshkentga boradi va ular Ko'kcha masjidida namoz o'qishadi. Namozdan keyin yosh Said Ahmad ro'parasida ruhan salobatli bir inson kelayotganligini ko'radi va unga odob bilan salom berib, shunday deydi: "Ustoz, men Sizni tanidim, tushimda ko'rgan edim". Bu inson Mavlono Muhammad Qozi edi. Mavlono yosh yigitchaga javoban: "Men ham sizning kelishingizni bilar edim" deb javob beradi. Shunda Said Ahmad tog'asi gapiga qo'shilib: "Taqsir, agar lozim topsangiz, mening jiyanimni shogirdlikka qabul qilsangiz, eti sizniki suyagi bizniki. Bu - jiyanim Sayyid Ahmad. U axsilik Mavlono Jaloliddinning o'g'lidir? deydi. Shunda Mavlono Muhammad Qozi: "Ma'qul bo'tam, men Mavlono Jaloliddin haqida ko'p ma'rifatli inson deb eshitganman. Ularning farzandlariga ilm o'rgatish biz uchun sharafdir"-deya Ahmadxo'jani boshini silab, "Bo'tam bor sen madrasaga kirib, tengdoshlaring bilan tanishiib olgin" - deb uni madrasaga yo'lladi. Shu tariqa, Mahdumi A'zam uzoq yillar Mavlono Muhammad Qozining ta'limini olib voyaga yetdi.

Mavlono Muhammad Qozi haqida ma'lumot beruvchi tarixiy asarlardan biri bu "Tarixi Rashidiy" asari hisoblanadi. "Tarixi Rashidiy" asarining muallifi Mirzo Muhammad Haydar (1499-1551) bo'lib, otasi O'ratepa hukmdori Muhammad Husayn bo'lgan, onasi Toshkent hokimi Yunusxonning qizi Xo'p Nigor xonim bo'lib, bu jihatdan Zahriddin Muhammad Boburga xolavachcha bo'lgan. Mirzo Muhammad Haydar o'zining "Tarixi

Rashidiy” asarida Mavlono Muhammad Qozini “Ilmi zohir va ilmi botinda komil va mukammal erdi” deb ta’riflaydi [3].

Mavlono Muhammad Qozi haqida ma’lumot beruvchi shaxslardan biri Alisher Navoiy tomonidan “Majolisun-nafois” asarida: “Mavlono Husayn Voizning o’g’lidur. Bag’oyat darveshvash va foniy sifat va dardmand sheva yigitdur” - deb ta’riflangan Mavlono Safiy hisoblanadi [4]. To’liq ismi Faxruddin Ali Safiy ibn Kamoliddin Xusayn al-Voiz al-Koshifiy bo’lib, 1463-yilda Alisher Navoiy hokimlik qilgan Sabzovorda tug’ilgan. Abdurahmon Jomiy tavsiyasi bilan Xoja Ahrorning yaqin shogirdlaridan Mavlono Muhammad Qosim orqali Xoja Ahror xizmatida Qarshi va Samarqand shaharlarida bo’lgan. 1532-yilda Hirotda vafot etgan. Ali Safiy 1503-yilda Xoja Ahrorga bag’ishlab “Rashaxotu aynil-hayot” (“Obihayot tomchilari”) asarini yozgan. U o’z asarida Mavlono Muhammad Qozini “fahmi baland va ta’bi arjumand” - deb ta’riflay [7].

“Rashaxotu aynil-hayot” asarida keltirilishicha, Mavlono Muhammad Qozi Xoja Ahrorga bag’ishlab “Silsilatu-orifiyn” va “Tazkiratu-siddiqin” asarlarini yozgan. O’n ikki yil davomida Xoja Ahror xizmatida bo’lib, tasavvufning botiniy va zohiriy ilimlarni egalladi.

Muhammad Shayboniyxon (1500-1510) davrida Mavlono Muhammad Qozining obro’-e’tbori yuqori bo’lib, uning ukasi Buxoro hokimi bo’lmish Mahmud Sulton ya’ni Ubaydullaxonning otasi unga murid bo’lib, mavlonodan saboq olgan. Keyinchalik Mavlono Muhammad Qozi Shayboniyxon Suyinchixon taklifi bilan Toshkentda yashaydi. Shunday qilib, Mavlono Muhammad Qozi 921/1515-yilda vafot etib, pirlari Xoja Ahror Valiyning eng yaqin xalifalari sifatida uning yonginasida dafn etilgan [1].

Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror Valiy, Abdurahmon Jomiy kabi Mavlono Muhammad Qozi va boshqalar islom falsafasining yuksak darajada rivojiga hissa qo’shganlar. Shuning uchun ham Mavlono Muhammad Qozining ilgari surgan tasavvufiy-falsafiy qarashlari inson omiliga asosiy e’tibor qaratilgan bo’lib, Naqshbandiya tariqatining axloq, tarbiyaga oid g’oyalari bugungi kun yoshlarini tarbiyalashda muhim o’rin tutadi.

ADABIYOTLAR:

1. Kattayev K. Maxdumu A’zam tarixi va mukammal dahbediylar tariqati. –Samarqand, 2016.
2. Mattiyev O’. XIX asr o’rtalarida XX asr boshlarida Turkistonda Afg’on fuqarolari tarixi. Tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. –Samarqand, 2022.
3. Mirzo Muhammad Haydar. Tarixi Rashidiy. –Toshkent, 2011.
4. Navoviy. Majolis un-nafois. //library.ziyonet.uz/.
5. Navoviy. Nasoim ul-Muhabbat // www.kutubxonasi.
6. O’zbekiston – buyuk allomalar yurti. –Toshkent: Ma’naviyat, 2010.
7. Faxriddin Ali Safiy. Rashaxotu aynil-hayot. –Toshkent, 2003.

UYG’ONISH DAVRI VA UCHUNCHI RENESSANS POYDEVORI: VORISIYLIK VA O’ZIGA XOSLIK

Yo’ldoshev A., Ochilov U., ChDPU, O’zbekiston

Bugungi kunda dunyoda rivojlangan davlatlarning o’z maqsadli siyosiy va iqtisodiy hayot yo’llari belgilab olingan taraqqiyot yo’nalishi mavjud. Bizning yurtimizda hozirgi kunda rivojlangan davlatlar uchun o’rnak, kelajak avlod uchun g’ururlanish va faxirlanishlari uchun harakat qilishimiz kerak bo’lgan maqsadlarimiz mavjud.

O’zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining: “Xalqimizning ulug’vor qudrati jo’sh urgan hozirgi zamonda O’zbekistonda yangi bir uyg’onish – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda”, - degan so’zi yangradi [1].

Oliy maqsadlarimizdan biri bo'lgan uchinchi renesans ya'ni "Uyg'onish davri" oldidan mulohaza qilar ekanmiz avvalo birinchi va ikkinchi renesans davri haqida bilgan ma'lumotlarimizni mustahkamlab olaylik.

"Renessans" lug'aviy fransuzcha "qayta tug'ilish" degan ma'noni anglatadi. Atama sifatida uning mazmuni ancha keng: madaniyatda, ilm-fanda, san'atda, ta'lim-tarbiyada, umuman, jamiyat hayotida uzoq muddatli turg'unlikdan keyin qayta jonlanib, tez rivojlanishni, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimi yangi sifat bosqichiga chiqishini bildiradi [2]. Muhammad Muso al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad al-Farg'oniy Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Kosh'ariy, Mahmud Zamaxshariy, imom Buxoriy, imom Termiziy, imom Moturudiy, Abul Muin Nasafiy kabi buyuk ajdodlarimiz serqirra iste'dod sohiblari bo'lishlari bilan bir qatorda, o'z fanlari bo'yicha butun olamga ustozlik maqomiga erishgan allomalarimizni birinchi renesans davriniga asoschilari desak bo'ladi. Mazkur davr dunyo taraqqiyotining yuksalish tamoyillarini belgilab berdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning yorqin isboti – Xorazmda barpo etilgan Ma'mun akademiasidir. Daho mutafakkirlarni o'z bag'riga to'plagan bu oliy dargoh nafaqat o'z mintaqasi, balki butun dunyo uchun akselerator vazifasini o'tagani haqiqat.

Ikkinchi renesans davri "Islom madaniyatining oltin asri" deb atalishi bilan birga, fazo ilmi va matematika fanlarining rivojlanishi bilan yurtimizda ikkinchi Uyg'onish, ya'ni ikkinchi Renessans davrini boshlab berdi. Bu davrda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturudiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Abul Mu'in Nasafiy kabi ulug' ulamolar, Qozizoda Rumiy, Mirzo Ulug'bek, G'iyosiddin Koshiy, Ali Qushchi singari benazir olimlar, Lutfiy, Sakkokiy, Hofiz Xorazmiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi mumtoz shoir va mutafakkirlar maydonga chiqdi. Sharafiddin Ali Yazdiy, Mirxond, Xondamir kabi tarixchilar, Mahmud Muzahhib, Kamoliddin Behzod singari musavvirlar, ko'plab xattot va sozandalar, musiqashunos va me'morlarning shuhrati dunyoga yoyildi. Bu birinchi va ikkinchi renesans davri butun dunyoda ilm fanga, madaniyat, sa'nat, me'morchilik boshqa sohalarga butun dunyo uchun barcha sohani qamrab olgan tarqqiyot mazmunidagi ilk maqsadli qadamlar bo'ldi desak adashmaymiz. Bugungi kungacha turli dunyo davlatlarida alomalarimiz asarlari chuqur taxlil qilinmoqda va o'rganishda davom etib kelmoqda zero ularning asarlari bugungi kun uchun ham zamon va makon ta'nalamaydigan boy madaniy merosligi barchamizga ma'lum.

Hozirgi kunda uchinchi renesans millatimiz g'oyasiga aylandi. Ushbu g'oyaning ijodkori esa millatimiz fuqarosi unda ulg'ayotgan yosh avlodning qo'lida desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu g'oyani targ'ib qilar ekanmiz avvalo extiyotkor bo'lishlik talab etiladi. Uchinchi renesans g'oyasida aniq qilinishi va amalga oshirilishi kerak bo'lgan istiqboli yo'llar ko'lami keng ulardan quydagilarni misol qilib aytishimiz mumkin:

- 2030-yillgacha oliy ta'lim va xalq ta'lim tizimini rivojlantrish bo'yicha maqsadli yo'l xaritasi ishlab chiqildi,

- Yurtimizda ichki turizm sohasini tubdan yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha qilinadigan ishlar rejasi,

- Jahoning rivojlangan davlatlarini ishlab chiqarish salohiyatini tadbiq etish, va ular uchun qulay investisiya muhitini yaratish,

- fan va madaniyat sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantrish va hokazolar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" farmoni ham jamiyatimizda yangicha ma'naviy, iqtisodiy va siyosiy muhitning ijobiy tomondan o'zgartirishga va yurtimiz salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish uchun xizmat qiladi [3].

Bir davlatning rivojlanishi uning istiqboli uchun belgilangan vazifalari, oldiga qo‘ygan maqsadlari yo‘lida o‘z xalqi bilan mushtarak va sobit qadam bo‘lib harakat qilmog‘i lozim. Hozirgi kunda davlatimiz o‘z oldiga qo‘ygan oliy maqsadlaridan biri biz uchinchi renessansni hozir o‘z davrimizda boshlab berishga qaratilgan. Bugungi kunda jamiyatimizda uchinchi renessans hodisasini to‘liq anglab yetmagan fuqarolimiz ham mavjud zero ushbu tushunchani har bir millatimiz fuqarosi ongida shakillantirmoq va amaldagi bor imkoniyatlarni ishga solib yangicha ma’naviy taraqqiy etgan muhitini yaratmog‘imiz muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda har bir oilada o‘sib kelayotgan yosh avlod uchun har bir ota-ona farzandlari hayotda o‘z o‘rni topishi, jamiyatda qadr topishi uchun yoshligidan oilada yangicha ma’naviy muhit bilan farzand tarbiyasi uning bilim olishi uchun imkoniyat yaratmog‘i lozim.

ADABIYOTLAR:

1. <https://xs.uz/uz/post/ozbekistonda-yangi-ujgonish-uchinchi-renessans>
2. https://fjsti.uz/detail/renessans-nima?menu_id=71
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
4. Yo‘ldoshev A.A. (2022). Ma’naviyatga e’tibor va diniy ta’lim muassasalari tizimidagi islohotlar tizimli tahlili. Respublika ko‘p tarmoqli ilmiy tadqiqotlar samiti materiallari to‘plami. – Toshkent, -B.1093-1097.

**4Я СЕКЦИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В
НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ**

**4th SECTION. USE OF THE HERITAGE OF RENAISSANCE THINKERS IN THE
PROCESS OF FORMING THE WORLD VIEW OF YOUTH IN THE NEW UZBEKISTAN**

СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ПРИ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ

Джураев, Р.Х. академик, д.п.н., - УзНИИПН, Узбекистан

Не стоит думать, что в зависимость от кредитов попадают только взрослые люди, с которыми банки имеют право заключать кредитные договоры. Залезание в долги, как показывает жизнь, начинается со школьной скамьи. Но проблема не в банальной плате ученика ученику за списывание, зачеты, физическую протекцию: все это, разумеется, имеет место, но долги, как правило, не накапливаются. А вот то, что школьники могут занимать друг у друга реальные и достаточно крупные суммы под проценты, имитируя таким образом своего рода подпольную банковскую систему, уже небезобидно.

Просто в много национальных школах сегодня из-за различности менталитета, психологических особенностей и культуры поведения труднее наладить эффективную воспитательную работу. Однако незаконные финансовые отношения возникают и в образовательных учреждениях.

Схема отношений очень простая, но жестокая, основанная на вредных традициях, сформированных сериалами о «бригадах братков»: кто-то наиболее предприимчивый из школьников потихоньку начинает предлагать деньги, которые ему дают на карманные расходы родители, займы другим учащимся (чаще всего это не одноклассники, так как школьный ростовщик не хочет «светиться») — вначале за доброе отношение, потом за небольшие проценты. Задача такого «воротилы», развивая с «клиентом» дружбу, незаметно «подсадить» его на «кредиты», сформировав в нем нечто вроде зависимости от займов, а затем резко увеличить процентную ставку и позволить «клиенту» долго, в течение нескольких месяцев, не отдавать накапливающиеся долги. Суммы в итоге, когда, наконец, выставляется счет с требованием погасить немедленно, доходят до нескольких сот тысяч сумов). Чаще всего должник не в состоянии отдать эти деньги ни сразу, ни в обозримой перспективе. Обычно он не верит показанным ему цифрам и отказывается платить совсем. Возникает острая ситуация, в которую кредитор может втянуть даже взрослых людей, склонных к девиантному или откровенно преступному поведению. Давить на должника такая «бригада» может самым разным образом: от откровенного физического насилия где-нибудь на нейтральной территории (а бывает, что и в образовательном учреждении) до шантажа родителей с придумыванием всяких пугающих обстоятельств. Нередко ситуация складывается обратным образом, когда опасность угрожает кредитору. Особенно если он из хорошо обеспеченной семьи. В последнем случае у приятелей должника может возникнуть план обворовать квартиру родителей кредитора под видом возвращения долгов на «его территории».

Сразу заметим, что все неприятное и такого рода пали широко возможны там, где из-за того, что современные родители, по первым, потеряли бдительность и

отношении их ребенка, который в целом в школе на хорошем счету, во-вторых, начали давать своим учащимся детям слишком много карманных денег. В итоге известны даже случаи, когда подросток из неполной малообеспеченной семьи оказался должен сумму, сравнимую со стоимостью квартиры. В которой эта семья проживала, одной полукриминальной структуре, одалживающей небольшие суммы под высокие проценты на короткий срок всем подряд. И уголовное дело было возбуждено именно по факту шантажа бедной мамы-одиночки с целью отчуждения ее единственного жилья в собственность этой преступной группировки. Интересно то, что поставивший маму на грань нервного срыва восьмиклассник ранее не получал от нее ни копейки (в школе его кормили бесплатно) и, как потом рассказывал следователю, долго сопротивлялся «раскрутке» его аппетитов знакомыми старшеклассниками из другой школы. Оказалось, что они отлично вошли в роль его друзей, защищая от местных хулиганов и угощая деликатесами в течение целого учебного года, при этом ничего не требуя взамен (даже мобильный телефон подарили). Как выяснилось позже, эти парни вступили в сговор с группировкой, одалживающей деньги, выяснив, что его мама больна и у нее нет претендентов на квартиру, которые обычно рассматриваются криминальными элементами как серьезная преграда на пути к достижению цели.

С одной стороны, такое явление кажется пустяком (попытка ограбить или отнять квартиру семьи школьника или студента — редкость, а компенсация больших расходов распоясавшегося ребенка сама по себе не так уж и страшна). Однако осознание невозможности оплатить долг переживается многими подростками и даже молодыми людьми намного острее, чем уже сформировавшимися взрослыми гражданами. И оно вполне может (как порой и случается) стать главной причиной попытки суицида или совершения преступления.

Именно поэтому необходимо описанную выше проблему ставить перед учащимися, их родителями и педагогами, чтобы склонные к такой «предпринимательской» деятельности подростки и юноши (девушки, увы, тоже), по крайней мере, знали: об их возможных планах стало известно всем, кто может помешать им осуществиться. Кроме того, есть довольно простой рецепт снижения риска, описанного выше развития событий обычными воспитательными методами: делайте в школе (колледже) все возможное, чтобы детям было интересно участвовать в различных мероприятиях и соревнованиях и жить активной жизнью в классе, в школе, а не соблазняться опасными развлечениями. Ну и, конечно же, необходимо больше интересоваться жизнью каждого учащегося вне образовательного учреждения, почаще общаться с его родителями в индивидуальном порядке.

Среди зарубежных психологов распространено мнение, что этим комплексом страдают почти все люди на земле независимо от возраста, социального статуса и направления интересов. Просто одни нивелируют эту жажду обильной пищей, частым шопингом, зарабатыванием больших денег и другими малозаметными окружающими их людьми (рединами), проявляют агрессию в том или ином виде. В данном случае речь не о прямой агрессии, так как она свойственна людям, склонным к девиантному поведению, фактически нуждающимся в помощи специалистов по коррекции поведения. Ряд школьников и студентов, отличаясь довольно устойчивым доброжелательным отношением к своему окружению, периодически участвуют в открыто агрессивных акциях или неорганизованных действиях агрессивно настроенных групп молодежи, например, футбольных фанатов или просто развлекающихся парней и девушек, которые видят интерес в том, чтобы поджечь чей-

то автомобиль или поиздеваться над беспомощными взрослыми людьми, находящимися в состоянии глубоко алкогольного опьянения.

Попав под влияние структур, организующих акции неповиновения и протеста, вполне адекватные школьники и студенты превращаются в жестоких псевдорцов за справедливость, создавая угрозу безопасности своей и других людей.

Часть агрессивных молодежных группировок организуются независимо от влияния на них экстремистских организаций и руководятся либо ярким, особо агрессивным, жестоким и предприимчивым лидером школьного или студенческого возраста, либо относительно небольшой группой лидеров с равным (или почти равным) влиянием. Опыт работы с такими подростками работников полиции показывает, что именно самостоятельные неформальные группировки наиболее криминальны, хотя их лидеры могут требовать у рядовых участников только железной дисциплины, но и полного меркантильных намерений (грабежа, разбоя, воровства, мощенчества).

Участие в них выводят любого подростка на грань совершения группового. или индивидуального преступления.

Выход здесь один, и он весьма банальный родителям необходимо больше внимания уделять интересам и увлечениям и/ детей, а педагогическим коллективам под руководством преподавателей

чаще поднимать эту тему в своей работе и так же, как и в первом случае, не упускать из виду поведение ни одного из учащихся вне школы.

Чем меньше психологических барьеров устанавливается между детьми и обучающими, воспитывающими, растящими и опекающими их взрослыми, тем больше формируется между ними доверия, тем меньше вероятность попадания парня или девушки в экстремистскую компанию, тем слабее жажда самоутверждения.

Наряду с потребительством, когда подростки и даже совершеннолетняя молодежь стремится выпросить или вытребовать у родителей купить им ту или иную дорогую вещь, сегодня живет немало учащихся, которые проявляют завидную предприимчивость в вопросах зарабатывания денег. Нередко они делают это прямо в стенах образовательного учреждения, предлагая своим одноклассникам и учащимся из других классов приобрести товар.

Предлагаться может все что угодно в зависимости от материальных возможностей юного бизнесмена и его умений выбирать товары для перепродажи.

Если не брать во внимание случаи откровенно криминальных попыток сбыта украденного имущества (это же нетипичные случаи), все равно стремление кого-либо из школьников или студентов наладить собственный бизнес где бы то ни было, должно насторожить. Некоторые наиболее «раскрутившиеся» в стенах родного ОУ школьники и студенты не гнушаются предлагать товар преподавателям либо про то пытаются сделать им дорогие подарки, заслужив тем самым особое отношение. Это не просто становление на путь правонарушений, который такой учащийся по мере успеха на нем начинает считать единственно верным и надежным в плане обеспечения своей материальной независимости от родителей. Такое поведение еще и создает угрозы безопасности как самого «менеджера», так и его окружения.

Случается, что потерявший чувство меры школьник или студент начинает брать кредиты под товар или большие партии товара на определенный срок. Заканчивается развитие такой ситуации нередко не только потерей товара, но и похищением должника с требованием к родителям заплатить баснословную сумму за жизнь ребенка и т.д.

Важно отметить, что с юношами, склонными к втягиванию в опасные авантюры такого рода, очень трудно работать. И не так уж их и много, чтобы особенно волноваться, как могут подумать отдельные граждане среди которых могут быть и педагоги. На самом деле нам должен быть дорог каждый ученик, тем более тот, который может стать отличным бойцом спецназа, если его развитие направить в нужное русло. Для этого необходимо вести с каждым из спортсменов-единоборцев, легко и быстро бегущим по ступеням успеха на разного рода спортивных соревнованиях, индивидуальную работу, построенную на принципах сотрудничества.

И ни в коем случае нельзя с такими учениками разговаривать поучающим, менторским тоном, порицая его недостаточно хорошую успеваемость, тем более объяснять плохую успеваемость увлечением единоборствами. Такие методы, как правило, приводят к совершенно противоположному результату, когда школа становится для юноши чем-то вроде «отстойника», в котором вообще некого за что-либо уважать. И такой школьник или студент быстро находит себе заведомо опасную компанию в криминальном мире.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дьяконов Г.С. Жураковский В.М., Иванов В.Г., Кондратьев А.Б., Кузнецов А.М., Нуриев Н.К. Подготовка инженера в раяльно-виртуальной среде опережающего обучения. Казань: КГТУ, 2009. -404 с.
2. Нуриев Н.К., Старыгина С.Д., Ахметшин Д.А. Алгоритм оценки качества владения компетенцией на основе показателя глубины усвоенных знаний // Альма-Матер. – 2015. -№ 11. – С. 64-67.
3. Нуриев Н.К., Журбенко Л.Н., Шакиров Р.Ф., Хайрулина Э.Р., Старыгина С.Д., Абуталипов А.Р. Методология проектирования дидактических систем нового поколения. –Казань: Центр инновационных технологий, 2009. – 456 с.

ТАРИХ ЎҚИТИШДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ (АБУ АЛИ ИБН СИНО МИСОЛИДА)

Ҳомидов А. т.ф.н., доц., Ахмедова М. - Б.Ғафуров номидаги ХДУ, Тожикистон

Ҳар бир давлат ўзининг тарихи, маданияти, ижтимоий-сиёсий ҳаётини ёш авлодига тушунтиришда, бой маданий, маънавий меросини асраб-авайлашга ўргатишда, юртнинг тақдирини ўз тақдири деб билиш туйғусини шакллантиришда ижтимоий гуманитар фанларнинг ютуқларига таянади. Тарих таълимида Шарқ мутафаккирларининг бой маънавий меросидан унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Ўсиб келаётган ёш авлодни жаҳон андозаларига мос шароитларда билим олишини, жисмоний ва маънавий жиҳатдан етук инсонлар бўлиб улғайишини таъминлаш, қобилият ва иқтидорини, интеллектуал салоҳиятини юзага чиқариш, қалбида она-юртга садоқат ва фидойилик туйғуларини шакллантириш борасида амалга ошириладиган бекиёс саъй-ҳаракатлар замирида ҳам ана шу эзгу мақсад мужассамдир. [5: 6].

Аждодларимизнинг донишмандлик анъаналарига амал қилиб, уларнинг ғояларини теран англаган ҳолда қатъий ислохотларни амалга ошириб, мамлакатимизнинг янги қиёфасини шакллантириш йўлидан бораётган эканмиз, кўхна ва бой маданий мероси ўрганиш глобал аҳамиятга эга. “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улғу мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Бегунийлар, Ибн Синолар, Улғубеклар,

Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устуңлари бўлиб хизмат қилиши лозим” [1: 2].

Академик тарихчи олим Бобожон Гафуровнинг “Тоҷиклар” (Душанбе, “Нашриёти муосир”, 2020) китобининг IX-X асрларда “Илм фан равнақи” мавзусида талабаларга Ибн Сино ҳақида умумий маълумотлар келтирилган. Тарихчи олим Бобожон Гафуров бу мавзу орқали Ибн Синонинг ҳаёти, ижодий йўли, фалсафий қарашлари ва унга билдирилган ўз замонасининг йирик алломалари фикрлари ҳамда бугунги кун нуқтаи назари билан келтирилган манбалар ҳақидаги билим ва кўникмаларини янада кўпроқ эгаллаш имконияти даражасини орттириб боришига алоҳида эътибор қаратган. [3:428-430].

Олий ўқув юрларида, масалан тарих факультетида 3 курс талабаларига ўқитиладиган тарих ўқитиш методикаси фанидан ўтиладиган “Тарих дарсида замонавий таълим технологиялари ” мавзуси орқали “Абу Али ибн Сино ва илм фан равнақи” мавзусини инновацион ўқитиш усуллари талабаларга ҳавола қилиш мақсадга мувофиқдир.

Анъанавий таълимдаги бир томонламалилик таълим тизимидаги фақат маъруза машғулотидагина эмас, амалий дарсларида ҳам устуворлилик қилади. Унга кўра “етказиб берувчи” ролида энди ўқитувчи эмас, балки талаба намоён бўлади. Бу амалий дарсда талабалар асосан талабалар ўзлари ўзлаштирган билимларни намойиш этадилар. Амалий дарсни ташкил қилишдан олдин ўқитувчи тарих фани ўқув дастуридаги айрим мавзуларни аввалдан танлаб, шу мавзу – режаси, таянч сўзлари ва адабиётлар рўйхатини ёздириб, талабаларга уйга вазифа қилиб беради. [6: 66].

Амалий дарс режаси: -Ўқитувчининг кириш сўзи, -Абу Али ибн Сино ҳақида талабаларнинг қисқа маълумотлари, -Блиц-ўйин” методи, -дарснинг якуни, -Хулоса

1. Ўқитувчининг кириш сўзи

Ибн Сино жаҳонда, аввало, буюк табиб сифатида донг таратгани билан бирга олимлар орасида файласуф сифатида ҳам ном чиқарган. Унинг амалий жиҳатдан зарур бўлган тиббий асарлари олим номини дастлаб бутун дунёга таратди ва ўз номини мангуликка муҳрлади. Ибн Сино йирик мутафаккир бўлгани учун унинг дунёқараши ва илғор ғоялари фақат унинг табиий фанларга оид бўлган асарлардагина ифодаланган бўлмай, балки шеър ва қиссаларида ҳам ўз аксини топган. Унинг адабий асарларида ҳам инсонпарварлик, ростгўйлик, меҳр муҳаббат, бир-бировини ҳурмат қилиш, дўстлик каби бир қатор масалалар қамраб олинган. [2: 5].

Ибн Сино ўрта аср фанининг турли соҳалари – фалсафа, тиббиёт, табиатшунослик, бадиий адабиёт бўйича ёзган асарлари билан маданиятимиз тарихида ўчмас из қолдирди, унинг ривожига катта ҳисса қўшди, ўз даврида “Шайх-ур-раис” (Олимлар раиси) унвони билан тақдирланди.

Абу Райҳон Беруний мутафаккир ҳақида “Ибн Сино ҳаммадан бурун файласуф, кимё, ал-жабр, табиат илмидан ҳам хабардор, илмнинг кўп қирраларига оид ёзган рисоалари қўлдан-қўлларга ўтиб юрур, табобат соҳасида унинг олдиға тушадурғони йўқдур...” деган фикрни билдиргани бежиз эмас [7: 115-116].

2. Абу Али ибн Сино (980-1037) ҳақида талабалар маълумоти

Гулсанам: Жаҳон фани, хусусан табобат илми тараққиётига улкан ҳисса қўшган Абу Али ибн Сино Марказий Осиё тупроғидан етишиб чиққан ватандош алломаларимиздан бири ҳисобланади. У 370-ҳижрий йили сафар ойининг бошида (яъни 980-йил август ойининг иккинчи ярмида) Бухоро яқинидаги Афшона

кишлоғида дунёга келади, беш ёшга киргач, Ибн Синолар оиласи пойтахт - Бухорога кўчиб келади ва уни ўқишга берадилар.

Нигора: Ибн Сино аввал Қуръон, тил ва адабиёт дарсларини ўқийди ва ўн ёшга етар-етмас бу дарсларни тўла ўзлаштириб олади. Айни вақтда у мантиқ, ҳисоб, алжабр, ҳандаса ва фалакиёт билан ҳам шуғулланади. Шу билан бирга Ибн Сино табиий фанларни, хусусан табобатни севиб ўрганади. У ўзининг туғма истеъдоди ва фавқуллодда меҳнатсеварлиги туфайли дарсларини осонлик билан ўзлаштирар ва ҳатто муаллимларига номаълум бўлган нарсаларни ҳам китобдан мустақил ўқиб ўрганарди... (*талабалар навбати билан давом эттирадилар*).

3. “Блиц-ўйин” методи

“Блиц-ўйин” методи – тарихий воқеалар кетма-кетлигини тўғри ташкил этишга, мантикий фикрлашга, ўрганаётган предмети асосида кўп, хилма-хил фикрлардан, маълумотлардан кераклигини танлаб олишни ўргатишга қаратилган. (*мониторда акс этган мавзуга оид саволларга талабалар жавоб беришлари лозим, жавобларни ўқитувчи назорат қилиб боради*) [3:37].

1. Ибн Синонинг тиб илмида юксак маҳоратга эришишида кимни хизмати катта бўлди? (Бухоролик табиб Абу Мансур ал-Ҳасан ибн Нуҳ ал-Қумрий).

2. Ибн Сино метафизикани ўзлаштиришига кимнинг китоби таъсир қилади? (Абу Наср Форобийнинг «Метафизика» китоби).

3. Ибн Сино ҳаётида ташвишли, нотинч ва оғир дамлар қачон бошланди? (999 йил).

4. Ибн Сино Журжонда қайси йилларда яшаган? (1012-1014 йиллар).

5. Ибн Синонинг илмий мероси неча қисмга бўлинади? (4 қисмга бўлинади: фалсафий, табиий, адабий ва тиббий).

6. Европанинг қайси олимлари Ибн Синонинг илғор фикрларидан ўз ижодларида фойдаландилар ва унинг номини зўр ҳурмат билан тилга олдилар. (Жордано Бруно, Гундисвальво, Вильгельм Овернский, Александр Гельский ва бошқалар).

7. Ибн Синонинг табобатга оид энг йирик шоҳ асари қайси? («Тиб қонунлари китоби»).

8. Ибн Сино неча ёшида Бухорода машҳур табиб бўлиб танилди? (17 ёшида) [8:42-44].

Ўқитувчининг якуний сўзи: Биз юқорида кўриб ўтилган амалий дарсда улуғ аллома ва мутафаккир, табобат илми султони, файласуф, математик, руҳшунос олим, мусиқачи, беназир шоир сифатида илм-фаннинг 29 соҳаси ривожига муносиб ҳисса қўшган Абу Али ибн Сино ҳақида маълумот олдик. Аллома Шарқ ва Ғарб илм-фани, маърифати, маданият тараққиётига катта таъсир кўрсатгани боис, ўз даврида «Шайх ур-раис», «Олимлар бошлиғи», «Табиблар подшоҳи» каби юксак мақомларга сазовор бўлганлигини, «Тиб қонунлари» асари эса асрлар давомида табобатнинг қомуси бўлиб келган.

Дарҳақиқат аждодлар меросини авлодларга етказмоқ қанча шарафли бўлса, шунча маъсулиятли ҳамдир. Демак тарих ўқитувчиси ёш авлодга тарихда илм-фан ривожига ҳисса қўшган, табобат илми султони, буюк шахс Абу Али ибн Сино фаолиятини замонавий таълим технологиялари орқали ташкил қилса бу дарс талабалар учун қизиқарли бўлади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, илм-маърифатга берилаётган алоҳида эътиборнинг замирида чуқур маъно бор. Илм-маърифат – бу янги уйғониш даврининг пойдевори, унинг асосида эса шу юрт фуқароларининг миллий тафаккури, миллий

ғояси, эртанги кунга, тараққийетга бўлган ишонч турибди. Илм-фан ривожланар экан, нафақат иқтисодиёт, балки ижтимоий-маданий соҳанинг ҳам тараққийети кафолатланади, мазкур кафолат эса ўзида янги ренессанс даврини ифода этади. Келажакда янги ренессансни давом эттирувчи сиз азиз талабалардир. Бунинг учун кунт билан ўқиш, изланиш, ижод қилиш зарурдир.

АДАБИЁТЛАР:

1. 1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси//“Халқ сўзи”, 2020 йил, 30 декабрь, № 276.
2. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993.
3. Ахмадалиев А. М. Инновацион фаолият ва илғор технологиялар. –Т.: 2006.
4. Гафуров Б. Тожикон. –Душанбе: 2020.
5. Ниёзов Ф., Зиёев М., Модули 1. Низомномаи таълими салоҳиятнок (Дастур барои омўзгор). – Душанбе : 2016.
6. Саъдиев А. Мактабда тарих ўқитиш методикаси. –Т.: 1978.
7. Қориев М. Танланган асарлар. Ибн Сино. II жилд. -Т.: Шарқ, 2000.
8. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. –Т.: 1971.

ЖАЛОЛИДДИН РУМИЙНИНГ “ИЧИНГДАГИ ИЧИНГДАДУР” АСАРИДА КОМИЛ ИНСОН ҒОЯСИ

Абдушукуров Қ., фалс.ф.н., доц., Абдушукурова И. – ГулДУ, Ўзбекистон

Ватандошимиз Жалолiddин Румий 1207 йилда қадимий Балх шаҳрида ўз даврининг машҳур мутасаввиф донишманди Баҳовиддин Валад оиласида дунёга келади. Унинг отаси хоразмшохлар билан келишмай Балхдан чиқиб кетади, Араб, Ироқ ва ажам мамлакатларини кезиб, ҳозирги Туркиянинг Кўния шаҳрида кўним топади ва миллатдошлари Салжук султонлари иззати-икромида бўлади.

Бу улуғ зот ўзининг тасаввуф тараққийети, илм-у ҳикмат ва фалсафа, шеърият ва маънавиятга катта ҳисса қўшган асарлари билан дунёнинг улуғ донишмандларидан бири даражасига кўтарилган мутафаккир, валий инсондир. Уни ўз давридан кейин ҳам барча улуғларга қиёсласак, аммо у ҳеч кимга ўхшамайди, у ўша давр шарқининг ҳам, ҳозирги даврда ҳам мўъжизали сиймодир, - дейди олимларимиз.

Мавлоно Румий шундай олий ақлий сифатга эга инсондир. Ҳатто, Алишер Навоий уни буюкликнинг кўз илғамас чўққиси деб шарафлайди. У ислом мутафаккири бўлиши билан бирга ўта мутаассиблик ва ақидапарастлик намуналари унинг қарашларида кўринмайди. У ўша давр сўфийлик мулоҳазаларини инсонга хос бўлган турмуш мулоҳазаларини оддий ҳаётий тарз билан тушунтириб беради. У инсон ақлининг ва руҳиятининг қудратини намойишкорона мисоллар билан исботлайди. У инсонни яратилганидек олиб ўрганади, инсон ўзи сезмаган заруриятларини, унинг руҳидан ахтаради, бу билан у инсонни ўзини-ўзи, ўзликни ва Аллоҳни англашини ўргатади. Бундан инсоннинг ўзини-ўзи, ўзликни англаши – Аллоҳни англашига олиб келади деган қоида келиб чиқади.

Мавлоно Румий барча инсонлар қайси дин-у мазҳаблар, амалдорлари-ю, амалсизлари, барча-барчаси учун поклик ва тавбадан сўз очиб “Йўллар мухталиф, аммо мақсад бир, яъни Аллоҳ хузури” деб Аллоҳ олдида ҳамма тенгдир деган тартиботни исботлайди.

Мутафаккир асарининг таржима этилиши ва зиёлилар қўлига етиб келиши ўтган юз йиллар мобайнида онгимизга сингдириб келинган Гегел, Кант, Маркс, Ленин каби файласуфлар материалистик таълимотидаги “нарса ўзида”си аллақачон, ҳали улардан

олти юз йиллар аввал буюк мутафаккир бобомизнинг “Фихи мо фихий” (Нарса ўзида) асарида мукаммал ёритилганига ишонч ҳосил қиламиз.

Румийнинг “Ичингдаги – ичингдадур” асари улуғворлик ва оддийликнинг бир замон-у бир маконда муросада сиғишиб яшашнинг намунасидир. У ўз ҳикматлари орқали шоҳ-у гадога ҳам, олим-у авомга ҳам тенглик Аллоҳдандир, масаласининг ҳаракатингда, ғайратингда, бу йўлдан ўтишга ҳақлисан, деган хитобни қилади.

Унинг асари инсонийлик ва илоҳийлик орасидаги мустаҳкам воситадир.

Румий инсон ақлига баҳо бериб, олимнинг барча ҳаракатларини бошқарувчи нарса ақлдир, барча инсонлар олимдан таралган нурдан баҳраманддир, чунки у бадавлатдир, нур сочаётган куёш қабидир. Иши таъмасиз кўмак бермоқ, эҳсон этмоқдир дейди. Олимнинг қувватига юксак баҳо бериб, олим тошлардан лаъл ва ёқут қила олади. Таркиби тупроқдан иборат бўлган тошлардан мис, олтин, қумуш ва темир маъданлар ясайди... Иш эрмаги бағишламоқдир, ҳады қилмоқдир, дейди у [1: 14].

Унинг бу доно фикрларидан ва тарғиботидан инсон ақлий салоҳиятидан жамият ривожланиши учун фойдаланиш зарурлиги, уларни – олимларни, хунармандларни ва барча эъзозли кишиларнинг кадр-қиммати юксак эканлигини уқтиради.

Бу фикрлар ҳозирги янги Ўзбекистоннинг учинчи Ренессансга киришидаги олимлар ва барча зиёлиларнинг муҳим, ҳатто ҳал қилувчи таянч эканлиги тўғрисидаги президентимиз таъкидлаган ғояга монанддир.

Румийни тушуниш учун инсонда мантикий, диний, зоҳирий тайёргарлик билан бирга юқори даражадаги руҳий-маънавий сифатлар ҳам зарур. Уни бир томонлама тушуниш илмнинг торлигидан, кенг ва ҳар томонлама тушуниш – яъни оламнинг тузилиши, инсон билимининг такомиллашуви, унинг ички кечинмасидаги турли-туман қарама-қаршилиқлар ва ақлий муросалар ва ниҳоят хулосалар – яъни шакланган моҳиятлар бирлигидан деб англамоқ зарур.

Румий инсон қандай замон ва маконда яшамасин ўз моҳиятидан – инсоний мақсаддан – руҳидан келиб чиқиб, унинг азалий шериги бўлган гумроҳликдан – нафс балосидан холи бўлишни уқтиради.

Асарида у шундай савол-жавобни баён этади:

Дедик: “*Онангни нечун ўлдирдинг?*”

Деди: “*Унга ярашмаган бир нарсани кўрдим*”

Дедик: “*Аmmo онангни эмас, етти ёт бегонани ўлдирсанг бўлмасмиди?*”

Деди: “*Ҳар куни биттадан ўлдирайми?* [1: 11].

Мавлоно бу билан сен нафсингни (онани) жиловла, ҳадеб ўзгалар билан талашма, гуноҳ ишлардан қутул, - дейди.

У руҳ ва жисм ўртасидаги мувозанат ҳақида гапириб, руҳ ва жисм иккаласи бир бутунликда ҳаётийликни ташкил этади, дейди. Инсон ҳар икки асосга – руҳ ва жисмга таяниб яшайди, чунки уларнинг бирлигигина ҳаётийликни беради. У руҳий бирликнинг ҳақиқати тўғрисида гапириб “Сўз ҳақиқатнинг сояси ва парчасидир... сўз баҳонадир. Бир инсонни бошқа бир инсонга тортган нарса сўз эмас, балки иккисидаги мавжуд бўлган руҳий бирликдан бир парчадир”, - дейди.

Мавлоно инсоннинг умид билан яшаши, умид ишонч йўли эканлигини, у тўғрилиқка олиб боришини тушунтириб, “умид-ишонч йўлининг боши,... доимо йўлнинг бошини кўзла..., тўғрилиқни тут, - деб таъкидлайди.

Ягона мақсад сари тутилган йўллар, айтилган сўзлар, турли хил бўлсада уларнинг манзили, поёни биттадир, деган маънони Румийдан эшитамиз. “Улуғларнинг сўзлари агар юз турли бўлса ҳам, модомики, Ҳақ ва йўл танҳодир, демак, сўз ҳам иккита бўлолмайди, Айрилиқ қаршисида” [1: 60]. Бундан

англашиладиган нарса, мақсаднинг тўғрилиги барча айримликларни ўз ниҳоясида бирлаштиради ва умумлашиб ягона кўринишни ҳосил қилади.

Инсон Аллоҳ томонидан яратилган шундай бир мўъжизаки, юқорида айтганимиздек, у коинотнинг бир парчаси, уни англамоқ учун коинотнинг сир-у синоатидан хабардор бўлмоқ лозимга ўхшайди. Бу борада Мавлоно Румий бундай дейди: “Инсон буюк бир мўъжиза ва унинг ичида ҳамма нарса ёзилган. Бироқ зулмат ва пардалар борки, улар ёзувларни ўқишга имкон бермайди” [1: 65].

Булардан инсонлар барчаси бир хил деган хулосалар келиб чиқмайди, балки бу белгилар инсонларга хослик, умумийликдир. Аммо, ҳар бир инсон ўзига хос индивидуал хислатларга ва сифатларга эгаки, улар бир-биридан фарқ қилади. Бу фарқланишлик уларнинг қайси ижтимоий муҳитдан, маънавий ва иқтисодий-сиёсий имкониятлардан ва ҳатто туғма қонуниятлардан келиб чиқади. Уларнинг фарқланишлари жамиятда биринчи навбатда тутган ўринларида, яъни эгаллаган мавқеларида кўринадики, бу табиий ҳолдир, аммо жамиятни бошқарувчи қонунлар инсонларни тенг тутишга қаратилган бўлади. Буни Мавлононинг таъбири билан айтсак, “соҳиби қонунлар” – раҳбарлар амалга ошириб турадилар ва натижада табиатда тартиб-интизом сақланиб туради, барча инсонлар ўз юмушлари билан банд бўлади.

Модомики, бунинг акси бўлса, яъни қонунларга итоатсизлик юзага келса жамиятда парокандалик юзага келади. Итоатсизликнинг асоси уларнинг қонунлар моҳиятини, унинг ўзларининг манфаатини кўзлашини – қонунлар инсонлар учун хизматкор эканлиги ақлан англамасликларидан деб тушунмоқ лозимлиги ҳақида Румий шундай дейди: “Агар халқ ақлга итоат қилмаса, ишлари доимо пушаймонлик ва паришонлик ичида бўлғуси” [1: 69].

У инсонда сифатий кўрсаткични оширадиган нарса – бу унинг илмни эгаллагани билан мавжуддир. У толели инсондир. Мавлонодан мисоллар: “Толели киши мушкка эга бўлган ва ўзи ҳам унга ўхшаган зотдир. Чунки у худди мушк каби атрофга хушбўй таратади, бора-бора ўзи ҳам мушкка айланади... Агар инсонда ҳам амал, ҳам илм бўлса, у ўта муваффақиятли зотдир... Демак, илм ҳамма нарсадан устундир”.

Мавлоно илмли киши фаолияти билан яхшиликнинг вужудга келишини, ундан барчанинг баҳраманд бўлишини мисоллар билан изоҳлайди. Унинг бу доно фикрлари ҳозирги янги Ўзбекистоннинг учинчи Ренессанс пойдеворини яратишда илм-у фан вакиллариининг ўрни муҳим эканлиги тўғрисидаги президентимизнинг сермаъно фикрлари билан ҳамоҳангдир.

Жалолоддин Румий меросини ўрганиш ҳозирги даврда барча зиёлиларимизнинг вазифалари бўлмоғи лозимки, ундан ёшларимизни инсонийлик руҳида тарбиялаш, чуқур мулоҳазали фалсафий, мантиқий дунёқарашни улар онгида шакллантиришда катта манба тарзида фойдаланиш зарур.

АДАБИЁТ:

1. Жалолоддин Румий. Ичингдаги ичингдаур. –Тошкент.: 2013

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ ИЛМИЙ-МАЪНАВИЙ ДИНИЙ-АХЛОҚИЙ МЕРОСИНING ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИДАГИ ЎРНИ *Кенжаев Ш.Х. – ГулДУ, Ўзбекистон*

Мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ юртимизда ҳар жихатдан етук ва баркамол шахсни тарбиялаш долзарб вазифа бўлиб келган. Шу маънода, бугун амалий ишлар доирасида ёш авлодни ҳаётга қатъий эътиқод ва қарашлар руҳида

тарбиялашга ва менталитетимизга ёт бўлган зарарли ижтимоий иллатларга қарши тура оладиган, миллий ҳамда умуминсоний қадриятлар асосида камолга етказиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бу борада И.Каримов “Биз мутафаккирларимизнинг қутлуғ меросидан бутун халқимиз, жумладан, ёшларимизнинг ҳам баҳраманд бўлишига, уларнинг маънавий муҳитда камол топишига, ислом динининг инсонпарварлик фалсафаси, буюк ғоялари ёш авлод юрагидан ҳам жой олишига шароит яратмоқдамиз. Бошқача айтганда, биз фарзандларимизни дунёвий билимлар билан бир қаторда Имом Бухорий тўплаган ҳадислар, нақшбандий таълимоти, Термизий ўғитлари, Яссавий ҳикматлари асосида тарбия қилмоқдамиз”, – деб таъкидлаган эди.

Бундай эзгу ишларнинг мантиқий давоми сифатида қисқа муддат ичида мамлакатимизда ёш авлод тарбиясини ислоҳ қилиш борасида ишлапр амалга оширилди. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан халқимизнинг маънавий-ахлоқий меросини кадрлаш, маърифий исломни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Хусусан, Сурхондарё вилоятидаги Имом Термизий, Қашқадарё вилоятидаги Абу Муин Насафий мақбаралари, Навоий вилоятидаги Нурота зиёратгоҳи ва бошқа қадамжолар қайтадан тўлиқ таъмирланди.

Самарқандда Имом Бухорий номидаги халқаро илмий-тадқиқот маркази, Сурхондарёда Имом Термизий илмий-тадқиқот маркази, Самарқанддаги Имом Бухорий илмий марказида ҳадисшунослик, Имом Мотуридий маркази қошида калом илми, Фарғонадаги Марғиноний илмий марказида фикҳ мактаби, Бухородаги Баҳоуддин Нақшбанд марказида тасаввуф, Қашқадарёдаги Абу Муин Насафий марказида ақида илми мактаби ташкил этилди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев пойтахтимизда бўлиб ўтган Ислоҳ ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг 43-сессиясида Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ислом ташкилоти – UNESCOнинг Махсус кафедрасини ташкил этиш ташаббусини илгари сурган эди. Бу ташаббус ислом маърифатини ёшлар онгига сингдириш, умумбашарий цивилизацияга беназир ҳисса қўшган буюк аждодларимизнинг кўп қиррали илмий-маънавий, диний-маърифий меросини ўрганиш ва халқаро миқёсда тарғиб этишга хизмат қилиши таъкидланган эди.

Бугун мазкур таклиф ижроси ўлароқ, Халқаро ислом академияси тизимида Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ислом ташкилоти – ISESCOнинг Махсус кафедраси фаолият юритмоқда.

Амалга ошириляётган ислоҳотларнинг янада самарли бўлиши учун, биз куйидаги йўналишлар бўйича фаолиятни янада ривожлантириш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз:

- ёшларимизни маънавий-ахлоқий ривожланишига зарар етказувчи ноҳолис ахборотлар таҳдидидан ҳимоя қилиш;

- Марказий Осиё мутафаккирларнинг асарларидаги толерантлик (бағрикенглик) муҳитини ёшлар оммасига янада кенгроқ ёритиш;

- муқаддас ислом динини пок сақлаш, уни турли хил ғаразли хуруж ва ҳамлалардан, туҳмат ва бўҳтонлардан ҳимоя қилиш, унинг асл моҳиятини униб-ўсиб келаётган ёш авлодимизга тўғри тушунтиришда заминимиздан етишиб чиққан алломаларимизнинг тарбиявий ўғитларидан кенг фойдаланиш;

- экстремистик оқимлар томонидан тарғиб қилинаётган ақидавий даъволарига улуғ алломаларимизнинг дин соҳасидаги асарларидан фойдаланиб, асосланган илмий раддиялар бериш;

- мутафаккирлар асарларининг жамият ҳаётига фойдаси, унинг замиридаги улкан бунёдкорлик, баркамол авлод тарбияси каби улуғ мақсадларини ёритиш, уларнинг асарларини тарғиб қилишга қаратилган ишланмаларни кенг аҳоли оммасига етказиш;
- алломаларининг ислом динининг эзгулик, тинчлик ғояларини тарғиб қилувчи асарлари мазмунини оммабоп нашрларда мунтазам равишда чоп этиш ва кенг жамоатчиликка етказиш.

Шунингдек, ёшларда дин ҳақида ҳолис дунёқарашни шакллантиришда Марказий Осиё мутафаккирларининг меросидан унумли фойдаланиш ҳам самарали натижа беради. Бинобарин, уларнинг беқиёс маънавий меросини ёшларимизга таълим бериш орқали илм соҳаларига бўлган қизиқишларининг янада орттиришга сабаб бўлади.

Зеро, Шарқ мутафаккирларининг қарашларида инсоннинг маънавияти, комиллиги, хулқи, ахлоқи, соғлом турмуш тарзи каби масалалар ўрганилиб келиши баробарида, бу фазилатлар ислом дини хусусан, унинг манбалари Қуръони карим ва Ҳадиси шарифларда ҳам яққол кўзга ташланади.

Аллоҳ таоло Қуръони каримда марҳамат қилиб айтади: “Айтинг: Биладиган зотлар билан билмайдиган кимсалар тенг бўлурми?!” (Зумар сураси, 9-оят) Албатта улар тенг бўлмайдилар. Биладиганлар элу юртига манфаат келтиради, яхши-ёмонга ажрата олади, аниқ маълумотларга таяниб иш тутади. Мазкур оятдан бизга аён бўладики, илм аҳли бўлган уламолар, олимлар, буюк мутафаккирлар Аллоҳ наздида улуғ бўлиб, тўғри йўлга бошловчи кишилардан ҳисобланади.

Уламолар, Аллоҳнинг шариатини билувчилар, Унинг динининг фақиҳлари ва ҳидоят ҳамда аниқ ҳужжат узра ўз илмларига амал қилувчилардир. Улар ҳикмат эгаларидирки, Аллоҳ таоло бу ҳақда шундай деган: “Кимга ҳикмат берилган бўлса, демак, унга кўп яхшилик берилибди” (Бақара сураси, 269-оят). (Ҳикмат билан тассавур қилган инсон ҳар бир ишни ўз ўрнига қўйиб, меъёрида амалга оширади, адолат билан иш юритади. Умуман, ҳикматли бўлишлик унга жуда кўп яхшилик келтиради).

Имом Ғаззолийнинг “Ихёу улумид-дин” китобида: Улуғ зотлардан бири айтади: “Олимлар замона чироқларидир. Ҳар бир олим замонасининг чироқлари бўлиб, ўша замондаги кишилар уларнинг нуридан фойдаланади”.

Ҳасан Басрий ҳазратлари эса: “Олимлар бўлмаганида, инсонлар чорва моллари каби бўлиб қолардилар”. Яъни олимлар инсонларга илм ўргатиш йўли билан ҳайвонлик даражасидан инсонлик мартабасига кўтаради.

Ибн Аббос розияллоҳу анҳу айтадилар: “Инсонларга яхшиликни ўргатувчи муаллим ҳаққига барча нарсалар, ҳатто денгиздаги балиқлар ҳам истиғфор айтади”.

Демак, ёшларимиз чин маънода мазкур қадриятлардан қанчалик кўп сабоқ олса, уларга ишонса ва уларга амал қилса, ёшларнинг тафаккури шунчалик бойиб, маънавий баркамоллиги юксалиб боради.

Яна бир ҳадисда Пайғамбаримиз (с.а.в) айтадилар: “Икки кунини бир хил ўтказган киши зарар кўради” дедилар. Мусулмон киши ҳар куни олдинга (келажакка) қараб ҳаракат қилувчи ва доимо ўзини камол топтирувчи инсондир. Кўп ўқиган, кўпроқ меҳнат қилган ҳамда кўпроқ изланган инсон ўзига, жамиятига ва динига фойда келтиради.

Қуръони каримнинг яна бир сурасида олимларга эргашиш, улардан таълим олиш ҳақида кўрсатмалар келган. Хусусан, Аллоҳ таоло айтади: “Бас, агар билмайдиган бўлсангиз, зикр аҳлидан сўранг!” (Анбиё сураси 7-оят).

Буюк ва олий бўлган Аллоҳ бизларни билмаган пайтда уламолардан сўрашга йўлламоқда ҳамда уларни “зикр аҳли” деб номламоқда. Демак, ана шу уламоларнинг

хусусияти, уларнинг Қуръон, суннат ва замон билимларини энг яхши билган инсонлар бўлганлигидандир.

Шундай экан, улуғ аждодларимизнинг илмий-маънавий, диний-маърифий меросини тарғиб қилиш, ҳозирги кунда яратилаётган моддий ва маънавий мулкни авайлаб-асраш бўйича тарбиявий ишларни кучайтиришимиз зарур.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 15 июнь. “Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби” мавзусидаги диний соҳа ходимлари билан бўлиб ўтган анжуманда сўзлаган нуткидан.
2. Куронов М. Биз англаётган ҳақиқат. – Т.: Маънавият, 2008. – 152-б.
3. Маҳкамов У. Ахлоқ-одоб сабоқлари. – Т.: Фан, 1994.
4. Имом Ғазолий. Ихёу улумид-дин. –Т.: Фан, 1992.

ЁШ АВЛОДНИ КОМИЛЛИК САРИ ТАРБИЯЛАШДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИ ИЛМИЙ МЕРОСИНИ АҲАМИЯТИ

Кимсанназаров Ш.Р., Каримов А.К. – НамДУ, Ўзбекистон

Буюк алломаларимизнинг илмий-маънавий асарлари инсониятнинг эзгу ишлар ва тўғри йўлга юришга бошловчи эзгу чорловдир деб ҳисоблаш бежизга эмас. Буюк тарихимизнинг нодир меросини ўқиб-ўрганишимиз, чуқур тадқиқ этиб, дунё ҳамжамиятига кенг тарғиб қилиш, келажак авлодларга етказиш, буюк аждодларимизнинг ишини давом эттириш мақсадида инновацион методларга асосланган ва замонавий дунё билан чамбарчас ҳолда «Мерос» мобил иловаси яратилди.

Узоқ ўтмишдаёқ ўзбек халқининг илғор мутафаккирлари олиб борган тадқиқотлар, уларнинг амалга оширган кашфиётлари жаҳон, умуминсоният фани ва маданиятининг олтин хазинасини ташкил этади. Билимлар хазинасини очган буюк аждодларимизнинг номлари бутун дунёда машҳур.

Шарқ Уйғониш даври ҳам улуғ алломалар, қомусий билим соҳиблари, машҳур мутафаккирларни етиштирди. Бу даврда нафақат илм-фан, балки ўз номи билан барча соҳаларда янгиликлар, эвриликлар юз берди.

Шонли тарихимиздаги ҳар иккала Уйғониш даврида ҳам энг муҳим жиҳат – давлатнинг, давлат раҳбарининг юксак эътибори бўлиб келган. Маъмун академиясининг барпо этилишида хоразмшоҳ Маъмунийлар сулоласининг, Иккинчи Уйғониш даврининг юзага келишида эса буюк бобомиз Амир Темурнинг ва темурийларнинг ҳиссаси бекиёсдир. Ҳар икки сулола ҳукмдорлари ўз даврининг ёрқин истеъдодларини, олимларини давлат қаноти остига тўплаган ва ғамхўрлик қилиб, керакли шарт-шароитларни яратиб бергани учун тарихан қисқа давр ичида она юртимиз дунё илм-фанига пойдевор бўлгулик буюк кашфиётларни яратдилар.

Биринчи Маърифий Уйғониш даврида буюк алломалар, қомусий билим соҳиблари, машҳур мутафаккирлар етишиб чиққан. Аниқ фанлар соҳасида Муҳаммад Хоразмий, Абу Бакр Розий, Абу Райҳон Беруний, Аҳмад Фарғоний, Умар Ҳайём, Мирзо Улуғбек, фалсафа соҳасида Абу Наср Форобий, Ибн Рушд, Муҳаммад Ғазолий, Азизиддин Насафий, тиббиёт соҳасида Абу Али ибн Сино, тилшуносликда Маҳмуд Замахшарий, шеърятда Абу Абдулло Рудакий, Абулқосим Фирдавсий, Ҳофиз Шерозий, Низомий Ганжавий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, рассомчиликда Камолиддин Беҳзод баракали ижод қилган. Уларнинг жаҳоншумул илмий-ижодий

кашфиётлари умумбашарият тараққиёти ривожига мислсиз ҳисса қўшган. Ана шундай илм уммониغا ўз хиссасини қўшган алломалардан бири Махмуд аз-Замахшарийдир.

Абул-Қосим Махмуд ибн Умар ибн Муҳаммад аз-Замахшарий ҳижрий 467 йил 27 ражаб чоршанба куни, милодий 1075 йил 19 мартда Хоразмнинг Замахшар қишлоғида таваллуд топган. Махмуд аз-Замахшарийнинг отаси унча бадавлат бўлмаса-да, ўз даврининг саводли, тақводор, диёнатли кишиси бўлган ва Замахшардаги бир масжидда имомлик қилган эди. У хулқ-атвори яхши, ширинсухан ва оятда муруватли киши бўлиб, бу фазилатлари билан эл орасида катта обрӯ-эътибор топган. Бўлғуси олимнинг онаси ҳам тақводор диёнатли аёл бўлгани маълум. аз-Замахшарий дастлабки билимларни ўз отаси Умар ибн Аҳмаддан олди. Бир оёғи чўлоқ бўлиб қолгач, отаси тикувчилик хунарини эгалласин деб уни тикувчи устага шогирдликка бермокчи бўлади. Аммо, ёшлигидан илмга интилган Махмуд отасидан ўзини мадрасага ўқишга юборишни илтимос қилади. Ўғлидаги илмга бўлган зўр иштиёқни сезган ота унинг раъйига юрди. Ана шу пайтдан ёш толиби илм фаннинг турли соҳалари билан қизиқиб, уларни ноёб истъод ва ажойиб ижтиҳод била эгаллай бошлайди. Шу билан бир уша даврда илм аҳллари орасида муҳим ҳисобланган хаттотлик санъати сиру асрорларини ҳам мукаммал ўзлаштиради.

Араб тарихчиси Ибн Халликоннинг (1211-1288 йй.) ёзишича: "Талабалик ёшига (12 ёшларга) етгач, ўз билимини ошириш ва ҳар томонлама мукаммал билимга эга бўлиш мақсадида у Бухоро шаҳрига йўл олади. Чунки, Бухоро ўша пайтда, машҳур олим Абу Мансур ас-Саолибийнинг ибораси билан айтганда "Сомонийлар давридан бошлаб шон-шуҳрат макони, салтанат каъбаси ва замонасининг илғор кишилари жамланган, ер юзи адиблари тўпланган ва ўз даврининг фозил кишилари йиғ илган жой эди".

Иккинчи Шарқ Уйғониш даври – XIV-XVI асрлардаги "Темурийлар Ренессанси" давридир. Бунда Амир Темур бунёд этган улуғ салтанатнинг ўрни ва аҳамияти бекиёсдир. Соҳибқирон бобомиз илм-фан ва маданият равнақига кенг имкониятлар яратган, дин пешволари, олимлар, санъатшунослар, ёзувчилар, шоирларга алоҳида ғамхўрлик кўрсатган. Бу маънавий-маърифий сиёсат натижасида Шарқ Уйғониш даврининг иккинчи босқичига асос солинган.

Учинчи Ренессанс узоқ истиқбол масаласи эмас. У бугун, ушбу онда жамиятимиз, унинг ҳар бир жабҳасида муттасил етилиб келаётган реал воқелиқдир. Ишончимиз комилки, юртимизда бошланган бу янгиланишлар изчил давом этади ва халқимиз орзу қилган буюк давлат, фаровон келажак барпо этишда мустаҳкам пойдевор бўлади.

Бугунги шиддат билан ривожланаётган замонда мамлакатимизда ёшларга яратиб берилаётган имкониятларни чек чегараси йўқ десам муболаға бўлмайди менимча. Ҳозирда кун мавзусига айланган учинчи ренессанс деб аталаётган тарихий ривожланишнинг бир босқичи ҳисобланади.

Бугунги имкониятлардан биз ёшлар унумли фойдаланишимиз керак. Ўтмишда боболаримиз ижод, илим, кашфиётлар қилишган даврда интернет, тайёр қўлланмалар, китоблар бўлмаган улар шундай оғир шароитда ҳам изланишдан тўхташмаган. Нега энди биз бугунги дориламон кунларни қандайдур бўлмағир нарсаларга сарфлашимиз керак.

Юқоридаги фикрларнинг хулосаси сифатида ёшлар тарбиясининг долзарб эканлигини инобатга олган ҳолда, биз ёшлар эртанги Ўзбекистон эгалари илм фан йўлида бирлашайлик, аждодларга муносиб авлод бўлиб, оламншумул янгиликлар, ислоҳотларда лаббай деб меҳнат қилмоғимиз даркор. Ишонамизки, биз бунга

қодирмиз. Сабаби, бизнинг қонимизда буюк боболар қони оқмоқда. Шиоримиз “Илмдан бошқа нажот йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас” бўлсин. Бу шиорни ўзимизга дастурил амал қилиб олсак, сизу биз буюк боболаримиз руҳини шод этган бўламиз.

ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ - ЁШЛАР ДУНЁҚРАШИГА ТАЪСИРИ

Абдугаффаров А.А., т.ф.н., доц. – ТТЕСИ, Ўзбекистон

Замонавий ҳаётни илм-маърифат ва таълим тараққийсиз тасаввур этиб бўлмайди. Етакчи давлатларда таълимни ривожлантириш биринчи вазифа сифатида белгиланиши ҳам бежиз эмас. Негаки, мамлакатнинг келгуси равнақи айнан шу соҳада қўлга киритган ютуқлари билан чамбарчас боғлиқдир. Шунингдек, ҳар бир мамлакатнинг тараққийи ва ривожланиши олимлар ва ёшларнинг илмий ижодкорлигига боғлиқ. Бугун Республикамизда ёшларнинг эзгу мақсадларини рўёбга чиқариш учун барча зарурий шароитлар яратилмоқда. Шунингдек, ёшларнинг муаммолари давлат сиёсати даражасида қаралмоқда. Шунинг учун ҳам мамлакатнинг жаҳон ҳамжамиятида тутган нуфузи унинг интеллектуал камолоти билан белгиланиб, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққийида истеъдодли, ижодкор ёшлар муҳим ўрин тутди. Мазкур вазифаларни англаган ҳолда Олий таълим муассасаларида ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш учун ҳозирги кунда эътибор қаратилиши зарур бўлган кўпгина омиллар мавжуд, жумладан:

- 1) ёшларнинг эркин фикрлашига аҳамият бериш, уларни қизиққан фан соҳаларига илмий-ижодий йўналтириш;
- 2) ёшларнинг бўш вақтларини самарали ташкил этиш, илмий салоҳиятли ёшларни турли танлов, олимпиада, кўрик-танловларда қатнашишларига ёрдамлашиш;
- 3) ёшларда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш ва уларни халқаро меҳнат бозорларига чиқишига ёрдамлашиш мақсадида барча ҳудудлардаги олий таълим муассасалари базасида бизнес акселераторлар ташкил этиш;
- 4) ёшларда бизнесни йўлга қўйишдан даромад олишгача бўлган масалаларни ўргатишга қаратилган масофавий таълим платформасини яратиш;
- 5) ёшларни фаол яратувчанлик фаолиятига кенг жалб этиш, турли танловларда долзарб илмий-инновацион лойиҳалар билан иштирок этишларига ёрдамлашиш;
- 6) истеъдодли ва иқтидорли ёшларни мунтазам рағбатлантириб бориш;
- 7) 1-2-курслардан бошлаб иқтидорли талабаларни саралаш ва уларни мутахассисликка доир материаллар билан таништириш, илмий тадқиқот ишларига жалб этиш.

Бу, ўз навбатида, ёшларнинг мустаҳкам билим олишлари, етук мутахассис ва олим бўлиб етишишларига замин тайёрлаб, бугунги ва эртанги мамлакатимизнинг тақдирини ҳал этувчи мақсадли кучга айланади. Бугунги кунда Олий таълим муассасаларининг таълим бериш фаолияти янада такомиллаштирилиб, халқимизнинг асрлар давомида шаклланган илм сари интилиш фазилати яна бир бор намоён бўлмоқда. Ёшларимиз соғлом ҳамда гўзал турмуш кечириш, эгаллаган касби бўйича доимий иш ўрнига эга бўлиш, масъулиятни ўз зиммасига олиш, инсоний кадр-қимматини камситишга йўл қўймаслик, қисқача айтганда, комилликка эришиш учун ҳаракат қилапти ва бу жараёнда таълим олишнинг энг асосий шarti сифатида кўрмоқда.

Мамлакатимизда 2019 йилнинг октябрида Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси қабул қилинган. Ушбу ҳужжатга интеллектуал тараққийи жадаллаштириш, рақобатбардош кадрлар

тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш ҳамда халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш мақсадида фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини ривожлантириш сингари вазифалар асос қилиб олинди. Концепция мазмуни мамлакатимиз олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини акс эттиради. Унда олий ўқув юртларида қамров даражасини кенгайтириш ҳамда таълим сифатини ошириш, рақамли технологиялар ва таълим платформаларини жорий этиш, ёшларни илмий фаолиятга жалб қилиш, инновацион тузилмаларни шакллантириш, илмий тадқиқотлар натижаларини тижоратлаштириш, халқаро эътирофга эришиш ҳамда бошқа кўплаб аниқ йўналишлар белгилаб берилган. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги даъваткор нутқи ҳам ана шундан далolat беради. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, биз кенг кўламли демократик ўзгаришлар, жумладан, таълим ислохотлари орқали Ўзбекистонда янги уйғониш даври, яъни Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишни ўзимизга асосий мақсад қилиб белгиладик. Ҳозирда Ўзбекистон олий таълим соҳасида сезиларли ижобий узгаришлар рўй бермоқда. Олий таълим муассасаларининг қиёфаси ўзгариб, моддий-техника базаси яхшиланмоқда, илмий ишланмаларни молиялаштириш ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш кучайтирилмоқда, жумладан, профессор-ўқитувчиларнинг даромадлари ҳам ортиб бормоқда. Инновация йўналишидаги алоҳида давлат тузилмалари ташкил этилиб, олий ўқув юртларида ҳам янги бўлинмалар очилмоқда. Таълимнинг асосий вазифаларини, мавжуд илмий салоҳият ва алоҳида шахсларнинг истеъдодини намоён қилиш учун барча шароитларни яратиш жуда муҳим. Бу борада:

1) олий таълим тизимида илмий тадқиқотларни янада ривожлантириш, уларнинг академик илм-фан билан интеграциясини кучайтириш, профессор-ўқитувчилар таркибининг илмий фаолияти самарадорлигини ошириш, иқти-дорли талаба-ёшларни илмий фаолият билан шуғулланишга жалб этиш;

2) олимларнинг юқори аниқликдаги илмий тадқиқотларини ўтказишга шароитлар яратиш мақсадида олий таълим муассасаларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва замонавий лаборатория асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш;

3) олий таълим муассасаларини замонавий ахборот-коммуникация технологиялари воситалари билан таъминлаш, талабалар, ўқитувчи ва ёш тадқиқотчиларнинг жаҳондаги илғор таълим ресурслари, илмий адабиётлар ва маълумотлар базаси буйича электрон каталогларга кириш имкониятини кенгайтириш лозим.

Бугунги давр талаб этаётган инновацияларни амалга ошириш учун эса илмий-таълимий соҳанинг ўзи ҳам энг замонавий инновацион технологияларни ўз фаолиятига тадбик қилиши лозим. Бу иш илмий-таълимий соҳанинг инновацион ривожланишини бошқаришга мўлжалланган технологиялар, меҳа-низмлар ва усулларни такомиллаштиришни тақозо қилади.

2023 йилга бориб, жаҳон иқтисодиётининг 25 фоизи рақамлаштирилган технологияларни жорий этишга ўтади. Бу жараён эса давлат, бизнес, таълим ва, умуман, жамият самарали фаолият юритишига имкон яратади. Бундай шароитда истиқболли таълим технологиялари, янги ахборот-коммуникация воситалари, инновацион педагогик ечимлар ва ижтимоий технологиялардан кенг фойдаланаётган smart-таълим тизими бугунги кун талабларига, давлат ҳамда жамиятнинг интилишларига тўла жавоб беради.

Биз янгиликни ва кашфиётлар ила мақсадимизни белгилаб олганмиз ва биздан аввалги устозлар ўз ҳаётини таълимга, Ватанга бағишлагани сингари инновацион тараққиётни ривожлантирамиз. Бу эса фидойиликни талаб этади.

“УЧИНЧИ РЕНЕССАНС” АВЛОДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФФАКИРЛАРИНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИНИ АҲАМИЯТИ

Абдумўминов И.А., Кўчқоров А.Қ. – НамДУ, Ўзбекистон

Бугунги шиддат билан ривожланиб бораётган замонда илм марифатга бўлган эҳтиёж кундан кунга ортиб бормоқда. Жонажон диёримиз Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма тўққиз йиллиги муносабати билан Президентимиз Шавкат Мирзиёев тантанали табрик нутқида, тараққиётимизнинг мақсади “Учинчи Ренессанс” бўлиши лозимлигини таъкидлади. Ниҳоятда жозибали мазкур стратегик ғоя ўзининг улуғворлиги, миллий юксалиш барча жабҳаларда қандай умумий мақсадни кўзлаш зарурлигини кўрсатиб ўтади.

Давлат раҳбаримиз тараққиётнинг ҳозирги босқичида Ўзбекистон миллий ғоясининг янги ва аниқлаштирилган мазмунини ифодалади. “Янги Ўзбекистон” – бу ибора у илгари сурган ва бугунги кунда бутун халқимизнинг қалбидан чуқур жой олган, умуммиллий ҳаракатга айланиб бораётган эзгу ғоя десак муболаға бўлмайди. Бу ғоя замирида: бир томондан, бугунги ва эртанги авлодларимизнинг “Учинчи Ренессанс” пойдеворини қўйишдек эзгу мақсад муддаолари бўлса, иккинчи томондан, миллий тарихимизда биринчи ва иккинчи Уйғониш даврига асос солган улуғ аجدодларимиз, аллома боболаримизнинг орзу-интилишлари ва армонларини, учинчи томондан, бунёдкорлик, яратувчанлик, ҳар доим ўқиш ва изланишга даъват ўз аксини топган.

Шавкат Мирзиёев раҳнамолигида Ўзбекистонда янги Уйғониш даври, яъни Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш асосий мақсад этиб белгиланди. “Биз Учинчи Ренессанс масаласини стратегик вазифа сифатида олдимизга мақсад қилиб қўйиб, уни миллий ғоя даражасига кўтаришимиз зарур” дея таъкидлайди давлатимиз раҳбари.

Ренессанс нима? Нега Учинчи Ренессанс дейилмоқда?

“Ренессанс” луғавий французча “қайта туғилиш” деган маънони англатади. Атама сифатида унинг мазмуни анча кенг: маданиятда, илм-фанда, санъатда, таълим-тарбияда, умуман, жамият ҳаётида узоқ муддатли турғунликдан кейин қайта жонланиб, тез ривожланишни, ижтимоий онг ва қадриятлар тизими янги сифат босқичига чиқишини билдиради. Илк бор атама Европада ўрта асрлар мутаассиблигидан кейин XV-XVI асрлардаги ривожланиш даврига нисбатан қўлланилган. Мазкур атама ўзбек тилига Уйғониш даври деб тажима қилинган.

Австриялик атоқли шарқшунос Адам Мецнинг 1909 йилда “Мусулмон Ренессанси” номли фундаментал асари чоп этилган. Шундан буён Ренессанс фақат Европага оид ҳодиса эмаслиги, уни Шарқ халқлари европаликларга нисбатан аввалроқ бошдан кечиргани тўғрисидаги қарашлар ва тадқиқотлар пайдо бўла бошлади. У Ўрта Шарқ Уйғониш даврини Алишер Навоий замонасигача чўзади. Жавоҳарлал Неру Бобурни ҳам Ренессанснинг типик вакили, деб баҳолаган.

Мустақилликка эришгандан кейин дастлаб чорак аср давомида миллий тикланиш билан боғлиқ масалаларга алоҳида этибор қаратишга тўғри келди. Эндиликда миллий тикланишдан миллий юксалишга ўтганимиздан кейин, Учинчи Ренессансга эришишни давлат раҳбари стратегик вазифа этиб белгилади.

Буюк алломаларимиз Фарғоний, Хоразмий, Форобий, Беруний, Ибн Сино, Юсуф Хос Хожиб, Маҳмуд Қошғарий, Маҳмуд Замахшарий каби буюк даҳолар, буюк муҳаддислар – Бухорий, Термизий, мутакаллимлар – Мотуридий ва Абул Муин Насафий ҳамда бошқа атоқли дунёвий ва диний алломалар шукуҳи оламни ёритди.

Ҳар икки Ренессанс даврида биз дунёнинг илғор, мутараққий халқлари қаторида эдик. Агар яна шундай даражага эришмоқчи бўлсак, Учинчи Ренессансни амалга оширмоғимиз зарур. Учинчи Ренессанс миллий ғояга айланиши зарур дея фикр берди давлатимиз раҳбари Шавкат Мирёев.

Катта қизиқиш ва хайрихоҳлик билан кутиб олинган “Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт” бугун иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, маънавий ҳаётимизга реал таъсир кўрсатяптими ёки йўқ, деган саволга аниқ жавоб бериш анча мушкул. Миллий ғояни жонлантириш учун уни Учинчи Ренессанс ғояси билан бойитиш зарур. Фақат Учинчи Ренессансни амалга ошириб, биз озод ва обод Ватанда эркин ва фаровон ҳаётни барпо эта оламиз. Ёки, яна қулайроғи, Учинчи Ренессансга эришишни миллий ғоянинг янги ифодаси, деб эълон қилиш мақсадга мувофиқ. Миллий ғоя жорий вазифаларни эмас, балки стратегик олий мақсадни ифодалайди. Шу маънода Учинчи Ренессанс ғояси истиқболга интилишга жуда мос келади. Мазкур ғоянинг сафарбарлик кучи, умуман, мафкуравий салоҳияти жуда юқори. Айни чоғда ўтмиш тарихимизнинг шонли саҳифалари, буюк аждодларимизнинг бунёдкорлик ва ижодкорлик салоҳияти билан боғланади. Бизга мазкур тушунча кимларнинг ворислари эканимизни эслатиб туради. Янги Ренессанс йўлида халқимиз турли майда, вақтинчалик масалаларга, гуруҳбозлик, маҳаллийчилик, айирмачилик, мафкуравий мутаассибликнинг ҳар хил кўринишларига чалғимаслиги керак. Тарих сабоқларини унутишга ҳаққимиз йўқ.

Ренессанс тушунча мазмунини аниқ очиб бериш, аҳолининг барча қатламлари, аввало, ёшлар онгига етказиш керак. Ўтмиш ренессанслари даврида аждодларимиз нималарга эришганини, жаҳон сивилизациясига кўшган ҳиссасини, бошқа халқлар, минтақалар ютуқлари билан таққослаб, жаҳоннинг етакчи маданиятларидан, илм-фани, санъати ва адабиётларидан бирини, илғор ижтимоий фикру қарашларини яратганини қисқа, лўнда, дабдабали жумлаларсиз ёритиш зарур.

Биринчи ва иккинчи ренессансларнинг тарихий шароити ва даври талаблари, имкониятларини ҳаққоний баҳолаб, Янги Ренессанснинг тарихий шароитлари ва талаблари мутлақо ўзгача эканини асослаш, далиллаш мақсадга мувофиқ. Учинчи Ренессанс тўртинчи саноат инқилоби билан бир вақтда кечади. Шу сабабдан у, аввало, технологик инқилобни, юксак ривожланган рақамли смарт (ақлли) иқтисодиётни тақозо қилади. Ўз навбатида, рақамли, смарт иқтисодиётга ўтиш учун ишлаб чиқаришни босқичма-босқич модернизация қилиш, автоматлаштириш, роботлаштириш талаб этилади. Мазкур жараён Ўзбекистонда қандай босқичларда амалга оширилиши, унинг моддий-молиявий, инсоний, илмий ва илмий-технологик таъминоти бўйича истиқболли аниқ комплекс дастурлар янги Ренессанс ғояси билан мафкуравий жиҳатдан боғланиши шарт. Илмий, илмий-технологик таъминот тақозосидан келиб чиқиб, таълим-тарбия соҳасининг барча бўғинлари узлуксиз ислоҳ этиб борилиши керак. Аввалги иккала Ренессанс мустаҳкам маънавий-мафкуравий негизда, биринчи галда юксак ахлоқийлик, адолат, илмга ташналик ва бағрикенглик асосида юз берган бўлса, Ислоҳ ҳалоллик ва тўғрилиқни, инсоф ва адолатни, илм ва амалий фаолликни ҳамма нарсадан устун қўйган. “Байтул ҳикма”, Хоразм Маъмур Академияси, умуман, ислоҳ олами олимлари фаолияти ўша даврдаги халқаро илмий интеграциянинг энг ёрқин намунасидир. Биринчи ва иккинчи ренессансларнинг

маънавий асосларини ва сабабларини ҳамда кейинги инқирозини чуқур ўрганмасдан, биз Учинчи Ренессансни муваффақиятли амалга ошира олмаймиз. Бугун ҳам бизга ғоявий ва илмий бағрикенглик, илмга, ҳақиқатга ташналик, миллий маҳдудликни, ғоявий мутаассибликни тамомила инкор этиш хос бўлиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки “Учинчи Ренессанс” биздан халқаро ҳамжамиятга илм-фан, технологиялар, ахборот, маданият ва иқтисодиёт соҳаларида янада чуқурроқ интеграция бўлишини талаб этади. Аммо ўзлигимизни, тилимизни, миллий хусусиятларимизни, маънавиятимизни сақлаб қолишимиз шарт. Бу эса таълим-тарбия тизимида жиддий эътибор қаратишни билдиради. Ҳар бир жамият ўзига зарур шахсни тарбиялайди. Унга ўз тараққиёти даражаси ва тенденцияларидан келиб чиқиб ахлоқий, эътиқодий, касбий-профессional, ҳуқуқий ва бошқа қатор талаблар қўяди. Жамият тараққиётининг асосий мақсади ҳам инсон, унинг фаровон, эркин ва хавфсиз турмуш кечиришидир.

Мустақилликдан кейин биз шахсга нисбатан “комил инсон”, ёш авлодга нисбатан “баркамол авлод” атамаларини қўллаш бошладик. Гап атамада эмас. Қандай сифатни қўлламайлик, келажак инсонини тарбиялашда биз, аввало, жамият тараққиёти ва айни пайтда миллий маънавиятимиз хусусиятларини ҳисобга олишимиз зарур. Булардан сунъий интеллект ва юксак технологияларга таянадиган “тўртинчи саноат инқилоби” инсонга қўядиган талабларини олдиндан моделлаштиришимиз ва таълим-тарбия тизимини уларга мослаштиришиз керак. Учинчи Ренессанс ғоясини ўқитиш ва кенг жамоатчилик онгига етказишда ниҳоятда эҳтиёткор бўлиш, меъёрдан ошириб юбормаслик талаб этилади.

Ҳар қандай буюк режалар, буюк ғоялар инсон эҳтиёжлари, турмуши яхшиланиши, эркинлиги ортиши ва маънавий камолоти билан бевосита боғлансагина, ҳаётийлик ва реаллик касб этади. Акс ҳолда у ҳавойи орзу ҳаваслигича қолиб кетади.

АДБИЁТЛАР:

1. Мец А. Мусулманский ренессанс. –М.: 1966.
2. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. –Т.: 1971.

MAFKURAVIY TAHDIDLARNI BARTARAF ETISHDA AJDODLARIMIZ MEROSIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Karimova S.M. – GulDU, O‘zbekiston

XXI asr boshiga kelib insoniyat taraqqiyotning misli ko‘rilmagan darajada tezlashgan davriga qadam qo‘ydi. Go‘yo dunyo kichrayib qolgandek, bir paytlar dunyoning bir chetida bo‘lgan voqea-hodisalar dunyoning ikkinchi chetiga umuman aloqasi bo‘lmagan va ular bir-biridan mutloqo bexabar, cheksiz-chegarasiz, bepoyon dunyo manzarasi bugun butunlay o‘zgarib ketdi. Endi dunyoning u chetidagi voqea, dunyoning bu chetida aks-sado berayapti, dunyoning bir burchagidagi odam, ikkinchi burchagidagi odam bilan daqiqalar ichida axborot almashayapti, bir-birini ko‘rib turib, xuddi yonida turgandek suhbatlashayapti, go‘yo makon va chegaralar ahamiyatini yo‘qotgandek.

Bunday qulaylik, ilg‘or texnologiya insoniyatning og‘irini yengil, uzog‘ini yaqin qilgani ayni haqiqat. Ertak va afsonalardagi insoniyat orzu qilgan oynai jahon, sehrli ko‘zgu Shu bo‘lsa ajab emas.

Bugungi tahlikali dunyoda yoshlar qalbi va ongini egallash uchun mafkuraviy kurashlar kuchayib borayotgan sharoitda turli ko‘rinishda ham tashqi, ham ichki xavf-xatarlar namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, odamlar qalbi va ongini egallash orqali jamiyat va davlatga zarba berishni maqsad qilgan mafkuraviy markazlar tinimsiz mafkuraviy xurujlar

uyushtirishga zoʻr bermoqdalar. Mafkuraviy xuruj zaminida maʼlum gʻarazli maqsad va manfaatlar turadi. U muayyan millat, jamiyat va davlatni zaiflashtirish, ularni oʻziga tobe qilish, uning moddiy resurslarini qoʻlga kiritishdek maqsadlarni amalga oshirishni koʻzda tutadi. Ularni anglab yetish uchun milliy ong, milliy oʻzlikni anglash rivojlanishi, milliy birlikning mustahkam boʻlishi, siyosiy ong va madaniyat taraqqiy qilgan jamiyatda barqarorlik amal qilinishi lozim. Agar ular yetarli darajada rivojlanmagan boʻlsa, uning taʼsiridan himoyalaniq qiyin va katta muammoga aylanadi. Chunki mafkuraviy xurujlar har doim ochiq holda amalga oshirilmaydi, balki aksariyat hollarda asosiy maqsad yashirilgan (manipulyatsiyalashgan) tarzda olib boriladi. Bu muammoning bir tomoni boʻlsa, ikkinchi tomondan, mafkuraviy xuruj ong, dunyoqarash va qalbni egallashga qaratilgani bilan bogʻliqdir. Ularning egallanishi esa milliy taraqqiyotni izdan chiqaradi, jamiyatda beqarorlikning vujudga kelishiga va uni amalga oshirayotganlarning asosiy maqsadlariga osongina erishishga keng yoʻl ochib beradi.

Tarixiy xotirani susaytirish, jamiyatdagi birdamlikka putur yetkazish, anʼanaviy qadriyatlarni yemirish, xalqni maʼnaviy ildizlaridan mahrum etish, sogʻlom aqlni “oʻchirish”, axloqsizlikni targʻib qilish, insonning eng tuban mayllari, hayvoniy xirslari, nafsini qoʻzgʻash kabi usullar bilan milliy negizni tashkil etgan oʻzlikni kuchsizlantirishga harakat qilinmoqda. Koʻrinib turibdiki, buning muddaosida insonning mustaqil fikrdan mahrum qilish, uni oʻzligini unutmagan kimsaga, manqurtga aylantirish maqsadi yotibdi. Yangi koʻrinishdagi bunday mustamlakachilikning fojiaiy oqibati ham shunda.

Mazkur tahdidlar birdaniga sodir boʻlmaydi, balki uzoq davrni oʻz ichiga olgan, uzluksiz davom etadigan xarakterga ega. Agar siyosiy, harbiy, iqtisodiy tahdidlarni sezish, koʻrish, oldini olish mumkin, ammo maʼnaviyatga qarshi qaratilgan tahdidlarning taʼsiri va oqibatlarini tezda ilgʻab olish murakkab hisoblanadi. Goʻyo sekin harakatga keladigan bombaga qiyoslash mumkin. Chunki u toʻgʻridan toʻgʻri “hujumga oʻtmaydi, balki dastlab ong va dunyoqarashni zaiflashtiradi, undan keyin esa asosiy maqsadni amalga oshirishga kirishadi” [1: 262].

Maʼnaviy tahdidlar muammosi aslida qadim-qadimdan mavjud boʻlib, barcha zamonlarda turli koʻrinishlarda “yashab” kelmoqda. Muayyan davlatga nisbatan ichki va tashqi tahdidlar mavjudligi, ularning sabab – oqibatlarini bartaraf qilish yoʻllari hamda uslublari masalasi borasida qadimdan allomalar fikr yuritib kelgan. Farobiy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy, Fitrat kabi allomalar oʻz asarlarida saltanat uchun turli ichki va tashqi tahdidlarning mavjud boʻlishi haqida oʻz fikrlarini yozib qoldirganlar.

Oʻtmishda maʼnaviy-mafkuraviy tahdidlarni keltirib chiqaruvchi yot gʻoyalarning turli xil koʻrinishlari, tarixiy shakllari boʻlgan. Jamiyat va davlat xavfsizligiga jiddiy xavf soluvchi tahdidlarni yuzaga keltiradigan manbalarni hali u ildiz otib ketmasidan bartaraf qilish, ularga nisbatan doimo ogoh, hushyor boʻlish, gʻofillikka yoʻl qoʻymaslik haqida Markaziy Osiyolik mutafakkirlarimiz oʻz asarlari orqali doimo ogoh etib kelishgan.

Mafkuraviy tahdidlarni oldini olish va ularga qarshi kurashish, mafkuraviy xavfsizlikni taʼminlashda ajdodlarimizning maʼnaviy barkamol insonni tarbiyalash masalalari aks etgan mumtoz asarlari muhim oʻrin tutadi. Buyuk alloma Abu Nasr Farobiy oʻzining “Fozil odamlar shahri” asarida yuksak axloqiy fazilatlariga ega boʻlgan kishilardan tashkil topgan jamiyatgina barqaror va farovon boʻlishini taʼkidlaydi. Begona mafkura taʼsiriga tushmaydigan, doimo birdamlikda harakatlanuvchi, oʻz vazifasini tushunib yetgan, turli illatlardan holi boʻlgan jamiyatni fozil hisoblaydi. Jamiyat aʼzolari axloqli boʻlishlari, ayniqsa, rahbar komil sifatli boʻlishi, xalq va davlatni turli xavflardan himoya qilishda hushyor boʻlishi lozimligini taʼkidlaydi. Bu xususida «Davlatni aql – idrok bilan boshqarish

– xalq boshiga tushgan xavf – xatarni kamaytirish va bartaraf etishdan iboratdir», [2] degan fikrlarni aytib o`tadi.

Ajdodlarimiz turli tahdidlarga qarshi kurashishda, avvalo, hushyor, ogoh bo`lishni uqtirganlar. Yusuf Xos Hojib «Qutadg`u bilig» asarida «Beklik muqaddaslik va poklikni talab etadi. Hushyorlik, sezgirlik u qo`ygan talablar qatorining boshida turadi. Bek, sog`, hushyor, sergak bo`lishi lozim. Ular g`ofil bo`lsa, balo yondashadi. Qaysi bek hushyor bo`lsa, elini mustahkamlaydi, yov bo`ynini yanchib, uning ustiga balolar yog`diradi. Yov bo`ynini yanchib tashlashni istagan kishi tunda ham, kunduzi ham qulog`ini sog` – hushyor tutishi lozim. Hushyorlik tufayligina yovni yengish mumkin, g`ofillik beklilik bog`ini buzadi»- deb aytadi [3: 318].

Mamlakat va jamiyat xavfsizligini o`ylagan xalq avvalo o`sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyasiga e`tiborli bo`lishi lozimlim. “Bu kunning tadbiri sababli ertaning tadbiriga ehtiyoji qolmagan kishi aqlidir” –deganida Abu Rayhon Beruniy mutlaqo haq edi [4].

Allomalarimiz fikrlariga diqqat qilinsa, har qanday tahdidga qarshi kurashishning eng muhim quroli bu ilm-ma`rifatli bo`lish, jaholatga qarshi murossasizlikdir. Birinchi o`zbek Professori Abdurauf Fitrat “Qaysi millat najot istasa, unga ilm va birlik lozim” -degan bo`lsa [5: 83], buyuk ma`rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy “Jaholat insoniyatning eng zo`r dushmani va yomon xulqlarning boshlig`idir. Maorifdan, funun va madaniyatdan mahrum qolgan xalq jaholat panjalarining orasida xamir kabi ezilgandek, af`oli zamimadan ham o`z nafsining yoqasini bo`shatolmas”-deb uqtirgan edi. Shuningdek, “Johil bo`lsa har bir millat o`g`li, avlodi, Ul millat ko`rmaydur dunyoda shodi” [6: 180] deganida, yosh avlod tarbiyasini nazarda tutgan edi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Globallashuv jarayonlarining shiddatli va jadal kechishi asrimiz boshlariga kelib insoniyat oldiga ko`plab muammolarni qo`ymoqda. Dunyoning mafkuraviy manzarasida ro`y berayotgan o`zgarishlar, turli mafkuralar o`rtasida geosiyosiy kurashlarning keskin tus olganligi mafkuraviy xavfsizlikka tizimli yondashuvni dolzarb vazifaga aylantirmoqda. Turli buzg`unchi kuchlar tomonidan yoshlarimiz qalbi va ongini egallashga, jamiyatimiz va davlatimiz xavfsizligiga putur yetkazishga qaratilgan vayronkor mafkuralarga qarshi kurashishda ajdodlarimiz qoldirgan, hayotiy tajribalarga asoslangan fikrlari, mumtoz meroslaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR:

1. Отамуродов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. – Т.: Ўзбекистон, 2013.
2. Форовий. Фозил одамлар шаҳри. – Т.: 1993.
3. Юсуф Хос Хожиб. Кутадғу билиг. – Т.: Фан, 1971.
4. Машрикзамин ҳикмат бўстони. –Т.: Шарк, 1997.
5. Фитрат. Оила ёки оила бошқариш тартиблари. –Т.: Маънавият, 2000.
6. Авлоний А. Танланган асарлар. –Т.: Маънавият, 2006.

АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДА ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ ТАРБИЯЛАШ МУАММОЛАРИ

Абдунасинова Х. – ТТЭСИ, Ўзбекистон

Буюк мутафаккир шоир ва аллома Алишер Навоий ноёб истеъдод эгаси бўлиши билан дунёга машҳур бўлди. Навоий математика, астрономия, ҳикматшунослик, муҳандислик илмини кунт билан ўрганган. Ҳиротда ўзининг вазирлик йилларида ҳам мансаб ва шон-шавкат учун эмас, балки бутун кучини эл-юрт учун хизмат қилишга, хунар аҳли ва ҳақимлар ишини халқ фаровонлигига қаратган.

Бугунги замон қанчалик тезкор, глобаллашув даври шиддатли бўлмасин Алишер Навоий ўз асарларида талқин этганидек қалби пок, мақсади эзгу, нияти холис инсон

ҳар доим жамиятнинг орзуси бўлиб кетган. Алишер Навоий ўзининг “Хамса”сида ҳам, “Лисон ут-тайр” достонида ва бошқа девони-ю, тасаввуфий асарларида ҳам инсон камолоти ҳақида кўп бора тўхталиб ўтган. Таниқли рус шарқшуноси Е.Бертельс Навоий асарларини таҳлил қилар экан, айниқса, унинг “Хамса”га кирган дostonлари мазмунини ёритиб беради, улардаги бош қаҳрамонларнинг асосий мақсади халққа хизмат қилиш, уларнинг манфаатини ҳимоя қилиш, меҳр-шафқатли, инсонпарвар, адолатли ва маърифатли, камтар ва ҳалол, мард ва жасоратли бўлиш эканлигини қайд қилади [1: 75].

Алишер Навоий ҳазратлари ёшлар тарбиясини татбиқ қилар экан, ёшлар тарбиясининг хусусиятларини Садди Искандарий асарида шундай таҳлил қилади: шоҳи жаҳон Искандар устози Арастудан: «Киши табиати йигитликда нечун меҳнатдан нафратланади ва қарилликда мияда ақл камаяди» деб сўрайди. Жаҳон шоҳи яна бундай савол сўради: «Эй махфий ва нозик сирларнинг билимдони! Йигит кишига ишлаш ва касб-ҳунар қилиш оғир бўлмайдию, аммо нима учун ёшлар меҳнат қилишдан қочадилар? Нима сабабдан кўпчилик ёшлар ўйин-кулгудан ўзга нарсани ўйламайдилар ва тоат-ибодат қилиш уларга оғир туюлади? Йигитликнинг даври ўтқач эса нима учун ҳамма ишнинг завқи, лаззати камаяди? Ёш йигитлар нега хурсандчиликка ўчу қарияларга ўйин-кулгу ёкмайди?».

Донолик хислатига эга бўлмиш ҳақим айтдики: «Эй, барча одат ва ҳислатлари баркамол шоҳ! Болалик айёмларида одамзотда ҳар нарсани тушуниш ва идрок этиш қобилияти кам, табиати эса ақл ва тафаккурдан узокроқ бўлади. Ёшлик чоғлари ўйин-кулгуга қанча ўч бўлса, хато ва камчиликлари шунчалик мўл бўлади. Чунки бу пайтда ақл ҳали чархланмаган. Нафс эса ҳар хил бўлар бўлмас ўйин-кулгуларга ҳавасноқ бўлади. Болалик ўтиб, ўспиринлик даври бошлангач, мияга ақл нури ҳарорат бера бошлайди.

Ўспиринлик даврининг одамлари икки турга ажралади: уларнинг бирида ақлнинг қуввати ошса, иккинчисида нафс кучланиб кетади. Агар кишининг ақли қувватланиб – ўсиб борса, у яхши ишлар томон йўл олади. Лекин афсуски, олам кишиларида бундайлар оз, агар бўлса, бундай ақл эгалари халқ ўртасида мумтоз ва обрў эгаси бўларди. Агар нафси ақлидан устун бўлса, уни тарбия қилмоқ керак. Зеро, бундай нафси ақлидан устун бўлмиш одам, нафсининг рағбати билан ўйин-кулгуга, маишатга берилади, хато йўлларга кириб кетади. Одамларнинг кўпчилиги нафсининг йўлига тушиб, адашиб қоладилар. Тангри бутун элни парвариш қилгани сингари» [2: 62-63].

Навоий ҳазратлари ёшлар тарбиясини психологик тарафларини очиб беради. Ёшларни ақлий ва нафс тарбиясига эътиборни қаратади. Хою-ҳавас, енгил ҳаётга етакловчи нафсни ақл ёрдамида жиловлаш лозим. Ақл қуввати ошган одамни яхшилик йўлида юрувчи инсон бўлиб етишини уқтиради. Аксинча ёшлигида ўйин-кулгуга, маишатга берилиш инсонни хато йўлларга кириб қолишига сабабчи эканлигини кўрсатиб ўтади. Ёшларимиз улуғ алломаларимизни асарларини ўқиб бундай асарлардаги тарбиявий аҳамиятга эга ҳикоялардан ибрат олиши лозим. Ёшлар орасида бадий адабиётларни, айниқса ҳикматга тўла улуғ алломаимиз Навоий асарларини кўпроқ тарғиб қилиш лозим.

Замондоши Хондамирнинг “Макорим ул-ахлоқ” (Олийжаноб хулқлар) асарида Навоий етук шахс, ўзида бутун инсоний фазилатларни мужассамлаштирган комил инсон сифатида тасвирланади. Асарда Навоийнинг бағрикенглиги, камтар ва хокисорлиги, саховатпешалиги, олимларга ҳомийлиги, юксак ақл эгаси эканлиги, меҳр-мурувватлиги, мамлакат ободончилиги йўлида саъй-ҳаракатлари, шоиру фузало

ва олимларга ғамхўрлиги, адолатпаварлиги ва бошқа инсонпарварлик руҳи билан суғорилган фазилатлари хусусида фикр юритилади [3: 83]. Ёшларимизга тўғри йўлни кўрсатиш – комил инсон бўлиб етиши учун тарбия керак. Айнан одоб-ахлоқ тарбияси зарурдир. Чунки одамни инсон, шахс бўлиб камол топишида ахлоқий тарбия энг асосий омилдир.

Алишер Навоий ижодини ўрганган академик В.Зоҳидовнинг фикрича, Навоий дostonларидаги бадий тимсоллар дунёвий ишларда, инсонпарварликда, гўзал хислатларни эгаллашда комилликка эришганлар [4: 57]. Комил инсон воқеликдаги ҳар бир нарса ва ҳодисани гўзаллик ва нафосат асосида ўзлаштиришга эҳтиёж сезар экан, уни қадрият мақомига айлантиради ва келажак авлодлар томонидан бу қадриятлар тизимини сақлаб қолинишига ва уларни мукамаллаштиришгатуртки беради.

Ахлоқий фазилатлар – билимдонлик, донолик, мулоҳазали бўлиш, виждонлилик, камтаринлик, кўпчилик манфаатини юқори кўйиш, ҳақиқат, маънавий юксакликка интилиш, адолатлилик каби хислатлардир. Бу хислатларнинг энг муҳими – ҳар бир инсоннинг билимли, маърифатли бўлишидир. Бундан ташқари, баркамол шахсни тарбиялаш учун аввало, ёшларда эзгулик туйғуларини шакллантириш даркор.

АДАБИЁТЛАР:

1. Бертельс Е. Навои и Джами. Избр. труды. – М.: Наука, 1965. 71-бет
2. Навоий Алишер. Садди Искандарий. –Т.: 1991.
3. Хондамир. Макорим ул-ахлоқ.-Т.: 1967.
4. Зоҳидов В. Улуғ шоир ижодининг қалби. – Т.: Ўзбекистон, 1970.

ЎҚУВЧИ-ЁШЛАР ТАРБИЯСИ ВА ЯНГИ УЙҒОНИШ ДАВРИ

Абдурахмонов А.А. – ГулДУ, Ўзбекистон

Бизнинг юртимиз ўз тарихида иккита буюк Уйғониш даврини, яъни Ренессансларни бошидан кечирган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган “Тараққиёт стратегияси” билан батафсил танишар эканмиз, “Янги Ўзбекистон – Учинчи Ренессанс” деган ғояни рўёбга чиқариш бош мақсад эканлигини англаймиз.

Бизда Учинчи Ренессансни рўёбга чиқариш учун қандай тарихий шарт-шароит ва имкониятлар бор? Биз аввалги Уйғониш даврлари пайдо бўлиши тарихи, ривожини тўлиқ англаганмизми?

Саволга жавоб тарзида Президентимизнинг лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари кўшма мажлисидаги нутқидаги қўйидаги сўзларни келтиришимиз жоиз: “Юртимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этиш учун бизга замонавий илм ва яна бир бор илм, тарбия ва яна бир бор тарбия керак. Бугунги ва эртанги кунимизни, ёшларимиз тақдирини ҳал қиладиган юксак малакали муаллим ва мураббийлар, профессор-ўқитувчилар, ҳақиқий зиёлилар керак” [1]. Демак, аввало, тараққиётда буюк сакрашни уддалай оладиган ёшларни тарбиялашимиз зарур.

Шундай экан, Учинчи Ренессанс пойдевори таълим тизимининг асосий ва энг катта бўғини – умумтаълим мактабларида кўйилиши зарур. Муҳтарам Президентимиз “Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан, таълим-тарбия тизимидан бошланади”, деб бежиз таъкидладилар. Буни эса юқори билимли авлодгина ҳаётга тадбиқ эта олади.

Бугун мавжуд 10 130 та умумтаълим мактабида 6 246 491 нафар ўқувчи таҳсил олмоқда [11], бу эса Ўзбекистон аҳолисининг 17 фоизини ташкил этади, яъни қарийб ҳар 5 нафар фуқаромиздан бир нафари ҳар куни мактабга боради.

Шунинг учун ҳам мактабдаги асосий масалалардан бири ҳақида буюк мутафаккир Абдулла Авлонийнинг: “*Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир*”, деган сўзлари яна ўта долзарб бўлиб турибди. Нега ўта долзарб сўзига урғу беряпман?

Вазиятга холис назар солайлик... Ҳозирги ўқувчининг маънавий-психологик қиёфаси қандай? У ҳақиқатан ўқиш учун мактабга боряптими? У неча соат китоб ўқияпти, неча соат ижтимоий тармоқда ўтирибди? Саволларга жавоб бор, аммо, жавобларимиз таҳликали.

Чунки, “янгича турмуш тарзи”, “оммавий маданият”ни тарғиб қилиш асносида миллий ахлоқ-одобга зид бўлган тушунчалар ёшларимиз онгига ҳар дақиқада сингдирилмоқда. Болалар ўйинчоқлари орасида кўғирчоқ-куролларнинг кўплиги келгуси авлод қалбида тажовузкорлик, жанжалкашликка мойилликни кучайтираётгани ҳеч кимга сир эмас.

Демак, ягона ҳақиқат борлиги бугун аниқ: Учинчи Ренессанс тақдири – мактаб партасида ҳал бўлмоқда. Шунинг учун “Тараққиёт стратегияси”нинг 71-мақсадини амалга ошириш йўллари сифатида:

“Маънавий тарбияни баҳолашнинг илмий асосланган индикаторларини ишлаб чиқиш.

Мактабларни чинакам маънавият ва маърифат, маданият ўчоғига айлантириш учун таълим-тарбиянинг интерактив усулларини қўллаш.

Мафкуравий хуружларга қарши миллий ғоя асосида биргаликда курашиш, оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва шу асосда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш кўникмасини шакллантириш.

“Ёшлар – Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” шиори остида “Янги Ўзбекистон – Учинчи Ренессанс” ғоясининг рўёбга чиқарилишини таъминлаш” [4] вазифаси қўйилган.

Аммо, бугунги мактаб ўқувчилари билан тизимли иш олиб бориш учун уларнинг психологик ҳолатига баҳо беришимиз керак. Албатта, бутун республика бўйича бир хил баҳо бериб бўлмайди, аммо оммавий ахборот воситалари, чет эл тадқиқотчиларининг фикрича ҳар 15 йилда янги авлод вакиллари пайдо бўлмоқда. Яъни, кейинги асрда пайдо бўлган 6 та авлод бўйича пухта тадқиқотлар қилинган. Булар: “Овозсиз авлод” (1925-1945), “Болажон авлод” (1945-1964), “Х” авлод (1964-1979), “Ҳ” авлод (1980-1995), “Z” авлод (1996-2010) ва ҳозирги кун авлоди - “Альфа” авлод [7].

Тадқиқотчиларнинг фикрича, ҳозир мактабларимизда “Альфа” авлод вакиллари таълим-тарбия олишмоқда.

Бу авлоднинг ўзига хослиги шундаки, улар техника, компьютер даврида вояга етмоқда. Бу авлодни эртақ айтиб, панд-насихат билан ёки шапалоқ билан тарбиялай олмайсиз, бу авлод виртуал оламда тарбияланыпти. Ўтган пандемия туфайли мактабларда масофавий таълимни йўлга қўйилиши ҳам бу авлодни рағбатлантирди.

Энди ота-оналар ва устозлар болаларга технологиялардан унумли фойдаланишни ўргатишлари лозим, бунинг учун аввало ўзлари замонавий технологияларни чуқур ўрганишлари лозим бўлади, бўлмаса бу авлодни бой берамиз.

Ҳозир болаларга таъсир кўрсатаётган тарбиявий омиллар бундан 30 йил олдингиларидан мутлақо фарқ қиляпти. Чунки, бугунги мактаб ўқувчиси-бундан 10 йил ёки 5 йил олдинги ўқувчи эмас.

Унинг онгида янги нарса сингдириш учун аввало *уни ҳайратлантира* олишимиз зарур.

Ислом маданияти ҳам ана шундай кудратга эга. Илк Ренессанс, Уйғониш даври, яъни “Ислом маданиятининг олтин асри” деб эътироф этилган ўша даврда она заминимиздан етишиб чиққан Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Мотуридий, Бурҳониддин Марғинович, Абул Муъин Насафий каби улуғ мутафаккирлар меросини ўрганмай, тараққиётда сакраш қилиш хомхаёл, бизнингча. Нега шундай хулоса қиляпмиз?

Ўзбекистонда аҳолининг аксарият қисми муқаддас ислом динига итоат қилади. Фарзанд дунёга келгач, унинг қулоғига, аввало Аллоҳ каломи эшиттирилади. Мусулмоннинг бутун ҳаёти давомида, кундалик турмушда исломий анъаналар доимо ҳамроҳ. Мамлакатимизда ислом маданиятига оид жуда бой тарихий (ёзма ва моддий) материаллар мавжуд. Ёзма манбааларни санайдиган бўлсак, Қуръони-Каримдан бошлаб, “Ҳадис”лар ва яна кўплаб диний-маърифий китобларни, моддий манбаалар қаторида эса салмоқли меъморий обидалар, муқаддас қадамжолар, мақбараларни кўз олдимизга келтирамиз. Масалан, дунё мусулмонларининг маънавий масканига айланиб улгурган “Исмоил ал-Бухорий” мажмуаси, Сурхондарё вилоятидаги “Имом Термизий” ва “Абу Мусо Термизий” қадамжолари, Самарқанддаги “Имом Мотуридий”, “Шоҳи Зинда” мажмуалари, Тошкент вилоятидаги “Занги ота” каби зиёратгоҳлар шулар жумласидандир.

Агар, оилавий бўлиб, болаларимизни юқоридаги муқаддас қадамжоларга, тарихий шаҳарларга, буюк аждодларимизнинг хилхоналарига ташрифини уюштирсак, фарзандларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда самарали натижага эриша оламиз.

Аммо, қайд этишимиз лозимки, оила тарбиясида урфийлик ва динийлик хос. Агар динийлик устувор бўлса ёки ўта “замонавий”ликка мойиллик бўлса, бу ҳолат кейинчалик, жамият ҳаётига ҳам маълум даражада таъсир кўрсатади. Бу эса дин ниқобидаги экстремизм ёки, аксинча, ғарбнинг ҳаёт тарзига тақлидга асосланган “оммавий маданият” тарзида намоён бўлиши мумкин, шунинг учун ота-оналар ўз фарзандлари тарбиясида ўта хушёр бўлишлари лозим бўлади [8].

Юртимизда I ва II Ренессанслар бежиз рўй бермаган. Ўша даврдаги иқтисодий-ижтимоий вазият, маърифат-маънавиятга эътибор, зиёлиларни қўллаб-қувватлаш “Уйғониш эффекти”га сабаб бўлган.

Шунинг учун ҳам халқимиз ҳукмига янги ғоя ташланганида аждодларимиз мероси, уларнинг сабоқлари дастуриламал бўлгани шубҳасиз, тарихимизда янги ғоялар учун манбаалар бисёр.

Юртбошимиз 2020 йил 30 сентябрь куни “Ўқитувчи ва мураббийлар куни” муносабати билан байрам табрикларида: «мамлакатимизда Учинчи Ренессансни XX асрда маърифатпарвар жаҳид боболаримиз амалга оширишлари мумкин эди», деган фикрни айтиб ўтдилар.

Бу фикр бежиз янграмади.

“Янги Ўзбекистон” ва жаҳидчилик орасида муҳим боғлиқлик мавжуд, маълумки, “жаҳид” – арабча сўз бўлиб, тўғридан-тўғри таржимасида “янги” маъносини англатади. Жаҳидчилик-янгилашиш, янги усул маъносини англатади, у янги

замонавий мактаб, матбаа, миллий тараққиёт усуллари, йўллари тарафдорларининг умумий номидир.

Уларнинг дунёқарашида аввало, ватанпарварлик, миллатпарварлик, тараққийпарварлик ғоялари етакчилик қилган, улар эркакка эришиш учун миллий онгни ўсдириш заруратини англаб етганлар.

Агар умумий ҳолда кузатсак, жадиличлик фаолияти асосан учта асосий йўналишни қамраб олган:

1. Янги усул мактаблари тармоғини кенгайтириш;
2. Умидли, иқтидорли ёшларни чет элга ўқишга юбориш;
3. Халқнинг маърифатли қилиш учун газеталар чоп этиш.

Агар Янги Ўзбекистоннинг олти йиллик янги тарихимизга назар солсак, ёшларни ва халқимизни маърифатли қилишга, таълимга эътибор ҳар қачонгидан ҳам устувор вазифа сифати белгилаб қўйилди. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги ПФ-134-сонли “2022-2026 йилларда халқ таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурни тасдиқлаш тўғрисида” фармони [5] ҳамда “Халқ таълимини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарорига мувофиқ, 2022-2026 йилларда умумий ўрта таълим муассасаларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ҳисобига 1,2 миллион ўқувчи ўрнига эга янги, замонавий мактаблар қуриладиган бўлди.

Жадид боболаримиз яшаган даврда маҳаллий аҳоли учун дарслик бўлмаган, дарсликлар нашр қилишда Маҳмудхўжа Бехбудий ва Мунавварқорининг хизматларини алоҳида эътироф этиш жоиз. Мунавварқори ва Бехбудий жуда кўп дарсликлар ёзган. “Китоби аввал” ёки математика, адабиёт, география бўйича дарсликлар ўша давр учун маънавий қадрият бўлган, мактаб синфларида глобуслар турган.

Учинчи Ренессансни мақсад қилган эканмиз, жадид боболаримиз ҳаёти ва фаолиятни ўрганишга алоҳида эътибор қаратишимиз шарт. Чунки фикран ўйғоқ, маърифатпарвар, ватанпарвар бу инсонлар халқимизни истибдод кишанларидан озод этишга, қуллик исканжасидан қутқаришга интилди. Бу йўлда одамларнинг онгу дунёқарашини бойитиш, билим ва салоҳиятини юксалтириш, кўнгил кўзини очиш, уларнинг асосий мақсади бўлди. Тарихимизнинг мураккаб даврида яшасалар-да, жасорат ва мардлик, ватанпарварликни намоён этиб, халқни ойдин йўлга бошлаган, буюқларимиз барча ватандошларимиз, айниқса, ўқувчи-ёшларимиз учун ўрнак ва ибрат тимсолига айланса, маънавий етук инсонлар мамлакатимиз тараққиётининг янги даврида ҳал қилувчи куч бўлиб, албатта майдонга чиқадилар.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. // “Халқ сўзи” газетаси. 2021 йил № 238 (8018).
2. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017 йил.
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги ПФ-134-сонли “2022-2026 йилларда халқ таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурни тасдиқлаш тўғрисида” фармони.
6. “Замонавий таълим”/”Современное образование”, 2022, 6(115).

7. “Ишонч” газетаси. 2022 йил 10 февраль. №18 (4614).
8. Қодиров А., Қуронбоев Қ. Ёшлар дунёқарашини шакллантиришнинг илмий-психологик жиҳатлари. –Т.: Маънавият, 2019.
9. Ходжаев Б.Х. “Умумий педагогика назарияси ва амалиёти”. – Тошкент, 2017. 79-бет.
10. Қуронов М. Ўзбек характери ва миллий ғоя. –Т.: 2005. 67-бет.
11. <https://aniq.uz/yangiliklar/maktab-talimi-tizimi-muammolar-va-istiqbollar>

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ ЭСТЕТИК ТАФАККУРИ РИВОЖЛАНИШИДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ *Алламуратова Н.Т. –СамДЧТИ, Ўзбекистон*

Ўзбек оиласи жаҳон халқлари орасида ўзига хос эстетик тафаккурни шакллантирадиган оилалардан саналади. Унинг муҳим жиҳати шундаки, фарзанд тарбиясида эстетик тафаккурнинг шаклланишида маънавият асосий белги бўлиб, бевосита ахлоқ билан уйғунлашиб кетади. Бизнинг миллий ахлоқимиздаги бу белгилар бошқа халқлар ахлоқий қарашларида муайян тарзда намоён бўлади.

Инсон маънавиятининг асосий турларидан бири эстетик маданиятдир. Эстетик туйғулар антик даврда шакллана бошлаган, уларнинг юзага келиши муаммоси инсоннинг ўзи келиб чиқиши ҳақидаги саволга жавоб топиш муаммосига қайтади. Кўплаб қадимги асарлар дунёни эстетик тадқиқ қилишнинг пайдо бўлиши фактини қайд этади. Бу борада В.Бакшутлов шундай таъкидлайди: “Бирламчи эстетик туйғулар келиб чиқиши ва морфологиясида эстетик эмас, балки ижтимоий функцияларида эстетик. Улар асосида амалий фаолиятнинг янги тури – бадий фаолият шаклланади. Функционал жиҳатдан эстетик ҳис-туйғулар дастлаб инсоннинг ички субъектив дунёсини ўзгартиришга қаратилган бўлса, кейинчалик ижтимоий муносабатлар бойлигига ўзини киритган ва бадий тафаккур қобилятини ривожлантирган “маърифатли” шахс санъат асарининг ижодкорига айланади” [1: 157]. Бу жараёнда халқнинг истиқболини юқори чўққига олиб чикувчи фалсафий дунёқараш тизимида эстетик маданиятнинг роли кучли бўлиб, миллат тақдири, Ватан, юрт фаровонлиги йўлида ўзгача қиёфа шакллантиришига олиб келади. Шу маънода, ижтимоий тараққиёт энг юксак чўққисига кўтарилган бўлса ҳам, аммо мутолаа маданияти ва эстетик маданият, маънавий-маърифий ва илмий мероси, азалий оила муҳитидаги урф-одат, анъана ва қадриятлар унинг мезони саналади. Бу борада халқимиз азал-азалдан илм-у фанни ривожлантириш, ёш авлодни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашга, фарзандлар тарбияси ва уларнинг комил инсон бўлиб вояга етишига катта эътибор қаратиб келган. Шу боис, Янги Ўзбекистонда ёшлар тарбиясига жиддий эътибор қаратилиб, бугун янги давлат, янги жамият қураётган эканмиз, одамларнинг онги ва тафаккури ҳам ўзига хос, шу билан бирга, мутлақо янгича маъно касб этиши шубҳасиз.

Маданиятнинг ажралмас ривожланиши жамиятнинг ижодкорликка йўналтирилишини, инсоннинг маданият ва табиат дунёсига умуминсоний муносабатларда турган универсал мавжудот сифатида ривожланишини - унинг фаолиятини эстетиклаштириш ва маънавийлаштиришни назарда тутаяди. Ақл ўзининг идеал шакллари каби дунё муносабатларининг шундай характерига эга бўлиб, унда ақл ўзининг реал жиҳатида инсонпарварлик ва гўзаллик ғоялари билан уйғунлашган ҳолда рационалликнинг энг юқори тури сифатида сублимацияланган шаклда намоён бўлади.

Ёшларимизда эстетик тафаккурни ривожлантиришда Марказий Осиёлик мутафаккирларнинг илмий мероси ва фалсафий манбаларда ўзбек миллий қадриятлари қадрланган, ўзбекона ахлоқ, одобга оид маънавий фазилатлар борасида

кўплаб фикр айтилган. Ўзбек оиласида шаклланган юксак эстетик тафаккурнинг муҳим кўриниши ижтимоий ҳаётда намоён бўлиб келмоқда. Ёшларимиздаги мустаҳкам эътиқод, ахлоқнинг кучлилиги, динга нисбатан юксак эътиқоди кучли бўлиши ўзига хос маънавиятнинг белгисидир. Бугунги кунда “юртимиздаги ҳар қайси инсон, ҳар қайси оиланинг энг эзгу орзу-мақсадлари, ҳаётий манфаатлари авваламбор фарзандлари тимсолида намоён бўлади, рўёбга чиқади. Албатта, бу борада юртимизда улкан ишлар қилинмоқда ва улар амалда ўзининг ижобий натижасини бермоқда” [2: 123].

Эстетик ривожланиш шахсни шакллантиришнинг барча босқичларида амалга оширилади. Илгари у мақсадли эстетик таъсир соҳасида пайдо бўлса, унинг самарадорлигига ишониш учун кўпроқ сабаб бўлади. Бола ёшлигидан ўйин фаолияти орқали атрофдаги дунё ҳақидаги билимлар билан танишади, тақлид қилиш орқали у ҳаракат маданияти ва одамлар билан мулоқот элементларини ўзлаштиради. Ўйин ижодий қобилиятларни уйғотиш, боланинг тасаввурини шакллантириш ва биринчи эстетик таассуротларни тўплашнинг асосий ва жуда самарали усули ҳисобланади. Мулоқот ва фаолият орқали тўпланган тажриба мактабгача ёшдаги болаларда воқелик ва санъатга элементар эстетик муносабатни шакллантиради.

Чақалоқ оилада туғилади. Унинг дастлабки мулоқот майдони ота-онаси ва яқин қариндошлари билан чекланган бўлиб, уларнинг боланинг эстетик ҳиссиётлари ва ғоялари дунёсини шакллантириш масъулияти жуда катта. Болалик таассуротларининг яхши таниш таъсири, уларнинг чидамлилиги, келажакдаги шахснинг эстетик маданияти пойдеворидаги биринчи “ғишт” бўлиб, оилада, боланинг ақлий ривожланиши айниқса тез бўлган дастлабки шаклланиш босқичларида намоён бўлади. Шунинг учун ота-оналарнинг педагогик малакаси, уларнинг эстетик эҳтиёжлари табиати ва оиладаги маданий иқлим жуда муҳимдир. Чунки ёшларда эстетик маданият бир лаҳзалик кўтаринкилик кайфияти асосида эмас, балки йиллар, ойлар давомида табиатнинг гўзал манзараларидан, ижтимоий ҳаёт воқеаларидан завқланиши асосида ва шу жараёнда воқеликлар тўғрисидаги мушоҳадалар, ақлий хулосалар сифатида қарор топади [3: 80]. Ёшларнинг эстетик ривожланишида болалар ҳаётини ташкил этишда ранг, шакл, ўлчам ва бошқалар билан мутаносиб, мувофиқлаштирилган тозалик, тартиб, қулайлик, гўзаллик муҳим рол ўйнайди.

Объектларни эстетик тушуниш уларнинг шакли, ранги, ҳажми орқали содир бўлади. Ўйинчоқларнинг хилма-хиллиги ва қувноқлиги талабига жавоб бериши муҳимдир. Шаклни таҳлил қилиш ва тушуниш қобилияти расмларга мувофиқ объектни моделлаштириш, қуриш ёрдамида ва воситасида шаклланади [4:142-154].

Эстетик ва бадиий маданият инсон ички қиёфасининг асосий таркибий қисмидир. Уларнинг мавжудлиги ва инсонда шаклланиш даражаси унинг ақл-заковатиغا, интилиш ва фаолиятларининг ижодий йўналишига, дунёга ва бошқа одамларга бўлган муносабатларнинг маҳсул маънавиятига боғлиқ. Эстетик туйғу, тажриба учун ривожланган қобилият бўлмаса, инсоният “иккинчи табиат”, яъни маданиятнинг бундай кўп қиррали бой ва гўзал дунёсида ўзини деярли англай олмас эди.

Эстетик туйғулар инсонда ахлоқий ва ақлий истакларни уйғотади. Масалан, турли касбларнинг таниқли вакиллари - олимлар, муҳандислар, дизайнерлар ва бошқаларнинг ижодий фаолиятида эстетик мотивация қандай рол ўйнаши маълум. Хулоса қилиб айтганда, барча эстетик кадриятлар ўзининг ҳақиқий реал борлигидан инсон тафаккурида умумлаштирилган ҳолда-гўзаллик, улуғворлик, қаҳрамонлик тушунчалари орқали ўзлигини намоён қилади. Шу маънода, эстетик

кадриятларнинг умуминсонийлик касб этган шакли гўзаллик, улуғворлик, қаҳрамонлик ва бошқалар ҳисобланади. Чунки, ҳар қандай эстетик кадрият ўзи алоҳида эмас, балки, биринчи навбатда ахлоқий кадриятлар билан биргаликда мавжуд бўлади.

Эстетик ва ахлоқий кадриятлар, ўзаро, уйғун бўлгандагина жисм ва рух уйғоқлиги таъминланади, кадриятлар аждодлардан авлодларга стказиб берилиб жамият тараққиётига хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Бакшутлов В.К. Философия чувств: информационная концепция. –Екатеринбург.: 1996.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 1-жилд, 2018.
3. Ғайбуллаев О. Шахс маънавий камолоти ва эстетик маданият. –Тошкент: Чашма принт, 2008.
4. Зайцев, Г.К. Безнравственная педагогика и педагогика нравственности / Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев // Инновации в образовании: журнал. 2013. - №3.

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ-ИЛМИЙ МЕРОСИНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Атамурзаев И. – НамДУ, Ўзбекистон

Янгиланаётган Ўзбекистонда ҳар жиҳатдан етук ва баркамол шахсни тарбиялаш масаласига алоҳида эътибор қаратиб келинмоқла. Шу маънода, бугун амалий ишлар доирасида ёш авлодни ҳаётга қатъий эътиқод ва қарашлар руҳида тарбиялашга ва менталитетимизга ёт бўлган зарарли ижтимоий иллатларга қарши тура оладиган, миллий ҳамда умуминсоний кадриятлар асосида камолга етказиш масалалари доимий эътиборда.

Буюк бобокалонларимиз томонидан бой илмий меросдан бутун халқимиз, жумладан, ёшларимизнинг ҳам баҳраманд бўлишига, уларнинг маънавий муҳитда камол топишига, ислом динининг инсонпарварлик фалсафаси, буюк ғоялари ёш авлод юрагидан ҳам жой олиши учун катта мақсадлар қилинган. Биз фарзандларимизни дунёвий билимлар билан бир қаторда Имом Бухорий тўплаган Ҳадислар, Нақшбандий таълимоти, Термизий ўғитлари, Яссавий Ҳикматлари асосида тарбия қилмоқлигимиз жоиздир.

Мазкур эзгу ишларнинг мантикий давоми сифатида қисқа муддат ичида мамлакатимизда улкан ислохотлар амалга оширилди. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан халқимизнинг маънавий меросини қадрлаш, маърифий ислом динини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда [1].

Самарқандда Имом Бухорий номидаги халқаро илмий-тадқиқот маркази, Сурхондарёда Имом Термизий илмий-тадқиқот маркази, Самарқанддаги Имом Бухорий илмий марказида ҳадисшунослик, Имом Мотуридий маркази қошида калом илми, Фарғонадаги Марғиноний илмий марказида фикҳ мактаби, Бухородаги Баҳоуддин Нақшбанд марказида тасаввуф, Қашқадарёдаги Абу Муин Насафий марказида ақида илми мактаби ташкил этилгани айни ҳақиқатдир.

Ана шундай ақида илми мактаби асосчиларидан бири Бурҳонуддин ал-Марғинонийдир. Бурҳонуддин ал-Марғиноний – буюк мутафаккир, ислом фикҳининг ривожланишига ҳисса қўшган, файласуф аллома, шоир, тавҳид илми билан шуғулланган ва ислом оламида Шайх-ул ислом унвонига сазовор бўлган улуғ фақиҳдир. Бурҳониддин унвони “ҳақиқат” ёки “диннинг ҳақиқий ифодачиси” деган маънони англатади” [2: 38-39].

Буюк аллома Фарғона вилоятининг Риштон қишлоғида туғилган. “Бурҳониддин Марғинович имом, фақих, муҳаддис, Қуръон муфассири бўлиб, уни ёд билган олим, фанларни йиғиб туртибга солувчи, закий, тадқиқотчи, ҳудожўй ва покдомон инсон, улуғ фақих, адабиётчи, шоир, фан ва адабиётда унинг тенги йўқ” [3: 21-27] таъриф берилган.

Бурҳониддин Марғинович машҳур “Ҳидоя” асарининг муаллифидир. Бурҳонуддин ал-Марғинович 74 ёшида вафот этган ва Самарқандаги Чокардиз мозорида дафн қилинган.

Бурҳонуддин ал-Марғинович фикр илмида ўзига хос равишда илмий мактаб яратган. Бурҳонуддин ал-Марғинович томонидан қўйидаги асарлар яратилган. "Нашр ул-мазҳаб" ("Мазҳабнинг ёйилиши"), "Кифоят ал-мунтаҳий" ("Яқунловчилар учун тугал таълим"), "Китоб ул-фароиз" ("Фарзлар китоби"), "Китоб ат-тажния вал-мазид" ("Илмга бағишланган китоб"), "Китоб ул-машойих" ("Шайхлар ҳақидаги китоб"), «Кифоятул мунтаҳий» ("Яқунловчилар учун тугал таълимот"), "Ҳидоя" («Кифоят ул-мунтаҳийга ёзилган тўрт бобдан иборат шарҳлар китоби»).

Бугунги кунга қадар Бурҳонуддин ал-Марғиновичнинг барча асарлари етиб келмаган. Ўзбекистон Республикаси ФА Шарқшунослик институти Қўлёзмалар хазинасида алломанинг «Бидоятул-Мубтадиъ», «Мажмаъ Мухторот ан навозил», «Ҳидоя фи ал-Фикҳ», «Ал Кифоя фи шарҳ Ҳидоя» каби асарларининг қўлёзма нусхалари мавжуд.

Бурҳонуддин ал-Марғиновичнинг асосий асари ҳисобланган "Ҳидоя" асари имом Муҳаммад аш-Шайбоний ("Кичик тўплам"), Қудурийнинг "ал-Мухтасар ал-Қудурий" асарлари асосида ташкил қилинган. "Мухтасар"да мавжуд ҳуқуқий асослар келтирилсада, бироқ, уни алоҳида асар сифатида эътироф этиш мумкин. "Ҳидоя" тўрт жуддан иборат бўлиб, у алоҳида боб ва бўлимларга бўлинган 57 та китобни ўз ичига мужассам этади. Хар бир китоб ислом ҳуқуқининг муайян қисмига бағишланган. "Ҳидоя"да ҳуқуқий масалаларнинг ечими баён қилинган. Имомнинг қаламига мансуб "Ҳидоя" асари ҳуқуқ илми борасида ўта мукамал эканлигини нафақат ислом, ҳатто Европа олимлари ҳам эътироф этишган" [4: 23].

"Ҳидоя" нафақат Мовароуннаҳрда, балки бутун ислом Шарқида бир неча тилларга таржима этилиб, маълум ва машҳур бўлиб кетди. Ундан асрлар давомида ислом ҳуқуқшунослиги бўйича қўлланма сифатида фойдаланилган.

Бугун айнан мазкур асарнинг ёшлар тарбиясидаги ўрнига тўхталмоқчимиз. Биринчи навбатда ёшларимизни маънавий-ахлоқий ривожланишига зарар етказувчи ноҳолис ахборотлар тарқалишини ва уларнинг олдини олиш чора тадбирларини ишлаб чиқиб амалга ошириш лозим.

Шунингдек Марказий Осиё мутафаккирларнинг асарларидаги толерантлик (бағрикенглик) муҳитини оммага янада кенгроқ ёритиш мақсадида уларнинг асарларини таржима қилиб, ёшларга етказиш масаласини кун тартибига қўйиш керак бўлади.

Оммавий ахборот воситаларида муқаддас ислом динини пок сақлаш, уни турли хил ғаразли хуруж ва ҳамлалардан, тухмат ва бўхтонлардан ҳимоя қилиш, унинг асл моҳиятини униб-ўсиб келаётган ёш авлодимизга тўғри тушунтиришда заминимиздан етишиб чиққан алломаларимизнинг тарбиявий ўғитларидан кенг фойдаланган кўрсатувлар тайёрлаш ва намойиш этиш муҳим ҳисобланади. Ёшлар тарбиясини янада такомиллаштиришда мутафаккирлар асарларининг жамият ҳаётига фойдаси, унинг замиридаги улкан бунёдкорлик, баркамол авлод тарбияси каби улуғ мақсадларини ёритиш, уларнинг асарларини тарғиб қилишга қаратилган

ишланмаларни кенг аҳоли оммасига етказиш ишларини янада ривожлантириш муҳим саналади.

Шунингдек, ёшларда дин ҳақида холис дунёқарашни шакллантиришда Марказий Осиё мутафаккирларининг меросидан унумли фойдаланиш ҳам самарали натижа беради. Бинобарин, уларнинг беқиёс маънавий меросини ёшларимизга таълим бериш орқали илм соҳаларига бўлган қизиқишларининг янада орттиришга сабаб бўлади.

Шарқ мутафаккирлари қарашларида инсоннинг маънавияти, комиллиги, хулқи, ахлоқи, соғлом турмуш тарзи каби масалалар ўрганилиб келиши баробарида, бу фазилатлар ислом дини хусусан, унинг манбалари Қуръони карим ва Ҳадиси шарифларда ҳам яққол кўзга ташланади.

Демак, ёшларимиз чин маънода мазкур қадриятлардан қанчалик кўп сабоқ олса, уларга ишонса ва уларга амал қилса, ёшларнинг тафаккури шунчалик бойиб, маънавий баркамоллиги юксалиб боради.

Шундай экан, улуғ аждодларимизнинг илмий-маънавий, диний-маърифий меросини тарғиб қилиш, ҳозирги кунда яратилаётган моддий ва маънавий мулкни авайлаб-асраш бўйича тарбиявий ишларни кучайтиришимиз, эртанги кун ёшларини тарбиясида муҳим мезон бўлиб хизмат қилиши айтиш ҳақиқатдир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 15 июнда “Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби” мавзусидаги диний соҳа ходимлари билан бўлиб ўтган анжуманда сўзлаган нутқидан.
2. Ғафуров О. Асма ул-хусна ёхуд табаррук исмлар. I қисм. –Т.: 1998.
3. Каттаев К. Имом Бурҳониддин Марғиноний, Имом Али Суғдий ва ҳуқуқшунослик. –Самарқанд, 2007.
4. Маҳмуд Ҳасаний. Ал-Марғинонийнинг «Ҳидоя» асари ва унга ёзилган шарҳлар. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2000.

ШАХС ТАРБИЯСИДА МИЛЛИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВА ИДЕАЛНИНГ ЎРНИ *Бекмуродов Ҳ. –ГулДУ, Ўзбекистон*

Янги Ўзбекистонда «Тараққиёт стратегияси»дан келиб чиқиб, таълим тизими ёшларимизда миллий менталитетни кучайтириш, ғоявий мустаҳкамлик ва иммунитетни шакллантириш, миллий ғояга бўлган қизиқиш ва интилишларни ўзида мужассам этган.

Ёшлар билан ишлашда улар онгини умуминсоний ва миллий-ахлоқий қадриятлар, ўз миллатига садоқат ғояларини шакллантириш бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан биридир. Глобаллашув жараёнлари кечаётган ҳозирги кунларда ёшларда миллий-ахлоқий қадриятларнинг мақбул бўлган томонларини шакллантириш, уларга маънавиятимиз ва дунёвий фанлардан чуқур билим беришда ҳамда миллий ахлоқий тарбия тизимимиздаги асосий ғояларни сингдиришда таълим тизими алоҳида ўрин тутаяди. Миллий ахлоқий тарбия тизими халқимизнинг асрлар давомида шакланган юксак маънавияти, анъана ва удумлари, бобоқолларимиз ўлмас меросидан озиқланади. Шундай экан, ҳозирги ёшларни миллий-ахлоқий қадриятларга содиқлик руҳида тарбиялаш лозим.

Ҳар бир даврда ижтимоий ахлоқий идеалликни ифодаловчи ғоя мавжуд бўлиб, у маълум бир ижтимоий муҳитда вужудга келадиган, шаклланадиган кишилар тафаккур маҳсули ҳисобланади. У ўзидан-ўзи вужудга келмай, балки бир миллат, элат ёки муайян ижтимоий гуруҳнинг орзу-мақсадларини ҳаракатга келтирувчи куч

сифатида тарихан шаклланган бўлади. Бу жараён бевосита объектив ва субъектив омиллар асосида амалга ошади. Чунки, ижтимоий муносабат, тарихий жараёнлар ҳамма вақт ҳам бизнинг йўриқларимизга, режаларимизга қараб ўзгаравермайди. Шу боисдан ғоявий тарбия жараёнида бу объектив ва субъектив муносабатларни ўрнини билиш мақсадга мувофиқ бўлади. Инсон ўз ҳаёти давомида турли тажриба ва кўникмаларни тўплайди, умумлаштиради. Бу тўпланган тажрибалар орқали инсон кейинги воқеа-ҳодисаларга баҳо беради ёки хулоса қилади. Ана шундан бошлаб турли меъёр, мезон, ўлчам ишлаб чиқиладиган бўлади.

Ёшларда миллий-ахлоқий кадрлар, кучли инсонпарварлик туйғуларига: одоб, ахлоқ, ўзидан катта ёшдагиларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш, ўзаро ҳурмат, ростгўйлик, ҳақиқат ва адолат, ҳаётда бўладиган янги ҳодиса ва воқеаларни тез пайқаш тез содир бўлади. Ёшлардаги бундай ижтимоий руҳиятнинг вужудга келиши ва ривожланишида асосий ўринни ва муҳим зарурий вазифаларни оила, маҳалла, сўнгра мактаб, кейин жамоатчилик амалга оширади. Чунки ёшлардаги бундай фазилат ва ҳолатлар намунавий, маънавий жиҳатдан баркамол, етук даражадаги оила фарзандларида вужудга келади ва намоён бўлади. Бу ёшлар ўз навбатида синфдошларига, тенгдошлари, қолаверса курсдошларига ўзларининг намунавий хислатлари, одоблари билан ўрнак бўладилар. Ёшлардаги бундай ижтимоий руҳиятнинг такомиллашиб бориши ҳозирги кун эҳтиёжидир.

Бугунги кунда ёшлардаги умуминсоний ва миллий-ахлоқий кадрларга бўлган эътиборини янада юксалтириш юзасидан олиб бориладиган ислохотларни чуқурлаштириш фаолиятимизнинг устувор йўналишларидан бирини ташкил этмоқда. Бу бежиз эмас албатта, демократик фуқаролик жамиятини умуминсоний ва миллий-ахлоқий кадрларга бўлган эътиборини юксалтирмасдан туриб қуриб бўлмайди. Шундай экан, ўтмишимизда ва бугунги кунда мавжуд бўлган турли хил кадрларга муносабатимизни белгилаб олишимиз лозим. Ахлоқий кадрларга бўлган муносабатга объектив нуқтаи назардан ёндашиш, унинг ривожланиш қонуниятларини тадқиқ этиш, миллий-ахлоқий ва умуминсоний кадрларга муносабатни шакллантиришнинг энг асосий вазифалардан биридир. Бу эса, ўз навбатида, вояга етиб келаётган ёш авлод, қолаверса мутахассис-кадрларни комил инсон сифатида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон ёшларининг онги, дунёқараши, ҳозирги пайтда ҳар томонлама шаклланиш жараёнини бошидан кечираётган бир пайтда, ўзига хос ижтимоий ахлоқий идеалликни шакллантириш долзарб муаммолардан бўлиб қолмоқда. Идеаллик бир қараганда номавжуд, ҳаёлдаги ҳолатдек туюлади. Бор нарса, йўқ нарса билан қиёслагандек бўлади. Идеал воқелик ўтмишда бўлмаган, лекин келажакда ҳам бўлмаслиги мумкин. Идеалликни яратиш бўлмайди деб хулоса қилиб, унга интилмаслик ҳам баъзи бир адашмовчиликларга олиб келиши мумкин. «Идеалга интилиш шахснинг ўз замонасидаги одатий шароитга сиғмаслик, уни тезроқ кенгайтириш учун қилинган ҳатти-ҳаракатларидир» [1: 208]. Инсон ўз замонасидаги ҳатти-ҳаракати учун намуна, андазани, тимсолларни келажакдан топа олмайди, балки улар тарихийликни, тажрибавийликни ўзида акс эттиради.

Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ёшларни тарбиясида ўзига хос ижтимоий-ахлоқий идеаллик яратилиши ва унга интилиши табиий жараён доимо давом этади. Ижтимоий соҳада озод, обод Ватан ва фаравон ҳаётни ягона идеал сифатида қабул қилса, ахлоқий-тарбиявий соҳада комиллик, етуклик руҳидаги ғоялар андаза, намуна бўлиш керак. Идеалсиз инсонни тарбияси ҳам жамиятни тараққиёти ҳам барқарор бўлмайди. Қачонки мақсад аниқ бўлса унга эришиш йўллари, усуллари

аниқ бўлса, инсон ҳеч иккиланмай келажакка истиқболи ҳаёт томон дадил қадам ташлайди. Ижтимоий-ахлоқий идеаллик ҳар бир миллатни ўз ғояси асосида келажакка томон интиштирувчи, мақсадли вазифалар қўювчи, узокдан маёқ сифатида чорловчи вазифани бажаради.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, жамиятдаги ҳар қандай ўзгариш, энг аввало, ёшлар ҳаётига таъсир этади. Шу жиҳатдан ёшларимизни жамиятда юз бераётган ҳар қандай воқеа ва ҳодисаларни таҳлил қила оладиган, ўтиш даври тафаккурига хос бўлган қийинчиликларни енга оладиган кишилар этиб тарбиялашни давр талаб этмоқда. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, дунёвий давлат жамият ҳаётида одамларни бунёдкорлик ишларига сафарбар қиладиган, уларни жипслаштириб, буюк мақсадларга йўналтирадиган ижтимоий идеал ғоя ва унинг амалий талаблари ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқдир. Ҳар бир шахс ўзини келажакни идеалга эришишда деб билади ва ҳар бир инсон ўз бахтини муносиб турмуш шароити яратилишида деб билади. Шунинг учун инсонлар доимо ҳаётнинг маъносини идеалга интилишда деб билади. Бу кишиларни узлуксиз тарзда ҳаёти давомида фаолликка, бунёдкорликка йўналтирувчи омил бўлиб хизмат қилади.

АДАБИЁТ:

1. Абдулла Шер. Ахлоқшунослик. –Т.: Янги аср авлоди, 2010.

КУРАШ - БОТИРЛАР СПОРТИ *Гофуров Д.Б. – ЎзДЖТСУ, Ўзбекистон*

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда ҳукуратимиз томонидан спортнинг барча турларига бўлгани каби белбоғли курашга ҳам катта эътибор қаратилди. Бугунги кунда ўзбек миллий белбоғли кураши билан шуғулланаётган ёш полвонларимиз халқаро спорт майдонларида энг кучли спортчилар қаторидан муносиб жой олишга муваффақ бўлмоқдалар ва бу спорт тури ёшларнинг сеvimли машғулотига айланди. Деярли беш минг йиллик тарихга эга бўлган белбоғли кураш ота-боболаримиздан бизгача асраб-авайланиб, эъзозланиб етиб келган миллий меъросимиз, миллий спорт туримиз саналади [1: 71].

Кураш ҳам бошқа спорт турлари каби ўзининг узок тарихига эга бўлиб, унинг тарихан шаклланган бир нечта турлари мавжуд. Масалан, қадимги Юнонистонда эркин кураш Олимпия ўйинларининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб ҳисобланган. Миллий кураш ҳозирги вақтда Осиё ва Европанинг бир қатор давлатларида кенг тарқалган.

Белбоғли кураш ҳозирги пайтда спортнинг ноолимпия турлари жаҳон тармоғига киритилган ва жаҳон спорт ташкилотлари томонидан қўллаб-қувватланиб келинмоқда. Тарихий манбаалар асосида Марказий Осиё ҳудудида кураш бундан 3,5 минг йил аввал пайдо бўлган деб хулоса чиқариш мумкин [2: 47]. Марказий Осиё ҳудудида қадимдан умргузаронлик қилган кўплаб халқларнинг дostonларида, халқ лапарлари ва бошқа манбааларда ушбу халқлар ҳаёт тарзида яккакураш энг кенг тарқалган ва сеvimли машғулот сифатида ҳикоя қилинади. Хатто, Амир Темур ва ундан кейин бошқа темурий ҳукмдорлар ҳам ўз аскарлари орасида кураш мусобақалари уюштириб турганлар ва бу билан уларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишга эришганлар. Масалан, темурий ҳукмдорлардан бири Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўз аскарлари орасида вақти- вақти билан кураш мусобақаларини уюштириб турганлиги ҳақида унинг шоҳ асари саналмиш “Бобурнома” да айрим

маълумотлар келтирилган [3: 89]. Кураш беллашувлари қадимдан ўзбек халқининг ўзига хос ҳаёт тарзига айланган ва барча тўй-маросимларини беаб турган.

Ҳозирги вақтда халқаро аренада юнон кураши, эркин кураш, дзюдо, самбо ва курашнинг айрим бошқа турлари кенг тарқалган. Сўнгги йилларда ўзбек кураши ҳам спортнинг алоҳида тури сифатида дунёда тан олинди. 1991 йилда Кураш сулоласининг аъзоси, курашнинг бир неча турлари бўйича халқаро спорт устаси ўзбек кураши учун халқаро стандартларга мос келадиган қоидаларини ишлаб чиқди: - полвонлар маркировкали кўк-яшил гилам устида тикка турган ҳолатда беллашадилар; - ғолиб қўлланилган усуллар ва уларнинг майдондаги интизомини баҳолаш асосида аниқланади; - беллашув пайтида бўғиш, оғриқли усулларни қўллаш ман этилади; - полвонлардан бири кўк куртка, бошқаси яшил куртки кийиши керак (хотин-қизлар куртка тагидан оқ майка киядилар); - белбоғнинг эни 4-5 см; - эркаклар 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг ва 100 кгдан ортиқ категорияларда беллашадилар; - хотин-қизлар 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг ва 78 кгдан кўпроқ категорияларда беллашадилар; - болалар, ўсмирлар ва кексалар ўз ёшига мос категорияларда беллашадилар [4: 50].

2003 йилда Тошкентда бўлиб ўтган Кураш бўйича халқаро ассоциация (ИКА) конгресси беллашувнинг расмий вақтини 3 дақиқа деб ўрнатди.

Шунингдек, Жаҳон белбоғли кураш ассоциациясининг бевосита қўмаги остида Украинанинг Львов шаҳрида Украина белбоғли кураши бўйича ҳам жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. 16 та давлатдан 200 га яқин атлетлар иштирок этган ушбу жаҳон чемпионатининг классик ва эркин йўналишида иштирок этган полвонларимиздан Рустам Умаров (Наманган вилояти. 90 кг) олтин медаль, Музаффар Соиббоев (Наманган вилояти. 90 кг), Латифжон Бадалов (Наманган вилояти. 90 кг), ҳамда Саҳобат Шералиева (Фарғона вилояти. 65 кг) бронза медали соҳиблари бўлдилар [4].

2022 йил 21-24 август кунлари Наманган вилояти Мингбулоқ туманидаги спорт мактабида белбоғли кураш бўйича эркаклар ва аёллар ўртасида Ўзбекистон чемпионати беллашувлари бўлиб ўтди. Унда 400 нафарга яқин полвонлар иштирок этдилар ва турли йўналиш ва вазнларда ғолибликни қўлга киритдилар [5].

Хулоса қилиб айтганда белбоғли кураш ва миллий курашнинг бошқа турлари асрлар оша аждодларимиздан бизгача етиб келган ўзига хос қадриятдир. Ўзида ҳалоллик, мардлик, жасурлик, ватанпарварлик каби юксак инсоний туйғуларни мужассам этган миллий спорт туримиз - белбоғли курашни кенг миқёсда тарғиб ва ташвиқ қилиш, уни ривожлантириш, жаҳон ареналарига олиб чиқиш, ушбу спорт тури билан шуғулланаётган ёшларни рағбатлантириш, белбоғли курашни келажакда олимпия ўйинлари сирасига киритиш бизнинг фикримизча давр талаби. Бунинг учун эса мамлакатимизда Президентимиз ва ҳукуматимиз томонидан барча имконият ва қулайликлар яратилган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Азизов Х.Н. Туркестанский белбогли кураш. – Т.: 1998.
2. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. – М.: 1982.
3. Ярашев Ж.Р. Правила узбекской борьбы кураш. “Академия”. 2021. № 4 (67).
4. Асроров У. Курраи заминда кенг қулоч ёзавер - белбоғли кураш! // 22 ноябрь 2021 й. <https://yuz.uz/news/kurrai-zaminda-keng-quloch-yozaver-belbogli-kurash>
5. Белбоғли кураш: Мингбулоқда Ўзбекистон чемпионлари аниқланди // <https://sports.uz/news/view/belbogli-kurash-mingbuluqda-ozbekiston-chempionlari-aniqlandi - 25-08-2022>

ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ ТАЪЛИМОТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ

Галдиева М.Д. – ТДТУ, Ўзбекистон

Шарқ мутафаккирлари таълимотида ёшларга таълим ва тарбия бериш билан бирга уларни касб-хунарга ўргатиш ғояси ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Жумладан, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Хожиб, Аҳмад Дониш, Давоний ва бошқалар томонидан ёзилган асарларда муаммо атрофлича талқин қилинган. Буюк қомусий олим Абу Наср Форобий касб-хунар тўғрисида илк фикрларини билдириб, қимматли маслаҳатларни берган, чунончи таълим – сўз ва кўникмалар мажмуи, тарбия эса амалий малакалардан иборат иш – ҳаракат эканлиги, муайян касб-хунарга берилган, у билан қизиққан кишилар шу касб-хунарнинг чинакам шайдоси бўлишини айтган. Бу мулоҳазалардан кўриниб турибдики, касб-хунар инсоният учун азалдан жуда зарур ҳаётий восита бўлиб келган.

Абу Наср Форобийнинг таъкидлашича, «Таълим деган сўз халқлар ва шаҳарликлар ўртасида назарий фазилатларни бирлаштириш, тарбия эса шу халқлар ўртасидаги туғма фазилат ва амалий касб-хунар фазилатларини бирлаштириш деган сўздир. Таълим фақат сўз ва ўрганиш билангина бўлади. Тарбиячи эса амалий иш, тажриба билан, яъни шу халқ, шу миллатнинг амалий малакаларидан иборат бўлган иш-ҳаракат, касб-хунарга берилган бўлиши, ўрганишидир. Форобий таълим-тарбия ишларини икки йўл билан амалга оширишни назарда тутди. «Амалий фазилатлар ва амалий санъат касб-хунарлар ҳамда уларни бажаришга одатлантириш масаласи»га келганда, бу одат икки йўл билан ҳосил қилинади; булардан биринчиси – қаноатбахш сўзлар, чорловчи, илҳомлантирувчи сўзлар ёрдамида одатда ҳосил қилинади, малакалар вужудга келтирилади, одамдаги ғайрат, интилиш ҳаракатга айлантдирилади. Иккинчи йўл ёки усул – мажбур этиш йўли. Бу усул гапга кўнмайдиган қайсар шаҳарликлар ва бошқа саҳроий халқларга нисбатан қўлланилади. Чунки улар ўз истакларига сўз билан ғайратга кирадиганлардан эмаслар. Улардан бирортаси назарий билимларни ўргатишга киришса, унинг фазилати яхши бўлади. Касб-хунарларни ва жузъий санъатларни эгаллашга интилиш бўлмаса, бундай одамларни мажбур этмаслик керак. Чунки шаҳар халқларига тарбия беришдан мақсад – уларни фазилат эгаси қилиш ва санъат аҳлларига айлантдиришдир. Форобийнинг фикрича, инсоннинг касб-хунар ва санъатдаги фазилатига келсак, бу фазилат туғма эмасдир, акс ҳолда унинг фикру фазилатида мутлақо куч ва улуғлик бўлмас эди. Таълим деган сўз халқлар ва шаҳарликлар ўртасида назарий фазилатни бирлаштириш, тарбия эса шу халқлар ўртасидаги туғма фазилат ва амалий касб-хунар фазилатларини бирлаштириш деган сўздир. Таълим сўз ва ўрганиш йўли билангина амалга оширилади. Тарбия эса амалий иш ва тажриба билан ўргатишдир.

Абу Райҳон Беруний инсон камолотида меҳнат ва меҳнат тарбияси ҳақида муҳим фикрларни баён этади. У ҳар бир хунар эгасини меҳнатига қараб турларга бўлади. Оғир меҳнат сифатида бинокор, кўмир қазувчи, хунарманд, фан соҳиблари меҳнатини келтиради. Айниқса, илм аҳли-олимлар меҳнатига алоҳида эътибор бериш, хайрихоҳ бўлишга чақиради, уларни маърифат тарқатувчилар, жамият равнақиға ҳисса қўшувчилар деб билади. Шу билан бирга оғир меҳнат қилувчи кончилар ер остида гавҳар изловчилар, деҳқонлар ҳақида гапириб, уларнинг меҳнатини рағбатлантириб туриш керак, дейди. Айниқса, подшоҳлар бундай меҳнат аҳлига ғамхўр бўлиши кераклигини алоҳида эслатади. Чунки ана шу меҳнат аҳли улар ҳукмронлигининг таянчи деб таъкидлайди. Беруний болаларни меҳнатга ўргатиш

методлари, йўллари ҳақида ҳам фикр юритади. Масалан, Беруний болаларни энг кичик ёшдан меҳнатга ўргатиш керак, дейди. Меҳнат тарбияси, ўша давр тарбия анъанасига биноан ворисликка катта аҳамият беради. Ҳунармандчиликнинг бундай яқка ҳолда ўргатилиши малакали касб эгаларининг етишиб чиқишига ёрдам берган, ҳалол ва виждонан меҳнат қилишга йўллаганки, бу инсоннинг камолга етишида муҳим поғона бўлган. Зеро, қадимдан ҳар бир етук инсон шоҳми ёки оддий фуқароми ҳунарнинг бир ёки бир неча турини билиши зарур саналган. Шунинг учун буюк шахслар ҳам, беклар ҳам, мол-мулк эгалари бўлган бойлар ҳам, оддий фуқаро ҳам ўз фарзандини билимли бўлиши билан бирга ҳунарли бўлишига ҳам эътибор берган ва бу ёзилмаган қонунга барча бирдек амал қилган. Чунки кишилик жамияти пайдо бўлгандан бошлаб, кишилар ўз меҳнати ва ҳунари билан кун кечиришга мажбур бўлган ва бу ҳаёт тақозоси сифатида қабул қилинган. Шунинг учун ҳам Беруний инсон ҳар томонлама камолга етиши учун у илмли бўлиши билан бирга меҳнатсевар ва ҳунар эгаси бўлиши ҳам керак, дейди.

Абу Али ибн Синонинг меҳнатсеварлик тарбияси борасидаги фикрлари ҳам диққатга сазовордир. Унинг фикрича, ҳар бир болани бирор ҳунарга ўргатмоқ шарт. Ёш йигит бирор ҳунарни ўрганса, уни ҳаётга татбиқ эта олса ва мустақил ҳунар туфайли оилани таъминлайдиган бўлсагина отаси уни уйлантириб қўймоғи лозим, деб ҳисоблайди. Ўспирин ҳунар эгаллаши билан унда нафақат ахлоқий ҳислар, балки характернинг иродавий ҳислатлари ҳам таркиб топа бошлайди. Ҳунар эгаллаш орқали ўспиринларда сабр-бардошлик, чидамлик, меҳнатсеварлик, ишбилармонлик, тадбиркорлик, зукколик каби инсоний сифатлар шаклланади. Ибн Сино ҳар бир инсоннинг мижозидан келиб чиққан ҳолда унга алоҳида эътибор бериш кераклигини таъкидлаши туфайли жуда катта амалий иш қилганлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Унинг фикрича, ҳар бир инсон фақат унга тегишли бўлган хусусиятларгагина эгадир, унга ўхшаш инсонлар камдан-кам бўлади.

Юсуф Хос Хожибнинг ўша даврда косиб ҳунармандларга нақадар хайрихоҳлиги ўз-ўзидан эмасди. Чунончи, давлатнинг тинч, осойишталиги, жаҳонда тутган мавқеи, бойлиги, халқнинг фаровонлиги ана шу тоифадаги кишиларга боғлиқ бўлган. Зеро, касб-ҳунар таълимнинг ижтимоий-сиёсий, моддий ва маданий тараққиётининг ўлчов бирлиги саналарди. Юсуф Хос Хожиб жамият тараққиёти ва халқ фаровонлигида муҳим ўринга эга бўлган деҳқонлар, чорвадорлар, савдогарлар, табиблар, олимлар ҳақида ҳам муҳим фикрлар баён этади ва ҳар бирининг жамиятдаги ўрнини кўрсатиб беради. Чунончи, деҳқонлар ва чорвадорларнинг ҳам ижтимоий, иқтисодий ҳаётда тутган ўрнини юқори баҳолайди ва улар меҳнати энг улуғ ва шарафли, муқаддас эканлигини таърифлайди. Кўриниб турибдики, олим жамиятнинг ривожланишига ҳисса қўшган ҳар бир касб-ҳунар эгасини улуғлайди ва уларни қадрлаш зарурлигини таъкидлайди.

Саъдий билим олиш билан бирга ҳунарнинг инсон учун қай даражада афзаллигини уқтиради. Чунки «Ҳунар қайнар булоқ, туганмас давлат, – дейди у, – агар ҳунарманд молидан маҳрум бўлса қайғуси йўқдир. Ҳунарманд қаерга борса, қадрланади ва уйнинг тўридан жой олади. Ҳунарсиз одам эса, ҳамиша машаққат чекади, тиланчилик қилади». Бу Саъдийнинг инсон учун илм-ҳунарнинг қай даражада улуғлигини таъкидловчи фикрларининг ифодасидир. Саъдийнинг «Гулистон» асари ахлоқий таълимоти билан айниқса машҳурдир. Зеро, мазкур асарда инсонийлик, саҳоват, қаноат, адолат каби ҳислатлар улуғланади.

Жомий ҳам худди Форобий каби бирор фойдали касб-ҳунарни эгаллашни ёшларнинг асосий бурчи деб ҳисоблайди. У бир одам икки ишни эплай олмаслигини

таъкидлайди, фақат муайян бир ҳунар билан шуғулланиш, уни пухта ўзлаштириш лозимлиги ҳақида гапиради. Жомий ҳунар эгаллашни, у билан шуғулланишни ҳар қандай бойликдан афзал кўради, ёшларни ҳунар эгаллашга чақиради. Жомий ўша даврда билим ва ҳунар эгалламай, ўзининг насл-насаби билан мақтаниб, ота-онасининг молу давлатига ишониб таралла бедод қилиб юрган ёшларни қаттиқ танқид қилади. Унинг фикрича, бундай ёшлар бирор ижобий фазилатга эга эмас, улар ҳосил бермайдиган мевасиз дарахтга ўхшайди, бундай одамларнинг жамиятга нафи тегмайди. Жомий билим-ҳунарсиз кишини ўтиндан бошқага ярамайдиган мевасиз дарахтга ўхшатади. У ҳар бир ёшни ота обрўси, шон шуҳратидан мағрурланмай, ўз йўлини танлаши, илму-ҳунар ўрганишга ундайди. Шунингдек, ҳунар ўрганиш ҳар бир киши учун у ёшми, кексами, шоҳми, фуқароми, барчага баробар, деб таъкидлайди. Демак, Жомий инсон учун илму-ҳунарнинг қай даражада зарурлигини тўғри талқин қилган. Аллома илм ва ҳунарни эъзозлаган раҳбар ҳам ўз элининг эъзозида бўлиши, бундай ўлка гуллаб-яшнаши мумкинлигини уқтиради.

Бугунги кунга келиб мамлакатимизда иқтисодий ва сиёсий, маданий ва маънавий соҳалар, таълим ва тарбия тизимига эътибор янада кучайди. Ёшларимизнинг дини, тили, маданияти, анъана ва урф-одатлари, қадриятлари, авлодаждоди, насл-насаби, ўзи туғилиб вояга етган маҳалла, қишлоқ, шаҳар, ватанининг тарихини билишга қизиқиши ортмоқда. Диний ва дунёвий илмларнинг асослари мана шу заминда яратилиб, сайқал топганлигини тушуниб етмоқда. Ўрта Осиё мутафаккирлари мероси, уларнинг илғор фикрларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга эканлигини, уларни ўрганиш оила остонасидан бошланиши заруриятини англади. Юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиқиб, табиий равишда, Ўрта Осиё алломаларининг илм-маърифат, таълим-тарбия соҳасидаги беназир фикрлари, ғоявий тарбияни шакллантириш йўллари бугунги кунги тараққиёт учун ҳам, ёш авлод камолоти учун ҳам ўз аҳамиятини йўқотган эмас, дея оламиз. Уларнинг ҳаётий тажрибалари, жамиятда инсоннинг тутган ўрни, ғоялар ҳақидаги пурмаъно фикрлари ҳар бир ўсиб келаётган ёш авлод ғоявий-сиёсий маданиятининг шаклланишида муҳим ўрин эгаллайди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: 1993.
2. Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. –Т.: Фан, 1972.
3. Innovative technologies in sports and physical education of the younger generation. National education in physical culture education issues Galdieva Mehribon Durdievna - Buxoro qonferentsiya, 2020.
4. Фарфиева К.А. Ўспиринларда илмий-инновацион тафаккур шаклланишининг ижтимоий-психологик воситалари. –Монография. –Тошкент: 2021

ЁШЛАРНИ БАҒРИКЕНГЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА УЙҒОНИШ ДАВРИ МУТАФАККИРЛАРИ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНING ЎРНИ

Мамадиева Н., Аҳмаджонов У. – ТДТУ, Ўзбекистон

Бағрикенглик ҳар бир соғлом фикрли жамият ва мутафаккирлар эътибор қаратган энг асосий тамойиллардан биридир. Ҳозирги вақтда дунё миқёсида умуминсоний манфаатлар ва қадриятларнинг аҳамияти ошиб бораётган бир даврда ёшларни бағрикенглик руҳида тарбиялаш ва унда фалсафий меросимизнинг ўрни муҳимдир.

Толерантлик бу – бағрикенглик, ўзгаларнинг турмуш тарзи, хулқ-атвори, одатлари, ҳис-туйғулари, фикр-мулоҳазалари, ғоялари ва эътиқодларига нисбатан тоқатли, чидамли бўлиш. Толерантлик ўзгаларнинг фикри, қарашлари ва хатти-

харакатига пассив, табиий равишда бўйсунитишни англамайди, балки, алоҳида одамлар, турли гуруҳлар ўртасида бир-бирини тушуниш, ижобий ҳамкорлик йўлидаги фаол ахлоқий нуқтаи-назар ва психологик ҳозирликни англайди [7: 260-261].

Мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат ва эркин фуқаролик жамияти барпо этилаётган бугунги кунда эртанги кунимизнинг яратувчилари, ижодкорлари бўлган ёшлар миллий онгида бутун инсониятга хос толерантлик йўналишларининг асоси бўлган дўстлик, ўртоқлик, ҳамжиҳатлик, ҳамдардлик, улуғворлик каби ижобий ҳис-туйғуларни ривожлантириш энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Бу борада Ш.Мирзиёев шундай таъкидлайди: “Маълумки бизнинг қадимий ва саҳоватли заминимизда кўп асрлар давомида турли миллат ва элат, маданият ва дин вакиллари тинч-тотув яшаб келган. Меҳмондўстлик, эзгулик, қалб саҳовати ва том маънодаги бағрикенглик бизнинг халқимизга доимо хос бўлган ва унинг менталитети асосини ташкил этади... Бағрикенглик ва инсонпарварлик маданиятини ривожлантириш, миллатлараро ва фуқаролараро ҳамжиҳатлик ва тотувликни мустаҳкамлаш, ёш авлодни шу асосда, Ватанга муҳаббат, садоқат руҳида тарбиялаш Ўзбекистонда давлат сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди” [1: 295].

Марказий Осиё мутафаккирлари фалсафий меросини чуқур ўрганиш ёшларимизда миллий онгни тараққий эттириш учун асос ва ҳозирги давр муаммолари борасида жиддий услубий манба бўлиб хизмат қилади. Миллий онг жамият ва ҳар бир фуқаро учун зарур бўлган кенг дунёқараш ривожланишининг омили сифатида бекиёс аҳамиятга эгадир.

Бу масалада қомусий олим Абу Наср Форобий - “Маълум халқ ва бутун инсоният тўплаб келган маънавий-миллий мероси, “руҳлар”и, яъни шахсларнинг маънавияти, онги миллийлашиб, бир-бири билан кўшилиб боради” [2: 162], дейди. Демак, бугунги авлод ўзларидан олдинги буюк аждодлар ғоялари, фикрлари ва эътиқодини мужассамлаштирган ҳолда миллий онгни ривожлантириб боради.

Форобийнинг фозил жамият тўғрисидаги тасаввурлари, назарий концепцияларига ҳозирги даврнинг долзарб масалалари ҳисобланган ирқчилик ва миллатчиликка қарши ғоялар асос бўлган. Буюк файласуф толерантликнинг асосини таълим ва тарбия деб кўрсатади. Унинг фикрича, таълим назарий ҳиммат эзгуликларга ўргатса, тарбия эзгу ахлоқий сифатларга ўргатади. Форобий инсонларни ўзаро ҳамкорликка чақиради, дунёда ягона бир бутун инсоният жамоасини тузиш ҳақида орзу қилади. “Бахт-саодатга эришув ҳақида” рисоласида бахтга, камолотга бир кишининг ёлғиз ўзи, бошқаларнинг кўмагисиз эришуви мумкин эмас, деб ҳисоблайди. “Ҳар бир инсон ўз табиати билан шундай тузилганки, - дейди Форобий, - у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтож бўлади, у бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди, уларга эришиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади [2: 186].

Бу масала Абу Райҳон Берунийнинг асарларида ҳам ўз ифодасини топади. Беруний жамият фаровонлигида фуқароларнинг бир-бирлари билан тотув, ўзаро ҳурматда, дўст-биродар бўлиб яшашларининг аҳамияти ниҳоятда катта эканлигини таъкидлайди. Бу борада Худо олдида барчанинг тенглиги ҳақидаги ислом ақидасини юқори баҳолайди ва аксинча ҳиндларнинг табақавий бўлиниши ҳақидаги ғоясига қарши чиқади. У фуқаролари бир-бирларидан ортиқ ёки кам жойлари бўлмаган, бир-бирини кўра олмаслик, гап-сўзга бориш иллатларидан холи бўлган, ҳеч бир гуноҳ иш қилмайдиган, тинч-тотув жамиятни орзу қилади. У ҳар бир халқ жаҳон маданияти ва

илмига ўз ҳиссасини кўшади ва у билан бошқа халқлар олдида фахрланса, мағрурланса арзийди, деган фикрларни келтиради. Беруний фикрича, бошқа миллат, халқлар онгидаги баъзи бир нотўғри фир-мулоҳазаларга хос бўлган шак-шубҳалардан халос қилувчи манба бу – миллий онгидаги толерантликдир. Аллома ҳар бир инсон энг аввало шахсий онгни ўзига хос бўлган маънавий-ахлоқий принциплар асосида миллий онг даражасига кўтариши лозимлигини кўрсатиб, унга салбий таъсир қилувчи хулқлардан сақланиш зарурлигини қайд қилади. Бу эса толерантлик йўналиши сифатида ўз халқининг маданиятини, тарихини, маънавий ҳаётини ва бойликларини яхши тушуниб, ҳурмат қилишни талаб қилади. Гарчанд Беруний яшаган даврда миллат ҳали мустақил субъект сифатида шаклланмаган бўлса ҳам, у халқлардаги ўзига хосликни назарда тутган ҳолда ўзининг фикрларини илгари сурганлигини кўришимиз мумкин. У “Тарих ул Ҳинд”, “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” асарларида бошқа халқлар вакилларининг у ёки бу илмий соҳалардаги муваффақиятларини очик кўнгил билан таҳлил қилади ва бошқа миллат, халқларни камситмайдиган фикрлар асосида уларнинг ҳам онгида ўзига хос миллийлик шаклланиб боришини кўрсатади. Унинг бошқа халқ, миллатлар қадрини билмаган одам ўз халқи, миллатининг қадрига етмаслиги ҳақидаги фикрлари ғоят оқилона ва умумбашарий аҳамиятга эга бўлиб, бугунги ўзбек халқига хос бўлган бағрикенгликнинг илдизлари жуда чуқур эканлигини англатади. Берунийнинг бошқа халқлар маданиятини таҳлил этишда ҳар бир масалага ҳолисона ёндашганлиги миллий онгимизда шаклланган бошқа халқларга нисбатан ҳурмат аждодларимиздан мерос эканини тасдиқлайди.

Улуғ мутафаккир Алишер Навоий ҳам ўз ижодида халқлар орасидаги дўстликни тараннум этувчи ғояларни илгари суради. Навоий дostonларининг қаҳрамонлари турли мамлакатлар, турли миллат вакиллари: Ширин – арман қизи, Фарҳод – чин ўғлони, Шопур эронлик, Масъуд – ҳинд, Лайли ва Мажнун – араб, Искандар, Сукрот – юнонлардир. Навоий уларни идеал инсонлар сифатида талқин қилади. Мутафаккир дўппи билан тўн кийган ўзбекни ҳар қандай шоҳ жамолидан афзал кўради:

Шоҳу тожу хилъатеким, мен томошо қилғали

Ўзбаким бошида қалпоқ, эғнида ширдоғи бас [3: 201].

Лекин Навоий шу фахрланиши, ғурурланиши баробарида ўзгаларга кибр билан қараган эмас, аксинча, ўзга тил вакили бўлмиш Жомийга бағоят ҳурмат-иззат кўрсатиб, унга пирим деб, қўл берган.

Навоий ўзбек толерантлиги негизида эл-юртга, халққа, муҳтожларга ёрдам беришни энг юқори қарам деб ҳисоблайди. “Қарам – бир жабрланганнинг қаттиқчилик юкини кўтармоқ ва уни ўша қийинчиликдан қутқармоқдир. Қарам – биров машаққат тикани оғирлигини кўтармоқ ва у тикан ичидан гулдек очилмоқ ва ўша қилинган ишни қайтиб тилга келтирмаслик, оғизга олмаслик, ишига миннат қилмаслик ва унинг юзига солмасликдир”, деб толерантлик туйғусининг асосини талқин қилади [4: 55]. “Қариялар муҳтожликка тушиб қолса, касб-ҳунар қила олмаса ва тилашга тили бормаса, уларга раҳм-шавқат қилишга шошил ва қўлингдан келганча эҳсон қил. Лекин камбағал йигит кетмон чопа олса, ўтин ташимокни уйдalasа, унга эҳсон қилмоқ – исроф қилмоқдир”, дейди мутафаккир [4: 86]. Бу фикрлар орқали у ўзбек толерантлигини икки томонлама ифодалайди. Қарияларга хайр-эҳсон қилиш, уларни моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, уларга раҳм-шавқат қилиш инсонпарварлик ақидаси. Бу ота-боболардан ўзбекона толерантлик сифатида мерос бўлиб қолган муқаддас анъаналардир. Бироқ меҳнатга лаёқатли йигитлар, ёшлар ўзлари меҳнат қилиб, ўзларини ва оилаларини боқишлари ҳам қарз, ҳам фарздир.

У одамларни инсофли, саховатли ва адолатли, бир-бирлари билан аҳил бўлишга, бир-бирларига ёрдам беришга чақиради. Навоий ўз асарларида инсонлар бир-бирига дўст, ҳамфикр, бирдам бўлгандагина ўзини барча офатлардан ҳимоя қила олади деган хикматни илгари суради.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз зарурки, толерантликнинг риожланиши оддий инсонлар ўртасидаги ўзаро муносабатлардан тортиб, умумбашарий аҳамиятга эга бўлган барча жараёнлар учун ҳам муҳим заруриятга айланиб бормокда. Толерантлик қанчалик ривожланса, инсониятнинг бежавотир ҳаёт кечириш имконияти шунча ортади. Миллатлараро ва халқаро муносабатлар тизимида толерантликни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш мамлакатлар тараққиёти учун муҳим аҳамият касб этади. Чунки миллатлар мавжуд экан, уларнинг манфаатлари ҳам турли-туман бўлиши табиийдир. Ана шу манфаатларни ҳисобга олиш ва миллатлараро тотувликни таъминлашнинг муҳим омили сифатида толерантлик туйғуларини мустаҳкамлаш амалий аҳамиятга молик бўлиб қолаверади. Бунда аждодларимизнинг бизга қолдирган мероси ҳамиша аҳамиятлидир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.1. –Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Форобий. Фозил одамлар шахри. –Т.: 1993.
3. Алишер Навоий. Муқамал асарлар тўплами. Т. 3. -Т.: Фан, 1988.
4. Алишер Навоий. Маҳбуб ул қулуб. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983.
5. Баркамол авлод орзуси. –Т.: Шарқ, 1999.
6. Хажиева М. Ўзбекистонда толерантлик жараёни. –Т.: 2008.
7. Фалсафа. Энциклопедик луғат. –Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2010.

SHE’RIY TURKUMLARDA ISTIBDOD MANZARALARI

Fayzullayeva O., fil.f.n., dots. – GulDU, O‘zbekiston

Bizga ma’lumki, she’rda lirik qahramonning biror voqelikka munosabati uning qalb kechinmalari ifodasi orqali aks ettiriladi. Kechinma bayoni esa ijodkorning ma’naviy olami, tiynati, qalb prizmasi mahsulidir. Shu ma’noda she’riy turkumlarda, xususan, shoir Mirpo’lat Mirzo ijodida ham yaqin o’tmish rus bosqini va istibdod manzaralari shoirning ma’naviy olami ifodasi sifatida shakllantirilganligini ko’rish mumkin. Mirpo’lat Mirzoning “Istibdod manzaralari” turkumi tarkibidagi “Oshoba”, “Samarqand yonmoqda...”, “Vereshchagin armoni”, “O’likfurushlar”, “Abdullatif o’limi”, “Qatag’on yillari”, “Oq bayroq”, “Sanjar Siddiq”, “Fayzulla Xo’jaev”, “Akmal Ikromov”, “Cho’lpon”, “Xayolimda” kabi she’rlarida o’zbek xalqi va uning tarixi bilan bog’liq ko’plab voqeliklar esga olingan.

Turkumdagi birinchi she’r “Oshoba” nomli bo’lib, ushbu she’r hozirgi kunda So’g’d viloyati Asht tumaniga qarashli Oshoba nomli tarixiy manzilga bag’ishlab yozilgan. Mazmundan baland tog’lar bilan o’ralgan bu joy ham o’z boshidan ne-ne bosqinlarni o’tkazganligi ayonlashadi.

Hamon yuragimga soladi titroq

Har shahid ketgan jon, har bir xaroba

Moziy qatlarida yonar bir qishloq,

Baland tog’lar bag’ri – mag’rur Oshoba [1: 15].

Bu joy ham qonxo‘r Skobelev, makkor Kaufman kabi ko‘plab bosqinchilarni ko‘rgan. Shu ma’noda ushbu she’rni vatanparvarlikning da’vati sifatida shakllantirilgan she’rlar sirasiga kiritish mumkin. Turkumdagi “Samarqand yonmoqda...” she’rida Chor Rossiyasi bosqini, xususan, 1968 yilning dahshatlari tilga olingan. Unga ko‘ra qadimiy Samarqand shahri dushman tomonidan to‘pga tutilgan va shahar yong‘in ichida qolgan:

*O‘t sochar zambarak, tirar Registon,
Naqshlar to‘kilar, minorlar parkand.
Zangori gumbazlar yarqirar alvon,
Samarqand yonmoqda, yonar Samarqand [1: 16].*

She’rdagi voqelik XIX asrning ikkinchi yarmida bo‘lib o‘tayotgan bo‘lishiga qaramay, yong‘in bu maskanning butun tarixiga, uzoq o‘tmishiga daxldorday taassurot qoldiradi. Unda Amir Temurning sevimli ayoli Bibixonim, nabirasi Mirzo Ulug‘bek kabi siymolar yodga olinishi orqali bu shaharning shunday ulug‘larni yetishtirib chiqarganligiga ishora qilinadi. She’rda ma’nonni kuchaytirish uchun jonlantirish (titrar Registon), ta’did, takrir kabi she’riy san’atlari qo‘llanilgan.

Shu she’rning mantiqiy davomi sifatida yaratilgan “Vereshchagin armoni” she’rida jang qilish uchun tayyorlangan qo‘shinning urushmasdan armonda ketganligi haqida bo‘lib, bunga sabab Kattaqo‘rg‘onning jangsiz taslim bo‘lganligi ekanligi aytib o‘tiladi.

Shoirning “O‘likfurushlar” she’rida Dukchi eshon nomi bilan mashhur bo‘lgan Mingtepada yuz bergan qo‘zg‘olon esga olinadi. Bu voqeada hech kimni ayamasdan qirgan kimsalar yana o‘sha rus bosqinchilari ekanligi, bunday qo‘rqinchli tarixiy lahzalarni esga olish – insonlarni bugungi kunning qadriga yetishlariga da’vat qilish uchun ekanligi anglashiladi. Undagi dahshatli manzaralar quyidagicha aks ettiriladi:

*Bu nechuk yov – tuban va razil,
Mo‘min yurtin qirib bo‘lgan dam,
Qolsin deya bir yo‘la sabil,
Sotsa unga murdalarni ham [1: 18].*

Ya’ni xalqni ayovsiz qirgan dushmanlar, boshida murdalarning yaqinlari bo‘lgan onalarni – ularning oldiga ham yaqinlashtirmaydi. Lekin bir necha kundan keyin quzg‘unlar cho‘qigan jasadlarni olishlari uchun onalardan biror nima ta’ma qilganliklari haqidagi haqiqatlar esga olingan. Shu sababli ham she’rga o‘likfurush kimsalar nomi berilgan. Bu parchada yov so‘zi tashbehlangan.

Tarixdagi mana shu kabi qonli voqealarni dahshatlari bilan yodga olish, bugungi kun avlodi qalbini ezguliklar sari yo‘naltirishga xizmat qilishiga umid muallifning har bir tarixiy she’rida aks ettirilgan. Shuningdek, she’rlarda qalblarda kurashuvchanlikni shakllantirishga qaratilgan misralar ham ko‘plab uchraydi. Xususan, “Abdullatif o‘limi” she’ri yuqorida tilga olingan “O‘likfurushlar” she’rining mantiqiy davomi bo‘lib, unda Dukchi eshon va uning maslakdoshlarining dorga osilishining shohidi bo‘lgan o‘n bir yashar Abdullatif ismli o‘g‘lonning ruhiy iztiroblar iskanjasida og‘ir xastalanib, halok bo‘lganligi, agar bevaqt vafot etmaganda, o‘sha vahshiylarcha qatl etilgan bobolari uchun qasos oladigan yoki yurtning tirtirgagi bo‘ladigan shoir bo‘lib, o‘z eliga munosib farzand bo‘lib voyaga yetishi mumkinligi xususida so‘z yuritiladi. She’r so‘ngida:

*Yov dastidan Andijonda
To‘kilganda so‘ngsiz qon,
So‘yladim men sizga – qanday
So‘nganini yosh bir jon! [1: 19]*

Ya’ni vijdoni bor va qalbi nohaqliklardan larzaga kelgan insonlar bevaqt zavol topishiga ham aynan o‘sha qattollik sabab ekanligi aytib o‘tilmoqda.

Mirpo‘lat Mirzoning “Qatag‘on yillari yohud qora ertak” deb nomlangan she‘rida xalqimizning boshiga tushgan yana bir falokat – qatag‘on balosi xususida so‘z boradi. Unda garchi tarixiy ismlar keltirilmasa-da, umumlashma obrazlardan foydalaniladi. She‘rda yosh kelin-kuyovning tug‘ilajak farzandi kelajakda “kommunizmga yashashi” xususidagi orzu-o‘ylari ertak sifatida qolib ketib, kuyovni shu kechani o‘zida maxsus xodimlar olib ketishi, keyinchalik “aybdorligi” bo‘yniga qo‘yilib, otuvga hukm qilinishi, lekin ulardan tug‘ilgan farzand ularning orzusidagi inson emas, bugungi kunning kishisi bo‘lganligi haqidagi fikrlar o‘sha orzularning oddiy emas, qora ertakka aylanganligini ko‘rsatishi haqida xulosa fikrlari bilan yakunlanadi.

Zavol umr... Alamlarki – cho‘ng...

Dil zadadir zikr etmakka.

Hatto o‘xshab ketadi bu jo‘n –

Ertakkamas, qora ertakka [1: 25].

Shoirning turkum tarkibidagi “Sanjar Siddiq”, “Fayzulla Xo‘jayev”. “Akmal Ikromov”, “Cho‘lpon” kabi she‘rlari ham mana shu mavzuga aloqador she‘rlar bo‘lib, ularda ham qatag‘on qurbonlari bo‘lgan millat fidoyilarining og‘ir qismati xususida so‘z boradi. “Sanjar Siddiq” she‘rida nohaq hibsga olingan o‘g‘ilning bunday falokatga uchrashiga sabab u o‘qigan kitoblar va qo‘lyozmalar ekanligi, shuning uchun onasi ularni yetti kun tandirda yoqqanligi xususida so‘z ketsa, “Fayzulla Xo‘jayev” she‘rida dushmanlarning bu inson boshi uchun juda katta midordagi pul va‘da qilganliklari, lekin bu haq uning tengsiz zakoga ega tilla boshi uchun kam ekanligi, vaqti kelib, bu bosh quzg‘unlarga yem bo‘lganida esa o‘z millatdoshlari bunga sukutda indamay qarab turganlari xususida so‘zlanadi.

O, elim, g‘animlar otmasin desang

Senga tuhmat o‘qi, ta‘na toshini,

Hargiz ehtiyot qil – e‘zozla har dam

Asl farzandlaring tilla boshini! [1: 26]

Mazmunda shoir yurtdoshlarni asrash zarurati xususida ogohlantirmoqda. Xuddi shu fikrning mantiqiy davomi shoirning “Akmal Ikromov” nomli she‘rida ham keltirilgan. Unda aytilishicha, bu insonni ham katta bir yig‘inda bir ovozdan “xalq dushmani” sifatida qoralaganlarida yana atrofdagi millatdoshlar indamay turganliklari, ya‘ni xalqning fidoyi farzandining boshini yana quzg‘unlarga yem qilganlari xususida so‘z boradi. “Cho‘lpon” she‘ri ham shu ruhda yozilgan she‘rlar sirasiga kiradi:

Dunyoda hurriyat urganida bong,

Sen g‘aflat elida balqding ayni tong.

... Lekin bu ne vahm, bu ne razolat –

Senga sirtmoq otdi ahli jaholat [1: 29].

Ya‘ni Cho‘lpon she‘riyat osmonida yulduz bo‘lib porlagan chog‘ida uni qora bulut kabi razolat qa‘riga otganlar aynan johil kimsalar ekanligi, ularning jaholati Cho‘lponning yorqinligiga to‘siq bo‘la olmasligi xususida so‘z boradi. “Xayolimda” she‘ri turkumdagi so‘nggi she‘r bo‘lib, unda Usmon Nosirning sovuq o‘lkadagi qabri esga olingan.

Xullas, Mirpo‘lat Mirzo qalamiga mansub bu turkum rus istibdodining o‘lkamiz boshiga solgan jafolariga bag‘ishlangan bo‘lib, shoir bu orqali xalqimizning yaqin o‘tmishini esga oladi va shu bilan bir qatorda millatning yetuk farzandlari boshiga tushgan jafolarga befarq qarab turgan loqayd kimsalarni qoralaydi. Loqaydlik eng katta illat va millatning fojeasi ekanligini yana bir bor ta‘kidlaydi.

ADABIYOT:

1. Mirpo‘lat Mirzo. Saylanma. – T.: Sharq, 2004.

BUGUNGI KUN YOSHLARINING MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA ABDURAHMON JOMIY MEROSIDAN FOYDALANISH

Rahmatova S.T., Berkinov O.T. – ChDPU, O'zbekiston

XIV-XV asrlarda Movarounnahr va Xurosonda ilm-fanning ko'p sohalarida yuksalish yuz berganligini ko'rishimiz mumkin. Bu davrda jahonga mashhur olimlar, tabiatshunoslar va shoirlar yetishib chiqqan. Ma'naviyat, falsafa, tarix, adabiyot, pedagogika, jo'g'rofiya, tibbiyot, riyoziyot, xandasa, falsafa, mantiq, axloqshunoslik va boshqa fanlar yuksalgan. Ayniqsa, mantiq, tabiiy-ilmiy fanlar shuningdek, falakiyot, falsafa va axloqshunoslikka katta e'tibor berilgan. Shu o'rinda mantiq ilmining yirik namoyandalaridan biri Sa'diddin Taftazoniy (1322-1392)dir. Sa'diddin Taftazoniy sabab va oqibat, Iroda erkinligi, bilish, ong, mantiq fani va uning vazifalari haqida fikr bildirganlarini kuzatishimiz mumkin.

Tarixdan ma'lumki XV asrning ikkinchi yarmidan boshlab Hirot madaniy va ilmiy markazga aylanib borgan. Ayniqsa, Sulton Xusayn Boyqaro xukmdorligi davrida bu mintaqada ilm-fan, adabiyot sohasida yuksalish yuz berdi. Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi jahonga mashhur mutafakkirlar yetishib chiqdi. O'rta asr mumtoz adabiyotining rahnamosi, ulug' shoir va mutafakkir Shayx Adurahmon Jomiy(1414-1492)dir. Jomiyning ko'pgina asarlarida inson, adolat, axloq va ma'naviy yetuklik, muhabbat, ezgulik g'oyalari tasvirlanadi. O'rta asr (Temuriylar) madaniyatining gurkirab borishiga o'zining ijtimoiy-siyosiy va axloqiy qarashlari bilan mukammal jamiyat, adolatli shoh to'g'risidagi orzu-umidlarini ilgari surgan, tenglik, erkinlik, insof va diyonatga asoslangan davlat tuzimi to'g'risida ko'plab asarlar yozgan.

Birgina "Bahoriston" asari orqali davlatni boshqarish, adolatli tartibni o'rnatish, ma'naviyat va madaniyat uyg'unligini aks ettirish uchun muhim masalalarni yoritib bergan edi. Ushbu asardagi xar bir ravza – bog'cha alohida go'zallik, ezgulik sifatida gavdalanganligini ko'rish mumkin. "Xaft avrang"ga kirgan "Yusuf va Zulayho", "Layli va Majnun", "Hiradnomayi Iskandariy" dostonlarida ishq va muhabbat, do'stlik va birodarlik, mehr-shafqat, o'zaro yordam, bilimdonlik va boshqa insoniy qadriyatlarni bayon etgan. Abdurahmon Jomiy ijodida adabiy asarlardan tashqari din va tasavvuf ta'limotiga bag'ishlangan mavzularni ham ko'rishimiz mumkin. Davlat miqyosida madaniyatni rivojlantirish uchun o'z asarlari bilan alohida o'rin tutgan. Abdurahmon Jomiyning din va falsafani uyg'unlashtirish, shu yo'l orqali falsafiy fikrlar rivojlanishiga zamin yaratishda alohida xizmatlari katta. Birgina "Nafohot ul-uns" asari olti yuz o'n olti mashhur so'fiylar hayotiga bag'ishlangan bo'lib, bu asar so'filarning falsafiy-irfoniy va axloqiy qarashlarini o'rganishda muhim manbaa bo'lib xizmat qiladi. Hazrati Zuljalolga hamisha ibodat bilan mashg'ul bo'lishlariga qaramay vaqtlarini bekor o'tkazmasdilar [1: 53-55].

Hazrat Jomiy asarlarining ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, asarlarining ko'pi garchand diniy ruhda bitilgan bo'lsada, ma'naviy yuksalish, ma'naviy barkamollik, adl va adolat kategoriyalarining e'zozlanishini, davlat boshqaruvini odilona boshqarish kerakligini bayon etganligini ko'rishimiz mumkin.

Abdurahmon Jomiy nafaqat Temuriylar davri madaniyatiga balki, jahon madaniyati ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan siymolardandir. Tarixning o'chmas siyrati sifatida o'z asarlari bilan alohida o'rin egallagan mutafakkirlar asarlarini tahlil qilish, o'rganish, yosh avlodga tatbiq etish xar bir davr talabi va vazifasi bo'lib kelgan. Jomiy asarlarida adl kategoriyasi ham alohida maqomga ega. Bunday vazifani (asarlarni) o'rganishimiz va tatbiq etishimiz barkamol avlodni tarbiyalashda, mamlakat taraqqiyotiga alohida o'rnak bo'luvchi muhim vazifa bo'lmog'i darkor. Agar inson o'z farzandiga yoshligidan tarbiya – ta'limni

мукамал singdirmasa, vaqt o'tgan sari jamiyatning muvozanati toshsiz taroziga o'xshab qolishi muqarrar!

Yosh avlodni barkamolligi uchun hammamiz har kun qayg'urmog'imiz lozim. Biz bugun agar farzandimizni go'dakligidan qo'lini yuvishni o'rgatmasak, vaqt o'tishi bilan qo'lini yuvmay dasturxon atrofiga kelishi muqarrar! Tarbiya – ta'lim jarayonlari bir – birini to'ldirib, ajralmas ong mahsuli sifatida hayotga tadbiiq etiladi. “Chunonchi, - dedi birinchi Prezident Islom Abdug'anievich ta'lim-tarbiya – ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan omildir. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib ongni o'zgartirib bo'lmaydi. Ongni, tafakkurni o'zgartirmasdan turib esa biz ko'zlagan oliy maqsad – ozod va obod jamiyatni barpo etib bo'lmaydi” [2: 3].

Mamlakatimizda iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy sohalarda juda katta yutuqlar qo'lga kiritildi. Jamiyatni qilinayotgan islohotlar ma'naviy qadriyatlar, o'ziga xos ijtimoiy mentalitet va dunyoqarashni shakllantirishga yo'naltirilishi lozim. Faqat o'qimishli va ma'nan boy odamlargina muammolarini urushlar yoki zo'rovonliklarsiz jamiyatni rivojlantirishi mumkin.

Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning fikrlarini yodga olmog'imiz lozim: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi - bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi — ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat”. Darhaqiqat, ma'naviy dunyoning boyligi barcha dunyo boyliliklaridan ustundir. Bugun biz jamiyatimizda yuksak ma'naviy salohiyatga ega yoshlarimizni tarbiyalashligimizda ulug'allomalarimizning boy meroslaridan foydalanmasligimizni iloji yo'q.

ADABIYOTLAR:

1. Roqumiy Sh. Tarixi tomm. – T.: Ma'naviyat, 1998.
2. Karimov I. Barkamol avlod orzusi. – Toshkent: 2000.
3. Berkinov O.T., G'affarova G.G. (2022). //NamDU ilmiy axborotnomasi, 3-son.

ШАЙХ НИЗОМИДДИН АВЛИЁНИНГ ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИ ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ ТАРБИЯСИДАГИ АҲАМИЯТИ

Раззоқов Қ. – ЖизПИ, Ўзбекистон

Чиштия тариқатининг тараққиётида ўзининг беминнат хизматлари билан хурматга сазовор бўлган шайхлардан бири Низомиддин Авлиёдир. У XIII-XIV асрларда Ҳиндистонда етук сўфий ва Фаридиддуннинг суюкли ҳамда машхур шогирдларидан бири саналиб, чиштиянинг ривожи ҳам Шайх Низомиддин Авлиё (1236 - 1325) номи билан бевосита боғлиқ.

Ҳазрат Алишер Навоий ўзининг “Насойим ул-муҳаббат” асарида унинг “Шайх Низомуддин Дехлавий Холидий маъруф Шайх Низомуддин Авлиё қ. с.” деб тўлик исми-шарифини келтиради [1: 335].

Ҳазрат Алишер Навоий ўз фикрини давом эттириб унинг устозлари хақида: “Ҳинд машойихининг машоҳиридиндур. Илм таҳсили ва такмилидин сўнгра Дехли жомеъида басар элтур эрди... зоду раҳласиз юз Ҳазрат Шайх Фаридуддин Шаккарганж хидматиға кўйди. Ва мурид бўлди ва камол мартабасиға етти. Ҳазрат Шайх анга толиблар такмили ижозати бериб, Дехлиға узатти. Анда иродат аҳли тарбият ва такмилиға машғул бўлди... Ва Шайх Фаридуддинға Хожа Қутбуддин Бахтиёр Кокийдин хирқа етибдур ва анга- Хожа Муъийнуддин Ҳасан Санжарийдин ва анга Хожа Усмон Ҳорунийдин ва анга Хожа Ҳожий Шариф Риндонийдин ва анга

Шайх ул-ислом Хожа Қутбуддин Мавдуд Чишти раҳимахуллоҳдин” [1: 335], маълумотини беради.

Шайх Хожа Сайид Муҳаммад Низомиддин Авлиё Ажмирлик Хожа Муҳйиддин Чишти ҳазратларининг тўртинчи руҳий вориси бўлиш билан бирга мамлакатдаги чиштия тариқатининг ҳам давомчиси эди. Ҳазрати Бобо Фаридуддин Ганжи шакар вафотидан сўнг, Ҳазрати Хожа Низомиддин Авлиё Ҳиндистоннинг тўртинчи “Сажжаданашин” яъни энг юксак маънавият раҳбари (раҳнамо) сифатида унинг ўрнини эгаллади.

Унинг олимлиги, қобилиятли ва тиришқоқ бошқарувчи қолаверса комил маънавият устози сифатидаги беқиёс хизматлари туфайли “Султон ул Машойих” ва “Маҳбуб ул Илоҳи” [2: 221] номлари билан ҳам аташган. Шайх Низомиддин Авлиё бирлашмага ҳақиқий умумҳиндистон мавқеини берган, шундан кейин унинг кўплаб шогирдлари чиштия марказларига асос солдилар.

Унинг отаси Ҳазрати Сайид Аҳмад Бухорий, онаси эса Биби Зулайхо ҳам бутун вақтини ихлос билан ўтказган тақвадор инсонлар эдилар. Ҳазрат Низомиддиннинг боболари Хожа Сайид Али Бухорий (ота томондан) ва Хожа Араб Бухорий (она томондан) амакиваччалар эди. Уларнинг иккаласи ҳам Султон Шамсуддин Ат-Тамиш даврида Ҳиндистонга Бухородан хижрат қилишган ва Лаҳорда қисқа муддат тургандан сўнг Бадаунга кўчиб ўтиб, у ерда доимий истиқомат қилишади. Бадаюн шаҳрида Ҳазрат Низомиддиннинг отаси Хожа Аҳмад Бухорий Хожа Араб Бухорийнинг қизи Биби Зулайхога уйланган эди.

Ўша кунларда Бадаун Қубат-ул-ислом ёки Мадина-ул-авлия (ислом илми ва авлиёлик маркази) деб аталган ва кўплаб етакчи уламо ҳамда машойихлар бу шаҳарда доимий ўрин олган эдилар.

Хожа Аҳмад Бухорий ҳазратлари маънавий илмидан ташқари, илоҳиёт ва фикҳ олими бўлиб, ҳалол муомаласи ва тақводор феъл-атвори билан катта обрў-эътибор қозонган. Ана шу хизматлари туфайли Деҳли султони Ғиёсуддин Балбан уни Бадаюнга Қози-ул-Қуззат (Бош қози) этиб тайинлаган эди, лекин ич-ичидан Хожа Аҳмад бу лавозимни ёқтирмасди ва у бир мунча вақт беғараз, беминнат ишлаган бўлса-да, охир-оқибат у Худога садоқат ва диний вазифаларни бажариш учун нафақага чиқди. У ўзининг илми отаси Сайид Али Бухорийнинг муриди бўлиб, унинг маънавий силсиласи бир неча авлодлар давомида ҳазрати Иброҳим ибн Адҳамдан мерос сифатида етиб келган. Ўз даврининг буюк нуруний сўфийси Хожа Аҳмад Бухорий ҳазратлари Бадаюнда вафот этиб, шу ерда дафн этилганлар. Ҳиндистоннинг яна бир бўлажак қутби – Хожа Низомиддин сўфийларни чиштия тариқатидаги ўзидан олдинги учта машхур ўтмишдошлари каби, ҳали ёшлик чоғида оталаридан етим қолган [3].

Муҳаммад Ҳабибнинг ёзишича, шайх Низомиддин Авлиё 1236 йил туғилган. Ҳозирги Уттар Прадеш штати худудидаги Бадаун номли жойда дунёга келган [2: 221]. Деҳли турклар томонидан босиб олингунига қадар Бадаун мусулмонлар маркази эди. Бу ерга Ўрта Осиё, Ҳуросон ва Гурадан кўп сонли кўчманчилар кўчиб келишган. Жумладан, Низомиддиннинг бобоси Бухородан Ҳиндистонга кўчиб келган. Отаси вафотидан сўнг Деҳлига келиб яшай бошлаган.

1202 ва 1209 йиллар оралиғида Низомиддин Авлиё Саид Али ва унинг амакиси Саид Арабнинг боболари Бадаунга Бухородан кўчиб келишган ва Низомиддин туғилган ва уни Муҳаммад деб аташган. Унинг отаси Аҳмад бўлиб, у беш ёшга тўлганда вафот этади. Улар фақирликда яшаган бўлсалар ҳам Низомиддин Авлиё

ўқишга ғоят берилган ва ўз маълумотини ошириш учун ҳаракат қилган. Ўз замонасининг илмли аёли бўлган онаси биби Зулайҳодан таҳсил олади [2: 222].

У киши ўғлининг фикр юритиш тарзи ва характериға ижобий таъсир кўрсатиш билан кифояланмай балки, ўғлини Бадаюннинг энг сара ўқитувчиларидан мавлоно Аллауддин Усулий тарбиясига берди. У устози раҳбарлигида фикрни ўрганиш давомида ўзининг “Дастар-и Фазилат”ини яратди ва ҳазрат Жалолиддин Табризийнинг халифаси Али Мулла Бузург Бадаюнӣ кўлида, улуғ уламо ва дарвешлар йиғини хузурида уларнинг дуоларини олишга эришди.

Низомиддин Авлиё Деҳлида бўлган дастлабки пайтларида ҳам Қуръонни ёд олиш ва диний билимлар тўғрисида ўйларди. Шу боисдан, 1280 йилларда у пойтахтдан кетишга қарор қилди ва тинчроқ жой сифатида Гияспурни танлади. У жойда Низомиддин Авлиё Камолиддин Зоҳид кўлида ўқишни давом эттирди. 1280 йилда Саҳиҳ ал Бухорий ҳадисларидан ташкил топган “Машариқ ал-Анвар” асарини жуда чуқур, қунт билан ўрганганлиги тўғрисида гувоҳнома олди. Ушбу гувоҳнома Низомиддин Авлиё буюк сўфийлар эътирофига лойиқ бўлганлигини ҳамда ўз устози ҳаётлигида машҳурлик ва шуҳрат топганлигини англатар эди.

Ҳазрати Низомиддин Авлиёнинг чиштия тариқати дарвешӣ сифатидаги хислатлари Исломнинг асосий таълимотлари ва сўфийлик тамойиллари асосида қурилган бўлиб, улар ҳақиқий диний маънода тинчликни англатади. Унинг шахсияти ва ёрқин феъл-атвори шу қадар ҳукмрон эдики, ҳеч ким уларнинг магнит тортишига дош беролмади. Унинг мазлум инсониятга бўлган буюк муҳаббати, ҳамдардлиги ҳам бирдек бетакрор ва мислсиз эди.

Шубҳасиз, Ҳазрати Низомиддиннинг ёрқин феъл-атвори барча буюк сўфийлар сингари ўзига хос илоҳий эди, лекин у ҳам 5 ёшида етим қолган камтарин инсон сифатида қашшоқлик ҳаётини бошидан кечиришига тўғри келди – бу синов унинг ажойиб характерини мустаҳкамлади. У жуда олижаноб авлоддан жуда мерос олган бўлса-да, у ўз нафсини тўлиқ назорат қилиш учун ўзининг шахсий феъл-атворини тиришқоқлик билан шакллантирди.

Чиштия тариқатининг таълимоти ва амалиёти рисоаларда эмас, балки шайхларнинг оғзаки суҳбатларида (малфузат) яъни хат-хабарларида (мактубат) ўрин олган. Ҳазрати Низомиддиннинг “Малфузат” (нақл ва ибратли ҳикматлари) ни ўз ичига олган 5 та муҳим нашр мавжуд: 1. Фавайдул-фавад [4]. 2. Афзал-ул-фавад [5]. 3. Роҳат-ул-Мулжа бўлди. 4. Сияр-ул-авлиё. 5. Макнатис-ул-Ваҳдат.

“Малфузат” фидойӣ муриди ва машҳур тасаввуф шоири Амир Ҳасан Сижзий Деҳлавий томонидан форс тилида битилган.

Низомиддин Авлиё ўз шогирдларига бой тасаввуфий одоб-ахлоқ қоидалари қолдириб кетган. Жумладан: солиқ тўрт нарсадан сақланмоғи лозим:

- дунё, айниқса бойлар;
- Аллоҳнинг зикридан бошқа нарсани зикр қилиш;
- Худодан бошқа ҳамма нарсани севиш;
- қалбни Аллоҳдан бошқа дунёвий нарсалардан поклаш.

Низомиддин Авлиёнинг чиштия тариқати олдидаги хизматлари беқиёс, биз уни қуйидаги фикр-қарашларида кўришимиз мумкин:

1. Илм ва иймон эгасини барибир йўқ қилиш мумкин, лекин раҳм-шафқат эгаси йўқ бўлиши мумкин эмас.

2. Авлиёларнинг муҳаббати ақлларидан кучлироқдир.

3. Маънавий баркамоллик қулфининг турли хил калитлари мавжуд. Ушбу калитларнинг барчасини синаб кўриш керак. Агар бири мос келмаса, бошқалари мос келади.

4. Кимда илм, ақл ва муҳаббат бор бўлса, сўфий шайхларининг вориси бўлишга лойиқ.

5. Қалбингизни иложи борича покланг, чунки яхши мусулмоннинг қалби Аллоҳ таоло зоҳир бўлган саройдир.

Хулоса ўрнида айтганда Низомиддин Авлиё ўша даврдаги мавжуд барча сўфийлар орасида ўз даврининг мислсиз валийси эди. Унинг кўплаб замондошлари, шубҳасиз, жуда қудратли маънавий раҳбарлар бўлишган, аммо у, улар ичида энг машҳури бўлган. Сўфий сифатида тахминан 70 йиллик фаолиятида у Дехли султонлигининг етти ҳукмдорини кўрди. Шоҳлар унга жуда содиқ ва эҳтиромли эдилар. Аллома чиштия тариқатининг назарий асосчиси ва амалиётчиси эди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Алишер Навоий. Муқаммал асарлар тўплами. 17 т. Насойим ул-муҳаббат. –Т.: Фан, 2001.
2. John A. Subhan. Sufism its saints and shrines. –Lahore, India. 1938.
3. [https://www.sufiwiki.com/Nizamuddin Auliya](https://www.sufiwiki.com/Nizamuddin_Auliya).
4. ۴۵۲.ص. ۲۰۱۱.پاکستان، لاہور. الفیصل، الفواد فواید. دہلوی سجزی علا حسن امیر خواجہ
5. ۹۳.ص. ۱۸۸۷. ہندوستان. دہلی ضوی. الفواید افضل. دہلوی خسرو میر

OILAVIY ZO‘RAVONLIKKA BARHAM BERISH VA AYOLLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH MASALALARI

Shamiddinova O‘.K. – GulDU, O‘zbekiston

Davlatning taraqqiy etgani, rivojlanganining muhim belgilaridan biri aholining yuksak huquqiy madaniyatga egaligida ko‘rinadi. Mamlakatimizning bugungi taraqqiyot yo‘li jamiyat a‘zolarining huquqiy ongi, tafakkuri va madaniyatini yuksaltirishni dolzarb vazifa qilib qo‘yar ekan, shu o‘rinda ayollarning huquqiy madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

2022-yil 3-dekabrda dunyo aholisi soni 8 003 294 149 ta ga yetdi. Bu ko‘rsatkich davlat statistika qo‘mitasining 9-dekabr ma‘lumotiga ko‘ra, doimiy aholi 36 001 417 dan oshdi. Shundan 18 076311 nafari erkaklar, 17 849503 nafari ayollar tashkil etadi [1]. Bundan ko‘rinib turibdiki mamlakatimiz aholisining qariyb 50 foizini xotin-qizlar tashkil qiladi. Bu mamlakatimiz salohiyatining teng yarmi deganidir. Bugungi kunda mamlakatimizda tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi ayollar 25 foiz, rahbar ayollar 27 foiz, siyosiy partiyalarda 44 foiz, oliy ta‘limda esa 46 foizni tashkil qiladi. Shu sababli ham ayollar huquqlarini va gender tenglikni taminlash nafaqat mamlakatimiz, balki, butun dunyo uchun muhim vazifa hisoblanadi. Zero, bu jamiyatda tinchlik vatotuvlik, insoniy potensialning to‘liq amalga oshishi va barqaror rivojlanishiga daxldor masaladir. BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda milliardlab xotin-qizlar oilaviy-maishiy zo‘ravonlikdan himoyalangan, ayollar va erkaklar mehnatiga haq to‘lashda ham o‘rtacha 23 foiz farq bor, qishloq joylarda bu haq 40 foizga ham yetadi [2].

Agar insoniyat tarixiga nazar tashlasak, ayollar erkaklarga nisbatan kamsitilgan, jamiyatni boshqarish ishlaridan chetlatilgan davrlarni ifodalovchi manbalarni uchratishimiz mumkin. Jumladan, antik davrlarda ham ayollar va erkaklar teng huquqliligi masalasi haqida olim va faylasuflar o‘z fikr va mulohazalarini bildirishgan. Masalan, buyuk yunon olimi Antifon “Tabiat barchani: ayollarni ham, erkaklarni ham teng qilib yaratadi, lekin odamlar insonlarni tengsiz holatga soluvchi qonunlarni ishlab chiqishadi”- deb ta’kidlagan

[3]. Sharq qomusiy olimlaridan biri bo'lgan Abu Nasr Farobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida tenglik hukm surgan davlatni fozillikka intilgan davlat sifatida ta'riflaydi.

O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarning ahvolini yaxshilash, ularning erkinligi, huquqi, manfaatlari va sog'ligini muhofaza qilish mamlakat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Respublika Prezidentining 1995-yil 2-martdagi "O'zbekiston Respublikasi davlat va ijtimoiy qurilishida xotin-qizlarning rolini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 1998-yilning "Oila yili", 1999-yilning "Ayollar yili" deb e'lon qilinishi, 1999-yil 17-martdagi "Xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmon, Oliy Majlisning 1999-yil 14-apreldagi "Xotin-qizlarga qo'shimcha imtiyozlar to'g'risida"gi, 2019-yil 2-sentyabrdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonunlari, 2004-yil 25-maydagi "O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmon, 2019-yil 7-martdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori bu siyosatning dolzarbligini belgilab beradi. Shuningdek yurtimizda ayollar va erkaklarning teng huquqligini, gender tenglikka erishish masalalarida ham ulkan ishlar amalga oshirilmoqda.

Gender tenglik – xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyatdagi barcha sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy tenglikdir. Kundalik turmushga qaraydigan bo'lsak, gender stereotiplari ayollar huquqlarining amalga oshishi yo'lidagi jiddiy to'siq ekanini ko'rishimiz mumkin.

Gender o'zlik – muayyan madaniyatda amal qiluvchi erkaklarga xoslik va ayollarga xoslik bilan o'zining bog'liqligini anglashdir. O'zini erkak yoki ayol sifatida identifikatsiyalash – bu ushbu jamiyat tomonidan ularning biologik jinsidan kelib chiqqan holda belgilangan psixologik sifatlar va harakatlar modelini qabul qilish demakdir [4: 35].

"Gender tenglikni taminlash va xotin-qizlarning sharoit va imkoniyatlarini kengaytirish zamonamizning hali yechilmagan masalasi hamda inson huquqlarini taminlash borasidagi kata muamolarimizdandir" deya ta'kidlagan edi BMT bosh kotibi Antonio Guterresh.

Respublikamizda tashkil qilingan ijtimoiy so'rovnomada qatnashgan ayollarning (asosan kelinlar) 14 foizi oila azolari tomonidan kamsitilishi va eri tomonidan haqoratlanishini, 9 foizi esa oilada kuch ishlatilgani yoki kaltaklanishlarini ma'lum qilishgan. Afsuski bunday holatlar shu kecha kunduzda ham uchray turibdi. Samarqandda turmush o'rtog'i va qaynonasi tomonidan, Andijonda eri tomonidan kaltaklab o'ldirilgan ayollarni shular jumlasidandir.

Oilada maishiy-zo'ravonlik va kamsitilishga uchrayotgan ayollarning asosiy qismi hayotida moddiy va maishiy qiyinchiliklar mavjudligi, turmush o'rtog'ining ichkilikka ruju qo'yanligi va ro'zg'orga mas'uliyatsiz ekanligini bildirishgan.

Oilaviy-maishiy zo'ravonlik – oilaning bir a'zosiga nisbatan boshqa bir a'zosi yoki a'zolarining muntazam davom etib keluvchi, takrorlanib turuvchi zo'ravonligidir va u asosan oila ichida yuz beradi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, qiyin iqtisodiy va maishiy sharoitda ko'pchilik oilalar muhitida zo'ravonliklar paydo bo'ladi, bu esa o'z navbatida, suitsidga moyil xulq-atvorni yuzaga keltirishi mumkin. Yurtimizda bu masalaga barham berish juda mushkul masala hisoblanadi. Sabablarni mushohada qilganda, mentalitetga xos xususiyatlarni e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim. O'zbek oilalarida shaxsiy hayot,

oilaviy sir-muqaddas va xalqimiz bu masalada ancha konservativ hisoblanadi. Bir soʻz bilan aytganda, koʻpchilik holatlarda oilaviy zoʻravonlik oilada tashqariga chiqmaydi.

Jahon banki oʻzining “ayollar, biznes va qonunlar – 2016” deb nomlangan hisobotida “Dunyodagi 46 ta mamlakatda oilaviy zoʻravonlikni taqiqlovchi qonunlar yoʻq. Ular orasida MDH hududidagi uch mamlakat – Rossiya, Armaniston va Oʻzbekiston ham bor” deb qayd etadi. 2017-yil Armaniston bu roʻyxatdan chiqdi. 2019-yilda esa, Oʻzbekiston ham bu roʻyhatdan chiqishga erishdi: “Xotin qizlarni tazyiq va zoʻravonlikdan himoya qilish toʻgʻrisidagi” hamda “Xotin qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari toʻgʻrisidagi “ qonun hujjatlari qabul qilindi.

Oilaviy zoʻravonlik boʻyicha qonunchilikka oid jahon tajribasiga qaraydigan boʻlsak, qator eʼtiborli faktlarga duch kelamiz. Masalan, Buyuk Britaniyada zoʻravonlik oilada, uy ichida sodir etilgan boʻlsa, sudlar buni ishni ogʻirlashtiruvchi holat sifatida baholaydi. 2006-yilda bu haqida qonunchilikka maxsus band qoʻshiladi. Bundan tashqari, oilaviy zoʻravonlik haqida xabar topilganda, bu masala yuzasidan gumon qilinayotgan shaxsni 48 soatga politsiya xodimlari tomonidan olib ketilishi mumkin.

Bugungi kunda yurtimizda oilaviy zoʻravonlikka qarshi kurashda amalga oshirilgan yangi islohotlardan biri sifatida himoya orderini joriy qilinganligi eʼtirof etishimiz mumkin.

Himoya orderi – taʼqib va zoʻravonlikdan jabrlanuvchini davlat himoyasini taʼminlovchi, ayollarga bezorilik qilgan yoki ularga nisbatan zoʻravonlik qoʻllagan shaxsga yoki shaxslar guruhiga nisbatan qonunda belgilangan taʼsir choralari qoʻllashni nazarda tutuvchi hujjatdir.

Oʻzbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi OʻRQ-561-sonli “Xotin-qizlarni tazyiq va zoʻravonlikdan himoya qilish toʻgʻrisida”gi [5] Qonuni bilan tazyiq va (yoki) zoʻravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish tartibi belgilangan. Ushbu hujjat xotin-qizlarga tazyiq oʻtkazayotgan yoki ularga nisbatan zoʻravonlik sodir etgan shaxsga yoxud bir guruh shaxslarga nisbatan taʼsir koʻrsatish choralari qoʻllash maqsadida hamda tazyiq va zoʻravonlikdan jabrlanuvchiga davlat himoyasini taqdim etishda qoʻllaniladi.

Himoya orderi tazyiq va zoʻravonlik qurboni boʻlgan jabrdiyda xotin-qizlarga huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan beriladi. Turmush oʻrtogʻi, sevgan yigiti, qaynota-qaynonasi, qaynisingillari, qoʻni-qoʻshni, ish joyida boʻlsa, rahbari va boshqalar tomonidan jismoniy yoki ruhiy zoʻravonlik qurboniga aylangan ayollar mazkur order asosida qonuniy tarzda muhofaza qilinadi.

Qonun doirasida Vazirlar Mahkamasi, joylardagi mahalliy davlat organlari, ichki ishlar organlari, mehnat organlari, taʼlimni davlat tomonidan boshqarish organlari hamda taʼlim muassasalari, sogʻliqni saqlash tizimi va sogʻliqni saqlash muassasalari, Xotin-qizlar qoʻmitasi va shu kabi bir qator vakolatli organlar tomonidan turli shaklda jamiyatdagi barcha xotin-qizlarni tizimli ravishda himoya qilinishi koʻzda tutilgan. Himoya orderi ichki ishlar organlarining tayanch punkti profilaktika (katta) inspektori tomonidan beriladi.

Himoya orderi uch nusxada tuziladi: - birinchi nusxasi (asli) toʻldirilgandan soʻng jabrlanuvchilarga beriladi; - ikkinchi nusxasi zoʻravonlik sodir etgan shaxslarga beriladi; - uchinchi nusxasi profilaktika inspektorida qoladi.

18 yoshga toʻlmagan jabrlanuvchilarning himoya orderini berish toʻgʻrisidagi arizasi ularning qonuniy vakili yoki vasiylik va homiylik organining vakili hozirligida koʻrib chiqiladi. Himoya orderi amal qilish muddati — 30 kungacha (qoʻshimcha 30 kunga uzaytirilishi mumkin) [6: 40].

Himoya orderi cheklovlari: - tazyiq oʻtkazishni va zoʻravonlik sodir etishni taqiqlash; - taraflarning bir xonada birga boʻlishini taqiqlash; - taraflar oʻrtasida aloqani taqiqlash (ish

va ta'lim muassasalarida bilvosita aloqaga yo'l qo'yiladi); - zo'ravon shaxs zimmasiga majburiyatlar yuklash (jabrlanuvchini davolash, moddiy va ma'naviy zararni qoplash); - zo'ravon shaxsning qurolni saqlash va olib yurish huquqini cheklash yoki taqiqlash (xizmat qurolidan tashqari).

Jamiyatimizning barcha qatlamlarini tengdek muhofaza qilinishi va ularga g'amxo'rlik qilinishi ta'minlanishi uchun davlatimizda "Ayollar daftari" yuritiladigan bo'ldi. Ushbu daftar ishsiz va yordamga muhtoj barcha xotin-qizlarning ehtiyojlarini taxminlashga xizmat qiladi va ularning turmush tarziga bevosita ta'sir qiladi.

"Ayollar daftari" — ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan, ishsiz xotin-qizlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. "Ayollar daftari"ni yuritish orqali xotin-qizlar muammolarini tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibini belgilaydi.

Xulosa sifatida aytganda, yuqoridagi kabi imkoniyat va imtiyozlarning berilishi ayollar va xotin-qizlarning davlatimiz himoyasida ekanligini bildiradi.

ADABIYOTLAR:

1. <https://www.stat.uz/uz/59-foydali-ma-lumotlar/5859-o-zbekiston-aholisi-3>
2. <https://aniq.uz/statistika/dunyo>
3. <https://yuz.uz/uz/news/yangilanayotgan-ozbekistonda-gender-tenglikning-huquqiy-asoslari>
4. Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish. Ilmiy maqolalar to'plami. –T.: 2007.
5. <https://lex.uz/docs/-4494709>
6. Ayollarga huquqiy madad. – T.: Adolat nashriyoti, 2022.

АХЛОҚ ВА АХЛОҚИЙ МАДАНИЯТ ФЕНОМЕНЛАРИДАН ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА ФОЙДАЛАНИШ

Сирожидинов Х.С. – СамДЧТИ, Ўзбекистон

Ахлоқ арабча сўз бўлиб, инсонларни маълум бир ҳудудда биргаликда яшаб, тарихий таркиб топган қоидалар ва ижтимоий ҳаёт меъёрлари жамулжамидир. У инсон хулқ-атворини эзгулик мотивлари асосида безайди. Шундан экан айтишимиз мумкинки, "Ахлоқ жамият, замон инсоният тарихи учун намуна бўла оладиган ижобий хатти-ҳаракатлар йиғиндисидир" [1: 8]. Ахлоқ нормалари инсонлар томонидан қабул қилиниб, вақт ўтгани сайин ўзгариб, шаклланиб, такомиллашиб, сайқалланиб боради. Шунинг учун "...ахлоқ инсониятнинг маҳсули сифатида талқин қилинади, у "ижтимоий келишув" натижасидир" [2: 217]. Ахлоқ ижтимоий ҳаётни тартибга солувчи бошқа (одат, анъана, ҳуқуқ) воситалардан фарқли равишда танлаш эркинлигининг мавжудлиги ҳамда виждон азоби, уят, пушаймонлик сингари инсоннинг ўз-ўзини ташкиллаштирувчи туйғулар билан ажралиб туради. "Ахлоқ – ижтимоий онг шаклларида бири. Кишилариининг тарихан таркиб топган хулқ-атвори, ёриш-туриши, ижтимоий ва шахсий ҳаётдаги ўзаро, шунингдек, жамиятга бўлган муносабатларини тартибга солиб турувчи барқарор, муайян норма ва қоидалар йиғиндиси" [3: 40].

Ахлоқ инсоннинг ҳаёти ва фаолиятининг барча қирралари билан чамбарчас боғлиқ ижтимоий воқелиқдир. Шунинг учун ушбу мураккаб воқелиқни маълум бир императив сифатида қараш мудом тўлиқ бўлмайди. Аммо фикр-мулоҳазаларимиз ва тадқиқот предметимиз аниқ бўлиши учун Шарқона маънавий-ахлоқий императивни маълум бир тизимда, боғлиқликларда қарашимиз зарур. "Ахлоқ – онгли мавжудотларга бериладиган сабоқ, одамлар орасида маълум бўлган муносабатлар

зарурлигидир. Айни пайтда жамиятга хос бўлган объектив заруратнинг моҳиятини ёритиб беролмаса ҳам, ижтимоий ҳаётнинг сабабий боғланишларини аниқлаб берди” [4: 443].

Ахлоқий маданият маданиятнинг бир тури сифатида жамият маънавий ҳаётининг асосий негизларидан ташкил топади. Ҳуқуқ билан бир қаторда ахлоқ соҳаси инсон хатти-ҳаракатларини тартибга солишнинг асосий механизми бўлиб, “ёзилмаган”, ўз-ўзидан шаклланган (қонундан фарқли ўлароқ) нормалар ва ҳуқуқ-атвор қоидалари намуналарини яратади.

Ахлоқий маданият - ахлоқнинг амалий тимсоли - меъёрлар, тамойиллар, идеаллар ва қадриятлар тизими ёрдамида одамлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи ижтимоий онгнинг махсус шакли. Ахлоқий меъёрлар - бу жамият фикрига кўра, бузилиши ёвузлик бўлган хатти-ҳаракатлар қоидалари. Улар ҳаракатнинг ўзига хос қоидалари сифатида шакллантирилган аксиологик нормаларнинг амалий кўриниши. Ахлоқий тамойиллар (худбинлик, алтруизм, инсонпарварлик, коллективизм, индивидуализм, зоҳидлик, фидойилик, талабчанлик) ахлоқий фаолият йўналишини белгилаб беради. Ахлоқий идеаллар ахлоқий комил инсон қиёфасини яратади ва ҳаракатларнинг пировард мақсадини ифодалайди. Олий ахлоқий (ахлоқий) қадриятлар ҳаёт учун шахсий кўрсатмалар, ҳар бир инсоннинг ахлоқий фаолиятининг якуний умумий мақсадлари бўлиб хизмат қилади. Биз бахт, ҳаётнинг маъноси, эркинлик каби қадриятлар ҳақида гапираемиз. Бу ахлоқий хатти-ҳаракатлар, ҳис-туйғулар ва фикрларнинг энг юқори тартибга солувчиси бўлган энг юқори ахлоқий қадриятлардир.

Ижтимоий онг шакли сифатида ахлоққа асосланган ахлоқий маданият ўзини ғоялар, ҳис-туйғулар ва ҳаракатларда амалга оширади. Ахлоқ ахлоқий меъёрлар, қадриятлар, идеалларни назарий асослаш даражасида, шунингдек, шахснинг ахлоқий қадриятларни субъектив тушуниши, баҳолашлари, хатти-ҳаракатлар мотивлари шаклида ишлайди. Ахлоқий маданият оламни амалий англашнинг зарур воситаларидан бири сифатида маълум қадриятларга йўналганликни, фаолият меъёрлари ва сабабларини, инсонлараро муносабатларнинг ўзига хос шаклларини қамраб олган ҳолда, уларни асослаб беради. Ахлоқий маданиятнинг муҳим омили бўлган ахлоқий онг ўз навбатида у ёки бу ҳолатда нафақат қандай йўл тутиш кераклигини, балки вазият тақозо этган вазифани қандай амалга ошириш заруратини ҳам тушунишга имкон яратади. “Ахлоқий маданият ўз ичига ахлоқий қоидалар, тамойиллар, қадриятлар ҳақидаги тасаввурларни, яъни ахлоқий онгни, уларни рўёбга чиқариш, сингдириш, ҳимоя қилиш билан боғлиқ фаолият ва муносабатларни қамраб олади. Содда қилиб айтганда, ахлоқий маданият деганда, мавжуд ахлоқий меъёрларни ўзлаштириш ва риоя қилиш даражаси тушунилади” [5: 33]. Ахлоқий маданият тарихий ҳодисадир. Ҳар бир давр ва ҳар бир халқ яхшилик ва ёмонлик ҳақида ўз ғояларини ва ахлоқнинг ўз механизмларини яратади. Шундай қилиб, анъанавий жамиятларда ахлоқий меъёрлар ва қадриятлар ўзгармас деб ҳисобланади ва уларни қабул қилиш деярли шахсий танловсиз амалга оширилади. Замонавий жамиятда ахлоқий қадриятлар кўпинча одамнинг ўзи томонидан яратилганга ўхшайди, бунда бошқаларнинг иштирокисиз, яъни. улар индивидуал танлов характериға эға. Бирок биринчи ва иккинчи ҳолатда ҳам ахлоқий идеал ва меъёрлар тизимида умуминсоний ахлоқий меъёр ва қадриятлардан ташкил топган барқарор ўзак мавжуд.

Ахлоқий маданият бутун жамият, турли субмаданий шаклланишлар ва шахс даражасида ишлайди. Шахснинг ахлоқий маданияти инсоннинг, жамиятнинг ахлоқий тажрибасини ўзлаштириш даражасини, ахлоқий қадриятлар ва тамойилларни хатти-

ҳаракатларда изчил амалга ошириш қобилиятини ва ўзини ўзи такомиллаштиришга тайёрлигини акс эттиради. Ташқи томондан, ахлоқий хулқ-атвор маданияти хатти-ҳаракатлар ва сўзларнинг жамият томонидан ишлаб чиқилган меъёрларга мувофиқлигида намоён бўлади. Аммо улар ахлоқий мотивация асосида ва ахлоқий тамойилларга мувофиқ амалга оширилсагина, аслида ахлоқий бўлади, яъни. ахлоқий билимлар ахлоқий мотивлар ва ҳаракатлар билан мос келганда. Жамиятнинг ахлоқий меъёрлари ва кадриятлари эътиқодга айлангандагина ахлоқий маданият шахснинг ички таркибий қисмига айланди, дейиш мумкин. Шахснинг ахлоқий маданияти инсоннинг ўз ҳаракатларининг ҳис-туйғулари ва мотивларини тушуниш қобилиятини, уларни бошқа одамларнинг манфаатлари билан боғлаш қобилиятини англатади.

Жамиятнинг ахлоқий маданиятини шакллантириш ўз-ўзидан пайдо бўлган хулқ-атвор нормалари ва идеалларини назарий жиҳатдан асослашда, замон руҳига мос келишини ўз ичига олади. Ахлоқий маданиятни шакллантириш жараёнининг зарурий таркибий қисми бу одамлар онгига мавжуд ахлоқий билим ва талабларни таълим, тарбия, анъаналар, урф-одатлар, оммавий мулоқот шакллари ташкил этиш ва бошқалар орқали тарқатиш ва амалга оширишдир. Ҳар бир жамият ахлоқий маданиятни шакллантириш жараёнида жамоатчилик фикри, назоратнинг турли шакллари, наъмуна ва бошқалар орқали ахлоқий кадриятларни қайта ишлаб чиқаришнинг муайян механизмларини яратади.

Кундалик хулқ-атвор амалиётида ахлоқий маданиятдан онгли равишда фойдаланиш зарурати жамият барча қатламларининг эътибор марказида бўлиб келмоқда. Борган сари аҳамияти ошиб бораётган ахлоқий маданият ҳақида аниқроқ илмий ғояларни олиш учун унинг индивидуал хусусиятларини ажратиш кўрсатишга ҳаракат қилинмоқда. Аммо унинг ҳозирги ҳолатига яхлит нуқтаи назар ҳали шаклланмаган. Шунинг учун ахлоқий маданиятни ўрганишни унинг ўзига хос феноменини тавсифлашдан бошлаш мақсадга мувофиқдир.

“Феномен” тушунчаси ижтимоий фанлар томонидан турли маъноларда қўлланиб келинмоқда. “Феномен (юн. Phainomenon-юз берувчи) – 1) кўзга кўриниб турган ҳол; 2) ноёб, кам учрайдиган ҳол, ёки буюк, ягона бўлган инсон; 3) ҳиссий билиш, тажрибада берилган маълум бир ҳолни англатувчи фалсафий атама; ҳиссий тажриба ёрдамида пайқаладиган ва англанадиган ҳодиса, жонли мушоҳада объектини билдирадиган тушунча” [3: 427]. Феномен нарсалар борлиги сифатида қаралиб, асл маънодаги ҳодиса сифатида ўрганилади. Умумий фойдаланишда феномен кўпинча махсус, ноёб, ғайриоддий ҳодиса ёки фавқулодда қобилиятга эга бўлган шахсни англатади. Фалсафий талқинда эса “бизга тажрибада берилган, ҳислар ёрдамида идрок этилган ҳодиса” тушунилади.

Табиийки, бизнинг эътиборимиз жамиятга хос бўлган барча ҳодисаларни эмас, балки биз учун энг муҳим бўлганларини тушунишга қаратилган. Феноменларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганган А.Б.Демидов бу тушунчада ҳам феноменологик маъно (“ҳодисалар онгга нисбатан бевосита берилган воқелик сифатида намоён бўлади”), ҳам аксиологик маъно (“ҳар бир инсон учун фавқулодда муҳим нарса сифатида”)ни ажратиш кўрсатади” [5: 9]. Ушбу талқиндан келиб чиқиб, биз “феномен” тушунчасини тўғридан-тўғри берилган, бутун жамият учун жуда муҳим, ҳар бир киши томонидан ҳиссий жиҳатдан идрок этувчи воқелик сифатида кўриб чиқиш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, биз ахлоқий маданиятни одамлар томонидан ҳиссий жиҳатдан қайд этилган хусусиятлар сифатида тавсифлашимиз ва унинг инсон ва жамият учун аҳамиятининг ўзига хос хусусиятларини аниқлашимиз

мумкин. Маълумки, инсон дунё ҳақидаги ҳиссий маълумотларнинг 90% дан ортиғини визуал ва эшитиш ретсепторлари орқали олади. Бу энг аввало, одамлар томонидан ахлоқий маданиятни визуал ва эшитиш орқали идрок этиш хусусиятларини тавсифлашга мажбур қилади.

Албатта, ахлоқий маданиятни визуал тарзда идрок этиш ниҳоятда қийин, чунки у ҳеч қандай моддий фазовий хусусиятларга эга эмас. Шунингдек, у эшитиш органларининг ёрдами билан ушланмайди, чунки у ўзига хос акустик хусусиятларга эга эмас. Бизда ахлоқий маданиятни бошқа сезгилар: ҳидлаш, тегиниш, таъм сезиш органлари билан идрок этиш имконияти йўқ.

АДАБИЁТЛАР:

1. А. Шер. Ахлоқшунослик. –Т.: 2000.
2. Йўлдошев С. ва бошқалар. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси. –Т.: Шарқ, 2002.
3. Фалсафа қомусий луғат. –Т.: 2004.
4. Ғарб фалсафаси. –Т.: 2004.
5. Очилдиев А. Маданият фалсафаси. –Т.: Мухаррир, 2010.
6. Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. –М.: 2005.

ИБН СИНО МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИДАГИ ЎРНИ

Садиқова Р. – ТТЕСИ, Ўзбекистон

Ибн Сино илмий маданият хазинасига улкан ҳисса қўша олган сиймолардан биридир. У инсоннинг ҳам моддий, ҳам маънавий саломатлиги, инсон танаси ва руҳининг софлиги, инсоний қобилиятларнинг чексиз ривож, одамларнинг маърифатли, ўзаро иноқ, меҳрибон бўлиши, маънавий ва илмий равақ йўлида бирлашув ҳақидаги ажойиб инсонпарварлик ғояларни илгари сурган. Аллома дунёда юз бераётган адолатсизлик, норозилик ва тенгсизликни кўрар экан, ўзича мушоҳада қилади, аммо унинг сабабини тополмай ҳайронлик дарёсига шўнғиб, оламни тушуна олмагани, дунё фалсафаси билан боши қотганини бир рубойида шундай ёзади: «Эх, кошки эди, мен ўзимнинг кимлигимни, оламда нима учун тентираб юрганимни билсам эди. Агар келажаким хайрли бўлса эди, майли, тинчгина, бемалол тирикчилигимни қилаверардим. Борди-ю, агар ундай бўлмаса юз-кўз билан йиғлардим» [1: 194].

Воқеликни маънавий ўзлаштириш инсонга хослигини Ибн Сино алоҳида таъкидлаган эди. Унинг фикрича, Аллоҳ инсонга шундай куч – қувват ато этганки, шу туфайли у эзгуликни ёмонликдан, интеллектуал етуклик, камолотни ёлғон яшиқ, гумроҳликдан фарқ қилади. Инсон ақлли мавжудот бўлгани учун табиатда алоҳида мавқени эгаллайди ва бошқа мавжудотлардан ажралиб туради. Ибн Синонинг бу фалсафий мулоҳазаси бугун ҳам ўз қийматини йўқотмаган. Бугунги кунда инсониятга дахлдор бўлган глобал муаммоларни ҳал қилишда одамлардан умуминсоний ахлоқ тамойилларига амал қилиш, ошкоралик, ҳамжихатлик, ақл-идрокини эзгу ишларга йўналтиришни тақозо этади. Чунки глобал муаммоларга тўғри ёндошув тараққиётни тезлаштиради, тинч-тотувлик ва ижтимоий барқарорликни таъминлайди. Бунга эришиш эса дунёга янгича қараган, янгича тафаккур қилишни маънавий-ахлоқий кадриятлар ва фалсафий меросга холисона тарихийлик ва диалектика нуқтаи назардан ёндошишни талаб этади.

Буюк алломаларимиз таъкидлаганларидек, инсондаги комиллик энг аввало, унинг фикр, тафаккур ва амалий фаолияти билан боғлиқдир. Инсонни ўз-ўзини

билиши, англаши, бошқалар олдидаги масъулият ва мажбуриятни ҳис қилиши унинг тарбияси билан боғлиқдир. Инсонни жисмоний соғлом ақл – заковатли бўлиши ҳам таълим-тарбия билан белгиланади.

Ибн Сино ҳақиқий инсонпарвар мутафаккир сифатида инсон аҳлининг ҳар томонлама ривожланишига, табиат сирлари ва ҳақиқатни билиши мумкинлигига ишонган. Шунинг учун ҳам мутафаккир одамлар орасидаги адоват ўчоғини қуритишга чақиради. Инсонлар бир-бири билан софдил, самимий бўлса, бир ёқадан бош чиқарса, ҳар қандай мушкулликлар осонлашади. Ҳар қандай қийинчилик ҳал бўлишга ва ҳақиқат сирларини очиш мумкинлигига қаттиқ ишонган. У одамларни илм йўлидаги қийинчиликлардан чўчимасликка, дадил, собитқадам бўлишга ундайди. «Одамларнинг ботири, - дейди Ибн Сино, – келажакдаги ишдан, мушкулотдан қўрқмайди. Камолот ҳосил қилишдан бош тортган киши одамларнинг энг кўрқоғидир» [2: 13].

Ибн Сино ўз ижодида диний ақидаларга жоҳиллиги ҳаддан ошиб, ўзини олим тоат-ибодатдан нари ўтмайдиган ва кимки билим ва санъат, фан ва маърифат билан шуғулланса қоралайдиган, уни худосиз, дахрийликда айблайдиган диний мутаасибларга қарши муросасиз кураш олиб боради, улар устидан истеҳзо билан кулиб сатрлар ёзади:

*Бо ни ду се нодон Ки чун ин медонанд,
Аз хамқ, кидо найи жаҳон ононанд,
Ҳар бош Ки ин жамоат аз фартихарий
Ҳар Ки у нахараст, кофираш меҳонанд* [1: 195].

(мазмуни: Жоҳиллиги ва аҳмоқлиги туфайли ўзини дунёда доно деб биладиган бу икки-уч нодонлар билан муносабатда бўлганинда, сен ўзингни эшак деб ҳисобла, чунки дунёда яшаётган ҳар бир киши ўзини эшак, деб ҳисобламаса, эшаклиги ҳаддидан ошиб кетган бу гуруҳуни кофирга чиқаради).

«Бола азиз, одоби ундан азиз» мақолида олам-олам маъно мужассам. Хўш, шундай экан, бугунги кунда бола тарбияси қай аҳволда? Ушбу ҳозирги куннинг энг долзарб муаммоси ҳақида не-не буюк зотлар бошқотиришмаган.

Нақл қилишларича, донишманд Абу Али Ибн Сино ҳузурига ёш ота-она кечагина туғилган фарзандларини олиб келиб, ундан болани қандай тарбия қилиш кераклиги ҳақида сўрашибди. Шунда донишманд: «Тарбияда тўққиз ой кечикибсизлар», деган экан. Ушбу ривоятда бола тарбияси қанча эрта бошланса, шунча яхши, деган фикр мужассам. Шу билан бирга бола ҳалол пайдо қилиниб, она қорнида ҳам ҳалолликдан озиқланишига, муносиб парваришланишига ишора бор. Ибн Сино фарзандларнинг намунали хулқ эгалари бўлиб етишишлари учун одамларни бир-бирлари билан дўст-иноқ бўлиб яшашга, инсонларни пастликка элтадиган адоват ўчоғини қуритишга, биродарона аҳил, ҳамжихат турмуш кечиришга чақиради: «Эй биродарлар! Бир-бирингиз билан самимий дўст бўлинглар. Ҳар бирингиз ўз биродарингиз учун холис дилингиздаги пардаларни очиб ташланглар». Бир шеърида у жоҳилларни дунёда ҳеч нарсани кўра олмайдиган кўр билан тенг қилади:

*Кўрларга қуёш равшан эмас-ку,
Жоҳилга тўғри йўл ринҳон, шунингдек.*

Ибн Сино оила тарбияси масалалари бўйича махсус «Тадбир ал-манозил» номли асарини ёзган. Унда олим ота-онанинг болалар тарбиясидаги вазифаларини ёритган ва ўзининг таълим-тарбия ҳақидаги ҳар томонлама мукамал мулоҳазаларини баён қилган. Асарнинг «Муқояса дар ахлоқ» бобида ота-оналар ва тарбиячиларга

қуйидагича маслаҳатлар берилган: «Ота-она болаларни тарбиялашда уларга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлишлари керак. Айниқса, боланинг хулқидаги камчиликларини унинг шахсиятига тегмасдан бартараф этишлари лозим». Асарнинг «Насихат йўли» бобида ота-оналарнинг вазифалари ифодаланиб, бу вазифаларни бажариш учун ота ва онада қандай фазилатлар бўлиши кераклиги кўрсатилган: «...тарбиянинг бири болага яхши от қўйиш, унга илму адаб ўргатиш, барчани ҳурмат қилишга ўргатиш, касб-корли қилиш» ва ҳоказо. Шарқ донишмандлигида: «боланг етти ёшга етгунча унинг айтганини қил, чунки бу давр боланинг айтганини қилдирадиган подшолик даври, етти ёшдан ўн саккизгача тарбияда унга талабчан бўл, айтганингни қилдир, токи улар меҳнатга кўникма ҳосил қилишсин. Ўн саккиздан кейин эса уни ўзинг билан тенг кўр, худди ўз дўстингдек муносабатда бўл», деган панду-насихат ҳам ўзининг ҳаётий асосга эгаллиги билан ажралиб туради.

Бугунги кунда бола тарбияси оилада кўпроқ оналар зиммасида. Шундай экан, бутун масъулиятли ва зифани бажарувчи оналар маънавий қай даражада, оилавий муҳит, эр-хотин муносабатлари қандай, ота-она бола учун ибрат бўла оладими?

Ибн Сино «Тадбир ал-манозил» асарида оналар фазилати ҳақида ҳам фикр юритган: «Хотин киши билимли бўлсин. У динга ишонсин. Уятчан, шарму ҳаёли, иболи, табиатан жасур, ўз эрини қаттиқ севадиган, туғиш ва бола тарбияси ҳақида ўйлайдиган бўлиши, эзма бўлмаслиги ва ўз эрига бўйсунуши, тўғри, камтар, фаросатли бўлиши керак». Халқимизнинг «Қуш уясида кўрганини қилади», «Онасини кўр, қизини ол» деган асрлар синовидан ўтган мақоллари ҳам беҳудага тўқилмаган. Уларда катта ҳаёт сабоқлари мужассамлашган.

Ибн Сино болага нима яхши-ю, нима ёмон эканлиги ҳақидаги фикр тинимсиз сингдириб борилиши лозимлиги ҳақида шундай дейди:

*Ёмон ё яхшилик қилгай ҳар киши
Шу ёмон, яхшини топмоқдир иши.*

Халқимизда «Сут билан кирган, жон билан чиқади» деган нақл бор. Агар бола танасига, онгига она сути билан меҳр-мурувват, гўзаллик, одамларга яхшилик қилиш, фазилатлари жойлаштирилса бола хулқида ижобий натижаларга эришилади. Золимлик, зўравонлик, кўполлик уруғлари сочилса-чи? Илм маърифатдан маҳрумлик, қоқоқлик, маданиятсизлик, нодонлик, зулмат намоён бўлади. Бу «жаҳолат» деб номланади. Ибн Сино бу ҳақда шундай дейди: «Модомики, менинг дўстим душманим билан кўп ўтирган экан, энди мен уни ҳеч дўст деб билмайман. Чиндан ҳам заҳар аралашган шакардан парҳез қилиш керак; илонга қўнган пашшадан эса қочиш керак бўлади», деб қуйидагича ифодалайди:

*Дўстим душман билан ўтирмаш бисёр,
Энди ўтирмайман у билан зинҳор.
Парҳез қил шакардан заҳарли бўлса,
Пашшадан қоч, қўниш жойи бўлса мор.*

Жаҳолатга қарши фақат маърифат билан курашиш лозим.

Донишмандлардан бири: «Ҳар бир миллатнинг маънавий бойлиги унинг қанча китоб ўқишига қараб белгиланади» деган экан. Ҳозирги кунда авлодларнинг аждодларимиз яхши хислатларини ўзлаштириб, ёмон жиҳатларини такрорламаслигига жуда кўп нарса боғлиқ. Бу борада тарбиянинг ролини ҳеч ким инкор қила олмайди.

Аждодлар маънавий меросини, уларнинг тарихий маданиятга қўшган ҳиссасини ўрганиш, улар илгари сурган маърифатпарварлик ғояларини илмий асосда талқин этиш ва таълим-тарбия соҳасида кенг фойдаланиш ёш авлодни миллий ғоялар руҳида

тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади. Чунки улар ижодида маълум бир даврнинг ютуғи, замонанинг, катта бир гуруҳнинг орзу-интилишлари, мақсад-муддаолари мужассамлашган маърифатпарварлик ғоялар ўз ифодасини топган бўлади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ирисов А. Абу Али ибн Сино. –Т.: Фан, 1980.
2. Ибн Сино. Фалсафий қиссалар. –Т.: Фан, 1976.

МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ *Усманова Х.М., - ГулДУ, Ўзбекистон*

Маънавий етук ва баркамол инсонни тарбиялашда халқ маънавиятининг тикланиши, бой тарихий меросимизнинг кенг ўрганилиши, миллий анъаналаримизнинг сақланиши ва мазмунан бойиши, шунингдек маданият ва санъат, илм-фан, таълим-тарбиянинг ҳар томонлама ривожланиши алоҳида касб этади. Таълим-тарбия орқали мустақил фикрлайдиган, эркин, билимли, бир сўз билан айтганда, баркамол шахсни вояга етказиш асосий мақсад қилиб белгиланади.

Бу борада миллий қадриятлар – тарбиянинг энг таъсирчан қуроли ҳисобланади. Ундан оқилона фойдаланиш, фарзандларимиз онгида ватанпарварлик, ростгўйлик, халқпарварлик туйғуларини шакллантириш бугунги кун талаби.

Ахлоқ – аввало, инсоф ва адолат туйғуси, иймон, ҳалоллик дегани. Инсоннинг инсонлиги, маънавий-ахлоқий жиҳатдан баркамоллиги, поклиги миллий қадриятларнинг қадрига етиши билан белгиланади.

Миллий қадрият қуйидаги ахлоқий тарбия тушунчаларидан иборат:

- баркамол инсон ота-онаси, фарзандлари, қариндошлари, бутун оила аъзолари, кўни-қўшнилари, маҳалла-кўй, ҳамқишлоқлари ва бутун мамлакат халқ фаровонлиги ҳақида қайғуради;

- теварак атрофни ўраб олган инсонлар унга керак бўлганидек, у ҳам атрофдагиларга керакли инсон бўлишга интилади;

- миллий қадриятларни эъзозлайди ва уларга содиқ бўлиб қолади;

- миллий қадриятлар асосида одоб-ахлоқ, феъл-атвор, тарбияни ёшлар онгига сингдиради;

- ота-боболаримиздан қолган маънавий-маданий меросни қадрлайди;

- Ватанни севиб, ҳимоя қилади, ёшларни ҳарбий- ватанпарварлик руҳида тарбиялайди.

Таълим-тарбия жараёнида диний қадриятлардан фойдаланмасликнинг иложи йўқдир. Исломий қадриятларнинг энг муҳим томонларидан бири – ота-онага иззат-ҳурмат ва садоқат кўрсатиш фарзандларнинг инсоний бурчлари эканлигини таъкидлашдир. Демак, фарзанднинг муқаддас бурчи волидаи қиблагоҳларини эъзозлаш, уларнинг хизматига доимо шай туришдир. “Ота-оналарнинг кексалик вақтида ҳар иккиси ёки бири бўлмаганида, бошқасини рози қилиб, жаннатий бўлиб олмаган фарзанд хор бўлсин, хор бўлсин ва яна хор бўлсин”, деган ғоя ҳадисларда етакчи ўрин тутди. Таълим-тарбия жараёнида ислом оламида катта шуҳрат қозонган, ҳозирги кунгача ўз аҳамиятини йўқотмаган, дастуриламал бўлиб келаётган ҳадисларнинг ўрни ниҳоятда каттадир.

Маълумки, ҳадислар мавзу жиҳатдан ранг-баранг бўлиб, уларда маънавий-ахлоқий поклик, иймон-эътиқод етуклиги, илму ҳунарнинг инсон ҳаётидаги ўрни, ҳақиқат ва диёнат сингари кўплаб масалаларга алоҳида эътибор берилади. Инсон амал қилиши

лозим бўлган эзгу ишлар, юксак ахлоқий фазилатлар тарғиб қилинади. Ҳадисларда бундан қарийб бир ярим минг йил олдин айтилган бўлишига қарамасдан, ҳозирги давримиз учун, айниқса, муҳим ва ўта зарур бўлган, бошқача айтганда, айна кунларда бозорларимиз пештоқиға шиор қилиб ёзиб қўйса арзийдиган пур ҳикматлар бисёр.

Ислом дини инсонпарварлик, миллатпарварлик, адолатпарварлик, меҳнатсеварлик ғояларини кенг тарғиб-ташвиқ қилади, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, ўғрилиқ каби қабих ишлар билан шуғулланишни, зино қилишни қаттиқ қоралайди, инсонни муқаррам зот деб улуғлайди.

Миллий ва умуминсоний кадриятлар мазмун-моҳиятига, асосий тамойилларига батамом зид бўлган разолат, адоват, фисқ-фасод, зулм-зўравонлик, миллатчилик, маҳаллийчилик, миллий низолар, уруғ-аймоқчилик ислом таълимотида кескин қораланади. Маданият, маънавият, маърифат, одоб-ахлоқ, таълим-тарбия хусусида ислом таълимотида баён этилган асосий қоидалар, ҳуқуқий меъёрларнинг аҳамиятини бутун дунё аллақачон эътироф этган. Ислом кишиларда ишонч ҳиссини мустаҳкамлаган, уларни поклаб юксалтирган, ҳаёт синовлари, муаммо ва қийинчиликларни енгиб ўтишларида кўмаклашган. Умуминсоний, маънавий кадриятларни сақлаб қолиш ҳамда авлоддан-авлодга етказишга ёрдам бериб келган.

Президентимиз Ш.Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида қуйидагиларни таъкидлаган эдилар: “Биз бутун жаҳон жамоатчилигига ислом динининг асл инсонпарварлик моҳиятини етказишни энг муҳим вазифа, деб ҳисоблаймиз. Биз муқаддас динимизни азалий кадриятларимиз мужассамининг ифодаси сифатида беҳад қадрлаймиз. Биз муқаддас динимизни зўравонлик ва қон тўкиш билан бир қаторга қўядиганларни қатъий қоралаймиз ва улар билан ҳеч қачон муроса қила олмаймиз.

Ислом дини бизни эзгулик ва тинчликка, асл инсоний фазилатларни асраб-авайлашга даъват этади”.

Шундай экан, фарзандларимизни муқаддас динимизнинг моҳияти, унинг инсонпарварлик ғоялари, динга соғлом муносабат масалаларини, ажодларимизнинг бой маънавий меросларини улар онгига сингдиришимиз зарур масалалардан биридир.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ёш авлодни тарбиялашда миллий- маънавий кадриятлар жуда катта тарбиявий кучга эга. Уларга содиқлик бизни миллий бирлик сифатида жаҳон миқёсида бетакрорлигимизни таъминлайди. Тилимиз, урф-одатлар, анъана ва удумларимиз шунчаки ўтмишдан қолган мерос эмас, балки ўзлигимизни англашимиз шартидир. Биз бу кадриятларимизнинг нақадар муҳим эканлигини англай оلسак, миллат сифатида ўзлигимизни сақлаб қоламиз.

MUHAMMAD MUSO AL-XORAZMIY VA IBN SINO MEROSINING BARKAMOL AVLODNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDAGI O‘RNI

Sultanova L.S. – BMPI, O‘zbekiston

O‘rta Osiyolik buyuk matematik, astranom va geograf Muhammad Muso al-Xorazmiy Xivada 783 yilda tavallud topgan. Bu davrda O‘rta Osiyo arab xalifaligi tarkibiga kirar edi. Rivojlanib kelayotgan feodal tuzum taqozo qilgan ijtimoiy-iqtisodiy talablar bu davrdagi taraqqiyot jarayonining asosiy omillaridan biri bo‘ldi. Qurilish, savdo-sotiq, hunarmandchilik, dehqonchilik va boshqa sohalarni yanada taraqqiy ettirish uchun astronomiya, geodeziya, geometriya kabi fanlarni rivojlantirish zaruriyati tug‘ildi. O‘sha davrning ilg‘or olimlari bu fanlarning amaliy ahamiyati haqida aniq tasavvurga ega bo‘lib, Muhammad Muso al-Xorazmiy esa shu olimlarning peshqadami va yo‘lboshchisi edi.

Xorazmiy dunyo faniga g'oyat katta hissa qo'shdi. U algebra fanining asoschisi bo'ldi. "Algebra" so'zining o'zi esa uning "Al-kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr va al-muqobala" nomli risolasidan olingan. Uning arifmetika risolasi hind raqamlariga asoslangan bo'lib, hozirgi kunda biz foydalanadigan o'nlik pozitsion hisoblash sistemasi va shu sistemadagi amallarning Yevropada tarqalishiga sabab bo'ldi. Olimning "al-Xorazmiy" nomi esa "algoritm" shaklida fanda abadiy o'rtnashib qoldi. Uning geografiyaga doir asari esa arab tilida o'nlab geografik asarlarning yaratilishiga zamin yaratdi. Xorazmiyning "Ziji Yevropada ham, Sharq mamlakatlarida ham astronomiyaning rivojlanish yo'lini ko'rsatib berdi. Lekin afsuski, fanning bir necha tarmoqlariga asos solgan, "o'z davrining eng buyuk matematigi va agar barcha-shart sharoitlar nazarga olinsa, hamma davrlarning ham eng buyuklaridan biri" (J. Sarton) bo'lgan bunday siymoning hayoti haqida ma'lumotlar deyarli saqlanmagan.

Xorazmiyning arifmetik risolasi XII asrdayoq Ispaniyada seviliyalik Ioann tomonidan qayta ishlangan. Keyinchalik to yangi davrgacha Yevropa olimlari Xorazmiy risolasini qayta-qayta ishlaganlar, u asosida darsliklar yozganlar.

Xorazmiyning arifmetik risolasi hind raqamlariga asoslangan o'nlik pozitsion hisoblash sistemasining Yevropada, qolaversa butun dunyoda tarqalishida buyuk ahamiyat kasb etdi. Yevropaga hind raqamlari arablar orqali o'tganligi uchun ular "arab raqamlari" deb ataladi va hozir ham shunday deb atalib kelinmoqda. Afsuslanarli joyi shundaki, Muhammad Xorazmiy davrida agar bizning mukammal o'z yozuvimiz – o'zbek yozuvi, mustaqil davlatimiz bo'lib, buyuk olimning "Arifmetika" va "Al-jabr" asarlari ana shu yozuvda bitilgan bo'lur edi. Bugungi kunda bu raqamlar, aytish mumkinki, dunyoga "O'zbek raqamlari" deb tarqalishi ham mumkin edi. Yevropaliklar uzoq vaqtgacha hind raqamlariga asoslangan hisob tizimini "algoritmi" deb atab keldilar. Faqat XVI asr o'rtalaridagina bu nom "arifmetika" iborasi bilan almashtiriladi. Shundan keyin to hozirgi kungacha "algoritm" deganda har qanday regulyar hisoblash jarayoni tushuniladigan bo'ldi. Bu ibora bilan al-Xorazmiyning nomi fanga abadiy kirib qoldi.

Xorazmiyning algebraik risolasining to'liq nomi – "Al-kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr va al-muqobala". Risolaning nomidagi "al-jabr" va "almuqobala" so'zlari "to'ldirish" va "ro'para qo'yish" – o'rta asr algebrasining ikkita asosiy amalini anglatadi. "Aljabr" (o'zi lotincha traskripsiyada "algebra" bo'lib, Xorazmiy asos solgan yangi fanning nomi bo'lib qoldi. Xorazmiyning algebraik risolasi uch qismdan iborat: 1) algebraik qism, buning oxirida kichik bir bo'lim – savdo muomalasidagi bob keltiriladi; 2) geometrik qism, algebraik usul qo'llanib o'lchash haqida; 3) vasiyatlar haqidagi qism. Xorazmiy uni alohida nom bilan "Vasiyatlar kitobi" deb atagan, Xorazmiy o'z risolasida hech qanday belgi keltirmaydi va mazmunni butunlay so'z bilan bayon etadi va shakllar keltiradi.

O'rta asrlarda matematika, astronomiya va boshqa fanlar sohasida yozilgan yuzlab olimlarning kitoblari orasida aynan al-Xorazmiy asarlari Sharqda ham G'arbda ham eng ko'p tarqalgani va umuminsoniy taraqqiyotga eng ko'p hissa qo'shgani bilan ajralib turadi. Bunga al-Xorazmiy keng qo'llagan original bayon uslubi sabab bo'lgan. Bu uslub tagida algoritm g'oyasi yotadi. Al-Xorazmiyning bu g'oyasi zamonlar o'tishi bilan ko'proq ahamiyat kasb etib bormoqda va bugunga kelib jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biriga aylandi – raqamli axborotni qayta ishlash shunga asoslanadi.

Xorazmiy ham Ptolemey kabi uzunliklarni Kanar orollaridan boshlab hisoblaydi. Xorazmiy ekvatoridan janubda 8 shahar, 1-iqlimda 64-shahar, 2-iqlimda 54 shahar, 3-iqlimda 59 shahar 4-iqlimda 146 shahar, 5-iqlimda 79 shahar, 6-iqlimda 63 shahar, 7-iqlimda 25 shahar va 7-iqlimdan shimolda 40 shaharning koordinatlarini keltiradi.

Xorazmiy asarlari dunyoning turli kutubxonalarida saqlanadi. Turli g'arb va sharq tillariga tarjima etilgan. U o'z asarlari, ixtirolari bilan nafaqat o'zvatani, balki arab xalifaligining ilmiy yutug'i, o'z davri madaniyatining yuksak natijalarini butun dunyo va barcha asrlarga mashhur etdi. Hozirda uning nomiga turli mamlakatlarda (Eron, Turkmaniston, O'zbekiston va boshqalar) mukofot va medallar ta'sis etilgan, ko'cha, muassasalarda nomlari qo'yilgan.

Ibn Sino qomusiy olim sifatida tanilib, ayni vaqtda uning ilohiyot, falsafa, fizika, kimyo, matematika, astronomiya, botanika, musiqa, she'riyat, arab filologiyasi, din tarixi, tibbiyot, geologiya, minerologiya va boshqa fanlarga oid asarlari saqlanib kelinmoqda. Ulug' olim yunon, arab, fors olimlarining kitoblarini, Ahmad Farg'oniy, Muhammad Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Bakr Roziy kabi vatandoshlarining asarlarini o'rgandi, ularga ijodiy yondoshadi.

Uning kitoblari va yozishmalari qadimgi yunon ilmi vakillari bo'lmish Suqrot, Platon, Aristotel, Yevklid, Fales, Geraklid, Pifagor, Gippokrat, Galen kabi olimlarning asarlaridan yaxshi xabardor ekanligini ko'rsatdi. U ana shu ma'naviy xazinaga tayanib, o'zining falsafa, tibbiyot va tibbiyot ilmlariga bag'ishlangan "Kitob ash shifo" ("Shifo kitobi"), "al-Qonun fi-t-tibb" ("Tib qonunlari"), "Kitob an-najot" ("Najot kitobi"), "Donishnoma" ("Bilimlar kitobi") kabi yirik asarlarini bitdi. Ibn Sino haqiqiy qomusiy olim sifatida o'z davridagi fanlarning deyarli hammasi bilan muvaffaqiyatli ravishda shug'ullangan va ularga oid ilmiy asarlar yaratgan. Turli manbalarda uning 450 dan ortiq asarlari qayd etilgan bo'lsa ham, zamonlar o'tishi bilan ularning ko'pi yo'qolib ketgan va bizgacha faqat 242 tasi yetib kelgan. Shu 242 dan 80 tasi falsafa, ilohiyot va tasavvufga tegishli, 43 tasi tabobatga oid, 19 tasi mantiqqa, 26 tasi psixologiya, 23 tasi tibbiyot ilmiga, 7 tasi astronomiyaga, 1 tasi matematikaga, 1 tasi musiqaga, 2 ta kimyoga, 9 tasi etikaga, 4 tasi adabiyotga va 8 tasi boshqa olimlar bilan bo'lgan ilmiy yozishmalarga bag'ishlangan. U o'z asarlarini arab va fors-dariy tillarida yozgan.

Ko'p qirrali qobiliyat sohibi Ibn Sino ayniqsa falsafa va tabobat sohalarida o'chmas iz qoldirdi. Olimning bizgacha yetib kelgan umumiy falsafaga oid muhim asarlari quyidagilar: "Kitob ash shifo" ("Shifo kitobi") Ibn Sinoning eng yirik falsafiy asari hisoblanadi, uni o'z davrining ilmiy qomusi deyishi mumkin. Bu asar 4 qismdan iborat: 1) mantiq; 2) tabiiy fanlar (bu qismida minerallar, tibbiyot minerallar, o'simliklar, hayvonot olami va insonlar haqida bahs yuritiladi); 3) matematika, ya'ni riyoziyot ilmlari (bunda arifmetika, handasa, astronomiya va musiqa fanlari haqida bahs yuritiladi); 4) metafizika yoki ilohiyot. II "Kitob an-nojot" ("Najot kitobi"). Bu asarda "Kitob ash shifo"ning mazmuni qisqartirilib bayon etilgan. III. "Al-ishorot va-t-tanbixot" ("Ishoralar va tanbehlar"). Ibn Sinoning eng so'ni yirik asari bo'lib, unda olim falsafaning asosiy masalalarini qisqa iboralarda bayon etgan.

"Donishnoma" ("Bilimlar kitobi") esa Ibn Sinoning fors-dariy tilida yozilgan falsafiy asarlaridan eng muhimi hisoblanadi. Ibn Sino o'z asarlarida o'zidan oldingi va o'z davridagi tabiiy fanlar va falsafaning yutuqlaridan foydalangan holda shunday bir falsafa yaratdiki, uni o'rta asr Sharqdagi nazariy bilimlarning eng yuqori cho'qqilaridan biri deb ta'riflash mumkin. Olimning tarjimai holidan malumki, u hind hisobini juda erta o'zlashtirgan. Keyinchalik esa Yevklidning "Negizlar", Ptoleymening "Almagest" asarlaridagi matematika va astronomiyaga oid boblarini katta qiziqish bilan o'rgangan. Muallifning ta'kidlashicha, u 18 yoshidanoq ancha murakkab, matematik masalalar ustida chuqur mulohaza yuritishga qodir bo'lgan.

Ibn Sino matematik fanlarni arifmetika, geometriya, astronomiya va musiqa kabi asosiy turlarga taqsimlaydi. Shuningdek, u kitob "Kitob ash-shifo"ning tarkibiga kirgan "al-Xisob" asarini to'rt maqolaga taqsimlab, ularda sonlarning arifmetik xossalari bayon etdi.

“Kitob ash shifo”ning geometriyaga oid bo‘limlari “Yevklidning qisqartirilgan asari” (“Muxtasar Uqlidis”) nomi bilan keltiriladi. Ularning asosini Yevklidning I-VI kitoblari tashkil etildi. Ibn Sino matematika va geometriya masalalarini takomillashtirishda o‘zining munosib hissasini qo‘sha oldi. Shu o‘rinda olimning arifmetikada sonlarning kvadrat va kubga orttirishida to‘qqiz soni orqali tekshirish usulini tavsiya etgani fikrimizga dalil bo‘ladi. Ibn Sinoning astronomiyaga qiziqishi umrining oxirigacha uni tark etmadi. Ulug‘ olim “Risola al-ajsom as-samoviyya” (“Samo jismlari haqida risola”) “ar-Risola fi illat kiyom al-art vasat al-samo” (“Astronomiya ilmi haqida muxtasar”) “Fi-l-abad az-zaxira li-l-ajrom as-samoviyya” (“Samo jismlarining ko‘rinish masofalari”) kabi asarlarining muallifidir. Ibn Sino astronomik kuzatishlarga mo‘ljallangan maxsus jihoz ixtiro qildi va unga bag‘ishlangan risola yaratdi. XI asr oxiriga kelib Sharq xalqlari ma‘daniyati ravnaq topdi.

Biz yoshlarimizga al-Xorozimiy va Ibn Sino kabi dunyoga mashhur allomalarimiz borligini, ular bilan qancha faxirlansak, qancha g‘ururlansak joyiz ekanligini bot-bot eslatib turmog‘imiz, biz qurayotgan buyuk Vatanimizning o‘tmishi ham etborli bo‘lganligini eslatib turmog‘imiz lozim. Bu holat, komil ishonch bilan aytish mumkinki, o‘tib-unub kelayotgan yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuyg‘ularini shakillantiradi.

OILA MUQADDASLIGI

Xo‘jabekova G., Qo‘chqorova Z. – GulDU, O‘zbekiston

Biz ma‘naviyat haqida gapirar ekanmiz, uning inson hayotida juda muhim o‘rin egallaganligini va insoni komillikka yetaklovchi asosiy tushuncha ekanligiga tarixiy manbalarda ko‘p guvoh bo‘lganmiz. “Ma‘naviyat” tushunchasiga ko‘plab ta‘rif berishimiz mumkin, zero ma‘naviyat atamasining asosida “ma‘no” so‘zi yotadi. Har bir sog‘lom inson bu hayotda umrguzoronlik qilar ekan, o‘zi uchun ma‘no mazmun axtaradi insonlar orasida o‘zining qadr qimmatini va ijtimoiy mavqeyi, oilasi maxallasi va jamiyat oldida yaxshi inson bo‘lib tanilishini xoxlaydi. Anashu darajaga erishish uchun bor imkoniyatlarini safarbar etadi. Shuni takidlash joizki ma‘naviyatning shakillanishida u yashab turgan jamiyatning o‘rni ijtimoiy siyosiy muhit juda muhim ro‘l o‘ynaydi shu asnda biror bir xudud yoki gurux, jamoa millat ma‘naviyati shakillana boshlaydi. Bizning asirlar osha shakillanib kelgan urf odatlarimiz, analarimiz, bayramlarimiz va diniy qarashlarimiz hayot tarzimizning ajralmas qismi bo‘lib kelmoqda. Bugungi axborot asrida g‘oyalar xilma xilligi globallashuv jarayonlarining ta‘siri sezilarli darajada xalqimiz ongiga tasir o‘tkazmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Oilaning vujudga kelishida dastlabki jarayon hisoblangan to‘ylarimiz g‘arbona usullarda o‘tkazilmoqda buning natijasi yani huddi o‘sha usulda barxam topyapti. Zero bizning ota bobolarimiz donishmand xalq bo‘lishgan va mushtamlaka davrida xam o‘zligini milliy ma‘naviyatimizni va urf odatlarimizni saqlab qolish uchun o‘z jonlaridan kechishgan. Xususan Markaziy Osiyo mintaqasi jahon sivilizatsiyasi markazlaridan biri sifatida qaraladi. Bashariyat tamaddunining nodir sahifalari Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy, Abul Muin Nasafiy, Abdulkholiq G‘ijduvoni, Bahouddin Naqshband, Qaffol Shoshiy, Burhoniddin Marg‘inoniy, Xoja Ahror kabi buyuk va mo‘tabar zotlarning hayoti bilan chambarchas bog‘liq. Shu ma‘noda, Islom sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo‘shgan bu allomalarimizning axloqiy ma‘naviy asarlari behisob. Bizlardan qo‘yiladigan talab ularning ilmiy merosini bugungi kun yoshlarimizga amalda shaxsiy namuna qilib ko‘rsatish va yetkazish har birimizning qaysi kasb egasi bo‘lmaylik ustuvor vazifamiz hisoblanadi.

Bugungi kunda xalqaro maydonda o'zga davlat suveritentiga ochiqdan ochiq daxil qilish, shovunizm, revanshizm g'oyalari harakatlarining jadallashganiga guvoh bo'lib turibmiz. Ularning senariysida belgilanganidek muammoni dastlab obekt hududidagi insonlarning orasida ijtimoiy siyosiy hududda norozichilik kayfiyatini uygotish va jamiyatda ma'naviy muhitni buzush bilan boshlamoqdalar. Shuni takidlash joizki bugungi kunda yoshlarimizni ma'naviy sog'lom qilib tarbiyalashimiz ertangi kunimizning garovi hisoblanadi. Manaviy tarbiyani ijtimoiy tarmoqlardan emas balki oiladan, jamiatdan olmog'i lozim. Davlatimizda yoshlarning talimiga qaratilgan e'tibor siyosat darajasiga ko'tarilgan desak adashmagan bo'lamiz.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev takidlaganidek "Bugungi kunda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash juda muhim vazifadir. Mintaqamiz va dunyodagi vaziyat tobora keskinlashib bormoqda" [1: 254].

Yoshlarning ma'naviyatini shakllantirishdagi asosiy muammolarning biri ularning yot g'oyalarga ko'r-ko'rona ergashishi, ilmga bo'lgan e'tiborining susayishini misol qilib olsak bo'ladi. Ma'lumot o'rniga shuni aytib o'tish joizki 2022-yil hisobi bo'yicha OTMLariga 1073821 nafar abutrent hujjat topshirgan shundan 523719 (48,8%) nafari 56,7 baldan ko'p to'plagan, 550102 (51,2%) nafari 56,7 baldan kam to'plagan bu biz aytayotgan muammolarning yaqqol isboti.

Hozirgi globallashuv deb nomlanayotgan davrda insonlar ayniqsa yoshlarning ko'proq ijtimoiy tarmoqlarga vaqt sarflashi odat tusiga aylandi. Bu bir qaraganda odatiy holatdek tuyulsada aslida juda ham o'ylashga va fikr yuritishimiz kerak bo'lgan holat va muammodir. Ruhshunoslarning ma'lumotlariga qaraganda, yoshlarda buzg'unchi g'oyalarga qarshi mafkuraviy Immunitet to'la shakllanmagani uchun o'qigan yoki ko'rgan ma'lumotlariga tez ishonishadi. Bunday hollarda yoshlarning ma'naviyatiga, ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ko'rinib turgan va isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Ijtimoiy tarmoqlar inson uchun eng qadrlil bo'lgan vaqtni bexuda o'tkazishga sabab bo'lmoqda. Ilm olish o'rniga faqat axborotlarni kuzatib borish olinayotgan malumotni tahlil qilmaslik odatiy xolat bo'lib bormoqda, zero axborot aslo ilm bo'la olmaydi.

Bu muammolarni keltirib chiqaradigan sabablarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tub zamirida ilmsizlik va ma'naviyatsizlik yotibdi desak adashmagan bo'lamiz. Har qanday davlatning rivojlanish tarixiga nazar tashlasangiz o'sha davlatda inson kapitalining asosiy o'rin egallaganligiga guvoh bo'lasiz. Inson capital darajasiga ko'tarilish uchun avvalo kuchli ilmi va ma'naviyatli bo'lmog'i lozim. Biz yurtimizda talim soxasida jadal islohatlar olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 28 yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Mamlakat kelajagi, barcha sohalar va loyihalar muvaffaqiyati bilimli insonlarga bog'liq ekani ta'kidlandi. «Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. Maktab ta'limini rivojlantirsak, oliy ta'lim ham, ilm ham kelajakda rivojlanadi.

Shuni ta'kidlash joizki ma'naviyatning shakllanishida oilaning o'rni beqiyos albatta, oilaning daxilsizligini davlat o'z ximoyasiga oladi lekin uning ichki ziddiyatlariga aralasholmaydi. Bugungi kunda oilalarda ajrimlar soni ortib ketishi jamiyatda tarbiya muhitining buzilishiga olib kelmoqda.

Endilikda oilaga bo'lgan munosabatni mustahkamlashga har birimiz jiddiy yondashishimiz kerak deb o'ylaymiz. "Oila tarbiyasida doimiy ta'sirchan kuch oiladagi munosabat, oila muhiti, oila a'zolarining o'zaro aloqasi, ota-ona, aka-uka va boshqalarning xulq-atvori, madaniy va siyosiy saviyasi, muomala madaniyati, oilaning daromadi, yashash sharoiti va boshqa holatlar bola kamolotiga ta'sir qiladigan asosiy omillardir. Oila qanchalik

tartibli, yaxshi xulq-atvorli, uning a'zolarinmg o'zaro munosabatlari samimiy bo'lsa, oila tarbiyasi ham shunchalik samarali bo'ladi." [2: 69]. Oila jamiyatning tamal toshi hisoblanadi. Yoshlarni oilaga tarbiyalashda ma'naviy dunyoqarashini va milliyligimizni saqlab qolishimiz lozim deb bilamiz. Yoshlarimizni hayotga tayyorlashda oila, maktab, jamiyat, va davlat yakdillikda faoliyat olib borishi lozim. Bir bolaga yeti maxilla ota ona tamoilini tadbig'qilishimiz kerak. Zero yoshlarga berayotgan ilmimiz, fikrimiz, so'zimiz, va fel atvorimiz bir birini to'ldirmog'i zarur. Yoshlarimiz olgan pand nasixatlarini amaliyotini hayotdda o'z ko'zlari bilan ko'rishi va o'zlari tafakkur yuritishlari lozim deb bilamiz. Chunki "Ma'naviy yetuklikning shartlaridan biri insoniy sifatlarning uyg'unligi masalasidir. Kishining ichki va tashqi dunyosi, sog'lom fikr va oqilona so'zi bilan amaliy faoliyati, tili bilan dili birday bo'lishi yetuklik mezoni va shart-sharoitidir. Bunday uyg'unlikka erishgan odam baxtiyor bo'ladi. Bir hakimdan baxtiyor kim? deb so'radilar. U «uch narsaning uch narsa bilan, ya'ni fikrni to'g'rilik bilan, so'zni rostlik bilan, fe'lni saxovat bilan bezagan kishi baxtiyor», deb javob beradi" [2:69].

Xulosa o'rnida shuni takidlash joizki yoshlarni yot g'oyalardan saqlashimiz ularda bunga qarshi imunitetni yoshligidanoq singdirib borishimiz va aslo ular ongida bo'shliq paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Biz tarbiya haqida bot-bot aytishimiz mumkin lekin haqiqiy tarbiya amalda ko'rsatiladi. Yoshlarda ma'naviyatni shakillantirishda faqat oila, maktab va maxalla emas balki shu Vatanda yashayotgan har bir inson o'zining birlamchi vazifasi sifatida yondoshmog'i lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiasi. –T.: 2021.
2. Umarov E., Abdullayev M. Ma'naviyat asoslari. –T.: 2006.

ЁШЛАРДА МАЪНАВИЙ ТАХДИДЛАРГА ҚАРШИ ИММУНИТЕТ ШАКЛЛАНИШИДА ҲУҚУҚИЙ ОНГНИНГ РОЛИ *Хўжахонов И. –ЎЗМУ, Ўзбекистон*

Ўзбекистон Республикасини ижтимоий-иқтисодий ривожланиши стратегиясида давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланган. Жамиятнинг барқарор ривожланишига салбий таъсир этувчи ҳар қандай ижтимоий жараёнларни бартараф этишда бошқа омиллар билан бир қаторда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш муҳим аҳамиятга эгадир.

Маълумки маънавий таҳдидларнинг асосий мақсади, аввало жамиятга, давлатга ва шахсга маънавий зарар етказишга қаратилган бўлиб, бунинг натижасида юзага келган маънавий зарар эса моддий зарарга нисбатан хавфлироқдир. Бинобарин, ёшларда ҳуқуқий онгини янада юксалтириш, ҳозирги глобаллашиб бораётган зиддиятли ва мураккаб даврда муҳим аҳамиятга эгадир "Жамиятда, -деб таъкидлайди Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш. Мирзиёев, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг шаклланиши, авваламбор, тарбия ва муҳит билан бевосита боғлиқдир.... Қонунларга ҳурмат одамларимизнинг ҳуқуқий онги ва маданияти асосида шаклланади" [1: 19].

Инсон табиати буюк ва бетакрор неъмат соҳиби, ўз онгига эга бўлган мавжудотдир. Ҳуқуқий онг тушунчаси интегратив характерга эга бўлиб, фанда алоҳида ўрин эгаллайди. Зеро, ҳуқуқ инсн ҳатти-ҳаракатларини тартибга солувчи нормалар йиғиндиси деб қараладиган бўлса муайян ҳатти-ҳаракатларни содир

этувчиси ҳам инсон ҳисобланади. Инсон онги провард натижада, унинг ҳатти-ҳаракатларини белгилайди. Инсон ҳатти-ҳаракатлари эса, ўз навбатида маълум маънода, унинг онгги дунёқараши, тафаккурининг ҳам маҳсули бўлади. Ҳуқуқ фалсафасининг барча муаммолари у ёки бу даражада инсоннинг моҳияти, ижтимоитарихий жараённинг субъекти сифатида билиш билан боғлиқ. Инсон онги, мураккаб ҳодиса(феномен) ҳисобланиб, уни фалсафа физиология, кибернетика, психология, ҳуқуқшунослик ва бошқа фанлар ўрганади. У инсон миясининг муҳим хоссаларидан бири бўлиб, ижтимоий тараққиёт маҳсулидир. Онг, оламда мавжуд нарса ва ҳодисаларнинг инсон миясида инъикос этиш шакли. Инъикос борликни барча кўринишларига хос бўлган умумий сифатдир. Онгнинг асосий хоссаларидан бири, инъикос этиш экан, демак инъикос этиш жараёни, аввало, инъикос этувчи (яъни билиш субъекти) ва инъикос эттирувчи (яъни билиш объекти)ларнинг ўзаро таъсири асосида амалга ошади.

Инсон онгининг асосини ташкил этувчи асосий омиллардан бири ижтимоийтарихий жараёндир. Айти пайтда инсон онги ва фаолиятдан ташқарида, ёхуд уларсиз ижтимоий тараққиёт мавжуд бўла олмайди. Инсон онги ижтимоий тараққиётнинг объектив ва субъектив эҳтиёжларининг инъикоси ва инсон ҳатти-ҳаракатининг регулятори ҳамдир.

Мазкур муҳим вазифани инсон онги фақатгина алоҳида олинган шахсга, индивидга нисбатан бажарибгина қолмай, балки онгнинг регулятив функцияси бутун бир ижтимоий тизимда ҳам намоён бўлади. Бинобарин, онгнинг моҳиятини, унинг ривожланганлик даражасини ўрганиш, инсон ҳатти-ҳаракатининг, унинг фаолиятини ўрганиш демакдир.

Ҳуқуқий онг субъектлар, жамоалар, ижтимоий гуруҳлар ва турли ташкилотларнинг ҳуқуқий фаолият жараёнида, ҳуқуқий муносабатлар натижаси ўлароқ шаклланади ва ривожланади. Ҳуқуқий онг шахс онгида, жамият ғояларида намоён бўлган ҳуқуқдир [4: 41]. Ҳуқуқий фаолият бу кишилар ҳатти-ҳаракатини, ҳуқуқнинг ижтимоий моҳиятини унинг ривожланиш қонуниятларини ўзида ифодаловчи нормаларга мос келишидир. Ёшларда ҳуқуқий онг шаклланишининг бошланғич асоси, аввало, ҳуқуқни тўғри англашдан бошланади. Яъни ҳуқуқий билимлар ижтимоий билиш натижаси сифатида ҳуқуқий онгнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Ҳуқуқий онгнинг тузилиши хилма-хил даражалардан иборат бўлади. Унинг биринчи даражаси бу, амалий-эмпирик даража ҳисобланиб, унга кишиларнинг кундалик ҳаётидаги ҳатти-ҳаракатларда ҳуқуқий билимлардан фойдаланиш киради. Ҳуқуқий онгнинг амалий-эмпирик даражасининг қуйидаги шакллари мавжуд бўлади: а) ҳуқуқий сезги; б) ҳуқуқий кўникма; в) ҳуқуқий одатлар; г) ҳуқуқий билим. Ҳуқуқий сезги воқеликни турли хил белгилари, томонларини нисбатан субъектив ҳис этиш билан боғлиқ ҳолатдир. Бунга Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг мустақилликни ҳис этиши, даҳлдорлик, кишилар қалбини чулғаб олган бурч ва маъсулият, адолатлилик ҳиссиёти мазкур ҳуқуқий онг шаклига яққол мисол бўла олади. Ҳуқуқий ҳиссиётлар сўзлар, нутқлар воситаси билан ифодаланади. Сўзлар, тушунчалар ва ҳуқуқий категориялар эса, ҳуқуқий ҳиссиётни шакллантириш ва тарбиялашда муҳим рол ўйнайди. Ёшларда ҳуқуқий кўникма бу ҳуқуқий муносабатлар талаблари доирасида кишиларнинг ҳатти-ҳаракатида намоён бўладиган объектив амаллардир. Ҳуқуқий кўникмалар объектив онгни унинг дунёқарашини мутассил регуляция этиш заруриятдан халос этади ва унга (субъектга) муҳим умумий ғоялар, кўзланган мақсадлар сари ўз имкониятларини йўналтиришга имкон яратади. Ҳуқуқий одат эса ҳуқуқий кўникма каби ҳуқуқий

онгнинг регулятив функциясини амалга тадбиқ этиш жараёнини бир мунча осонлаштиради. Ҳуқуқий кўникма ва ҳуқуқий одатнинг жамиятимизда кенг тарқалганлиги ҳамда уларнинг ривожланганлиги жамиятда ҳуқуқий онг ҳамда ҳуқуқий ва сиёсий маданиятнинг қай даражада ривожланганлик даражасини билдиради. Ёшларнинг ҳуқуқий билим уларнинг ҳуқуқий онгининг муҳим элементларидан бири бўлиб, кундалик ҳаётдаги фикрлар, тасаввурлар, баҳолар, кўрсатмалар асосида шаклланади. Ҳуқуқий онгни шартли равишда икки босқичга, яъни амалий-ҳуқуқий онг ва назарий-ҳуқуқий онгга бўлиб ўрганиш мумкин. Юқорида биз асосан, амалий ҳуқуқий онг ва унинг таркибий қисмларини кўриб чиқдик. Энди эса, ҳуқуқий онгнинг мураккаб босқичи бўлган назарий ҳуқуқий онг хусусида қисқача фикр юритамиз. Назарий ҳуқуқни шакллантириш ва ривожлантириш асосан махсус юридик тайёргарликка, малакага эга бўлган назариётчилар сиёсатшунослар, мафкурачилар, педагоглар, олимлар, юристлар ва психологлар зиммасига юкланади [3].

Зеро, улар маънавият, мафкура соҳасида юқори малакали мутахассислар бўлиб, юридик ва фалсафий фанларни ривожлантиришда ўзларининг салмоқли ҳиссаларини кўшадилар, улар мафкура ва миллий ғояни тарғибот қилишда, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятини сифат жиҳатдан янада юқорироқ босқичга кўтаришга оид таклиф ва мулоҳазалар берадилар. Ҳуқуқий онг қуйидаги асосий функцияларни бажаради. Улар қуйидагилар: а) гносеологик билиш, б) аксиологик-баҳолаш, в) регулятив тартибга солиш. Мазкур вазифаларни ҳуқуқий онгнинг ўзигина эмас, балки ҳуқуқий онгнинг субъекти, кишилар ва шу жумладан ёшлар ҳам амалга оширадилар. Провард натижада, айтиш мумкинки, соф ҳуқуқий онг, онгнинг субстрати индивид ҳисобланиб, ўз навбатида, инсон муайян ижтимоий муносабатларда мавжуддир. Ёшларнинг ҳуқуқий онгининг шаклланиши жараёнида ҳуқуқни билиш, ҳуқуқни англаш амалга ошади. Ҳуқуқий онгнинг баҳолаш функцияси аксиологик тушунчалар ва категориялар тизими асосида амалга оширилади. Бундай категориялар жумласига қуйидаги категорияларни киритиш мумкин: яхшилик, ёмонлик, адолат, адолатсизлик, фойда, зарар, мустақиллик, тенглик, фаровонлик ва бошқаларни киритиш мумкин. “Аксиологик категорияларни мавжуд ҳуқуқий нормаларга мос келиши ёки унга зид бўлиши ҳуқуқий онгнинг баҳолаш функциясини асосий мазмунини ташкил этади. Ҳуқуқни баҳолаш ва унга ўз муносабатини билдириш ҳуқуқий нормаларни ва ҳуқуқий назарияни мукамал билишни ва унга қатъий риоя қилишни тақазо этади. Айни пайтда ҳуқуқий нормалар ва ҳуқуққа муносабат, субъект томонидан ҳуқуқий нормани ҳуқуқий баҳолаш, ҳамда мавжуд ҳуқуққа оид манбаларнинг сифати ва кўламига ҳам боғлиқ бўлади” [2: 139] дея таъкидлаган профессор Б.Тўйчиев ўзининг “Ҳуқуқ фалсафаси” китобида.

Ҳуқуқий онгни билиш, аксиологик баҳолаш ва регулятив функцияси юқорида қайд этилган ҳуқуқий онг функцияларини ривожлантиради ва бойитади. Ҳуқуқий онгнинг регулятив функциясини моҳияти шундан иборатки, у ҳуқуқнинг объектив белгилари ҳақидаги маълумотларни қайтадан сарҳисоб қилишга, уларни инсон тафаккурида таҳлил этишга қаратилган бўлиб, маълум маънода, ҳуқуқий билимларни моддийлашувини, яъни ҳуқуқий билимларни инсон хатти-ҳаракатида намоён бўлишини ифодалайди. Кишилар ўзларининг ҳуқуқий онг даражасида, хатти-ҳаракатларини тартибга соладилар ва шу асосида фаолият кўрсатадилар. Ҳуқуқий онг ёшларнинг эҳтиёжларини, ҳуқуқий соҳадаги муносабатларини, қарашларини тартибга солишда ҳам муҳим рол ўйнайди. Ҳуқуқий онг ижтимоий онг шакли сифатида унинг

бошқа шакллари билан, айниқса сиёсий онг, ахлоқий онг, диний онг, фалсафий онг шакллари билан узвий боғлиқ бўлади.

Шундай қилиб, ҳуқуқ ёшлар онги, уларнинг тафаккури билан узвий боғлиқ бўлиб, уларнинг дунёқарашини шаклланишида муҳим ахамиятга эга. Ҳуқуқий онгнинг моҳияти ва мазмунини тўла қонли билиш учун, фалсафада ижтимоий онг шаклларида ташқари, фалсафада онг муаммосининг таҳлилига ҳам алоҳида эътибор қилиш лозим. Зеро ҳуқуқий онгни юксалтириш, маънавий парокандалик ва сиёсий тизимга, ёшлар тафаккурига раҳна солувчи турли маънавий таҳдидларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашнинг муҳим омилларидан биридир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари. –Т.: 2019.
2. Тўйчиев Б. Ҳуқуқ фалсафаси. –Т.: 2007.
3. Тўйчиев Б. Философия, психология и правосознание: проблемы взаимосвязи. //Философия и Право, 2000. № 2.
4. Саидов А., Таджиханов У. Ҳуқуқий маданият назарияси. –Т.: 1998.

МИЛЛИЙ МАЪНАВИЙ ХАВСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТНИНГ ЎРНИ

Холбеков Н.Д. – ГулДУ, Ўзбекистон

Деярли ҳар бир давлат маълум бир миллатнинг номи билан аталади. Миллат ўз навбатида тарихдан дини, тили ва қадриятига эга. Илк давлатчилик тарихидан (миллоддан аввалги 4-3 минг йиллик) то шу вақтгача барча давлат бошқарувларида ягона мафкура асосида ўз сиёсий, иқтисодий ислоҳатларини амалга оширган. Ягона мафкурасиз жамият ҳам давлат ҳам бўлмайди.

Бугун шиддат билан ўзгариб бораётган ахборот технологиялари асрида, рухан соғлом, мустаҳкам мафкуравий иммунитет маънавий ҳимоя воситаси ҳисобланади. Инсоният турли хил ғоялар ва сиёсий курашлар бутун жаҳон миқёсида авж олаётган, ғоявий қарама-қаршилиқлар кескинлашаётган бир шароитда яшамокда. Айниқса, ҳозирги глобаллашув шароитида ҳар қандай мафкуравий йўлдан воз кечишни, мафкурасизлик йўлини тарғиб этишни мақсад қилиб олган сиёсий кучлар, мафкурасизлашган тоифаларнинг онгига ўзларининг усти ялтироқ космополитик ғояларини сингдиришга ва шу асосда турли тоифадаги миссионерлик ғоялари учун, диний-фундаменталистик, экстремистик, террористик мазмундаги ғоялар учун йўл очиб беришга эришишади.

Мана шундай маънавийсизликдан жамиятимизни ҳимоя қилиш учун давлатимиз томонидан сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларида тарғибот ва ташвиқот ишлари жадаллик билан олиб борилмоқда. Бугун дунёнинг барча соҳаларида янгича креатив ёндашув, интеграциялашув жараёни кетмоқда. Келинг биз ҳам маънавий соғлом замонга мос мафкуравий иммунитетни шакллантирайлик.

Иммунитет деганда ташқаридан бошқариладиган ғояга ёки айтиладиган воқеа-ҳодисага қарши ҳимоя, ниманидир олдини олиш, унга қарши курашиш кўникмасининг ҳосил бўлиши тушунилади. Иммунитет – лотинча – озод бўлиш, қутилиш деган маънода ҳам келади. Мутахассис олимларнинг таъкидлашича, иммунитет инсон вужудининг турли инфекция қасалликларга бўш келмаслик ҳолатини ифодалайди.

Замонавий мафкуравий иммунитетни шакллантиришда асосий восита билимдир. Лекин билимлар ҳар хил бўлади. Уларни фойда-зиёнлигини ажрата билиш лозим.

Бугунги кунда мафкуравий кураш олиб борувчилар ҳам билимга таянадилар. Бироқ, улар миллий ғояни ўзига сингдирмаган, ғоявий бўшлиққа эга бўлган ёшлар онгини эгаллашга ҳаракат қиладилар. Улар ёшларни эътиборини тортадиган устида чиройли ниқоби бор “оммавий маданият” каби тушунчаларни тарғиб қилиш, ёйиш орқали ўз мақсадларига етишга интилишади. “Мафкуравий иммунитет – фалсафа қомусий луғатида –маънавий баркамол, иродаси бақувват, иймони бутун шахсни тарбиялашда, ҳар қандай реакцион, бузғунчи характердаги ғоявий ташаббусларга бардош бера оладиган ёшларни тарбиялашда қўл келади” дейилади. Гўдак дунёга келганида, иссиқ-совуқдан, ташқи механик таъсирлардан ўзини хавфсиз қилиш, сақлаш, ҳимоя қилишни билмайди. Ўзини ўзи ҳимоя қилишнинг шартли рефлекслари аста-секин, улғайиш давомида пайдо бўлади. Натижада, балоғатга етгач, ўспирин ўзини ўзи ҳимоя қилишнинг барча кўникмаларига эга бўлади. Одамнинг маънавиятига таҳдид соладиган хавфлар ва улардан ўзини онгли ҳимоя қилиш кўникмалари таълим-тарбия, ота-оналар ўғитлари, яхшилик ва ёмонликларни кўриши ва билиши жараёнида шакллана боради. Болага илк ёшидан бошлаб нима яхши, нима ёмон, уларга қандай муносабат билдириш керак, деган саволларга асосланган боғча, мактаб тарбияси, ундан кейин ижтимоий тарбия йўлга қўйилсагина ҳар бир миллат соғлом, ишончли, мустаҳкам иммунитетга эга бўлади. Иммунитет эса, ўз навбатида, одамни тўғри йўлдан “озиш”дан, турли йўлларга адашиб, кейин пушаймон бўлишлардан, бахтсизликдан, миллатни эса –парокандаликлардан, парчаланлишлардан, синфий, маҳаллий ёки бошқа бўлинишлардан асраб туради. Демак, мафкуравий иммунитет –давлат ва миллатнинг маънавий бирлиги, маънавий соғломлигини ҳимоя қилувчи ғоявий қалқон вазифасини бажаради. Хўш, Мафкуравий иммунитет нималардан шаклланади? Энг аввало, биринчи галда, билим ва яна билимдан. Шунчаки оддий, одатдагидек билимдан эмас, балки объектив, воқеликни тўғри ва тўлиқ акс эттирадиган, инсон маънавиятининг бойишига, жамият тараққиётига хизмат қиладиган билимлардан.

Мафкура – қудратли қурол. Мафкуравий иммунитетни шакллантиришда миллий кадриятларнинг роли беқиёс. Халқимизга ҳос бўлган миллий кадриятлар мафкуравий иммунитетнинг асосий манбаи ҳисобланади.

Мафкуравий иммунитетни ҳосил қилишда оиланинг ўрни беқиёс. Ўғилми-қизми, каттами-кичикми инсон яхши маънавиятга бой тарбия билан улғайиши лозимдир. Бачканалик ҳар хил тартибсизликни афсуски, бугунги айрим ёшлар замонавийлик белгиси, деб тушунадилар. Бачкана миллий кадриятимизга мос бўлмаган тарбиясизлик фақат гап қайтаришда, хоҳлаган гапини гапираверишидагина эмас, балки баъзи ёшларни жамоат жойларида калта шортик, калта юбкада, йигитлар қулоғига, кўлига сирға, узук тақиб олишида, одамлар билан муомаласида ҳам кўринади. Бу аслида маънавиятсизликдир.

Маънавиятсизлик бизга асосан, интернетда берилаётган турли хил ёлғон хабарлар, мақолалар, кўрсатувлар, кинолар орқали кириб келмоқда. Афсуски, айрим ота-оналар фарзандларидаги андишасизликни ботирлик, ақллилик, деб ўйлайдилар.

Ақли, тарбияли, билимли инсон андишасизлик қила олмайди ахир. Уят, ибод, ҳаё, виждон, ор-номус, ҳурмат, садоқат, иззат-икром, эҳтиёткорлик каби ахлоқий нормалар мавжуд. Ўзини баркамол инсонман, деб билган кишида бу тўлиқ шакланган бўлиши керак.

ИСЛОМ ФАЛСАФАСИДА «ИЛМ», «АҚЛ» ВА «ДИН» ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИ ВА ФАРҚИ

Бозаров Д.М., ф.ф.н., доц. – Ўз.Р. Қуролли Кучлари академияси, Ўзбекистон

Мустақиллик туфайли Имом Бухорий, Имом Исо Термизий, Махмуд Замахшарий, Имом Абу Мансур Мотуридий, Шайх Нажмиддин Кубро, Аҳмад Яссавий, Азизиддин Насафий, Абдуҳолиқ Ғиждувоний, Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳрор Валий каби кўплаб улуғ алломалар, тариқат пешволари, азизу авлиёларнинг номи тикланди. Қабрлари обод қилиниб, зиёратгоҳга айлантирилди, асарлари ўрганилди. Жумладан, Қуръони карим, Имом Бухорий ва Имом Термизийларнинг Ҳадис китоблари, Абу Ҳомид Ғаззолий асарлари таржима қилинди. Самарқанд, Бухоро ҳадисшунослик ва фикҳ мактаблари, Марказий Осиёда шаклланган фалсафий тафаккур ривожи ҳақида қатор тадқиқотлар дунёга келди. Мана шундай тадқиқотлар асосида исломнинг муҳим мезоний тушунчаларидан ҳисобланган “илм” тушунчасига берилган таъриф ва таснифларни тизимлаштириш имконияти туғилди. Зеро, Ислом Каримов: “Илму тафаккур – кишини эзгуликка бошлайдиган беқиёс куч. Илм ва тафаккур одамлар қалбига нур, онгига зиё, хонадонига файз-барака келтирадиган буюк мўъжизадир” деган фикрни билдирган эди [1: 133].

Ҳозирги даврга келиб, ислом файласуфлари бир неча асрлар мобайнида фалсафанинг бошқа категориал тушунчалари қатори илм тушунчасига доир жуда кўп масалалар билан ҳам шуғулланганлиги турли доирадаги тадқиқотлардан маълум бўлмоқда. Бу борадаги уларнинг изланишлари нафақат Ғарб файласуфларига яқин тарзда ифодаланган, балки фарқ қилувчи фундаментал хусусиятга ҳам эгаллиги исломшунос олимлар томонидан исботланмоқда. Шу маънода, ислом фалсафасидаги бундай ёндашувлар илмнинг қай даражада эътиқод, ва қай даражада реал борлиқнинг ҳақиқий инъикоси эканлигини аниқлашга ёрдам беради?

Ҳануз ислом фалсафасида илмлар ўртасидаги фарқ, уларнинг ўзаро нисбати масаласи доирасида баҳсли фикрларнинг мавжудлиги ундаги баъзи масалаларнинг ҳал этишга шарт-шароит яратмоқда. Бошқача айтганда, ислом дини ҳам, ислом фалсафаси ҳам илм тушунчасидаги бирон-бир тафсилотни назардан қочирмасликка ҳаракат қилади. Демак, “илм” тушунчаси ислом динининг энг муҳим масалалари сирасига киради. Буни биз ислом динининг муқаддас манбаларидаги “илм” тушунчасига оид кўрсатмалардан билсак бўлади.

Хорижлик шарқшунос олим Франц Роузенталнинг ислом ва илм муносабатларига бағишланган «Илм тантанаси» номли йирик асарида ислом дини мағиз-мағзигача илм олишга даъватдан иборат деб таъкидланади. Мазкур асарнинг каттагина бир қисмга «Илм – исломдир» деган ном берилганлиги ҳам бежиз эмас. Ислом – илм демакдир деган ғоя асарнинг бошидан охиригача сингдирилган. Олим фикрича, Қуръонда жами 78000 га яқин сўз бўлса, «илм» сўзи уларнинг 1 фоизга яқинини ташкил этаркан: Қуръонда «илм» сўзи турли ҳолларда 765 марта такрорланади.

Дарҳақиқат, ислом манбаларида илму маърифатга, инсоннинг дунёни билиш имкониятлари ва қобилиятларига алоҳида эътибор берилган. Бошқа илоҳий китоблардан фарқли ўлароқ, Қуръони каримда илм сўзи кўплаб ўринларда тилга олинган. Бунда биз, энг аввало, илм ҳақидаги оят ва ҳадисларни чуқур ўрганиб, атрофлича таҳлил қилиш зарурлигини ҳис қиламиз. Масалан, “Биладиганлар билан билмайдиганлар тенг бўлурми?” [2], “Айтинг: “Эй Раббим, менга илмни зиёда эт!” [2], оятлари ҳамда Жалолоддин Абдурахмон ас-Суютийнинг “Ал-Жомий ас-сағир”

китобида келтирилган “Илм – ибодатдан афзал”, “Илмни ман этиш мумкин эмас”, “Илмга интилувчи – Ислом дини таянчи, унинг ажри пайғамбарлар билан бирга берилади” ёки Абу Ҳомид Ғаззолий баён қилган “Илм ўрганиш ҳар бир мусулмонга фарз” каби қатор ҳадислар шулар жумласидандир. Лекин бизнингча, бу оят ва ҳадисларда берилган “илм” ёки “илм ўрганиш” сўзларидан қандай илм назарда тутилганлигини ўз даври ижтимоий муҳитининг талабидан келиб чиқиб белгилаш “фарзи айн”дир. Фарзи айнинг маъноси фарз амалнинг кайфияти ҳақидаги илмни эгаллаш демакдир [3: 41].

Араб тилида илмнинг моҳиятини «Нарсаларни худди воқеликдагидек идрок этиш» деб таърифланади. «Ислом дини илмга қарши бўлган» деган фикр эса «Дин – илмга қарши» ғарб файласуфлари фикрининг умумлаштирилган кўриниши, холос. Бошқа динлар илмга қарши бўлган бўлса эҳтимол, лекин ислом ҳеч қачон илмга қарши бўлган эмас. Шу нуқтаи-назардан ҳам биз ислом – илм дини десак янглишмаган бўламиз. Ўз давридаёқ буни англаб етган аждодларимиз Форобий, Абу Абдуллоҳ Хоразмий, Ибн Сино илмларни тасниф қилаётиб, уларни “диний” ва “дунёвий” мазмунга ажратмаганлар. Ҳозирги замон баъзи мусулмон файласуфларининг фикрларида ҳам бунинг тасдиғини топиш мумкин. “Табиат, унинг қонуниятлари устида изланиш олиб бориш Аллоҳ яратган олам қонуниятларини тадқиқот қилиш демакдир. Уларни кашф этиш эса, Аллоҳ яратган қонунларни билиш демакдир... Ислом ўрганишга чақираётган илм табиатшунослик, ҳайвонот-наботот, кимё, тиб, моддиятни ўрганувчи бошқа фанлар ва албатта тафсир, ҳадис, фикҳдан иборат диний илмлардир” [4: 17].

Агар биз жаҳон миқёсидаги илмий тадқиқотларга мурожаат қилсак, исломда дин ва илм муносабатлари доирасидаги баҳс-мунозараларга дуч келишимиз мумкин. Масалан, Қоҳирадаги “Ал-азҳар” университети доктори Абдулҳалим Маҳмуднинг фикрича, “Кўпинча, айрим одамларга маорифнинг баъзи бир қирралари асл маъноси қоронғулигича қолади. Шунингдек, кўп ҳолларда, кишиларга унинг баъзи бир жиҳатларига нисбатан диннинг тутган муносабати ҳам чалкашлигича қолмоқда.” Шу маънода ислом дини манбаларида дин ва илм муносабатларининг мезонларини, чегарасини аниқлаб олиш долзарб масалалардан ҳисобланмоқда. Биз ўз тадқиқотимизда мазкур муаммони ёритиш мақсадида фалсафа ва табиий-илмий билимларни тадқиқ этишнинг назарий-услубий асосларини кўрсатиб ўтишни ҳамда бу масалалар юзасидан қуйидаги таъриф-таснифларга эътибор беришни лозим топдик.

Ислом фалсафасида илмга берилган таъриф қуйидагича: “илм кузатув, тажрибалар, хулосалар асосида вужудга келган қонун-қоидалар ва фаолиятлардан иборат жараёндир”. Шунингдек, метафизика, ахлоқ каби ўз таркибига қонунчилик билан жамият тартиб-тизимларини қамраб олган сфералар ҳам борки, буларнинг бари агар ақл (мантиқ)га асосланса, биз уни фалсафа деймиз, деган қараш шаклланган.

Ислом таълимотига оид кўпгина манбаларда фалсафий билимларни тадқиқ этишнинг назарий-услубий асосларини кўрсатиб ўтиш илмнинг исломдаги доирасига таяниб, амалга оширилади. Унда ифодаланишича, “илм” сўзининг фақат замонавий таърифи англаган маъносига ёпишиб олмаслик керак. Чунки, унда бундай таъриф кўпроқ материяга тааллуқли, деган фикрларни учратиш мумкин. Бундай ёндашувда қайд этилишича, бу таърифдан борлик: осмон ва ер ҳамда булар орасидаги олам билан чегараланиш мавжуддир, деган хулоса келиб чиқади. Мазкур таърифни фалсафий жиҳатдан олиб қарайдиган бўлсак, борлиқнинг ортида нима бор?

Борлиқдан аввал нима бор эди-ю, ундан кейин нима келади? деган масалалар очик қолганлигига иқрор бўламиз.

Ғарб фалсафаси, хусусан, немис мумтоз фалсафаси вакили И.Кант бу масалаларни ўзининг трансцендентал билимлар соҳасидаги қарашларида ифодалашга ҳаракат қилиб, уларни априор масалалар, деб таъриф ва тасниф қилган [5: 420]. Шунинг учун ислом фалсафасида ҳам диний ва дунёвий илмлар уйғунлиги масаласини аниқлаш ва кўрсатиб беришда бирорта олим ёки файласуф на илоҳийликни, на пайғамбарлик (пайғамбарларга ваҳий юборилиши)ни ва ё ғайбга тегишли нарсаларни инкор этмаган. Шу ўринда таъкидлаш керакки, олим ёки файласуф сифатида Худонинг мавжудлигини тан олмаган ва пайғамбарликни инкор этган киши илмий жамоатчилик орасида унга бўлган ишончи йўқолишига етарли далил бўлган. Шунинг учун бағрикенглик ва холислик фазилатларига эга бўлмаган олим ёки файласуфни ўз муҳитидан сиқиб чиқарилган ҳолатларни ҳозирда ҳам учратиш мумкин. Бунинг асосий сабабини эса илм тушунчаси борасида унинг дунёқараши чекланганлиги билан ҳам белгилаш мумкин.

Янги давр Европа фалсафасида, билим соҳалари орасидаги фарқланишни ҳамда ҳар бир соҳадаги тизим-тузилишни осонлаштириш мақсадида инсоннинг малакалари ва сезгисига мувофиқ равишда турларга бўлинган эди. Унга кўра, “ташқи белгилари кўриниб турадиган, зехн орқали идрок қилинадиган макон” борки, у материядир. Олимлар идрок қилинадиган маконни илм деб аташди.

Ислом фалсафий билимларида эътироф этилишича, мантиқ учун ҳам бир соҳа бор бўлиб, у икки қисмга бўлинади: 1. Математика ва аниқ фанлар. 2. Илоҳиёт (Теология). Бу масалада илоҳиётни фақат ақлнинг ўзига асосланганини, ахлоқ бўлими ҳам фақат ақлнинг ўзига таянганини кўриш мумкин ва бундай ғоялар тизими биргина фалсафа илмида ўз аксини топади.

Бизга маълумки, мустабид тузум даврида “онг-шуур, ваҳий ҳамда инсоннинг, пайғамбар ёки расулнинг Аллоҳ таоло билан (сабабий) боғланиши диндир”, – деб тушунтирилмас эди. Бундай ёндашув эса диний ва дунёвий илмларни уйғунлаштиришга салбий таъсир кўрсатар эди.

Шу ўринда айтиш жоизки, диннинг ибтидоси бирор бир манба ёки ақлнинг манбаи каби эмас. Ақл дин олиб келган далилларнинг барчасини тасдиқлаганида эди, диннинг асосий принциплари билан ақл бир-бирига зид келмасди. Шу маънода ислом фалсафаси нуқтаи-назаридан илмга умумий таъриф бериш орқали юқоридаги ихтилофларга барҳам беришимиз мушкул.

Хулоса қилиб айтганда, дин илоҳиёт ва ахлоқ ваҳийга суянади. Ваҳий эса дахлсиздир. Фалсафада эса илоҳиёт ва ахлоқ ақлга таянади. Ақл эса ҳам адашади, ҳам тўғри йўл топади. Аммо замонлар ўтиши билан унинг ҳақиқатлиги далиллар орқали исботланиши мумкин. Шу маънода Аллоҳ бизга ваҳийда дахлсизликни кафолатлаган бўлиб, ақлни мутлақлаштиришимиз учун етарли асос топа олмаймиз.

АДАБИЁТЛАР:

1. Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан. 4-жилд. –Т.: Ўзбекистон, 1996. - 351 б. –Б.133.
2. Куръони карим маъноларининг таржимаси. Таржимон А.Мансур. –Т.: Тошкент ислом университети нашриёти, 2001. -617 б. (Зумар сураси, 9-оят; Тоҳа сураси, 114-оят).
3. Абу Ҳомид Муҳаммад ал-Ғаззолий. Ихёу улумид-дин (Дин илмларини жонлантириш). Биринчи китоб. Илм китоби. –Т.: Мовароуннаҳр, 2003. -232 б.
4. Билим – имон чироғи. Куръони карим оятлари, ҳадиси шарифлар, донишмандлар ҳикматлари. – Т.: Тошкент ислом университети, 2002.
5. Скирбекк Г, Гилье Н. Фалсафа тарихи. –Т.: Шарқ, 2002. -720 б.

ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТГА ОИД ҚАРАШЛАРИ

Холназарова Д.М. – ГулДУ, Ўзбекистон

Мамлакатимизда таълим тизими соҳасида олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар негизида Ўзбекистоннинг бугуни ва эртаси бўлган ёшларни юксак ҳуқуқий маданиятли шахс сифатида тарбиялаш долзарб масала сифатида илгари сурилмоқда. Давлатимиз раҳбари ҳар томонлама етук, баркамол ёшларни тарбиялаш масаласига тўхталиб ўтар экан: 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга Мурожаатномасида: “жамият тараққиётида унинг келажагини таъминлайдиган ёш авлоднинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етиши ҳал қилувчи ўрин тутади. Шу сабабли биз ислохотларимиз кўлами ва самарасини янада оширишда ҳар томонлама етук, замонавий билим ва ҳунарларни пухта эгаллаган, азму шижоатли, ташаббускор ёшларимизга таянамиз” деган ушбу мурожаатлари замирида ҳам таълим муассасаларида таҳсил олаётган ёш-авлодни ҳуқуқий маданиятга эга, ижтимоий фаол шахс сифатида камол топиши муҳим аҳамият касб этади.

Ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш муаммосини таҳлил этишда ҳуқуқий маданият тушунчасини бирмунча умумий тушунчалар, биринчи навбатда, ҳуқуқ ва маданият тушунчалари билан ўзаро нисбатда тадқиқ қилиш катта ўрин тутади. Шунингдек, “ҳуқуқий маданият” тушунчасининг қонунчилик маданияти, ҳуқуқий меъёрларни қўллаш маданияти каби анча тор тушунча билан, шунингдек, ҳуқуқий ташвиқот тушунчаси билан алоқасини таъкидлаб ўтиш керак, чунки ҳуқуқий тарғибот маълум даражада ҳуқуқий онгни ёшлар ҳуқуқий маданиятининг унсури сифатида шакллантиради. Ҳар қандай давлатнинг ижтимоий ривожланиши ўша давлат фуқароларининг ҳуқуқий маданияти билан боғлиқ бўлади. Зеро, юксак даражада ривожланган ҳуқуқий онг ва маданият ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятининг ажралмас белгиси. Юксак даражадаги ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият эса, ҳуқуқий тарбиянинг маҳсули.

Талабаларнинг ҳуқуқий маданиятини ривожлантиришда ҳуқуқий таълим ва тарбия асосий ўринни эгаллайди. Маърифатпарвар мутафаккир Абдулла Авлоний ҳам “Тарбия биз учун ё ҳаёт-ё мамот, ё нажот-ё ҳалокат, ё саодат-ё фалокат масаласидир” деб бежиз таъкидламаган. Чунки “ҳуқуқий онг, ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий маданият” каби бир-бири билан узвий алоқада бўлган ва бир-бирини тўлдириб турувчи ушбу мантиқий изчилликда, кетма-кетликда жойлашган ўхшаш категориялар жамият ҳуқуқий тизимининг ҳолатидан дарак беради.

Юксак ҳуқуқий маданиятга, ҳуқуқий онгга, ҳуқуқий тарбияга эришиш ҳуқуқий билимларни пухта эгаллашга боғлиқдир. Форобий таълим-тарбияни узвий бирликда олиб бориш ҳақида таълим берар экан, уларнинг ҳар бири инсонни камолга етказишда ўз ўрни ва хусусиятига эга эканлигини ҳам алоҳида таъкидлайди. Форобий таълим ва тарбияга биринчи марта таъриф берган олим бўлиб, таълим – инсонга ўқитиш, тушунтириш асосида назарий билим бериш; тарбия – назарий фазилатни, маълум ҳунарни эгаллаш учун зарур бўлган хулқ нормаларини ва амалий малакаларни ўргатишдир, деб ҳисоблайди. Ҳар иккаласи бирлашса етуклик – билим ва амалий кўникмаларни қай даражада ўрганганлигига қараб пайдо бўлади, деб кўрсатади.

Бизнинг юрт бармоқ билан санарли, беш-ўнта эмас, балки маданиятнинг барча соҳаларида юзлаб, минглаб жаҳоншумул алломаларни, улуғ зотлар, давлат арбобларини етиштириб берган. Буюк аجدодларимиз башарият маданиятини яратишда бевосита иштирок этганлар, бу ишга улкан ҳисса қўшганлар. Шунинг учун

ҳам ўзбек миллий маданий мероси жаҳон маданиятининг ажралмас таркибий қисмидир. Адолатли ва ҳуқуқий жамият барпо этиш тўғрисида Марказий Осиё тадқиқотчилари томонидан олиб борилган илмий изланишларда асосан Шарқ уйғониш даври тадқиқотчилари IX-XV асрларда давлатни бошқариш ва адолатли жамият қуриш, жамиятда инсон ҳуқуқлари масаласи, давлат раҳбари ва хизматчиларининг фаолият таснифлари, уларнинг фуқаро олдидаги бурч ва вазифаларининг назарий жиҳатлари ҳақидаги ғоялар Юсуф Хос Хожиб, Низомулмулк, Амир Темур, Алишер Навоий ва буюк бобокалонларимиз – ҳуқуқшунослар Термизий, Марғиноний, Насафий, қомусий олимлар Абу Наср Форобий, Ибн Сино каби мутафаккирларнинг ижодида кенг таҳлил қилинган.

Абу Наср Ал-Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри”, “Давлат арбобининг афоризмлари” асарларида шарқона сиёсий-ҳуқуқий ва ижтимоий фикр тарихида ижтимоий тизим, сиёсат, давлат ва ҳокимят ҳақидаги қарашлар назарий асосланган. Абу Наср Форобийнинг фикрича, ҳуқуқ нормалари, улар бажарилишининг шартлиги ва мажбурийлиги комил инсонлар онгининг бир қисми бўлиши керак, шунинг учун ҳуқуқ маънавий ҳодиса ҳисобланади.

Абу Али Ибн Синонинг фикрича ижтимоий муносабатлар одамлар ўртасидаги тафовут ва тенгликсизлик натижасидир деб қарайди. Ибн Сино “иқтисодий ва ижтимоий ҳамда шахсий хусусиятларга кўра тенгсизлик – инсон ижтимоий фаоллиги сабаби ҳисобланади” деб таъкидлайди. Идеал давлат қуриш эса жамият аҳолисининг маънавий-ахлоқий раўнақи билан боғлиқ. Унинг таъкидлашича, маънавий ахлоқий қадриятларнинг юксак қадрланиши нафақат ҳар томонлама фаровонликни, балки жамиятда адолат ва барқарорликни ҳам таъминлайди.

Юсуф Хос Хожибнинг “Қутадғу билиг” достонида давлатни бошқариш амаллари, қоидалари ва сиёсий-ахлоқий муносабатларни жамиятда қарор топтиришга эътибор қаратган. Давлат бошқаруви ва хизматини ташкил этиш турларини ҳамда шу даражаларга мувофиқ сифатларини таснифлайди. Жумладан, “Шоҳликка даъвогарлар онадан ажиб бир истеъдод билан туғилдилар ва улар дарҳол яхши-ёмонни ажратиш қудратига эга бўладилар. Бундайларга Худо идрок, фаросат ва юмшоқ бир кўнгил ато этади, қолаверса яхши иш юритиш ўқуви билан ҳам сийлайди” дея таъкидлаган.

Низомулмулкнинг “Сиёсатнома” асарида “амалдорларни ахлоқий фазилатларига қараб танлаш, адолат ва инсофни оёқ ости қиладиган кишиларни давлат ишларига аралаштирмасликни, давлатни бошқаришда кенгаш билан олиб бориш, фаолиятларни мунтазам назорат қилиш, итоат, ижро ва сифатлари тўғрисидаги қарашлари билан аҳамиятлидир” деган фикрлари аждодларимизнинг давлат қурилишининг адолатли тартиботларига эътибор берганлигидан далолатдир.

Соҳибқирон Амир Темурнинг қуйидаги фикрлари ҳозирги замон билан ҳамнафасдир: “Тажриба, – деб ёзади у, менга шуни кўрсатдики, дин ва қонунга таянмаган ҳуқумат, ўзининг буюк қудратини узоқ вақт сақлаб тура олмайди. Ҳар қандай ёвуз киши кириши мумкин бўлган на томи, на эшиги, на панжалари бор уйга ўхшатиш мумкин. Шунинг учун мен ўз салтанатимни ислом арконлари ва бошқарувда ўзим қатъий амал қилувчи қонунлар асосида қурдим”. Соҳибқирон Амур Темур фикрича, давлат бошқарувида энг муҳим қонуният – қонун устуворлиги. “Қатъий тартиб ва қонунларга амал қилишим бахт-саодатим калити бўлди”. Бош қонунлар сифатида диний аҳкомларни ва улар асосида ёзилган фикрларни билган. Бунинг барчаси буюк Темур адолатли ва фозил бошқарувга алоҳида эътибор қаратганлигини кўрсатиб турибди.

Алишер Навоий идеал ижтимоий-иқтисодий тузум ҳақидаги қарашларига ўзининг “Садди Искандарий”, “Маҳбуб ул қулуб”, “Пайғамбарлар ва донолар тарихи” каби асарларида алоҳида тўхталган. Ижтимоий-иқтисодий тузум муаммоларини фақат адолатли доно ҳукмдор бошқараётган ва қонун устувор бўлган мамлакатда амалга ошиши мумкин. Шунинг учун, Алишер Навоий адолат ва қонун ижтимоий тараққиётнинг асоси ҳисобланади. Хушфёъл фазилатли ва идеал шахс ҳақида мулоҳаза юритар экан: Алишер Навоий ўзига хос инсонпарварлик назариясини яратади. Аҳмад Югнакий «Ҳибат ул-ҳақойиқ» («Ҳақиқатлар совғаси») асарида ҳам ўз даврининг ижтимоий-сиёсий, диний, ахлоқий, иқтисодий масалалар ва уларни маълум талаблар асосида тартибга солиш ҳақидаги тавсиялари билан ҳам ҳозирги давргача ўз аҳамиятини йўқотмаган. Талабалар ҳуқуқий маданиятини ривожлантиришда ахлоқий-тарбиявий, ижтимоий-сиёсий билимларнинг ҳам ўрни бекиёсдир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: Янги аср авлоди. 2016. – 320 б.
2. Буюк сиймолар, алломалар (Ўрта Осиёлик машҳур мутафаккир ва донишмандлар). 1-к. нашрга тайёрловчи М.М.Хайруллаев. – Т.: Халқ мероси, 1995. – 104 б.
3. Амир Темур тузуклари. – Т.: Ғофур Ғулом номидаги нашриёт, 1996.
4. Низомулмулк. Сиёсатнома. – Т.: Адолат, 1997. – 200 б.
5. Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. – Т.: Фан, 1993. – 200 б.

ЁШЛАР МИЛЛИЙ МАЪНАВИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАРИХИЙ ОНГ ВА ХОТИРАНИНГ ЎРНИ

Закирова Н. – ТТЕСИ, Ўзбекистон

Бугунги кунда тобора ривожланиб, инсоният онги ва қалбига кириб бораётган “оммавий маданият” ўзининг ижобий таъсири билан бир қаторда салбий таъсирини ҳам намоён этмоқда. Бинобарин, глобал аҳамият касб этаётган ушбу жараён мамлакатларнинг миллий чегараларини ювилиб кетишига, уларнинг тарихи, миллий маданияти ва кадриятларининг йўқ бўлиб кетишига сабаб бўлмоқда. Зеро, “оммавийлашиш” ёшларга хос одатлардан бўлиб, бу жараён уларнинг руҳияти ва дунёқарашига тез сингади, чунки ёмон одатлар ҳамма вақт юқумли бўлган. Уларни юқтирмаслик учун эса кучли мафкуравий иммунитет даркор бўлади. Бундай иммунитетни ҳосил қилишда энг аввалло тарихий онг ва тарихий хотирани шакллантириш долзарб масала бўлиб, бу борада И.А.Каримовнинг ушбу таърифини таъкидлаш мақсадга мувофиқ: “Тарихий хотирасиз - келажак йўқ. Ўтганларни хотирламайдиган халқнинг эртаси ёруғ бўлмайди. Агар миллат ўзининг келажagini порлоқ кўрмоқчи бўлса, унинг хотираси уйғоқ бўлмоғи шарт. Боиси ҳар қандай халқ ва миллат кечаги ҳаётдан ўзининг, ўзи босиб ўтган оғир ва машаққатли кунларидан, тарих синовларидан зарур хулоса ва сабоқлар чиқармоғи лозим” [1: 98].

Ўрта асрлардаги Шарқнинг буюк мутафаккирлари ал-Киндий, Закариё ар-Розий, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Фахриддин Розий, Жалолиддин Давоний, Абу Али ибн Сино ва бошқа кўплаб мутафаккирлар фаннинг турли тармоқларига, шу жумладан, онг тушунчасининг мазмунини, материя билан онгнинг нисбатини хиссийлик ва рационалликнинг нисбатини тушунишга, маънавият элементларини ривожлантиришга, билиш назариясига ўз даврлари фани ривожланиши даражасида келиб чиққан ҳолда катта ҳисса қўшдилар.

Илк уйғониш даврининг қомусий алломаси Абу Райҳон Беруний (973-1048) ўз асарларида онг ва ақл масалаларига катта эътибор берган. У одам мияси ва беш

хиссий органини ўзаро боғланган, деб ҳисоблаб, уларга катта аҳамият берган. Беруний фикрича, ҳар бир туйғу муайян қўзғатувчилар турига муносабат билдиришга мўлжалланган. “Кўришни қўзғатувчи ёруғликдир... Эшитишни қўзғатувчи товуш бўлиб, уни ҳаво унга етказди... Ҳид билишнинг қўзғатувчиси ҳид бўлиб, уни бурунга ҳаво олиб боради... Таъм билиш ҳиссини қўзғатувчи (ҳар хил) таъм таомдир. Бешинчи туйғу сезги бўлиб бутун танани қамраб олади. У барча аъзолар ва органларга хос”, - дейди аллома. Умуман олганда, Беруний инсон томонидан илмий билимларга эришиш йўлини умумлаштириб: “Бу хиссий идрок қилиш маълумотлардан фойдаланган ақлнинг ютуғидир”, - деб қайд этади.

Чунончи, ёшларимизни ана шундай бой тарихий тажриба ва ажододлар ўғитлари асосида тарбиялаб, халқимиз менталитетига ёт, бузғунчилик ва ахлоқсизликни тарғиб қилувчи “оммавий маданият” таъсиридан ҳимоя қилмоғимиз ва мустақил фикрли, юксак маънавиятли баркамол шахс қилиб тарбияламоғимиз даркор. Жумладан, баркамол шахснинг яна бир белгиси ватанпарварлик, халқпарварлик бўлиб, шахсда ушбу хусусиятни шакллантиришда ва тарихий хотиранинг ўрни беқиёсдир.

О.Ғайбуллаев фикрича, “Ҳозирги замонда яшаётган ёшларнинг онгига Ватанни севиш, умуминсоний ахлоқий-маънавий кадриятларни сингдириш, миллий ўзлигини англатиш; меҳр-шафқатли, виждонли, андишали қилиб тарбиялаш”да миллий онг ва унинг асосий таркибий элементлари бўлган тарихий онг ҳамда тарихий хотиранинг роли улкан бўлиб, улар катта аҳамият касб этади [2: 80].

Зеро, ёш авлоднинг таълим ва тарбияси соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар муваффақиятли амалга оширилиб, тарихий онг ва тарихий хотирани, ҳар томонлама уйғун ривожланган, илмий дунёқарашга эга, мустақил фикрловчи, халқимизга ёт таъсирларга берилмайдиган шахсни, Ватанга муҳаббат руҳида тарбияланаётган, Ўзбекистоннинг буюк келажагини унинг бугунги кунига айланттиришга қодир ёшларни шакллантириш ва ривожлантириш борасида олиб борилаётган ишлар ўз самарасини бера бошлади [3: 69].

Шунингдек, миллий онг, тарихий онг, тарихий хотира ривожланиши миллий кадриятларни тиклаш, ўрганиш, ҳаётга кенг жорий қилиш билан ҳам боғлиқдир. Миллий ўзликни англаш жараёни чуқурлашишининг асосий шартларидан бири ҳам шудир. Биз ўзбеклар инсониятнинг маънавий камолотига ижобий таъсир кўрсатган бой маданий мерос, буюк кадриятларнинг эгасимиз. Ота-боболаримиздан қолган улкан моддий ва маданий меросни бир дарё деб тасаввур этсак, бу борадаги билим ва тасаввурларимиз ҳозирча ундан бир томчи, холос.

Тарих ўтмишдаги воқеаларнинг оддий баёни эмас, балки катта тарбиявий омил ҳамдир. Тарихий воқеаларни билиш асосида кишиларда ўз халқига нисбатан ҳурмат, муҳаббат туйғулари шаклланади, ёшлар ота-боболарининг қилган ишлари билан фахрланишин ўрганадилар, шу асосида миллий ифтихор сингари етук маънавий фазилатлар шаклланади, миллий онг ўсади, дунёқараш мустаҳкамланади.

Тараққиётимизнинг ҳозирги босқичида шахс, унинг фаолияти, қобилияти ва имкониятлари, манфаатлари тобора серқирра бўлиб кўзга ташланмоқда. Лекин бу янги шароитлар ва имкониятлар ҳар бир шахс фақат ўз манфаатлари доирасида қолиб кетиб, бошқалар билан иши бўлмаслиги керак, деган маънони билдирмайди. Шахсий худбинлик ҳам дунёқараш заифлигининг кўринишидир. Агар кишилар ўз мақсадлари қобиғига ўралиб қолиб, уларнинг ҳар бири алоҳида дунё бўлиб қолса, манфаатлар ўртасидаги зиддиятлар ҳам кучайиб кетади. Бундай ҳолда маънавий тубанлашиш бошланади. Жамиятда ижтимоий фалокатлар юз беради, шахсий манфаатлар муаммоси қанчалик тез ва ҳар томонлама ҳал этилмасин, барибир ҳар бир инсон

мавжуд ижтимоий муносабатлар мавжмуасига киради. У қанчалик ақилли, тадбиркор, ишбилармон бўлмасин, бутун ҳаётий фаолияти одамлар жамоасидаги, миллат, давлат ҳаётидаги муносабатлардан ташқарида бўлмайди. Бу борадаги боғлиқлик ҳар бир шахсга муйян бурч ва масъулият талабларига риоя қилиш мажбуриятини ҳам юклайди. Инсонлар муайян жамиятда бирлашиб яшашининг асосий шартларидан бири ҳам миллий ва фуқаролик масъулияти бирлиги ҳисобланади. Масъулиятни сезмай ўз ҳуқуқи учун курашиш ҳам маънавий заифликнинг белгисидир. Бурч, масъулият туйғуси инсон ўз ҳаққи, ҳуқуқини, жамият олдидаги бурчини англашга асосга бўладиган маънавий заминдир. “Чунки, бунга тарих гувоҳ... Бизга берган буюк неъмат – маънавиятга ҳеч қачон ҳиёнат қилмаганмиз, қилмаймиз ҳам” [4: 70].

Хулоса қилиб айтганда, бугун ёшларни юксак интеллектуал салоҳиятга эга маънавий баркамол шахс бўлиб етишишида миллий маънавий тарбия муҳим эканлигини вақтнинг ўзи исботламоқда. Бинобарин, қайсики жамиятнинг, халқнинг миллий маънавияти, дину диёнати кучли ва мукамал бўлса, ундай жамиятга ҳар қандай бузғунчи ёт ғоялар, экстремистик оқимлар ўзларининг ёвуз қарашлари билан раҳна сола олмайди. Чунки, ўз тарихи ва ўзилигини англаган, ўзининг миллий маънавияти билан қуролланган жамиятни енгиб бўлмайди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Каримов И. А. “Хотира боқийдир, кадр – муқаддас” // 15 том. –Т.: Ўзбекистон, 2007.
2. Ғайбуллаев О. Ёшлар онгига истиқлол ғоясининг сингдиришнинг ижтимоий моҳияти ҳақида. //Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – 2005. № 12.
3. Раҳимов Р., Файзиев Ф. Ёшлар дунёқарашини шаклланишида тарихий онг ва тарихий хотира. – Т.: Ўзбекистон, 2008.
4. Норматов И. Маънавият – бебаҳо бойлик. //Эркин ва фаровон ҳаётни юксак маънавиятсиз қуриб бўлмайди. –Т.: Ўзбекистон, 2006.

YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'RTA OSIYO ALLOMALARINING ILMIY MEROSLARINING O'RNI

Abduvaliyeva J.A. – ChDPI, O'zbekiston

Endilikda jahon ma'naviyati va ma'rifati saltanatida o'z o'rinlariga ega bo'lgan ulug'larimizni teran anglash, o'rganish va ulug'lash vaqti keldi. Afsuski, salkam 150 yillik mustamlakachilik, 70 yillik totatitar tuzum hukmronligi davrida respublikamiz yosh avlodi, Birinchi prezidentimiz Islom Karimov aytganidek, “...necha yillar bizni tariximizdan, dinimizdan, ma'naviy merosimizdan g'ofil etishga urindilar, - natijada ular o'z xalqning tarixini, uning boy tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, axloqiy madagiyatidan bahramand bo'lish, o'rganishdan mahrum bo'lib keldi”[1].

Mustaqillik tufayli o'rganish, tahlil etish imkoniyatiga ega bo'lgach, ona zaminimiz ma'naviy merosini chuqurroq o'rganish biz yoshlarning vazifamiz, inchunun, o'z tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham bo'lmaydi.

IX-XV asrlarni Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida shartli ravishda «Renessans» (uyg'onish) davri deb atashadi. Ma'naviyat va ma'rifatning g'oyat gullab-yashnashi bu davr uchun xarakterli bo'lgan. Bu davrda qomusiy ilm egalari, ajoyib shoirlar, buyuk davlat arboblari etishib chiqqan. Dunyoviy fanlarning tez sur'atlarda taraqqiy etishi keng tarjimonlik faoliyatiga ta'sir etdi. Bu jarayon, ayniqsa halifa Ma'mun davrida (813-133 yy.) Bag'dodda «Bayt-ul-hikma» (Donolar uyi) tashkil etilgan paytda tezlashdi. Yunon falsafasi va tabobati, hind hisobi, al-ximiya va ilmu nujumga oid asarlar arab tiliga o'girildi. Bunda Markaziy Osiyodan etishib chiqqan mutafakkirlar al-Xorazmiy, al-Farg'oni, al-Farobiy, Ibn Sino, al-Beruniy kabi mutafakkirlar ham katta rol o'ynadilar.

O'rta Osiyoda tabiiy-ilmiy tafakkuri rivojining boshlanishi buyuk allomalar al-Farg'oniy va al-Xorazmiylar nomi bilan bog'liqdir. Ularning har ikkovi ham Bag'doddagi "Bayt-ul-hikma"ning etakchi ilm sohiblaridan sanalgan. 1998 yilda al-Farg'oniy tavalludining 1200 yilligi yurtimizda keng nishonlandi. Uning vafoti 861 yildir. U mashhur falakkiyotshunos olim. Uning asosiy asarlari "Astronomiya va astralyabiyaga kirish", "Falakdan bo'ladigan sabablar", "Astralyabiya fani usullari", "Osmon harakatlari va yulduzlar ilmi" va boshqalardir. Farg'oniyning "Astronomiya asoslari" kitobi o'sha davrdagi astronomiya sohasidagi bilimlarning qomusi bo'lgan.

Unda qadimgi falakkiyotshunoslik bilimlari, uning qoidalari, usullari bayon qilingan. Asar XII asrdayoq lotin tiliga tarjima etilib, ko'p asrlar davomida Yevropada astronomiya bo'yicha qo'llanma, darslik sifatida xizmat qilib kelgan. U Yevropada al-Fraganus nomi bilan mashhur bo'lgan.

Al-Xorazmiy (780-850 yy.) Sharqning buyuk mutafakkiri, qomusiy olimdir. Uning ilmu-nujum, geodeziya, geografiya va ayniqsa riyoziyot sohasidagi xizmatlari beqiyosdir. U arab, hind, lotin, yunon, fors tillarini bilgan. Xorazmiy bir qancha kitob va risolalarning muallifidir. Bulardan eng mashhuri "Kitob al-jabr va al-muqobala" asaridir. Bu asar riyoziyotda yangi mustaqil fan – algebraning vujudga kelishiga zamin bo'ldi. U tenglamalarni echishning ikki usulini – al-jabr, ya'ni qarama-qarshi ishoralarni yagona musbat ishoraga keltirish va al-muqobala, ya'ni bir hil hadlarni qarama-qarshi qo'yishni kashf qildi.

Sharq falsafiy, ijtimoiy, axloqiy fikri rivojini Abu Nasr Farobiy (873-950) tasavvur etish qiyin. U "Sharq Aristoteli", "Ikkinchi muallim" degan unvonga sazovor bo'lgan mutafakkirdir. Sharqda qadim Yunonistonning eng mashhur faylasufi Aristotel "Birinchi muallim" deb yuritilgan. Farobiy ko'p tillarni bilgan qomusiy olimdir. U yaratgan asarlarning umumiy soni 160 ta bo'lib, uni ikki guruhga ajratish mumkin: 1) qadimgi Yunon faylasuflari va tabiatshunoslarini – Aristotel, Platon, Evklid, Galen va boshqalarning ilmiy merosini tarjima qilish, sharhlash, targ'ib qilish va o'rganishga bag'ishlangan asarlar; 2) o'rta asr fanining tabiiy, ijtimoiy-falsafiy sohalariga oid risolalar. Masalan, "Aristotelning "Metafizika" asariga izoh", "Aristotelning "Osmon sistemasi" kitobiga izoh", "Aristotelning "Etika" kitobiga sharh", "Substanziya haqida so'z", "Masalalar manbai", "Qonunlar haqida kitob", "Bo'shlik haqida kitob", "Musiqqa haqida so'z", "Fozil odamlar shahri" va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

Farobiyning fikricha insonning va jamoatning g'alabaga erishuvi, yaxshilikni qo'lga kiritishi, axloqiy va aqliy mukammallikka ko'tarilishi inson va jamoaning o'z qo'lidadir. U davlatni fozil va johil davlatlarga bo'ladi. Fazilatli shaharlarda ilm-fan, falsafa, axloq-ma'rifat birinchi o'rinda bo'lmog'i lozim deb biladi. Shunda jamiyat etuklikka erishadi. Fozil shahar boshlig'i bilimli, haqiqatni sevuvchi, yolg'on va yolg'onchilarga nafrat bilan qarashi, adolatni yaxshi ko'ruvchi va adolat uchun kurashuvchi bo'lishi kerak deb aytadi. Farobiy insonni kamoloti uchun xizmat qilgan, hayr-ehsonli ishlar, go'zal insoniy fazilatlarini yaxshilik deb hisoblaydi. Insonning kamolotiga to'sqinlik qiluvchi dangasalik, bekorchilik kabi yomon odatlar, bilimsizlik, ongsizlik, kasb-hunarga ega bo'lmaslik kabi nuqsonlarni yomonlik deb, kishilarni undan ogohlantiradi.

Jahon madaniyati va ma'rifatiga katta hissa qo'shgan, Sharq va Yevropada "Shayx-ur-ra'is – olimlar boshlig'i" unvoniga ega bo'lgan alloma Abu Ali ibn Sinoning (980-1037) ilmiy merosi biz uchun bebaho xazinadir. U o'z umri davomida 450 dan ortiq asarlar yaratgan. Uning "Tib qonunlari" nomli 5 jilddan iborat kitobi asrlar davomida Sharq va Yevropada medistina bo'yicha asosiy qo'llanma bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

Ibn Sino yoshligida zo‘r mehnat, izlanish, g‘ayrat bilan ilmlarni o‘rganishga kirishgan. U bu haqida shunday yozadi: “Uyquga ketgan vaqtimda ham o‘ngimdagi masalalarni ko‘rardim. Shu holatda ko‘p masalalar tushumda menga ayon bo‘lardi... shu zaylda hamma ilmlarni, mustahkam egallay oldim. Insonning imkoniyat darajasida egallaydigan darajada bilimni egallab oldim. Aristotelning “Metafizika”sini “qirq bir marta qayta o‘qidim”. U menga hatto yod bo‘lib ham qoldi. Lekin shunday bo‘lishiga qaramay, men uni va uning maqsadlarini tushuna olmasdim”, - deb yozadi u tarjimai holida. Ibn Sino bu muammoni Farobiyning Aristotel “Metazifika”siga yozgan sharhini o‘qib hal qiladi.

Yuqoridagi keltirilganlardan xulosa qiladigan bo‘lsak buyuk allomalarimizning bizlarga qoldirgan ilmiy me‘rosi ham buyukdir. Ushbu ilmiy merosdan hozirgi zamon bilan uyg‘unlashtirilgan holda foydalanish har bir bilim oluvchi uchun muhimdir. Allomaning uqtirishicha, bolaning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi, havasini oshirishda u tarbiyalanayotgan muhit muhim o‘rinni egallaydi. Oilada ota – onalar, ayniqsa, o‘qimishli ota–onalar o‘z farzandlarining haqiqiy inson bo‘lib kamol topishiga alohida e‘tibor berishlari lozim.

АДАБИЁТЛАР:

1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. –Т.: Шарқ, 1998.
2. Жумаева Н.А. Ўрта Осиё алломаларининг илмий мероси. –Бухоро: Дурдона, 2013.
3. Rasulov, A. R. (2021). O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari faoliyati, o'zgarish va muammolar. Academic Research in Educational Sciences, 2(2),

YOSHLAR TARBIYASI VA GLOABALIZM MUAMMOLARI

Jabborov J., Kurbanov Q.– GulDU, O‘zbekiston

Globalizatsiyaning mohiyatini yoritishda, birinchi navbatda, ushbu tushunchaning asosiy mazmunini aniqlash kerak. Globalizatsiya – bu oxirgi yillarda rivojlanayotgan zamonaviy dunyoda eng ko‘p muhokama qilinadigan masalalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda globallashuv masalasi siyosatshunoslar, iqtisodchilar, sotsiologlar, faylasuflar, geograflar tomonidan muhokama etilayotgan eng dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolgani sir emas. Terminning o‘zi keng ilmiy fanga postmodernizm (1980 – 90 – yillarda klassik nazariyalar neoliberalizm, xususan, neorealizm) tushunchasini yoritgan holda 1990 – yillarda kirib kelgan. Globallashuv iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlar va boshqa turli sohalarda milliy davlat chegaralarining shaffoflashuvi jarayoni bo‘lib, hozirgi kunda globallashuv bilan bog‘liq jarayonlarni ta‘riflash uchun ko‘pgina boshqa terminlar ham qo‘llanilmoqda – postmodernizm muhit, axbarotlashuv asri, texnogloballizm va boshqalar. Globallashuv jarayonining boshlanishini olim va siyosatshunoslar turli davr hamda ijtimoiy, siyosiy hayotdagi o‘zgarishlar bilan bog‘laydi.

Globallashuv jarayonining boshlanishi va sabablarini aniqlash borasidagi qarashlarning ko‘pligi, uning mohiyati borasidagi fikrlarning turli xilligi bilan bog‘liq albatta. Rus olimi V.M. Ryumin globallashuvni uch bosqichga ajratadi [1: 7]. Va har bir bosqichni jahonda sodir bo‘layotgan muayyan voqea hodisalar bilan bog‘laydi. Jumladan, uning fikricha birinchi bosqich, buyuk geografik kashfiyotlar bilan bog‘liq, ikkinchi bosqich sanoat inqilobi hamda bozor almashivuning kengayishi natijasida paydo bo‘lgan yagona jahon bozor makonining shakllanishi natijasida boshlangan (XIX asr) uchinchi bosqichi esa XX asr oxirida paydo bo‘lgan zamonaviy axborot texnologiyalari mamlakatlar va xalqlar o‘rtasidagi chegaralar buzilganligi bilan bog‘langan.

Globallashuv atamasini dastlab amerikalik olim T.Levitning 1983 yili “Garvard biznes revyu” jurnalida chop etilgan maqolasida tilga olingan edi. Muallif yirik transmilliy

korparatsiyalar ishlab chiqaradigan mahsulotlar bozorlarining birlashuv jarayonlarini shunday deb atagan edi.

Ana shunday globallashuv fenomeni haqida gapirganda, bu atama bugungi kunda ilmiy-falsafiy, hayotiy tushuncha sifatida juda keng ma'noii anglatishini ta'kidlash lozim. Umumiy nuqtai nazardan qaraganda, bu jarayon mutlaqo yangicha ma'no-mazmundagi xo'jalik, ijtimoiy-siyosiy, tabiiy-biologik global muxitning shakllanishini va shu bilan birga, mavjud milliy va mintaqaviy muammolarning jahon miqyosidagi muammolarga aylanib borishini ifoda etmoqda.

Globallashuv jarayoni hayotimizga tobora tez va chuqur kirib kelayotganining asosiy omili va sababi xususida gapirganda shuni ob'ektiv tan olish kerak- bugungi kunda har qaysi davlatning taraqqiyoti va ravnaqi nafaqat yaqin va uzoq qo'shnilar, balki jahon miqyosida boshqa mintaq va hududlar bilan shunday chambarchas bog'lanib boryaptiki, biron mamlakatning bu jarayondan chetda turishi ijobiy natijalarga olib kelmasligini tushunish, anglash qiyin emas.

Globallashuv - dunyodagi turli odamlar va mamlakatlar o'rtasida o'zaro bog'liqlikning o'sishidir [2: 819]. A.Ochildievning ta'kidlashicha, "...eng umumiy ma'noda, globallashuv, bir tomondan, muayyan hodisa, jarayonning barcha mintaqalar, davlatlar va butun Er yuzini qamrab olganini, ikkinchi tomondan, ularning insoniyat taqdiriga dahldor ekanini anglatadi" [3: 64]. V.I.Danilov-Danil'yan esa "Globallashuv ko'proq mantiqdan emas, balki tarixiy paradigmadan kelib chiqqan so'zdir. Globallashuv jihatlarining o'zaro aloqadorligini aniq va ravshan tahlili mavjud emas", - deb yozgan edi. Yuqoridagi ta'riflardan ko'rinadiki, globallashuv jarayoni o'zining murakkabligi va serqirraligi bilan alohida ajralib turadi. Shuning uchun ham S.Otamuratov "...globallashuv tushunchasi haqidagi qarashlar turli-tumanligicha davom etib kelmoqda. Bu tabiiy hol. Chunki uning makon va zamonda sodir bo'lish xususiyatlari turlicha bo'lib dunyoning o'zgarishiga o'tkazayotgan ta'sirida ham yangi-yangi imkoniyatlari namoyon bo'lmoqda" [4: 13].

Globallashuv sharoitida tashqi aloqalar, xalqaro iqtisodiy munosabatlar rivojlanib, har bir shaxsning ma'naviyati va intellektual salohiyatiga yangicha talablar qo'yimoqda. O'z navbatida, O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'laqonli a'zosi va uning ajralmas qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda mamlakatimizda yuksak ma'naviyatli, yuqori bilimli va xalqaro talablarga mos keladigan mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor berilmoqda. Mamlakatimizda bunday mutaxassislarga bo'lgan talab kelajakda ham oshib boradi. Shu bois yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalash, ularni xalqaro mezonlar asosida tayyorlash ustuvor vazifalardan biriga aylanib bormoqda.

Mazkur atamaning mazmuni va mohiyati borasida bahs munozara davom etayotgan bo'lsada, gumanitar ilmning turli sohalarida muayan kontseptsiya va turli yondashuvlar mavjud. Jumladan, iqtisodiyot fani nazariyotchilarining diqqati asosan moliyaviy globallashuv, transmilliy korparatsiyalarning shakllanishi, iqtisodiy integratsiyalashuv, jahon savdosining jadallashi kabi masalalarga qaratilgan. Siyosatshunoslar transmilliylik jarayonlarining tezlashuvi, dunyo mamlakatlari o'rtasidagi bog'liqlikning kuchayishi, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar ishtirokida yangi umumsayoraviy tartibning shakllanishini har tomonlama chuqur tadqiq etmoqda. Sotsiologlar madaniyatning universallashtiruvini va birxillashuvini tasdiqlaydigan dalillarni izlamoqda. Faylasuflar esa, Kantning yaxlit abadiy dunyo hamda umumdunyoviy hukumat haqidagi g'oyasiga tayanib, turli millat va xalqlar qadriyatlarining uyg'unlashuvini asoslashga intilmoqda.

Umumsayoraviy tsivilizatsiyaning shakllanishini turli lokal tsivilizatsiyalarning mexanik birlashuvi bilan qiyoslamalik kerak. Aslida ushbu jarayon nihoyatda murakkab va ziddiyatlarga to'la tarkibga ega. Masalan, hozirgi zamon Sharq va Janub jamiyatlari G'arbiy

Yevropa va Shimoliy Amerikada "sinovdan o'tgan" texnologiyalarni o'zlashtirishga moyildirlar. Biroq keyingi o'n yilda Sharq va Janub jamiyatlarining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti natijasida yuzaga kelgan mahsullar ham G'arbiy Yevropa hamda Shimoliy Amerika ijtimoiy hayotiga sezilarli ta'sir o'tkazayotir. Masalan, G'arb texnologiyasini o'z madaniy an'alariga moslashtirib, xo'jalik yuritishning mutlaqo yangi usulini joriy etgan Yaponiya endilikda AQSh iqtisodiyotiga kirib bormoqda. Afrika va Osiyo mamlakatlaridan G'arb jamiyatlariga ko'chib o'tayotgan immigrantlar o'zlari bilan uchinchi dunyoga xos muammolarni ham olib kelmoqdalar. Immigratsiya G'arbiy Yevropa mamlakatlari va AQShda marginalizatsiya jarayonini yuzaga keltirmoqdaki, buning okibatida ushbu mamlakatlarda davlat siyosatining xarakteri xam o'zgarimoqda. Xullas, hozirgi kunda nafaqat G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikaning Sharq va Janubga ta'siri, balki Sharq va Janub mamlakatlarining G'arb va Shimoliy Amerikaga ta'siri ham kuchayib bormoqda.

Globalizatsiya jarayoni - ijobiy va salbiy tomonlarini turli jabhalardagi globallashtirishni tahlil qilish orqali tushunish imkoniga ega bo'lamiz.

Globalizatsiya XX asr oxirida boshlangani yo'q. Yangi Dunyoning kashf etilishi, er kurrasining doimiy transport marshrutlari bilan birlashtirilishi, migratsiya oqimlarining kuchayishi, axborot texnologiyalarining taraqqiy etishi va hokazolar shakllanayotgan globalizatsiyaning bosqichlari edi. O'tgan asrning oxiri bu jarayon misli ko'rilmagan darajada jadallashtirishga olib keldi va globalizatsiya davri nomini oldi.

Har qanday kompleks hodisa singari, globalizatsiya ham o'ziga xos jihatlarga ega. Ularni ko'rib chiqmasdan butun jarayon haqida to'liq tasavvur hosil qilish mumkin emas. Ular o'zaro bog'lik va bir-birini taqozo etadi. Bu globalizatsiyaning jihatlari bir-biridan ajratish mumkin emasligini anglatadi, Masalan, iqtisodiy globalizatsiyaga yo'l ochib, axborot sohasidagi globalizatsiyani inkor etish mumkin emas.

ADABIYOTLAR:

1. Лебедева М. Мировая политика. –М.: 2004.
2. Гидденс Э. Социология. –Т.: Шарк, 2002.
3. Очилдиев А. Глобализация и мафкуравий жараёнлар. –Т.: Мухаррир нашриёти, 2009.
4. Отамуратов С. Глобализация и миллат. –Т.: Янги аср авлоди, 2008.

JAHON ILM-FANI VA FALSAFASIDA: MUSO AL-XORAZMIY

Yokubova M.I., f.f.n., dots. – O'zMU, O'zbekiston

Hozirda o'rta asr musulmon Sharqi mamlakatlarida faoliyat ko'rsatgan ilmiy va madaniy muassasalar (institutlar), turli-tuman qo'lyozmalar jamlangan kutubxonalar, shifoxonalar, ilk rasadxonalar, tarjima markazlari va nihoyat, muayyan shaharlar yoki hukmdorlarning saroyida tashkil topgan to'la ma'nodagi ilmiy maktablar, agar chuqurroq razm solinsa, bunday ilm maskanlarining isboti sifatida Bag'doddagi "Bayt al-hikma" (IX), Buxorodagi "Sivan al-hikma" (X), Kohiradagi "Dar al-hikma" (XI-XII), Marag'adagi Nosir ad-Din at-Tusiy ishlagan rasadxona (u ham "Dar al-hikma" (XIII) deb yuritilgan), Xorazmdagi al-Ma'mun (XI) va Samarqanddagi Ulug'bek akademiyalari (XV) kabilarni ko'rsatishimiz mumkin. Bag'doddagi "Bayt al-hikma" dastlabki ilmiy maktab bo'lib, unda Markaziy Osiyo mutafakkirlarning katta qismi faoliyat ko'rsatgani, ularning ta'limotlari madaniy merosimizni yanada chuqurroq o'zlashtirish, milliy mafkuramizni shakllantirish, binobarin, xalqimiz ma'naviy salohiyatini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi.

Tarixchi X.Zuter o'zining matematika va astronomiya tarixiga bag'ishlangan asarida, IX-X asrlarda Bag'doddagi "Bayt al-hikma"da faoliyat olib borgan 500dan ortiq olimlarning ro'yxatini keltiradi [1]. Chex olimi Yu.Rushkaning tadqiqotiga ko'ra bu

olimlarning aksariyati Xorazm, Fargʻona, Shosh va Xurosonlik boʻlgan. Bu “aksariyat”ning ham deyarli uchdan ikki qismini xorazmliklar tashkil qilgan. Shunisi diqqatga sazovorki, mashhur arab geografi Ibn Havkal oʻzining “Yoʻllar va mamlakatlari” nomli X asr birinchi choragida yozilgan asarida Xorazm mintaqasiga taʼrif berayotib, Xorazm aholisining ilmga chanqoqligi va zukkoligi haqida ham aytib oʻtadi va “Hozir Bagʻdodda xorazmlik shogirdi boʻlmagan birorta qozi, fakix yoki ilm – maʼrifatga aloqador shaxs yoʻq” – deb yozadi [2].

IX-XI asr Sharq xalqlari fani va madaniyatidagi ilmiy yuksalish, shubhasiz, koʻp jihatlari bilan Markaziy Osiyoda olimlarining samarali ijodi tufayli vujudga keldi. Bu davrda riyoziyot, falakiyot, tabobat, kimyo, geografiya, tilshunoslik, hadisshunoslik, adabiyot va hatto musiqa sohalaridagi yangi kashfiyotlarni Markaziy Osiyo olimlarining xizmatlarisiz tasavvur etib boʻlmaydi.

Birinchi uygʻonish davrining ulkan vakili aniq, tabiiy, ijtimoiy fanlar boʻyicha dunyo tamaddumi yoʻlga solib bergan allomalar sizu-bizning buyuk ajdodlarimiz: Muhammad Xorazmiy (783-850 yillarda yashab oʻtgan) algebra fani, algaritm va 10 lik sanoq tizimining asoschisi, uning nodir asarlari, yaratgan taʼlimoti, ijtimoiy-falsafiy qarashlari hozirgi avlod uchun bitmas-tuganmas xazinadir.

Allomaning ijodini falsafiy nuqtai nazardan oʻrgangan ustoz prof.O.Fayzullayev maʼlumotiga koʻra, u ilk bilimni Xorazmda oladi. Xalifa Maʼmun (813-833-yil) asos solgan “Bayt ul-hikma” (Ilmlar uyi) boshligʻi darajasiga koʻtarildi va bu lavozimda umrining oxirigacha faoliyat yuritdi. Olim Yevropada “Algorismus” va “Algorismus” nomlari bilan mashhur boʻlgan buyuk matematik, astronom va geograf. Mazkur dargoh xalifa al-Maʼmunning shaxsiy eʼtibori ostida boʻlib, maʼlum muddat al-Xorazmiy tomonidan boshqarilgan. Xalifa al-Maʼmun al-Xorazmiyning olim sifatida qadrlagan, “Bayt al-hikma” kabi markazni boshqarish ishlarini unga ishonib topshirgan va u yerda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarga har jihatdan koʻmak bergan.

Al-Xorazmiy matematika, geometriya, astronomiya, tarix, geografiya va boshqa fanlarga doir koʻplab risolalar yozgan. Xorazmiy qalamiga mansub 20 dan ortiq asarlarning faqat 10 tasi bizgacha yetib kelgan. Bular “Aljabr va al-muqobala hisobi haqida qisqacha kitob” – algebraik asar, “Hind hisobi haqida kitob” yoki “Qoʻshish va ayrish haqida kitob” – arifmetik asar, “Kitob surat-ul-arz” – geografiyaga oid asar. “Zij”, “Asturlob bilan ishlash haqida kitob”, “Asturlob yasash haqida kitob”, “Asturlob yordamida azimutni aniqlash haqida”, “Kitob ar-ruhoma”, “Kitob at-taʼrix”, “Yahudiylarning taqvim va bayramlarini aniqlash haqida risola”. Bu asarlarning toʻrttasi arab tilida, bittasi Fargʻoniyning asari tarkibida, ikkitasi lotincha tarjimada saqlangan.

Mutaxassislarning fikriga koʻra, algebraning fan sifatida shakllanishi va tanilishi bevosita Xorazmlik mashhur olim Muhammad Xorazmiy nomi bilan bogʻliq. U riyoziyotning bir necha tarmoqlari va asosiy taʼlimotlarini yaratib, uni maʼlum bir tizimga soldi. Xorazmiy arifmetikaga 0 (nol) sonini muomalaga olib kirdi va shu tariqa hisoblashning hozirgi vaqtda foydalanilayotgan oʻnlik pozitsion tizim butun dunyoga tarqaldi [3: 16].

Al-Xorazmiy sinus, kosinus, tangens va kotangens funksiyalarini oʻz ichiga olgan batafsil trigonometrik jadvallarni ishlab chiqdi. XII va XIII asrlarda Al-Xorazmiyning kitoblari asosida "Karmen De Algoritmo" (Aleksandr Vildier) va "Algoritmus vulgaris" (Jon Sakrobosko) asarlari lotin tilida yozilgan boʻlib, ular koʻp asrlar davomida dolzarb boʻlib kelgan. XVI asrga qadar uning arifmetikaga oid kitoblarining tarjimalari Yevropa universitetlarida matematika boʻyicha asosiy darsliklar sifatida ishlatilgan [4].

Al-Xorazmiy astronomiyaga oid jiddiy asarlar muallifi. Ularda u taqvimlar, sayyoralarning haqiqiy holatini hisoblash, parallaks va tutilishni hisoblash, astronomik

jadvallarni tuzish (zij), o'yning ko'inishini aniqlash va boshqalar haqida gapiradi. Uning astronomiyaga oid asarlari hind astronomlarining asarlariga asoslangan edi. U Quyosh, oy va sayyoralarining pozitsiyalarini, quyosh tutilishini to'liq hisob-kitob qildi. Al-Xorazmiyning astronomik jadvallari Yevropa va keyinchalik Xitoy tillariga tarjima qilingan.

Geografiya sohasida Al-Xorazmiy "yer surati kitobi" (kitob surat al-ard) kitobini yozgan va unda Ptolomeyning ba'zi qarashlariga oydinlik kiritgan. Kitobga dunyoning tavsifi, xaritasi va eng muhim joylarning koordinatalari ro'yxati kiritilgan. Al-Xorazmiy xaritasi qadimgi yunon astronomi xaritasidan ko'ra aniqroq bo'lgan. Al-Xorazmiy o'z kashfiyotlaridan foydalanib, Ptolomeyning geografiya, astronomiya va astrologiyaga oid tadqiqotlarini tuzatdi. "Ma'lum dunyo" xaritasini tuzish uchun Al-Xorazmiy 70 geografning asarlarini o'rgangan.

Alloma nafaqat buyuk matematik, tabiatshunos alloma, balki faylasuf sifatida ham ma'lum va mashhurdir. Xorazmiy maxsus asar yozgan bulmasa-da, lekin uning matematika, geometriya, astronomiya, geografiya, tarix va musiqa ilmiga oid barcha kitoblarida ilgari surilgan va ilmiy isbotlangan falsafiy fikr va mulohazalar, falsafiy goya, nazariya va ta'limotlar son-sanoqsizdir. Uning xulosalariga ko'ra, Olloh tomonidan yaratilgan dunyoda, materiyada o'z holatini doimiy ravishda o'zgartirmay birday saqlab turadigan hech qanday narsa va hodisa yo'q va bo'lmaydi ham. Materiya tinimsiz o'sish, o'zgarish va rivoshlanishdadir. Unda nimalardir yangidan paydo bo'ladi, ma'lum vaqt yashaydi, keyin esa u ham eskira boshlaydi va pirovard oqibatda o'z o'rnini boshqa narsaga qonuniy ravishda bo'shatib beradi. Eski narsa o'rnini yangi, ko'payotgan narsa o'rnini tug'ilayotgan narsa egallashi, alloma falsafiy talimotiga ko'ra, tabiiy-qonuniy jarayondir.

Xorazmiy falsafiy ta'limotida qayd etilishicha, dunyodagi har bir narsa va hodisa mohiyatida o'zaro bir-birini taqazo etadigan, bir-birisiz yashay olmaydigan ikki qutb, ikki qarama-qarshi tomon mavjuddir, taraqqiyot ular o'rtasidagi dialektik, birlik va kurash orqali amalga oshadi, deb ko'rsatadi. U moddiy dunyoning abadiylikini, uning nihoyatda murakkabligi, doimiy ravishda o'zgarib va rivojlanib borishni ta'kidlaydi. Inson o'zining tirishqoqligi, mehnati va amaliy faoliyati, Ollox ato etgan aql-idrok, qobiliyat va iste'dodi bilan dunyoni sekin-asta bila boradi, bugun bilmagan narsani ertaga muqarrar ravishda bulib, o'zlashtirib oladi, deydi.

Al-Xorazmiy o'z ijodiy ishlarida birinchi o'ringa xalq manfaatlarini qo'ydi va e'tiborini uning amaliy hayotiy ahamiyatiga qaratdi. Allomaning algebra, arifmetika, matematika, geometriyaga oid asarlari asrlar davomida taqsimlashda, vasiyatnomalar tuzishda, mol-mulkini o'zaro bo'lib olishda, sud ishlarida, savdo-sotiq muammolarida, shuningdek, yerlarni o'lchashda, kanallarni qazishda, bino qurishda katta xizmat kiladi [5].

Xorazmiy o'z ilmiy izlanishlarida gumanizm g'oyalariga asoslanardi. Olim: "Ish kishilarga hisoblashda nima kerakligini (tekshirib) qaraganimda, buning hammasi son ekanligini ko'rdim" [6: 78]. Xorazmiyning tabiiy-ilmiy qarashi algebra fanining kelib chiqishi va unga bag'ishlab asar yozishi sababini bayon etishida ham aniq ko'rinadi. U aytadi: "Men arifmetikaning oddiy va murakkab masalalarni oluvchi "Al jabr va al muqobala hisobi haqida qisqacha kitob"ni ta'rif qildim, chunki meros taqsim qilishda, vasiyatnoma tuzishda, mol taqsimlashda va adliya ishlarida, savdoda va har qanday bitimlarda, shuningdek yer o'lchashda, kanallar o'tkazishda, geometriyada va boshqa shunga o'xshash turlicha ishlarda kishilar uchun bu zarurdir" [6: 77-78]. Demak, Xorazmiyning bu so'zlarida ham uning dunyoqarashidagi ob'ektivlik, ratsionalizm va sxolastikadan holi hurfikrlilik aks etgandir.

Xorazmiy “Olimning qadri o‘tmishdoshlari fikrlarini kelajakka xokisor yetkazib berishda” [6: 78], deb hisoblar edi. Yani u quyidagicha yozadi: “O‘tmish davrlarda o‘tgan olimlar fanning turli tarmoqlari ... sohasida asarlar yozish bilan o‘zlaridan keyin keladiganlarni nazarda tutardilar... Ulardan biri o‘zidan avvalgilardan qolgan ishlarini amalga oshirishda boshqalardan o‘zib ketadi, uni o‘zidan keyin keluvchilarga meros qoldiradi, boshqasi o‘zidan avvalgilarning asarlarini sharhlaydi, bu bilan qiyinchiliklarni osonlashtiradi... o‘zidan avvalgilar haqida yaxshi fikrda bo‘ladi, takabburlik qilmaydi va o‘zi qilgan ishidan mag‘rurlanmaydi” [6: 79]. Bu so‘zlar butun Sharq olimlari uchun umumiy talab va ahloqiy kamolot mezoni, ular ma’naviy qiyofasining ustivor xususiyati sifatida namoyon bo‘ladi.

Umuman olganda, Xorazmiyning yuqorida ko‘rib o‘tilgan asosiy asarlarida, u fanning qator tarmoqlarining asoschisi bo‘lganligini ko‘rsatadi. Uning matematika, geometriya, astronomiya, geografiya, tarix va musiqa ilmiga oid barcha asarlarida ilgari surilgan ilmiy isbotlangan falsafiy fikrlari, g‘oyalari, nazariy ta’limotlari, nodir asarlari, ta’limoti, ijtimoiy-falsafiy qarashlari hozirgi avlod uchun ham bitmas-tuganmas xazina, bebaho, ma’naviy boylikdir.

ADABIYOTLAR:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Zuter,_Genrix
2. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/al-jabr-val-muqobala-uz>
3. Abduxalimov B. Bayt al-Hikma va Markaziy Osiyo olimlarining Bag‘doddagi ilmiy faoliyati. –T.: O‘zbekiston, 2010.
4. <http://www.ansar.ru/science/al-horezmi-otec-algebry>
5. Xayrullayev M. Buyuk siymolar, allomalar: (mashhur mutafakkirlar, donishmandlar va adiblar). –T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1995.
6. Al-Xorazmiy. Tanlangan asarlar.–T.: Fan, 1983.

IMOM BUXORIYNING “AL-ADAB AL-MUFRAD” ASARI: ODOB-AXLOQ MANBAI

To‘xtayeva M.X. – O‘MU, O‘zbekiston

Insoniyat madaniyati xazinasida shunday noyob kimsalar, nodir siymolar borki, barcha avlodlar ulardan o‘zlari uchun ham ruhiy va ma’naviy ozuqa oladilar. Darhaqiqat, yurtimizdan shunday buyuk allomalar yetishib chiqqanki, ularning hayoti va ilm - ma’rifati dunyo ahli tomonidan doim e‘zozlanib, o‘rganilib kelinmoqda. Bu kabi allomalar bizning diyorimizda juda ko‘p bo‘lib, ularning hayoti va ilmiy merosi keng tadqiq etilmoqda. Buyuk allomalarimiz o‘z davrlari uchungina emas, balki kelgusi avlodlar uchun, kelajak zamon va davrlar uchun ma’naviy kuch-quvvat manbasi bo‘lgan bebaho ma’naviy meros qoldirganlar.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidlab o‘tganidek, “Imom Buxoriy va Burxoniddin Marg‘iloniy, Iso va Xakim Termiziylar, Maxmud Zamaxshariy va Qaffol Shoshiy, Bahouddin Naqshband va Hoji Ahror Valiy, Muhammad Xorazmiy va Ahmad Farg‘oniy, Abu Rayxon Beruniy va Abu Ali Ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek va Alisher Navoiy kabi ko‘plab daholar nomi jahon sivilizatsiyasi tarixida oltin harflar bilan bitilgan” [1].

Dunyo hadis ilmi ustozlari sanalgan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Dorimiy, Abdulhamid Keshiy, Ibn Xibbon kabi muhaddislarning buyuk xizmatlari sababidan yurtimiz ulug‘ muhaddislar yurti deya e’tirof etilib, ularning noyob asarlari keng tadqiq etilmoqda. Muhaddislar sultoni Imom Buxoriy hayoti va ma’naviy merosini o‘rganish nafaqat yurtimiz balki, butun musulmon olamida keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Imom Buxoriyning hayoti va faoliyati, u meros qoldirgan shoh asarlar davrlar osha axloqiy va huquqiy hikmatlari ilmiy asosda har tomonlama chuqur o‘rganilmoqda.

Hadis ilmining sultoni fakihlar rahnamosi, muhaddislarning imomi, Payg‘ambar alayhissalomning sunnatlari bo‘lmish muborak hadislariga durdona yanglig‘ sayqal berib, ularni abadul – abad barhayot qilgan Movarounnaxrning eng qadimiy va go‘zal shaharlardan biri Buxoro shahrida (194 hijriy sana I‘yd al – fitr (ramazon) oyining 13 kunida juma namozidan keyin) dunyoga kelganlar.

Imom Buxoriyning onalari taqvodor, diyonatli va oqila ayol bo‘lgan. Turli karomatlar sohibasi bo‘lgan bu ayol haqida bizgacha ko‘plab rivoyatlar yetib kelgan. Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyning otasi barvaqt vafot etib, validasi tarbiyasida qoladi [2: 6]. Onasi o‘qimishli ayol bo‘lib, farzandini tarbiyalashda katta kuch sarflaydi. Muhammad 7 yoshidan Qur‘onni yod olgan, 10 yoshida esa mingdan ortiq hadislarini yod olgan. Bu ishda u shunday muvaffaqiyatga erishdiki, u nafaqat Qur‘on qorisi sifatida tanilib, “hofiz” unvoniga sazovor bo‘ldi, balki u qaerda bo‘lmasin, diniy savollarni berib, to‘g‘ri javob berardi.

Manbalarida ko‘rsatilishicha, Imom Buxoriy o‘ta iste‘dodli, ziyrak, o‘tkir zehqli, qobiliyatli ulamo edi. Imom Buxoriyning o‘z so‘ziga ko‘ra yuz sahih (ishonchli) va ikki yuz ming g‘ayri sahih (ishonchsiz) hadisni yod bilar ekan. Ba‘zi rivoyatlarga ko‘ra, Imom Buxoriy 16 yoshga yetganlarida Abdulloh ibn Muborak Marvaziy (736/118 – 797/182) va Vaki‘ ibn Jarroh (746/130 – 812/195)ning kitoblarini batamom yodlab olgan ekan. Yod olgan hadislarining matni va sanadidagi roviylari hamda ularning tarjimai hollarini ham xotirasida saqlagan ekan [3: 10].

Imom al-Buxoriy ijodiy faoliyati mobaynida tasnif etgan asarlaridan 20 dan ziyod asarlari haqida ma‘lumotlar berilgan. Imom Buxoriyning eng muhim asari, shubhasiz, “Al-Jome‘ as - sahih” (Ishonchli to‘plam)dir. Bu asar “Sahih al-Buxoriy” nomi bilan ham mashhurdir. Uning g‘oyat ahamiyatli tomoni shundaki, Imom al-Buxoriygacha o‘tgan muhaddislar o‘z to‘plamlariga eshitgan barcha hadislarini tanlab o‘tirmay qatorasiga kiritaverganlar. Imom al - Buxoriy esa turli roviylardan eshitgan hadislarini tabaqalarga bo‘lib, ularning ishonchlilarini ajratib, alohida kitob yaratdilar.

Darhaqiqat, Imom Buxoriyning «Al-Jome‘ as-sahih» deb nomlangan hadislar to‘plami islom olamidagi boshqa muhaddislar tuzgan to‘plamlar orasida eng ishonarli va mukammalidir. Mazkur to‘plamda Muhammad va uning sahobalari haqidagi hadislardan tashqari fiqh, islom marosimchiligi, axloq-odob, ta‘lim-tarbiya hamda «Iymon», «Tahorat», «Namoz», «Zakot», «Nikoh», «Taloq», «Xajj», «Jihad», «Maloikalar haqida», «Olamning paydo bo‘lishi» («Dastlabki yaratish») kabi 100 bobga bo‘lingan. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta‘kidlab o‘tganlaridek, “Islom olamida Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom hadislarini to‘plamining ishonchli manbai deb e‘tirof etilgan «Al-jome‘ as-sahih» to‘plami barcha muhaddislar ustozlari bo‘lmish Imom Buxoriyning ko‘p yillik fidokorona izlanishlari samarasidir. Un ikki asrdiki, ushbu asar ahamiyatiga ko‘ra, muqaddas Qur‘ondan keyin islom dini haqidagi ikkinchi ishonchli yozma manba bo‘lib qolmoqda” [4: 28-29].

Muhaddisning “Sahih-ul-Buxoriy” asaridan keyingi o‘rinda turadigan “Al-Adab al-mufrad” (“Adab durdonalari”) asari hadis asarlari ichida yuqori o‘rinda turadi. Bu asar O‘zbekiston olimlari tomonidan juda keng o‘rganilmoqda. Ayniqsa, 1990 yilda oli Sh.Boboxonov tomonidan asarning o‘zbek tilidagi tarjimasi nashr qilingan [5]. Chop etilgan va ushbu asar tez fursatda keng jamoatchilikka tarqaldi. Nashrga asarning bir qismigina kiritilgan bo‘lsa ham ilmiy doiralarda u o‘zining munosib o‘rnini egalladi. 2008 yilda esa nodir asar bo‘yicha izlanishlar muntazam davom etib, “Al - adab al - mufrad” birinchi nashriga kiritilmagan qismlarini to‘ldirilgan holda, kitobxonlarga asardan foydalanishini yengillashtirish maqsadida asardagi bir-biriga yaqin mavzudagi hadislar birlashtirilib, asar tarkibidagi odob-axloqqa oid hadislardan saylanma nashr etilgan [6].

Keyingi yillarda, Imom Buxoriyning “Al-adab al-mufrad” asarining sharhi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning “Odoblar xazinasini” asari nomi bilan nashr etila boshlandi. Imom Buxoriy siyratlari va tarjimai holi bilan boshlangan, 4 juzdan iborat bo‘lgan sharhda, Buxoriy asarlarining qisqacha tavsifi haqida ma’lumotlar hamda dastlab asar asliyati o‘zbek tilidagi tarjimasini bilan berilgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ta’kidlab o‘tganlaridek, “... Islom olamidagi eng mo‘tabar ulamolarimizdan biri, hadis ilmi bo‘yicha “mo‘minlarning amiri” laqabini olgan buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriyning “Al-adab al-mufrad” nomli kitoblarini Alloh imkon berganicha, batafsil o‘rganib chiqib... Uni yaxshi umidlar ila “Odoblar xazinasini” deb nomladik. Zotan, unda nabaviy odoblarining katta majmuasi jamlangandir” [7: 3-7]. Bu asarda 1322 ta hadis va xabarlar 644 bobda jamlangan. Imom al-Buxoriyning odob – axloq xususidagi eng sahih hadislarini o‘zida mujassam etgan ushbu asari keng tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Odob-axloq mamlakatimiz xalqlari madaniy hayotining ajralmas qismi, ezgu qadriyatlarimizdandir. Har bir fuqaro ma’naviyatining shakllanishi va kamol topib borishida odob-axloqni ta’sir ko‘rsatishi muqarrar. Odob-axloq o‘ziga xos qonunlar, udum va an’analarga amal qiladi. Har bir fuqaro odob-axloqni ahamiyatini yaxshi anglab yetishi zarur. Bu mas’uliyat esa aql idrok amriga rioya qilish, halollikni hayot qonuni deb bilish, iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatda odob-axloq munosabatini ham e’tiborda tutish, yuksak odob va madaniyat sohibi bo‘lib yurtdoshlar diliga xushnudlik, yaxshi kayfiyat bag‘ishlash, hamisha adolatli va haqgo‘y, shirin so‘z va muloyim, kamtar va saxovatli bo‘lish, mahalla ahliga hech qachon ozor yetkazmaslik, g‘iybat, hasad, tuhmat, chaqimchilik, manmanlik kabi illatlardan yiroq bo‘lish, ichkilikbozlik va giyohvandlikdan hazar qilish singari xislatlarga ega bo‘lishni taqozo etadi.

Imom al-Buxoriyning “Al-Adab al-mufrad” asariga kirgan ba’zi hadislarga e’tibor qaratsak, ulkan ma’naviyat maskaniga egaligiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Masalan, farzandlarning ota – ona oldidagi burchi haqida bunday deyiladi: Rasulullohdan: “Ey Rasululloh, men yaxshiligimni kimga qilsam bo‘ladi?”- de so‘ralganda, “Onangga”, - dedilar. Men shu savolni uch marotaba qaytarsam ham, Rasululloh: “Onangga”. – deyaverdilar.

Ota –ona, albatta, har bir farzand uchun ulug‘ zotdir. Lekin onaning o‘rni alohida ta’kidlanadi, chunki ona farzandiga homilador bo‘lganidan boshlab uning mashaqqatini tortadi. Shuning uchun onaning farzanddagi haqqi alohida ulug‘ bo‘ladi.

“Al-Adab al-mufrad” asarining 30 – bobida yaxshilikni yaqinlardan boshlash to‘g‘risida aytilgan. Ya’ni: “Rasulullohdan: “Albatta, Alloh sizga onalaringizga yaxshilik qilishni tavsiya qiladi. So‘ngra yana onalaringizga yaxshilik qilishni tavsiya qiladi. So‘ngra otalaringizga yaxshilik qilishni tavsiya qiladi. Undan keyin yaqinidan boshlab qarindoshlarga yaxshilik qilishni tavsiya qiladi” [7: 186]. Demak, bu hadisda avval onaga, keyin otaga va ulardan keyin qarindoshlarga yaxshilik qilish kerakligi aytiladi.

Darhaqiqat, har bir ota-ona o‘z farzandlarini odob-axloq ruhida tarbiyalab, avvalo odob-axloqqa o‘rgatishi, salomlashishdan tortib kattalarni hurmat qilish, ularning nasihatlariga amal qilishga ko‘nikma hosil qildirishi, odob-axloq bilan tanishtira borib, to‘g‘ri so‘z va muloyim, ojizlarga madadkor, muhtojlar diliga malham bo‘lish ta’limini berishi lozim. Ular voyaga yetganlarida halollik va mehnatsevarlik, odob va hayo, do‘stlik va odamiylik bilan munosib o‘rin olishga o‘rgatishlari zarur. Bularning barchasini odob-axloq manbai bo‘lgan Qur’oni karim va hadisi shariflardan o‘rganib, farzandlarimizni eng yaxshi fazilatlar sohibi qilib kamolga yetkazaylik. Shunda insoniyat oldida yuzimiz yorug‘ bo‘ladi, mahallada farovonlik, ahillik, osoyishtalik qaror topadi.

Xulosa qilganda, Imom Buxoriyning “Al-Adab al-mufrad” asari bugungi kunda barchamiz uchun ahamiyatlidir. Ayniqsa, bu asar bugungi insoniyat uchun, ibrat va namuna bo‘ladigan, uni haq yo‘liga, ezgulikka boshlaydigan qancha – qancha hikmat va o‘gitlar borligiga, ularda odob – axloq, ta‘lim – tarbiya masalasi insonni inson qiladigan asosiy mezon sifatida belgilanganligini e‘tirof etish mumkin. Keskin globallashuv kechayotgan bir davrda, yoshlarimiz ma’naviy olamiga bolta urayotgan, “ommaviy madaniyat” ko‘rinishlari tobora keng tarqalib borayotgan bir vaziyatda, ma’naviy qadriyatlarimizni asrashda, kishilarda axloq - odob, halollik, rostgo‘ylik, yaxshilik singari umuminsoniy fazilatlarini qaror toptirish va mustahkamlashda, bamisoli insoniyatning ko‘zini ochib beradigan, uni ogoh etadigan, asar sifatida dolzarb ahamiyatga egadir.

ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 19 sentyabr Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72 sessiyasida so‘zlagan nutqidan.
2. Uvatov U. O‘zbekiston buyuk allomalar yurti. –T.: Ma’naviyat, 2010.
3. Ali ibn Hijoziy ibn Muhammad Bayyumi. “Sahihul Buxoriy” dagi uch roviyli oliy sanadli hadislar (Sulosiyotul Buxoriy) // Tarjima va izohlar muallifi Sh.Umarov. –T.: 2022.
4. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1 jild. –T.: O‘zbekiston, 2017.
5. Imom al- Buxoriy, Al-adab al-mufrad (Adab durdonalari) – Toshkent, O‘zbekiston, 1990; Imom Buxoriy. Al-Adab Al-Mufrad. Tarjimonlar Sh.Boboxonov, N.Abdumajid. – Toshkent. Movarounnahr, 2006.
6. Imom Buxoriy. Al-Adab Al-Mufrad (Odob-axloqqa oid hadislar. Saylanma). Tuzuvchilar: Z.Isломov, A.G‘.Abdullayev. –T.: Toshkent islom universiteti, 2008.
7. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Odoblar xazinasi. //Imom al –Buxoriy. “Al-adab al-mufrad” kitobining sharhi. 1–4 juz. –T.: Hilol-nashr, 2021.

XX АСР БОШЛАРИДАГИ ТУРКИСТОНДА ИЖТИМОЙ – АХЛОҚИЙ ФИКРЛАР

Алиев Б., ф.ф.д., проф. – ТДИУ, Ўзбекистон

Ўрта Осиё минтақаси ижтимоий тараққиётининг асл бурилиши жараёнида тараққийпарварлик ҳаракати пайдо бўлди. Аммо, бу ислохотчилик ҳаракати даврий мураккаб жараённи босиб ўтди. Маърифатчилик жамият тараққиётининг истиқболларига доир бир қатор фалсафий қарашлар ва дунёқарашларнинг учрашиш майдонига айланди. Бу ижтимоий ривожланишнинг муҳим масалалари ва энг аввало, мустамлакачиликнинг илдизларини барбод этиш ғоясини концептуал жиҳатдан англашда кўринди.

Дастлабки босқичда бу ҳаракат намоёндалари асосий диққатни бутун ижтимоий тизимни янгилашдан кўра, маънавият соҳасини ўзгартиришга қаратдилар. Ислохотчиларнинг кўпчилик қисмини ташкил қилган жадидлар янги усулдаги мактабларни очиш, рўзномалар нашр қилиш, табиий фанларга оид дарслик ва ўқув қўлланмаларни чоп этиш, Европа техника ва технологиясини ўрганиш заруриятини, Ғарб маданияти ютуқларидан фойдаланишни тарғиб қилиш билан биргаликда миллий ва дунёвий таълим-тарбияни пайдо қилиш, маънавий ҳаётни ўзгартириш ва яхшилаш, миллий ўзликни идрок этишни шакллантиришга замин ҳозирладилар.

Туркистон ўлкасида биринчи ислохот жамоалари XIX аср охирида шаклланди. Тараққийпарварларнинг кўзга кўринган намоёндалари маҳаллий зиёлиларнинг асосини ташкил қилган Мунаввар қори Абдурашидхон ўғли, Абдурауф Фитрат, Маҳмудхўжа Бехбудий, Тошпўлат Норбўтабеков, Абдулла Авлоний, Заки Валидий Тўғон ва Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийлардир.

Маърифатчилик дастлабки босқичида асосан мусулмон мактаблари ислоҳоти ва ғарбона таълим жиҳатларини киритишни кўтариб чиққан тор даражадаги маданий-маърифий жадиличлик ҳаракати тарзида шаклланди. Ислоҳотчилик ҳаракатининг бошларидаги мафкураси ҳали миллий озодлик учун кураш вазифаси билан боғлиқ эмасди. Лекин у дастлабки йиллардан оқ миллий уйғониш учун шарт-шароитлар тайёрлаш, Марказий Осиё халқларини дунё цивилизацияси муваффақиятлари билан таништиришга қаратилган эди.

Бу ҳаракат етакчилари Туркистон ўлкаси халқларининг боши берк кўчага кириб қолганликларидан оғир қайғуга тушдилар. Улар ҳам чоризм, ҳам маҳаллий ҳокимиятпарастларнинг иккиёқлама босими остида қолган кенг халқнинг ғоят қашшоқлиги, жаҳоннинг иқтисодий тараққий этган давлатларидан ниҳоятда ортда қолганлиги, маданий қолоқлик, қарашлардаги бир хиллик жадиждарда ижтимоий ривожланишни тезлаштиришнинг амалий воситаларини қидириш ғоясини пайдо қилди.

Шаклланган вазиятда илғор мусулмон зиёлилари ўлканинг мустамлака кишанига тушишининг, юрт қолоқлигининг муҳим сабабини халқнинг маърифий қолоқлигида деб тушундилар. Шу сабаб маърифатчи жадиждар таълимни тараққиётини биринчи галдаги асосий масала этиб билишган. Жадиждар бу ишда нафақат назарий ҳолатдан, балки амалий жиҳатдан ҳам кўп куч-ғайрат сарфлашди. Улар янги усулдаги мактаблар, қироатхоналар очишди, дарслик ва ўқув қўлланмалар яратишди. Яъни ўлка ҳудудида янги усулдаги мактаблардан биринчилари 1898 йилда Қўқонда Салоҳиддин домланинг ташаббуси билан ташкил этилган. Шу вақтнинг ўзида яна бир жадиждар мактаби Қирғизистондаги Тўқмоқда ҳам очилган. 1899 йилда Шамсиддин домла Андижонда ва Маннон қори Тошкентда янги усул мактабларига асос солдилар.

1900 йилдан бошлаб Туркистон ўлкасида янги усулдаги мактаблар сони мунтазам равишда кўпая боради. Шу йили машҳур мутафаккир, педагог ва журналист Мунаввар қори Абдурашидхон ўғли янги усулдаги «Намуна» деб аталган ўзбек мактабини очиб, ўзи раҳбарлик қилиб дарслар ҳам берди. Бу мактаб қисқа вақт ичида жуда машҳур бўлиб кетди. Бу мактабнинг яхши томони шу қадар юқори бўлган эдики, бу ҳол бошқа ҳудудларда ҳам шу каби ўқув даргоҳларининг очилишига сабаб бўлиб хизмат қилди. 1903 йилда Маҳмудхўжа Бехбудий Самарқанд атрофидаги Жомбой шаҳрида ўз шахсий ҳисобидан мактаб ташкил этди. Ҳожи Муин ва Абдуқодир Шакурий каби таниқли маърифатпарварлар у билан бирга таълим бердилар.

Ислоҳотчилар фаолиятининг яна бир тармоғи маърифат ғояларини кенг оммага тарғиб қилишда кўзга ташланди. Аммо чор цензурасининг ҳукмронлиги, маъмурий тўсиқлар натижасида бу соҳадаги ишлар XX аср бошларида чегараланган эди.

Дастлабки даврдаги ислоҳотчилик ҳаракатининг маърифатпарварлик йўналишида бўлганини таъкидлаган ҳолда, жадиждарнинг «маърифат» ғояси ижтимоий нуқтаи-назаридан анча кенг ва кўп томонлама бўлди. Бугун ҳам муҳим деб билинган тарихий вазифалар бўлмиш диннинг маънавий етукликни такомиллаштирувчилик жиҳати, бозор ва ҳукуқий маконни ташкил этиш жараёнларини кучайтириш, ўзига хос миллий юксалиш йўлини ишлаб чиқиш кабиларни қамраб олганди.

Таълим ислоҳоти борасидаги талаблар мазмунан дастлабки жадиждар мафкуравий фикрларининг умумий томонини ўзида мужассам этган. Улар ўша

вақтдаёқ Туркистон жамиятини бир маромда ислоҳ қилиш бўлғуси моделининг бир қатор асосий ғояларини ўз фаолиятларида акс эттиришган эди.

Агар дастлабки ислоҳотчилар назарий қарашларига тарихий жиҳатдан қаралса, уларнинг бундан кейинги асосий мафқураси асосларини ташкил қилган бир қатор муҳим қоидаларни ажратиб кўрсатиш мумкин. Биринчидан, маърифатпарварлар халқни маърифатли қилмасдан, кенг оммани Россия ва жаҳон маданияти муваффақиятларидан баҳраманд этмасдан, Туркистоннинг ривожлана олмаслигини англаб етдилар. Улар халқнинг ижтимоий ҳаётини яхшилаш учун уни истибдод занжири ва қийин мажбуриятлардан озод этиш, маънавий ҳурликка эришиш даркор, дея адолатли қарорга келишди. Маърифатчилар асарларида ҳукуматнинг адолатсизлик ва порахўрлик, ҳаддан ортиқ кўп солиқлар сингари найрангларини очик танқид қилишди. Ислоҳотчилар тобе Туркистонни маҳаллий ҳокимият вакилларининг сайлов тизимини нотўғри деб билишди, чор ҳукуматининг солиқ сиёсатига эътироз билдиришди.

Иккинчидан, ислоҳотчилик ҳаракатининг етакчилари тарихий ривожланишни тезлаштиришни, исломни ислоҳ этиш, маданий бозор маконининг ижтимоий-иқтисодий шароитларини пайдо қилишни шакллантириш билан узвий боғладилар.

Европа ва Россиянинг кўпчилик маърифатпарварларидан фарқли ўлароқ, Туркистон маърифатпарварлари динни рад қилишмади. Билъакс, улар исломни ижтимоий муваффақиятга эришиш учун мусулмонларни жипслаштирувчи муҳим сабаб, Туркистон халқларини беқиёс ахлоқийлик, Ватанга муҳаббат, дўстлик, ҳамкорлик, таназзулли аҳволдан чиқишдаги курашда бирлаштирувчи куч деб билдилар.

Ислоҳотчилик етакчи нафосат ва маънавий-иқтисодий фикрларни ўзига бирлаштирди ва инсоннинг қонунийлик асосида таъминланган сўз, матбуот, иймон, шахс дахлсизлиги эркинлигини қўллаб-қувватлади.

Шу тарзда ислоҳотчилик пайдо бўлган даврдан бошлаб анъанавий, исломга қарши ўлароқ, динни маънавий ва иқтисодий ривожланиш вазифаларига мослаган ҳолда унинг баъзи қолоқ қоидаларини ўзгартиришга интилди.

Маърифатпарварлар ўз халқини маърифатли шаклда кўришни хоҳлади, ҳар қандай мутелик, хурофотга берилиш, миллий тобеликдан озод бўлишга интилди. Улар ўз фаолияти бошларидаёқ Туркистон халқига дунё цивилизацияси муваффақиятлари билан таниш бўлишнинг ўз йўлини таклиф этдилар. Бу йўл миллий ва диний-маънавий халқ бойликларидан воз кечиш эмас, балки улар воситасида, бундан кейинги тараққиёт, ривожланишга ҳалақит берувчи қолоқ ақида ва хурофотлардан покланиш ва ўзгаришлар йўлига аста-секин, куч ишлатишларсиз ўтишни таклиф этди.

Ислоҳотчилик қарашлари халқнинг турли вакиллари орасида қўллаб-қувватланди. XX аср бошларидаёқ тараққийпарварлик ҳаракати Туркистоннинг асосий шаҳарлари – Тошкент, Марғилон, Андижон, Самарқанд, Наманган, Каттақўрғон, Қўқонларда муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ислоҳотчилик ҳаракатининг мафқуравий ва ташкилий ўсиб боришига биринчи рус революцияси салмоқли таъсир кўрсатди. 1905-1907 йилларда жадиждар ғояларида сиёсий қарашлар орта бошлади, улар дунёқарашларида ўзгаришлар юз берди. 1905-1907 йиллардаги Рус инқилоби вақтида Туркистон ўлкасида жадиждчилик ҳаракати тузилиши жиҳатидан ва ғоявий томондан чиниқди.

Ислоҳотчиликнинг жадаллашуви асосий белгиси сифатида нашриёт, хусусан, матбуот жараёнининг бирдан жонланганлигини сезиш мумкин. Туркистон

маърифатпарварларининг илк миллий рўзномаси 1906 йил 27 июнда «Тараққий» номи билан чикди, унга эл билган жамоат арбоби Исмоил Обидов муҳаррир сифатида ёрдам берди.

«Тараққий» билан биргаликда Тошкентда туркистонлик маърифатчилик вакилларининг 1906 йилда «Хуршид», 1907-1908 йилларда эса «Шухрат», «Тужжор» рўзномалари нашр этилган. «Хуршид» ва «Шухрат» газеталари Туркистон ўлкасида маърифатчилик ва жадидчилик ҳаракатларининг келгусидаги етакчиларидан бири Мунаввар қори, «Тужжор» газетаси эса тошкентлик катта бойлардан Саидқаримбой Саидазимбой ўғли томонидан чоп этилган.

Туркистонда биров вақтдан кейин бир нечта жадид газета ва журналлари – «Осиё», «Самарқанд», «Садои Туркистон», «Садои Фарғона», «Ойна», «Эл байроғи», «Турон» ва бошқалар нашр этила бошлади. Жадидларнинг бу каби босма нашрлари 1905 йилда Русия конституцияси енгиллашган цензурани қабул қилгандан кейин пайдо бўла бошлади. Улар анчагинаси қисқа вақт ичида чоп этилсада, ислоҳотчилар фикрларини ёйишда муҳим аҳамиятга эга эди.

Ислоҳотчиларнинг янги ҳолатлардаги фаолиятлари бир қанча соҳалар борасида кечади. Маърифатпарварлик етакчи соҳалардан бири сифатида қолади. Мисол учун, улар чоризм сиёсатининг тажовузи шароитида янги усулдаги мактабларни ташкил этиш борасида куч-ғайратларини сезиларли даражада ривожлантиришди. 1910 йилга келиб мактаблардан юртнинг турли жабҳаларида 50 га яқини ташкил этилди. Тошкент ва Қўқон янги усул мактабларининг ўзига ҳос маркази бўлиб қолди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, XIX аср сўнги ва XX аср дастлабки даврида шаклланиб, ижтимоий ҳаётнинг ҳамма томонларини ўз ичига олган жадидчилик ҳаракати Русия мусулмонлари, хусусан Кавказ ва Волга бўйи тараққийпарварлик ҳаракатининг бевосита таъсири остида юзага келди. Бундан ташқари, XIX аср охирида Шарқ давлатларида кенг тарқалган диний ислоҳотчилик, истибодга қарши миллий-озодлик кураши борасидаги қарашларнинг ҳам таъсири сезиларли бўлди. Шу сабабли жадидлар фаолиятида маълум маънода ислом ислоҳотчилиги ғояларига таяниб, ислом қарашларини замона ижтимоий талаблари замирида янгича баён қилиш ҳамда маориф, маданият ва матбуот соҳасини ижтимоий-сиёсий мақсадларга қаратиш зарурий ўрин тутади.

АДАБИЁТЛАР:

1. “Ал-Ислаҳ” газетасининг библиографик кўрсаткичи. Тузувчи: Р.Ф.Мардонов. – Қозон: Қозон университети нашриёти, 1991.
2. Амирханов Р.У. Татарская демократическая печать (1905 – 1907). – Москва, 1988
3. Амирханов Р. Татарская дореволюционная пресса (в контексте “Восток – Запад”). - Казань: Татарское книжное издательство, 2002.

БИР МАЪРИФАТПАРВАР ҲАЁТИГА НАЗАР

Асатуллоев А.А., Саидсултонова М.С. – ГулДУ, Ўзбекистон

XIX аср иккинчи ярмида мусулмон Шарқ мамлакатларида юзага келаётган миллий озодлик ҳамда тараққиёт ғояларини илгари сурган маърифатпарварлар фаолияти Россия империяси мустамлакасига айланган Туркистон ўлкасида турли кўринишларда шакллана борди. Бу даврда Махмудхўжа Бехбудий, Мунаввар қори Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний, Абдурауф Фитрат каби жадидлар ўз фаолиятлари давомида илм-фан, маърифат, одоб ахлоқ масалаларига катта эътибор билан қараганлар.

Абдурахмон Муҳаммад Содик ўғли Тошкандий ҳам XX аср бошлари матбуотида “Сайёҳ” таҳаллуси билан танилган маърифатпарвар зиёлилардан бири бўлиб, у XIX аср охири XX аср бошларида ноширлик қилиш билан бирга одоб ахлоқ, диний ва маърифий соҳаларга оид қатор китоблар ёзган. Жумладан, биргина “Меъёр ул-ахлоқ” асарининг охириги қисмида Абдурахмон Сайёҳнинг муаллифлигида нашрга тайёрланган “Маккаи мукаррама тарихи”, “Байт ул-муқаддас тарихи”, “Арабнинг қадимий тарихи”, “Бани Исроил тарихи” каби ўнга яқин асарлар номлари келтирилган. Бундан ташқари у сиёсат, ислом, тарих, маънавият соҳаларида чоп этилган кўплаб китобларга ноширлик қилган. Шунингдек, унинг ўзи ҳам неча китоблар ёзгани маълум.

Абдурахмон Сайёҳнинг ўлка аҳолиси китоб саводхонлигини ошириш, маҳаллий ва дунёвий янгиликлардан, ижтимоий-сиёсий ўзгаришлардан хабардор қилишга қаратилган фаолияти унинг бош муҳаррирлигида 1915-1917 йилларда Тошкентда нашр қилинган “ал-Ислоҳ” журнали фаолиятида ҳам кўриш мумкин. Мазкур журнал нафақат Туркистон ўлкасида балки, қўшни мусулмон мамлакатларида ҳам машҳур бўлган. Журналда ислом, шариат ва фикҳий масалалар, одоб-ахлоқ муаммолари, машҳур диний асарлардан таржималар, ўлка ҳаётига оид баҳс-мунозаларлар бериб борилган.

Абдурахмон Сайёҳ қаламига мансуб асарлардан иккитаси “Меъёр ул-ахлоқ” ҳамда “Танвир ул-аҳдоқ фи-т макорим ул-ахлоқ” асарлари ўрта асрларда яшаб ўтган ислом оламининг йирик алломалари илгари сурган ғоялар асосида ёзилган бўлиб, одоб-ахлоққа оиддир. Мазкур асарларда муаллиф ахлоқнинг моҳияти хусусида фикр юритар экан аввало Қуръони карим, ҳадиси шариф ҳамда имом Ғаззолий, Фахриддин Розий каби алломалар асарларига ишора қилади. Асарда муаллиф томонидан анъанавий мусулмон одоб-ахлоқ масалаларига янгича ёндашувларнинг билдирилиши алоҳида аҳамиятга эга.

“Меъёр ул-ахлоқ” асари 1912 йилда Тошкентда Ғулом Ҳасан Орифжонов матбаасида тошбосма услубида чоп этилган. Китоб икки қисм (ҳисса)дан иборат бўлиб, ҳар икки қисми еттитадан бобни ўз ичига олган. Китобнинг биринчи қисми асосан ахлоқнинг назарий масалаларига бағишланган. Китобнинг иккинчи қисми эса, ахлоқнинг амалий масалаларига бағишланган бўлиб, унда инсон ахлоқи ва ахлоқнинг ижобий ҳамда салбий категорияларига мисоллар асосида тавсифлар берилган. Китоб сўнгида инсон ахлоқи ва руҳияти учун хос бўлган ўттиз иккита хислат тавсифланган. Унда исломий анъаналардан келиб чиққан ҳолда ибодат, тақво, шукр, дуо, сабр каби тушунчаларга изоҳ бериш билан бирга, инсон ахлоқининг муҳим сифатлари бўлган адаб, афу, шафқат, саховат ва эҳсон, тавозеъ ва эҳтиром, шижоат, диёнат, вафо, содиқлик каби категорияларни таҳлил қилади. Китоб сўнгида берилган маълумотга қараганда, Абдурахмон Сайёҳ “Меъёр ул-ахлоқ” асарининг учинчи ва тўртинчи қисмларини ҳам нашрга тайёрлаган.

Умуман олганда, “Меъёр ул-ахлоқ” асари нашрида Туркистон ўлкасидаги таълим муассасаларида мусулмон болалар таълим-тарбиясида одоб-ахлоқ мавзусини содда ва тушунарли қилиб ёритиш мақсад қилиб олинганлигини кўриш мумкин. Зеро, ўша давр нуқтаи назаридан маҳаллий ҳамда кенг йўл очилган рус-тузем мактабларида ўрта асрларда яратилган одоб-ахлоқ ҳақидаги анъанавий китоблар ўқув дастурларидан четга чиқарилган бир пайтда, уларда илгари сурилган ғоялар ҳамда исломий анъаналар доирасида, маҳаллий маърифатпарварлар томонидан давр талабларидан келиб чиққан ҳолда қайта ишланган одоб-ахлоқ дарсликларига эҳтиёж катта эди.

Абдурахмон Сайёҳ ахлоқ мавзусига ўзи яшаган даврдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлардан келиб чиққан ҳолда фикр билдирган. Одоб-ахлоқ масаласини Маҳмудхўжа Бехбудий, Мунаввар қори Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний каби ўша даврнинг бошқа маърифатпарварлари сингари Туркистон жамиятини ҳалокатдан, колоқликдан илм-фан тараққиётига олиб чикувчи омил сифатида қарайди. Илгари сурган фикр-мулоҳазаларида “чиройли одоб-ахлоққа эришишнинг йўли бу ҳукамолар яъни замон олимлари таълимини, билимини олишдир” деган хулосага келади.

Масалага шу нуқтаи назаридан ёндашган ҳолда “Меъёр ул-ахлоқ” асарининг 1912 йилда Тошкентда “Ғулом Ҳасан Орифжонов” матбаасининг тошбосма нашри асосида инсонлар одоб-ахлоқининг айрим жиҳатларига бағишланган қисмларидан таржима қилинди. Шунингдек, мазмунан “Меъёр ул-ахлоқ” асарига яқин аниқроғи, айрим ўзгартиришлар билан ўзбек тилида нашр этилган “Танвир ул-аҳдоқ фи-макорим ал-ахлоқ” (Гўзал ахлоқлар борасида кўз гавҳарини нурлантириш) номли асарининг 1913 йил Тошкентда амалга оширилган тошбосма нашри таъдир қилинди.

Қуйида “Меъёр ул-ахлоқ” асаридан парчалар келтириб ўтамиз:

Агар сирларингни душманингга ошкор бўлишини истамасанг дўстинга айтмагил.

Агар одамларинг ўзинга хайрихоҳ бўлишлиklarини истасанг бошқаларга хайрихоҳ бўлгил.

Агар ранж ва меҳнатингни зое бўлишини истамасанг одамларнинг ранжу меҳнатларини зое қилмагил.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абдурахмон Муҳаммад Содик ўғли Тошкандий. Меъёр ул-ахлоқ. – Тошкент: Ғулом Ҳасан Орифжонов матбааси, 1912. -170 б.
2. Маънавият юдузлари. – Т.: “Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси” нашриёти, 2001. -399 б.
3. Ўзбекистоннинг янги тарихи. I жилд. Туркистон Чор Россияси мустамлакачилиги даврида. – Т.: Шарк, 2000. 552 б.
4. Бобохонов А. Ўзбек матбааси тарихидан. – Тошкент, 1979. 230 б.

САНЪАТШУНОСЛИК ДИСКУРСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТИЛ АМБИВАЛЕНТ ФЕНОМЕНИ СИФАТИДА Қодирова Ф.Ш., PhD, доцент, ЎзДЖТУ, Ўзбекистон

Тил мўъжизасининг манбаи тилнинг ноаниқлигидир; чунки фақат ноаниқ нарса мўъжизавий ҳолатда қолиши мумкин ва шунинг учун ноаниқликни келтириб чиқарадиган нарса мўъжиза деб аталишга лойиқдир. Тил бизга турли объектлар, тушунчалар ва тажрибаларни тушунишга имкон беради. Аммо бу турли хил нарсаларни ажратиш турадиган чегара нима бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳеч қандай маълумот бермайди. Тил биз дунё деб атайдиган нарсани очиб, яшириш орқали тақдим этади: тил буни метафора ва ўхшатишлар орқали амалга оширади.

Маълумки ноаниқликни аниқлаб бўлмайди. Бу, шубҳасиз, ноаниқлик ҳақида гапирадиган матн учун фожиали ҳолат. Ноаниқлик ўзини чеклашни даъво қиладиган ва чизилган рамкани ўчирадиган таърифнинг ўлчамларидан ташқарига чиқади. Таърифга кўра, таъриф ўзи белгилайдиган нарсани қамраб олиши керак. Таъриф қанчалик кенг қамровли ва кенг қамровли бўлса, унинг магнит кўллари орқали ўтадиган ноаниқлик шунчалик салбий бўлади.

Ҳозирги замонда ноаниқлик “хурофот”, аниқлик “илмий”дир. Айнан шу фарқни муҳокама қилиш керак.

Чунки "аниқлик" ва "ноаниқлик" ўртасидаги бу кескин фарқ "ноаниқлик" ҳақида гўё уни белгилаш, гапириш ёки таснифлаш мумкин бўлган нарса каби гапиради. Бироқ, ноаниқликни аниқлаш мумкин эмас; бирор нарса ҳам ноаниқ, ҳам аниқ бўлиши мумкин эмас. Ноаниқлик фақат фикрни тартибга солувчи категория бўлиши мумкин. Аниқлаш, таснифлаш, таснифлаш - номлаш. Таснифлаш - ҳар бир объект, ҳар бир ҳолат ёки ҳар бир тушунчага ўз номи ва позициясини бериш. Ноаниқлик айнан ушбу тасниф фаолиятининг инқирозидир.

Жесперсен таъкидлаганидек, ноаниқлик табиий тилларга хосдир ва ҳеч қандай тил мукамал эмас. Яъни, ноаниқлик тил ёки унинг бепарво ишлатилиши натижасида юзага келадиган патология эмас; аксинча, ноаниқлик тилнинг нормал ишлашидир.

Ноаниқлик тилнинг “нормал ҳолати”дир. "Чунки исмлар ва уларнинг ифодалари йиғиндиси чекланган, нарсалар эса чексиздир. Шундай экан, бир ибора ва битта сўзнинг кўп маънога эга бўлиши муқаррар”.

Инсон бирлик эмас, кўпликдир; Бу бир киши эмас, кўп одамлар дегани. Демак, ижтимоийлик – инсон, инсон – ижтимоийлик. Тилнинг ноаниқлиги ижтимоий ёки социологик ҳодиса бўлганлиги, у биринчи навбатда тил ҳақидаги фараз бўлганлиги сабабли, тадқиқот, таҳлил қилиш, муҳокама қилиш ва мумкин бўлган жавобларни фақат социология доирасида излаш ва тақдим этиш мумкин бўлган муаммо эмас. Чунки кўлингиздаги мунозара каби фан сифатида социология ҳам тилда ва тилга маҳкумдир.

Бундай мунозарани тўғри ҳал қила оладиган тадқиқот тил ҳақидаги асосий фалсафий ва лингвистик тезисларни ҳисобга олиши керак. Социологик нуқтаи назардан айтадиган бўлсак, фалсафий бўладими ёки йўқми, ҳар бир муаммо аслида социологикдир.

Тил ижтимоий ҳодисадир. Бироқ, тил тафаккур тарихининг мунозарали соҳаларидан бири бўлгани учун ҳам ижтимоий ҳодисадир. Интеллектуал фаолиятга маъно берувчи муаммолар вакуумдан келиб чиқмайди. Муаммолар ҳар доим тузилади. Можаролар муаммони яратиш учун зарурий шартдир. Зиёлилар зиддиятга эга бўлмаган жойда интеллектуал муаммолар гуллаб-яшнаши мумкин эмас. Муаммолар можаролардан келиб чиқади. Низолар конфликт иштирокчилари (шахслар, гуруҳлар, муассасалар, жамиятлар ва бошқалар) мавжудлигини талаб қилади. “Муаммо” борки, унда камида икки киши бир хил фикрда бўлиб, муаммолар ижтимоий ҳодисадир. Тил ҳам ижтимоий ҳодисадир, чунки у юнон фалсафасидан бошланган конфликт мавзусидир.

Одамлар гаплашади. Одамлар эшитади. Аммо тил инсон учун очиқ савол, топишмоқ ва асосан номаълум: тил нима? Тил, интеллектуал тарихнинг бошқа кўплаб муаммолари каби, бу ҳақда деярли битмас-туганмас адабиётларга қарамай, мунозарали масала, муаммо, боши берк кўча бўлиб қолмоқда. Тилнинг ҳали ҳам муаммо бўлиб қолаётгани, унга тушунтиришлар вақтинчалик, тил муаммоси эса доимий деган таассурот қолдиради.

Тил, кўп жиҳатдан, ҳатто интеллектуал фаолиятнинг кўзига кўринмаслигини сақлаб қолади.

Хўш, биз тилни қандай тушунишимиз керак? Агар биз ушбу машғулоти санаб ўтмоқчи бўлсак, Ғарб интеллектуал аъёнларининг бошланишига қайтишимиз керак.

Тилнинг воқеликка алоқаси қандай? Тил белгилари сабабми ёки сабабсизми? Булар қадимги фикрлаш саволлари.

Тил - бу биз туғилган ва бизни биринчи ўринга кўядиган анъанадир. Лекин тил ҳақида фикр юритиш анъаналари ҳам мавжуд. Муқаддимада тил ҳақидаги тафаккур анъаналарини белгилаб берамиз ва “тилнинг ноаниқлиги” муаммосининг ушбу умумий кириш қисмида мазмунли ўрин топишга ҳаракат қиламиз. Ҳар бир муаммо контекстан келиб чиқади; Айнан контекст муаммони муаммоли қилади ва бу, албатта, “тилнинг ноаниқлиги” муаммосига ҳам тегишли. Бунинг учун аввало тарихий контекст, яъни тил ҳақидаги Ғарб тилшунослиги тарихида шаклланган ғоялар¹³, сўнгра бугунги кун контексти, яъни бугунги кундаги муаммонинг ижтимоий-сиёсий интеллектуал аҳамияти очиб берилиши керак.

Албатта, тил ҳақидаги тафаккур тарихини фақат Ғарб тафаккури тарихи билан боғлаб бўлмайди.

Ҳиндистон, яҳудий-араб дунёси ва Хитой каби учта буюк ғарбий бўлмаган маданиятлар, ҳеч бўлмаганда Ғарбдаги каби мураккаб ва мураккаб тилшуносликларни яратдилар. Бироқ, бу анъаналар томонидан яратилган тилшунослик Ғарбдаги ҳамкасблари каби ишлаб чиқилган ва кам баҳоланмагани аниқ. Албатта, Ғарб тилшунослиги тарихига бу урғу бутун тил тарихини англамайди.

Ғарб тилшунослиги тарихида тилга тизимли равишда мурожаат қилинган биринчи ўрин қадимги юнон фалсафасидир. “Тилнинг келиб чиқиши”, “тил белгисининг табиати”, “тил, тафаккур ва воқелик о‘ртасидаги муносабат”, “товуш ва ма’но о‘ртасидаги муносабат”, “тилнинг о‘згариши сабаблари”, “таҳлил ва лингвистик тузилманинг тавсифи” каби бугунги кунда кўплаб ижтимоий олимларнинг онгини банд қилади. Бу каби саволларни биринчи бўлиб юнонлар сўрашган, шакллантиришган ва қўйишган. Ушбу юнонча тил муҳокамаси иккита асосий тушунчага қаратилган: *phúsis* (табиат) ва *thesis* (одат/конвенция). *Phúsis* ва *thesis* ўртасидаги қарама-қаршиликни юнон тафаккурининг барча ўлчовларида кузатиш мумкин. Юнонлар тартибни излаш учун ҳаётнинг ҳар бир жабҳасини диққат билан кўриб чиқдилар. Натижада улар икки турдаги тартибни кашф этдилар. Бир тип табиий, муқаррар ва нарсаларда имманент эди; иккинчиси инсон иродаси билан ўзбошимчалик билан ва ташқаридан юкланган тартиб эди. Юнонлар нарсаларга хос бўлган ва хос бўлган пҳусисни, нарсага ўзбошимчалик билан ташқаридан юкланган тезисни деб аташган. Бу тилнинг гносеологик қиймати юнонча тил муҳокамасининг марказида туради.

Юнон файласуфларининг исмларидан тортиб, софистлардан Платон ва стоикларгача, Платонни Афлотун сифатида эмас, балки Платон деб астойдил ўқишимнинг биринчи сабаби, мен хоҳласам ҳам фалсафани файласуфлар тарзида ўқий олмаслигимдир, чунки бу социологиядан келиб чиқади. Иккинчидан, мен ғарблик бўлмаган ижтимоий олимлар, биз Ғарб мутафаккирларини ғарбликлар каби ўқий олмаслигимизга ва бундай ўқиш ҳатто соғлом бўлиши мумкин эмаслигига ишонаман. Шунга кўра, бизнинг Ғарб файласуфларини ўқишимиз ҳамиша Ғарб файласуфларининг Шарқ ва шарқ файласуфларининг мутолааси бўлиб қолаверади. Матнлар ғарбий бўлиши мумкин, аммо бизнинг ҳолатларимизда контекст ҳар доим Шарқий бўлиб қолади. Шу сабабли, менимча, Платоннинг энг соғлом ва патологик бўлмаган ўқилиши контекст бўйича Платон бўлади. Бу борада менинг илҳом манбаим Борхеснинг Аверроэс ҳақидаги “Аверроэс изланишлари” номли провокацион ҳикоясидир.

Ноаниқлик бу дунёни беқарорлаштиради ва эҳтимолларни беҳисоб ва бузувчи қилади. Бу қатъиятсизлик ва назорат этишмаслиги ҳиссига олиб келади. Биз кундалик

хаётимизда ноаниқликдан шикоят қиламиз; Ечилиши керак бўлган ҳаракатлар, талқин қилиниши керак бўлган қарорлар, қабул қилиниши керак бўлган вазиятлар ва бошқалар бу ноаниқлик қорнида шаклланади. Яшаш, бу маънода, асосан ноаниқлик билан яшашдир. Ноаниқлик энг яхши ҳолатда бизни қарор қабул қилишда қийинчилик туғдирадиган ташвиш манбаи ҳисобланади. Энг ёмони, бу таҳдид.

Ноаниқлик одатда кутилмаганда пайдо бўлади. Инсон ноаниқлик билан ҳеч қачон кутмаган пайтда дуч келади. У ҳеч иккиланмасдан қабул қиладиган одатларининг йўллари ноаниқлик билан иккига бўлинади ва инсон энди "йўлини кеса олмайди". Бунда ўзимиз ёд олган, қўлимизда бўлган ва кўп марта синовдан ўтган "билим"дан баҳраманд бўлиб бўлмайди.

Ноаниқлик, ўзи келтириб чиқарадиган ноаниқлик ва олдиндан айтиб бўлмайдиганлиги билан, бир томондан, одамни ёрдамсиз қолдиради, бошқа томондан, мавжуд "билимнинг этишмаслиги" ни очиб беради. Йўлнинг иккига бўлиниши, йўлнинг йўқолиши ва аниқланмаслик тўғридан-тўғри мавжуд маълумотларнинг этарли эмаслигидан келиб чиқади. Бу ўз-ўзидан қийинчилик туғдиради: агар бизнинг билимимиз этарли бўлмаса, биз билим чегараларини кенгайтириш орқали ноаниқликни бартараф этишимиз мумкин. Ахборот этишмаслигидан келиб чиқадиган ноаниқликни фақат "аниқроқ" маълумот билан бартараф этиш мумкин, бу эса ушбу қайғуни келтириб чиқарадиган "маълумотларнинг этишмаслиги" ни йўқ қилади ва одамларга барқарор, ишончли ва тушунарли дунёни беради. Бироқ, бизнинг барча тажрибаларимиз шуни кўрсатадики, мутлақ аниқлик маъносида билимга эга бўлишнинг иложи йўқ.⁹ Бироқ, бу нуқтада билим ва ноаниқлик ўртасида қарама-қарши сабаб-таъсир муносабатларини ўрнатиш ҳам мумкин. Билимни ошириш ноаниқлик майдонини ҳам кенгайтиради. Чунки уфқ томон ташланган ҳар бир қадам ўзи билан янги номаълум ерларни олиб келади.

Бу тилга ишончсизлик тилнинг фалсафий қизиқиш объектига айланишининг асосий сабабидир. Тилнинг ишончсизлиги ҳақидаги шубҳа фалсафа тарихида Беконга бориб тақалади. Ушбу тафаккур анъанасига кўра, тил одамларни икки йўл билан йўлдан оздириши мумкин.

Биринчидан, сўз ва ҳақиқат ўртасидаги ёзишмаларда муваффақиятсизлик бўлиши мумкин. Бунинг энг ёрқин мисоли, бизда мавжуд бўлмаган нарсани ифодаловчи сўз бор. Бизда мавжуд бўлмаган нарсанинг ўрнини босиш учун ишлатадиган сўз бўлса, гарчи биз унинг мавжудлигига нотўғри ишонсак ҳам.

Иккинчидан, фикрнинг ўзи эмас, балки унинг тилда ифодаланиши нотўғри бўлиши мумкин. Бошқача қилиб айтганда, бу нотўғри фикр эмас, балки грамматика.

Шу икки сабабга кўра, Ғарб фалсафий анъаналарида "тил" ва "реаллик" ўртасида икки томонлама тафовут бор, деган қараш ҳукмрон. Биринчи қоидабузарлик шундан иборатки, лисоний ифода билан ифодаланган фикр ўртасида ўзаро боғлиқлик йўқ. Иккинчи бўшлиқ фикр ва ҳақиқат ўртасида.

АДАБИЁТЛАР

1. A Synoptic History of Classical Rhetoric, eds. Richard Katula and James J. Murphy (Davis, CA: Hermagoras Press, 1995), 28.
2. Coulthard M. An Introduction to Discourse Analysis, Longman, 1985.
3. Fairclough N. Discourse and Social Change. – Cambridge: Polity Press, 1992. – 259 p.

ИЖТИМОЙ-МАЪНАВИЙ МАКОНЛАРДА МИЛЛИЙ ҒОЯ ВА МАФКУРАЛАРНИГ ТАРИХИЙ-ФУНКЦИОНАЛ АҲАМИЯТИ

Аманов Ғ., Сайфутдинова Ғ. – ГулДУ

Жаҳонда ХХІ аср турли манфаатлар тўқнашувининг кучайиши, сиёсат ва ижтимоий ҳаётда муаммоларнинг кескинлашуви, дунё мафкуравий манзарасининг ўзгаришлари глобал тараққиётга хос бўлган хусусиятлар сифатида намоён бўлмоқда. Бундай мураккаб масалага ижтимоий-иқтисодий, маънавий-мафкуравий янгиланиш ва ўзгаришлар, маърифий жамият барпо этиш концепциясини амалга ошириш, уларни инсонпарвар мақсадларга йўналтириш орқали ечим топиш зарурати юзага келмоқда. Айниқса, ҳозирги даврда маънавий-мафкуравий жараёнлар трансформациясининг қонуниятлари, принциплар ва тартиботларини, барқарор тараққиётни таъминлашда унинг фаолият тенденциялари, мураккаб, зиддиятли ва синергетик хусусиятларини янги парадигмал ёндашувлар асосида фалсафий жиҳатдан очиб бериш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда инсон қадрлари устувор бўлган маънавий макон, маърифатли жамият, ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини ва онгу тафаккурини юксалтиришга оид катта ислохотлар олиб борилмоқда. Бугун жамиятимиз тараққиётнинг янги бир босқичига қадам қўйди. Мамлакат ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ҳаётининг маънан янги босқичида халқ фаровонлиги, инсон ҳуқуқлари ва қадрлари олий мақсад қилиб белгиланган. Бу эса тамомила янги маънавий маконни, маърифатга асосланган жамиятни шакллантиришни тақозо қилади.

Маънавий макон - бу инсоннинг атрофдаги дунё билан ўзаро муносабатда бўлган моҳияти. Ўз маконимизни ҳис қилиб, биз бошқа бўшлиқларни кўрамиз. Ҳамфикрларнинг маънавий майдони бизга руҳан яқин, юқори даражадаги макон биз учун қизиқ, маънавий маконимиз элементларига мос келмайдиган макон ўзаро таъсир қилмайди. Маконнинг ўзига хос хусусияти борки, у бир вақтнинг ўзида табиий, ижтимоий ва бошқа оламларнинг барча йўналишларида тесқари ва бир нуқтадан очилиш қобилиятига эга. Бу инсоннинг маънавий маконининг технологияси бўлиб, унинг ташқи дунё билан муносабатларини белгилайди.

Тарихий воқеалар хронологиясида маънавий макон қираалар билан ишлашни кузатар эканмиз, биз инсониятнинг тарихни инсоният мавжудлиги учун махсус макон сифатида ҳиссий билимга жалб қилишини кузатамиз. Хуллас, Уйғониш даврида инсоният замонлар боғлиқлигини англаб етди, тарих туйғусига эга бўлди, бу эса янги тарих маконининг шаклланишига олиб келди. Бундай потенциал ва пайдо бўлган қизиқиш инсоният мавжудлигининг географик чегараларининг кенгайишига олиб келди, бу эса инсониятнинг янги билимларга бўлган эҳтиёжини келтириб чиқарди ва янги географик кашфиётлар даврини белгилаб берди. Маънавий маконнинг тизимли фаолияти ҳақида фикр юритар эканмиз, маънавий маконнинг чегаралари бор деган хулосага келдик. Бу масалани қўлланманинг кейинги бобида батафсил кўриб чиқамиз ва энди маънавий макон ва унинг чегаралари ўртасидаги муносабат мисолига тўхталамиз.

Шундай қилиб, В.Семенов-Тянь-Шанский географик маконни ўзлаштиришнинг икки йўли ҳақида гапирди: биринчиси - фазонинг янги чегараларини очиш, иккинчиси - забт этиш. У таъкидлаганидек, “кириш усули худудда эмас, балки инсоннинг маънавий ҳаётида анча катта таъсир, айниқса, унинг тилида катта из қолдиради; тинч интродуктсия, кўп асрлик қишлоқ хўжалиги мустамлакаси, биринчи навбатда, қулай ва таниш тупроқларни ва мос топографик шароитларни излайди” [2].

Географик маконни ривожлантиришнинг кўпол усули билан ҳамма нарса ноаниқ кўринади. Кўриб турганингиздек, тадқиқотчи маънавий макон асбоблари билан табиий ишлаш масаласига ойдинлик киритган. Улар билан ишлаш билими ва қобилияти билан маънавий макон инсон ишлаш ва ўзгартириш қобилиятига эга бўлган йўналишларда очилади. Агар бу умумий манфаатлар учун эмас, билимсиз ёки шахсий манфаатларсиз “забт этилган ҳолда” амалга оширилса, унда бундай забт этиш ғояси ишламайди. Чегаралар ва янги макон фаровонлик ва янги йўналишларни бермайди.

Янги маънавий макон ва инсониятни умумий ҳаёт асосида бирлаштириш ғоясига Н.Гумилёвнинг илмий ишларида жавоблар берилган бўлиб, у болалиқданок онгсиз даражада уни ўзлаштирган одамнинг хатти-ҳаракатларига ишора қилган. Унинг илмий асарларидан сўнг турли этник макон вакиллари аста-секин бир-бирига мослашиб, хулқ-атвор маданияти маконининг янги стереотиплари бирлигини шакллантирмоқда, чунки “кўчманчи иқтисодиёт қишлоқ хўжалиги билан боғланмаган ҳолда мавжуд бўлолмайди, чунки. маҳсулотлар алмашинуви ҳар икки томон учун ҳам бирдек муҳим” [3]. Бу ягона яхлитликни ташкил этувчи шаклланган макон воситаларининг ишлаши зарурлигини кўрсатади.

XX аср охирида турли фанларда фазовий тасаввурлар тобора чуқурроқ қизиқиш уйғотмоқда. Инсониятнинг маънавий маконга, унинг ўзгаришига, “Маънавият” тушунчасини англашига боғлиқ бўлган у ёки бу шаклда борлигини тобора кўпроқ кўриб, эшитиб, ҳис этяпмиз. Маънавий маконнинг янги чегаралари инсоннинг жамиятнинг маънавий ҳаётида ҳам, табиатда ҳам, сўнгра жамиятда муносиб мавжудлигига таъсир қилади, руҳнинг кучи, ақл кучи, севги кучи ва уларнинг янгиланган тушунчалари соҳаларини шакллантиради.

Инсон ҳаётининг дастлабки босқичидаёқ унинг атрофидаги дунё ҳақидаги тасаввури ҳар бир мавжудотнинг маънавий маконини ўз ичига олган ягона маънавий макон таъсирида шаклланади. Аммо инсон қобилиятларининг ўзгариши билан ўзаро жараён содир бўлади, унда одам аллақачон бир хил воситалардан фойдаланган ҳолда унинг атрофидаги маконни шакллантиради.

Н.Бердяевнинг фалсафий атамаси билан айтганда, макон “икки қарама-қарши танлов орасидаги Руҳ томонидан сезилган масофани объективлаштириш, “орасида - бўш жойдир” [5]. Бу ягона маънавий маконнинг хилма-хиллиги ва кўп қирралилиги ҳисси, бу ҳар бир шахснинг ўзаро кириб борувчи ўзаро таъсирида маконини очишга ёрдам беради ва ўзаро таъсирнинг, ўзаро мавжудлик ва тайёр шаклда янги чегараларга чиқишни ташкил қилади. мавжуд бўлган ҳамма нарсанинг ўзаро кириб бориши, ички маънавий маконни атрофдаги дунёга лойиҳалашдир.

Фақат шу тарзда икки киши, шахс ва бошқа дунё пайдо бўлган, яратувчи, ягона маънавий маконда ўзини намоён қила олади. Бошқа ҳолатда, иккинчиси кулаб тушади ва ўз ўрнида қалбакилаштириш пайдо бўлади, бунда одам ўзига диққатни жамлашни ёки ўзини бошқасида кашф қилишни бошлайди, унинг руҳий маконига алоқадор бўлмаган бегона маконда ҳаракат қилишга ўтади. Аммо ориентация юзага келмайди, чунки ягона маънавий макон орқали ўз-ўзини англаш жараёни йўқолади: агар инсоннинг маънавий олами йўқолса, у ҳолда макон деформацияланади ва руҳий ҳодисадан моддий ёки бошқа нарсага ўтади. Бундай ҳолда, одамда ички қарама-қаршилиқлар вужудга келиб, ҳаётнинг маъноси йўқолади ва ҳоказо. Бундай ҳолатда деформацияланган макон воситаларнинг ўзини шакллантиради, бу эса инсон учун муваффақиятга эришиш воситаси эмас. Айни пайтда одамнинг моҳиятини, шаклини

торайтириш жараёни содир бўлади, кизиқиш ва мотивацияни йўқотади, унинг ўзи деформацияланган маконнинг иши учун воситага айланади.

Шунинг учун маънавий макон инсоннинг ижодий рўёбга чиқишига ҳисса қўшади ва муносиб яшаш учун шароит яратади, иккинчисида - инсон ёки бошқа бировнинг изланиши орқали атрофимиздаги дунёни анча тор ва расмийлаштирилган ҳода тушуниш, бу завқ излашга, атрофдаги дунёда ўзини намоён қилиш истагига олиб келади. Бундай жараёндаги энг номутаносиблик шундаки, бундай одамда муваффақиятга эришиш воситалари йўқ. Демак, “маънавий макон – бу инсон томонидан яратилган муваффақият ва дунёқараш воситалари асосида инсон ва унинг атрофидаги дунёнинг кўп қиррали ўзаро таъсири, бир сўз, ҳаракат ва ниятда амалга ошириладиган, ҳамма нарсанинг манфаатини кўзлашдир. Шу билан бирга, эса тутиш керакки, ҳудуд инсон учун унинг атрофидаги дунёни намоён қилишда ақлий даражада белгиланади. Инсоннинг яшаш майдони жисмоний макондан иборат бўлиб, руҳий макон билан боғлиқ бўлган маънавий макон ва руҳ маконидан иборат.

Инсоннинг маънавий маконида ҳар доим вертикал тизим мавжуд бўлиб, биз унга янги йил арчаси каби муваффақият воситаларини осиб қўямиз. Шу нуқтаи назардан, маънавият инсоннинг мазмуни, сифати ва муносиб мавжудлигини белгиловчи яхлит сифатдир. Маънавий макон тузилган тизим бўлиб, у маданий, сиёсий, ижтимоий, географик ва бошқа маконларни ўз ичига олади. Маънавий макон таҳлили шуни кўрсатдики, инсон мавжудлиги инсоннинг ўзи танлаган маконга боғлиқ бўлиб, у руҳий ёки бегона, деформацияланган бўлиши мумкин.

Одамлар маънавий маконни ўз қўллари билан яратидилар, унга оила, касбий фаолият, сеvimли машғулотлар, маданият, сиёсат ва бошқалар орқали таъсир қилади. Инсон таъсири натижасида унинг маънавий майдони ўзгаради ва ижтимоий макон ўзгаради, тузилиши, мазмуни, конфигурацияси, бир вақтнинг ўзида барча йўналишларда очилиш қобилятини ўзгартиради. маънавий маконда ўзбек жамияти ҳаётининг барча соҳалари шаклланади ва ўзгаради, бу Янги Ўзбекистоннинг маънавий қиёфаси яққол акс этадиган маънавий тараққиётга муносиб ҳисса қўшади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: Ўзбекистон, 2021.
2. Семенов-Тянь-Шанский В. П. Географические соображения о расселении человечества в Евразии и о прародине славян. -СПб., 1916. - 273 с.
3. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии. -М.: Прогресс, 1993. - 591 с.
4. Вернадский В.И. Пространство и время в неживой и живой природе. Размышления натуралиста. Кн. 1. -М.: Наука. 1995. 175 с.

ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИГИ ВА БАҒРИКЕНГЛИК ФЕНОМЕНИНИ ШАКЛЛАНИШИ ВА ЮКСАЛИШИДА УЙҒОНИШ ДАВРИ

АЛЛОМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Арипов А.А. – ЖДПУ, Ўзбекистон

Замонавий шароитда, глобаллашувнинг ҳозирги тезкор суръати инсон шахси, унинг дунёқарашини, қобилятини маънавий омилларни кучайтирган ҳолда такомилга етказишни талаб қилмоқда. Жамиятда инсон, айниқса ёшлар ҳаётида бағрикенглик феноменини юксалтириш тизимида олиб бориладиган саъй-ҳаракатларда ижтимоий ҳаётда ёшларнинг ҳар томонлама масъулиятини ошириш омилларини ҳисобга олиш лозим. Бу жараён эса, уларнинг маънавий дунёқарашини кенгайтиради, интеллектуал қобилятини юксалтиради, сиёсий-ҳуқуқий масъулиятини оширади. Бу эса жамият

учун юксак маънавиятли, маданий савияси юқори, ижтимоий-сиёсий жиҳатдан етук ёшларни тарбиялаб беришга, уларни ҳаётда муносиб ўрнини топишлари учун шарт-шароит яратиш ишлари учун хизмат қилади. Олимларнинг таъкидлашича, “Маърифатли жамият маърифатли шахслардан таркиб топади. Бундай жамиятда соғлом ақл-идрок, соғлом фикр ва адолат устиворлик қилади. Бундай жамият шукуҳли ва файзли бўлади. Адолатли жамиятда халқнинг эртанги кунга ишончи ва бунёдкорлик ишига рағбати кучли бўлади” [1: 357].

Халқнинг миллий юксалиш, юксак маънавиятга эришиши ҳар ижтимоий турмуш такомилга етишининг асосий мақсадидир. Инсоният маънавий ўз-ўзини англаш билан боғлиқ прогрессия ҳодиса туфайли барқарор асосда тараққий этиб келмоқда. Бағрикенглик феномени ҳар қандай тарихий даврда, маконда ва замонда, алоҳида ҳудудларда, турли миллат ва элатларда турлича намоён бўлади. Шунинг билан биргаликда бағрикенглик чуқур ижтимоий муносабатлар туфайли юзага келиб, миллатнинг тараққиёт даражасига, жамиятнинг барқарорлик ҳолатига, халқнинг маънавий такомилга мувофиқ келадиган ҳодиса ҳисобланади.

Жамиятда ёшлар бағрикенглик туйғусини шаклланиши ва унинг ижтимоий ҳаётда қай даражада намоён бўлаётганлиги борасида мамлакатимиз 600 нафар ёшлари ўртасида онлайн ижтимоий сўров ўтказилди [2]. Мазкур ижтимоий сўровда жумладан ёшлар эътиборига “Бугунги кунда ёшлар дунёқарашида бағрикенглик туйғуси (бошқаларни яхши кўриш, ўзаро ёрдам бериш, қайғусига шерик бўлиш, ҳурмат қилиш) қандай даражада, деб ўйлайсиз?”, деган савол ҳавола этилди. Мазкур саволга 28 фоиз ёшлар “Бағрикенглик туйғуси юқори даражада”, 46 фоиз ёшлар “Бағрикенглик туйғуси ўртача даражада”, 20 фоиз ёшлар “Бағрикенглик туйғуси паст даражада”, қолган 6 фоиз ёшлар “Бу ҳақда бир нарса дейишим қийин”, деб жавоб беришган.

Ушбу саволга 28 фоиз ёшлар бағрикенглик туйғусининг юқори даражада, деб жавоб берганлиги, умумий асосларда кам миқдорни ташкил этаётганлиги кўриниб турибди. 46 фоиз ёшларнинг эса, бағрикенглик туйғусини ўртача даражада мавжуд эканлиги, 20 фоиз ёшлар бағрикенглик туйғусининг паст даражада эканлиги ҳақидаги жавоблари ёшлар бағрикенглиги феноменининг ёшлар ўртасида юқори эмаслигини кўрсатиб турибди. Қолган 6 фоиз ёшларнинг “бир нарса дейишим қийин”, деб жавоб бериши уларнинг ижтимоий-маънавий жараёнларнинг боришига нисбатан бефарқ эканликлари кўриниб турибди.

Жаҳон халқларига хос бўлган бағрикенглик тамойили умуминсоний қадриятлар билан ҳамоҳанг равишда мавжуд бўлиб келмоқда. Хусусан, Шарқ халқлари ижтимоий ҳаётида бағрикенглик муҳим роль ўйнайди. бағрикенглик шарқда асосан тарихий анъаналар, маданий мерос ва маънавий-ижтимоий ва диний-ахлоқий қоидалар асосида шаклланган ва ҳозирги замонавий жамиятда ҳам инсоний муносабатлар тизими ривожига хизмат қилмоқда. Шундай қилиб, Шарқ халқлари бағрикенглиги чуқур ахлоқий асосга эга адолат ва инсонпарварлик эътиқодлари, инсоннинг маънавий ва моддий фаровонлигини оширадиган анъаналарнинг такомил билан характерланади.

Бағрикенглик азал-азалдан ўзбек халқи менталитетига чуқур сингиб кетган ижтимоий-маънавий қадрият ҳисобланади. Ўзбек маданий тамаддунининг ядроси ҳам бағрикенглик феноменининг мавжудлиги билан боғлиқдир. Чунки Марказий Осиё Шарқ ва Ғарб тамаддунининг марказида транзит шароитда жойлашган. Бу заминда азалдан турли маданий тамаддун кўринишлари ва вакиллари мавжуд бўлиб келган. Мазкур маданий ўзига хосликлар доимий равишда бирлашиб, ягона маънавий

жараёнларни ташкил этганлар. Демак, ўзаро бирлашиш ва ҳамкорликда яшаш бағрикенгликнинг муҳим мезони ҳисобланади. Шарқ ренессанси машхур файласуф мутафаккири Абу Наср Форобий бу жараёнлар ҳақида шундай ёзади: "Баъзилар, одамлар ўртасида табиий ёки ихтиёрий боғланишлар йўқ ҳар бир одам ўз манфаати учун бошқаларнинг манфаатига зарар етказиши, бири бошқасига бегона бўлиши зарур, мабодо улар бирлашсалар ҳам зарурат, мажбурият туфайли бирлашадилар, ўзаро муросага келишсалар ҳам фақат бири ғолиб чиқиб, бошқалари мағлуб бўлганда келишадилар деб ўйлайдилар. Бунда, улар ташқаридан таъсир этувчи бир куч таъйиқда ўзаро келишувга мажбур бўладилар, агар ана шу куч йўқолса келишув ҳам йўқолади, яна бегоналашув пайдо бўлади ва улар тарқалиб кетадилар. Инсониятга хос ҳайвоний ақидалардан бири мана шу ақидадир" [3: 171].

Абу Райҳон Беруний ҳам ўз даврида жамият аъзоларининг ягона маслак атрофига жипслашиб, бир-бирига ўзаро ёрдам кўрсатиб, бағрикенглик тамойилида яшаш лозимлигини, жамиятда мавжуд таҳдид ва хавф-хатарларга нисбатан бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилиши лозимлиги тўғрисида айтган эди. Мутафаккир кишиларнинг жамиятда мавжуд эҳтиёжлари боис жамоа бўлиб, бир-бири билан ўзаро муносабатларда аҳиллик ва бағрикенглик ёрдам асосида яшаши лозимлиги тўғрисида шундай ёзади: "Инсон унда кўплаб эҳтиёжлар мавжудлиги, ўзини ҳимоя қилиш усулларининг камлиги ва душманларининг кўплиги боис ўзига ўхшаш кишилар билан ўзаро кўмаклашиш ҳамда бошқаларни таъминлашга қодир ишларни амалга ошириш учун жамиятда бирлашишга мажбур бўлади" [4: 83].

Мутафаккирларнинг фикрича, кишилар жамиятда жамоа бўлиб яшашининг маъноси ҳам уларнинг бир-бирига доимий ёрдам кўлини чўзишлари, ўзининг барча имкониятларини бошқаларнинг муаммосини ҳал этишга қарата олиши, инсонпарварлик ғоялари билан дунёқарашини бойитиши, ахлоқ ва ҳуқуқ ва меъёрларга онгли тарзда итоат этиши, шахснинг жамият, ижтимоий тузумнинг эса, шахс олдидаги бурчлари, фаоликлари, ташаббуслари ҳамда жавобгарликларининг қатъий равишда шаклланиши ва унга амал қилиниши лозим.

Жамиятда мавжуд бўлган бағрикенглик феноменининг тағзамирида тарихий, маънавий, фалсафий, ижтимоий ва сиёсий асослари мавжуд бўлиб, у асрлар давомида такомиллашиб ва сайқалланиб келган. Ўзбек халқининг бағрикенглиги даврлар силсиласида жиддий ва мураккаб жараёнларнинг енгиб ўтилиши туфайли вужудга келган ижтимоий-маънавий борлиқнинг энг муҳим элементи сифатида майдонга келган. Бағрикенглик жамият ва халқнинг юксалиши ва миллатнинг барқарор тараққиётга олиб борадиган ижтимоий-сиёсий жараёнлар билан боғлиқ юз кўрсатиб, нафақат бир жамиятда, балки жаҳон миқёсида инсоният турмушида ўзининг фойдали жиҳатларини намоён этмоқда.

Бағрикенглик феномени ўзбек халқининг миллий менталитети, ҳаёт тутумлари, турмуш тарзи ва этник келиб чиқишидаги асосий хусусиятлар билан боғлиқдир. Мазкур хусусиятлар ўзбек бағрикенглиги феноменининг вужудга келишига бевосита таъсир кўрсатади. Қадимда Ўзбекистон ҳудудида ўзига хос турли тарихий этнографик ва маданий типлар яшаган. Унда яшовчи халқлар ўзининг этник, маданий ва ижтимоий келиб чиқиши ва тарихий тақдири чамбарчас боғланиб кетган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг "Буюк тарихда ҳеч нарса изсиз кетмайди. У халқларнинг қонида, тарихий хотирасида сақланади ва амалий шаклларда намоён бўлади. Шунинг учун ҳам у қудратлидир" [5: 29], деб таъкидлаган гапларида ўзбек халқи тарихида шаклланиб келган бағрикенглик фазилатларини ҳам амалий кўринишлари назарда тутилган.

Бағрикенглик феномени жамиятда эзгулик ва инсонийлик тамойилларини таъминлаш мезони бўлиши билан биргаликда инсон маънавий фазилатларини рўёбга чиқариш, пировардида жамиятда барқарор муҳитни шаклланишига хизмат қилади. Шунингдек, бағрикенглик инсонда ахлоқий, сиёсий ва маънавий фаоллик, ўз бурчига, ўз халқига ва унинг муқаддас нарсаларга бўлган барқарор муносабати, ҳалоллик, камтарлик ва самимийлик фазилатларини қарор топтиришга хизмат қилади. Мазкур фазилатлар ҳам бугунги глобаллашув даврида, инсонларда, айниқса ёшлар маънавий олами барқарорлигини таъминлашда хизмат қилади.

Инсоннинг жамиятда бағрикенглик туйғусини ижтимоий мезонларини таҳлил этар эканмиз, у ҳар томонлама мавжуд муайян кадриятлар ва анъаналарга ҳар томонлама мос келади. Инсон, аниқса ёшлар қатламлари жамият аъзоси сифатида сиёсий, ҳуқуқий, ижтимоий ва маданий анъаналар ва кўрсаткичларга мос равишда бағрикенглик қобилиятларини ўзлаштириши муҳим жараёнدير. Ёшлар жамиятга қанчалик тўлақонли аъзо сифатида ўзини намоён қила олиши, ижтимоийлашуви, маънавий қиёфасини кўрсата олиши ва ижтимоий ҳаёт қонун-қоидалар ва меъёрларга амал қилса, инсон ва жамият ўртасида барқарор муносабатлар шаклланади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Иброҳимов А., Султонов Х., Жўраев Н. Ватан туйғуси. –Тошкент, Ўзбекистон, 1996.
2. “Истиқбол” Минтақавий тадқиқот маркази томонидан тасдиқланган социологик тадқиқот дастури асосида ўтказилган сўров натижалари. 2022 йил 22 сентябрь.
3. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: Фан, 1993.
4. Беруний. Танланган асарлар. Т.3. –Т.: Фан, 1996.
5. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ж.1. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.

MUNDARIJA OGLAVLЕНИЕ CONTENTS

1-SHU'BA. MARKAZIY OSIY UYG'ONISH DAVRI MUTAFAKKIRLARI ILMIY MEROSINING

JAHON TAMADDUNIDAGI O'RNI

1st SECTION. THE PLACE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF THE CENTRAL ASIAN
REVIVAL IN THE WORLD CIVILIZATION

1-Я СЕКЦИЯ. МЕСТО НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ В МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

КИРИШ.....	3
Тураев Б.О. МАЪНАВИЙ МЕРОСНИ ЎРГАНИШДА СИНЕРГЕТИК МЕТОДОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ.....	4
Тўйчиев Б.Т. МОВАРОУННАХРДА ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ИЛМИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	7
Сафарбоев М. “МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ” (“МАЖЛИСИ УЛАМО”) ВА УНИНГ ЖАҲОН ИЛМ-ФАНИ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ.....	9
Пўлатов А. ЭТНОСОЦИАЛ МУНОСАБАТЛАР АБУ НАСР ФОРОБИЙ ТАЛҚИНИДА.....	12
Саитқасимов А. МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ИНСОН ВА ЖАМИЯТ МУНОСАБАТЛАРИ ТАЛҚИНИ.....	15
Алиев У. АЛЬ-ФАРАБИ: БИОГРАФИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МУДРОСТЬ.....	17
Хашимова Ш. АБУ РАЙҲАН БЕРУНИ ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ ВОСТОКА.....	19
Sara Borden. O'RTA OSIYONING OLTIN DAVRI	21
Ғайбуллоева М. АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСИЙНИНГ “ШОҲНОМА” АСАРИНИ ЎРГАНИШ АҲАМИЯТИ.....	23
Наврўзова Г. “НАЗАР БАР ҚАДАМ” РАШҲАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	25
Маҳмудов Р. МАРКАЗИЙ ОСИЁ УЙҒОНИШ ДАВРИ МУТАФАККИРЛАРИ МАЪНАВИЙ МЕРОСИДА НАФС ТАРБИЯСИ МАСАЛАСИ.....	28
Исмоилов С. АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЗАКИЙЛИК ДАҲОСИ.....	30
Nazarov O. INSONIYAT TARIXIDA RENESSANSNING TUTGAN O'RNI.....	33
Алибеков У. АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ НАВРЎЗ ҲАҚИДА.....	36
Ибрагимов Б.Т. БЕРУНИЙ ВА ИБН СИНО ЁЗИШМАЛАРИДА НАТУРФАЛСАФА.....	38
Djurayeva M.U., Djurayeva N.A. ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF VALUE ATTITUDE TO EXISTENCE.....	40
Абдурахмонов Н., Кўзиев А. АБУ АЛИ ИБН СИНОНИНГ ТИБ ИЛМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	42
Abduqaxxorova Sh., Kuvondikova G. XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI DASTLAVKI ILMIY MARKAZLARDAN BIRI SIFATIDA.....	44
Бийбалаев И. БЕРУНИЙНИНГ ИЖТИМОИЙ - СИЁСИЙ ВА ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИ.....	46
Эргашев Д. МАРКАЗИЙ ОСИЁ ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	49
Nortojiyev J., Umirzoqov A. ABU RAYHON BERUNIYNING FANGA QO'SHGAN BUYUK HISSASI.....	51
Nurmuxamidova M., Matajonova S., Ubaydullayeva G. YUSUF XOS HOJIBNING IQTISODIY QARASHLARI.....	54
Раҳмонбердиев И., Рихсибоев Б. МАДАНИЯТЛАРАРО АЛОҚАДОРЛИК ҲАҚИДА.....	56
Усманов Ж.Б. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННАЯ И ДИДАКТИЧЕСКАЯ МИССИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НИЗАМИ АРУЗИ САМАРКАНДИ «СОБРАНИЕ РЕДКОСТЕЙ».....	59
Худайбердиева Х. SHARQ FALSAFASI TARIXIDA VATANPARVARLIKNING MA'NAVIY-AXLOQIY IMPERATIV SIFATIDA KONSTRUKTIV ROLI.....	60
Худойбердиева А. АБУ НАСР ФОРОБИЙ АСАРЛАРИДА ТЕНГЛИК ҒОЯЛАРИ.....	62
Xudoyqulova F., Shirinqulova S. MUSULMON RENESSANS DAVRIDA TIBBIYOT ILMIGA OID AYRIM MULOHAZALAR.....	64
Ярбоев Ҳ. АБУ АЛИ ИБН СИНОНИНГ ГНОСЕОЛОГИК ҚАРАШЛАРИ.....	66
Абдуғаффарова О.А. ИБН СИНО МЕРОСИДАГИ МАЪРИФАТ ВА МАЪНАВИЯТ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	68

2-SHU'BA. MARKAZIY OSIY UYG'ONISH DAVRI MEROSINI O'RGANISH HOLATI: MUAMMO VA YECHIMLAR

2nd SECTION. STATUS OF STUDYING THE HERITAGE OF THE CENTRAL ASIAN REVIVAL: PROBLEMS AND
SOLUTIONS

2-Я СЕКЦИЯ. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Давронов З. АҲМАД ЯССАВИЙ ҚАРАШЛАРИДА БОРЛИҚ ВА БИЛИШ МУАММОСИ.....	71
Ғаффарова Г., ф.ф.д., Норбекова Д. АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ	

ЗАМОНАВИЙ ТАЛҚИНИ: ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ.....	74
<i>Рузматова Г.М. МУЗАФФАР ХАЙРУЛЛАЕВ – ШАРҚ ФАЛСАФАСИ ТАРИХИНИНГ</i>	
<i>ЙИРИК ТАДҚИҚОТЧИСИ.....</i>	77
<i>Холмўминов Ж. ИБН АЛ-АРАБИЙ ҲАЁТИ ВА ФАЛСАФИЙ-ИРФОНИЙ МЕРОСИ.....</i>	80
<i>Рахимшикова М.К., Хавазматова Д.А. НАУЧНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ</i>	
<i>ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.....</i>	84
<i>Турсунов Б. МАРКАЗИЙ ОСИЁ УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ТОЖИК ХАЛҚИ</i>	
<i>ТАРИХИДА ТАДҚИҚ ЭТИЛИШИ.....</i>	87
<i>Алтмишев А. БЕРУНИЙНИНГ ТАБИИЙ ФАНЛАР РИВОЖИГА ҚЎШГАН</i>	
<i>ҲИССАСИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....</i>	90
<i>Халилова Д.М. ТЕМА ВОСТОКА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОЭТОВ.....</i>	92
<i>Исамитдинов Ж.Б. НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ МЫСЛИТЕЛЕЙ ЭПОХИ ЦЕНТРАЛЬНО-</i>	
<i>АЗИАТСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ О ПРАЗДНИКЕ НАВРУЗ.....</i>	95
<i>Абдушукуров Қ. ФОРОБИЙ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА УНИНГ</i>	
<i>ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАР ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ.....</i>	99
<i>Азизқулов А. БЕРУНИЙНИНГ “ТАФҲИМ” АСАРИНИНГ ТАРИХИЙ АҲАМИЯТИ.....</i>	101
<i>Рахматова Х.Х. ХОЖА АҲРОР ВАЛИЙНИНГ БОРЛИҚ ҲАҚИДАГИ ФАЛСАФИЙ ҒОЯЛАРИ....</i>	104
<i>Фарфиева К.А. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ТАЪЛИМОТИДА ИЛМИЙ</i>	
<i>ТАФАККУР ВА АҚЛИЙ ТАРАҚҚИЁТГА ОИД ҚАРАШЛАР.....</i>	106
<i>Abdullayev T.B. UYG‘ONISH DAVRI MUTAFAKKIRLARI FALSAFIY MEROSI.....</i>	110
<i>Vaxrinov D., Maxtudov Z. ZAMONAVIY ILM-FANNING TARIXIY ILDIZLARI.....</i>	112
<i>Бекбаев Р.Р. АБУ РАЙХАН БЕРУНИ КАК МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ФИЛОСОФ.....</i>	115
<i>Ботиров М. ИСЛОМДА АЁЛЛАР ҲУҚУҚЛАРИ.....</i>	117
<i>Nakimova Sh., Safarboyev O. O‘RTA OSIYODA ILM-FAN VA MADANIYAT</i>	
<i>TARAQQIYOTIGA TURTKI VO‘LGAN TARIXIY OMILLAR.....</i>	119
<i>Сафарбоев О. АКАДЕМИК МУЗАФФАР ХАЙРУЛЛАЕВ - УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ</i>	
<i>ЙИРИК ТАДҚИҚОТЧИСИ.....</i>	121
<i>Сапаев Ф.Б. МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ АСАРЛАРИДА</i>	
<i>БАҒРИКЕНГЛИКНИНГ ФИҚҲИЙ (ҲУҚУҚИЙ) ЖИҲАТЛАРИ.....</i>	123
<i>Темирова Н.Э. ЖАМИЯТ ҲАҚИДАГИ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР ТАСНИФИ.....</i>	126
<i>Шамшьева В. МАРКАЗИЙ ОСИЁ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ИНСОН</i>	
<i>ҚАДР-ҚИММАТИНИ ЮКСАЛТИРИШ БОРАСИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....</i>	129
<i>Холиқов Ю.О. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИНИНГ ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИ-</i>	
<i>РИШДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК МАДАНИЯТНИ АХЛОҚИЙ АСОСЛАРИ.....</i>	131
<i>Хонтўраев Н. МИЛЛИЙ ҒОЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЎРНИ.....</i>	133
<i>3-ШУЪБА. УЙҒОНИШ ДАВРИ ВА УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ: АЛОҚАДОРЛИК, ВОРИСИЙЛИК ВА</i>	
<i>ЎЗИГА ХОСЛИК</i>	
<i>3rd SECTION. THE AGE OF THE RENAISSANCE AND THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE:</i>	
<i>INTERCONNECTIVITY, SUCCESSION AND UNIQUENESS</i>	
<i>3-Я СЕКЦИЯ. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ И ОСНОВАНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ,</i>	
<i>ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СВОЕОБРАЗИЕ</i>	
<i>Саифназаров И., Мухтаров А., Султанов Т. МУҚИМИЙНИНГ МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК, ЭРКИН,</i>	
<i>ФАРОВОН ҲАЁТ ҲАҚИДАГИ СИЁСИЙ, ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИ.....</i>	136
<i>Алимасов В. ХОЖА АҲРОР ВАЛИЙНИНГ ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИ.....</i>	139
<i>Қорабоев У. УЙҒОНИШ ДАВРИ - УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ СИФАТИДА.....</i>	142
<i>Ҳакимов Н.Ҳ., Амридинова Д.Т. ТУРКИСТОН ЖАДИДЛАРИНИНГ</i>	
<i>МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....</i>	144
<i>Мухтаров А., Султонов Т. ҲАКИМ АТ-ТЕРМИЗИЙНИНГ ДИНИЙ ВА ДУНЁВИЙ</i>	
<i>ТАЪЛИМОТИДА ИЛМ-МАЪРИФАТ ҒОЯЛАРИ.....</i>	147
<i>Очилова Б. ИСЛОМ МАДАНИЯТИ - РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ СИФАТИДА.....</i>	149
<i>Турсунова З., Маматқулов Ж. МАРКАЗИЙ ОСИЁ УЙҒОНИШ ДАВРИДА ТАРИХ</i>	
<i>ИЛМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....</i>	152
<i>Байёшанов М.М. УМАР ХАЙЁМ ИЖОДИДА ИСЛОМ ДИНИНИНГ ЎРНИ.....</i>	155
<i>Каримов Й. УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИНИ ЯРАТИШДА ТАРИХИЙ</i>	
<i>ТАФАККУРНИНГ АҲАМИЯТИ.....</i>	157
<i>Мавлянов У. ШАРҚ ХАЛҚЛАРИ ФАЛСАФИЙ-АХЛОҚИЙ ТАФАККУРИНИ</i>	
<i>ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА.....</i>	160

<i>Razzoqova G.Q., Primova M.Q.</i> SHARQ UYG‘ONISH DAVRI ALLOMALARI IJODINING JANON FANI RAVNAQIDAGI O‘RNI VA UCHINCHI RENESSANS UCHUN ANAMIYATI.....	162
<i>Илмуродова Ф., Абдусаматов О.</i> УЙФОНИШ ДАВРИ ВА УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ: АЛОҚАДОРЛИК, ВОРИСИЙЛИК ВА ЎЗИГА ХОСЛИК.....	165
<i>Абдураимов Д.</i> УСТРУШОНА МИНТАҚАСИНИНГ ШОШ ВА ФАРФОНА БИЛАН МАДАНИЙ АЛОҚАЛАРИ.....	168
<i>Allayorov A.I., O‘rmonov X.</i> ABDURAUF FITRATNING INSON TARBIYASI TO‘G‘RISIDAGI QARASHLARI.....	170
<i>Абдусатторов М., Носирханов М.</i> УЧИНЧИ РЕНЕССАНС АВЛОДИНИ ТАРБИЯЛАШДА МОТУРУДИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	171
<i>Ботирова Ш.К.</i> МИЛЛИЙ АНЪАНАЛАРИМИЗ-МАЪНАВИЯТИМИЗ ЎЗАГИ.....	173
<i>Джавотова М.</i> МАРКАЗИЙ ОСИЁ ФАЛСАФАСИДА РАҲБАР АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	175
<i>Гофуров Б.</i> МИРЗО БОБУР ДИПЛОМАТИЯСИ ВА УНИНГ ТАДРИЖИЙ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧЛАРИ.....	177
<i>Saidkulov N.A.</i> SECULAR AND RELIGIOUS TEACHINGS ABOUT POLITICAL CULTURE ROOTS.....	180
<i>Matatkulov Sh.</i> HUMAN INTERPRETATION IN THE SUFI TEACHINGS OF AHMAD YASSAVI...	183
<i>Raximov N.</i> SHARQ ALLOMALARI MUSIQA – MA‘NAVIY TARBIYA OMILI EKANI HAQIDA....	186
<i>Соатов Р.</i> МАШРАБ НАЗМИЙ МЕРОСИДА ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	188
<i>Олимова М.</i> МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ МЕРОСИДА МАДАНИЯТНИ ЎРНИ.....	192
<i>Сабурова М.</i> МИРЗО БОБУРНИНГ ФАРФОНА ДАВЛАТИ.....	194
<i>Сувонқулов Ҳ.Т.</i> АЖДОДЛАР ИЛМИЙ МЕРОСИ УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ.....	196
<i>Tashmetova G.S.</i> DASTLAVKI UYG‘ONISH DAVRI ALLOMALARI MEROSI - UCHINCHI RENESANS ASOSI SIFATIDA.....	198
<i>To‘rabayev O.</i> MARKAZIY OSIYO UYG‘ONISH DAVRI ILM-FAN VA MADANIYATINING BUGUNGI KUNDAGI ANAMIYATI.....	200
<i>Туробов Б.Н.</i> АКАДЕМИК Е.Э.БЕРТЕЛЬС АСАРЛАРИДА НАВОИЙ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ ТАҲЛИЛИ.....	203
<i>Худойназарова З.</i> ХОЖА АҲМАД ЯССАВИЙ АХЛОҚИЙ КОНЦЕПЦИЯСИ ҲАҚИДА.....	206
<i>Yaxshiboyev K.</i> YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINING MOHIYATI.....	210
<i>Alimov M.</i> MAVLONO MUHAMMAD QOZI ILMIY MEROSINING O‘RGANILISH TARIXI.....	213
<i>Yo‘ldoshev A., Ochilov U.</i> UYG‘ONISH DAVRI VA UCHUNCHI RENESSANS POYDEVORI: VORISIYLIK VA O‘ZIGA XOSLIK.....	215
<i>4-SHU‘BA. UYG‘ONISH DAVRI ALLOMALARI MEROSIDAN YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA FOYDALANISH</i>	
<i>4th SECTION. USE OF THE HERITAGE OF RENAISSANCE THINKERS IN THE PROCESS OF FORMING THE WORLD VIEW OF YOUTH IN THE NEW UZBEKISTAN</i>	
<i>4Я СЕКЦИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ</i>	
<i>Джурраев, Р.Х.</i> СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ПРИ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ.....	218
<i>Ҳолмидов А., Аҳмедова М.</i> ТАРИХ ЎҚИТИШДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ (АБУ АЛИ ИБН СИНО МИСОЛИДА).....	221
<i>Абдушукуров Қ., Абдушукурова И.</i> ЖАЛОЛИДДИН РУМИЙНИНГ “ИЧИНГДАГИ ИЧИНГДАДУР” АСАРИДА КОМИЛ ИНСОН ҒОЯСИ.....	224
<i>Кенжаев Ш.Х.</i> МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ ИЛМИЙ-МАЪНАВИЙ ДИНИЙ-АХЛОҚИЙ МЕРОСИНИНГ ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИДАГИ ЎРНИ.....	226
<i>Кимсанназаров Ш.Р., Каримов А.К.</i> ЁШ АВЛОДНИ КОМИЛЛИК САРИ ТАРБИЯЛАШДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИ ИЛМИЙ МЕРОСИНИ АҲАМИЯТИ.....	229
<i>Абдугаффаров А.А.</i> ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ - ЁШЛАР ДУНЁҚРАШИГА ТАЪСИРИ.....	231
<i>Абдумўминов И.А., Қўчқоров А.Қ.</i> “УЧИНЧИ РЕНЕССАНС” АВЛОДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИНИ АҲАМИЯТИ.....	233
<i>Karimova S.M.</i> MAFKURAVIY TAHVIDLARNI BARTARAF ETISHDA AJDODLARIMIZ MEROSIDAN FOYDALANISHNING ANAMIYATI.....	235

<i>Абдунасырова Х.</i> АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДА ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ ТАРБИЯЛАШ МУАММОЛАРИ.....	237
<i>Абдурахмонов А.А.</i> ЎҚУВЧИ-ЁШЛАР ТАРБИЯСИ ВА ЯНГИ УЙҒОНИШ ДАВРИ.....	239
<i>Алламуратова Н.Т.</i> ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ ЭСТЕТИК ТАФАККУРИ РИВОЖЛАНИШИДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ.....	243
<i>Атамурзаев И.</i> ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ-ИЛМИЙ МЕРОСИНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	245
<i>Бекмуродов Х.</i> ШАХС ТАРБИЯСИДА МИЛЛИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВА ИДЕАЛНИНГ ЎРНИ.....	247
<i>Ғофуров Д.Б.</i> КУРАШ - БОТИРЛАР СПОРТИ.....	249
<i>Ғалдиева М.Д.</i> ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ ТАЪЛИМОТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	251
<i>Мамадиева Н., Аҳмаджонов У.</i> ЁШЛАРНИ БАҒРИКЕНГЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА УЙҒОНИШ ДАВРИ МУТАФАККИРЛАРИ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ЎРНИ	253
<i>Fayzullayeva O.</i> SHE'RIY TURKUMLARDA ISTIBDOD MANZARALARI.....	256
<i>Rahmatova S.T., Berkinov O.T.</i> BUGUNGI KUN YOSHLARINING MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA ABDURAHMON JOMIY MEROSIDAN FOYDALANISH.....	259
<i>Раззоқов Қ.</i> ШАЙХ НИЗОМИДДИН АВЛИЁНИНГ ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИ ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ ТАРБИЯСИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	260
<i>Shamiddinova O'K.</i> OILAVIY ZO'RAVONLIKKA BARHAM BERISH VA AYOLLARNI IJTIMOY NIHOYA QILISH MASALALARI.....	263
<i>Сирожидинов Х.С.</i> АХЛОҚ ВА АХЛОҚИЙ МАДАНИЯТ ФЕНОМЕНЛАРИДАН ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА ФОЙДАЛАНИШ.....	266
<i>Садиқова Р.</i> ИБН СИНО МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИДАГИ ЎРНИ.....	269
<i>Усманова Х.М.</i> МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	272
<i>Sultanova L.S.</i> MUHAMMAD MUSO AL-XORAZMIY VA IBN SINO MEROSINING BARKAMOL AVLODNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDAGI O'RNI.....	273
<i>Хо'jabekova G., Қо'chqorova Z.</i> OILA MUQADDASLIGI.....	276
<i>Хўжахонов И.</i> ЁШЛАРДА МАЪНАВИЙ ТАХДИДЛАРГА ҚАРШИ ИММУНИТЕТ ШАКЛЛАНИШИДА ҲУҚУҚИЙ ОНГНИНГ РОЛИ.....	278
<i>Холбеков Н.Д.</i> МИЛЛИЙ МАЪНАВИЙ ХАВСИСЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТНИНГ ЎРНИ.....	281
<i>Бозаров Д.М.</i> ИСЛОМ ФАЛСАФАСИДА «ИЛМ», «АҚЛ» ВА «ДИН» ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИ ВА ФАРҚИ.....	283
<i>Холназарова Д.М.</i> ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТГА ОИД ҚАРАШЛАРИ.....	285
<i>Закирова Н.</i> ЁШЛАР МИЛЛИЙ МАЪНАВИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАРИХИЙ ОНГ ВА ХОТИРАНИНГ ЎРНИ.....	287
<i>Abduvaliyeva J.A.</i> YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'RTA OSIYO ALLOMALARINING ILMIY MEROSLARINING O'RNI.....	290
<i>Jabborov J., Kurbanov Q.</i> YOSHLAR TARBIYASI VA GLOABALIZM MUAMMOLARI.....	292
<i>Yokubova M.I.</i> JANON ILM-FANI VA FALSAFASIDA: MUSO AL-XORAZMIY.....	294
<i>To'xtayeva M.X.</i> IMOM BUHORIYNING "AL-ADAB AL-MUFRAD" ASARI: ODOV-AHLOQ MANBAI.....	297
<i>Алиев Б.</i> XX АСР БОШЛАРИДАГИ ТУРКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ – АХЛОҚИЙ ФИКРЛАР.....	300
<i>Асатуллоев А.А.</i> БИР МАЪРИФАТПАРВАР ҲАЁТИГА НАЗАР.....	303
<i>Қодирова Ф.Ш.</i> САНЪАТШУНОСЛИК ДИСКУРСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТИЛ АМБИВАЛЕНТ ФЕНОМЕНИ СИФАТИДА.....	305
<i>Аманов Ф., Сайфутдинова Г.</i> ИЖТИМОИЙ-МАЪНАВИЙ МАКОНЛАРДА МИЛЛИЙ ҒОЯ ВА МАФКУРАЛАРНИНГ ТАРИХИЙ-ФУНКЦИОНАЛ АҲАМИЯТИ.....	309
<i>Арипов А.А.</i> ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ХАВСИСЗЛИГИ ВА БАҒРИКЕНГЛИК ФЕНОМЕНИНИ ШАКЛЛАНИШИ ВА ЮКСАЛИШИДА УЙҒОНИШ ДАВРИ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	311
<i>МУНДАРИЖА.....</i>	315

**“MARKAZIY OSIYO UYG‘ONISH DAVRI ILM-FAN VA
MADANIYATINI TADQIQ ETISHNING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY ANJUMANI

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(2022 йил 16-17 dekabr)

Bosishga ruxsat berildi 12.12.2022. Bichimi 60x84 1/8

Hajmi 24 b.t. Buyurtma № 22/46. Adadi 50 nusxa.

GulDU kichik bosmaxonasida chop etildi.
